

A complex network diagram with numerous grey nodes of varying sizes connected by thin grey lines, set against a light grey background. The nodes are distributed across the left and bottom portions of the page, creating a sense of interconnectedness and data flow.

COVARS

Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

Comité de Veille et Anticipation des Risques Sanitaires

Recueil des avis
2022-2024

Lorsque le Comité de Veille et d'Anticipation des Risques Sanitaires (COVARS) a été installé fin septembre 2022 par le gouvernement, la France sortait à peine de la crise sanitaire liée au Covid-19. Placé auprès des ministres de la Santé et de la Recherche, le COVARS, instance d'expertise scientifique pérenne, consultative, indépendante et bénévole, a été chargé d'assurer la continuité de l'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et d'analyser, suivre et anticiper les risques sanitaires.

Il nous revenait alors de bâtir dans la durée une capacité de veille et d'anticipation à la hauteur des défis sanitaires de demain, avec une triple exigence : celle de la rigueur scientifique, de l'ouverture et de la transparence. Rigueur scientifique, en s'appuyant sur les meilleures données disponibles et sur la pluralité des expertises. Ouverture, en intégrant la voix de la société civile et en privilégiant un dialogue structuré entre la recherche, l'expertise scientifique et la décision publique. Transparence vis-à-vis de la société civile via une diffusion des avis sur les sites des Ministères de tutelle.

Une caractéristique forte de l'approche du COVARS fut son inscription dans la perspective « Une seule santé » (One Health), soulignant les liens étroits entre santé humaine, animale et environnementale. Cette vision, qui s'impose désormais comme un cadre de référence international, a guidé nos travaux et nos recommandations.

Ce recueil rassemble les travaux du COVARS réalisés lors de sa première mandature (2022-2024) tantôt en réponse à des saisines gouvernementales, tantôt établis de sa propre initiative. Ces travaux ont été préalablement diffusés sur les sites des Ministères de tutelle. Ensemble, ils témoignent des avancées réalisées, mais aussi des défis à venir.

Je tiens à saluer ici l'engagement, la compétence et la disponibilité remarquables de l'ensemble des membres du Comité, ainsi que des équipes qui ont rendu possibles nos travaux. Ensemble, nous avons contribué à renforcer la culture de prévention et de préparation aux risques sanitaires en France. Je remercie également vivement les différents Ministres avec lesquels nous avons eu l'honneur d'interagir, ainsi que les membres de leurs cabinets et de leurs directions générales pour leur écoute et prise en compte de nos recommandations.

Plus que jamais, face à la complexité croissante des risques sanitaires et environnementaux, et face à la désinformation croissante de la population, la France doit poursuivre cet effort collectif d'anticipation, d'indépendance et de dialogue entre science, décision publique et société pour mieux préparer l'avenir.

Brigitte Autran

Présidente du COVARS 2022-2024

Le mot de la Présidente

Présentation du comité

Le Comité

À la suite de la levée de l'état d'urgence sanitaire consécutif à la pandémie de Covid-19, les deux principales instances consultatives créées pour accompagner la gestion de la crise — le Conseil scientifique Covid-19 (CS) et le Comité d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) — ont mis un terme à leurs travaux le 31 juillet 2022.

Afin d'assurer la continuité de l'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics, le gouvernement a institué, par le décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (COVARS), désormais inscrit à l'article D. 1413-92 du Code de la santé publique. Créé à l'initiative de la Première ministre Élisabeth Borne, ce comité est placé sous la double tutelle du ministre de la Santé et de la Prévention et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Instance consultative, indépendante et pérenne, le COVARS a vocation à dépasser le cadre conjoncturel des dispositifs d'urgence. Il est chargé d'analyser, de suivre et d'anticiper les risques sanitaires, qu'ils soient infectieux, environnementaux ou liés aux modes de vie contemporains, et de formuler des recommandations destinées à renforcer la préparation du pays face à d'éventuelles crises futures. Par sa création, l'État entend inscrire dans la durée un dialogue structuré entre la recherche scientifique et la décision publique, tirant les leçons de l'expérience pandémique pour construire une gouvernance sanitaire plus préventive et réactive.

Les missions

Le décret d'institution fixe sa composition, ses modalités de fonctionnement et lui assigne les 5 missions suivantes :

« - Assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;

- Modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;

- Emettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;

- Emettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;

- Emettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité. »

La lettre de mission du 17 août 2022 (en annexe 3) précise notamment que lors des crises, le COVARS *« pourra devenir instance de conseil pour le Gouvernement »,* et qu'en dehors des crises, il *« travaille aux enjeux d'anticipation et de prévention des crises sanitaires et leurs conséquences (veille scientifique, prédiction et modélisation, recommandations pour réduire le risque et prendre en charge et accompagner nos concitoyens) ».*

En complément des questions dont il est saisi, le COVARS a la capacité de s'autosaisir sur toutes les problématiques relevant de son expertise et de son périmètre ; en effet, selon le décret, le COVARS peut *« pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué. ».*

La composition du Comité

Le décret d'institution fixe la composition du COVARS qui est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les Ministres auprès desquels il est institué. "Il est composé, en outre, sur proposition de son président : 1. De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ; 2. D'un représentant des patients ; 3. D'un représentant des citoyens". "En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques". "Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois".

Le Pr Brigitte Autran a été nommée Présidente du COVARS le 16 août 2022, puis a proposé une liste de membres aux ministres auprès desquels il est institué (voir annexe 2). Afin de couvrir l'ensemble de ses missions le COVARS a réuni des experts en santé humaine (épidémiologistes, virologues, immunologistes, modélisateurs, infectiologues, généraliste et urgentiste...), en santé animale (vétérinaires, entomologiste) et en santé environnementale (épidémiologiste environnemental, écologue) ainsi que des spécialistes en sciences humaines et sociales, et des représentants de patients et de citoyens. Sur proposition de sa Présidente, le nombre de représentants de patients a été porté à deux. De plus, à l'occasion de l'auto-saisine sur le virus Influenza aviaire hautement pathogène, la Présidente a souhaité, avec l'accord des Ministres, enrichir les forces en Sciences Humaines et Sociales d'un membre supplémentaire.

Ainsi la composition multidisciplinaire du COVARS reflète l'étendue des missions et la démarche scientifique du comité et affirme à la fois l'interdépendance des santés humaine et animale et de leurs écosystèmes, ainsi que l'importance majeure des aspects sociétaux en promouvant une approche collaborative et transdisciplinaire.

Les membres du comité

Experts scientifiques

Professeur émérite
Brigitte Autran
Immunologiste

Professeur
Fabrice Carrat
Epidémiologiste

Docteur
Simon Cauchemez
Epidémiologiste

Docteur
Julie Contenti
Urgentiste

Professeur
Xavier de Lamballerie
Virologue

Docteur
Annabel Desgrées
du Lou
Démographe

Docteur
Didier Fontenille
Entomologiste médical

Professeur émérite
Patrick Giraudoux
Ecoépidémiologiste

Docteur
Mélanie Heard
Politiste

Docteur
Thierry Lefrançois
Vétérinaire - One Health

Docteur
Roger Le Grand
Immunologiste

Professeur
Xavier Lescure
Infectiologue

Professeur
Bruno Lina
Virologue

Professeur
Denis Malvy
Infectiologue

Professeur
Olivier Saint-Lary
Médecin généraliste

Professeur
Rémy Slama
Epidémiologiste
environnemental

Représentants de patients et citoyens

Yvanie Caillé
Représentante
de patients

Céline Offerlé
Représentante
de patients

Véronique Loyer
Représentante
des citoyens

Les travaux du COVARS

Le COVARS a reçu d'emblée lors de son installation quatre saisines des Ministres de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur et de la Santé et de la Prévention, portant sur la Covid-19, l'épidémie de Monkey-pox, la Dengue ainsi que sur le futur des vaccins à ARN-messager. Le COVARS a ensuite été régulièrement saisi sur des risques infectieux et environnementaux. Le COVARS s'est également autosaisi de 3 sujets distincts, en accord avec les Ministres et leurs cabinets.

Aux cours des années 2022, 2023 et 2024, le Comité a ainsi réalisé d'intenses travaux de veille et d'anticipation à partir des données nationales et internationales de veille sanitaire et environnementale générées par les institutions sanitaires et scientifiques nationales et internationales. Pour la réalisation de ses Avis et Notes, le COVARS s'est notamment appuyé sur la conduite de plus de 130 auditions (40 pour les notes et avis sur le Covid-19 dont 20 sur le Covid-long, 50 pour la dengue et les maladies à transmission vectorielle, 30 pour l'IAHP, 14 pour les bases de données...).

Au cours de ce premier mandat le COVARS a produit 20 travaux, présentés dans le présent recueil :

- **Dix avis**, en réponse à 4 saisines conjointes des deux Ministres, 2 saisines du ministre de la Santé et de la Prévention, et 2 auto-saisines. Ces Avis résultent d'une analyse approfondie d'une problématique sanitaire donnée et comportent un état des lieux scientifique documenté, une analyse des forces et faiblesses et des recommandations pour le décideur.
- **Deux documents de cadrage** en réponse à 2 saisines du ministre de la Santé et de la Prévention : visant à préciser le sujet d'un futur avis et à mettre en avant les connaissances scientifiques à date, avant la rédaction de l'avis final.
- **Huit notes** d'actualisation de précédents avis ou d'actualité, sur un sujet ayant fait l'objet d'une saisine. Ces Notes actualisent une production antérieure sur un sujet donné avec de nouvelles connaissances scientifiques ou des recommandations en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

Ces Avis et Notes portent essentiellement sur des risques infectieux mais abordent également des sujets d'anticipation tels que la prévision et la préparation aux futures crises sanitaires d'ordre infectieux ou environnemental. Trois avis traitent par ailleurs de sujets plus techniques tels que les vaccins à ARN-messager, les besoins en recherches en Sciences Humaines et Sociales et l'amélioration des bases de données en santé.

Ce recueil donne au lecteur une vision complète et dynamique des expertises face à ces risques sanitaires. Il s'inscrit en cohérence avec le rôle du COVARS : anticiper les risques sanitaires, éclairer la décision publique sur des bases scientifiques rigoureuses en lien avec la société.

1. Covid-19 et Infections Respiratoires Aiguës

- Avis sur la Covid-19 [20 octobre 2022].....**p.13**
- Point d'actualité sur l'épidémie de COVID-19 dans le contexte de la concomitance des épidémies de grippe et de bronchiolite [2 décembre 2022].....**p.41**
- Point d'actualité sur la Covid-19 [16 décembre 2022].....**p.48**
- Point d'actualité sur la Covid-19 en lien avec l'épidémie chinoise [29 décembre 2022].....**p.61**
- Note d'actualité relative à la situation Covid-19 en France [5 avril 2023].....**p.65**
- Avis relatif à la campagne de vaccination automnale anti-Covid-19 [15 septembre 2023].....**p.70**
- Avis sur le syndrome Post-Covid, ses enjeux médicaux, sociaux et économiques et les perspectives d'amélioration de sa prise en charge [7 novembre 2023].....**p.82**
- Note d'actualité sur l'intensification de la campagne de prévention de la Covid-19 et des infections respiratoires aiguës [14 décembre 2023].....**p.128**

2. Arboviroses et maladies à transmission vectorielle (MTV)

- Document de cadrage sur les maladies à transmission vectorielle (MTV) en France [23 décembre 2022].....**p.133**
- Avis sur les risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à Aedes en lien avec le changement climatique [3 avril 2023].....**p.154**
- Document de cadrage sur les risques sanitaires liés aux virus West-Nile et Usutu [20 octobre 2023].....**p.218**
- Avis complémentaire sur la Surveillance des virus West Nile et Usutu en France et prise en charge des infections par ces virus [18 juin 2024].....**p.243**

3. Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

- Avis sur le risque de grippe aviaire lié à l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) [8 juin 2023].....*p.261*
- Note d’actualité sur la situation liée au virus influenza H5N1 (lignage 2.3.4.4b) circulant aux USA et actualisation de l’avis du 8 juin 2023 sur l’influenza aviaire [24 mai 2024]....*p.313*

4. Autres infections

- Avis sur l’épidémie à virus Monkeypox [22 novembre 2022].....*p.323*
- Note : Renforcer la prévention et prévenir la propagation de l’épidémie de Choléra à Mayotte [7 mai 2024].....*p.362*

5. Anticipation et préparation aux crises sanitaires

- Evaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures pour la santé humaine au cours des années 2025-2030 [3 avril 2024].....*p.369*
- Avis sur le futur des vaccins à ARN messenger dans l’anticipation et la gestion des crises sanitaires [9 février 2023].....*p.444*
- Renforcer la recherche sur la prévention et améliorer les capacités des citoyens à faire face aux crises sanitaires [2 mai 2024].....*p.493*
- Avis relatif au développement, la gouvernance et l’accès aux bases de données de santé humaine en anticipation des crises sanitaires [26 juin 2024].....*p.515*

Covid-19 et Infections Respiratoires Aiguës

Covid et Infections respiratoires aiguës

Lors de l'installation du COVARS, l'épidémie de Covid-19 perdurait même si elle était en grande partie maîtrisée. Au cours des mois qui ont suivi la création du comité, la question de la gestion de la COVID-19 s'est progressivement inscrite dans un cadre plus large : celui des infections respiratoires aiguës (IRA) saisonnières, et plus particulièrement de leur impact sur les populations fragiles et les systèmes de soins et soulignant la nécessité de renforcer les stratégies de prévention. Au sein de cette dynamique, le COVARS a été saisi à plusieurs reprises pour éclairer les pouvoirs publics sur les évolutions épidémiologiques, les variants émergents, la vaccination, les traitements et les mesures non pharmacologiques, dans un contexte où la co-circulation de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires (grippe, bronchiolite, etc.) impose une vigilance renouvelée.

En effet, dans son avis d'octobre 2022, le COVARS soulignait que l'épidémie de COVID-19 restait active et évolutive, et qu'il convenait de l'intégrer au sein des « maladies infectieuses hivernales » afin d'« inciter fortement à une politique très soutenue de prévention intensive ». En mars/avril 2023, le COVARS constatait que le virus SARS-CoV-2 circulait toujours à un niveau significatif, « n'étant pas devenu un virus respiratoire saisonnier comme un autre », ce qui justifiait de maintenir une attention élevée. En septembre 2023, face à une re-circulation accrue du virus, un avis du COVARS recommandait notamment d'anticiper la campagne de vaccination automnale anti-COVID-19, dans une logique combinée de lutte contre les IRA. Enfin, en décembre 2023, le COVARS a publié une note spécifique intitulée « Intensification de la campagne de prévention de la Covid-19 et des infections respiratoires aiguës », qui rappelait la nécessité de renforcer simultanément la vaccination, le port du masque, l'aération des locaux et la mobilisation collective face à ces infections respiratoires.

L'avis du 7 novembre 2023 a élargi la réflexion du COVARS au syndrome post-COVID-19. Il a rappelé que les formes prolongées de la maladie représentent un enjeu durable de santé publique et souligné la persistance de symptômes variés et handicapants chez un nombre important de personnes. Il a notamment pointé les difficultés de prise en charge : hétérogénéité des parcours, manque de reconnaissance clinique et besoins d'organisation renforcée. L'avis appelle ainsi à structurer une réponse sanitaire adaptée, à la fois médicale, fonctionnelle et sociale, pour mieux accompagner les patients concernés.

L'ensemble de ces Avis et Notes fournit une vision dynamique sur la gestion de la fin de la crise Covid-19 et de son intégration au sein des infections respiratoires aiguës saisonnières en France, de l'automne 2022 à l'hiver 2023-2024. Cette partie du recueil permet également de souligner que, même après les vagues majeures, la vigilance reste de mise — tant pour un virus connu que pour les infections respiratoires plus larges — et que la prévention active (vaccination, mesures barrières, aération...) de ces infections doit permettre de limiter le fardeau de ces maladies pour la société.

Avis du 20 octobre 2022 sur la COVID-19

suite à la saisine du 29 septembre 2022

de Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
et de M. François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la santé :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_20.10.2022_sur_le_covid-19.pdf

Accès à l'avis sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/avis-du-comite-de-veille-et-d-anticipation-des-risques-sanitaires-covars-sur-la-covid-19-88300>

Saisine

Depuis quelques semaines, l'incidence des infections augmente dans notre pays, surtout chez les enfants d'âge scolaire et pour le moment sans incidence notable sur les capacités hospitalières conventionnelles ou de réanimation. Nous souhaiterions avoir de votre part une appréciation de l'épidémiologie actuelle du virus en France et en Europe et les hypothèses concernant cette possible 8^{ème} vague de l'épidémie, et son évolution au cours des prochains mois. La question se pose d'une « normalisation » de la gestion de la maladie, comme ont commencé à le faire de nombreux pays voisins.

L'épidémie est actuellement caractérisée par une circulation quasi de BA. 5 dans notre pays. Qu'en est-il de l'émergence de nouveaux variants, de leur virulence en termes de contagiosité, transmissibilité et gravité des symptômes, en France et dans le Monde ?

Avant-propos

Le titre du dernier avis du conseil scientifique du 19 juillet 2022 mentionnait "Juillet 2022 : la pandémie n'est pas terminée". Une reprise épidémique sévit en effet sur le territoire métropolitain depuis un mois.

Afin de répondre aux questions posées par la saisine gouvernementale, le Comité de Veille et d'Anticipation des Risques Sanitaires (COVARS) a tout d'abord effectué un bilan des connaissances et des données sur la situation épidémiologique et la circulation actuelle de variants du SARS-COV2, présenté des modélisations des risques à court et moyen terme, en tenant compte des aspects cliniques actuels de la COVID-19, de son impact spécifique sur les personnes fragiles, du poids des futures infections hivernales, de l'acceptabilité du fardeau de cette maladie et de son impact systémique en santé mentale et sur le système de soins.

Le COVARS a ensuite analysé les moyens actuellement disponibles pour optimiser la gestion sanitaire de l'épidémie dans les semaines et mois à venir. Parmi les mesures préventives, le COVARS a particulièrement étudié la vaccination et les mesures physiques (masques et ventilation des locaux) en tenant compte de leur efficacité et des aspects opérationnels. La nécessité de poursuivre le dépistage afin de mieux surveiller l'épidémie et de mieux utiliser les traitements disponibles a été analysée ainsi que le bilan des ressources thérapeutiques disponibles, mais négligées ou en perte d'efficacité face aux variants viraux. Le COVARS a aussi soulevé des points spécifiques devant faire l'objet de recherches.

Enfin le COVARS a analysé les enjeux dans divers scénarii épidémiologiques et posé la question des perspectives d'« intégration » de la COVID-19 dans le fardeau hivernal des autres virus respiratoires en tenant compte de l'évolution indispensable de la « norme » face à l'évolution de ce fardeau et de la fragilisation accrue de notre système de santé dans un contexte *d'épidémie d'incompréhension* liée en partie à la surcharge d'informations vraies ou fausses. Le COVARS a pris en compte l'acceptabilité des décisions face aux capacités des systèmes de soins et aux besoins de démocratie sanitaire, au devoir de solidarité envers les plus fragiles, en cherchant des leviers d'altruisme pragmatique et responsable dans un contexte nécessaire de sobriété.

**La conclusion du COVARS face à une épidémie encore active et évolutive, à intégrer dans les maladies infectieuses hivernales, est d'inciter fortement à une politique très soutenue de prévention intensive des risques grâce à la combinaison d'actions synergiques, afin réduire à la fois la COVID-19 et ce fardeau des infections hivernales tout en protégeant un système de santé fragilisé, en recommandant de :
PREVENIR, DEPISTER, TRAITER et IMPLIQUER.**

A noter que les réponses et recommandations du COVARS à cette saisine sont étroitement dépendantes de l'état actuel des connaissances scientifiques et épidémiologiques, et sont susceptibles d'évoluer en fonction de ces paramètres.

I - Etat des lieux

A. Situation épidémiologique

Monde et Europe :

Dans la plupart des pays d'Europe occidentale dont la France, le sous-variant Omicron BA.4/BA.5, déjà majoritaire depuis la mi-juin 2022, circulait avec une incidence augmentée en début d'été.

Les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5, détectés en février 2022 en Afrique du Sud¹ ont entraîné une vague épidémique de mai à juillet 2022. Le risque de complications ou de décès chez les sujets infectés était similaire à celui observé avec les sous-variants BA.1/BA.2², mais l'impact global en santé publique en termes de mortalité ou de retentissement sur le système hospitalier a été inférieur à ceux de la vague précédente due au sous variant BA.1/BA.2, en raison d'une incidence cumulée plus faible que pour BA.1/BA.2³. Le premier pays d'Europe occidentale à avoir été touché par le sous-variant Omicron BA.4/BA.5 était le Portugal avec un pic d'incidence fin mai et un retour à une incidence très faible début août 2022⁴. La situation était légèrement décalée dans les autres pays d'Europe occidentale où un premier pic estival modéré en juillet 2022 a été suivi d'une diminution progressive de l'incidence jusqu'à début septembre 2022.

Le tableau épidémiologique actuel de l'UE/EEE indique que l'augmentation de l'incidence touche toutes les tranches d'âge, notamment la population de 65 ans et plus. Plusieurs pays ont enregistré une augmentation d'un indicateur d'hospitalisation et de recours aux unités de soins intensifs ou du taux de mortalité. La plupart de ces augmentations sont récentes.

A noter qu'un tel rebond n'a pas été observé à ce jour aux USA où la vague causée fin juin 2022 par le variant BA.4/BA.5 a connu un pic modeste fin juillet pour décroître jusqu'à début octobre.

France :

En France, la hausse d'incidence similaire causée par les sous-variants BA.4/BA.5, observée fin mai 2022, a atteint un premier pic la semaine du 10 juillet 2022 (1307) pour redescendre à un niveau intermédiaire (166) la première semaine de septembre (figure 1). L'incidence des cas de COVID-19 due aux sous-variants Omicron BA.4/BA.5 a ré-augmenté début septembre en France métropolitaine, qui atteint 576,3 pour 100 000 habitants (+ 1,2 % par rapport à la semaine du 1 au 7 octobre 2022, décrivant une amorce de plateau à +1,2% par rapport à la semaine précédente. Ce rebond d'incidence en métropole est très vraisemblablement lié à la reprise des contacts sociaux et la baisse brutale des températures (activités professionnelles, réouverture des écoles) après la pause estivale.

Figure 1.1 : Taux d'incidence et taux de dépistage, de la semaine du 13 au 19 mai 2020 à la semaine du 02 octobre 2022 au 08 octobre 2022, France entière.

Source Santé Publique France

¹ Tegally H, Moir M, Everatt J, et al. Emergence of SARS-CoV-2 Omicron lineages BA.4 and BA.5 in South Africa. *Nat Med* 2022; 28(9): 1785-90

² Wolter N, Jassat W, Walaza S, et al. Clinical severity of SARS-CoV-2 Omicron BA.4 and BA.5 lineages compared to BA.1 and Delta in South Africa. *Nat Commun* 2022; 13(1): 5860.

³ Jassat W, al. e. Trends in cases, hospitalisation and mortality related to the omicron BA.4/BA.5 sub-variants in South Africa. *medRxiv* 2022

COVID-19 ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES Avis du 20 octobre 2022 sur la Covid-19

Dans les territoires d'Outre-Mer, il n'est pas actuellement constaté de rebond d'incidence depuis la décroissance amorcée en Juillet 2022, mais il faut rappeler que la situation épidémiologique y est généralement décalée par rapport à celle de l'hexagone.

Les caractéristiques d'intensité et de sévérité de cette vague épidémique *en France métropolitaine* sont une augmentation: 1) d'incidence dans toutes les tranches d'âge (sauf les 0-9 ans) au cours des 4 dernières semaines, l'incidence étant la plus élevée chez les adultes d'âge moyen, la progression de l'incidence étant plus rapide chez les sujets plus âgés. La distribution des incidences par âge est comparable à celle observée avec les sous-variants BA.4 et BA.5 en début d'été ; 2) des admissions à l'hôpital et en réanimation ou soins critiques, lesquelles vont continuer d'augmenter sur les prochains jours en tenant compte des délais de survenue de ces complications avec un taux d'occupation des lits en réanimation pour COVID-19 encore modéré (21%) le 17 octobre 2022. A titre de comparaison, le pic d'incidence atteignait 16 pour 100 000 fin mars 2022 en vague BA.2, et 3815 pour 100 000 en janvier 2022 en vague BA.1.

Par ailleurs, les données non exhaustives (des certificats de décès électroniques ne correspondant qu'à 37% des décès) sur les décès mentionnant la COVID-19 sur le volet médical, suggèrent une tendance toute récente à la remontée de la proportion de décès COVID-19 légèrement supérieure début octobre 2022 à sa valeur d'octobre 2021, et similaire à celle d'octobre 2020 dont 112 décès liés au cours de la journée du 16 octobre 2022.

Part dans la mortalité générale des décès avec mention de Covid 19 certifiés par voie électronique. Données non représentatives ni exhaustives. Sources : Inserm, CépiDc, 13 octobre 2022 (<https://opendata.idf.inserm.fr/cepidc/covid-19/certification-electronique>)⁵:

Actuellement le nombre de reproduction effectif (R) est en légère décroissance par rapport à la semaine précédente, ce qui pourrait être un signal précoce (à confirmer) de ralentissement dans la dynamique de la vague en cours (données SPF du 17/10/2022). Les effets de la rentrée et des températures s'amenuisant avec le temps et avec le redoux actuel, les vacances à venir devraient confirmer cette décélération. Cependant le remplacement éventuel de BA5 par un variant d'échappement tel que BQ.1.1, l'arrivée de températures hivernales peuvent modifier profondément cette dynamique.

Ainsi :

- un rebond pandémique en France et en Europe affecte les sujets âgés et reste pour l'instant d'intensité modérée mais avec une dynamique à surveiller ;
- un impact chez les plus de 65 ans à surveiller, mais pas de surcroit de risque de complications par rapport à BA.1/BA.2 au niveau individuel, et un impact prévisible en santé publique a priori plus faible que celui de BA.1/BA.2;

⁵ InsermCepiDc, Données sur la Covid-19 du centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l'Inserm ; 2022. Disponible sur : <https://opendata.idf.inserm.fr/cepidc/covid-19/certification-electronique>

- un nombre de cas faible et en décroissance dans les territoires ultra-marins mais qui nécessite une vigilance renforcée en raison du décalage temporel attendu entre la situation épidémiologique de l'hexagone et de ces territoires.
- l'augmentation récente des notifications de cas légitime de poursuivre la surveillance attentive de la situation épidémiologique et des indicateurs de gravité.

B. Evolution actuelle des virus et variants en France et dans le monde

Depuis l'émergence des variants Omicron, tous les variants circulant actuellement appartiennent à cette racine spécifique et à ce jour, au niveau international comme en France, pratiquement plus aucun virus non-Omicron n'est détecté. La majorité des virus détectés en France et en Europe sont des virus appartenant aux lignages BA.5 (source SPF-CNR), seuls un petit nombre de virus des autres lignages sont détectés (BA.4 et BA.2). Toutefois une variété significative de sous-lignages BA.5 circulants est observée avec des mutations ou une combinaison de mutations au niveau de la protéine de spicule pouvant induire l'échappement immunitaire ou un gain de transmissibilité (mutations aux positions 346, 444, 452, 460 et 486 notamment). **Cette diversité pourrait favoriser l'émergence d'un nouveau variant BA.5 au cours de la vague actuelle.**

Au niveau international, les virus BA.4.6, BA.2.75 (et leurs dérivés) circulent à un niveau supérieur qu'en Europe. Ainsi, en Amérique du Sud et du Nord, le variant BA.4.6 représente 16% et 10% des virus séquencés en septembre 2022. Ce pourcentage est toutefois en diminution. C'est en Asie que le BA.2 et ses dérivés sont détectés avec le taux le plus élevé, celui-ci ne dépassant toutefois pas 5%.

We gratefully acknowledge the Authors from Originating and Submitting laboratories of sequence data on which the analysis is based.

Données de surveillance par séquençage des SARS-CoV-2. Répartition des sous-lignages des virus détectés et séquencés au cours de 4 dernières semaines (données au 11 octobre 2022). Source GISAID

Dans ce contexte de dominance du groupe BA.5, et d'une relative stabilité des variants, la surveillance internationale montre que certains sous-lignages semblent présenter un avantage de transmission du fait de leur capacité d'échappement immunitaire lié à l'apparition de mutations souvent « convergentes » observées dans les différents sous-lignages des virus dérivés de BA.2, BA.4 et BA.5.

Figure : dynamique de la détection des variants en France. Données Santé Publique France

Le niveau d'échappement immunitaire de BQ.1.1 est incertain, et il apparaît une proximité significative entre les vaccins bivalents à valence BA.5 et ces nouveaux lignages BQ.1.1. S'il n'est pas encore observé d'impact clinique significatif lors d'une infection par ces virus, cela devra être surveillé.

En Asie, ce sont les virus BA.2.75.2 et XBB dérivés de BA.2 qui semblent avoir une dynamique de remplacement des virus circulants.

Dans ces conditions, il apparaît que le redémarrage épidémique observé en France, comme dans une partie de l'Europe, ne semble pas être dû à l'apparition d'un nouveau variant *stricto-sensu*, mais plutôt à un ensemble de conditions permettant une reprise épidémique (baisse d'immunité collective, conditions climatiques favorable à la diffusion du virus, niveau de circulation significatif en population lors de la reprise scolaire, évolution des virus) avec des virus dérivés des variants Omicron BA.5 essentiellement. L'apparition de ces variants au cours de cette reprise épidémique accompagnée du remplacement des BA.5.2 jusqu'alors majoritaires pourrait renforcer l'intensité de la vague en cours et la prolonger si l'échappement immunitaire se confirmait.

Il sera important de surveiller précocement la protection conférée par l'immunité collective, de favoriser l'utilisation des vaccins de nouvelle génération et des stratégies thérapeutiques.

C. Prospective épidémiologique et modélisation

a) Prévisions de court terme

L'unité Modélisation Mathématique des Maladies Infectieuses de l'Institut Pasteur produit des prévisions à court terme des besoins hospitaliers COVID-19 s'appuyant sur un modèle d'ensemble disponible au lien <https://modelisation-covid19.pasteur.fr/realtime-analysis/hospital/>. Les projections réalisées avec les données du 17 octobre 2022 anticipaient qu'au niveau national et dans les régions, on allait observer un plateau ou une décroissance des admissions à l'hôpital dans les jours qui suivent :

COVID-19 ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES

Avis du 20 octobre 2022 sur la Covid-19

Le nombre de lits en soins critiques reste encore éloigné de l'effectif maximal théorique qui suppose les lits effectivement « ouverts » alors que la capacité hospitalière pourrait décroître encore cet hiver avec un taux d'absentéisme prévisible encore plus élevé que lors des hivers derniers (classiquement autour de 7 à 10% pour les personnel soignant paramédical (IDE et aides-soignants) mais qui a atteint des pics autour de 11 à plus de 16% l'hiver dernier, du fait des affections saisonnières mais aussi d'une lassitude, voire fatigue générale touchant le personnel hospitalier).

L'analyse des taux de croissance des différents indicateurs épidémiologiques suggère qu'on pourrait être très proche du pic épidémique, c'est-à-dire le moment où le taux de croissance est égal à zéro (NB : l'épidémie croît si le taux de croissance est positif et décroît s'il est négatif) :

Cependant, ces signaux encourageants doivent être tempérés car l'analyse préliminaire des données EMERGEN suggère une croissance rapide du variant BQ.1.1 sur le territoire national. Si cette tendance devait se confirmer, elle pourrait remettre en question la dynamique apparemment amorcée de plateau/décroissance de la vague. C'est un scénario qui a été observé à plusieurs reprises dans le passé, lorsqu'un nouveau variant émerge : l'incidence du variant « historique » diminue alors que celle du variant émergent croît ; tant que le variant émergent ne représente qu'une petite proportion des infections, l'incidence globale des infections SARS-CoV-2 diminue mais

à partir du moment où le variant émergent devient dominant, on risque d'observer une remontée de l'incidence.

b) Prévisions à moyen terme

Le COVARS n'a pas connaissance de scénarios de modélisation COVID-19 pour l'automne-hiver 2022-2023 pour la France, mais des scénarios ont été produits pour d'autres pays. Le COVID-19 Scenario Hub américain a produit mi-août 2022 des scénarios pour les Etats-Unis. Cinq équipes de modélisateurs ont participé à cet exercice en explorant 4 scénarios en fonction des hypothèses suivantes : campagne de vaccins reformulés démarrant en septembre ou en octobre ; émergence ou pas d'un variant caractérisé par un échappement immunitaire de 40% et d'une augmentation de 20% du risque d'hospitalisation. Dans le scénario sans émergence de variants, les modèles n'anticipent pas de rebond majeur des hospitalisations. Dans le scénario avec une émergence de variant l'impact peut être plus important. Les résultats détaillés sont disponibles au lien : <https://covid19scenariomodelinghub.org/>.

Projections à moyen terme pour les USA selon différents scénarios : A) et C), absence de nouveau variant ; B) et D) nouveau variant échappant aux vaccins disponibles⁶ ; Source : <https://covid19scenariomodelinghub.org/>

Le COVID-19 Scenario Hub Européen de l'European Center for Disease prevention and Control (ECDC) a produit des scénarios. Six équipes de modélisateurs ont produit mi-septembre des projections pour 4 pays européens (Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne). Les scénarios considèrent les hypothèses : d'efficacité optimiste ou pessimiste du rappel vaccinal, de rappel pour plus de 65 ans ou plus de 18 ans. On note une hétérogénéité importante dans les projections présentées ci-dessous : absence de rebond ou pic de 20 à 60 hospitalisations par semaine pour 100,000 habitants. Par comparaison, il y a eu 27 hospitalisations pour 100,000 habitants la semaine du pic de la première vague Omicron en France.

⁶ COVID19ScenarioModelingHub, 2022. Disponible sur : [Home - COVID 19 scenario model hub \(covid19scenariomodelinghub.org\)](https://covid19scenariomodelinghub.org/)

COVID-19 ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES

Avis du 20 octobre 2022 sur la Covid-19

Projections à moyen terme pour 4 pays d'Europe selon différents scénarios et modèles. Chaque ligne correspond à un pays : A) et C), absence de nouveau variant ; B) et D) nouveau variant échappant aux vaccins disponibles ; Pays (BE : Belgique ; DE : Allemagne ; ES : Espagne ; NL : Pays-Bas) Source :

L'équipe de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a également produit cet été des projections pour le Royaume-Uni suggérant une absence d'impact majeur de la vague automnale en l'absence de nouveau variant⁷.

Globalement, dans l'hypothèse de l'absence d'apparition d'un nouveau variant d'échappement immunitaire, les travaux de modélisation à moyen terme concernant l'impact de cette nouvelle vague sur le système de santé sont plutôt rassurants.

Cependant le niveau de confiance général sur ces projections est modéré car il est devenu difficile de modéliser le niveau d'immunité populationnelle et les incertitudes sur le nombre d'infections passées, l'efficacité vaccinale et la décroissance de l'immunité peuvent conduire à des erreurs importantes. Les autres facteurs d'incertitude sur l'intensité de cette vague sont : la saisonnalité (on estime que le taux de transmission est 40% plus élevé en hiver que pendant l'été⁸, l'adhésion aux gestes barrières et au port du masque, les mesures non-pharmaceutiques pouvant être mises en œuvre, la rapidité de la campagne de vaccination et la couverture vaccinale atteinte et l'utilisation étendue des traitements.

Des modélisations anticipant l'impact spécifique du variant BQ.1.1 sur l'épidémie française pourront être produites lorsque son avantage de transmission/échappement immunitaire auront été estimés⁹. De toutes premières données (preprint de Cao et al) montrent un important échappement immunitaire de B.2.75.2 et de BQ.1.1 à l'activité neutralisante des anticorps de sujets ayant fait des infections récentes aux variants BA.2 et BA.5 ainsi que de sujets ayant reçu 3 injections du vaccin inactivé Coronavac et l'ensemble des anticorps

⁷ R. C. Barnard, N. G. Davies, C.-w. g. Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases, M. Jit, W. J. Edmunds, Modelling the medium-term dynamics of SARS-CoV-2 transmission in England in the Omicron era. *Nature communications* 13, 4879 (2022).

⁸ J. Paireau *et al.*, Impact of non-pharmaceutical interventions, weather, vaccination, and variants on COVID-19 transmission across departments in France: a modelling study. 2022. hal-03791761. Disponible sur : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03791761/>

⁹ Cao Y, Jian F, et al., Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution. *BioRxiv t- Cold Spring Harbor Laboratory*. 2022. Disponible sur : [Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution | bioRxiv](https://doi.org/10.1101/2022.10.19.500000)

monoclonaux thérapeutiques (notamment Evusheld^o et *bebtelovimab*). A noter qu'à ce jour nous ne disposons pas de données sur la réactivité des personnes vaccinées avec des vaccins plus puissants de type ARNmessenger.

Par ailleurs, l'appréciation du risque infectieux ne doit pas se limiter à l'épidémie COVID-19 dans les semaines qui viennent, mais doit prendre en considération l'ensemble des maladies infectieuses hivernales pouvant impacter notre système de santé (grippe, bronchiolites, gastro-entérites...), dans un contexte de grande fragilité de l'hôpital. Ainsi, chaque hiver en France sont rapportées en moyenne 19,000 hospitalisations pour grippe de durée moyenne de 8 jours (pouvant dépasser 40,000¹⁰), 45,000 hospitalisations pour bronchiolite ou asthme associées à l'infection par le VRS, dont près de 70% chez des enfants de moins de 1 an¹¹. Ces épidémies accroissent fortement la tension des services spécialisés. L'impact de ces épidémies sur le système hospitalier est renforcé par la fragilité actuelle de l'hôpital : la Direction Générale de l'Offre des Soins estime que l'absentéisme hospitalier durant l'hiver 2021/2022 se situait entre 11% et 16% pour le PNM et anticipe le même niveau d'absentéisme cet hiver.

D. Retentissement clinique de l'épidémie actuelle

La vague épidémique apparue mi-septembre 2022 et liée aux sous-variants d'Omicron BA.4/BA.5, a un retentissement hospitalier direct moins important que les vagues antérieures. La prise en charge actuelle de la COVID-19 est principalement ambulatoire, l'infection symptomatique se traduisant, chez les personnes vaccinées « immuno-compétentes », par une maladie aiguë fébrile, essentiellement ORL, suivie de 1 à 2 semaines d'asthénie. Des ré-infections semblent plus fréquentes qu'avec les virus BA.1 et BA.2, souvent peu symptomatiques, mais restent rares et sont en cours d'analyse. Cependant les personnes très âgées ou atteintes d'immunodépression peu répondeuses aux vaccins, les personnes non ou incomplètement vaccinées restent à risque de forme sévère de COVID-19 et d'aggravation d'une comorbidité sous-jacente nécessitant une hospitalisation, voire une prise en charge en réanimation, pouvant induire des décès (+112 décès le 17/10/2022 selon SPF). De plus, la réplication virale est souvent prolongée chez ces patients, ce qui amplifie le risque d'émergence de nouvelle mutation surtout en présence d'un traitement sub-optimal. L'exposition préalable à des infections à SARS-CoV2 et la vaccination pourraient rendre compte de la limitation de la gravité de la maladie dans la majorité des cas.

La gestion de la pandémie COVID-19 doit également intégrer les conséquences à long terme, multiples et systémiques, directement liées au virus. Les formes persistantes de COVID-19 constituent une entité complexe dans sa définition, sa physiopathologie, sa description, son expression clinique variable et fluctuante déroutant patients et soignants parfois démunis, voire mis en échec. Malgré des difficultés de détection, SPF estime qu'environ 2 millions de personnes étaient concernées en France en avril 2022 (soit 30 % des personnes infectées par le SARS-CoV-2 plus de trois mois auparavant), la prévalence étant plus élevée chez les femmes, les actifs et après hospitalisation, mais diminuant avec le temps depuis l'infection. Cependant 18 mois après l'infection, plus de 20 % des personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 présentaient encore des signes d'une affection post-COVID-19. L'offre de soins reste hétérogène sur le territoire, avec des filières souvent vite saturées quand elles existent.

Le débat scientifique existe aussi quant à l'imputabilité des symptômes vis-à-vis de SARS-CoV-2 ou d'un autre agent déclencheur. Des travaux de recherches sur le « COVID-long » devraient permettre de mieux approcher la complexité des syndromes post-infectieux en général, améliorer la prise en charge de ces troubles dits « fonctionnels » mal connus et peu étudiés.

¹⁰ Lemaitre M et al. Estimating the burden of influenza-related and associated hospitalizations and deaths in France: an eight-season data study, 2010-2018. *Influenza and Other Respiratory Viruses*. 2022;16:717-725

¹¹ Demont C et al. Economic and disease burden of RSV-associated hospitalizations in young children in France, from 2010 to 2018. *BMC Inf Dis* 2021;21(1):730

E. Immunité collective et bilan des campagnes de vaccination antérieures

Facteurs de risque et de protection individuels :

L'existence d'une infection antérieure diminue le risque de réinfection par le sous-variant BA.4/BA.5, de façon plus marquée en cas d'infection antérieure par un sous-variant BA.1/BA.2 (75%) que par un variant pré-omicron (35% à 61% selon les travaux^{4,5}), sans qu'il soit possible de préciser si cela résulte d'un échappement immun aux sous-variants Omicron, d'une infection récente par ces variants, ou d'une immunisation vaccinale plus complète ou récente, ou d'une baisse de l'immunité vaccinale .

Campagnes de vaccination :

La campagne de primo-vaccination par des vaccins principalement à base d'ARNm dirigés contre la souche Wuhan avait permis d'immuniser (deux injections) 53,7 millions de Français de plus de 5 ans (81%). Par ailleurs environ 37 millions ont reçu un 1^{er} rappel par ces vaccins depuis le printemps 2021, soit environ 55% de la population, ce qui est inférieur à ce qui est observé dans nombre de pays européens¹².

La campagne de deuxième rappel par le vaccin monovalent a ciblé en janvier 2022 les personnes sévèrement immunodéprimées, puis la population de plus de 80 ans ou en EHPAD en mars 2022, de plus de 60 ans en avril, et les autres sujets à haut risque de forme grave et leur entourage ainsi que les PFS en juillet 2022, soit 13 millions de personnes éligibles. Seules 6 millions d'injections ont été réalisées, soit 46% de la cible, dont : 313 000 résidents d'EHPAD, 1,28 million de 80 ans et plus, 3,84 millions entre 60 et 79 ans et plus 596 000 pour les personnes avec facteurs de risque et leur entourage. Une grande hétérogénéité est observée selon les pathologies avec des taux de rappels insuffisants dans certaines populations immunodéprimées : greffés d'organes (<60%), dialysés (<65%), au 4 septembre 2022. Les raisons de ce demi-succès, là-aussi inférieur aux autres pays européens¹², restent à définir mais pourraient être liées à : 1) la fréquence des ré-infections de la vague Omicron de mai à juillet 2022, réduisant la confiance en l'efficacité des vaccins et réduisant de fait les personnes éligibles à la vaccination, 2) la moindre sévérité apparente des variants Omicron, 3) la fermeture progressive des centres de vaccination. Phénomène nouveau, la campagne de 2^e rappel a été réalisée essentiellement « en médecine de ville » (90%) à un rythme d'environ 125 000 rappels /semaine, passant à 633 000/semaine mi-juillet en phase de pic épidémique.

L'efficacité des vaccins monovalents sur le risque d'hospitalisation par infection BA.4 ou BA.5 reste comparable à celle observée vis-à-vis du sous-variant BA.2. La protection contre les infections diminue rapidement (inférieure à 25%)¹³ dans les 3 mois après immunisation mais ré-augmente après rappel (65%) (6), alors qu'elle persiste plus durablement à des taux élevés (55-65%) contre les formes graves et l'hospitalisation et contre les décès (85 à 95%)¹⁴. Cependant cette protection contre les formes sévères diminue au-delà de 4 mois après le 1^{er} rappel (36%)¹⁵ notamment chez les sujets âgés, l'interprétation en étant limitée par l'échappement immun dû à Omicron¹⁶. Dans l'hypothèse d'une vague prochaine due au variant BQ.1, l'efficacité des vaccins monovalents pourrait encore diminuer⁹.

En France, les données de la DREES du 4 octobre 2022 montrent que: **1)** le premier rappel protège les personnes de 60 ans ou plus contre l'infection symptomatique (variant Omicron, sous lignages BA.1, BA2, BA.4/BA.5) mais surtout contre les formes sévères et les décès, bien que cette protection s'érode dans le temps, notamment face à l'infection ; **2)** le deuxième rappel permet de stopper l'érosion dans le temps de la protection due au premier rappel mais, cette protection s'érode également pour les personnes âgées de 80 ans ou plus.

¹² OurWorldinData. Coronavirus pandemic (COVID-19). 2022. Disponible sur : [Coronavirus Pandemic \(COVID-19\) - Our World in Data](https://ourworldindata.org/coronavirus-pandemic)

¹³ Gazit S et al. The Incidence of SARS-CoV-2 Reinfection in Persons With Naturally Acquired Immunity With and Without Subsequent Receipt of a Single Dose of BNT162b2 Vaccine <https://doi.org/10.7326/M21-4130>

¹⁴ Magen O et al. Fourth Dose of BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. *N Engl J Med* 2022;386:1603-14
DOI: 10.1056/NEJMoa2201688

¹⁵ Link-Gelles R, et al. Association between COVID-19 mRNA vaccination and COVID-19 illness and severity during Omicron BA.4 and BA.5 sublineage periods. *medRxiv* 2022; <https://doi.org/10.1101/2022.10.04.22280459>.

¹⁶ Cohen M et al ; Association of Receiving a Fourth Dose of the BNT162b Vaccine With SARS-CoV-2 Infection Among Health CareWorkers in Israel.

Graphique 1 : risques relatifs, pour l'ensemble des personnes de 60 ans ou plus, en fonction du statut vaccinal (échelle logarithmique)

Source : Sideo. Sivic. Vacsi : calculs : Drees : données extraites le 4 octobre 2022 arrêtées au 25 septembre 2022.

Lecture : pour les statuts vaccinaux, « cpl » signifie « cycle complet sans rappel », « rp1 » signifie « premier rappel » et « rp2 » signifie deuxième rappel ; « m3 » signifie « de moins de 3 mois », « p3_m6 » signifie « de plus de 3 mois et de moins de 6 mois », « p3 » signifie plus de 3 mois et « p6 » signifie « de plus de 6 mois ». Pour une personne de 60 à 79 ans, par

Ainsi pour les personnes de 60-79 ans le risque de décès après un 1^{er} rappel de plus de 6 mois est réduit de 57% par rapport à l'absence de rappel. Ce risque de décès est encore réduit de 66% après un 2^e rappel de moins de 3 mois par rapport à un 1^{er} rappel de plus de 6 mois.

Ces résultats cliniques sont confirmés par des titres neutralisant après rappels plus faibles contre les sous-variants BA.4/BA.5 que contre les sous-variant BA.1 et BA.2.12.1¹⁷. Si le niveau de protection reste corrélé aux titres d'anticorps anti-S, aucun corrélat strict de protection n'a pu être mis en évidence contre les variants Delta et Omicron.

F. Acceptabilité, santé mentale, impact systémique de l'épidémie et des mesures préventives

L'enquête Coviprev fournit des indicateurs pour appréhender la perception de l'épidémie par les Français via leur adhésion aux gestes barrières et leur santé mentale¹⁸. La vague 35 - menée du 12 au 19 septembre 2022 lorsque l'épidémie redébutait après huit semaines¹⁹ de diminution et une incidence inférieure à 200 pour 100 000 habitants - a montré des indicateurs de gestes barrières, en particulier de port du masque, inférieurs à ceux de mai, époque d'obligation du port du masque et de fin de circulation forte du virus.

Les répondants :

- restent 40% à déclarer aérer régulièrement les pièces (contre 43% en mai), 42% à se laver régulièrement les mains (vs 52% en mai), 31% à arrêter les embrassades (contre 45% en mai), 16% déclarent portent un masque en public contre 34% en mai.

¹⁷ Qu P, et al. Durability of Booster mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 Subvariants. *N Engl J Med* 2022; 387(14): 1329-31

¹⁸ SantéPubliqueFrance. Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre la Covid-19 ? Résultats de la vague 35 de l'enquête CoviPrev. 06 Octobre 2022. Disponible sur : Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre la Covid-19 ? Résultats de la vague 35 de l'enquête CoviPrev (santepubliquefrance.fr)

¹⁹ SantéPubliqueFrance. Point épidémiologique COVID-19 du 15 septembre 2022 - Après plusieurs semaines de diminution, la circulation du SARS-CoV-2 repart à la hausse : le respect des mesures combinées reste essentiel. 16 Septembre 2022. Disponible sur : Point épidémiologique COVID-19 du 15 septembre 2022 - Après plusieurs semaines de diminution, la circulation du SARS-CoV-2 repart à la hausse : le respect des mesures combinées reste essentiel (santepubliquefrance.fr)

- ne portent plus ou moins souvent de masque pour 70 % au travail (57% en mai), dans les lieux publics clos pour 76 % (58 % en mai), en présence de personnes vulnérables pour 58 % (44 % en mai) et 61 % disent ne pas le porter dans les transports en commun contre 23 % en mai.

Les raisons de ne pas porter le masque sont les mêmes qu'en mai, la principale raison évoquée de ne pas respecter les gestes barrières l'hiver prochain est « par oubli » (pour 52%). Pour la plupart des gestes barrières, les intentions de les maintenir l'hiver prochain sont majoritairement motivées par la présence de symptômes chez soi ou un proche, ou en cas d'épidémie (maladie hivernale ou nouvelle vague de COVID-19).

La vague 35 de l'enquête COVIPREV montre des indicateurs de santé psychique qui ne cessent de se dégrader²⁰ par rapport à 2017, Baromètre Santé avant l'épidémie: 18% des Français montrent des signes d'un état dépressif (+8 points), 26% montrent des signes d'un état anxieux (+13 points), 71 % déclarent des problèmes de sommeil (+ 21,5 points), 12 % ont eu des pensées suicidaires (+ 8 points). Par rapport à l'enquête de mai 2022, les états dépressifs et les problèmes de sommeil augmentent respectivement de +3 et +4 points. Cette dégradation des indicateurs de santé mentale touche particulièrement les personnes précaires en difficultés financières et les chômeurs, les personnes à risque de forme grave de COVID-19. Chez les jeunes en particulier, les indicateurs d'anxiété-dépression sont particulièrement impressionnants : 41% des 18-24 ans montrent des signes d'anxiété (score HAD [Hospital Anxiety and Depression] et entre 20 et 22% montrent des signes de dépression (HAD>10) entre 18 et 49 ans. Ces difficultés psychiques résultent d'un ensemble de facteurs de crises : politique (guerre en Ukraine), climatique, économique et énergétique, se surajoutant à la crise épidémique des années 2020 et 2021 et à l'anxiété qu'elle a générée. S'il est difficile de démêler la part de chacune de ces crises dans ce mal être psychique, celui-ci doit être pris en compte dans les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Perception par rapport aux vaccins

La vague 35 de septembre de l'enquête Coviprev montre aussi qu'une personne à risque sur deux déclare être prête à recevoir un vaccin contre la grippe et un rappel contre la COVID-19. L'adhésion des parents à la vaccination de leurs enfants de 5-11 ans n'a pas évolué et s'est stabilisée autour de 6% depuis janvier 2022. La proportion de non-vaccinés reste stable depuis décembre 2021 (13%) et la part de ceux n'ayant pas l'intention de se faire vacciner augmente (93%). Les raisons évoquées pour refuser la vaccination ne changent pas : inquiétude par rapport aux effets secondaires (63%), informations sur la sécurité et l'efficacité des vaccins jugées contradictoires (51%), vaccins perçus comme inefficaces par rapport à la transmission (49%). Il faut souligner que l'adhésion des plus de 80 ans et des plus jeunes est tombée à environ 50%, mais reste stable pour les personnes vivant en EHPAD, et depuis fin août la plupart des personnes attendent la campagne automnale.

G. Situation du système de soins, synthèse de la DGOS et visualisation réelle

La capacité de prise en charge de la COVID-19, actuellement en majorité ambulatoire et dépendant du système libéral, est limitée par le fardeau des formes graves imposant hospitalisation conventionnelle et en soins critiques et dépend donc étroitement des capacités hospitalières. Les chiffres officiels (DGOS) d'absentéisme des personnels soignants non médicaux de l'hiver 2021-22 étaient de 11 à 16% dans les services de prise en charge aigüe et critique. Ces chiffres supérieurs aux niveaux habituels ont conduit à d'importantes fermetures de lits et rares ont été les ré-ouvertures de lits.

S'y ajoute une crise du système hospitalier relevant de plusieurs mécanismes dont certains sont structurels et indépendants de la crise COVID-19: 1) de structuration et d'échelle des Groupes hospitalo-universitaire et des Départements Médicaux-Universitaires dont l'organisation des soins est basée sur l'offre et non sur les besoins, sur les structures et non sur les parcours patients ; 2) de notion "d'hôpital entreprise" de l'hôpital

²⁰ SantéPubliqueFrance. Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre la Covid-19 ? Résultats de la vague 35 de l'enquête CoviPrev. 06 Octobre 2022. Disponible sur : Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre la Covid-19 ? Résultats de la vague 35 de l'enquête CoviPrev (santepubliquefrance.fr)

public ne correspondant pas aux missions du service public d'accueillir les publics précaires ; 3) du statut des soignants: perte d'attractivité et de sens, statuts trop précaires, manque d'évolutivité et d'interopérabilité entre métiers médicaux et para-médicaux, anxiété des personnels, difficulté de la permanence des soins, sur-utilisation d'intérimaires créant un vrai déficit d'expertise ; 4) managériale : avec un déficit en formation touchant chefs de service et cadres de santé; 5) de logistique, conduisant à une impression de gestion de pénurie permanente délétère au long terme.

De plus, cette situation s'ajoute à celle des « déserts médicaux ».

Aujourd'hui, et avant même l'hiver, les capacités hospitalières restent amputées de façon significative. Il serait très mal perçu par les usagers et par les soignants de devoir faire appel à nouveau et pour la troisième année de suite à des stratégies de contournement de débordement comme les réquisitions de personnels soignants, les déprogrammations de soins, ou les évacuations sanitaires. L'accès aux soins, droit universel, ne peut se dégrader chaque hiver avec les secousses engendrées par les infections virales saisonnières accentuées par SARS-CoV-2, alors même qu'une prévention vaccinale conjuguée aux gestes barrières peut limiter le fardeau de ces pathologies.

H. Impact spécifique sur les populations fragiles

A très haut risque de forme grave de Sars-Cov-2 et insuffisamment protégées par la vaccination, les personnes très âgées isolées ou sévèrement immunodéprimées sont contraintes, depuis le début de la pandémie, d'adopter des comportements d'isolement et d'éviction stricte de la vie sociale pour tenter d'échapper à la contamination. Cette situation impacte durablement de nombreux domaines de la vie personnelle, sociale, familiale, professionnelle, ainsi que leur accès à la santé, et touche aussi directement les familles, faisant face à la culpabilité de « ramener le virus à la maison ». Elle provoque enfin une anxiété importante et altère profondément la santé mentale²¹.

Depuis le printemps 2022, l'allègement des contraintes sanitaires a renforcé le sentiment d'abandon et d'exclusion fréquemment ressenti par ces personnes et intensifié les injonctions à leur « auto-protection ». Cette stratégie justifiée présente cependant des limites importantes. Le port isolé du masque FFP2, d'utilisation imparfaite, ne garantit pas une prévention totale contre la contamination, en particulier dans le contexte actuel d'absence de port du masque généralisé et dans les lieux où la qualité de l'air n'est pas assurée : ceci prévaut dans les lieux de soins, de travail, les transports en commun, en présence d'enfants scolarisés, etc.

Les difficultés d'accès à des schémas vaccinaux renforcés, la prophylaxie primaire ou des traitements curatifs, n'a à ce jour pas permis une diminution suffisante du niveau de risque auquel est exposée cette population²², risque accru par l'émergence de nouveaux variants.

Le « déni » actuel autour de la persistance et la gravité de la COVID-19 et l'intérêt de la prévention et des traitements n'épargne malheureusement pas cette population, faisant courir des risques importants. Les moins informés, les moins entourés, ont une moindre conscience des enjeux, de la nécessité de se protéger, mais aussi un plus faible accès aux outils de protection qu'ils sont moins prompts à réclamer.

²¹ Daniels, J.. The Mental Health Impact of the COVID-19 Pandemic Second Wave on Shielders and Their Family Members. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2022**, *19*, 7333. <https://doi.org/10.3390/ijerph19127333>

²² Nab L, PK Parler E, et al. Changes in COVID-19-related mortality across key demographic and clinical subgroups: an observational cohort study using the OpenSAFELY platform on 18 million adults in England. *medRxiv*. 2022. Disponible sur : [Changes in COVID-19-related mortality across key demographic and clinical subgroups: an observational cohort study using the OpenSAFELY platform on 18 million adults in England | medRxiv](#)

Conclusion et Prospective générale :

- **une vague épidémique actuelle d'intensité modérée due au même variant que celui de la 7^e vague**
- **de gravité amortie par l'immunité collective acquise par les vaccinations et les expositions antérieures au virus, mais restant potentiellement létale chez les personnes fragiles à haut risque de forme grave et notamment chez les immunodéprimés peu répondeurs à la vaccination**
- **un contexte de fatigue pandémique limitant l'adhésion aux gestes de prévention, au dépistage et au traitement**
- **un contexte d'altération de la santé mentale de la société dont il faut tenir compte dans les recommandations**
- **cependant la présence de quelques variants pré-occupants issus du lignage Omicron BA5 à surveiller avec une forte attention**
- **la similitude des situations en Europe occidentale**

II – Moyens de prévention et de gestion de l'épidémie : Prévenir, Dépister, Traiter, Informer

A. Prévenir : Les leviers de la prévention

Si les vaccins permettent de réduire le risque de cas graves ou de décès, limiter la circulation du virus doit rester un objectif majeur tant pour éviter les contaminations, avec leurs risques de formes sévères ou longues, que pour éviter l'émergence de variants. Plusieurs leviers doivent être activés : vacciner, promouvoir le port de masques, contrôler la qualité de l'air.

a) Vaccination

Face à la vague Omicron, une 2^e campagne de rappel est nécessaire du fait de la baisse d'efficacité du 1^{er} rappel après 4 mois contre les hospitalisations pour COVID-19. La HAS a priorisé l'utilisation des vaccins bivalents validés par les agences réglementaires (EMA, Ansm)^{23,24} : un vaccin bivalent Wuhan-BA1 (Moderna et Pfizer) et un bivalent Wuhan-BA5 (Pfizer). Les vaccins bivalents BA1 ont montré par des études de phase II/III²⁵ une capacité à induire des taux d'anticorps neutralisants anti-Omicron 1,5 fois supérieure à celle du vaccin monovalent tout en induisant des taux d'anticorps équivalents contre la souche historique. Le vaccin bivalent BA5 disponible, développé dans le contexte de la vague mondiale de BA.5, a été autorisé sur des données de modèle animal (EMA)²⁶, les agences réglementaires l'ayant considéré comme une simple variation du vaccin bivalent BA1. Ces études murines montrent que le vaccin bivalent BA5 augmente les taux d'anticorps neutralisants contre les sous-lignées BA.2, BA.4, BA.5 d'un facteur 2 environ et induit des taux équivalents au vaccin monovalent contre la souche Wuhan. La firme vient de communiquer par voie de presse les premières données positives confirmant la tolérance et le pouvoir immunogène dans ce vaccin dont les essais cliniques de phase II/III sont en cours²⁷.

La campagne automnale de 2^e rappel organisée par la Direction Générale de la Santé (DGS) s'adresse aux personnes ayant un schéma initial vaccinal complet qui recevront un vaccin bivalent (Pfizer pour tous ou Moderna pour les plus de 30 ans selon la recommandation de la HAS du 20 septembre 2022, les personnes non encore vaccinées recevront un vaccin monovalent (les bivalents n'étant autorisés que pour le rappel), ces vaccins monovalents Wuhan étant également gardés en cas de pénurie.

La HAS a défini les indications de ces rappels comme suit : **1)** les 80 ans et plus, résidents en EHPAD et personnes sévèrement immunodéprimées dès 3 mois après leur dernière injection ou infection COVID-19 **2)** les 60 à 79 ans hors EHPAD, les personnes ayant des co-morbidités, les femmes enceintes, l'entourage de ces personnes et les PFS, 6 mois après la dernière injection et au moins 3 mois après l'infection. Le COVARIS considère que ce point ne repose cependant pas sur des bases scientifiques solides et introduit un élément de confusion pouvant ralentir la campagne : les données de vie réelle de 2022 d'interprétation délicate dans le contexte de vagues omicron successives montrent que l'efficacité du 1^{er} et 2^e rappel décroît rapidement après 4 mois¹⁷.

Ces rappels ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale.

Ces vaccins bivalents théoriquement disponibles depuis le 26 septembre 2022 (Moderna BA1) et depuis le 3 octobre (Pfizer BA5) avec 525 000 doses commandées fin septembre et 38 millions fin décembre, ne sont de fait encore que très rarement accessibles au 15 octobre.

²³ Agence européenne des médicaments. Comirnaty : AEM; 2022. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

²⁴ European Medicines Agency. Adapted vaccine targeting BA.4 and BA.5 Omicron variants and original SARS-CoV-2 recommended for approval [12/09/22] [En ligne] 2022. <https://www.ema.europa.eu/en/news/adapted-vaccine-targeting-ba4-ba5-omicron-variants-original-sars-cov-2-recommended-approval>

²⁵ Chalkias S et al. A Bivalent Omicron-Containing Booster Vaccine against Covid-19. NEJM 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2208343

²⁶ Pfizer Inc, BioNTech SE, Swanson K. Pfizer/BioNTechCOVID-19 Omicron-modified bivalent vaccine. September01 [En ligne] 2022. <https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/07-COVID-Swanson-508.pdf>

²⁷ Pfizer Inc, BioNTech SE, Swanson K. Pfizer/BioNTechCOVID-19 Omicron-modified bivalent vaccine. September01 2022. <https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/07-COVID-Swanson-508.pdf>

La DGS a prévu une cible théorique de 18 millions de personnes à vacciner en 10 semaines, essentiellement par le circuit libéral. Cependant, la cible et les indicateurs de suivi de cette campagne sont difficiles à préciser du fait des infections intercurrentes modifiant les délais de rappel. De plus, 100 centres de vaccination liés aux territoires restent ouverts, d'autres pouvant ré-ouvrir si le rythme de vaccination fin octobre est insuffisant ; les vaccins sont disponibles dans les établissements de santé pour les personnels mais insuffisamment pour les patients.

A noter que 123 000 rappels ont été réalisés du 3 au 10/10.

Les campagnes de vaccination grippe et COVID-19 sont couplées en partie, les personnes éligibles sont les mêmes, les deux vaccinations peuvent se faire ensemble ou de façon décalée. Cependant la campagne grippe ne commençant que le 18 octobre, la campagne COVID-19 a démarré plus tôt du fait du rebond actuel, comme l'avait recommandé le COSV²⁸.

L'hypothèse d'une adhésion croissante de la population est basée sur la disponibilité des vaccins bivalents et le souhait exprimé dans les enquêtes de population d'accéder aux vaccins bivalents, jugés plus protecteurs et à la vague épidémique actuelle, comme en 2021 avec le premier rappel.

La promotion de cette campagne auprès du grand public devait être lancée mi-octobre avec des spots TV et radio destinés aux personnes âgées d'une part et aux personnes avec co-morbidités d'autre part, les campagnes COVID-19 et de grippe n'étant pas complètement couplées dans ces messages pour éviter un effet contreproductif.

b) Mesures préventives physiques

Plusieurs moyens physiques de prévention doivent être utilisés de façon conjointe et complémentaire.

Contrôler la qualité de l'air et assurer son renouvellement fréquent doit devenir un pilier de la promotion de la santé et de la lutte contre les maladies respiratoires, en particulier dans les écoles²⁹. Le renouvellement de l'air est capital dans les lieux clos, notamment d'enseignement, et imposent un renouvellement régulier pluri-quotidien de l'air par l'ouverture des fenêtres. Des capteurs de CO2 doivent par ailleurs être déployés sans attendre dans toutes les classes à l'école et à l'université, ainsi que dans les salles de réunion, cantines, bureaux collectifs etc... Une aide exceptionnelle a déjà permis de financer le déploiement de près de 120 000 capteurs dans les établissements scolaires pendant l'année scolaire 2021-2022. Cette aide doit être prolongée pour protéger un maximum d'écoles, collèges et lycées. Des messages clairs doivent être donnés aux familles sur la nécessité d'aérer régulièrement les pièces à la maison.

Port du masque

Quatre méta-analyses ont résumé les résultats des études quantifiant l'impact du masque sur la transmission des maladies respiratoires en communauté^{30,31,32,33}. Elles concluent que l'utilisation du masque chirurgical est associée à une diminution du risque d'infection de 4% à 15%, selon les études. Les rares essais contrôlés randomisés sur le SARS-CoV-2 ont estimé que le port du masque en communauté était associé à une réduction de 14% du risque infectieux (sur des durées variables)³⁴ (NB : résultat non significatif car l'étude était sous-dimensionnée et ne pouvait détecter qu'un effet de l'ordre de 50% de réduction; l'effet estimé est

²⁸ Conseil Scientifique COVID-19. 19 Juillet 2022 – Vivre avec les variants – la pandémie n'est pas terminée – mieux anticiper. 19 Juillet 2022. Disponible sur : [avis_du_conseil_scientifique_-_19_juillet_2022.pdf \(solidarites-sante.gouv.fr\)](#)

²⁹ Ladhani SN. Face masking for children - time to reconsider. J Infect. sept 2022;S0163445322005497.

³⁰ Brainard J, et al Community use of face masks and similar barriers to prevent respiratory illness such as COVID-19: a rapid scoping review. Eurosurveillance [Internet]. 10 déc 2020 [cité 13 oct 2022];25(49). Disponible sur: <https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.49.2000725>

³¹ Chu DK et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. juin 2020;395(10242):1973-87.

³² Jefferson T, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Acute Respiratory Infections Group, éditeur. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 20 nov 2020 [cité 13 oct 2022];2020(11). Disponible sur: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006207.pub5>

³³ Ollila HM, et al; Face masks to prevent transmission of respiratory diseases: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials * [Internet]. Epidemiology; 2020 août [cité 13 oct 2022]. Disponible sur: <http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.07.31.20166116>

³⁴ Bundgaard H et al; . Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers: A Randomized Controlled Trial. Ann Intern Med. mars 2021;174(3):335-43

compatible avec celui des autres études) et de 10% de la séroprévalence symptomatique³⁵, allant jusqu'à 40% au-delà de 60 ans, avec cependant des limitations importantes de ces études. Une étude sur l'utilisation des masques par 20 millions de participants dans 92 régions sur 6 continents, de mai à septembre 2020, conclut que pour le niveau moyen d'adhésion observé sur cette période, le port du masque a réduit le nombre de reproduction R de 19%, malgré une difficulté méthodologique ne permettant pas de dissocier l'effet du masque de celui des autres mesures implémentées sur cette période.

Deux types de masques sont utilisés dans les établissements de santé et en population : les masques de soins dits "chirurgicaux" ou encore "anti-projections" et les appareils de protection respiratoires (APR) ou masques filtrants (FFP2). Les masques chirurgicaux visent à prévenir les projections de gouttelettes infectieuses émises lors de l'expiration ou de la toux et peuvent filtrer l'air inspiré. Ils sont portés par le sujet infecté contagieux pour réduire le risque d'infection de l'entourage, mais aussi par le sujet sain pour limiter son risque d'infection individuel. Les APR visent à filtrer l'air au cours de l'inspiration, réduisant la quantité d'agent infectieux atteignant les voies respiratoires en cas d'exposition à des aérosols infectieux. La pose efficace de ces APR doit être vérifiée par des manœuvres garantissant leur étanchéité, et étant chargés électrostatiquement, ils doivent être changés régulièrement (idéalement toutes les 4 heures) et ne pas être manipulés.

Plusieurs études randomisées chez les soignants ne mettent pas en évidence de supériorité de l'APR pour réduire le risque d'infection - principalement la grippe^{36,37,38}. Étant donné les difficultés spécifiques d'utilisation des APR (auquel on peut rajouter un coût), ces APR sont réservés aux soignants et aux personnes exposées à un risque élevé.

De ces études, on peut conclure que le masque reste le meilleur instrument et le plus facile à mettre en œuvre pour limiter la transmission inter-individuelle et reste utile même avec la couverture vaccinale actuelle, notamment pour les personnes vulnérables à haut facteur de risque de COVID-19 sévère. Il est donc indispensable de consolider dans la population une culture de la prévention et de l'attention aux plus vulnérables. Cependant les transports en commun ne constituent qu'un des lieux publics de transmission et ces estimations ont été faites en période d'usage fréquent du masque. La part relative des transports en commun comme lieu d'infection communautaire a sans doute augmenté depuis que l'usage du masque y est réduit, sans qu'on puisse précisément quantifier ce phénomène. Ainsi une stratégie ciblant uniquement les transports en commun devrait conduire à une réduction du R plus faible que celles associées au port du masque généralisé dans la plupart des lieux publics.

Concernant les autres espaces clos accessibles en communauté où la ventilation insuffisante peut augmenter le risque de transmission, des campagnes ciblées d'utilisation des masques pour prévenir la transmission se heurtent à des difficultés de même nature : effet modeste attendu, difficulté de remettre le masque dans certains lieux de vie (restaurant, bar, école...), cohérence d'ensemble d'une stratégie ciblée ("*je le porte dans les transports, puis je l'enlève sur mon lieu de travail...*").

Impact du port généralisé du masque sur la dynamique épidémique dans différents contextes épidémiques

Malgré les incertitudes qui restent importantes, les données de la littérature suggèrent que le port généralisé du masque dans la plupart des lieux publics avec une adhésion élevée pourrait permettre de réduire le nombre de reproduction R de l'ordre de 10% voire 20%. Lorsque la croissance de l'épidémie est rapide (ex. $R=1,5-2$) ce type de réduction de R pourrait être insuffisant pour stopper l'épidémie et faire passer R en dessous de 1. Néanmoins, un niveau de réduction de 10-20% peut ralentir la progression du virus dans la population, diminuer la taille du pic épidémique et donc réduire le stress sur le système de santé.

³⁵ Abaluck J et al. Impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh. Science. 14 janv 2022;375(6577):eabi9069.

³⁶ Smith JD et al. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis. Can Med Assoc J. 2016;188:567-57

³⁷ Long Y et al. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis. J Evid Base Med 2020;13:93-101

³⁸ Leech G, et al. Mask wearing in community settings reduces SARS-CoV-2 transmission. Proc Natl Acad Sci. 7 juin 2022;119(23):e2119266119.

Dans le contexte épidémique actuel (R autour de 1,2), des réductions de R de l'ordre de 20% pourraient freiner la croissance de l'épidémie. De façon générale, lorsque R est proche de 1, une réduction modeste des taux de transmission peut fortement ralentir la dynamique épidémique. Dans le contexte actuel où le masque est désormais très peu utilisé, le **COVARS estime qu'il est peu probable que l'adhésion au masque suffise à stopper la croissance de l'épidémie (20% de réduction de R) mais même des réductions plus faibles pourraient s'avérer utiles pour réduire son impact. C'est en additionnant l'effet de plusieurs mesures** (port du masque, gestes barrières, distanciation physique etc.), qui apporte chacune une petite réduction du risque d'infection, qu'on réussit à obtenir un impact important sur la dynamique de l'épidémie. Le port du masque a donc un rôle important à jouer dans ce type de stratégie « combinée ».

Au niveau européen, l'Allemagne a rendu le port du masque obligatoire dans les transports en commun et songe à étendre la liste des lieux d'obligation.

B. Dépister :

Les trois types de dépistage (PCR, antigéniques et auto-tests) doivent continuer à être largement disponibles pour 1) favoriser la responsabilisation de chacun dans la limitation de la circulation du virus, et 2) permettre la poursuite de la surveillance épidémiologique et des variants. La surveillance de la circulation du SARS-CoV-2 repose sur plusieurs jeux de données dont l'intégration permet d'estimer l'impact de la COVID-19 et la dynamique de circulation du virus. Le diagnostic virologique par PCR, principal outil, couplé au séquençage a permis la détection des variants circulants et d'en suivre la dynamique de remplacement. Les tests antigéniques et autotests favorisent l'appropriation du diagnostic et augmentent le dépistage virologique atteignant, lors de la vague Omicron début 2022, plus de 12 millions de tests en une semaine ; il est actuellement de 1.7 million de tests par semaine.

Dans la situation actuelle de reprise de l'épidémie, maintenir un accès simple et facile aux tests PCR ou antigéniques réalisés en pharmacie ou en laboratoire reste important pour la surveillance moléculaire des virus circulants qui, seule, permet de suivre en temps réel l'évolution des variants. Toutefois, la promotion des autotests doit également être maintenue afin de limiter les frais liés aux tests de laboratoire et d'accompagner « la responsabilisation » de la population sur la prise en charge de l'infection COVID-19. Cette évolution suppose de consolider les systèmes de surveillance sentinelle et hospitaliers pour maintenir un niveau de surveillance suffisant de l'évolution des virus circulants. De plus, cette responsabilisation nécessite de passer des messages de prévention, de stratégie de dépistage et de gestion autonome du contrôle de l'infection (ex : isolement et application de mesures barrières) qui s'appliqueront à la COVID-19 comme pour les autres virus respiratoires.

Les stratégies de dépistage ciblées (écoles, lycées, autres...) ne sont plus réalisées dans la période actuelle.

En revanche, un renforcement de la prévention non ciblée incluant mesures d'hygiène, gestion de la qualité de l'air intérieur et accompagnement des évictions scolaires éventuelles, afin d'éviter la diffusion virale au sein des classes, doit être promu à court, moyen et long terme

La surveillance de la circulation des virus devrait aussi s'appuyer sur des outils complémentaires comme la surveillance des eaux usées, les enquêtes internet, etc... Ces approches devraient être consolidées et leur positionnement mieux défini dans la surveillance. Cette clarification des rôles dans la surveillance nécessite la mise en place de programmes de recherche coordonnés.

Le développement et l'utilisation des bases SIDEP, SI-VIC et VAC-SI ont constitué une évolution majeure du système de surveillance. L'évolution prévue de SIDEP en ENDB est souhaitable pour maintenir l'ensemble des connexions avec les autres bases sur les vaccinations et les formes graves. Cette utilisation de bases de données interconnectées permet enfin d'avoir un outil performant pour suivre le poids de pathologies respiratoires en France, et de pouvoir surveiller à l'échelle du pays les efficacités vaccinales. Enfin, le potentiel

retro-zoonotique du SARS-CoV-2, les expériences du Danemark³⁹ (virus issus des élevages de visons infectés) et de Hong Kong⁴⁰ (variant Delta à Hong Kong issu de hamsters dorés vendus comme animaux de compagnie) en sont des signaux forts, comme la présence du virus dans la faune sauvage et la possibilité de transmission inter-espèce⁴¹. Des recherches sur la compréhension des mécanismes favorisant cette transmission zoonotique et des modifications moléculaires consécutives à ces sauts d'espèce, et des systèmes de surveillance active autour des élevages de Visons⁴² et sur la faune sauvage doivent être mis en place.

C. Traiter : Ressources Thérapeutiques

Des traitements anti-viraux sont disponibles et efficaces⁴³, en France depuis février 2022 : la principale ressource est l'anti-protéase nirmatrelvir/ritonavir (**Paxlovid®**) administrée par voie orale. Le Paxlovid® est recommandé dans les 5 premiers jours de l'infection aux patients de plus de 60 ans ou ayant des facteurs de risque de forme sévère de COVID-19, quel que soit leur âge, ou ayant un déficit immunitaire sévère altérant la réponse. La réduction du risque de 89% des hospitalisations et des décès dans les 28 jours avait été démontrée, en l'absence de facteur de risque de forme sévère dans les essais cliniques princeps. Elle a été confirmée par les données en vie réelle en Israël et à Hong-Kong⁴⁴⁴⁵⁴⁶. Une réplication virale prolongée où des rebonds peuvent se voir, après traitement de 5 jours, chez les sujets profondément immunodéprimés⁴⁷. Le bénéfice probable du doublement de la durée de traitement chez ces patients est en cours d'évaluation par l'ANRS-MIE. La gestion des interactions médicamenteuses limite son utilisation chez les patients transplantés d'organe ou sous chimiothérapie, les insuffisants rénaux sévères et les patients dialysés, de plus, souvent non répondeurs aux vaccins.

Fait important, le Paxlovid® garde son activité sur les variants actuels du SARS-COV2. L'accès à ce traitement est, en théorie, facilité par un circuit ambulatoire de 'droit commun', avec une prescription par le médecin traitant et une dispensation par le pharmacien d'officine. Cependant, le niveau des prescriptions en France, bien qu'un des plus élevés d'Europe, reste insuffisant.

Les freins en sont : 1) une information insuffisante des professionnels de santé, 2) la perception par les soignants et les patients d'une moindre gravité du variant Omicron, 3) les contre-indications et interactions médicamenteuses et une information insuffisante des professionnels sur la gestion de ces interactions; 4) une disponibilité insuffisante dans les officines. Cette prescription doit être fortement soutenue dans le contexte de baisse d'efficacité des autres thérapeutiques, comme l'avaient souligné le CS et le COSV⁴⁸

Parmi les autres antiviraux, il faut citer :

- Le remdesivir, administré par voie IV, fait partie du traitement de référence aux USA, mais est contre-indiqué chez les insuffisants rénaux sévères. Son utilisation en traitement précoce, est préconisée en cas

³⁹ Larsen HD et al. Preliminary report of an outbreak of SARS-CoV-2 in mink and mink farmers associated with community spread, Denmark, June to November 2020. Euro Surveill. 2021 Feb;26(5):2100009.

⁴⁰ Chan JFW et al. Probable Animal-to-Human Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Delta Variant AY.127 Causing a Pet Shop-Related Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in Hong Kong. Clin Infect Dis. 2022 Aug 24;75(1):e76-e81.

⁴¹ Lewis J et al. SARS-CoV-2 infects multiple species of North American deer mice and causes clinical disease in the California mouse. bioRxiv. 2022 Aug 23:2022.08.22.504888.

⁴² Dall Schmidt T, Mitze T. SARS-CoV-2 outbreaks on Danish mink farms and mitigating public health interventions. Eur J Public Health. 2022 Feb 1;32(1):151-157.

⁴³ Wroe EB et al. Test and treat: a missing link in the global fight against COVID-19. December 22, 2021. The Lancet Global Health. DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00568-4

⁴⁴ Hammond J, et al.. Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. N Engl J Med. 2022 Apr 14;386(15):1397-1408. doi: 10.1056/NEJMoa2118542. Epub 2022 Feb 16. PMID: 35172054.

⁴⁵ Najjar-Debbiny R, et al. Effectiveness of Paxlovid in Reducing Severe COVID-19 and Mortality in High Risk Patients. Clin Infect Dis. 2022 Jun 2;ciac443. doi: 10.1093/cid/ciac443.

⁴⁶ Wong CKH, et al. Real-world effectiveness of early molnupiravir or nirmatrelvir-ritonavir in hospitalised patients with COVID-19 without supplemental oxygen requirement on admission during Hong Kong's omicron BA.2 wave. Lancet Infect Dis. 2022 :S1473-3099(22)00507-2. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00507-2.

⁴⁷ Yip TCF, et al. Impact of the use of oral antiviral agents on the risk of hospitalization in community COVID-19 patients. Clin Infect Dis. 2022 Aug 29;ciac687. doi: 10.1093/cid/ciac687.

⁴⁸ <https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/> et <https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv>

de contre-indication au Paxlovid®, compte tenu de l'activité limitée d'Evusheld® vis-à-vis de BA.4 et BA.5, par le groupe traitement antiviral de l'ANRS-MIE.

- le molnupiravir (Lagevrio®), anti-polymérase par voie orale, non affecté par les mutations actuelles du SARS-COV2, non autorisé en France du fait d'une efficacité jugée faible en utilisation tardive et d'une réserve de la HAS sur le risque mutagène⁴⁹. Des données récentes à large échelle d'utilisation précoce ont montré sa bonne tolérance et sa capacité à réduire la réplication virale, le risque d'hospitalisation et le délai de guérison⁵⁰. Son utilisation en combinaison avec le Paxlovid, notamment chez les patients immunodéprimés, doit être évaluée.

Par ailleurs différents anticorps monoclonaux anti-viraux sont autorisés en traitement précoce et en prophylaxie pré-exposition de patients à haut risque de forme grave. Cependant, les variants Omicron ont drastiquement réduit le pouvoir neutralisant *in vitro* de la plupart d'entre eux. Actuellement, seul l'Evusheld® reste recommandé en cas de contre-indication formelle au Paxlovid® et au Remdisivir®, malgré une activité neutralisante très réduite contre le variant BA.5⁵¹. Les cohortes observationnelles (Cocoprev et Precovim) menées par l'ANRS-MIE devraient statuer sur la pertinence de ces indications thérapeutiques et préventives dans le contexte des variants actuels⁵². La faible prescription des anticorps monoclonaux (26 672 doses d'Evusheld en prophylaxie pré-exposition [ANSM, au 17/10/22] en regard du nombre de patients immunodéprimés éligibles estimé entre 50 000 et 300 000) reflète cependant une forte hétérogénéité des pratiques médicales. Cependant, le variant BQ1.1 semble échapper à l'Evusheld⁹

Il faut souligner le peu de perspectives thérapeutiques anti-virales dans un futur proche :

- Les résultats d'un essai de phase III de l'antiviral S-217622 de Shionogi (anti-3CL protéase comme le Paxlovid®), dont un intérêt potentiel réside dans un moindre risque d'interactions médicamenteuses, devraient être disponibles d'ici la fin de l'année.
- Des anticorps monoclonaux actifs sur les variants Omicron existent, notamment le *bebtelovimab* du laboratoire ELilly autorisé aux Etats-Unis, d'efficacité identique au Paxlovid⁵³. Cependant la firme récusé son développement en Europe malgré un important plaidoyer européen⁵⁴. Bien que cet anticorps puisse échapper au variant BQ1.1, une intervention politique de haut niveau, à l'échelle française et européenne, serait nécessaire afin d'élargir les options thérapeutiques. De nouveaux anticorps actifs sur les variants sont en cours d'essai clinique.

⁴⁹ Haute Autorité de Santé. LAGEVRIO (molnupiravir) - COVID-19. 2021. Disponible sur : Haute Autorité de Santé - LAGEVRIO (molnupiravir) - COVID-19 (has-sante.fr)

⁵⁰ Butler CC et al. Molnupiravir plus usual care versus usual care alone as early treatment for adults with COVID-19 at increased risk of adverse outcomes (PANORAMIC): preliminary analysis from the United Kingdom randomised, controlled open-label, platform adaptive trial https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4237902

⁵¹ Touret F et al. In vitro activity of therapeutic antibodies against SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2. 2022 DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1415749/v1>

⁵² de Lamballerie X et al. Low serum neutralization of Omicron variants a month after AZD7442 prophylaxis initiation J of Inf. 2022 pre-print

⁵³ Razonable R et al. Comparable Outcomes for Bebtelovimab and Ritonavir-Boosted Nirmatrelvir Treatment in High-Risk Patients With Coronavirus Disease-2019 During Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 BA.2 Omicron Epoch J.I.D. 2022 <https://doi.org/10.1093/infdis/jiac346>

⁵⁴ Hentzien M et al. A monoclonal antibody stands out against omicron subvariants: a call to action for a wider access to bebtelovimab Lancet ID, 2022 [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(22\)00495-9](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00495-9)

III - Enjeux : Politique intégrée et bienveillante de réduction des risques par une combinaison d'actions synergiques

L'épidémie de COVID-19 s'inscrit dans la durée et nous allons devoir apprendre à vivre avec. Cette nouvelle phase repose sur l'engagement responsable de chacun dans la lutte contre cette épidémie, impliquant que chacun ait une connaissance claire et comprenne les outils et les enjeux pour mettre en œuvre les gestes pertinents, selon sa situation, pour se protéger et protéger les autres.

Face à cette nouvelle vague et en prévision des épidémies hivernales de SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires, d'important moyens de prévention doivent impérativement et rapidement être utilisés de façon maximale pour éviter de mettre en danger le système de soins. Ces moyens doivent reposer sur la triade **Prévenir, Dépister, Traiter** et comporter des mesures de prévention médicale et physiques.

Il apparaît, au vu de l'importance de la population à vacciner, et ce malgré l'importance réelle des efforts déjà consentis pour l'organisation de la campagne de vaccination, que l'ampleur des moyens mis en œuvre et la promotion de cette campagne chez les sujets à risque, doivent être renforcés. Le niveau élevé d'anxiété dans la population, lié à l'accumulation actuelle de crises (sanitaire, climatique, économique, politique) constitue un autre élément de fragilité dont il faut tenir compte.

Les messages sur la prévention de l'épidémie doivent ainsi être précis et clairs pour permettre à chacun de se protéger et de protéger les autres, sans pour autant jouer sur les leviers de la peur et de l'anxiété.

Le COVARIS souligne quelques points prioritaires sur lesquels devrait porter la communication:

- donner à la population une information claire et adaptée, rapidement réactivable si la circulation virale augmente, sur :
 - o les vaccins : rappeler clairement ce qu'ils font (éviter les formes graves), et ce qu'ils ne font pas (éviter la transmission)
 - o le port du masque et l'ensemble des gestes barrières :
- rappeler la dimension altruiste de la prévention du COVID-19 : *« Porter le masque dans l'espace public parce qu'on est vulnérable ou qu'on a le souci de protéger les vulnérables ».*
- **encourager la confiance sur notre capacité individuelle et collective à maîtriser ce risque épidémique et maintenir des conditions de vie sociale satisfaisantes**, en particulier pour les jeunes pour lesquels la construction des liens sociaux est primordiale pour le bien être psychique.
- développer des recherches spécifiquement en Outre-mer afin de comprendre les blocages sociétaux vis-à-vis de la vaccination
-

Acceptabilité des décisions et démocratie sanitaire, nécessité d'impliquer

L'histoire de l'épidémie a, en effet, montré la grande diversité territoriale des situations épidémiques et des ressources mobilisables. Les instances de la démocratie sanitaire, notamment la Conférence Nationale de Santé (CNS) et ses déclinaisons en région, doivent être associées et consultées dans la mise en place des politiques de gestion du COVID-19, d'une part pour que soit apporté, dans la construction de ces actions, le point de vue des patients, des personnes concernées et des professionnels de santé, et d'autre part pour réfléchir à la déclinaison territoriale de ces politiques.

Enjeux ultra-marins spécifiques

Les spécificités Outre-mer, en particulier la forte prévalence de comorbidités (obésité, hypertension, drépanocytose...), les capacités hospitalières limitées, l'isolement et des difficultés d'accès aux soins, aggravent les risques pour les personnes fragiles. Notamment du fait d'une couverture vaccinale toujours très insuffisante sur l'ensemble de la population. Outre-mer, l'effort de primo-vaccination doit être poursuivi, en priorité à destination des plus fragiles (personnes âgées ou comorbides).

Des recherches devraient être menées, idéalement de type « recherche communautaire » pour mieux comprendre les résistances spécifiques au vaccin dans ces territoires et anticiper, avec des propositions concrètes, les actions à mener sur le terrain. »

Perspectives d'« intégration » du COVID-19 dans les autres virus respiratoires

La France est sortie du régime de l'urgence et des dispositifs exceptionnels de crise. Cependant la circulation importante du SARS-CoV2 et les incertitudes actuelles sur l'évolution des variants, dans un contexte saisonnier où le fardeau des infections hivernales pèse davantage sur un système de soins fragilisé, ne permet pas d'envisager à court terme l'intégration de la COVID-19 dans une gestion banalisée des risques sanitaires liés aux infections saisonnières.

Néanmoins, le COVARs recommande aux politiques de prévention et de gestion sanitaire de la COVID-19, une approche globale ciblant l'ensemble des maladies virales respiratoires saisonnières.

IV - Recommandations : PREVENIR, DEPISTER, TRAITER, IMPLIQUER

Dans la situation épidémique actuelle, les recommandations du COVARS sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'apparition de variants préoccupants et de la dynamique épidémique.

A. PREVENIR

a. La Vaccination :

Faciliter, amplifier, accélérer la campagne sur tout le territoire national incluant les Outre-Mer en :

- Amplifiant rapidement la campagne actuelle afin d'atteindre la cible des 18 millions de personnes éligibles dans les 3 mois
- Offrant systématiquement aux personnes éligibles consultant en ville ou à l'hôpital une vaccination anti-COVID-19 et anti-grippe, en ouvrant des centres supplémentaires (ex. dans les mairies) et en redéveloppant intensivement des actions « d'aller vers ».
- Définissant des indicateurs de suivi de la nouvelle campagne pour des populations spécifiques
- Harmonisant les délais de rappel après infection et vaccinale (dès 3 mois après rappel ou infection pour les sujets de 80 ans et plus ou immunodéprimés, dès 6 mois pour les autres sujets éligibles)
- Amplifiant fortement l'information à la population très demandeuse, sur les vaccins bivalents et leurs disponibilités (qui et quand se faire vacciner ?)
- Responsabilisant la population à vacciner (empowerment) et les personnes non ou mal vaccinés en insistant sur les messages altruistes et par un appel au civisme à vis à vis des populations à risque
- Menant rapidement des études publiables sur :
 - l'adhésion des populations notamment d'Outre-Mer (Coviprev de SPF, Epicov, DREES, Inserm)
 - l'efficacité en vie réelle comparée des bi-valents (coordination DREES, EPI-PHARE, ANRS-MIE)
 - l'immunité de la population contre le virus et les variants, la COVID-19 ou ses complications ; les corrélats de protection, sujet majeur de recherche et pour nourrir la décision.

b. Les Mesures Physiques :

Port du masque : La communication sur le port des masques doit être renforcée, incitative, simple, claire et répétée. Les messages à faire passer sont les suivants :

Quoi ?

- Le masque est utile, il sert à se protéger et à protéger les autres.

Qui ?

- Toute la population, particulièrement en cas de symptômes
- Les personnes âgées ou ayant des facteurs de risque peuvent utiliser pour cela un masque FFP2 (mis à leur disposition gratuitement)
- Les personnes sans facteur de risque doivent protéger celles qui sont fragiles, car elles peuvent être porteuses du virus et le transmettre même si elles n'ont pas de symptômes.

Quand ?

- Mettre un masque dans les transports, dans les lieux clos et mal aérés où il y a du monde est donc un geste de solidarité aux plus fragiles. Les masques chirurgicaux sont adéquats pour limiter cette transmission. Ils doivent être disponibles largement dans les lieux publics
- Maintien de l'obligation du port de masque dans les structures de soins

L'évolution de cette recommandation de port du masque dépendra de l'évolution de l'épidémie et de l'apparition de nouveaux variants à potentiel épidémique dans les semaines et mois à venir.

Ventilation des locaux : Le COVARS recommande de mettre en place, partout où la situation l'exige, la ventilation des locaux selon les recommandations déjà émises par le CS et le HCSP, et de généraliser rapidement la mise en place de capteurs de CO2 en milieu scolaire notamment⁵⁵.

⁵⁵ Avis relatif à la mesure du dioxyde de carbone dans l'air intérieur des établissements recevant du public (hcspr.fr)

B. DEPISTER

- **Promouvoir le dépistage** et maintenir la promotion des tests antigéniques et autotests et un accès simple et facile aux tests PCR pour la surveillance moléculaire des virus circulants qui, seule, permet de suivre en temps réel l'évolution des variants.
 - En cas de résultat positif, les recommandations d'isolement se réfèrent aux Avis du CS et CNAM
 - En cas de facteurs de risques de forme sévère : confirmation par test antigénique ou PCR et Traitement immédiat, ou au plus tard dans les 3-5 jours par Paxlovid[®] après consultation médicale ou grâce à l'ordonnance conditionnelle.
- Passer des messages de prévention, de dépistage et de gestion autonome du contrôle de l'infection (isolement et application de mesures barrières) s'appliquant à la COVID-19 et aux autres viroses respiratoires.
- Poursuivre et consolider la surveillance des eaux usées,
- Mettre en place des programmes de recherche sur :
 - la coordination des moyens de dépistage et l'utilisation de bases de données interconnectées afin d'avoir un outil performant de surveillance du poids des pathologies respiratoires et de l'efficacité des vaccins en France,
 - sur la transmission zoonotique du SARS-CoV2 et des systèmes de surveillance active de la faune sauvage.

C. TRAITER

- **Amplifier l'usage du Paxlovid[®]** : seul traitement de première intention à utiliser dans les 5 jours des premiers signes, quel que soit le variant de SARS-CoV-2, en levant les réticences à utilisation, clarifiant la démarche dans les situations à risque d'interactions médicamenteuses, et facilitant les prescriptions, notamment grâce à la prescription anticipée conditionnelle pour les patients à risque.
- Faciliter l'accès aux traitements injectables par une information accrue des patients et des professionnels, ainsi que l'organisation de parcours de soins ambulatoires COVID-19 *de novo*, dédiés à l'administration des anticorps chez les patients atteints de COVID-19, ou d'augmentation des capacités d'accueil dans des structures type HDJ des filières de soins pour les administrations régulières pour la prophylaxie pré-exposition, dans un contexte de forte tension en ressources humaines à l'hôpital.
- Mener des recherches cliniques sur les innovations thérapeutiques adaptées aux variants devant être développées dans un cadre de recherche clinique ambulatoire comme ceci a été souligné dans la réponse de l'ANRS-MIE du 26/6/2022 à une saisine gouvernementale.

D. IMPLIQUER

Associer et consulter les instances de la démocratie sanitaire (Conférences Nationale et Régionales de Santé notamment) pour assurer, à moyen et long terme, les politiques de gestion de la Covid-19 sur la durée et sur l'ensemble du territoire national (métropolitain et ultra-marin).

Position minoritaire de Mélanie Heard : le principe fondamental de solidarité envers les citoyens fragiles, en particulier immunodéprimés, et la défense de la santé publique en tant que bien collectif, légitiment une obligation de port du masque dans les lieux clos mal aérés accueillant du public, y compris le milieu scolaire, en l'absence de plan stratégique d'amélioration de la qualité

COVID-19 ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES

Avis du 20 octobre 2022 sur la Covid-19

de l'air intérieur et d'un investissement conséquent, en promotion de la santé, sur l'éducation citoyenne aux bénéfices du port volontaire du masque pour soi et pour autrui. Ces dernières options, certes moins restrictives des libertés, n'étant à l'heure actuelle pas satisfaites, et aucun seuil de gravité ultérieure éventuelle n'ayant pu être défini pour repousser la décision d'obligation, l'obligation paraît être une précaution nécessaire et proportionnée aux bénéfices attendus en termes de réduction de la circulation virale. Face à un bénéfice renseigné et chiffrable, les hypothèses qui concernent l'acceptabilité sociale de la mesure ou son impact sur la santé mentale ne peuvent être retenues comme contre-arguments, d'autant que, pour 56% des répondants à la vague 35 de l'enquête Coviprev qui déclarent ne plus porter le masque, la principale raison invoquée est le caractère non-obligatoire (versus 23% pour l'impression d'une contrainte gênant le quotidien

**Point d'actualité sur l'épidémie de COVID-19 dans le
contexte de la concomitance des épidémies
de grippe et de bronchiolite**

Note intermédiaire du 2 décembre 2022
sur le port du masque

DOI : [10.5281/zenodo.17901254](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901254)

Accès à la note sur ZENODO : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17901254>

I. Introduction

En date du 29 novembre 2022 le COVARS a été interrogé par le Ministre de la Santé et de la Prévention sur : « **l'importance du port du masque dans le contexte de triple épidémie, et les avantages et inconvénients d'une obligation à le porter en milieu clos et peuplé.** »

Dans son Avis du 22/10/2022 sur la COVID-19 le COVARS avait recommandé
« face à une épidémie encore active et évolutive, à intégrer dans les maladies infectieuses hivernales, d'inciter fortement à une politique très soutenue de prévention intensive des risques, grâce à la combinaison d'actions synergiques, afin de réduire à la fois la COVID-19 et le fardeau des infections hivernales tout en protégeant un système de santé fragilisé, de : PREVENIR, DEPISTER, TRAITER et IMPLIQUER. »

La Note intermédiaire présentée ici, dans le cadre de l'auto-saisine du COVARS sur l'actualité de la COVID-19, analyse les points nouveaux apparus dans le contexte de la triple épidémie actuelle.

II. Analyse de la situation épidémiologique au 1^{er} décembre 2022

La situation épidémiologique est caractérisée par la concomitance de trois épidémies: SARS-CoV-2, grippe et bronchiolite.

1-SARS-COV2 : Points nouveaux par rapport à la situation d'octobre 2022 :

Il est observé une **reprise de l'épidémie en France**, associée notamment à :

- l'augmentation de circulation du sous-variant BQ.1.1 issu du variant Omicron BA.5 responsable de la dernière "vague". Ce variant BQ.1.1 est désormais majoritaire (55% au niveau national), sans signal d'augmentation de pathogénicité,
- une augmentation dans tous les territoires y compris ultra-marins,
- une situation internationale assez homogène tant en Europe qu'en Amérique du Nord où l'épidémie suit une légère augmentation liée à la circulation du BQ.1.1. La vague épidémique qui sévit en Chine est aussi liée à BQ.1.1,
- une dynamique des cas associés à cette reprise épidémique (basée sur le R) similaire pour l'instant à celles observées lors des 3 dernières reprises épidémiques (BA.4, BA.5).

Etant donnée la dynamique actuelle de l'épidémie de COVID-19, les modélisations produites par l'Institut Pasteur à partir des données du 28 novembre 2022 anticipent une croissance des hospitalisations COVID-19 dans les 2 semaines qui suivent en France. (<https://modelisation-covid19.pasteur.fr/realtime-analysis/hospital/>,

COVID-19 ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES

Note intermédiaire du 2 décembre 2022 sur le port du masque

L'impact clinique de la Covid19 reste marqué par une proportion modérée de formes graves, une part importante de symptômes extra-respiratoires chez les personnes immunodéprimées et un faible taux d'hospitalisation en soins critiques ou en réanimation. Cependant cet impact clinique pourrait s'aggraver dans le contexte actuel de protection immunitaire insuffisante du fait de :

- **l'échappement immunitaire** partiel du variant BQ.1.1 aux anticorps neutralisants des convalescents et vaccinés, notamment lorsque cette immunisation date de plus de 6 mois, et plus particulièrement chez les sujets répondant faiblement à la vaccination tels que les sujets âgés de plus de 80 ans ou immunodéprimés,
- **des facteurs temporels** : une baisse de la protection immunitaire étant observée au-delà de 4 à 6 mois après infection (pics principaux des vagues Omicron en Juin-Juillet 2022) et la campagne de 2^e rappel vaccinal, ce phénomène étant connu dans l'immunité des virus respiratoires comme la grippe par ex.,
- **des performances insuffisantes de la campagne automnale de rappel vaccinal** : seuls 21% des plus de 80 ans et 37% des 60-79 ans éligibles ont fait un rappel depuis le 3 Octobre 2022,
- **Une insuffisance critique et persistante de la primovaccination Outre-mer** y compris chez les personnes fragiles (personnes âgées, fragiles et avec des comorbidités).

Ainsi, si en ce début de reprise, la situation épidémique de COVID-19 est actuellement comparable dans sa dynamique à celle observée en septembre-octobre 2022, la baisse durable de la température, le faible taux de protection vaccinale des plus fragiles et la période de fêtes au cours desquelles est observé un brassage inter-générationnel des populations en lieux clos, sont des facteurs d'aggravation potentielle du risque épidémique tant dans son amplitude que son impact clinique.

2-Grippe : Début de la circulation saisonnière de la grippe :

Il est observé un début d'épidémie rapide avec franchissement du seuil épidémique en Bretagne, Normandie et dans l'Ouest de la France. Ce début précoce expose à une épidémie de grande amplitude, avec un pic probablement atteint fin décembre. Une situation similaire a été observée durant l'hiver austral dans l'hémisphère sud (Australie).

COVID-19 ET INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES

Note intermédiaire du 2 décembre 2022 sur le port du masque

Figure 4. Notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January 2017 to 09 October 2022, by month and week of diagnosis*

Figure 7. Number of influenza hospitalisations at sentinel hospitals, from April to October, 2017 to 2022 by month and week of admission*

Cette épidémie est due au virus A (H3N2) connu pour avoir un impact sanitaire plus marqué chez les sujets fragiles.

Il est observé concomitamment un démarrage lent de la campagne de vaccination anti-grippe avec un retard de 13% sur les populations cibles par rapport à l'année dernière.

Par ailleurs il faut noter que:

- le fardeau moyen d'hospitalisations pour pneumonies et grippe par saison est de 20.000 cas, pouvant atteindre 40-50.000 cas en incluant les décompensations cardio-respiratoires,
- la grippe touche aussi les enfants, des formes graves étant observées chez les nourrissons,
- le virus A (H3N2) circulant actuellement est identique à celui contenu dans le vaccin 2022/23, constituant un argument supplémentaire en faveur de la vaccination.

En conclusion, on assiste à un démarrage précoce de l'épidémie de grippe, majoritairement avec un virus A(H3N2), qui présente un fort potentiel épidémique et pathogénique, avec un risque d'impact important chez des populations fragiles qui sont insuffisamment vaccinées.

3- Infections à VRS et épidémie de bronchiolite en cours:

L'épidémie de bronchiolite a eu un démarrage plus précoce et plus rapide qu'habituellement. Cette semaine (S47), le fardeau de la bronchiolite a représenté 8 647 passages aux urgences d'enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite (dont 91% ont moins de 1 an) sans que l'on puisse dire que le pic épidémique a été atteint (Santé Publique France, 30/11/2022).

Le total des passages enregistrés depuis le début de l'épidémie est de 44 830 au 30 novembre 2022, avec 30% d'hospitalisation, ce qui représente le fardeau moyen d'une année complète d'épidémie de bronchiolite (45 000 passages aux urgences).

L'épidémie en cours a donc une intensité supérieure aux épidémies précédentes (notamment celles de 2020 ou de 2021) dont le niveau plus bas avait été mis en relation avec l'ensemble des mesures appliquées pour le contrôle de l'épidémie de COVID-19. Ces mesures avaient réduit la circulation des VRS dans l'ensemble de la population et de ce fait l'exposition des nourrissons de moins de 1 an et des femmes enceintes, ce dernier point pouvant induire un défaut de transmission des anticorps anti-VRS au nouveau-né.

La figure ci-dessous montre la nature exceptionnelle de l'épidémie actuelle de bronchiolites :

Fig.1-Passages et hospitalisations suite aux passages aux urgences* pour bronchiolite en France métropolitaine, enfants de moins de 2 ans, Saisons 2019-20 à 2022-23

* Analyses réalisées à hôpitaux constants (N : 647)
Les données de la dernière semaine ne sont pas consolidées

L'impact sanitaire pédiatrique de cette épidémie est majeur, imposant des transferts d'enfants en nombre très supérieur à l'épidémie de 2021/22, la solidarité importante entre personnels soignants pédiatrique et adulte étant limitée par les spécificités de la prise en charge pédiatrique.

De plus il faut souligner:

- l'impact mal documenté de cette épidémie sur les personnes âgées généralement plus tardif pendant l'hiver,
- l'absence de vaccins et de traitements validés pour cette infection, malgré des essais en cours et des résultats préliminaires encourageants.

En conclusion, l'épidémie de bronchiolite a débuté précocement et est encore en phase de croissance. L'impact de cette épidémie est déjà majeur dans les services hospitaliers pédiatriques.

En conclusion sur la situation de ces trois épidémies :

- **Il y a une concomitance de circulation à un niveau épidémique de ces trois virus** dans le contexte actuel de saturation et de crise hospitalière importante, particulièrement visible en ce moment en pédiatrie.
- **Pour deux de ces virus** (SARS-CoV-2 et grippe) les infections des personnes à risque peuvent être prévenues par la **vaccination** et les personnes infectées peuvent bénéficier de **traitements**.
- Malgré les recommandations d'anticipation et de prévention de ces épidémies émises par le COVARIS dans son Avis du 22 octobre 2022, l'ensemble des mesures de prévention n'ont pas été déployées à la hauteur attendue et nécessaire.

III. Recommandations

Il est nécessaire de rappeler et souligner, comme l'avait fait le COVARS dans son Avis du 22 Octobre 2022, l'importance majeure de l'**ANTICIPATION** et de la **PREVENTION** de ces **épidémies hivernales** pour limiter les risques cliniques de formes graves et de saturation hospitalière.

Le COVARS recommande à nouveau de mettre en œuvre le plus rapidement possible et en synergie la double modalité de prévention déjà recommandée, basée sur :

1 -Le renforcement des gestes barrières incluant le triptyque port du masque/hygiène des mains/aération des espaces clos

Concernant la question spécifique du port du masque, le Comité souhaite rappeler des éléments déjà donnés dans l'avis du 22 octobre, et souhaite aussi insister sur des données récentes:

- **Bénéfices du port généralisé du masque en lieux clos mal ventilés accueillant du public avec forte circulation ou interactions entre individus :**
 - Le bénéfice porterait sur les 3 épidémies en cours,
 - L'effet du port généralisé du masque reste difficile à quantifier précisément mais pourrait être associé à des réductions de 10-20% du nombre de reproduction R, avec un effet a priori plus faible si le port est limité à certains espaces et/ou si son utilisation se fait à un faible niveau d'adhésion (cf Avis Octobre 22),
 - Un contrôle du rebond de cas de COVID-19 dans des structures d'enseignement ayant maintenu un port intense du masque en comparaison de celles qui l'ont arrêté aux USA (T L. Cowger NEJM 2022)

- **Bénéfices respectifs de l'obligation versus la simple recommandation pour obtenir cette généralisation du port du masque :**

Le COVARS rappelle qu'il n'y a **pas de données chiffrées mesurant les effets positifs ou négatifs de l'obligation du port du masque versus l'incitation**. Néanmoins on peut souligner :

 - En faveur de l'obligation :
 - La faible efficacité des messages de recommandation maintenus a minima dans les transports en commun dans les 6 derniers mois,
 - La suppression de l'obligation du port du masque dans les espaces clos fait partie des facteurs expliquant le moindre respect des gestes barrières dont le port du masque (Coviprev, vague 35),
 - Un effet rapide sur le respect du port du masque.
 - En défaveur de l'obligation : celle-ci :
 - peut être considérée comme une limitation des libertés individuelles,
 - ne doit pas dispenser d'une recherche active de l'adhésion des individus et des communautés et d'un effort de pédagogie spécifique de la part des autorités, pour justifier le caractère proportionné de la mesure, à l'instar de ce qui est nécessaire dans le cadre de la recommandation.

- **Éléments nouveaux d'aide à la décision par rapport à l'Avis du COVARS d'octobre 22:**
 - Situation critique pour l'hôpital du fait de ses problèmes structurels avec des risques accrus de saturation hospitalière et d'accès aux soins **liés à la concomitance des 3 épidémies respiratoires** dont la dynamique pourrait être réduite par des mesures barrières bien appliquées,
 - Impasse thérapeutique partielle chez certains sujets répondant mal aux vaccins et ayant des contre-indications au seul traitement antiviral encore actif,
 - Faibles niveaux de couverture vaccinale contre la Covid-19 et la grippe dans des populations à risque souvent identiques,

Ces éléments nouveaux depuis le dernier avis **renforcent la nécessité d'améliorer le port du masque pour limiter la transmission virale dans les lieux clos mal ventilés avec forte circulation ou interactions entre individus**. De plus, le COVARS souligne la nécessité de:

- **renforcer l'accessibilité des masques dans tous les lieux où il sont nécessaires,**
- **limiter le coût et d'en assurer la distribution à toutes les personnes souhaitant y avoir recours,** au-delà de la prise en charge actuellement limitée aux personnes sévèrement immunodéprimées

Par ailleurs, le COVARS souligne à nouveau que le port du masque n'est qu'un élément des moyens non pharmacologiques de prévention et l'importance d'une politique structurée et financée de **renforcement de la qualité de l'air dans les lieux clos mal ventilés**.

2 - Le renforcement des moyens pharmacologiques de prévention par l'intensification des campagnes de vaccination

Ces points seront détaillés dans le document complet d'auto-saisine du COVARS en cours de rédaction.

Le COVARS recommande, au-delà du port du masque et du renforcement des gestes barrières :

- 1 - **d'ACCELERER les CAMPAGNES de Vaccination contre la COVID-19 et la Grippe ainsi que les actions d'Aller Vers** pour les groupes les plus à risque et les groupes éloignés du système de soin,
- 2 – de FACILITER le **TRAITEMENT ambulatoire précoce** contre les virus respiratoires,
- 3 - **de COMMUNIQUER** et de promouvoir de façon claire et transparente **l'ensemble des moyens de prévention**, de les expliquer et de convaincre de l'utilité de ces mesures afin que la population puisse s'impliquer activement dans cette prévention, et contribuer à l'effort de solidarité, notamment envers les plus fragiles aux deux extrêmes de la vie.

**Avis du Comité de Veille et d’Anticipation des Risques
Sanitaires (COVARs)
du 16 décembre 2022**

Point d’actualité sur la COVID-19

DOI : [10.5281/zenodo.17901299](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901299)

Accès à l’avis sur le site du Ministère de la Santé :

<https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/autosaisine-covid-19-covars-decembre-2022.pdf>

Accès à l’avis sur le site du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/avis-covars-point-actualite-covid-19-88606>

Accès à l’avis sur ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901299>

Saisine

Auto-Saisine du 28 Novembre 2022 du COVARS sur l’épidémie de COVID-19 dans le contexte des infections hivernales

Dans son Avis du 22 Octobre 2022 vis-à-vis de **l’épidémie de COVID-19 dans le contexte des infections hivernales**, le COVARS avait émis des recommandations portant sur 4 points majeurs : PREVENIR, DEPISTER, TRAITER, IMPLIQUER, en soulignant que, *dans la situation épidémique actuelle, les recommandations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’apparition de variants préoccupants et de la dynamique épidémique.*

Face à une reprise de circulation active du SARS-COV2, un franchissement de seuil épidémique de la grippe et une épidémie intense et précoce de bronchiolite, ainsi qu’en prévision des prochaines fêtes de fin d’année, source d’importants brassages intergénérationnels, le COVARS a souhaité faire un point d’actualité sur ses recommandations.

I. Points nouveaux depuis le 22 Octobre 2022

1. Situation Epidémiologique

La situation épidémiologique actuelle est caractérisée par la concomitance de trois épidémies à virus respiratoires : SARS-CoV-2, grippe et bronchiolite.

A. SARS-COV2 : Points nouveaux par rapport à la situation d'octobre 2022 :

Il a été observé une **prise de l'épidémie en France**, associée notamment à :

- l'augmentation de circulation du sous-variant BQ.1.1 issu du variant Omicron BA.5 responsable de la dernière "vague". Ce variant BQ.1.1 est désormais majoritaire (environ 60% au niveau national), sans signal d'augmentation de pathogénicité, mais coexiste avec une persistance du variant antérieur BA.5,
- l'augmentation des cas, observée dans tous les territoires y compris ultra-marins, avec des nombres de reproduction similaires à ceux observés lors des 3 dernières reprises épidémiques dues à BA.4 et BA.5,
- une situation internationale assez homogène tant en Europe qu'en Amérique du Nord où l'épidémie suit une légère augmentation liée à la circulation du BQ.1.1. La vague épidémique qui sévit en Chine est aussi liée à BQ.1.1.

La Figure ci-dessous à gauche, produite par l'équipe de Simon Cauchemez à l'Institut Pasteur, présente les taux de croissance de plusieurs indicateurs épidémiologiques (données du 14 décembre 2022). Ces taux de croissance caractérisent la vitesse à laquelle les indicateurs croissent (si le taux de croissance est positif) ou décroissent (s'il est négatif). On constate que le taux de croissance du nombre de tests positifs s'approche actuellement de zéro, ce qui suggère que le pic des cas pourrait être en train d'être passé. En revanche les hospitalisations continuent de croître (augmentation des hospitalisations pour traitement de la COVID-19 de +27% et de +30% en soins critiques, et une augmentation de +23% des décès au cours des 7 derniers jours par rapport à la semaine précédente). Etant donné ces dynamiques, les modélisations de l'Institut Pasteur du 14 décembre (Figure de droite) **anticipent un plateau des hospitalisations dans les 2 semaines qui viennent avec une situation plus contrastée dans les régions**. Le détail des indicateurs et les projections sont disponibles au lien <https://modelisation-covid19.pasteur.fr/realtime-analysis/hospital/>.

L'impact clinique de la Covid-19 reste marqué par une proportion modérée de formes graves, une part importante de symptômes extra-respiratoires chez les personnes immunodéprimées et un faible taux d'hospitalisation en soins critiques ou en réanimation.

Ainsi, la situation épidémique de COVID-19 reste relativement comparable à celle des deux vagues précédentes, avec des signaux suggérant que le pic des infections pourrait être atteint. Il convient néanmoins de rester prudent ; la baisse durable de la température, les modifications récentes de mesures de protection en Chine, le faible taux de protection vaccinale des plus fragiles et la période de fêtes au cours desquelles est observé un brassage intergénérationnel des populations en lieux clos, sont des facteurs d'aggravation potentielle du risque épidémique, tant dans son amplitude que son impact clinique.

B. Grippe : Début de la circulation saisonnière de la grippe

Il est observé un début d'épidémie rapide avec franchissement du seuil épidémique en France. Ce début précoce expose à une épidémie de grande amplitude, avec un pic attendu pour la fin décembre.

Figure 1 : Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole des saisons 2017-18 à 2022-23 (réseau Sentinelles)

Bulletin hebdomadaire grippe du 14 décembre 2022, Santé Publique France

Une situation similaire a été observée durant l'hiver austral dans l'hémisphère sud (Australie).

Figure 4. Notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January 2017 to 09 October 2022, by month and week of diagnosis*

Source: NNDSS

Figure 7. Number of influenza hospitalisations at sentinel hospitals, from April to October, 2017 to 2022 by month and week of diagnosis*

Source: FluCAN

Australian Department of Health and Welfare. Australian Influenza Surveillance Report.

[https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm/\\$File/flu-14-2022.pdf](https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm/$File/flu-14-2022.pdf)

Cette épidémie est due au virus A (H3N2) connu pour avoir un impact sanitaire plus marqué chez les sujets fragiles.

Par ailleurs il faut noter que :

- le fardeau moyen d'hospitalisations pour pneumonies et grippe est de 20.000 cas par saison, pouvant atteindre 40-50.000 cas en incluant les décompensations cardio-respiratoires,
- la grippe touche aussi les enfants, des formes graves étant observées chez les nourrissons,
- le virus A (H3N2) circulant actuellement est identique à celui contenu dans le vaccin 2022/23, constituant un argument supplémentaire en faveur de la vaccination.

Enfin il est observé un démarrage lent de la campagne de vaccination anti-grippe, malgré une accélération récente, mais qui reste en recul de -5% par rapport à la même date en 2021/22.

En conclusion, on a assisté à un démarrage précoce de l'épidémie de grippe, majoritairement avec un virus A (H3N2), qui présente un fort potentiel épidémique et pathogénique, avec un risque d'impact important chez des populations fragiles qui sont insuffisamment vaccinées.

C. Infections à VRS et épidémie de bronchiolite en cours :

L'épidémie de bronchiolite a eu un démarrage plus précoce et plus rapide qu'habituellement. En semaine S49, le fardeau de la bronchiolite a représenté 6 626 passages aux urgences d'enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite (dont 91% ont moins de 1 an - Santé Publique France, 14/12/2022). On note cependant une diminution des passages aux urgences par rapport à la semaine précédente, suggérant le passage probable du pic épidémique durant la semaine S48.

L'épidémie en cours a une intensité supérieure aux épidémies précédentes (notamment celles de 2020 ou de 2021) dont le niveau plus bas avait été mis en relation avec l'ensemble des mesures appliquées pour le contrôle de l'épidémie de COVID-19. Ces mesures avaient réduit la circulation des VRS dans l'ensemble de la population et de ce fait l'exposition des nourrissons de moins de 1 an et des femmes enceintes, ce dernier point pouvant induire un défaut de transmission des anticorps anti-VRS au nouveau-né.

La figure ci-dessous montre la nature exceptionnelle de l'épidémie actuelle de bronchiolites :

L'impact sanitaire pédiatrique de cette épidémie est majeur, imposant des transferts d'enfants en nombre très supérieur à l'épidémie de 2021/22, la solidarité importante entre personnels soignants pédiatriques et adultes étant limitée par les spécificités de la prise en charge pédiatrique.

De plus il faut souligner :

- l'impact mal documenté de cette épidémie sur les personnes âgées généralement plus tardif pendant l'hiver,
- l'absence de vaccins et de traitements validés pour cette infection, malgré des essais en cours et des résultats préliminaires encourageants.

En conclusion, l'épidémie de bronchiolite a débuté précocement et est encore en phase de croissance. L'impact de cette épidémie est déjà majeur dans les services hospitaliers pédiatriques.

Par ailleurs, la circulation concomitante de ces trois virus respiratoires expose à un risque significatif de surinfections bactériennes.

II. Points nouveaux sur les aspects de prévention et de traitement de la COVID-19

A. PREVENTION :

a. Les Mesures Physiques : Port du Masque en milieux clos et mal ventilés

Il est observé un très faible niveau du port du masque dans les transports en commun et autres lieux clos.

Le COVARS souhaite rappeler des éléments déjà donnés dans l'avis du 22 octobre et insister sur des données récentes:

- L'effet du port généralisé du masque reste difficile à quantifier précisément mais pourrait être associé à des réductions de 10-20% du nombre de reproduction R, avec un effet a priori plus faible si le port est limité à certains espaces et/ou si son utilisation se fait à un faible niveau d'adhésion (cf Avis Octobre 22),
- L'effet du contrôle du rebond de cas de COVID-19 dans des écoles ayant maintenu un taux de portage élevé du masque en comparaison de celles qui l'ont arrêté aux USA¹
- Eléments nouveaux d'aide à la décision publique sur le port du masque :
 - Situation critique pour l'hôpital du fait de ses problèmes structurels avec des risques accrus de saturation hospitalière et d'accès aux soins **liés à la concomitance des 3 épidémies respiratoires** dont la dynamique pourrait être réduite par des mesures barrières bien appliquées,
 - Perte d'efficacité de l'ensemble des traitements prophylactiques disponibles pour les immunodéprimés sévères faibles répondeurs aux vaccinations et l'impasse thérapeutique partielle en cas de contre-indications au seul traitement antiviral encore actif,
 - Faibles niveaux de double couverture vaccinale contre la Covid-19 et la grippe dans des populations à risque souvent identiques,
 - A noter qu'aucun pays européen n'a imposé une obligation de port du masque au cours des dernières semaines en dehors de l'Espagne et de l'Allemagne qui maintiennent leurs recommandations antérieures d'obligation dans les transports en commun.

b. La Vaccination anti-COVID-19

Situation de la vaccination en France depuis le 22 Octobre 2022 :

Après un démarrage lent de la campagne automnale de rappel (en moyenne 100 000 à 230 000 vaccinations par semaine en Octobre et Novembre), en semaine 49 2022 SPF indiquait que 33,4% des personnes de 60 à 79 ans étaient protégées et 12,6% de ces personnes éligibles avaient reçu par un rappel par un vaccin bivalent alors que seulement 16% des personnes de 80 ans avaient reçu ce rappel. Il faut cependant souligner une nette accélération du rythme des vaccinations depuis 2 semaines atteignant 150 000 vaccinations par jour au 15 Décembre, avec plus de 3,5 millions de doses de rappel administrées depuis le 3 Octobre 2022. Néanmoins aucune donnée chiffrée de couverture vaccinale n'est disponible pour les personnes de moins de 60 ans à risque de forme grave ni sur l'entourage des personnes à risque, également éligibles à la vaccination. Cependant le niveau d'immunité de la population recouvre également l'immunité hybride combinant le taux d'immunité naturelle et vaccinale, de nombreuses personnes vaccinées et éligibles aux rappels ayant été infectées par le BA5 lors de la vague épidémique de Juin/Juillet 2022.

¹ T L. Cowger NEJM 2022

Données marquantes nouvelles sur l'immunité vaccinale et hybride contre les variants BA.4/BA.5 :

L'immunité hybride acquise par l'infection et la vaccination semble plus efficace que la vaccination seule. Les résultats d'une grande cohorte au Royaume-Uni montrent qu'une infection préalable par BA2 protège à 80% de l'infection par BA.4/5 avec un impact plus important de l'âge et du variant responsable de l'infection que du délai depuis l'infection. Cette immunité hybride confère également une protection plus longue (de 6 mois) contre 3 mois sans infection antérieure. Enfin, l'infection préalable associée à la vaccination confère, selon cette étude, une protection de 50 à 60% contre l'infection par BA.4/BA.5, la protection étant plus élevée chez les jeunes².

Efficacité et tolérance des rappels :

- L'analyse de la *tolérance* du second rappel³ aux USA ne met pas en évidence de "signal" de sur-risque cardiaque (myocardite, péricardite) dans les 42 jours suivant le rappel.
- *Efficacité en vie réelle des 2^e rappels* par un vaccin monovalent : déjà démontrée par comparaison aux personnes non vaccinées (DREES, 4 Octobre 2022, voir Avis COVARIS du 22/10/2022), cette efficacité est confirmée par une étude canadienne comparable chez des personnes de 50 à plus de 80 ans vivant en communauté, rapportant une protection de l'ordre de 90% contre les formes sévères, diminuant cependant autour de 70% au-delà de 4 mois⁴. Le bénéfice du 2^e rappel comparé à celui du 1^{er} rappel a été rapporté par une étude italienne d'environ 830 000 personnes de 80 ans et plus, montrant un gain de protection contre les formes sévères de +43% dans le mois suivant le rappel diminuant à +27% dans les 3 mois suivants, alors que la protection contre l'infection est amplifiée de +28,5% et 7,6% dans les mêmes périodes⁵.
- *Efficacité des 2^e et 3^e rappels par vaccins bivalents* contre la COVID-19 : ceux-ci augmentent la protection de +48% entre 50 et 64 ans et de +28% chez les plus de 65 ans par rapport aux personnes de même âge ayant reçu au moins 2 doses de vaccin monovalent 2 à 3 mois auparavant, et de +43% si le rappel est effectué au moins 8 mois après le précédent⁶, selon une étude observationnelle de plus de 360 000 personnes aux USA. De plus les rappels par vaccin bivalent contenant la souche BA.5 amplifient les anticorps neutralisant les variants BA4/5 et BQ1.1, mais ceci de façon réduite d'un facteur 4 à 21 par rapport à la souche ancestrale⁷.
- *Vaccin monovalent à base de protéine recombinante* et adjuvant de la firme Sanofi-pasteur[®] composé de la souche beta : Ce vaccin, autorisé par l'EMA et l'ANSM permet, en rappel, d'amplifier les anticorps neutralisant les variants Omicron BA.1 et BA.2⁸ mais les données de neutralisation contre les variants BA.5 et BQ.1.1 ne sont pas encore publiées.

Dans l'ensemble, ces dernières données confirment le bénéfice des 2^e et 3^e rappels en vie réelle contre les formes symptomatiques et sévères de COVID-19, tout en soulignant le caractère transitoire de l'immunité post-vaccinale et la protection plus intense et plus durable conférée par l'immunité hybride.

Il faut noter également que la faible adhésion aux 2^e et 3^e rappels de vaccination reflète des difficultés, pour la population et certains professionnels de santé, à appréhender les objectifs de ces rappels répétés contre la COVID-19. En effet ceux-ci diffèrent des programmes classiques d'immunisations répétées comportant : 1) une primo-vaccination (à 2 voire 3 injections) à des intervalles de 3-4 semaines visant à induire une première réponse protectrice et surtout une mémoire immunitaire durable, 2) des rappels classiquement effectués 6 mois à 1 an voire plus après cette primo-vaccination, agissant sur cette mémoire en renforçant les niveaux d'anticorps.

² Wei J et al. <https://doi.org/10.1101/2022.11.29.222829>

³ Yechezkel M. et al. Lancet Respir Med 2022

⁴ R Grewal et al. <https://doi.org/10.1101/2022.10.31.22281766>

⁵ Fabiani M. et al. Vaccine <https://doi.org/10.106/j.vaccine.2022.11.013>

⁶ R Link-Gelles, MMWR / December 2, 2022 / Vol. 71 / No. 48

⁷ ME Davis-Gardner <https://doi.org/10.1101/2022.10.31.514636>

⁸ G de Bruyn et al. <https://doi.org/10.1101/2022.12.02.22282931>

Les données actuelles dans les modèles animaux et des études cliniques suggèrent que la pratique de rappels à des intervalles inférieurs à quatre semaines semble moins favorable mais il y a peu de données expérimentales pour généraliser ces principes.

Dans le cas de la vaccination anti-COVID-19, en particulier par vaccins à ARNm, la primo-vaccination avec 2 injections induit, comme pour les vaccins classiques, un pic d'anticorps décroissant ensuite de moitié tous les 2 mois environ. Ce phénomène associé à l'émergence de variants viraux échappant partiellement aux anticorps conduit à la diminution de la protection contre les formes graves de Covid-19 au-delà de 4 à 6 mois, selon l'âge et le variant, après vaccination. Ceci impose, dans le contexte d'une pandémie persistante, de faire des rappels réguliers espacés de 3 à 6 mois pour ré-induire à chaque fois des titres d'anticorps neutralisants compatibles avec la protection. Les données actuelles des 2^e et 3^e rappels montrent que le gain de protection reste stable sans perte d'efficacité liée à la répétition des rappels. Cette stratégie, source de questionnements quant à l'acceptabilité à moyen terme des populations éligibles, devra être adaptée dans le futur à l'évolution de la situation épidémique.

c. DEPISTAGE : Stratégie pour l'utilisation des tests et autotests

Depuis le début de la pandémie, la stratégie de réalisation des tests a reposé sur un dépistage le plus exhaustif possible des cas, avec une logique d'identification de tous les cas à des fins de contrôle de la diffusion du virus. Dès que la capacité diagnostique a été suffisante, une logique de tester tracer isoler a été proposée, avec la facilitation de l'accès au prélèvement ; aucune prescription médicale n'était nécessaire pour aller faire un test PCR.

Dans un second temps, en complément des tests PCR, les tests antigéniques plus rapides ont été déployés en accès libre. De nouveau, l'objectif était d'assurer une identification rapide et la plus exhaustive possible des cas, afin de mieux contrôler la diffusion des virus à partir des personnes infectées, et en assurant le dépistage des personnes contact potentiellement contaminées (tester alerter protéger ou TAP).

Plus récemment, la mise à disposition d'autotests a fini de compléter les dispositifs diagnostiques, avec l'idée d'une appropriation du test et du suivi de l'infection sans avoir recours à des intermédiaires de santé. Ces tests ne sont pas comptabilisés, mais conduisent certainement à des demandes de confirmation par des tests classiques enregistrés sur SIDEP.

Depuis plusieurs mois, avec la réduction de la perception du risque COVID et la diminution objective de l'impact de l'épidémie (variants Omicron moins pathogènes, immunité collective importante, réduction des mesures de contrôle), le rythme de réalisation et d'enregistrement des tests dans la base SIDEP baisse, pour atteindre des niveaux parfois faibles (moins de 700 000 tests pas semaine), même lorsque l'incidence augmente. Il est probable que cette baisse reflète deux choses : une réduction du nombre de dépistages réalisés, mais aussi un recours significatif aux autotests.

Nombre de tests réalisés par semaine (données CCS, 14-12-22)

La situation épidémiologique ainsi que l'évolution du nombre de cas et de leur sévérité ont entraîné une sortie progressive de la logique de la surveillance exhaustive et une baisse du nombre de tests classiques réalisés. Il faut noter que le volume de tests rapportés dans SIDEP reste adapté pour maintenir un niveau d’information et de suivi des virus suffisant pour décrire l’évolution des variants avec les outils de surveillance mis en place début 2021 (enquêtes Flash).

B. TRAITEMENTS anti-SARS-CoV2:

a. Anticorps monoclonaux thérapeutiques

Les capacités de neutralisation des anticorps monoclonaux thérapeutiques du cocktail Evusheld (utilisé notamment en prophylaxie chez les immunodéprimés sévères non répondeurs à la vaccination) sont basses vis-à-vis des sous-variants Omicron BA.4/BA.5 par rapport aux souches antérieures. Contre BQ1.1, la perte totale d’efficacité *in vitro* est confirmée *in vivo* dans le modèle de hamster syrien (X de Lamballerie, et al., communication personnelle).

mAb	D614G	BA.2*	BA.5*	BA.2.75.2	BQ.1.1	BA.4.6
Bebtelovimab	1.4	4.5	2	4,3	-	2,7
Sotrovimab	65	11,519	1,088	19,391	764	2,874
Cilgavimab	2.9	6.1	11	-	-	-
Tixagevimab	1.3	-	-	-	-	-
Evusheld	1,3	24,7	22,6	-	-	-
Casirivimab	1,7	-	-	-	-	-
Imdevimab	2,1	1,12	208	-	-	493
Ronapreve	1,6	1,985	700	-	-	1,181

IC50 (ng/mL)

Il convient de signaler le cas particulier de l’anticorps Sotrovimab, utilisé en curatif uniquement. Les tests *in vitro* utilisant des virus réels et des cellules ne surexprimant pas le récepteur ACE2 montrent une activité diminuée contre les variants Omicron, mais avec des valeurs de TCID50 qui ne sont pas dramatiquement différentes pour BA.1, BA.2, BA.5 et même BQ.1.1. Cette activité est retrouvée *in vivo* dans le modèle de hamster Syrien pour les variants BA.1, BA.2 et BA.5 et est en cours d’évaluation pour BQ.1.1 (laboratoire de X de Lamballerie). L’efficacité clinique thérapeutique de l’anticorps Sotrovimab sur les variants omicron BA.1 à BA.5 a été confirmée par une étude anglaise portant, pendant les 8 premiers mois de 2022, sur 2367 patients transplantés rénaux avec une diminution du risque de formes graves et d’hospitalisation de 65% (OR : 0,35) par rapport à l’utilisation du Molnupiravir chez ces sujets ayant une contre-indication au Paxlovid⁹. Cette activité est également retrouvée dans une étude comparative du Sotrovimab, du Paxlovid, du Molnupiravir ou de l'absence de traitement chez des patients anglais non hospitalisés¹⁰, réalisée pendant le premier semestre 2022. Bien que le groupe recevant le Sotrovimab ait été caractérisé par des comorbidités plus sévères, il était associé à un faible taux d'hospitalisation (0.7%), proche de celui retrouvé avec le Paxlovid⁹ et inférieur à celui des groupes Molnupiravir (indisponible en France) ou en absence de traitement. Cet anticorps est disponible en France en traitement précoce de l’infection et pourrait constituer une alternative au Paxlovid⁹ en cas de contre-indication mais n'a pas d'autorisation pour une utilisation prophylactique.

Enfin, deux études récentes de pharmacovigilance confirment un faible signal de sur-risque cardiovasculaire sous traitement par Evusheld¹¹.

¹⁰ OpenSAFELY Collaborative, <https://doi.org/10.1101/2022.12.02.22283049>

¹¹ [tps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.28.22282808v1](https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.28.22282808v1)

b. Traitements par anti-viraux directs

Le traitement de référence reste le Paxlovid[®] en utilisation précoce dans les 3 à 5 premiers jours des symptômes. L'étude EPIPHARE a montré que la prescription avait quadruplé entre juillet et octobre 2022 (80% des sujets traités avaient une vaccination complète) et devrait continuer à croître avec l'autorisation d'ordonnance conditionnelle depuis le 12 Octobre.

L'activité des anti-viraux directs disponibles (Paxlovid[®], Remdesivir[®]) n'est pas impactée par les variants Omicron, y compris BQ.1.1 contre lequel ils gardent toute leur activité.

Un nouvel antiviral (S-217622) inhibiteur de la protéase du SARS-COV2 vient d'obtenir une autorisation par l'agence japonaise du médicament, son avantage étant le nombre plus limité d'interactions médicamenteuses que celles du Paxlovid[®] mais n'est pas encore soumis aux autorités européennes.

11 Recommandations :

Il est nécessaire de rappeler et souligner, comme l'avait fait le COVARS dans son Avis du 22 Octobre 2022, l'importance majeure de l'**ANTICIPATION et de la PREVENTION de ces épidémies hivernales** pour limiter les risques cliniques de formes graves et de saturation hospitalière. A l'approche des fêtes de fin d'année et des importants brassages intergénérationnels associés.

1. PREVENTION

A- Renforcement des gestes barrières incluant le triptyque port du masque/hygiène des mains/aération des espaces clos :

a. Port du masque dans les lieux clos et insuffisamment ventilés avec forte circulation humaine

Le bénéfice du port généralisé du masque en lieux clos mal ventilés accueillant du public avec forte circulation ou interactions entre individus, tels que les transports en commun notamment, porterait sur les 3 épidémies en cours (COVID-19, grippe, bronchiolite).

Le COVARS recommande de maintenir l'obligation du masque dans tous les lieux de soins.

De plus, le port du masque est nécessaire en cas de symptôme respiratoire, en particulier auprès des personnes vulnérables et dans les lieux publics.

Le COVARS rappelle les bénéfices respectifs de l'obligation versus la simple recommandation pour obtenir cette généralisation du port du masque, bien qu'il y ait peu de données chiffrées. Néanmoins on peut souligner :

- **En faveur de l'obligation :**

- Un effet rapide sur le respect du port du masque.
- La faible efficacité des messages de recommandation maintenus, mais a minima, dans les transports en commun dans les 6 derniers mois, malgré des appels plus récents notamment de personnalités politiques.
- La nécessité d'une forte proportion de personnes portant le masque dans des lieux de promiscuité, afin de garantir une protection optimale et l'inclusion des personnes les plus vulnérables dans l'espace public.
- Le lien entre la suppression de l'obligation du port du masque dans les espaces clos et un moindre respect des gestes barrières dont le port du masque (Coviprev, vague 35).
- L'induction par l'obligation "d'une nouvelle norme" permettant à tous ceux qui souhaitent porter le masque de le faire sans stigmatisation.

- **En défaveur de l'obligation :**

- Une perception de la limitation des libertés individuelles.
- L'inscription de la triple épidémie de viroses respiratoires dans un rythme saisonnier annuel, ce qui devrait au contraire inciter à une recherche active de l'adhésion des individus et des communautés au port du masque à chaque reprise épidémique, notamment par un effort d'information spécifique de la part des autorités.
- La nécessité de définir précisément les lieux de cette obligation, ce qui est compliqué par la diversité des contextes épidémiques et de saturation hospitalière.

De plus :

- le caractère proportionné d'un éventuel recours à l'obligation doit être analysé en fonction du niveau du risque sanitaire à l'aide d'indicateurs à préparer en amont.
- la nécessité quel que soit le caractère obligatoire ou non du port du masque de:
 - **renforcer l'accessibilité / la mise à disposition à titre gratuit des masques dans tous les lieux où ils sont nécessaires,**
 - **limiter le coût et d'en assurer la distribution à toutes les personnes souhaitant y avoir recours,** au-delà de la prise en charge actuellement limitée aux personnes sévèrement immunodéprimées

b. Amélioration de la qualité de l'air dans les lieux clos mal ventilés :

Le COVARS souligne à nouveau que le port du masque n'est qu'un élément des moyens non pharmacologiques de prévention et l'importance de poursuivre et d'amplifier une politique structurée et financée d'amélioration de la ventilation dans les espaces publics clos.

B- Renforcement de la campagne de vaccination

Le COVARS appelle à intensifier la campagne de vaccination à la fois contre la COVID-19 et la grippe, par

- une communication incitative et transparente destinée à la population générale, transmettant des messages simples facilement appréhendables par les populations éligibles, notamment de 80 ans et plus, ainsi que des groupes de patients vulnérables à très haut risque insuffisamment vaccinés (patients immunodéprimés, dont les dialysés notamment) afin de renforcer leur adhésion,
- un renforcement de la communication destinée aux soignants sur les bénéfices et les limites des rappels vaccinaux en période épidémique,
- des actions fortes et rapidement mises en place d'Aller-vers,
- une meilleure accessibilité à la vaccination dans l'ensemble des lieux de santé, et en particulier dans les services accueillant des personnes particulièrement vulnérables.
- la ré-ouverture de centres dédiés notamment dans les mairies,
- Le recours à des professionnels de santé en retraite ou des étudiants en santé en cas de manque de ressources humaines.

2- DEPISTAGE

Afin de protéger les plus fragiles durant la période de fêtes, et en complément des messages sur la vaccination, une communication renforcée faisant la **promotion de l'utilisation des autotests de dépistage COVID** pourrait renforcer le niveau d'appropriation de la gestion du risque par les Français. Cette démarche, avait déjà été utilisée et comprise par les familles en 2020 et 2021.

A terme, au-delà de cette reprise épidémique, il conviendra de maintenir un niveau de surveillance virologique adapté, notamment par PCR et le séquençage, afin de continuer à suivre l'apparition de nouveaux variants, ainsi que leur sensibilité aux traitements par anticorps monoclonaux. Couplée à la surveillance internationale, cette surveillance de l'infection à SARS-COV2 permettra aussi de suivre l'adéquation entre les vaccins et les variants circulants.

Le COVARS recommande également de développer des travaux de recherche évaluant la pratique des dépistages de divers pathogènes respiratoires et naso-pharyngés dans le contexte des infections hivernales et de l'accroissement de

cas graves d'infections bactériennes, afin de mettre en place des traitements précoces adaptés et de prévenir les formes sévères et les hospitalisations.

3- TRAITEMENT

Dans le contexte épidémiologique actuel où le variant BQ.1.1 devient dominant mais où persistent environ 25% de variants BA.5, le COVARS recommande de maintenir les recommandations thérapeutiques en vigueur, rappelées dans l'Avis du 22 Octobre 2022 :

A. Traitement curatif :

Le traitement de référence reste le Paxlovid[®] en administration précoce dans les 3 à 5 jours des premiers symptômes, facilitée par l'ordonnance conditionnelle faite aux patients à risque de forme grave et sans contre-indications médicales. Le Remdesivir reste indiqué en traitement précoce en cas de contre-indication au Paxlovid[®], le Sotrovimab pouvant également être discuté.

Le COVARS encourage :

- des travaux de recherche clinique thérapeutique visant à mieux évaluer la place du Sotrovimab,
- l'audition rapide par les autorités réglementaires et l'ANRS-MIE des derniers résultats d'essais cliniques de l'anti-protéase S-217622, autorisé au Japon, et de l'anticorps monoclonal à large spectre développé par l'I. Pasteur et la firme SpiKimm afin de combler au plus vite la situation d'impasse thérapeutique dans laquelle se retrouvent certains patients vulnérables.

B. Traitement prophylactique :

La prophylaxie par Evusheld à la dose de 600mg peut être poursuivie tant que persiste une circulation de variants BA.5 encore sensibles à ce traitement, mais devra être ré-évaluée dans un délai maximal de 1 mois en fonction de la circulation des variants.

4 - COMMUNICATION :

La situation actuelle, annoncée dans l'Avis du COVARS du 22 Octobre 2022, est celle d'une circulation importante du SARS-CoV2 dans un contexte saisonnier où le fardeau des infections hivernales pèse sur un système de soins fragilisé. Une approche globale ciblant l'ensemble des maladies virales respiratoires saisonnières est donc nécessaire, ce qui passe par l'engagement responsable de tous dans la lutte pour réduire les circulations virales.

Pour cela, les messages sur la triade **Prévenir, Dépister, Traiter** doivent être précis et clairs pour permettre à chacun de se protéger et de protéger les autres, en rappelant la nécessité de combiner prévention médicale par les vaccins et prévention physique par les gestes barrières, et en insistant sur la dimension altruiste de la prévention de la COVID- 19 dans ce contexte particulier par des messages tels que :

- *Porter le masque dans l'espace public parce qu'on est vulnérable ou qu'on a le souci de protéger les vulnérables ;*
- *Se Vacciner lorsque l'on est vulnérable ou que l'on vit avec une personne vulnérable afin d'éviter les hospitalisations et les décès ».*

Il faut également rappeler que la vulnérabilité face aux infections sévères que sont la COVID-19, la grippe et la bronchiolite, ne concerne outre les personnes les plus jeunes (pour la bronchiolite notamment).

**Point d'actualité du 29 décembre 2022
sur la COVID 19 en lien avec l'épidémie chinoise**

DOI : [10.5281/zenodo.17901316](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901316)

Accès à l'avis sur ZENODO :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901316>

Accès à l'avis sur le site de du Ministère de la Santé :
[https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covars - note chine 29 decembre 2022.pdf](https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covars_-_note_chine_29_decembre_2022.pdf)

I- Etat des lieux de l'épidémie en Chine

A- Aspects quantitatifs :

Une vague épidémique due aux variants Omicron sévit en Chine depuis plusieurs mois, comportant une vague importante en Avril/Mai 2022 suivie d'un plateau puis d'une vague d'intensité majeure depuis l'arrêt des mesures barrières « Zero-Covid ». L'intensité de cette vague a amené la Chine à renoncer au dépistage/diagnostic depuis la semaine 51. De ce fait on ne dispose pas de données actualisées.

Des modélisateurs de l'Université de Hong Kong ont estimé qu'environ un tiers de la population de Pékin aurait été infecté entre le 14 et le 22 décembre, soit plus d'1 million de cas par jour (*K Leung et al. <https://doi.org/10.1101/2022.12.15.22283522>*). Ces taux sont en accord avec les taux de positivité de 38% et 52% enregistrés le 28-12-2022 à Milan parmi les passagers en provenance de Chine (Reuters). Si la situation épidémique d'autres provinces de Chine était comparable, la vague actuelle de nouvelles infections en Chine pourrait se terminer dans le mois à venir.

B- Circulation des variants :

Les données parcellaires de séquençage disponibles sur la base internationale GISAID font état d'une quasi-exclusivité de variants Omicron et de la circulation de nombreux sous-variants BA.5 de Omicron (essentiellement BF7, mais aussi des virus BQ1.1 notamment), identiques à ceux ayant circulé en 2022 en France et en Europe (GISAID semaine 51: gisaid.org/hcov-19-analysis-update).

C- Données cliniques :

Aucune donnée chiffrée n'est actuellement disponible, seules des informations provenant de témoignages et de la presse mentionnant un engorgement majeur des hôpitaux et des crematoriums. L'utilisation de Paxlovid serait intense actuellement. La sévérité des formes cliniques actuelles semble liée au faible niveau d'immunité de la population, notamment à risque de forme grave.

D- Niveau d'immunisation de la population chinoise :

L'immunité hybride de la population semble limitée du fait des faibles niveaux:

- d'exposition au virus au cours des 2 dernières années,
- de primo-vaccination : 3,5 milliards de doses ont été administrées à ce jour (J Hopkins University, 28-12-2022) pour une population de 1,42 milliard, essentiellement en 2020 et 2021. Les vaccins utilisés ont été de type inactivé obtenus à partir de la souche historique Wuhan requérant 3 injections (la couverture vaccinale et le nombre de personnes ayant reçu 3 injections ne sont pas renseignés selon l'OMS au 28-12-2022) et selon une stratégie vaccinale n'ayant pas priorisé les personnes à risque de forme grave.
- derappel : recommandé mais la couverture du rappel, vraisemblablement très faible, n'est pas renseignée. Une campagne nationale de rappel intensive semble en cours et de nombreux vaccins sont offerts à la Chine (OMS 28-12-2022).

En conclusion :

- **Une vague épidémique de très grande ampleur en Chine, dans une population insuffisamment immunisée, et essentiellement due aux sous-variants Omicron identiques à ceux ayant déjà circulé en France ou y circulant activement.**
- **Les variants susceptibles d'émerger en Chine dans ce contexte de profil immunitaire différent entre populations chinoise et européenne, pourraient ne pas avoir les caractéristiques d'échappement immunitaire leur permettant de se propager aisément dans la population européenne. Cependant l'émergence de nouveaux variants d'échappement ne peut être totalement éliminée du fait de l'ampleur de l'épidémie et du risque zoonotique.**
- **L'ampleur de l'épidémie pourrait limiter les stocks mondiaux de médicaments disponibles.**

II. Propositions du COVARS :

Face à une ré-ouverture des vols au départ de la Chine prévue pour le 8 Janvier 2023, à l'approche du Nouvel-An chinois le 22 janvier 2023, et dans le contexte de mesures de contrôle déjà prises par certains pays vis-à-vis des passagers chinois, le COVARS a contacté les Conseils Scientifiques nationaux européens qui partagent l'analyse de la situation décrite ci-dessus. Une réunion est prévue le 4 janvier 2023.

A- Objectifs à atteindre et efficacité attendue

Le choix de l'objectif dépend de la prévalence locale et mondiale des variants de SARS-CoV-2. Plusieurs objectifs peuvent être proposés (A Kucharsky et al. *Lancet* 2022 ([https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00366-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00366-X))).

Dans le contexte actuel de circulation active du SARS-COV2 en France (taux d'incidence de 421/100 000 au 28-12-2022 soit environ 30,000-40,000 cas déclarés par jour) en phase de décroissance grâce à une immunité croissante dans la population française, les objectifs suivants peuvent être considérés:

1) Retarder les introductions de cas ou de variants chinois :

Ceci semble illusoire. En effet :

- dans le contexte d'un temps de doublement très rapide du nombre d'infections en Chine, sans doute de quelques jours, la réduction par 2 des introductions provenant de Chine ne retarderait que de quelques jours, voire 1 semaine, ces risques,
- l'arrivée de quelques centaines de cas supplémentaires provenant de Chine et porteurs de variants circulant déjà en France ne devrait pas fondamentalement changer la dynamique locale,
- les restrictions imposées à l'Afrique du Sud pendant l'émergence d'Omicron fin 2021 ont eu très peu d'impact sur l'évolution de l'épidémie en Europe, Omicron ayant été introduit en Europe par d'autres pays que l'Afrique du Sud.

2) Gérer les arrivées en provenance de Chine :

Cet objectif, entrant dans la gestion classique des cas et contacts, pourrait permettre de réduire les risques mais n'impacterait pas la dynamique de l'épidémie de COVID-19 en France.

3) Surveiller par séquençage l'émergence de nouveaux variants pré-occupants.

Cet objectif important nécessiterait un test à l'arrivée et pourrait compléter un test au départ mais nécessite de définir quelles personnes cibler et doit rester compatible avec la libre circulation des personnes positives, tel que défini par la Loi française.

Etant donné les taux d'attaque élevés et les délais entre test et arrivée en France, la quantité de données recueillies pourrait permettre de surveiller les variants circulant en Chine, notamment si cette démarche est partagée par les pays européens.

B- Propositions du COVARS :

Le COVARS retient les objectifs 2 et 3 ci-dessus pour des mesures d'anticipation de la diffusion éventuelle de nouveaux variants préoccupants en France, dans un contexte où des mesures de prévention (masques, vaccins) sont fortement recommandées aux Français.

Le COVARS propose, sur une base compatible avec le cadre juridique actuel pour les personnes arrivant de Chine, y compris au retour d'un voyage en Chine, dans le cadre de:

- l'objectif 2 :
 - Test négatif dans les 48H précédant le départ de Chine,
 - Masques dans les avions,

- Certificat de vaccination (primo-vaccination complète [à 3 doses si vaccin inactivé] plus un rappel),
 - Information à l'arrivée sur le territoire des mesures barrières en vigueur en France.
- l'objectif 3 : dans le contexte du taux très élevé de cas positifs détecté récemment à l'aéroport de Milan : détermination à l'arrivée en France du type de variant par test PCR suivi de séquençage, sur une base à définir parmi ces possibilités de :
- volontariat,
 - aléatoire,
 - offert aux personnes fébriles et/ou symptomatiques.

Par ailleurs le COVARS insiste sur l'importance de la coordination européenne de ces mesures.

**Note d'actualité du 31 mars 2023
relative à la situation COVID-19, France**

Révisée le 5 avril 2023

DOI : [10.5281/zenodo.17901316](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901316)

Accès à l'avis sur ZENODO :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901316>

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/20230331_note_actualite_sur_la_covid_19_covars_revisee_5_avril_2023-3.pdf

Situation COVID, France, COVARS le 31 mars 2023 – Révisée le 5 avril 2023

A. Constats

La période de la COVID est actuellement sur une phase endémo-épidémique et après de grandes vagues « destructrices » nous constatons aujourd'hui des rebonds d'amplitude plus faible à impact sanitaire moins violent. Cependant, SARS CoV-2 circule toujours à un rythme et à une fréquence qui montrent qu'il n'est pas devenu un « virus respiratoire saisonnier » comme un autre (virus grippaux, virus de la bronchiolite, etc...).

Au 30 mars, le taux d'incidence hebdomadaire est en augmentation (80,4 pour 100 000 habitants, + 15 % vs la semaine du 12 mars 2023 au 18 mars 2023) même s'il reste relativement faible par rapport à ce qu'on a déjà connu depuis Omicron. Le taux de positivité a augmenté de près de 3 points sur les 7 derniers jours : sur 100 personnes qui ont réalisé un test la semaine dernière, 17 étaient positives à SARS-CoV-2. Lors de la semaine entre les 22 mars et 28 mars 2023, 2808 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital soit + 5% vs les 7 jours précédents, dont 54% de ces patients étaient hospitalisés pour le traitement de la COVID-19. Cela représente environ 200 hospitalisations par jour en France pour des formes graves de COVID. C'est trop quand on a un test disponible et un accès à des traitements efficaces.

Ce rebond épidémique n'est pas corrélé à l'émergence d'un nouveau variant, nous sommes toujours sous l'ère d'Omicron avec un remplacement de sous-variant (BQ.1 par XBB) non significatif sur le plan transmissibilité ou échappement immunitaire. En revanche, la dérive génétique actuellement progressive de SARS CoV-2 et la baisse toujours assez rapide de l'immunité populationnelle à distance du dernier rappel notamment chez les personnes âgées ou immunodéprimées entraîne des rebonds environ tous les 3 mois relativement indépendamment des conditions environnementales influençant la transmission saisonnière des virus respiratoires (qui globalement diminue de 40% de R effectif).

L'étude française SEVARVIR a montré qu'entre janvier et juin 2022, 43% des patients hospitalisés en soins critiques pour Omicron en France étaient immunodéprimés (dont près de la moitié étaient des greffés d'organes) et que leur mortalité (47%) était très supérieure à celle des autres patients (26%)¹. Les dernières données de cette étude (décembre 2021-décembre 2022) non encore publiées montrent une tendance à la baisse de la proportion des patients fortement immunodéprimés dont les greffés mais ils représentaient encore 26% des patients admis en réanimation pendant la « période BQ.1.1 ». On note cependant une augmentation de la part des patients présentant une forte surcharge pondérale (patient ayant un indice de masse corporelle > 30) (38% sur la même période BQ.1.1 vs 16% pendant la période BA.2). Il est important de noter que 25% des patients admis en réanimation en 2022 n'avaient jamais reçu de vaccin contre le SARS-CoV-2...

Sur le plan thérapeutique, il y a eu quelques avancées récemment. Une étude en « vie réelle » (cohorte californienne « Kaiser Permanente ») confirme le bénéfice très significatif du nirmatrelvir – ritonavir (Paxlovid[®]) pour prévenir une évolution défavorable de la maladie COVID chez les patients fragiles quand le traitement est donné précocement (réduction de 90% d'hospitalisation ou décès) mais aussi au-delà de 5 jours de symptômes (réduction de 54%)². Une méta-analyse récente internationale regroupant 7 essais cliniques et cumulant plus de 10.000 patients révèle une protection par le

¹ De Prost, N. et al 2022. Clinical phenotypes and outcomes associated with SARS-CoV-2 variant Omicron in critically ill French patients with COVID-19. Nat. Commun. 13, 6025. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-33801-z>

² Lewnard, J.A. et al, 2023. Effectiveness of nirmatrelvir–ritonavir in preventing hospital admissions and deaths in people with COVID-19: a cohort study in a large US health-care system. Lancet Infect. Dis. S1473309923001184. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(23\)00118-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00118-4)

remdesivir (Veklury[®]) de la mortalité à 28 jours (réduction significative de 12% chez les patients traités)³ sans qu'il ne soit apparu de signal en terme de toxicité. Cette bonne tolérance rénale a été confirmée dans d'autres travaux⁴. Un travail français mené *in vitro* suggère une persistance d'efficacité en terme de pouvoir neutralisant du sotrovimab (Xevudy[®]) sur les variants circulant actuellement, contrairement à Evusheld et à l'ensemble des autres anticorps monoclonaux⁵.

Il est important de rappeler que la primo-vaccination contre la COVID-19 et les rappels, notamment par vaccins bivalents, ont une efficacité de prévention contre les formes graves et le décès lié au SARS-CoV2 de 80% à 90% contre les variants actuels. De plus, ils restent efficaces à prévenir l'infection et la transmission bien que dans une moindre mesure (30 à 40% selon les variants), justifiant le maintien de la vaccination face à cette endémo-épidémie⁶.

B. Messages du COVARS

Adressés aux personnes à risque de forme grave

1. Il est très important que les personnes à risque de forme grave et leur entourage continuent de porter le masque, en particulier dans les lieux clos ou à forte densité de population et qu'elles se fassent tester rapidement en cas de symptômes pour bénéficier des traitements efficaces afin de prévenir l'apparition ou l'aggravation des symptômes de la COVID-19.
2. Le COVARS rappelle l'intérêt d'une vaccination printanière pour les personnes âgées de plus de 80 ans, les personnes immunodéprimées et les personnes à très haut risque de maladie grave (en respectant un délai d'au moins six mois depuis la dernière dose ou infection).

Adressés à tous

1. La vaccination reste de mise ; pas trop tard pour une primo-vaccination (cf les données des personnes hospitalisées fin 2022 en réanimation), un rappel au printemps 2023 pour les personnes à haut risque de forme grave et les nourrissons de plus de 6 mois, un rappel à l'automne 2023 pour les personnes à risque de forme grave (en respectant un délai d'au moins six mois depuis la dernière dose ou infection).
2. Même en l'absence de critère de fragilité et de confirmation diagnostique par un test (globalement, toute infection virale respiratoire est transmissible par les mêmes voies), la présence de symptômes respiratoires doit faire porter un masque à l'intérieur en présence d'autrui, a fortiori quand les locaux sont mal ventilés. En période de recrudescence virale, le

³ Amstutz, A. et al 2023. Effects of remdesivir in patients hospitalised with COVID-19: a systematic review and individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet Respir. Med.* S2213260022005288. [https://doi.org/10.1016/S22132600\(22\)00528-8](https://doi.org/10.1016/S22132600(22)00528-8)

⁴ -Ackley, T.W. et al, 2021. A Valid Warning or Clinical Lore: an Evaluation of Safety Outcomes of Remdesivir in Patients with Impaired Renal Function from a Multicenter Matched Cohort. *Antimicrob. Agents Chemother.* 65, e02290-20. <https://doi.org/10.1128/AAC.02290-20>

-Davoudi-Monfared, E. et al 2022. Remdesivir Administration in COVID-19 Patients With Renal Impairment: A Systematic Review. *Am. J. Ther.* 29, e520–e533. <https://doi.org/10.1097/MJT.0000000000001543>

- Zaki, K.E. et al 2022. Comparison of safety and outcomes related to remdesivir treatment among dialysis patients hospitalized with COVID-19. *Clin. Kidney J.* 15, 2056–2062. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfac185>

⁵ Touret, F. et al. 2023. Enhanced neutralization escape to therapeutic monoclonal antibodies by SARS-CoV-2 omicron sub-lineages. *iScience* 26, 106413. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106413>

⁶ Andersson, N.W. et al 2023. Comparative effectiveness of the bivalent BA.4-5 and BA.1 mRNA-booster vaccines in the Nordic countries. <https://doi.org/10.1101/2023.01.19.23284764>

- Tamandjou, C. et al (2023). Effectiveness of second booster compared to first booster and protection conferred by previous SARS-CoV-2 infection against symptomatic Omicron BA.2 and BA.4/5 in France. In *Vaccine*. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.03.031>

- Auvigne, V. et al (2023). Protection against symptomatic SARS-CoV-2 BA.5 infection conferred by the Pfizer-BioNTech Original/BA.4-5 bivalent vaccine compared to the mRNA Original (ancestral) monovalent vaccines – a matched cohort study in France. Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.03.17.23287411>

port du masque « solidaire » reste encouragé dans les milieux non ventilés et/ou en présence de personnes à risque. Au-delà du masque, le COVARS rappelle que la distanciation physique et le lavage des mains sont aussi des mesures « barrière » efficaces.

3. La qualité de l'air intérieur peut être améliorée significativement par l'ouverture des fenêtres au moins 5 à 10 minutes par heure dans les logements de particuliers, dans les bureaux, les lieux de restauration collective, etc.

Adressés aux autorités

1. La dissociation relative entre taux d'incidence, taux de positivité et nouvelles hospitalisations montre que les gens se testent moins au cours du temps. C'est compréhensible après 3 ans d'épidémie mais cela implique de bien suivre aussi le taux de positivité en rappelant que le mètre étalon dans ces situations réside dans les admissions hospitalières. Cet indicateur hospitalier est plus tardif mais ce n'est pas un problème dans une situation sanitaire où les structures de prise en charge ne sont plus débordées.
2. Les risques importants auxquels continuent d'être exposées les populations les plus vulnérables, et la nécessité de maintenir des mesures de protection et de non-exclusion ne doivent pas être occultés par le caractère relativement contenu de l'épidémie à l'échelle de la population générale.
3. L'obésité est un facteur de risque de forme grave clair et identifié depuis le début de l'épidémie. La prise de conscience de cette caractéristique en tant que fragilité à la COVID pour les personnes concernées reste trop limitée. Il est important d'améliorer les messages de communication concernant ce groupe de personnes dont la part semble augmenter récemment en réanimation.
4. La qualité de l'air intérieur est un élément fondamental pour limiter la circulation des virus respiratoires. L'épidémie COVID aurait pu être un levier pour améliorer globalement la situation. Il n'est pas trop tard. Le COVARS rappelle les recommandations faites en octobre 2022 concernant l'intérêt des capteurs de CO2.

Adressés aux professionnels de santé

1. Il est important qu'un schéma vaccinal à jour contre la COVID-19, le port du masque et le respect des gestes « barrière » soient maintenus dans les secteurs de soins en présence des malades, a fortiori dans les services prenant en charge des patients immunodéprimés, y compris dans les structures ambulatoires (centres de dialyses, hôpitaux de jour, consultations, etc.)
2. L'information par leurs médecins des personnes les plus vulnérables sur les risques qu'elles continuent d'encourir et sur les mesures qu'elles peuvent mettre en œuvre pour s'en prémunir est essentielle. Ne pas négliger l'obésité dans les facteurs de risque de forme grave.
3. L'accès au nirmatrelvir – ritonavir (Paxlovid®) doit continuer à être renforcé et donné si possible dans les 5 premiers jours de l'infection. Il est possible de prescrire le traitement conditionnellement à un test secondairement positif dans les délais escomptés. Le nirmatrelvir – ritonavir est indiqué chez les personnes présentant des facteurs de risque de forme grave même lorsqu'elles sont vaccinées. Ce traitement est indiqué même en l'absence de symptômes. Les interactions sont nombreuses avec ce médicament mais avec le recul, le maniement du nirmatrelvir – ritonavir s'est assoupli et il est possible d'arrêter ou de modifier transitoirement les traitements concomitants présentant des interactions (<https://www.transplantation-francophone.org>)(<https://sfpt-fr.org/recospaxlovid> ou <https://www.covid19-druginteractions.org/checker>).

4. Le remdesivir (Veklury[®]) constitue une alternative efficace en cas de contre-indication au nirmatrelvir – ritonavir, essentiellement liée à des interactions médicamenteuses. Avec le recul, l'effet bénéfique a pu être démontré de façon robuste avec un rapport bénéfice /risque d'effet indésirable favorable. Il représente la contrainte d'un traitement uniquement injectable par voie intraveineuse mais des parcours en hôpital de jour sont possibles.
5. Le sotrovimab (Xevudy[®]) peut aussi être utilisé notamment en cas de contre-indication au Paxlovid[®] et au remdesivir en fonction de son activité sur les variants circulants et lorsque les patients ne sont pas encore oxygène-dépendants. Sous ce traitement, chez des patients souvent particulièrement immuno-déprimés, il est important de réaliser une surveillance virologique par séquençage. Il constitue à ce jour la meilleure option thérapeutique pour les patients insuffisants rénaux sévères.

C. Rappels

Les personnes concernées par un traitement antiviral sont : quel que soit leur l'âge et leur statut vaccinal, les patients sévèrement immunodéprimés ou présentant une pathologie à très haut risque; les patients au-delà de 65 ans présentant des facteurs de risques de développer des formes graves en particulier lorsque ces personnes ne sont pas ou pas complètement vaccinées.

Les personnes à risque de forme grave sont : les personnes atteintes de diabète (de type 1 et de type 2), les personnes en situation d'obésité (IMC > 30 kg/m²), les personnes atteintes de BPCO et/ou d'insuffisance respiratoire, les personnes atteintes d'hypertension artérielle compliquée et/ou d'insuffisance cardiaque, les personnes atteintes de maladies hépatiques chroniques et en particulier la cirrhose, les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou démentiels, les personnes présentant un antécédent d'accident vasculaire cérébral, les personnes sévèrement immunodéprimées.

Les personnes à très haut risque de forme grave sont : les personnes atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, les personnes atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés, les personnes transplantées d'organes solides, les personnes transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, les personnes atteintes de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d'organes, les personnes atteintes de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d'infection (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf), les personnes atteintes de trisomie 21.

Avis du 15 septembre 2023 relatif à la campagne de Vaccination automnale anti-Covid-19

Saisine relative aux infections respiratoires aiguës

DOI : [10.5281/zenodo.15243578](https://doi.org/10.5281/zenodo.15243578)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

[https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_15_septmebre_2023_sur_la_vaccination_anti-covid-19 -
_saisine_ira_partie_1_.pdf](https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_15_septmebre_2023_sur_la_vaccination_anti-covid-19_-_saisine_ira_partie_1_.pdf)

Accès à l'avis sur le site de ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243578>

Saisine

Le ministre

Notre réf. : Cab MSP/GdC/D-23-018426

Paris, le 08 septembre 2023

Madame la Présidente, chère professeure,

Tirant les leçons de la période d'octobre 2022 à janvier 2023 qui a été marquée par une co-circulation intense des virus respiratoires du SARS-CoV-2, de la grippe et de la bronchiolite, engendrant des tensions hospitalières fortes en secteurs adulte et pédiatrique, des travaux ont été lancés durant l'année 2023 afin de mieux surveiller, prévenir et prendre en charge les infections respiratoires aiguës dans une approche syndromique et intégrée. Cette nouvelle doctrine, détaillée dans le document joint de « *Stratégie nationale de prévention et gestion relative aux infections respiratoires aiguës d'origine virale* » a été soumis pour avis au Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Je souhaite également recueillir l'avis de votre Comité sur cette stratégie et en particulier sa cohérence d'ensemble au regard de votre analyse des évolutions épidémiologiques que vous anticipez pour ce groupe de pathologies ainsi qu'au regard des innovations diagnostiques et thérapeutiques actuelles.

S'agissant de la vaccination contre le Covid-19, dans ses avis rendus en 2022 et 2023, la HAS recommandait - pour des raisons de mobilisation et de logistique - de coupler la campagne de vaccination anti-Covid-19 à celle de la grippe au sein des mêmes populations cibles, et de considérer qu'en l'absence de vague épidémique liée à la Covid-19, la date de début de la campagne contre la Covid-19 soit déterminée par la date de début de la vaccination contre la grippe saisonnière. Au regard des données de surveillance épidémiologique de la grippe au cours des campagnes précédentes en France et de la durée de protection contre la grippe acquise par la vaccination et le délai optimal de la vaccination antigrippale avant la saison hivernale, la date du 17 octobre a été retenue. Compte tenu de la circulation actuelle du virus du Covid-19, le COVARs estime-t-il nécessaire de réviser cette recommandation de la HAS

concernant le couplage du lancement des deux campagnes de vaccination, et d'avancer la campagne de vaccination automnale contre le Covid-19 avec un séquençage des campagnes HPV et Covid-19/grippe permettant d'assurer une lisibilité pour la population ?

Je vous remercie de me transmettre vos premiers éléments d'analyse, notamment s'agissant du calendrier de la campagne de vaccination contre le Covid-19, d'ici au **15 septembre 2022**, et l'ensemble de votre avis d'ici fin **septembre 2023**.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée.

Bien cordialement,

Aurélien Rousseau

Avant-propos

Le COVARS a été saisi le 8 septembre 2023 par le ministre de la Santé et de la Prévention sur l'opportunité d'avancer la prochaine campagne de vaccination contre la Covid-19, dans le contexte épidémiologique actuel marqué par une circulation accrue du virus. L'interrogation du Ministre est de démarrer la campagne de vaccination avant le 17 octobre, date retenue jusqu'alors pour démarrer les campagnes automnales de vaccination anti-grippe et anti-covid-19 de manière concomitante.

*Sur la base d'éléments de contexte épidémiologiques (partie 1), d'études d'immunité des vaccins disponibles (partie 2), d'une analyse de l'acceptabilité d'un démarrage précoce de la vaccination contre la Covid-19 (partie 3), et après avoir pesé les arguments en faveur et en défaveur d'un tel décalage calendaire (partie 4), **le COVARS émet la recommandation d'anticiper la campagne de vaccination contre la Covid-19**. De plus, le COVARS dissocie la question de la vaccination contre les virus respiratoires de la vaccination HPV en raison des publics et stratégies vaccinales différentes.*

Le COVARS émet également des recommandations complémentaires sur la campagne de vaccination, sur les traitements (le COVARS s'est appuyé sur l'expertise du groupe AvATher de l'ANRS-MIE: Prs L.PIROTH et L.WEISS) ainsi que sur d'autres mesures de surveillance ou de recherche concernant la Covid-19.

Le second objet de la saisine du 8 septembre 2023, à savoir la position du COVARS sur le document de « Stratégie nationale de prévention et gestion relative aux infections respiratoires aiguës d'origine virale », sera traité dans un second avis à paraître d'ici fin septembre.

A noter que les réponses et recommandations du COVARS à cette saisine sont étroitement dépendantes de l'état actuel des connaissances scientifiques et épidémiologiques, et sont susceptibles d'évoluer en fonction de ces paramètres.

I. Point de situation et prospective épidémiologiques

A. Situation épidémiologique

En l'absence d'un recueil de données épidémiologiques robustes, le COVARs s'est basé sur les données SPF de passages aux urgences OSCOUR¹, l'enquête FLASH de SPF du 07/08/2023, le bulletin ECDC du 7 septembre 2023² ainsi que les données épidémiologiques internationales afin de retenir les éléments suivants :

- **La situation épidémiologique actuelle est marquée par une augmentation de l'incidence, en particulier en Europe du Sud (Chypre, Croatie, Grèce, Roumanie, Italie), mais cette augmentation est actuellement relativement modeste** tant en France que dans l'Europe de l'Ouest ou du Nord ou qu'aux USA. Elle est notamment plus faible que lors des dernières vagues (dont la vague BA.5). Néanmoins cette dynamique doit être interprétée avec prudence et surveillée au cours des prochaines semaines en raison de la fin de la période de vacances estivales, de la réouverture des écoles et d'un léger rebond du taux de croissance constaté sur les dernières données du réseau OSCOUR.
- **En Europe, si la transmission a continué à augmenter jusqu'au dernier recueil des données (semaine 35) dans plus de la moitié des pays, l'impact sur les formes graves et la mortalité est resté limité³.**
- **L'augmentation de l'incidence est principalement due aux variants dérivés des recombinaisons XBB, dont notamment EG.5 et EG.5.1 (Eris) et, dans une moindre mesure, à XBB.1.6 et XBB.1.5.** Elle n'est pas due, que ce soit en France ou en Europe, au variant BA.2.86, qui est le variant le plus préoccupant à ce jour mais qui demeure très minoritaire (inférieur à 1% des cas au 12/09/2025).
 - **En France, en semaine 33, XBB et EG.5 concentrent à eux seuls 60% des détections lors des séquençages, avec une tendance à l'augmentation.**
 - En Europe, en semaine 36, la distribution estimée des variants VOC ou VOI est la suivante : 60% pour le variant EG5, 35,2% pour le variant XBB.1.5, 3,6% pour le variant BA.2.75, et 2,2% pour le variant XBB⁴.
 - Au niveau international, seules 0.8% des séquences déposées sur GISAID sont du **BA.2.86**. A ce jour, aucun cluster de BA.2.86 n'a été détecté en France (à l'inverse du Royaume-Uni où un cluster a été identifié dans une maison de retraite). Il est certain que ce virus circule en France à bas bruit et il est retrouvé dans la surveillance des eaux usées depuis fin août.
- **La situation des hôpitaux telle qu'observée par SPF mais également par les cliniciens du COVARs (basés dans plusieurs régions de France), montre également qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle d'augmentation massive en termes d'hospitalisations,** et que les patients hospitalisés pour infection au SARS-CoV-2 demeurent des patients fragiles pour la plupart, ce qui renforce la nécessité de mesures de protection adaptées pour ces populations.

¹ Données à prendre avec caution car transcrivant les cas suspects et non encore confirmés, et qui plus est, données fortement conditionnées à la qualité de codification dans les logiciels des urgences

²<https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-covid-19-transmission-eueea-sars-cov-2-variants-and-public>

³ ECDC, Strategic analysis of variants in Europe (SAVE) working group, meeting 07 september (W36)

⁴ ECDC, Strategic analysis of variants in Europe (SAVE) working group, meeting 07 september (W36)

- Sur le plan clinique, une étude danoise⁵ qui porte sur le variant BA.2.86 montre un glissement de symptômes ORL vers des syndromes de plus en plus fréquemment pseudo-grippaux. L'étude souligne également que quelques cas de Covid-long ont été détectés. Toutefois, il convient de noter qu'il n'existe à l'heure actuelle pas assez de recul pour évaluer la gravité des cas de BA.2.86.

B. Prospective épidémiologique

La situation épidémiologique va dépendre, dans les semaines et mois à venir, de la capacité et de la rapidité du remplacement par BA.2.86. A date, nous savons que :

- Une étude⁶ a estimé que le niveau de croissance R_0 du variant BA.2.86 est 1.3 fois supérieur à celui de XBB.1.5 et comparable à celui de EG.5.1
- L'infectivité du variant BA.2.86 est réduite de 40% à 50% par rapport à EG.5 et XBB, selon des études sur pseudovirus (voir annexe 4). **Le remplacement ne pourrait se faire que si le variant acquiert des mutations restaurant son infectivité.**
- L'absence de phénomènes épidémiques en lien avec l'émergence de BA.2.86 (en dehors du cluster en Grande-Bretagne), en particulier lors des grands événements estivaux, suggère une faible transmissibilité de ce variant.

II. Aspects immunologiques et vaccinaux

A. Immunité contre les variants, efficacité vaccinale et niveau d'échappement immunitaire

Il existe un signal fort d'échappement immunitaire des principaux variants en circulation notamment EG.5.1 et BA.2.86 : les cartographies antigéniques à partir de sérums de souris montrent en effet que la différence antigénique entre BA.2.86 et XBB.1.5 est aussi importante que celle existant entre les virus initiaux et Omicron.

Des données scientifiques humaines étayent cet échappement immunitaire :

- Une étude⁷ chinoise réalisée après vaccination par le vaccin inactivé CORONAVAC n'a montré aucune activité neutralisante contre les variants circulants XBB et contre BA.2.86. De plus cette étude montrait l'absence d'anticorps neutralisants contre BA.2.86 après une infection par BA.5.

⁵ Rasmussen, M. et al (2023). First cases of SARS-CoV-2 BA.2.86 in Denmark, 2023. In Eurosurveillance (Vol. 28, Issue 36). European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC). <https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2023.28.36.2300460>

⁶ Uriu, K. et al (2023). Transmissibility, infectivity, and immune resistance of the SARS-CoV-2 BA.2.86 variant. Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.09.07.556636>

⁷ Yang, S. et al (2023). Antigenicity and infectivity characterization of SARS-CoV-2 BA.2.86. Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.09.01.555815>

- Une analyse japonaise de prélèvements de personnes vaccinées (obtenus un mois après vaccination)⁸ a montré que les vaccins à ARNm monovalents originaux ainsi que les vaccins bivalent BA.4 / BA.5 utilisés en 2022/23 n'induisent pas de titres suffisants d'anticorps neutralisants contre EG.5 et BA.2.86, Cette évasion immunitaire importante pourrait expliquer la montée de EG.5 et surtout de BA.2.86, jouant un rôle prédominant dans l'expansion même modeste de ce variant
- Une étude suédoise⁹ des sérums de patients infectés en août 2023 par BA.5 ou par XBB.1.5 a montré dans les deux cas des taux plus faibles d'anticorps neutralisants contre BA.2.86 que contre XBB.1.5. Ainsi une infection récente par BA.5 protégerait peu contre le variant BA.2.86.
- Une étude américaine¹⁰ de sérums prélevés 6 mois après un rappel par vaccin bivalent lors de la saison hivernale 2022/23, montre une diminution d'un facteur 10 des anticorps neutralisant les variants XBB, dont EG.5.1, et BA.2.86 par rapport aux variants BA.2 et BA.5. En revanche, l'immunité hybride acquise par rappel plus infection XBB augmente d'un facteur 5 à 10 ces taux d'anticorps

Des études indiquent également que la réponse immunitaire avec un vaccin bivalent serait de modeste qualité contre les variants circulant actuellement. Un deuxième rappel par vaccin bivalent BA.4 / BA.5 n'augmenterait que très modestement la réponse contre BA.5 et n'augmente pas la réponse contre XBB.1.5¹¹ De plus, une méta-analyse de plusieurs études présentée à l'ECDC montre une efficacité vaccinale très limitée d'environ 60% des rappels par vaccin bivalent contre les variants XBB.1.5 dans la population générale américaine, diminuant encore à moins de 30% chez les personnes immunodéprimées¹².

Les données d'immunogénicité des vaccins monovalents XBB1.5 à base d'ARNm montrent :

- Données Pfizer¹³ : Un rappel par ces vaccins génère chez la souris des taux d'anticorps 5 à 8 fois plus élevés contre les différents variants de la famille XBB et le variant BA.2.86 que les vaccins bivalents antérieurs. Ce vaccin XBB.1.5 est d'ores et déjà livré à la France pour 13,5 millions du vaccin monovalent dosé à 30µg.
- Données Moderna : Chez des volontaires humains qu'un rappel par vaccin monovalent (mRNA-1273.815) à base XBB.1.5 dosé à 50µg amplifie d'un facteur 10 les taux d'anticorps neutralisant les virus XBB et BA.2.86.

En conclusion les variants en circulation actuelle échappent aux anticorps induits par les vaccinations et les infections antérieures à l'apparition des variants XBB. Toutefois, l'immunité collective développée depuis le début de la pandémie, et principalement l'immunité hybride acquise par les vaccinations et les infections successives a permis de développer un niveau d'immunité croisée assurant aux populations jeunes et sans facteurs de risque une protection relative contre les formes graves dues à EG5.1 et à BA2.86 **qui pourrait freiner la diffusion de ce variant. Toutefois cette**

⁸ Uriu, K. et al (2023). Transmissibility, infectivity, and immune resistance of the SARS-CoV-2 BA.2.86 variant. Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.09.07.556636>

⁹ Sheward, D. J. et al (2023). Sensitivity of BA.2.86 to prevailing neutralising antibody responses. Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.09.02.556033>

¹⁰ Lasrado, N. et al (2023). Neutralization Escape by SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2.86. Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.09.04.556272>

¹¹ Lasrado, N. et al (2023). Neutralization Escape by SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2.86. Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.09.04.556272>

¹² ECDC, Strategic analysis of variants in Europe (SAVE) working group, meeting 07 september (W36)

¹³ <https://www.fda.gov/media/169541/download>

immunité croisée ne permet pas de protéger efficacement les populations à risque de forme grave, justifiant la recommandation vaccinale émise par la HAS le 10 juillet 2023¹⁴.

De plus, seulement 26% de la population française a reçu un rappel par vaccin bivalent pendant l'automne et l'hiver 2022/23 (soit la moitié du niveau de vaccination antigrippe dans les mêmes tranches d'âge), ce qui suggère que la population française ciblée par la recommandation vaccinale actuelle a un faible niveau immunité collective contre EG.5.1 et contre BA.2.86 à ce jour.

B. Vaccins disponibles à date

Les données scientifiques actuelles montrent que les vaccins contre la Covid-19 jusque-là autorisés dans l'UE/EEE (bivalent Wuhan et Omicron BA.1 ou Omicron BA.4/5, monovalent Wuhan, monovalent Beta (B.1.351) et bivalent bêta (B.1.351) et Alpha (B.1.1.7) n'induisent plus d'activité neutralisante suffisante contre les variants actuellement en circulation (dérivés de XBB et BA.2.86).

Le 18 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé a¹⁵ recommandé l'adaptation des vaccins aux souches XBB.1 prédominant à cette période, et la production de vaccins monovalents dirigés contre XBB.1 et/ou d'autres formules générant une réponse immunitaire face à ce sous-variant. Le 6 juin 2023, l'EMA et l'ECDC ont conjointement recommandé l'actualisation de la composition des vaccins en recommandant l'administration de vaccins monovalents XBB, de préférence XBB.1.5.

Un premier vaccin monovalent à base d'ARNm (BioNTech-Pfizer) codant pour le spicule du variant XBB.1.5 a obtenu une AMM européenne et française, et est déjà livré en France. Un vaccin Moderna analogue, en cours d'évaluation à l'Agence européenne du médicament (EMA) pourrait obtenir son AMM européenne dans le prochain mois. Enfin un vaccin à base de nanoparticules protéiques (Novavax) de type XBB.1.5 débute la procédure d'évaluation à l'EMA.

¹⁴ HAS, avis du 10 juillet 2023, Stratégie de vaccination contre la Covid-19 : actualisation des recommandations relatives à l'administration concomitante des vaccins contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière, accessible ici : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3451801/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-actualisation-des-recommandations-relatives-a-l-administration-concomitante-des-vaccins-contre-la-covid-19-et-contre-la-grippe-saisonniere

¹⁵<https://www.who.int/news/item/18052023-statement-on-the-antigen-composition-of-covid19-vaccines>

III. Aspects relatifs à l'acceptabilité de cette anticipation de la campagne anti-Covid-19 et de son découplage d'avec la campagne grippe

Dans une acceptation large, l'acceptabilité peut être définie comme « *la pertinence de traiter le problème clinique, l'adéquation au mode de vie individuel, la commodité et l'efficacité de la gestion du problème clinique* »¹⁶. Elle est ainsi liée tant à la balance bénéfice-risque de l'acte vaccinal qu'aux conditions pratiques de sa mise en œuvre.

La recommandation actuelle de la HAS et de la plupart des pays est de coupler les vaccinations anti-grippe et anti-Covid-19. Cependant, les taux de vaccination de la saison 2022-2023 ont montré un différentiel important avec 55% de la population cible vaccinée contre la grippe contre seulement 26% vaccinés contre la Covid-19¹⁷.

Le bénéfice de coupler vaccination anti-grippe et vaccination anti-Covid-19 est de simplifier la communication autour de ces campagnes de vaccination, ainsi que les conditions d'accès (un seul rendez-vous à prendre et un seul déplacement pour les patients) ; c'est ce que l'on nomme « l'acceptabilité pratique ».¹⁸

Cependant, la vaccination concomitante anti grippe/Covid-19 peut également avoir des effets négatifs sur l'acceptabilité dite « épistémique »¹⁹. Certains patients, lors de la mise en place de la campagne concomitante grippe/Covid-19 de la saison 2022-2023, ont en effet rapporté craindre un cumul des effets secondaires de chaque vaccin, et être plus hésitants qu'ils ne le seraient pour chaque vaccin séparément.

Par ailleurs, retarder l'accès au vaccin anti-Covid-19 alors qu'il est disponible et que les indicateurs épidémiques sont en hausse pourrait être une mesure préjudiciable et mal comprise par les personnes à risque de forme grave.

Toutefois, aucun de ces effets sur l'acceptabilité ne sont suffisamment documentés sur le plan scientifique, dans la mesure où il n'existe pas à ce jour d'enquêtes à large échelle en France qui permettent de mesurer et de comparer l'acceptabilité et l'adhésion à l'une ou l'autre des propositions de vaccination (couplée ou découplée). Ainsi, il semble au COVARIS pour ces raisons que cette notion d'acceptabilité ne peut être un argument de première ligne du point de vue de la décision publique d'avancer la campagne.

¹⁶ Traduit de la citation en anglais "*the appropriateness in addressing the clinical problem, suitability to individual lifestyle, convenience and effectiveness in managing the clinical problem*"

Sidani S. et al (2009), Assessment of preferences for treatment: validation of a measure. Res Nurs Health. 2009;32(4):419.

¹⁷ <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19>

¹⁸ Se réfère aux conditions pratiques de mise en œuvre de l'acte vaccinal.

¹⁹ Se réfère à la balance bénéfice-risque de la vaccination.

IV. Recommandations concernant l'avancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19

A noter que le vaccin XBB.1.5 est d'ores-et-déjà disponible, et qu'ainsi, les conditions pratiques d'un avancement de la campagne sont réunies.

Arguments en faveur d'un avancement de la campagne (et ainsi d'un découplage des campagnes de vaccination anti grippe et Covid-19)	Arguments en défaveur d'un avancement de la campagne (=arguments en faveur du maintien de la concomitance des vaccinations anti grippe et Covid-19)
L'épidémiologie des deux virus respiratoires n'est pas identique, avec des dates de circulation différentes pouvant faire craindre, dans le contexte actuel, un retard de la campagne contre la Covid-19	Le niveau de l'épidémie demeure à ce jour encore faible, au regard des chiffres sur la capacité épidémiogène du variant BA.2.86 et au vu de la faible reprise épidémique
Une dissociation des deux campagnes de vaccination pourrait être rassurante pour les patients réticents à réaliser les deux en même temps par peur des effets secondaires.	Une dissociation des campagnes de grippe et de Covid-19 risquerait de complexifier les conditions pratiques de la vaccination et ainsi de diminuer le taux de vaccination pour l'un ou pour l'autre des vaccins
Une anticipation de la campagne vaccinale anti-Covid-19 pourrait rassurer les personnes les plus fragiles/immunodéprimées, dans le contexte épidémique actuel	Une anticipation de seulement 15 jours risquerait de « brouiller le message » de communication sur le bien-fondé d'une vaccination concomitante anti grippe/Covid-19
Une dissociation transitoire des campagnes de vaccination grippe et Covid-19 permettrait de 'laisser le choix' aux personnes concernées tout en leur permettant de s'investir davantage et ainsi d'avoir un taux de rappel plus élevé.	Contraintes logistiques et organisationnelles à actionner la campagne plus rapidement (dont campagnes d'informations)

Le COVARs a pris en compte l'ensemble des éléments de contexte et des arguments ci-dessus et a tenu compte des éléments suivants :

- La quasi-totalité des pays avoisinant la France débutent leur campagne vaccinale anti-Covid-19 entre le 15 septembre et le 2 octobre. Certains ont avancé la date de leur campagne, à l'instar de l'Allemagne où l'agence fédérale STIKO a recommandé l'avancée de la campagne vaccinale anti-Covid-19 au 18 septembre 2023.

Par ailleurs, au Royaume-Uni, la campagne vaccinale a été avancée non pas du fait d'une hausse d'incidence mais de la survenue d'un cluster en maison de retraite du variant BA.2.86. Cette campagne anticipée vise à limiter la possible diffusion de ce variant, dans la mesure où son potentiel épidémiogène n'est pas connu.

- La concomitance des vaccinations grippe et Covid-19 a constitué un choix rationnel dans un objectif de prévention combinée contre les infections respiratoires, mais les dynamiques de ces virus diffèrent de fait en 2023, avec un virus SARS-COV2 circulant plus tôt que le virus de la grippe.

Ainsi, au vu des circonstances épidémiologiques actuelles et de l'échappement des variants circulants aux réponses immunitaires déjà acquises, le COVARS recommande :

- **dès que possible l'accès au rappel vaccinal par le nouveau vaccin²⁰ pour les populations les plus fragiles (âgées de plus de 65 ans ou avec facteurs de risque de formes graves) ainsi qu'à leur entourage et aux personnels soignants, (populations cibles définies par la HAS²¹).**
- **tout en maintenant le principe d'une vaccination concomitante anti grippe et Covid-19 déjà prévue à partir du 17 octobre pour toutes les personnes ciblées n'ayant pu se faire vacciner plus tôt.**

La recommandation du COVARS ne remet ainsi pas en question le principe de la vaccination concomitante grippe/Covid-19. Par ailleurs, si la vaccination doit être fortement recommandée pour les publics fragiles, elle doit aussi être accessible à toute personne qui souhaite se faire vacciner.

V. Recommandations Complémentaires

A. Surveillance

1) Développer une collecte systématique des données des centres de régulation des appels (CRRA) via SI-SAMU permettant une vigilance accrue dans la mesure où les appels liés à la Covid-19 augmentent avant que les urgences n'accueillent en masse ces patients.

2) Augmenter les fonds dédiés au programme de surveillance des eaux usées SUM'EAU (Surveillance Microbiologique des Eaux Usées), porté par l'ANSES. La réduction du financement initialement prévu impliquerait de réduire le plan d'échantillonnage des 126 sites de prélèvements.

B. Vaccination

1) Assurer une distribution rapide du vaccin dans les hôpitaux pour permettre la vaccination des populations les plus fragiles hospitalisées actuellement en établissement de santé, et organiser la campagne de vaccination dans les services hospitaliers spécialisés qui assurent le suivi des publics

²⁰ Vaccin monovalent adapté au variant XBB.1.5

²¹ HAS, avis du 10 juillet 2023, Stratégie de vaccination contre la Covid-19 : actualisation des recommandations relatives à l'administration concomitante des vaccins contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière, accessible ici : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3451801/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-actualisation-des-recommandations-relatives-a-l-administration-concomitante-des-vaccins-contre-la-covid-19-et-contre-la-grippe-saisonniere

cibles, notamment à l'occasion des consultations et séances (chimio, dialyse...), comme lors des précédentes campagnes.

2) Réduire à 3 mois le délai actuel de 6 mois permettant aux personnes immunodéprimées de recevoir un rappel vaccinal. En effet, le DGS urgent du 25/04/2023 prévoit un délai de 6 mois pour tous, sans spécificité pour les personnes immunodéprimées²² pour lesquelles les rappels étaient préalablement recommandés dès 3 mois après la dose précédente en raison même de leur déficit immunitaire responsable d'un taux plus faible et d'un déclin plus rapide des anticorps protecteurs²³.

3) S'assurer que les dispositifs de rendez-vous de vaccination anti-Covid-19 prévoient la possibilité de prendre un rendez-vous ultérieur pour la vaccination anti-grippe.

4) Mettre rapidement en place une communication adaptée, le plus en amont possible :

- auprès des professionnels de santé, afin d'assurer leur adhésion aux arguments qui soutiennent cette décision

- auprès des populations cibles, qui doivent être informées dès maintenant des risques liés à la reprise de la circulation virale, de l'insuffisance de la protection assurée le cas échéant par leur dernier rappel.

Les messages appropriés doivent insister :

- Sur la nécessité d'être protégé au plus tôt des formes graves de Covid-19.

- Sur le fait que la vaccination contribue de façon solidaire à la protection des plus vulnérables via la diminution du risque des formes graves et des hospitalisations

- Sur l'intégration de la vaccination dans l'ensemble des contre-mesures de lutte contre les épidémies et doit être associée au **maintien des autres mesures de protection** (masque, aération). Ici, il est recommandé de maintenir un environnement favorable à l'hygiène des mains (il a en effet été constaté une absence fréquente de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans les lieux fréquentés par le public).

5) Développer des actions d'aller-vers et porter une attention particulière à l'amélioration de la couverture vaccinale anti-Covid-19 des publics cibles. (Par exemple, via l'envoi par l'Assurance Maladie de courriers ciblant les publics les plus vulnérables pour les informer sur la campagne et l'importance de ce rappel, comme cela a déjà été effectué lors des campagnes de 2021 et 2022).

C. Traitements

Favoriser et amplifier le traitement précoce des infections confirmées afin d'assurer une meilleure prévention des formes graves chez les personnes les plus à risque, par l'accès rapide aux médicaments antiviraux actuellement recommandés et restant actifs sur les variants actuellement en circulation : Paxlovid® ou, en cas de contre-indication, Xevudy®. Il faut souligner le fait que la FDA et l'EMA ont récemment réduit la liste des contre-indications au Xevudy (notamment insuffisances rénales avancées et patients en dialyse, des populations pour lesquelles Paxlovid® reste contre-indiqué), permettant ainsi un usage plus important de ce médicament dont l'efficacité antivirale a été démontrée. Ce médicament doit pouvoir être rapidement accessible dans tous les établissements de

²² https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2023_07_strategie_vaccinale_covid_2023.pdf

²³ https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv__recommandations_pour_la_protection_des_personnes_severement_immunodeprimées_-_19_novembre_2021.pdf

santé afin de réduire le risque de passage aux formes graves pour les populations les plus fragiles. (Constitution d'un stock-état ou autre mesure permettant un accès rapide sur tout le territoire).

D. Recherche

- 1) Prévoir des enquêtes sur les attitudes et les pratiques des populations par rapport à ces vaccins, selon les modalités de vaccination proposées (vaccination simple ou vaccination concomitante) afin de pouvoir argumenter scientifiquement ces décisions qui se poseront de nouveau chaque automne.
- 2) Prévoir des études sur l'efficacité du rappel vaccinal sur les variants actuellement en circulation.

Dans la situation épidémique actuelle, les recommandations du COVARS sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'apparition de variants préoccupants et de la dynamique épidémique.

Avis du 7 novembre 2023
relatif au syndrome post-covid, ses enjeux médicaux,
sociaux et économiques et les perspectives
d'amélioration de sa prise en charge

DOI : 10.5281/zenodo.15243478

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :
[https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_covars - 7 nov 2023 - syndrome post covid.pdf](https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_covars_-_7_nov_2023_-_syndrome_post_covid.pdf)

Accès à l'avis sur ZENODO :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243478>

Saisine

Cet avis entre dans le cadre des réponses différées du COVARS à sa saisine sur la Covid-19 adressée par M. F Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention (de 2022 à 2023) et par Mme S. Retailleau, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi qu'avec l'accord de M. A Rousseau, actuel Ministre de la Santé et de la Prévention. Il s'inscrit en effet dans le cadre de la gestion de « l'après Covid ».

Les Ministres

Paris, le 29 Septembre 22

Madame la Présidente,

Nous souhaitons saisir le COVARS sur les sujets suivants.

1. COVID

Depuis quelques semaines, l'incidence des infections augmente dans notre pays, surtout chez les enfants d'âge scolaire et pour le moment sans incidence notable sur les capacités hospitalières conventionnelles ou de réanimation. Nous souhaiterions avoir de votre part une appréciation de l'épidémiologie actuelle du virus en France et en Europe et les hypothèses concernant cette possible 8^{ème} vague de l'épidémie, et son évolution au cours des prochains mois. La question se pose d'une « normalisation » de la gestion de la maladie, comme ont commencé à le faire de nombreux pays voisins.

L'épidémie est actuellement caractérisée par une circulation quasi exclusive de BA.5 dans notre pays. Qu'en est-il de l'émergence de nouveaux variants, de leur virulence en termes de contagiosité, transmissibilité et gravité des symptômes, en France et dans le Monde ?

Francois BRAUN

Sylvie RETAILLEAU

Auditions

Le présent Avis a été rédigé grâce à l'appui d'une série d'auditions des acteurs et professionnels suivants, que le COVARS remercie.

- **Santé Publique France (SPF)** : Dr Nathalie BELTZER, Responsable d'unité, et Pr Joël COSTE, Chargé de projet expertise
- **La Haute Autorité de Santé (HAS)** : Pr Lionel COLLET, Président, Dr Pierre GABACH, Chef du service des recommandations de bonnes pratiques et Pr Anne-Claude CREMIEUX, Présidente de la Commission technique des vaccinations (CTV)
- **L'ANRS|MIE, Action Coordonnée Post-COVID** avec ses co-pilotes: Dr Olivier Robineau, médecin infectiologue de l'Institut Pierre-Louis Epidémiologie et Santé Publique (IPLESP), et Pr Marc Bardou, Hépatologue et responsable du Centre d'Investigation Clinique au CHU de Dijon
- **La « Task Force COVID-long »** : Dr Dominique MARTIN, Médecin Conseil National à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM), Karine LECAMUS-ALLART, Directrice de mission à la CNAM, Mme Catherine GRENIER, Directrice des Assurés à la CNAM, Dr Julien CARRICABURU, DGOS/DIRECTION/DIR, Mme Laure POIRAT, DGOS/SOUS-DIR REGULATION OFFRE SOINS/R4, M. Pierre BUTTET, DGS/SP/SP5, Dr. Alain BRUNOT DGS/SP/SP5
- **Le Comité d'appui scientifique Post-COVID** : Dr Éric Drahi, Président
- **Le Dispositif d'Appui à la Coordination de Lorraine (DAC 54)**: Dr Éliane ABRAHAM, Responsable de proximité antenne Métropole, Grand Nancy "DAC 54 – Antenne RGC"
- La cellule post-Covid de **l'ARS d'Occitanie** : Mme Claire BEUREC, Chargée de projets, Dr Jérôme LARCHÉ, Référent Post-COVID
- La **Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF)** : Pr Claire ANDREJAK, Vice-Présidente et secrétaire Scientifique
- La **Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF)** : Dr Bernard CASTAN, Président, Pr Michel CARLES, Infectiologue, Dr Olivier ROBINEAU, Infectiologue
- La **Société Nationale de Médecine Interne (SNFMI)** : Pr Brigitte RANQUE
- **Le Collège de la Médecine Générale (CMG)** : Pr Serge GILBERG, Professeur émérite, Département de Médecine Générale, Université Paris-Cité
- La **Société Française de Santé au Travail (SFST)** : Pr GEHANNO
- **Les associations de patients** : **AprèsJ20 Covid-Long** : Pauline OUSTRIC, Présidente et cofondatrice, Faustine HÉLIÉ, Cofondatrice; **Millions Missing France** : Chantal SOMM, **Covid long pédiatrique** : Andrea Christina MAS
- **Les médecins** :
 - **Médecine générale** : Dr Romain LUTAUD, Chef de clinique des universités en médecine générale & anthropologue de santé, Dr Xavier GOCKO, membre du bureau du Conseil National des Généralistes

Enseignants (CNGE), Dr Pauline JEANMOUGIN, Médecin généraliste, Maître de conférences de médecine générale à la faculté de médecine de Nantes

- **Pédiatrie:** Pr Pierre GRESSENS, hôpital Robert Debré, APHP, et chercheur en **neurosciences**, Université Paris- Cité, Inserm, Dr Aurélie MORAND, Praticien Hospitalier, APHM
- **Physiologie, explorations et rééducation fonctionnelles:** Dr David HUPIN, CHU Saint-Etienne
- **Psychiatres :** Pr Cédric LEMOGNE, Hôtel-Dieu, APHP, Université Paris-Cité, Dr Françoise LINARD, hôpital Tenon, APHP, Dr Thierry JACQUEMIN, Paris
- **Médecine Interne:** Pr Matthieu MAHEVAS, hôpital Henri Mondor, APHP, Université Paris-Est Créteil
- **Biophysique et médecine nucléaire:** Pr Eric GUEDJ, APHM, Université Aix-Marseille, CNRS, Ecole Centrale Marseille

-Le **Directeur scientifique Covid long pour le Canada:** Pr Simon DECARY, médecine physique et réadaptation fonctionnelle, université de Sherbrooke, Canada

- **Immunologiste:** Alain TRAUTMANN, Directeur de Recherche émérite, Institut Cochin, Paris

- **Economiste:** Pr Florence JUSOT, Professeur en sciences économiques, Université Paris-Dauphine

Avant-propos

La pandémie de Covid-19 a eu des effets majeurs sur la santé humaine et des répercussions psycho-socio-économiques importantes. Si la phase d'urgence pandémique est officiellement terminée, ses effets continuent de se faire sentir sur la santé publique. L'excédent de mortalité globale n'a pas diminué depuis 2020 (+7,8% en 2020, +6,9% en 2021 et +8,7% en 2022)¹ et doit être analysé avec précaution en intégrant l'impact des reports de soins, la baisse des dépistages mais aussi potentiellement l'impact de l'infection aiguë de SARS-CoV-2 sur la genèse et l'aggravation des comorbidités classiques, métaboliques² et vasculaires³ notamment. Au sortir d'une épidémie, il faut aussi et encore s'intéresser à la question des séquelles chez les « survivants » à l'infection, à ces symptômes persistants, à ces formes chroniques de l'infection qu'on intègre classiquement dans les **syndromes post-infectieux appelés pour la Covid-19 le Covid-long ou le syndrome post-Covid (SPC)**.

Les Syndromes post-infectieux (SPI) sont une réalité organique, bien qu'imparfaitement comprise. Cette notion de *Post-Acute Infection Syndromes*⁴ est connue de longue date et observée plus fréquemment avec certains pathogènes spécifiques tels que les virus Ebola⁵, SARS-CoV-1⁶, EBV⁷, Chikungunya⁸ ou encore West-Nile⁹ et aussi, depuis plus de 3 ans, avec le SARS-CoV-2. Ce dernier pénètre dans les cellules humaines en interagissant avec son récepteur à la surface des cellules : l'enzyme de conversion de l'angiotensine-2. La diversité des symptômes aigus de la Covid-19 illustre bien ce « tropisme multi-systémique » impliquant à la fois les cellules épithéliales de la cavité nasale, du poumon, du tractus gastro-intestinal et de l'œil, ainsi que les cellules tapissant les capillaires du système nerveux central, du cœur, du pancréas et des surrénales. Cette invasion diffuse en fait en théorie un candidat « idéal » pour déclencher des perturbations du système immunitaire et neuroendocrine et générer un syndrome post-infectieux.

Les SPI constituent une entité physique variée, déclenchée par un micro-organisme ayant une présentation chronique, souvent fluctuante au cours du temps, pouvant relever d'une dérégulation du système immunitaire et mettre plusieurs mois, voire années, à rentrer dans l'ordre. Certains patients gardent parfois des séquelles définitives. Même s'il reste une part d'incertitude et de doute sur les mécanismes précis du SPC, depuis presque 4 ans, s'est accumulée une masse de connaissances sur la possibilité pour SARS-CoV-2 d'induire des troubles persistants passant par plusieurs hypothèses dont les principales sont : la **persistance virale sanctuarisée, une inflammation chronique, une dérégulation immunitaire, une atteinte du système nerveux central, un déséquilibre de la flore intestinale, une atteinte micro vasculaire ou encore une modification du métabolisme énergétique**.

On peut rappeler que la pandémie « grippale russe » de 1890 fut en réalité la première pandémie à coronavirus documentée sur le plan virologique (impliquant, *a posteriori* bien sûr, le coronavirus OC-43 qui fait maintenant partie du cortège des agents d'infections virales banales hivernales). Elle avait montré dès le début des atypies par rapport à la grippe dans la présentation clinique initiale (peu d'enfants touchés, des formes digestives fréquentes, des pertes de goût et/ou de l'odorat, etc.) mais aussi une fréquence inhabituelle de formes prolongées (fatigabilité, épuisement, dépression, etc.)¹⁰. Au décours de cette pandémie, la presse outre-Manche parlait « d'une nation de convalescents incapables de retourner au travail ». Même en période d'après-guerre, la pandémie grippale espagnole (vraie grippe)

¹ Blanplain N. (2023) 53 800 décès de plus qu'attendus en 2022 : une surmortalité plus élevée qu'en 2020 et 2021, : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7628176>

² Xie Y., Al-Aly, Z. (2022) Lancet Diabetes Endocrinol, 10(5):311-321

³ Knight et al (2022) Circulation, 146(12):892-906 ; Xie et al (2022), Nat Med 28 (3):583-590

⁴ J. Choutka et al (2022). Nat Med 28(5):911-923

⁵ Den Boon et al (2019) Emerg Infect Dis 25, 249-255

⁶ Lam et al (2009). Archives of Internal Medicine 169, 2142-2147

⁷ -Katz B.Z.et al (2009), Pediatrics 124(1):189-193

⁸ -Moss-Morris et al (2011), Psychol. Med, 41(5):1099-1107

⁹ Srivastava et al (2020) Front. Immunol, Vol 11

⁹ Murray et al (2014). PLoS One 9, e102953

¹⁰ Rozen, T. D. (2020). Cephalalgia, 40(13):1406-1409

n'avait pas généré de problèmes aussi fréquents de convalescence difficile et prolongée. Nous le savons maintenant, les coronavirus peuvent engendrer des SPI.

Le SPC a touché une proportion importante mais variable selon les études (environ 10%) des personnes infectées et semble encore impacter au quotidien plusieurs centaines de milliers de personnes en France¹¹. Cela a des **conséquences sur des trajectoires individuelles et familiales mais aussi des répercussions sociales et économiques**¹². Les conséquences en termes de **décrochage scolaire, perte de productivité, arrêt maladie prolongé, adaptation au travail, perte de travail, démission** sont réelles. A l'échelle internationale, une prise de conscience sur la gravité et les conséquences de la maladie a été amorcée deux ans après le début de la pandémie. En juin 2022, les ministres de la Santé du G7 se sont réunis pour aborder le sujet et améliorer la coordination de la recherche dans le domaine¹³. En octobre 2022, le Président de l'OMS a demandé une action immédiate pour prendre en charge ce problème qu'il a qualifié de « dévastateur »¹⁴. Le 9 mars 2023, un workshop a été organisé par le Parlement Européen pour insister sur l'importance de la prise en charge des personnes souffrant de troubles persistants du COVID¹⁵.

En pratique, en France, en 2023, malgré l'extraordinaire investissement des soignants pendant la crise aiguë de Covid-19, mais aussi de l'Etat, la prise en charge des personnes souffrant de SPC reste à améliorer. Les diverses auditions menées par le COVARS ont montré que la prise en charge des patients est à ce jour insatisfaisante, avec un **parcours de soins chaotique** dont la **déclinaison territoriale est hétérogène**, une **formation/information des professionnels de santé incomplète sur le sujet** et enfin une **crise de confiance** de certains patients vis-à-vis des professionnels de santé. En effet, les patients ressentent souvent une **stigmatisation** de leurs symptômes qui leur semble délétère dans la prise en soins et le rétablissement de leurs troubles. Le SPC illustre la complexité voire la difficulté à s'emparer efficacement de la question des SPI qui représentent encore, en France, une entité relativement négligée.

Le SPC nécessite une **reconnaissance médicale et sociale**. Sa prise en charge doit être globale et devrait reposer sur un **triptyque** qu'il est essentiel de rendre fonctionnel de façon homogène sur tout le territoire. Ce triptyque doit être composé d'un **versant clinique** (généraliste, interniste, infectiologue etc.), d'un **versant physique** (explorateur / rééducateur fonctionnel / kinésithérapeute / ergothérapeute) et d'un **versant psychologique** (psychologue / neuro-psychologue / psychiatre). Il est fondamental dans toutes les étapes de la prise en charge ; diagnostic, traitement, accompagnement et suivi. En fonction de la sévérité et du retentissement des symptômes au quotidien, il faut souvent y associer une **prise en charge sociale** intégrant le plus souvent la **médecine du travail** ou la **médecine scolaire** impliquant une **adaptation temporaire de l'environnement** et la possibilité d'un accès au titre de l'affection longue durée. Chez l'enfant, il est très important de **sensibiliser aussi le corps enseignant** pour améliorer la détection.

Dans le contexte actuel de pénurie de docteurs notamment de médecins généralistes dans certaines régions, il nous paraît essentiel d'aider ces professionnels placés au cœur de la prise en charge en maintenant et renforçant les structures permettant cette **approche globale et multidisciplinaire** qui pourra prendre en charge les patients souffrant de SPC mais aussi d'autres SPI. Ces centres doivent intégrer une filière pédiatrique. Ils représentent des avantages à plus d'un titre : (1) un gain de temps pour les médecins de premier recours, (2) un aiguillage approprié et précoce, (3) une prise en charge homogène et uniforme sur le territoire, (4) une démarche équitable car le soutien psychologique y est intégré et non à la charge des malades.

¹¹ <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/l-affection-post-covid-19-appelée-aussi-covid-long-en-france.-point-au-21-juillet-2022> / ; Coste et al (2023), Infect Dis Now., 53(1):104631; <https://doi.org/10.1016/j.idnow.2022.10.003>

¹² Ayoubkhani, D. (2021) United Kingdom Office for National Statistics (ONS)., accessible ici: <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/4june2021>

¹³ Hudson R., (09/06/2022), accessible ici: <https://sciencebusiness.net/news/g7-science-ministers-agenda-long-covid-carbon-capture-and-research-values>

¹⁴ Gregory A (12/10/2022), accessible ici: <https://www.theguardian.com/society/2022/oct/12/long-covid-who-tedros-adhanom-ghebreyesus>

¹⁵ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740077/IPOL_STU\(2023\)740077_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740077/IPOL_STU(2023)740077_EN.pdf)

Devant une nouvelle maladie, d'autant plus quand elle survient dans un contexte aussi brutal que celui d'une épidémie, les questions de l'élaboration du savoir et de la construction d'une relation patient-soignant sont des enjeux importants. Particulièrement dans une entité aussi complexe que le SPC, les notions de co-construction de la connaissance, de relation de confiance réciproque et équilibrée, de prise de décision partagée sont fondamentales pour la construction d'une **alliance thérapeutique** qui aura un impact bénéfique sur la trajectoire des patients permettant un espoir de rétablissement. La place des **patients experts** est centrale dans cette démarche.

Les SPI devront à l'avenir être intégrés dans la **prise de décision et la gestion de crise**, notamment pour leur prévention par la **vaccination** - représentant un argument supplémentaire des campagnes vaccinales - et par le **traitement précoce** de l'infection aiguë – dont la nécessité doit être renforcée pour les personnes à risque de formes graves , soulignant l'importance de protéger les plus fragiles en période de forte circulation virale.

Résumé exécutif

Au terme d'auditions organisées avec des professionnels de santé, des associations de patients, des agences de santé publique et de recherche, et des autorités sanitaires, le COVARS rend cet avis avec la conviction que la question du syndrome post-Covid (SPC) doit être abordée sous l'angle plus général des syndromes post-infectieux (SPI), qui peuvent survenir à la suite d'une infection par divers micro-organismes, et sont plus fréquemment liés à des pathogènes spécifiques. Ce parallèle entre SPC et SPI a conduit le COVARS à émettre une série de recommandations, à l'attention des décideurs, des administrations centrales et de l'Assurance Maladie et à l'attention des chercheurs (**Partie 1**).

Bientôt quatre ans après le début de la pandémie et l'apparition des premiers cas de SPC, les connaissances scientifiques ont beaucoup progressé sur cette affection malgré des questions persistantes concernant la définition du SPC pour les experts internationaux, ses mécanismes, son diagnostic et son traitement (**Partie II.A**). La littérature est à lire avec précaution: il existe une hétérogénéité dans l'estimation de la prévalence, en plus des biais de sélection et de la subjectivité du diagnostic auxquels les études épidémiologiques se heurtent (**Partie II.B.1**). En France, sur la base des données de SPF corroborée par l'estimation de la HAS, la perception des médecins généralistes, et des médecins du travail, le COVARS estime que le nombre des patients encore aujourd'hui invalidés dans leur quotidien par un SPC se situerait autour de plusieurs centaines de milliers de personnes (**Partie II.B.2**), en prenant en compte la diminution du risque de SPC et de l'incidence du SPC avec les variants les plus récents et la progression de l'immunité populationnelle acquise après infections et vaccination (**Partie II.B.3**). Toutefois, au-delà des estimations globales, il convient d'être particulièrement attentif aux populations à risque de SPC ainsi qu'aux populations chez lesquelles cette affection est sous-détectée, à savoir les enfants et adolescents, les personnes âgées et les personnes atteintes de comorbidités (**Partie II.B.4**).

La littérature portant sur la présentation clinique du SPC fait état de plus de 200 symptômes généralement multi-systémiques, fluctuants au cours du temps et de sévérité variable, le caractère fluctuant au cours du temps étant assez caractéristique des SPI (**Partie II.C.1**). Ces symptômes ont généralement un impact sur le fonctionnement quotidien, et si la majorité des patients (91%) voient leur état de santé s'améliorer très lentement au fil des mois et années, ils ont toutefois des rechutes hebdomadaires fréquentes et invalidantes, même 18 mois après l'infection (**Partie II.C.2**). Il est apparu au COVARS qu'il existait un amalgame fréquent entre le SPC et les troubles somatoformes alors que les définitions et les présentations cliniques diffèrent sensiblement (**Partie II.C.3**). Cet amalgame conduit en pratique à une incompréhension de la part des patients et exacerbe souvent le retentissement psychologique lié à la difficulté de vivre avec une maladie persistante, fluctuante et peu reconnue (**Partie II.D**). Aujourd'hui encore, l'imputabilité des symptômes au SPC peut être rendue difficile par l'absence de critères établis (**Partie II.E**), ce qui, en retour, rend difficile la mise en place d'une alliance thérapeutique efficace (**Partie II.F**).

Dans une troisième partie, cet avis dresse un **état des lieux de l'offre de soins**, plus de 3 ans après l'apparition des premiers cas de SPC, en confrontant la réponse institutionnelle de la France, structurée en trois niveaux (**Partie III.A**) avec la réalité du terrain, qui se caractérise par un manque de lisibilité de l'offre, une grande hétérogénéité géographique, un niveau de connaissances des professionnels de santé souvent insuffisant, et une tendance à la psychiatrisation des symptômes, dans un contexte général de pénurie médicale (**Partie III.B**). Ces difficultés de prise en charge doivent amener l'Etat français à entamer une réflexion sur l'offre de soins optimale qu'il conviendrait d'implémenter : une prise en charge holistique mettant le médecin généraliste au centre du dispositif et intégrant les structurations existantes qui apportent les compétences de cliniciens, d'explorateurs et rééducateurs fonctionnels ou kinésithérapeutes et de psychologues ou psychiatres (**Partie III.C**). Après une analyse des prises en charge du SPC plus satisfaisantes développées dans les pays voisins et anglo-saxons, un renforcement et une restructuration de l'offre de

soin est, pour le COVARS, d'autant plus essentielle que l'analyse de l'impact du SPC sur la vie des patients montre clairement ses retentissements multiformes sur la vie quotidienne : difficultés financières, familiales, professionnelles, et difficultés d'accès à une protection sociale efficace (**Partie IV.A**). Au-delà de ces impacts d'ordre individuel, c'est toute la société qui doit supporter le fardeau du SPC à travers son impact notable - bien que malheureusement peu documenté en France - sur l'économie (**Partie IV.B**).

Au-delà des besoins d'information/formation des soignants et des besoins de structuration de la recherche autour de la question des syndromes post-infectieux, il importe de renforcer en ressource humaine les centres de référence mis en place depuis 3 ans, de coordonner de façon effective soins de premiers recours et prise en charge multidisciplinaire intégrée mais aussi de protéger socialement les patients les plus lourdement impactés. Après une période difficile de gestion de la crise aigüe, réussie au plan national, des questions centrales comme celles de la co-construction du savoir et de l'alliance thérapeutique dans la relation patient-soignant doivent être abordées à travers la question du syndrome post-Covid.

S'emparer de cette question dans une réflexion inclusive et de façon pragmatique semble un bon support à la résilience collective et le meilleur moyen de préparer l'avenir dans la reconnaissance et une meilleure compréhension des syndromes post-infectieux.

I. Les recommandations du COVARS

Si, sur des critères sanitaires globaux, la France est un des pays qui a le mieux résisté lors des premières années de la pandémie de Covid-19¹⁶ grâce à l'extraordinaire investissement des soignants, de l'Etat, et à l'intelligence collective des Français, elle n'a pas suffisamment pris la mesure de la réalité du syndrome post-Covid (SPC). Même plus de 3 ans après le début de l'épidémie, il est indispensable que les décideurs politiques, les autorités sanitaires et les soignants prennent conscience de ce problème car plusieurs centaines de milliers de personnes souffrent encore de SPC dans leur quotidien en France. De plus les risques d'émergences épidémiques et pandémiques augmentant sous l'impact des bouleversements climatiques, démographiques et technologiques¹⁷, il est important de tirer les leçons de la pandémie et de reconsidérer par le biais du SPC la question plus générale des SPI, quel qu'en soit l'agent microbien déclenchant, de prendre conscience de l'impact des SPI sur le plan sanitaire, social et économique et d'investir la question à l'échelle individuelle et collective.

Le COVARS émet des recommandations générales avec leurs déclinaisons opérationnelles :

1. Fournir un cadre de vigilance et de reconnaissance à l'égard du syndrome post-Covid et plus globalement des syndromes post-infectieux : « Intégrer, Protéger, Financer, Inclure les enfants »

- Intégrer les séquelles post-infectieuses dans la gestion des épidémies en général, et du Covid-19 en particulier

Les leçons de la pandémie de Covid-19 doivent être intégrées dans les plans de prévention et de préparation aux futures pandémies. Les leçons du SPC doivent faire partie de ce bilan. Alors que le risque d'émergences épidémiques futures s'accroît, il est crucial que le paradigme de décision politique face aux épidémies intègre, dès la gestion de la phase aiguë, le risque à moyen et long terme des SPI et des séquelles chroniques. Cela passe par l'intégration du principe de précaution dans l'élaboration du plan interministériel de préparation aux pandémies, et par un plaidoyer français au niveau européen pour une meilleure intégration du SPC dans le cadre du fardeau de la pandémie.

- Mieux protéger les patients qui souffrent de SPC

Les patients atteints de SPC, comme souvent les patients souffrant de SPI, font face à des parcours de soins trop complexes et trop souvent erratiques. Pour mieux les prendre en charge dès demain, il est nécessaire de mettre en place rapidement:

- Un plan de communication clair, rassurant, rationnel et fondé sur la science, amenant les soignants, les patients et le grand public à prendre conscience du SPC en tant que menace post-infectieuse réelle, qui peut être prévenue en évitant les infections et qui doit rencontrer une prise en charge adaptée
- Un pilotage coordonné incluant la CNAM, la DGOS & les ARS chargées de l'instruction du dossier et veiller à la bonne administration de la question et de la mise en œuvre effective des actions prioritaires
- Un suivi opérationnel confié à une structure tierce et transparente.

¹⁶ Bollyky, T. J. et al (2022). The Lancet 399(10334):1489–1512

¹⁷ Carlson, C.J. et al (2022) Nature, 607(7919) : 555–562

- **Mettre en place un plan financé pluriannuel dédié aux syndromes post-infectieux**

Ce plan, adossé à un financement propre et pérenne, devra comporter notamment **les capacités de détection et de diagnostic fin, la prise en charge holistique, la protection sociale, la formation et la recherche**. En effet, quel que soit l'agent pathogène déclencheur et le contexte, les SPI sont encore mal reconnus et mal pris en charge dans notre pays. Tirer les leçons politiques de la Covid-19, c'est aussi s'appuyer sur ce que nous apprend le SPC et mettre en place un plan ambitieux concernant les syndromes post-infectieux.

- **Mettre un coup de projecteur sur le fardeau du SPC et des SPI chez les enfants et adolescents**

Les enfants sont, au même titre que les adultes, et bien qu'ils soient plus souvent a- ou pauci-symptomatiques en phase aiguë, exposés à un risque de SPC : les données de prévalence ne sont pas très différentes de celles des adultes mais les risques à moyen et long termes sont potentiellement encore plus impactants. La reconnaissance de cette menace est urgente et passe par une volonté politique forte pour :

- Sensibiliser les pédiatres et médecins généralistes au SPC et aux SPI et apparentés chez les enfants et adolescents
- Mettre en place une concertation avec l'Education Nationale pour mieux prévenir les infections chez les enfants (qualité de l'air) en routine, particulièrement en vue d'une prochaine pandémie, et améliorer la détection des enfants atteints
- Structurer, comme pour les adultes, une filière de soins adaptée
- Faire progresser les connaissances sur les réalités du SPI chez les enfants, tant sur l'étiologie que sur la prise en charge des aspects médicaux, psychologiques, sociaux et scolaires.

2. Sensibiliser, informer et soutenir les soignants pour une prise en charge holistique des patients

- **Construire une offre de soins cohérente et homogène sur le territoire**

Pour garantir aux patients la prise en charge globale dont ils ont besoin, il convient de structurer davantage sur tout le territoire des filières adaptées, financées et pérennes :

- Garantir la présence, dans chaque département, de structures de prise en charge de proximité, dont la mise en place doit être facilitée et coordonnée par les Dispositifs d'Appui à la Coordination (DAC) et pilotée par les ARS (soins pluridisciplinaires cliniques, physiques, psychologiques et sociaux) pour le diagnostic et le suivi
- Etablir un cahier des charges opposable pour les DAC, cohérent avec les référentiels HAS et comportant des rubriques concernant la sensibilisation des médecins, la création d'une filière identifiée, la structuration des centres de référence, les informations pratiques du parcours patient, l'engagement des ARS, les moyens financiers, les associations des usagers/patients experts.

- **Mettre en place une plateforme digitale à l'usage des professionnels et des patients**

L'une des difficultés que révèle le SPC concerne la faiblesse de l'information : faible information des patients, mais aussi faible sensibilisation des soignants ; et enfin insuffisance de l'information scientifique permettant le progrès des connaissances. Il convient donc de mettre en place :

- Une plateforme sur le SPC pour notamment dispenser des supports de formation et être en charge de la communication auprès des patients et des médecins
- Un observatoire pour développer les capacités de surveillance du SPC via une collaboration étroite entre épidémiologistes, fournisseurs de soins de santé, générateurs de données et chercheurs.

- **Garantir une prise en charge plus holistique**

Le SPC, de même que les autres SPI, met à mal le quotidien des patients dans tous ses aspects : il fragilise l'alliance thérapeutique, et a un impact sur la vie sociale, le travail, et parfois les revenus. Le caractère global ou holistique de la prise en charge est clé ; il nécessite de :

- Faciliter la mise en réseau des intervenants afin de mettre en place une véritable alliance thérapeutique dans la prise en charge des personnes souffrant de SPC
- Diffuser des ressources et outils, élaborés avec les patients, dédiés aux besoins des personnes atteintes du SPC, de leurs proches aidants et de leurs personnes à charge
- Soutenir la filière de la prise en charge psychologique et sociale
- Renforcer les moyens en réadaptation fonctionnelle
- Améliorer le dialogue et l'éthique de la relation médecin/patient via la mise en place d'ateliers médecins-patients sur le partage de savoir expérientiels, et via la pratique des groupes de parole.

- **Intégrer les patients et leurs représentants dans la réponse au SPC**

Face à une pathologie complexe aux symptômes multiples, intégrer l'expertise des patients à tous les niveaux de l'action publique est un levier essentiel de la pertinence de la réponse. Il convient donc de :

- Développer l'éducation thérapeutique du patient : autosoin, ajustement du patient à son quotidien, autogestion des symptômes, compétences de sécurité, adaptation de l'environnement à l'état de santé du patient
- Mettre en place des indicateurs PROMs « Patient-Reported Outcome Measures » (résultats des soins) et PREMs « Patient-Reported Experience Measures » (expérience des soins perçus par les patients)
- Mettre en avant la notion de « patient expert » et l'intégrer dans le réseau ; renforcer l'implication des patients et leur rôle dans le développement des connaissances sur les symptômes
- Généraliser l'implication des patients à toutes les échelles décisionnelles, à la fois dans les processus de prise de décision et de suivi des opérations, et inclure davantage de patients partenaires au sein des ARS et DAC sur la thématique du SPC.

- **Reconnaitre la maladie et assurer une protection sociale adaptée pour les patients les plus touchés, afin de prévenir la désinsertion professionnelle et sociale des malades du SPC**

Les conséquences économiques du SPC sont mal chiffrées, mais probablement conséquentes à l'échelle collective. Au niveau individuel, la maladie a des répercussions profondes sur la vie sociale, le travail et parfois les revenus. Il convient donc de :

- Engager une réflexion (HAS) sur la reconnaissance des formes de SPC les plus sévères via l'homogénéisation des critères permettant l'obtention d'une ALD 30 hors liste¹⁸
- Réaliser une enquête afin de tenter un chiffrage des ALD 31 liées à des SPC
- Engager une réflexion (HAS) sur la reconnaissance des formes de SPC les plus sévères via l'homogénéisation des critères permettant l'obtention d'une ALD 30¹⁹

¹⁸ On distingue trois types d'affections longue durée (ALD) exonérantes : Les ALD inscrites sur une liste établie par le ministère de la Santé par décret dites 'ALD 30', qui sont les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse; les affections dites 'hors liste' ou 'ALD 31', qui sont les formes évolutives ou invalidantes de maladies graves et nécessitant un traitement d'une durée supérieure à 6 mois ; et enfin, les polyopathologies.

- Sensibiliser et former sur le SPC les médecins généralistes et les médecins conseils de l'Assurance Maladie, afin notamment de permettre l'attribution d'une pension d'invalidité aux patients justifiant des critères correspondants
- Mettre en place, en lien avec la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, du Travail et des Solidarités) et l'AGEFIPH (Association Nationale de Gestion pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées), des pistes autour du maintien dans l'emploi des personnes atteintes de SPC
- Inclure le médecin du travail dans le parcours de soin des patients.

- **Améliorer l'information et développer la formation médicale initiale et continue sur les SPI**

Les médecins de toutes spécialités concernées par le suivi des patients atteints de SPC ou d'autres SPI doivent être mieux sensibilisés pour repérer et accompagner les patients. Pour cela, il convient de :

- Mettre en place une campagne de sensibilisation concernant l'existence des SPC et des SPI, de la structuration du réseau de prise en charge (via une cartographie) et inciter les soignants à l'usage des fiches HAS
- Clarifier les critères précis permettant une détection des troubles en soins de premier recours ainsi que les modalités de prise en charge
- Créer une feuille de route de la « consultation type » valorisée financièrement concernant l'initiation optimale d'une consultation adaptée aux SPI intégrant attitude empathique, reconnaissance des troubles somatiques, élimination mesurée d'un diagnostic différentiel, permettant l'initiation d'un processus holistique
- Mettre en place une campagne de sensibilisation des médecins du travail et des médecins scolaires et universitaires
- Traiter la question des SPI dans :
 - Le deuxième cycle des études médicales
 - Le troisième cycle des médecins généralistes, infectiologues, internistes, neurologues, pneumologues, gastro-entérologues, pédiatres, psychiatres, rééducateurs, médecins du travail, etc.
 - Les développements professionnels continus chez les soignants.

3. Faire progresser les connaissances sur tous les aspects du SPC et des SPI

- **Amplifier et élargir l'effort de recherche français sur le SPC et les SPI**

Si un effort important de recherche a déjà été effectué en France, la recherche sur les SPI, et notamment, le SPC, doit être mieux soutenue, et de façon durable dans notre pays, qu'il s'agisse de recherches fondamentales ou cliniques, de recherches en sciences humaines et sociales, de recherches épidémiologiques, de recherches sur les enfants ou les adultes, ou encore d'évaluation des mesures de prévention et de qualité des prises en charge en ville et à l'hôpital. Il convient notamment de :

- Poursuivre le programme de recherche sur le SPC en particulier dans les domaines suivants : poursuite des études épidémiologiques, meilleure compréhension physiopathologique, définition plus fine des cadres syndromiques, identification de biomarqueurs, suivi évolutif longitudinal, recherche en ville, développement de traitements, antiviral ou immunomodulateur, recherche sur des interventions non pharmaceutiques, effet potentiel des réinfections sur le risque d'aggravation, recherche d'implémentation des parcours de soins, évaluation du coût économique du SPC, notamment.

- Elaborer une stratégie nationale de recherche intégrée à long terme pour les SPI incluant les enfants, les adolescents et autres populations difficiles à atteindre
- Chiffrer les conséquences socio-économiques du SPC et des SPI en France
- Evaluer les mises en œuvre des parcours de soins et développer les connaissances sur les problématiques de management liés au SPC /SPI au sein des entreprises
- Renforcer l'implication de la France à l'international et mettre en place une synergie effective avec les chercheurs internationaux et notamment européens comme cela a été préconisé par le parlement européen.

II. Le syndrome post-Covid, une entité protéiforme à la définition évolutive et non-encore consensuelle : état des connaissances scientifiques

A. Diverses notions co-existantes et évolutives et absence de définition consensuelle internationale

La définition clinique du Syndrome Post-Covid (SPC) ou « Post-Covid Condition » ou « état/affection post-Covid » utilisée par les professionnels de santé est celle de l'OMS²⁰. En octobre 2021, l'OMS, à l'issue d'une approche Delphi avec des experts internationaux, a proposé ce terme évolutif qui s'applique aux **personnes présentant des antécédents d'infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, généralement 3 mois après l'apparition de la COVID-19 avec des symptômes qui persistent au moins 2 mois et qui ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Ces symptômes peuvent fluctuer ou récidiver au fil du temps et ont généralement un impact sur le fonctionnement quotidien.**

En France, de façon pragmatique et pour optimiser la précocité de la détection en lien avec le délai de prise en charge et l'amélioration du pronostic, la HAS a voulu s'affranchir de toute interprétation physiopathologique et a complété la définition de l'OMS par la proposition suivante²¹ : **au-delà de 4 semaines après l'épisode aigu, la persistance de symptômes fait entrer les patients dans le SPC.** Le seuil des 4 semaines en lieu et place des 2 mois de la définition de l'OMS permet d'y inclure les symptômes les plus faciles à traiter, et de prendre en charge les patients précocement afin d'éviter une dégradation de leur état. C'est cette définition qui est utilisée dans les DGS-urgent²² quand les autorités sanitaires interagissent avec les soignants. En tout état de cause, il faut distinguer le SPC (symptômes persistants quelle que soit la gravité de la forme initiale) de la phase de récupération parfois lente (mais globalement favorable et linéaire) d'une forme de Covid-19 sévère hospitalisée en réanimation.

Au Royaume-Uni aussi, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), le Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), et le Royal College of General Practitioners (RCGP) définissent le SPC par des symptômes persistants plus de 4 semaines après un Covid-19 et sans diagnostic étiologique alternatif²³.

Aux Etats-Unis, le CDC a également retenu la période de plus de 4 semaines et précise bien que « les signes, symptômes et affections peuvent être multi-systémiques et peuvent présenter un schéma cyclique et une progression ou une aggravation avec le temps, avec la possibilité d'événements graves et potentiellement mortels même des mois ou des années après l'infection. »

Les associations de patients, devenues expertes, insistent bien sur le caractère fluctuant et multi-systémique de la présentation clinique ainsi que sur le caractère parfois invalidant de la maladie²⁴. Enfin, d'autres termes sont fréquemment utilisés : Covid-long, séquelles tardives de la Covid-19²⁵, Covid-19 à long terme, symptômes prolongés de la Covid-19²⁶.

²⁰ World Health Organization. (2021), A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. Accessible ici: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345824/WHO-2019-nCoV-Post-COVID-19-condition-Clinical-case-definition-2021.1-eng.pdf>

²¹ HAS (2021), réponses rapides dans le cadre de la COVID-19: Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge

²² Ministère des solidarités et de la santé. DGS-URGENT 2021-37; accessible ici : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_37_suivi_post_covid.pdf

²³ Shah W et al (2021) , BMJ (p. N136), <https://doi.org/10.1136/bmj.n136>

²⁴ Salmon Céron D et al (2022) In Médecine et Maladies Infectieuses Formation. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8815008/>

²⁵ Selon le HCSP, « toute séquelle d'ordre fonctionnel ou esthétique est considérée comme permanente lorsque les examens réalisés et les connaissances reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen terme, une amélioration ou détérioration notable de l'état de la personne. Les lésions sont fixées et revêtent un caractère permanent » (Avis du 16 mai 2021 relatif aux symptômes cliniques persistants au décours d'un Covid-19)

²⁶ OMS, (2021) Info Coronavirus 54, Dernières informations sur les effets cliniques à long-terme de la Covid-19, accessible [ici](#)

Le SPC, peu spécifique sur le plan clinique, doit être mis en perspective avec les SPI ou *Post-Acute Infection Syndromes*²⁷, connus de longue date et observés dans la littérature notamment avec les virus Ebola²⁸, SARS-CoV-1²⁹, EBV³⁰, Chikungunya³¹ ou encore West-Nile³². Il s'agit d'une entité physique variée déclenchée par un micro-organisme ayant une **présentation chronique, souvent fluctuante au cours du temps, et mettre plusieurs mois, voire années, pour rentrer dans l'ordre. Certains patients gardent parfois des séquelles définitives.** L'agent infectieux déclencheur n'est pas systématiquement retrouvé mais cela ne doit pas empêcher d'établir formellement un diagnostic et de mettre en place une prise en charge optimale.

B. Une estimation complexe de la prévalence du SPC

1) Données internationales

A l'échelle mondiale, il est estimé que 65 millions d'individus souffrent ou ont souffert de SPC, en prenant en compte l'hypothèse conservatrice qu'environ 10% des personnes ayant été infectées sont touchées sur la base des plus de 651 millions d'infections au SARS-CoV-2 documentées³³. A l'échelle européenne, l'OMS a estimé à plus de 17 millions le nombre de personnes qui ont souffert d'un SPC en Europe entre 2020 et 2021³⁴.

Si les personnes ayant eu une forme asymptomatique³⁵ ou symptomatique légère du Covid-19 peuvent contracter un SPC³⁶, les patients ayant eu un épisode initial aigu sévère sont davantage sujets au SPC. Ainsi au décours :

- **d'un épisode aigu de Covid symptomatique**, plus de 30% des patients adultes ont encore des symptômes à 1-2 mois et de 10 à 15% à 6-8 mois³⁷.
- **d'une hospitalisation lors de l'infection initiale**, la prévalence semble supérieure à 30% voire à 50% : 76% des patients à 6 mois en Chine³⁸, 51% à 4 mois en France³⁹, 47% en Afrique après 6 mois⁴⁰, 31% aux Etats-Unis⁴¹. Au Royaume-Uni seulement 29% des patients ayant été hospitalisés en raison du Covid-19 ont entièrement récupéré⁴².
- **d'une infection Covid n'ayant pas nécessité d'hospitalisation**, la prévalence est variable : 10% à 38% à 3 mois en Grande-Bretagne (enquêtes en ligne)⁴³, 32% à 1 mois 1/2 en Suisse⁴⁴, 33% aux Etats-Unis⁴⁵.

²⁷ J. Choutka et al (2022). Nat Med 28, 911–923

²⁸ Den Boon et al (2019) Emerg Infect Dis 25, 249–255

²⁹ Lam et al (2009). Archives of Internal Medicine 169, 2142–2147

³⁰ Katz B.Z. et al (2009), Pediatrics 124(1):189-193 ; Moss-Morris et al (2011), Psychol. Med, 41(5):1099-1107

³¹ Srivastava et al (2020) Front. Immunol, Vol 11

³² Murray et al (2014). PLoS One 9, e102953

³³ Davis, H. E. et al (2023). Nature Reviews Microbiology, 21(3): 133–146 Ballering, A. V. (2022) Lancet 400: 452–461

³⁴ OMS, Communiqué de presse du 13 septembre 2022: *Au moins 17 millions d'habitants de la Région européenne de l'OMS ont souffert d'une COVID longue lors des deux premières années de la pandémie, et des millions d'entre eux devront sans doute subir cette maladie pendant des années* ; accessible ici : <https://www.who.int/europe/fr/news/item/13-09-2022-at-least-17-million-people-in-the-who-european-region-experienced-long-covid-in-the-first-two-years-of-the-pandemic--millions-may-have-to-live-with-it-for-years-to-come>

³⁵ Un tiers des patients souffrant encore d'essoufflement, de douleurs thoraciques, toux ou douleurs abdominales après 2 mois n'avait pas de symptômes lors de l'infection initiale, selon Huang, Y. et al (2021). COVID Symptoms, Symptom Clusters, and Predictors for Becoming a Long-Hauler: Looking for Clarity in the Haze of the Pandemic. Cold Spring Harbor Laboratory. Pre-print

³⁶ Logue J.K. (2021) JAMA Netw Open. 4(2):e210830.

³⁷ Salmon Céron D et al (2022). Les formes prolongées de la COVID-19 ou COVID long : formes cliniques et prise en charge. Médecine et Maladies Infectieuses Formation. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.mmifmc.2021.12.001>

³⁸ Etude COMEBACK. Morin, L. et al (2021). JAMA 325(15):1525

³⁹ Ghosn J et al (2021). Clin Microbiol Infect. 27(7):1041.e1-1041.e4. ; Taquet, M et al (2021). In M. E. E. Kretzschmar (Ed.), PLOS Medicine 18(9),e1003773

⁴⁰ Jassat, W. et al (2023). International Journal of Infectious Diseases 128: 102–111. Elsevier BV.

⁴¹ Logue, J. K. et al (2021). JAMA Network Open, 4(2), p. e210830

⁴² Evans, R. A. et al (2022). The Lancet Respiratory Medicine 10(8):761–775

⁴³ Whitaker, M. et al (2022). Nat Commun 13, 1957

⁴⁴ Nehme, M. et al. (2021) Ann. Intern. Med. 174, 1252–1260

⁴⁵ Logue, J. K. et al (2021). JAMA Network Open 4(2), p. e210830

Chez l'enfant et l'adolescent, les données semblent concordantes avec un taux de prévalence entre 10 à 25% en fonction des études et des populations testées⁴⁶. Les groupes d'âge les plus touchés étant les 0-3 ans et les adolescents⁴⁷.

Toutefois, ces études ont des limites :

- **Ces chiffres doivent être pris avec recul, dans la mesure où la prévalence de la maladie varie grandement en fonction des critères et de la définition utilisés.** Au total, au moins 7 100 études relatives au SPC ont été identifiées dans la littérature jusqu'à février 2022, dont 61 études de cohortes (51% en communauté, 67% dans le milieu hospitalier, 74% dans les unités de soins intensifs), avec des définitions et méthodes variables d'une étude à l'autre, ce qui explique l'amplitude de la différence de prévalence rapportée⁴⁸.
- **La plupart de ces études n'inclut aucun groupe de comparaison de personnes non-infectées au SARS-CoV-2, ce qui peut conduire à une surestimation des symptômes attribuables à une infection antérieure par le SARS-CoV-2**⁴⁹.
- **Des biais de sélection** existent (la majorité des études se font sur des patients ayant eu une forme grave) ainsi qu'un biais de mesure (les études se basent principalement sur des auto-questionnaires et non sur des diagnostics confirmés médicalement).

2) Données françaises

En France en 2021, soit un an après le début de l'épidémie de Covid-19, la HAS avait estimé qu'entre 250 000 et 300 000 personnes souffraient encore de symptômes persistants et invalidants 6 mois après leur contamination⁵⁰. Cette estimation apparaît conservatrice en raison du caractère restrictif du critère d'invalidité. Ces chiffres corroborent bien la perception des médecins généralistes⁵¹ qui observent que le nombre de patients identifiés avec un SPC se situerait dans une fourchette de 1 à 4 par médecin (60 000 médecins généralistes en exercice en France en 2022).

Par la suite, deux études coordonnées par SPF sur la prévalence du SPC ont donné lieu à des estimations différentes en raison des définitions utilisées, à savoir celle de l'OMS ainsi que celle du SPC perçu⁵² (auto-déclaratif) :

- La première enquête, menée en population générale (quota panel/web) entre mars et avril 2022⁵³ sur 27 537 personnes (dont 9 336 ont eu un antécédent Covid-19) a montré que 30% des répondants qui avaient été infectés par le SARS-CoV-2 depuis au moins trois mois ont déclaré avoir des symptômes prolongés. Cela correspondait à 4% [3.7 – 4.2] de la population adulte, soit environ 2 millions de personnes en 2022 qui auraient souffert de symptômes persistants dont les plus fréquents sont l'épuisement, le malaise post-effort, des troubles cognitifs et dans certains cas des séquelles, notamment neurologiques.
- Une deuxième étude plus poussée, réalisée de septembre à novembre 2022 sur 10 615 répondants de plus de 18 ans (échantillon aléatoire, questionnaire détaillé, téléphonique et web) incluant un des groupes « contrôles » (Covid-19 non "long" et personnes non infectées) **démontre que la prévalence dépend des**

⁴⁶ Roessler et al (2022), PLOS Medicine 19(11), p. e1004122

⁴⁷ Lopez-Leon S. et al (2022) Scientific reports 12(1) ; Osmanov I.M. et al (2021) Eur Respir J, 59(2), p.2101341 ; Roessler M et al. (2022). Plos Med, 19(11), p.e1004122

⁴⁸ European Centre for Disease Prevention and Control (2022) ECDC: Stockholm. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Prevalence-post-COVID-19-condition-symptoms.pdf>

⁴⁹ Information transmise par SPF lors de l'audition du 15 juin 2023

⁵⁰ HAS (2021), Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19, Symptômes prolongés suite à une COvid-19 de l'adulte – Diagnostic et prise en charge Accessible ici : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge

⁵¹ Audition du Collège de la Médecine générale

⁵² Informations transmises par SPF lors de son audition par le COVARIS

⁵³ <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/l-affection-post-covid-19-appelée-aussi-covid-long-en-france.-point-au-21-juillet-2022> / Coste et al (2023), Infect Dis Now., 53(1):104631; <https://doi.org/10.1016/j.idnow.2022.10.003>

définitions. La définition standard de l'OMS confirme la part de 4% de la population générale, correspondant à 8% des personnes ayant eu une infection SARS-CoV-2 probable ou confirmée il y a au moins 3 mois⁵⁴. Parmi ces personnes estimant souffrir de SPC, 31% des personnes en souffraient depuis plus de 12 mois et 22% depuis plus de 18 mois. SPF a conduit une analyse de sensibilité en prenant en compte le critère *de l'impact sur le fonctionnement quotidien*. Au total, 2,4% des personnes déclaraient subir un impact sur les activités quotidiennes au moins modéré et **1,2% un « impact fort ou très fort »** (soit 30% des personnes répondant à la définition de l'affection SPC-19 selon la définition standard de l'OMS).

Ainsi, dans les deux études de SPF, la prévalence dans la population générale était de 4%. Cependant, la prévalence chez les personnes ayant été infectées depuis au moins trois mois passe de 30% à 8% entre la première et la deuxième étude. Selon SPF, cela s'explique par deux effets conjugués : 1) l'augmentation du nombre de personnes infectées lors des grandes vagues Omicron séparant la première étude de la deuxième (48% des personnes infectées depuis plus de 3 mois contre 13% début 2022) et 2) la diminution du risque de SPC au cours des vagues Omicron. Par ailleurs, ces deux études souffrent, comme de nombreuses autres, d'un critère recueilli par auto-questionnaire sans validation médicale.

Le COVARS estime que plusieurs centaines de milliers de personnes souffrent actuellement de SPC avec un retentissement au quotidien nécessitant une prise en charge spécifique.

3) Un « effet période » lié au variant circulant et à l'évolution de l'immunité populationnelle

Un « effet période » est caractérisé par une forte évolution de l'incidence au cours de l'épidémie en fonction tant des variants circulants, que de l'immunité populationnelle post-vaccinale et post-infection.

L'effet « variant » sur la prévalence du SPC

Les divers variants du SARS-CoV-2 semblent présenter des capacités différentes à déclencher des manifestations post-infectieuses. Le variant Omicron a été associé à une diminution du risque de l'affection SPC⁵⁵. Ainsi, au Royaume-Uni, parmi les patients ayant rapporté des symptômes prolongés, 47% ont eu une infection initiale lors des premières

⁵⁴ 55,4% des répondants ont déclaré avoir été infectés, 48,3% ont déclaré avoir été infectés au moins trois mois avant l'enquête ; c'est cette seconde population qui a été considérée pour les estimations de fréquence de l'affection post-Covid-19, conformément à la définition de l'OMS

⁵⁵ Morioka S. et al (2022) J Infect. Chemother 28(11): 1546-51 ; Antonelli M et al (2022) Lancet 399(10343):2263-4.

vagues (souche Wuhan et Alpha), 27% pendant la circulation du virus Delta, et 19% pendant la vague Omicron⁵⁶. Au-delà de l'effet variant *stricto sensu*, chaque nouveau variant a le potentiel, vague après vague, de réinfecter une grande partie de la population.

Une question en suspens demeure de savoir si la répétition des infections au cours du temps a le potentiel de déclencher des symptômes prolongés sur un nombre croissant d'individus donc de savoir si le nombre de réinfections chez un même individu augmente le risque de SPC ou si les personnes souffrant de SPC peuvent s'aggraver lors de nouvelles infections à SARS-CoV-2. La question n'est pas tranchée, mais la littérature scientifique semble suggérer que le SPC est davantage répandu chez les personnes ayant contracté plusieurs infections que chez celles n'ayant été malades qu'une seule fois⁵⁷.

Le double effet positif de la vaccination sur la prévalence du SPC : une diminution de l'incidence du SPC et une atténuation du nombre et de la gravité des symptômes

Il n'existe **pas de contre-indication à la vaccination pour les patients souffrant de symptômes prolongés** de la Covid-19⁵⁸. Au contraire, au niveau collectif, la vaccination a même été associée à une diminution du risque de présenter des symptômes prolongés⁵⁹. De même, une cohorte constate que les individus infectés après une vaccination ont un risque moindre de séquelles en comparaison aux individus infectés non-vaccinés⁶⁰.

Par ailleurs, **la vaccination contre le SARS-CoV-2 des personnes ayant déjà un SPC pourrait réduire la sévérité de leurs symptômes**⁶¹ : la cohorte ComPaRe⁶² a montré que la vaccination était associée à une réduction du nombre moyen de symptômes. De plus, deux fois plus de patients vaccinés ont signalé la rémission de tous leurs symptômes de SPC (17%) par rapport aux personnes non vaccinées (7,5%). Ces résultats ont été confirmés par une revue systématique de 16 études observationnelles provenant de 5 pays⁶³.

4) Les Facteurs de risque du SPC

Les personnes les plus à risque de développer des troubles persistants de la Covid-19 sont les **femmes actives sans comorbidités dont la médiane d'âge est de 45 ans**⁶⁴. Ce profil est retrouvé de façon constante dans plusieurs pays dont la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne⁶⁵. Le profil des personnes atteintes de SPC diffère ainsi radicalement de celui de la Covid-19 grave, qui a touché principalement au cours de la première vague des hommes

⁵⁶ Office for National Statistics (2022), Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus infection in the UK, <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronavirusinfectionintheuk/6may2022>

⁵⁷ Bowe, B., et al. (2022). Nature Medicine, 28(11), 2398-2405

⁵⁸ DGS-Urgent 2021-88, accès à la vaccination dans le cas de symptômes prolongés de la Covid-19 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_88_vaccination_et_covid_long.pdf

⁵⁹ Sauerwein K. (2022), Press release in Washington University School of Medicine in St.Louis, <https://medicine.wustl.edu/news/long-covid-19-poses-risks-to-vaccinated-people-too/>; Antonelli M. et al (2022) Lancet Infect Dis. 22(1):43-55 ; Strain WD. Et al (2022) Vaccines (Basel) 10(5):652 ; Kuodi, P. et al (2022) npj Vaccines 7, 101 ; Arnold, D. et al (2021).. Cold Spring Harbor Laboratory. Pre-print. ; Kuodi, P. et al (2022). Cold Spring Harbor Laboratory. Pre-print; Ayoubkhani, D. et al (2022). BMJ (p. e069676).

⁶⁰ Al-Aly, Z. et al (2022). Nature Medicine, 28(7), 1461-1467

⁶¹ Strain WD. Et al (2022). Vaccines (Basel) 10(5):652.

⁶² Tran, VT et al (2023), BJM medicine ; 2(1), p.e000229

⁶³ Byambasuren, O. et al (2023). BMJ Medicine 2(1), p. e000385

⁶⁴ Santé publique France. Enquête « COVID long – Affection post-COVID-19, France métropolitaine », septembre - novembre 2022. Premiers résultats. Le point sur 21 juin 2023 : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/enquete-covid-long-affection-post-covid-19-france-metropolitaine-septembre-novembre-2022-premiers-resultats-;> Salmon-Ceron D. (2021). J Infect 82(2):e1-4

⁶⁵ Callan C. et al (2022) BMJ Open 12:e056366; Abyoubkhani, D. (2021). Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 1 April 2021. ONS, p. 9. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronavirusinfectionintheuk/1april2021> (accessed 19/02/22).

de plus de 70 ans en surpoids, avec des comorbidités⁶⁶. Cependant certains autres facteurs de risques du SPC ont été identifiés : le **tabagisme**, **l'anxiété**, la **dépression**, **l'asthme**, la **broncho-pneumopathie chronique obstructive**, les **maladies rénales chroniques**, **l'obésité**, le **diabète**, **l'immunodépression** ou encore le fait d'avoir été hospitalisé ou réanimé lors de **l'infection initiale Covid-19 grave**⁶⁷. Le fait d'avoir eu un **nombre élevé de symptômes lors de l'épisode initial** pourrait augmenter le risque d'avoir des symptômes prolongés⁶⁸.

Par ailleurs, **certaines populations sont à risque de sous-détection, en particulier les enfants et adolescents ainsi que les personnes âgées et des personnes atteintes de certaines comorbidités et maladies chroniques**. La prévalence du SPC chez les personnes de plus de 65 ans ayant contracté le Covid-19 est supérieure à celle des autres classes d'âge selon certaines études⁶⁹. De plus, il existe un risque de sous-diagnostic dans cette population déjà poly-pathologique, considérant les symptômes comme liés à leur âge ou état de santé.

C. Présentation clinique : Symptomatologie, signes cliniques et paracliniques

1) Symptomatologie : une entité protéiforme, polymorphe et poly-symptomatique fluctuante⁷⁰

Plus de 200 symptômes ont été décrits dans la littérature⁷¹ et observés dans les études comparatives⁷² ; ils sont généralement **multi-systémiques, fluctuants et de sévérité variable**.

- Une **fatigabilité** anormale est très souvent au premier plan : fatigue persistant au décours de l'épisode initial ou réapparaissant par vagues après une phase d'amélioration. Cette fatigabilité, pouvant conduire à **l'épuisement** et entraîner une **réduction substantielle des activités de la vie courante, professionnelle, sociale et personnelle**, est déclenchée ou aggravée par des efforts physiques ou intellectuels parfois anodins.
- Les **symptômes neurologiques** sont fréquents⁷³ et variés : maux de tête, troubles cognitifs, sensoriels, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, etc. Les troubles cognitifs d'intensité variable sont souvent très handicapants (« **brouillard cérébral** », ralentissement psychique, difficultés de concentration et d'attention, troubles de la mémoire immédiate, voire troubles de syntaxe, difficultés à lire et écrire dans les cas les plus sévères)⁷⁴. Les **troubles sensitifs** se caractérisent le plus souvent par des fourmillements, sensations de brûlures, tremblements, dysesthésies. Les **manifestations neurovégétatives ou dysautonomiques** (tachycardie, ou moins fréquemment bradycardie, troubles vasomoteurs, sensation d'hyper- ou d'hypothermie, sensations de satiété rapide, difficultés respiratoires liées à des difficultés de synchronisation du muscle diaphragmatique, troubles sphinctériens urinaires ou anaux, malaises lipothymiques avec hypotension et/ou sensation d'instabilité) peuvent parfois accompagner les émotions fortes ou survenir de façon brutale y compris la nuit, réveillant le patient.
- Les **symptômes cardiaques et thoraciques** incluent des difficultés respiratoires (dyspnée au moindre effort provoquée dans la majorité des cas par une hyperventilation inefficace liée à une désynchronisation du

⁶⁶ La prévalence plus élevée chez les femmes s'explique en partie par le fait qu'elles sont proportionnellement plus nombreuses à avoir contracté le Covid-19, en raison notamment de la transmission par les enfants

⁶⁷ Tsampasian, V. et al (2023). JAMA Internal Medicine 183(6):566 ; Robineau et al. JAMA Netw Open. 2022

⁶⁸ Augustin M et al (2021) The Lancet Regional Health - Europe Vol. 6, p. 100122

⁶⁹ Taquet, M. et al (2021). In M. E. E. Kretzschmar (Ed.), PLOS Medicine 18(9), p. e1003773

⁷⁰ Résumé à partir de l'article de Salmon Céron et al (2022). Dans Médecine et Maladies Infectieuses Formation.

⁷¹ Lopez-Leon, S. (2021). Scientific Reports 11(1) ; Nehme, M. et al (2021). Annals of Internal Medicine, 174(5):723–725

⁷² Wanga et col, MMWR, 2021, 70(36);1235–1241, accessible ici : <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7036a1.htm>

⁷³ Yong E. (2022), *One of Long COVID's Worst Symptoms Is Also Its Most Misunderstood*, The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/health/archive/2022/09/long-covid-brain-fog-symptom-executive-function/671393/>

⁷⁴ Callan C. et al (2022) BMJ Open 12:e056366.

fonctionnement des muscles respiratoires), une tachycardie, des douleurs thoraciques, musculaires ou articulaires fréquentes et une toux⁷⁵. Il importe de distinguer le syndrome **d'hyperventilation** (anomalie au niveau du contrôle central de la ventilation) du syndrome de **déconditionnement** (pérennisation voire « automatisé » des symptômes du fait d'un conditionnement cérébral focalisé sur certaines parties du corps).

- Les **troubles digestifs** sont variés : douleurs abdominales, diarrhées, nausées etc. mais aussi sensations de satiété rapide, difficultés à digérer, difficultés transitoires de la déglutition, troubles du transit, débâcle impérieuse, etc.
- **L'anosmie** ou perte de l'odorat du stade initial peut persister dans 10 % des cas environ au-delà d'un mois, ou s'atténuer en laissant persister une hyposmie, des parosmies (distorsion de la perception), des fluctuations de l'odorat, ou parfois des hyperosmies désagréables. La **perte du goût** disparaît en général après la phase aiguë mais peut laisser place à un goût métallique. D'autres signes ORL sont rapportés tels que des acouphènes.
- Des **symptômes oculaires** peuvent exister à type de vision trouble, de difficultés d'accommodation, de douleurs à la mobilisation des globes oculaires, ou parfois de distorsion de la reconstitution d'images.
- De nombreux **symptômes cutanés** ont été décrits. Les plus fréquents sont des pseudo-engelures comme décrites à la phase aiguë, des démangeaisons mimant des réactions allergiques. Des alopecies ou des pelades sont fréquentes, de même que des desquamations des paumes des mains ou des plantes des pieds.
- Des **troubles anxieux et dépressifs réactionnels** peuvent être générés par l'imprévisibilité de la survenue des symptômes, la gêne provoquée par ces troubles et l'absence de réponses diagnostiques satisfaisantes quant à leur étiologie. Une irritabilité inhabituelle est souvent rapportée, un sentiment de désespoir quant aux chances de récupération à long terme peut s'installer chez certaines personnes avec un risque de comportements suicidaires. L'attitude parfois stigmatisante ou le manque d'empathie de certains médecins peut aggraver ces difficultés et augmenter le risque d'états de stress post-traumatique.

Chez les enfants, les symptômes diffèrent peu de ceux des adultes. Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont les **troubles de l'humeur, la fatigabilité, les troubles du sommeil, les maux de tête, les symptômes respiratoires et les douleurs abdominales**⁷⁶. Il existe souvent des **troubles de la concentration, de l'attention, de l'humeur** pouvant générer **émoussement émotionnel, dépression** et **baisse du « rendement scolaire »**⁷⁷. Les douleurs sont liées à des troubles neuro-sensoriels pouvant aussi entraîner des paresthésies. Divers facteurs de risque de développer un SPC pédiatrique ont été identifiés : le fait d'avoir une pathologie chronique sous-jacente, une situation financière difficile, ou encore l'âge, les adolescents étant plus sujets au SPC que les enfants⁷⁸.

Cette présentation très polymorphe peut s'intégrer souvent dans un **syndrome de dysautonomie** par atteinte du système nerveux autonome (SNA). Les troubles peuvent se manifester de différentes manières : sensation de vertiges, lipothymie, voire syncope, système sudoral inadapté (sueurs profuses ou absence de sueurs), épisodes de tachycardie et/ou de bradycardie avec possible incapacité à effectuer un exercice habituel, nausées, vomissements, sensation de satiété rapide, trouble de la vidange gastrique, diarrhée ou constipation, troubles de la régulation thermique (hypothermie ou frissons), modification de la chaleur et de la coloration cutanée, etc. Ces troubles, en lien avec le SNA, peuvent être extrêmement fluctuants au cours du temps et des différents changements environnementaux auxquels il réagit. Cette **labilité des symptômes** est assez caractéristique d'une atteinte du SNA.

⁷⁵ Davis, H. E. et al (2021). EclinicalMedicine, 38, Article 101019

⁷⁶ Filippatos (2022), Exp and Therap Med, 24(4) ; Lopez-Leon S. et al (2022) Scientific reports 12(1) ; Thallapureddy K. (2022) Curr Pediatr Rep. 10(1):11-17

⁷⁷ Brackel CLH (2021) Pediatr Pulmonol 56(8):2495-2502.

⁷⁸ Miller, F. et al (2022). Pediatric Infectious Disease Journal 41(12): 979-984; Dumont, R. et al (2022). Nature Communications 13(1)

Les syndromes post-infectieux ne sont pas des troubles somatoformes : La confusion fréquente entre SPI/SPC et troubles somatoformes (TS) a amené le COVARIS à faire un rappel sur ces TS qui, selon la définition de la HAS, renvoient à la présence de symptômes somatiques sans explication organique, sans lésion objectivable de l'organe désigné par les symptômes.

Il s'agit de symptômes répétés, durables ou invalidants, entraînant une demande de soins dont le retentissement majeur contraste avec l'absence d'anomalie clinique ou paraclinique pouvant les expliquer entièrement. Selon la définition de l'OMS qui dénomme ces troubles « à symptomatologie somatique » se caractérise par la présence de symptômes corporels qui sont stressants pour l'individu et par une attention excessive dirigée sur les symptômes, qui peut être manifeste par un contact répété avec des professionnels de la santé. Si une autre affection médicale provoque ou contribue à ces symptômes, le degré d'attention est clairement excessive par rapport à sa nature et à sa progression. L'attention excessive n'est pas atténuée par un examen et des investigations cliniques appropriés et par un réconfort approprié. Les symptômes sont persistants, étant présents la plupart du temps pendant au mois plusieurs mois. Généralement, le syndrome de détresse physique implique de multiples symptômes corporels qui peuvent varier au cours du temps. Occasionnellement il y a un seul symptôme, en général des douleurs ou de la fatigue, qui est associé aux autres caractéristiques du trouble. Les symptômes ainsi que la détresse et la préoccupation associées ont au moins un certain impact sur le fonctionnement de l'individu (p. ex. tension dans les relations, fonctionnement scolaire ou professionnel moins efficace, abandon d'activités de loisirs spécifiques).

Ces troubles, abordés dans le chapitre « troubles mentaux et du comportement » de la Classification Internationale des Maladies de l'OMS (CIM-11) sont classés parmi les troubles de détresse physique et de l'expérience corporelle avec la dysphorie de l'intégrité corporelle et les troubles de détresse physique et de l'expérience corporelle autres.

L'OMS stipule bien que sont exclus de ces troubles le syndrome de fatigue post-viral, le syndrome de fatigue chronique et l'encéphalomyélite myalgique⁷⁹.

2) Evolution des symptômes au cours du temps

L'évaluation de l'évolution des symptômes au cours du temps souffre des mêmes problèmes méthodologiques que ceux qui existent dans l'estimation de la prévalence.

Une méta-régression bayésienne regroupant 54 études internationales cumulant 1,2 million d'individus (22 pays différents) ayant présenté une infection symptomatique par le SARS-CoV-2 entre mars 2020 et janvier 2022 a montré que la durée moyenne de la persistance des troubles était de 9 mois (de 7 à 12 mois pour 95% des patients) chez les personnes hospitalisées et de 4 mois (de 3,6 à 4,6 mois pour 95% des patients) chez les personnes non hospitalisées. Parmi les personnes présentant un SPC 3 mois après une infection symptomatique par le SRAS-CoV-2, 15% ont continué à présenter des symptômes à 12 mois⁸⁰.

La cohorte française ComPaRe long-Covid a analysé la trajectoire des patients ayant des symptômes persistant plus de 2 mois après la survenue de l'infection SARS-CoV-2⁸¹. Trois types de trajectoires semblent se dégager :

- L'immense majorité (91%) voyaient leur état de santé s'améliorer lentement au cours du temps même si la plupart d'entre eux subissaient des « rechutes » hebdomadaires.
- 5% des patients voyaient une diminution « rapide » des symptômes, cependant, 25% d'entre eux, même s'ils s'améliorent significativement ont des « rechutes » hebdomadaires.

⁷⁹ Référence : [CIM-11 pour les statistiques de mortalité et de morbidité \(who.int\)](#)

⁸⁰ Global Burden of Disease Long COVID Collaborators. JAMA 2022

⁸¹ Tran, VT. Et al (2022) Nat Commun 13, 1812.

- 4% des patients ne voyaient pas d'amélioration des symptômes et de leur fréquence au cours du suivi. La persistance prolongée des symptômes semblait être associée au nombre de symptômes cumulés initialement, avec des antécédents de maladie « organique » mais sans aucun lien avec une histoire de troubles fonctionnels somatiques. De plus la persistance des troubles compliquait les relations avec les soignants (20% de difficultés relationnelles au début versus 40% à 2 ans de suivi).

Certains symptômes (fièvre, toux, douleurs digestives) disparaissent plus rapidement que d'autres (troubles neuro-cognitifs)⁸². D'après une étude française⁸³, 27 sur 53 des symptômes, comme la toux, les troubles de l'odorat et les troubles de goût diminuent progressivement au cours du temps.

3) Impact Psychologique du SPC : distinguer le syndrome post-infectieux des troubles somatoformes

Toute pathologie organique engendre potentiellement un retentissement psychologique, d'autant plus que la maladie survient chez une personne ayant déjà des difficultés psychologiques⁸⁴, que la maladie survient dans un contexte général anxiogène, que la maladie persiste au cours du temps, que les symptômes sont fluctuants et imprévisibles au cours du temps, que la maladie est nouvelle ou peu connue, qu'il n'y a pas de traitement spécifique, qu'il existe un déficit de reconnaissance (par l'entourage, le personnel soignant et les institutions) et que la maladie touche toutes les dimensions du quotidien⁸⁵.

Selon une revue de 57 études portant sur 250.000 patients ayant eu un Covid-19, les symptômes résiduels à plus de 6 mois comprennent des troubles psychiatriques, avec un patient sur 3 souffrant d'anxiété généralisée, 1 sur 4 de troubles du sommeil, 1 sur 5 de dépression et 1 sur 8 de stress post-traumatique⁸⁶. Chez certaines personnes, le risque de suicide serait accru en raison de ces symptômes⁸⁷. Une enquête sur l'impact social du SPC conduite d'avril à juin 2021 indique également que 30 % des personnes qui pourraient avoir souffert de SPC ont déclaré avoir ressenti des symptômes dépressifs modérés à sévères au cours des 2 dernières semaines, contre 16 % de ceux qui n'avaient pas eu de COVID, 25 % étaient susceptibles d'avoir une certaine forme d'anxiété contre 15 % de ceux qui n'avaient pas eu de COVID⁸⁸.

La qualité de la prise en charge de la maladie organique et la prise en compte de son retentissement psychologique associé a, la plupart du temps, un impact significatif sur le poids de la composante psychologique (effet *placebo* ou *nocebo* en fonction du niveau d'empathie et d'alliance thérapeutique). Une simple inquiétude légitime peut s'amender avec une prise en charge structurée et un discours rassurant ou au contraire s'aggraver vers une anxiété, des angoisses voire une composante dépressive réactionnelle pouvant parfois s'intégrer dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique.

D. Etat des lieux des connaissances à date sur les mécanismes physiopathologiques

Le SPC, comme les autres SPI, présente une physiopathologie complexe, multiple et encore incomplètement comprise. Cependant, on peut considérer plusieurs hypothèses mécanistiques qui ne s'excluent pas les unes des autres. Nous présentons ces différentes hypothèses par ordre de niveau de force.

⁸² Salmon Céron D et al (2022). Les formes prolongées de la COVID-19 ou COVID long : formes cliniques et prise en charge. Médecine et Maladies Infectieuses Formation. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.mmifmc.2021.12.001>

⁸³ Tran, VT. Et al (2022) Nat Commun 13, 1812.

⁸⁴ Botteman et al (2021), Frontiers in Psychiatry, Vol 12

⁸⁵ Peo et al (2023), medRxiv, Pre-print, <https://doi.org/10.1101/2023.08.23.23293081>

⁸⁶ Groff D, et al (2021) JAMA Netw Open. 4(10):e2128568.

⁸⁷ Sher L (2021) QJM 114(2):95-98.

⁸⁸<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronavirusandthesocialimpactsoflongcovidonpeopleslivesingreatbritain/7aprilto13june2021>

- La **persistance d'une infection virale** à bas bruit, sanctuarisée dans certains « réservoirs » de l'organisme comporte un potentiel de réplication active fluctuant lors d'épisode de réactivation de virus latent⁸⁹. De l'ARN viral a été retrouvé dans le sang⁹⁰, les selles⁹¹ ou au niveau du bulbe olfactif 7 mois après l'infection initiale⁹² et dans les tissus digestifs⁹³ ou encore dans les tissus nerveux et la plupart des organes biopsiés chez les patients décédés⁹⁴ bien qu'il soit difficile de montrer que le virus soit réplicatif. Une persistance de l'antigène dans la muqueuse intestinale a été observée chez la plupart des patients présentant de longs symptômes de Covid et une maladie inflammatoire de l'intestin 7 mois après l'infection⁹⁵. Les chiens détecteurs se sont montrés capables d'identifier dans la sueur des personnes souffrant de SPC des composés volatils organiques du virus⁹⁶. Cette persistance virale, quelle qu'en soit sa forme, pourrait être à l'origine, à des degrés divers d'une toxicité cellulaire au long cours (bulbe olfactif, etc.) et/ou d'une inflammation chronique à bas bruit entraînant des dégâts tissulaires à long terme. Une hypothèse est celle de la persistance de particules virales sous forme de déterminants antigéniques sans capacité de réplication active mais pouvant stimuler le système immunitaire.
- **De nombreuses anomalies immuno-inflammatoires** sont rapportées au cours des SPC, caractérisées par un état d'activation chronique des cellules immunes et des taux anormalement élevés de diverses cytokines inflammatoires, peu spécifiques⁹⁷ mais classiquement observées dans les SPI⁹⁸. Ces anomalies pourraient découler d'une dérégulation de certaines cellules immunitaires en relation avec la stimulation virale initiale puissante ou répétée induisant une « sur réaction » engendrant ou participant à la cascade de symptômes des SPC. De plus certains auteurs ont rapporté la présence d'auto-anticorps dirigés contre des constituants membranaires potentiellement source d'anomalies cardiovasculaires selon un mécanisme de mimétisme moléculaire⁹⁹, mais cette hypothèse est encore peu étayée.
- Une **atteinte inflammatoire du système nerveux central**. Différents processus neuro-inflammatoires ont été retrouvés par le biais d'une neurotoxicité virale directe, d'une activation astrocytaire, de processus dysimmunitaires cérébraux, d'une atteinte de la paroi des petits vaisseaux du cerveau ou de phénomènes thrombotiques¹⁰⁰. Cette piste a été récemment renforcée par une étude réalisée sur modèle animal évoquant des lésions de la barrière hémato-encéphalique ressemblant à une maladie des petits vaisseaux et observant la présence de protéine tau phosphorylé, un marqueur de maladie neurodégénérative¹⁰¹. Chez l'humain, des études morphologiques ont mis en évidence un hypométabolisme cérébral pathologique chez les personnes souffrant de SPC¹⁰².
- **Une dysbiose du microbiote intestinal**. La composition du microbiote intestinal est significativement altérée chez les patients atteints de Covid-19 avec un déséquilibre de la flore intestinale durant au moins 14 mois¹⁰³,

⁸⁹ Kang, H. et al (2020). Journal of Medical Virology, 92(11):2263–2265; Goussef M. et al (2020) J Infect. ; (S0163-4453(20)30454-0); Hamming I. et al (2004) J Pathol. ; 203: 631-637; Chertow, D. et al (2021). Research Square Platform LLC. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1139035/v1>; Proal AD et al (2023) Nature Immunol 24:1616-27

⁹⁰ Tejerina, F. et al (2022). BMC Infect Dis 22, 211

⁹¹ Natarajan, A. et al (2022). Med 3(6):371-387.e9

⁹² De Melo GD. et al (2021). Sci Transl Med. 13(596):8396

⁹³ Cheung CCL. Et al (2022). Gut. 71(1):226-229. Erratum in: Gut. 2022 Aug;71(8):e9.; Zollner, A. et al (2022). Gastroenterology 163(2):495-506.e8

⁹⁴ Stein, S.R. et al (2022) Nature 612:758–763

⁹⁵ Zollner et al. (2022), Gastroenterology, 163(2):495-506.e8

⁹⁶ Grandjean, D et al (2020) In N. Ravel (Ed.), PLOS ONE 15(12), p. e0243122

⁹⁷ Phetsouphanh, C. et al (2022), Nat Immunol, 23, 210-216 ; Talla, A. et al (2023), Nat Com. 14, 3417 ; Santa Cruz, A. et al (2023), Nat Com 14(1):1772

⁹⁸ Choutkaj et al (2022). Nat Med 28(5):911–923

⁹⁹ Wallukat et al. (2021), Jour of Trans Autoimmunity 4, p.100100 ; J. Choutka et al (2022). Nat Med 28(5):911–923

¹⁰⁰ Monje, M., & Iwasaki, A. (2022). Neuron 110 (21):3484–3496 ; Verger, A. et al (2022), Eur J Nucl Med Mol Imaging. 49(9):3197-3202

¹⁰¹ Kim D. et al (2023) Emerg Infect Dis. 29(11):2275-2284.

¹⁰² Horowitz, R.I. et al. (2023), Medical hypotheses, 143, p.109851 ¹⁰³ Yeah et al. (2021) Gut. ; Liu Q. et al. (2022) Gut. 71:544–552

certaines bactéries au niveau intestinal semblant associées à la persistance des symptômes respiratoires et neurologiques.

- **Une inflammation vasculaire** due au tropisme de SARS-CoV-2 pour la paroi des vaisseaux (l'endothélium) avec une traduction clinique dans les manifestations aiguës avec des risques de thromboses et embolies comme l'embolie pulmonaire. Ceci pourrait induire des manifestations persistantes en lien avec une inflammation de la paroi des vaisseaux générant une vascularite et un état pro-coagulant générant une diffusion multi-systémique « généralisée » des troubles¹⁰⁴, des micro-caillots ou microhémorragies induisant une mauvaise oxygénation tissulaire¹⁰⁵.
- **D'autres hypothèses ont été évoquées sans qu'elles aient été, à ce jour, aussi scientifiquement documentées que celles présentées ci-dessus ;**
 - o **Des hypothèses de dérégulation au niveau du système nerveux central.**
 - Une **dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophysio-surrénalien (HHS)**. Certaines études évoquent dans certains SPI, comme le syndrome de fatigue chronique, l'existence d'une hypoactivité de l'axe HHS comme l'indique la baisse des taux de base de glucocorticoïdes (dont le cortisol). Un hypocortisolisme avait été mis en évidence chez des survivants du SARS un an après leur infection¹⁰⁶. Ce virus, par certains de ses acides aminés très proches de l'ACTH (médiateur de cet axe HHS) pourrait entraîner, par mimétisme antigénique, la sécrétion d'anticorps anti-ACTH^{107, 108}. Cet axe est central pour la sécrétion du cortisol, vital au quotidien, pour réguler l'état de veille ou d'hyper-vigilance en cas de stress, et sécrété à visée anti-inflammatoire en cas d'inflammation ou d'infection. De plus le passage d'une inflammation et d'une fatigue aiguës utiles vers une inflammation et une fatigue chroniques alors délétères pourrait à son tour jouer un rôle causal dans l'hypoactivité de l'axe HHS^{109 110}.
 - Une **diminution de la sécrétion de sérotonine**. L'internalisation du récepteur ACE2 induite par le virus pourrait augmenter l'effet des interférons de type I sur la régulation négative de l'ACE2 et ainsi réduire la production de la sérotonine¹¹¹.
 - Une **perturbation du traitement du signal par le SNC**. Cette hypothèse tient compte d'altérations du système nerveux central au niveau pré-frontal, des noyaux gris centraux et du tronc cérébral observés lors de l'infection par SARS-CoV-2¹¹², ainsi que du système nerveux autonome (SNA) utilisant certains neurotransmetteurs B-adrénérgiques¹¹³ ou sérotoninergiques¹¹⁴. Face au stress, ces réseaux cérébraux génèrent des alarmes sous forme de symptômes, tels que fatigue et douleur, pour nous avertir et nous arrêter. La réponse au stress - ensemble de mécanismes de défense corporelle automatisés consistant en des ajustements immunologiques, hormonaux, cognitifs et comportementaux interdépendants - est initialement temporaire et adaptative, mais peut devenir persistante et inadaptée, affectant chroniquement le sommeil et le fonctionnement cognitif¹¹⁵.

¹⁰⁴ Varga, Z. et al (2020). Lancet, 395(10234), 1417-1418

¹⁰⁵ Davis, H.E. et al (2023) Nat Rev Microbiol 21, 133-146 ; Knight R. et al (2022) Circulation. 146(12):892-906 ; Kruger, A. et al (2022). Cardiovasc Diabetol 21, 190 ; Wang et al (2023) Semin Thromb Hemost ; 49(5): 561-564 ; Von Meijenfeldt, F. A. et al (2021). Blood Advances Vol. 5, Issue 3, pp. 756-759; Von Meijenfeldt FA et al (2022). J Thromb Haemost. 20(1):267-269.

¹⁰⁶ Leow et al. (2005) Clin Endocrinol, 63(2):197-202

¹⁰⁷ Wheatland R. (2004) Med Hypotheses, 63(5):855-62

¹⁰⁸ Pal R. et al (2020) Endocrine 68, 251-252

¹⁰⁹ Morris et al. (2017) Mol Neurobiol, 54(6):4432-4451

¹¹⁰ Trautmann, A (2021), Médecine /sciences, 37 (10), pp.910-919

¹¹¹ Wong et al (2023), Cell, 186, 4851-4867

¹¹² Stein, S.R. et al (2022) Nature 612:758-763 ; Swank et al. CID 2022, ;Heine J. et al (2023) EclinicalMedicine, 58, 101874

¹¹³ Tolle et al (2020), J Clin Med, 9(8):2443

¹¹⁴ Wong et al (2023), Cell, 186, 4851-4867

¹¹⁵ McEwen et al. (2020) J Neurosci. 40(1):12-21

- **La piste de l'atteinte mitochondriale** est possible. Certains travaux évoquent dans le cadre du SPC la possibilité d'une atteinte de la mitochondrie¹¹⁶, organe vital et véritable usine énergétique de la cellule, qui a un rôle essentiel dans la respiration cellulaire, la mise en réserve de l'énergie par la cellule, dans la signalisation, la différenciation et la mort des cellules.
- **L'hypothèse épigénétique.** Plusieurs études suggèrent une mémoire épigénétique de l'infection par le coronavirus dans les cellules immunitaires innées et leurs progéniteurs hématopoïétiques de la moelle osseuse dont la reprogrammation épigénétique pourrait être à l'origine d'altérations immunes à la suite d'une infection à SARS-CoV-2. Ces modifications épigénétiques sont liées à la sévérité de l'infection initiale notamment par des forts taux d'Interleukine-6¹¹⁷.

Certains facteurs prédisposant à ces mécanismes réactionnels de l'organisme ont été identifiés : génétiques, hormonaux ou immuns, comme l'atteste par exemple la fréquence élevée de patients présentant des symptômes SPC parmi les sujets ayant un terrain atopique, allergique ou auto-immun¹¹⁸. Un terrain anxieux ou dépressif a également été retrouvé comme un facteur prédisposant à la survenue de troubles persistants¹¹⁹.

Le fondement biologique des manifestations persistantes associées au SPC demeure complexe et constitue un frein majeur au diagnostic et au traitement des personnes qui en sont atteintes. Aucune de ces hypothèses sus-citées n'est exclusive mais aucune n'a fait la preuve probante de sa causalité dans la persistance des troubles. A titre d'exemple, la présence d'une inflammation persistante chez les patients présentant un SPC ne signe pas un lien de causalité¹²⁰ même si l'intensité de cette inflammation semble associée au SPC¹²¹. Cependant, **il existe suffisamment d'arguments inflammatoires, immunologiques, neurologiques ou endocrines pour considérer que l'origine du SPC repose sur des anomalies organiques, la composante psychologique, celle liée à une perturbation du traitement du signal par le conditionnement cérébral étant un élément aggravant mais non suffisant et originel des troubles. Bien sûr, certains patients pourront « s'auto déclarer » souffrir de SPC alors qu'il s'agit d'authentiques troubles somatoformes et qu'à l'inverse, en fonction du terrain psychologique des patients et de la qualité de la prise charge initiale, certains SPC authentiques pourront prendre une forme « somatoforme like ».**

E. Difficultés diagnostiques : l'absence de critères établis

La question de la reconnaissance du diagnostic est primordiale pour construire une alliance thérapeutique efficace. Il est important de distinguer le diagnostic positif – la reconnaissance des symptômes liés à l'entité de troubles persistants – du diagnostic étiologique qui concerne le rattachement du SPI au SARS-CoV-2 (ou à un autre agent infectieux).

Diagnostic positif

Actuellement, il n'existe pas de signe pathognomonique de SPC – même si les troubles respiratoires, de l'odorat et du goût sont associés au SARS-CoV-2 - ni de marqueur biologique ou radiologique spécifiques. Cela aggrave les difficultés d'imputabilité des symptômes au SARS-CoV-2. C'est ainsi sur la base de la définition clinique de l'affection SPC établie par le consensus Delphi de l'OMS que le diagnostic est posé. Des échelles peuvent être utilisées permettant de structurer un recueil d'informations, de standardiser leur analyse et d'évaluer plusieurs dimensions, telles que

¹¹⁶ Chen, T.-H. et al. (2023) Int. J. Mol. Sci 24(9), 8034 ; Medini, H. et al (2022) iScience 24(12):103471 ; Nikesjö et al (2022), Clin Epigenet 14, 172

¹¹⁷ Sawitzki B. Cell 2023 ; Cheong et al. Cell 2023

¹¹⁸ Salmon Ceron D et al (2021). J Infect. 82(2):e1–e4.

¹¹⁹ Matta et al (2023) Molecular Psychiatry, pre-print. doi: 10.1038/s41380-023-02179-9

¹²⁰ -Robineau et al. (2022) The Lancet Regional Health – Europe, 17, p.100363 ; Lund Berven L et al (2022). Front. Immunol 13:837288 ; Selvakumaret al (2023) JAMA Network Open 6(3):e235763 ; Altmann et al. Nat Rev Immunol 23, 618-634

¹²¹ Schultheiß et al (2022) J Med Virol. 95(1):e28364

l'échelle de Pichot pour la fatigue¹²², l'échelle de Ricci et Gagnon pour l'activité physique¹²³ ou le test de marche de 6 minutes¹²⁴, la SF36 pour la qualité de vie liée à la santé¹²⁵ (questionnaire 36-Item Short-Form Health survey), l'échelle MoCA (Montreal Cognitive Assessment) pour la cognition¹²⁶, l'échelle HAD (Hospital Anxiety and Depression) pour les symptômes dépressifs et anxieux¹²⁷, etc.

Aucun marqueur biologique n'a été validé à ce jour, bien que des pistes soient explorées. Les principaux candidats biologiques sont des marqueurs inflammatoires non spécifiques (interleukine-6, CRP (protéine C-réactive) et TNF α (facteur de nécrose tumorale alpha)). Les NFL (chaîne légère du neurofilament) et gFAP (protéine acide fibrillaire gliale) pourraient être discutés également pour les SPC avec symptômes neurologiques ainsi que le TGF β (facteur de croissance transformant bêta) pour les symptômes pulmonaires¹²⁸. La TEP au FDG cérébral pourrait aussi être une approche prometteuse pour objectiver l'atteinte cérébrale chez les personnes atteintes de SPC en tant que marqueur diagnostique de sévérité¹²⁹. A ce jour, aucun marqueur n'est utilisable ni recommandé dans la pratique clinique usuelle.

Dans la démarche diagnostique, il est fondamental de s'attacher à éliminer les diagnostics différentiels pour lesquels les explorations varient en fonction des symptômes et tournent la plupart du temps autour de maladies endocrines (dysthyroïdies), auto-immunes, inflammatoires, neurodégénératives, hématologiques ou cancéreuses. Les fiches de la HAS sont un bon support pour guider cette démarche initiale indispensable¹³⁰.

La présentation « multi-systémique » et les fluctuations au cours du temps avec des facteurs déclenchant les poussées comme l'effort physique et intellectuel, le stress, les changements de températures extérieures, etc. sont des éléments d'orientation importants. Il existe pour les soignants une difficulté à détecter les patients dans une consultation surchargée avec un entretien qui nécessite du temps, de l'expérience, une certaine disponibilité psychique, une bonne acuité diagnostique et une bonne dose d'empathie. Cette difficulté est renforcée par le contexte de pénurie actuelle de médecins. De plus, le récit de la maladie de la part des patients est difficile à lire puisqu'eux-mêmes ont du mal à relier leurs symptômes.

L'amélioration de la qualité du diagnostic positif est un véritable enjeu puisqu'en dépend la qualité de la prise en charge. Il est important de prescrire la bonne quantité d'examen complémentaires (imagerie, explorations fonctionnelles, biologie) : ni trop, car cela peut être anxiogène, ni trop peu car il est important d'éliminer les diagnostics différentiels avant de poser le diagnostic de SPC.

Diagnostic étiologique

En raison du large éventail de symptômes et de l'absence de critères biologiques établis, le diagnostic étiologique du SPC représente ainsi un véritable défi¹³¹. A l'absence de critères biologiques établis s'ajoute la difficulté d'identifier une infection passée au SARS-CoV-2, qui constitue un critère essentiel. En effet, les tests sérologiques ne sont plus fiables après 3 mois dans la mesure où les anticorps sanguins témoignant de l'infection peuvent disparaître¹³². Toutefois, les difficultés de rattachement au SARS-CoV-2 sont *in fine* secondaires dans la prise en charge et ne doivent en aucun cas avoir un impact sur la qualité des soins prodigués, tous les symptômes devant être traités quelle que soit leur origine ; et le suivi devant être réalisé quelle que soit la précision diagnostique étiologique.

¹²² Pichot et al (1984). Ann. Med. Psychol. 142(6):862-5

¹²³ Tami et al (2021) Int. J. Environ. Res. Public Health, 18(11), 6004

¹²⁴ Kersten et al. (2022) Scientific Reports, 12:8801

¹²⁵ Ware et al. Med. Care 1999

¹²⁶ Nasreddine ZS et al (2005). J. Am. Geriatr. Soc 53(4):695-9

¹²⁷ Roberts SB et al (2001) Br. J. Health Psychol. 6(part 4):373-383

¹²⁸ Lai Y-J. et al (2023) Front Med Vol 10

¹²⁹ Verger, A. et al (2022), Eur J Nucl Med Mol Imaging. 49(9):3197-3202

¹³⁰https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/202301/synthese_symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_pe_c.pdf

¹³¹ O'Hare, A. et al (2022). JAMA Network Open 5(11): p. e2240332

¹³² Sneller et al (2022) Annals Intern Med 175(7), pp.969-979

F. Pistes thérapeutiques préventives et curatives

Il n'existe à ce jour aucun traitement étiologique des formes prolongées de la Covid-19.

La quasi-totalité des personnes souffrant de SPC relève à ce jour d'une prise en charge ambulatoire où le médecin généraliste a une place essentielle dans le premier recours et la coordination des soins. Le principe de la médecine générale et des soins primaires étant « la décision en situation de doute », il n'est pas nécessaire d'avoir une certitude diagnostique sur le diagnostic de SPC pour mettre en place une stratégie adaptée aux symptômes. La prise en charge individuelle repose sur une analyse rigoureuse des symptômes basée sur une écoute attentive du patient avec empathie et sans jugement. L'interrogatoire, l'analyse du parcours médical (prescriptions antérieures, résultats des examens complémentaires, etc.) et l'examen physique permettent d'orienter le diagnostic et la prise en charge, avant tout multidisciplinaire et reposant sur quatre piliers repris par les recommandations de la HAS en février 2021¹³³ :

- **Les traitements symptomatiques**, qu'il s'agisse d'anti-inflammatoires, d'antihistaminiques, de bêtabloquants
- **La rééducation adaptée à chaque patient** et dans différents domaines fonctionnels : rééducation respiratoire en cas de syndrome d'hyperventilation, olfactive en cas de troubles de l'odorat, neuropsychologique ou orthophonique en cas de troubles cognitifs ou du langage, ou encore d'une réadaptation globale par la reprise d'une activité physique adaptée quand le patient s'en sent capable. Des programmes d'activité physique adaptée (entraînement progressif à l'effort sur plusieurs semaines) ont fait preuve de leur efficacité et peuvent être organisés dans des structures déjà existantes de réhabilitation respiratoire ou cardiaque. Plus de 60 essais sont ou ont été conduits sur la réadaptation ou les parcours de soins comprenant la réadaptation.

Une revue systématique incluant une méta-analyse des données suggère que les interventions de réadaptation sont associées à des améliorations de la capacité d'exercice fonctionnel, de la dyspnée et de la qualité de vie par rapport aux soins standard actuels¹³⁴. Cette efficacité de la prise en charge holistique basée sur la réadaptation a été également suggérée chez l'enfant¹³⁵. Par ailleurs, sont maintenant reconnus les bienfaits de l'exercice physique sur l'apparition mais aussi l'évolution des maladies chroniques notamment par la réduction des marqueurs de l'inflammation¹³⁶.

La rééducation doit être extrêmement progressive et parfaitement appropriée à la nature des troubles. Un programme de rééducation insuffisamment personnalisé peut être stigmatisant et aggraver les troubles. Sur le plan neurologique, des programmes de remédiation neurocognitive conduits par des neuropsychologues et/ou des orthophonistes permettent d'orienter le potentiel de plasticité cérébrale dans la bonne direction.

- **L'éducation** du patient, qui doit apprendre à analyser et gérer ses symptômes de façon à éviter au maximum de les intensifier. Au terme d'« éducation » du patient utilisé par la HAS, nous préférons parler d'« ajustement » du patient à son environnement et d'adaptation de l'environnement à l'état du patient. Le patient doit ajuster au mieux son quotidien. Mais son environnement doit aussi s'adapter à son "handicap" transitoire pour que celui-ci ne devienne pas définitif et que le patient puisse se projeter concrètement vers un rétablissement. Cette démarche d'ajustement du patient et d'adaptation de l'environnement doit accompagner positivement ce « coping » et « empowerment » dans le cadre d'une **société inclusive** que ce soit sur le plan social, professionnel ou scolaire. Un exemple très concret est la question des pauses sur le lieu de travail ou à l'école, là où une récréation de 15 minutes ou une pause-café de 10 minutes suffisaient, le SPC

¹³³ Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19, 12 février 2021 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge

¹³⁴ Poulipoulou et al (2023) JAMA Network Open. 6(9):e2333838.

¹³⁵ Frisk et al. (2023), Sci REp 13, 9423

¹³⁶ -Gleeson et a (2011). Nature reviews immunol, 11(9):607-15 ; Khosravi et al. Brain, Behavior, and Immunity 81 (2019), Wang et al. Front. Psychol. 2023

peut nécessiter des pauses plus longues sans que cela ne soit stigmatisant. Ces pauses adaptées à la maison, au travail, à l'école permettront de prévenir les arrêts maladie prolongés et/ou répétés.

- **La prise en charge psychologique**, voire les anxiolytiques et antidépresseurs de la classe des inhibiteurs de la sérotonine, sont souvent efficaces et pourraient avoir un effet bénéfique sur certains troubles neurologiques. La thérapie cognitive et comportementale aide à améliorer les patients atteints de fatigue extrême. Plus de 20 essais sont ou ont été conduits sur la prise en charge comportementale du SPC, soit axés sur les troubles cognitifs, la fatigue et l'exacerbation des symptômes à l'effort, soit de type thérapies cognitivo-comportementales et thérapies / reconditionnement cognitifs. Récemment, un essai randomisé réalisé aux Pays Bas a apporté des résultats positifs concernant l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale apportée pendant 4 mois avec un bénéfice persistant au-delà de 6 mois en fin de traitement¹³⁷. Les interventions basées sur la pleine conscience ont également été associées de manière significative à une augmentation des cytokines anti-inflammatoires après le traitement¹³⁸.

Cependant, même si ces études soulignent l'importance d'un soutien psychologique et l'existence d'un possible lien neuro-psycho-immuno-inflammatoire, les bénéfices, certes significatifs sur le plan statistique restent relativement faibles d'un point de vue clinique et ne permettent pas de considérer qu'il s'agit là du pilier du traitement. Par ailleurs, la thérapie cognitivo-comportementale est une approche rigoureuse qui ne doit pas s'apparenter à des solutions alternatives d'accompagnement plus ou moins standardisé de type « coaching » ou autre très en vogue actuellement.

Actuellement, il n'existe pas de médicament efficace pour les altérations cognitives, bien que plusieurs pistes soient étudiées, dont celle des neurostimulants, ou celle de médicaments modulant l'inflammation. Par ailleurs, certains résultats suggèrent un effet bénéfique de la metformine¹³⁹ à la phase aiguë de la maladie du fait de son effet immunomodulateur.

Il faut surtout souligner le bénéfice du traitement anti-viral de la phase aiguë de la Covid-19, notamment avec le nirmatrelvir¹⁴⁰ ou plus récemment avec l'ensitrelvir¹⁴¹, qui ont montré un effet protecteur sur l'occurrence d'une forme prolongée.

Enfin, il est important d'avoir une démarche de prévention du SPC qui passe essentiellement par la **vaccination** à jour, et l'accès au **traitement anti-viral** précoce pour les personnes à risque de formes graves et à la protection effective et non stigmatisante des plus fragiles en période de forte circulation virale.

G- Travaux de recherche en cours

Une action coordonnée (AC) sur le SPC mise en place dès 2021 par l'ANRS-MIE a pour objectif de favoriser la recherche sur les conséquences de l'infection à SARS-COV-2 dans les dimensions épidémiologiques, physiopathologiques, thérapeutiques et sociales. Elle regroupe chercheurs, épidémiologistes, sociologues, médecins, associations de patients et historiens et élabore des axes de recherche prioritaires, des journées scientifiques et une veille scientifique. Cette AC a donné lieu à 2 appels à projets spécifiques et plus de 30 projets auditionnés et/ou développés et/ou mis en

¹³⁷ Kuut et al (2023), CID. 77(5):687-695

¹³⁸ Ballesio et al (2023) Brain Behavior and Immunity, 31, p.100647

¹³⁹ Bramante, C. T. et al (2023). The Lancet Infectious Diseases. Elsevier BV. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(23\)00299-2](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(23)00299-2)

¹⁴⁰ Xie, Y. et al (2023). BMJ (p. e073312). DOI : 10.1136/bmj-2022-073312

¹⁴¹ Antar et Peluso (2023) Top Antiviral Med. 31(3):493-509

relation. A ce jour, les axes prioritaires restent très larges (définition, évolution de l'épidémiologie, impact social et économique, physiopathologie...), avec un objectif à plus long terme d'aborder le sujet en lien avec les autres SPI.

Un point crucial sera la mise à disposition de traitements efficaces. Des essais thérapeutiques sont en cours dans certains pays évaluant les anticoagulants, les antihistaminiques, des antiviraux, et, de façon moins conventionnelle, le recours à l'oxygénothérapie hyperbare ou à l'aphérèse¹⁴². Entre 2020 et 2022, 43 projets de recherche ont été suivis à l'échelle nationale sur le SPC, pour un total de 17,1 millions d'euros dont 15,5 millions de financement de l'état (MESR 8,1 millions / MSP 7,4 millions)¹⁴³. A ce jour, 17 études sont en cours de réalisation. La majorité de ces études prévoit l'analyse finale dans le second semestre 2024. Les projets financés par l'ANRS|MIE ont généré à ce jour 8 publications. Trois d'entre elles décrivent des résultats préliminaires dans le domaine des comportements et représentations du SPC, notamment en association avec des symptômes dépressifs¹⁴⁴, trois autres articles reportent sur l'association entre SPC et fonctionnement cognitif, particulièrement senescence¹⁴⁵, un article suggère que des réponses immunitaires adaptatives divergentes définissent deux types de SPC¹⁴⁶, un article dans Nature Communications suggère que neuroinvasion et anosmie sont des phénomènes indépendants lors de l'infection par le SARS-CoV-2 et ses variants¹⁴⁷.

A l'échelle internationale, une initiative de grande ampleur a été lancée le 8 septembre 2022. Nommée « The Long Covid Research Initiative »¹⁴⁸, une dotation de 15 millions de dollars émanant de fonds privés a d'ores et déjà été octroyée afin notamment d'éclaircir le rôle de la persistance virale, en identifiant les réservoirs du virus, en décryptant les mécanismes du SPC et en menant des essais thérapeutiques.

¹⁴² Yong, S. J. et al (2023). Expert Opinion on Investigational Drugs, 32(7):655–667

¹⁴³ Copil Covid-long du 25 mai 2023

¹⁴⁴ -Lemogne C et al (2023) J Psychosom Res.

-Matta J et al (2023) J Psychosom Res.

- Matta et al (2023) Molecular Psychiatry, pre-print. doi: 10.1038/s41380-023-02179-9

¹⁴⁵ Dewisme J et al. (2023) J Neuropathol Exp Neurol. 82(9):814-817

-Delval L et al (2023). Nat Aging. 3,839-845

-Cecon E et al (2022) Cell Mol Life Sci. 79(7):361

¹⁴⁶ Kerveyan J et al (2023) Front Immunol. Vol 14

¹⁴⁷ de Melo GD et al (2023) Nat Commun. 14: 4485

¹⁴⁸ « The Long Covid Research Initiative »

III. Etat des lieux opérationnel de l'offre de soins du SPC

A. En France, une réponse institutionnelle multi-échelle à trois niveaux

Face à l'ampleur de la pandémie, les pouvoirs publics français ont déployé task-forces et comités pour permettre une offre de soins satisfaisante sur tout le territoire. Une **task-force spécifique sur les formes persistantes de COVID** a été mise en place dès 2020, portée par le MSP, dont la DGS, la DGOS, la DSS et la CNAM.

Les autorités françaises ont considéré que la complexité intrinsèque du SPC rendait nécessaire une prise en charge personnalisée multi-échelle, basée essentiellement sur une modalité de prise en charge par le soin de premier recours coordonnée par les médecins référents des personnes concernées¹⁴⁹. La HAS préconise une prise en charge **pluridisciplinaire** afin d'être en mesure de traiter toute la diversité des symptômes des COVID persistants.

La DGOS structure l'offre de soins en trois niveaux de recours avec :

- Une prise en charge prioritairement vers le premier recours : les médecins généralistes au centre du dispositif,
- Un niveau intermédiaire comportant les explorations fonctionnelles (respiratoires, cardiologiques, neurologiques, ORL) et la prise en charge du retentissement psychologique si besoin.
- Les services de soins de suite et de réadaptation/ les centres spécialisés en dernier niveau pour la prise en charge des patients complexes.

130 cellules d'appui et de coordination pour le SPC¹⁵⁰ ont été mises en place sur l'ensemble du territoire. Portées par les acteurs locaux de la coordination déjà existants (Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC), Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)), elles ont pour mission l'accompagnement, l'information et l'orientation des professionnels et des patients et l'organisation du parcours des patients.

Les médecins traitants orientent les patients souffrant de SPC selon la structuration territoriale via les cellules de coordination départementales en fonction des préconisations de la HAS¹⁵¹.

Depuis 2022, la structuration de l'offre de soin SPC a été renforcée avec :

- La loi du 24 janvier 2022¹⁵², prévoyant la création d'une **plateforme de référencement, de prise en charge et d'orientation des patients souffrant de SPC** (création par la CNAM en partenariat avec l'association TousPartenairesCovid), ainsi que le renforcement du rôle des ARS dans la mise en œuvre rapide d'unité de soins SPC. Le patient remplit sur la plateforme digitale un questionnaire d'informations systématisé partagé avec le médecin traitant afin de préparer et d'optimiser la première consultation.
- Une **dotation de 20 millions d'euros** au titre des mesures nouvelles pour le Fonds d'intervention régional (FIR) 2022-2025, pour la mise en place par les ARS des dispositifs d'accompagnement des patients via une aide aux cellules de coordination et aux structures identifiées pour la prise en charge des patients et la fourniture d'éléments d'information et d'orientation des cellules de coordination. A ce jour, 5 millions d'euros ont été utilisés¹⁵³ de façon inégale sur le territoire ; mais il est impossible de déterminer si les crédits utilisés par les DACs l'ont été pour le SPC ou d'autres domaines. L'enveloppe FIR est fongible et les crédits ne sont pas fléchés en vertu du principe de territorialisation ; cette fongibilité, à la main des ARS définissant leur propre politique

¹⁴⁹ HAS, réponses rapides relatives aux critères diagnostics, aux modalités de dépistage et de prises en charge des adultes avec symptômes prolongés, 12 février 2021

¹⁵⁰ Voir MINSANTE 45 et DGS Ur du 23 mars 2021

¹⁵¹ Dont 2023-2025 « Prise en charge des patients présentant des symptômes prolongés suite à une COVID 19 »

¹⁵² <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067964>

Décret d'application de l'article 1 de la LOI n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades

¹⁵³ Audition du CMG du 22 juin 2023

régionale d'intervention en matière d'allocation des fonds, suggère que l'investissement annuel dans le SPC ne peut être contraint a priori ni tracé a posteriori.

- En parallèle, des **initiatives locales** ont vu le jour dans certains hôpitaux mais ne sont pas toujours soutenues sur le plan RH, logistique et financier.

B. La réalité du terrain : une offre de soins encore trop peu lisible pour les patients et dont la déclinaison territoriale demeure très hétérogène

Malgré cette réponse institutionnelle et malgré les mises en garde régulières dès les premiers mois de la crise sanitaire par diverses institutions internationales (dont l'OMS), les stratégies de lutte contre la pandémie en France n'ont pas intégré cette dimension, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou les Etats-Unis. **Il semble y avoir eu, depuis l'élaboration de cette structuration de l'offre de soins à trois niveaux, une absence de réelle volonté politique nationale et/ou une mise en œuvre très variable en fonction des territoires.**

1) Une offre de soin trop peu organisée et encore trop hétérogène sur le territoire national

Une enquête déclarative des cellules de coordination conduite auprès des ARS¹⁵⁴ a montré une très forte hétérogénéité de maillage territorial entre les régions (quelques régions couvertes en totalité, comme l'IDF ou l'Occitanie), de financement (moins de la moitié sont financées), de personnel dédié et formé en DAC, de visites à domicile et d'outils d'évaluation dédiés. De plus, l'évaluation du nombre de personnes souffrant de SPC prises en charge n'est à ce jour pas envisageable dans de nombreuses régions. Des tendances générales ont toutefois été soulignées lors de cette enquête : un portage des cellules majoritairement par les DAC, des investissements en priorité vers l'orientation des patients dans le système de soins, et des actions de sensibilisation des professionnels de santé.

Certaines régions ont été dynamiques et novatrices. La Région Occitanie a mis en place un parcours de soins coordonnés SPC holistique, gradué, pluridisciplinaire et territorialisé, incluant des patients partenaires/représentants de patients au niveau des DAC et SSR SPC. La Lorraine a tissé à l'échelle départementale un réseau pluri professionnel ville-hôpital-tutelles particulièrement inclusif avec une DAC pro-active, créative et bien identifiée. La région Auvergne Rhône-Alpes a une bonne filière Sport- Santé permettant de prendre en charge et réadapter les patients souffrant de SPC. Mais la majorité des territoires souffre d'un réseau sous-doté et peu identifié par les patients et les médecins de premiers recours.

2) Une information non optimale des professionnels de santé sur les structures de prise en charge et sur la pathologie, et une absence de mise en réseau

Les difficultés de prise en charge peuvent résulter en partie des barrières d'accès à une information adaptée et actualisée face auxquelles les professionnels de santé peuvent se trouver, ainsi qu'à une difficulté à évaluer les symptômes de manière objective (notamment l'intensité de la fatigue).

Si les informations essentielles existent sur les sites officiels, elles semblent insuffisamment connues des professionnels de santé. Ainsi, une étude (CNAM - BVA¹⁵⁵) a montré que seuls 30% des médecins généralistes connaissent les fiches de réponse rapide de la HAS, mais le plus souvent partiellement. De même, seul un médecin

¹⁵⁴ Abraham E., Enquête FACS (Fédération Nationale des Dispositifs de ressources et d'appui à la coordination des parcours de santé) nationale, Cellules de coordination Covid-long et DACS, 2023

¹⁵⁵ Enquête FTCLIM 2022

généraliste sur quatre connaît l'existence des cellules de coordination SPC, et 95% des médecins généralistes souhaitent avoir un accès rapide à l'information utile à la prise en charge du SPC. Ces informations existent sur certains sites ARS mais les liens ne sont pas toujours connus des utilisateurs.

Par ailleurs, le niveau de connaissance des soignants de premier recours concernant le SPC et les SPI est hétérogène, créant une iniquité de prise en charge dépendant du soignant de premier recours. Cela peut induire des difficultés d'alliance thérapeutique ou parfois des prises en charge délétères quand le diagnostic n'est pas assez précis. L'exemple de prescription de kinésithérapie respiratoire un peu trop générique de type « rééducation à l'effort » peut être contre-productive en présence de syndrome de dysautonomie, d'hyperventilation ou de déconditionnement. Ce constat a d'ailleurs conduit la HAS à mettre à jour sa fiche kinésithérapie sur le réentraînement progressif à l'effort en avril 2023¹⁵⁶, ou encore la SPLF à organiser des séances plus fréquentes de formation des kinésithérapeutes à ce syndrome. Chez les enfants, il existe probablement un problème de détection avec des symptômes peu spécifiques, un corps enseignant peu sensibilisé et des professionnels soignants avec un niveau de connaissance hétérogène sur la question des SPI, particulièrement dans les tranches d'âge les plus à risque qui sont les 0-3 ans et les adolescents¹⁵⁷.

3) Conséquences pratiques d'une offre de soins non optimale et d'une tendance à la « stigmatisation »

En début d'année 2023, un article américain paru dans le Lancet – d'un immunologiste et d'un rééducateur fonctionnel – ¹⁵⁸ précise que le Covid-long s'intègre dans le cadre bien connu des SPI avec une physiopathologie organique classique et qu'il est contre-productif pour les personnes souffrant de SPC et non justifié aux plans clinique et scientifique de classer le SPC dans la catégorie des affections psychosomatiques.

En France, les associations de patients rapportent que certains patients peuvent avoir une difficulté à accéder à des soins adaptés en raison d'une « psychiatisation » de leurs symptômes, avec une tendance chez certains professionnels de santé à catégoriser très rapidement les symptômes de SPC comme somatoformes. Ceci est lié à l'amalgame fréquemment fait, parfois même par les spécialistes de la question, entre SPI et troubles somatoformes. Le flou existant dans le monde médical induit souvent une mise en échec, avec déni et réaction défensive de certains soignants aggravant les troubles des patients et induisant des mécanismes qui s'apparentent à ceux décrits au cours des troubles somatoformes : crispation et errance médicale. Ainsi, des difficultés de prise en charge des SPC peuvent pour certaines être inhérentes à l'organisation et à la qualité de l'offre de soins dans un contexte global de pénurie médicale :

- Un manque de connaissance concernant l'existence même et la physiopathologie des SPI au sein du corps médical rendant souvent difficile une alliance thérapeutique efficace
- Une forte variabilité dans la qualité et l'accessibilité des soins prodigués au sein des différents centres dédiés au SPC
- Une méconnaissance de certains professionnels de santé de l'existence des DAC et de la structuration de l'offre de soins incluant les centres de prise en charge spécialisés, contraignant les patients à les fréquenter en accès direct¹⁵⁹ et renforçant les inégalités d'accès.
- Un trop faible niveau de coordination entre professionnels de santé, notamment entre professionnels de premier recours, médecins spécialistes et structures secondaires et tertiaires avec la sensation chez certains patients de devoir « partir à la recherche » de médecins spécialistes, sentiment accru par la compartimentalisation du système de santé.

¹⁵⁶https://www.has-sante.fr/jcms/p_3429665/en/symptomes-prolonges-de-la-covid-19-dit-covid-long-la-has-actualise-ses-travaux

¹⁵⁷ Roessler et al. (2022) Plos Medicine 19(11), p. e1004122 ; Lopez-Leon S. et al (2022) Scientific reports 12(1) ; Osmanov I.M. et al (2021) Eur Respir J, 59(2), p.2101341

¹⁵⁸ Iwasaki et Putrin (2023). The Lancet Infectious Diseases, 23(4):393-395

¹⁵⁹ Élément transmis par la CMG lors de son audition du 22 juin 2023

- Une trop faible prise en compte de l'expérience des patients atteints de SPC, en raison notamment d'une absence de représentants de personnes souffrant de SPC au sein de la plupart des structures institutionnelles, et notamment des ARS (aucune association de personnes souffrant de SPC n'étant agréée, condition de la représentation des usagers).
- Un risque d'essoufflement du suivi sur le long-terme et une sensation d'abandon territorial pour les patients diagnostiqués au début de la pandémie. Certains patients estiment être « abandonnés » par le système, constatent la fermeture croissante d'unités et ont la sensation que l'on ne leur propose pas de suivi satisfaisant.
- Un sous-recours et un sous-diagnostic de certaines populations déjà fragiles en raison de l'attribution des symptômes de SPC à d'autres causes telles que l'âge, la préexistence d'une maladie chronique ou encore la précarité sociale.
- Un faible niveau de connaissances globales sur le SPC pédiatriques, et une difficulté d'avoir des parcours spécialisés pour les enfants

Ces éléments peuvent freiner la prise en charge du patient et être à l'origine de :

- Un sous-diagnostic ou une prise en charge thérapeutique inadaptée et une absence de suivi rassurant pour les patients
- Une mise en échec d'une proportion importante de soignants
- Une crise de confiance patient/soignant : le patient qui arrive avec ses symptômes n'est pas entendu ; la primo-consultation peut se révéler anxiogène pour les deux parties et induire un biais de « cadrage » qui rendra la trajectoire de la maladie et de sa prise en charge encore plus compliquée
- Une invisibilisation du patient, dont l'expérience est minimisée, ce qui peut mener à son exclusion sociale, à un sentiment d'abandon ou d'isolement
- Une hyper-responsabilisation et une culpabilisation du malade : la responsabilité est reportée sur le patient, ce qui provoque un manque de prise en charge et de soutien collectif
- Une augmentation des difficultés psychologiques à vivre avec les symptômes post-infectieux
- Une frustration, crispation et un épuisement des associations
- Le recours accru à des médecines alternatives : les patients ont tendance à chercher eux même des solutions, en recourant à des thérapies complémentaires et non conventionnelles (ostéopathie, acupuncture), ou encore à des compléments alimentaires, avec un impact financier parfois non négligeable.

A l'échelle des politiques publiques, la task-force sur le sujet s'est essoufflée au fur et à mesure que la France sortait de sa situation pandémique.

C. Décalage entre l'efficacité du système français et celle d'autres pays Européens : « Benchmarking » international : exemples de pratiques à l'étranger

Le COVARS a effectué une analyse comparative de la prise en charge du SPC dans divers pays européens et nord-américains, résumée dans le tableau ci-dessous :

<u>Domaine</u>	<u>Pays</u>	<u>Exemple de pratiques à l'étranger</u>
Aides digitales aux patients	Royaume-Uni	Le plan Covid-long porté par le NHS et mis en place en 2021-2022 a notamment fait émerger Your Covid Recovery , un site offrant une aide digitale et interactive aux patients pour faire face aux symptômes du Covid-long, développé conjointement par des experts et des patients . Le site propose 4 onglets destinés: aux personnes ayant eu le Covid-19 depuis moins de 4 semaines, aux patients qui ont été hospitalisés pour Covid-19, aux patients qui ont ou pensent avoir le Covid-long, et aux enfants et adolescents. De plus, un programme de réhabilitation complet a été développé. Il offre des conseils complets et personnalisés sur la gestion des symptômes et la possibilité aux patients de se fixer des objectifs et de suivre leur évolution.
	Suisse	En 2021 a été créée RAFAEL ¹⁶⁰ , une plateforme numérique interactive d'informations et d'échanges sur les séquelles à long terme du Covid-19, destinée au grand public et aux professionnels de santé. Le site informe sur les complications, les symptômes persistants connus et leur prise en charge (investigations, traitements, réhabilitation), ainsi que l'impact social qui peut en découler. Les questions posées de manière récurrente et les études scientifiques alimentent les informations disponibles sur la plateforme. Le site inclut un agent conversationnel (chatbot) qui répond aux questions et fournit des informations sur les symptômes post-covid. Si une réponse ne peut être trouvée, la question est envoyée à l'équipe concernée qui prend ensuite contact avec le demandeur dans les 24-48h.
Développement de lignes directrices et bonnes pratiques à l'attention du personnel soignant / Formation du personnel soignant	Royaume-Uni	- Dès l'apparition des premiers cas de SPC, des lignes directrices ont été élaborées en collaboration entre le NICE (<i>National Institute for Health and Care Excellence</i>), le <i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</i> (SIGN) et le Royal College ¹⁶¹ . Les lignes directrices concernent notamment la détection des cas, mais également la prise en charge, la réhabilitation et le suivi des patients ; elles prennent notamment en compte la nécessité d'assurer l'égalité des patients dans l'identification de la maladie, en mettant l'accent sur les patients pouvant avoir des difficultés à exprimer leurs symptômes. - Des matériels de formation à destination des professionnels de santé ont également été créés ¹⁶² .
Mise en place de services de prise en charge spécifiques du SPC	Royaume-Uni	Depuis 2020, le NHS a mis en place des services post-COVID dans toute l'Angleterre pour les adultes, les enfants et les jeunes. Ces services multidisciplinaires comprennent des évaluations physiques, cognitives et psychologiques, des tests de diagnostic et une prise en charge ou une orientation ultérieure appropriée vers la réadaptation d'autres formes de soutien post-COVID.
	Suisse	Le premier interlocuteur est le médecin généraliste , qui redirige si besoin le patient vers un service spécialisé pour des examens plus poussés, où vers une offre de réadaptation. Il existe 47 offres de réadaptation et 49 consultations spécialisées à destination des personnes souffrant de post-COVID ¹⁶³ . Certaines consultations sont également ouvertes directement aux personnes concernées.

Recherche	Suisse	La « loi Covid » permet entre autres le soutien à des projets de recherche et de développement de traitement contre le Covid-long par le gouvernement fédéral (en sus de l'accès aux antiviraux et de la mise en place des mesures exceptionnelles). La prolongation a été approuvée le 18 juin 2023 par référendum ; la loi est ainsi effective jusqu'à la mi-2024.
	Canada	Le budget de 2022 prévoit 20 millions de dollars sur 5 ans à l'intention des Instituts de recherche en santé du Canada, afin de soutenir la recherche sur les effets à long terme des infections par la COVID-19 sur les personnes vivant au Canada. Un réseau pancanadien de chercheurs et chercheuses nommé CanCovid a également été créé par la conseillère scientifique en chef du Canada. Il vise à faciliter les collaborations de recherche sur la Covid-19, dont le Covid-long ¹⁶⁴ .
Portage politique	Canada	- En août 2022, le groupe de travail multidisciplinaire sur la condition post-Covid-19 a été créé pour élaborer une feuille de route scientifique destinée à gérer le syndrome post-COVID-19, et notamment faire des recommandations sur la manière d'aborder les répercussions sanitaires et socio-économiques du syndrome. Le rapport complet est paru en mars 2023 ¹⁶⁵ . - Un Secrétariat sur le SPC a été créé au sein de l'Agence de la santé publique du Canada, pour mieux coordonner et orienter stratégiquement les travaux en cours sur la maladie. Il s'agit notamment de coordonner une approche pangouvernementale en prenant des mesures pour combler les lacunes en matière de données et de preuves concernant ce syndrome, ainsi que d'aider les Canadiens à le gérer et à s'en remettre.
	Royaume-Uni	Un fond de 90 millions d'euros pour l'année financière 2022-2023 a été mis en place dans le cadre du plan Covid-long porté par le NHS ¹⁶⁶ .
Financements dédiés	Canada	- Le budget de 2022 a alloué 9 millions de dollars sur 3 ans à l'Agence de la santé publique du Canada. Cette somme a été consacrée à la création et à l'évaluation de lignes directrices et d'outils fondés sur des données probantes afin de soutenir patients, soignants et professionnels de santé. - Le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec a investi 20M\$ jusqu'en 2027 pour supporter un réseau intégré de 15 cliniques post-COVID, dont 5 sont des centres spécialisés, et les 10 autres des satellites dans le modèle de soins déployé au Québec. Des investissements semblables sont en cours dans d'autres provinces.
Remboursements des soins, Allocations et indemnités pour	Suisse	Une allocation pour perte de gain peut être versée en fonction du contrat de travail et de l'assurance. En cas d'incapacité à travailler pour une longue durée, il est possible de s'inscrire à l'assurance invalidité (AI), qui déterminera les mesures nécessaires et qui évaluera le droit à une rente

¹⁶⁰ <https://www.rafael-postcovid.ch/>

¹⁶¹ COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 NICE guideline <https://www.nice.org.uk/guidance/NG188>

¹⁶² <https://www.england.nhs.uk/publication/long-covid-a-framework-for-nursing-midwifery-and-care-staff/>; <https://www.england.nhs.uk/publication/long-covid-advice-and-resources-for-healthcare-professionals-in-primary-care/>; <https://elearning.rcgp.org.uk/course/view.php?id=492>

¹⁶³ <https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/post-covid-19-erkrankung/sprechstunden-rehaangebote.html#-486956294>

¹⁶⁴ <https://science.gc.ca/site/science/fr/bureau-conseillere-scientifique-chef/initiatives-reponse-covid-19/reseau-cancovid>

¹⁶⁵ <https://science.gc.ca/site/science/fr/bureau-conseillere-scientifique-chef/initiatives-reponse-covid-19/syndrome-post-covid-19-canada-etat-connaissances-cadre-daction>

¹⁶⁶ The NHS plan for improving long COVID services, 28 July 2022,

<https://www.england.nhs.uk/publication/the-nhs-plan-for-improving-long-covid-services/>

les personnes souffrant de post-COVID		dans le cas où les efforts de réadaptation n'ont pas eu le succès escompté. Les indemnités versées varient en fonction du statut : - Pour les employés, l'employeur est tenu de maintenir le salaire ; la durée du maintien dépend de l'affiliation ou non de l'employeur à une assurance d'indemnités journalières, qui couvrent 80% du salaire pendant 720 jours. - Pour les indépendants, les indemnités dépendent de la souscription ou non à une assurance indemnité journalière ou une assurance incapacité de gain.
	Belgique	Depuis le 1 ^{er} juillet 2022, les soins de première ligne sont remboursés via un « trajet de soins COVID long » personnalisé. Pour cela, une convention d'un an a été conclue par l'institut national d'assurance maladie-invalidité avec les dispensateurs de soins de première ligne et les mutualités. Ainsi, les patients reconnus comme souffrant de SPC ne payent ni ticket modérateur ni supplément. Les soins de kinésithérapie, logopédie, psychologiques, diététiques, ergo thérapeutiques et neuropsychologiques sont remboursés.
Structuration du tissu associatif	Suisse	- Altea ¹⁶⁷ : Réseau dédié au Covid long qui s'adresse aux personnes touchées, à leurs proches aux professionnels de la santé et aux chercheurs. Il comprend un annuaire des cliniques, médecins et thérapeutes spécialisés dans le Covid-long. - Long Covid Suisse ¹⁶⁸ , association de patients qui propose des liens vers des consultations et qui propose un site dédié au Covid-long chez les enfants ¹⁶⁹ - Covid Langzeitfolgen ¹⁷⁰ , qui traite des questions juridiques en lien avec le Covid-long
	Canada	Divers groupes de soutien ont également émergé : Covid Longue Québec, Survivor Corps, Long Covid SOS, Long Covid Kids, C19 Recovery Awareness, Covid long-haulers Canada, Long Covid Resources Canada.

D. Importance d'une prise en charge holistique et coordonnée intégrant les dispositifs de prise en charge d'autres pathologies post-infectieuses

Le SPC requiert une approche globale multidisciplinaire et une prise en charge multi-approches afin de donner l'espoir d'un rétablissement.

Le COVARS considère que la prise en charge thérapeutique du SPC doit viser à traiter les symptômes, quels qu'ils soient, de manière conjointe et ce sans recherche obstinée de la cause de ces troubles : l'approche doit être holistique, médico-psycho-sociale et non dualiste (physique vs mental)¹⁷¹. La prise en charge spécifique des personnes souffrant de SPC « semble constituer en elle-même un facteur de protection de la dépression et de l'anxiété, suggérant que tout patient présentant un SPC puisse bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire

¹⁶⁷ <https://www.altea-network.com/fr/>

¹⁶⁸ <https://www.long-covid-info.ch/fr/>

¹⁶⁹ <https://longcovidkids.ch/>

¹⁷⁰ <https://www.covid-langzeitfolgen.ch/index.php>

¹⁷¹ -Saunders C et al (2023) Lancet Respir Med 11 (2): e12–13. ; Cornish F, Stelson E.A (2023)., Correspondence, the Lancet Resp Vol 11

spécifique à cette pathologie »¹⁷². Il est essentiel, quelle que soit la précision du diagnostic, que les symptômes soient reconnus par les soignants, traités et suivis de manière régulière et systématique.

La place du médecin généraliste est centrale dans la détection précoce, la reconnaissance du problème, l'orientation et la coordination de la prise en charge multidisciplinaire. Il doit être en lien avec des structures de confirmation « diagnostic fin » si nécessaire intégrant la capacité d'objectiver les symptômes par des explorations fonctionnelles et des centres de prise en charge globale ayant une approche multidisciplinaire intégrant la dimension psychologique, sociale et les enjeux de réadaptations respiratoire, cardiologique, neurologique, ORL, cognitive et comportementale en fonction du type d'atteinte. C'est le médecin généraliste, qui le plus souvent, connaît la personne avant l'occurrence des troubles qui sera le plus à même d'orienter le patient.

Le triptyque (1) médecin clinicien (généraliste, interniste, infectiologue etc.) – (2) physiologiste explorateur/réadaptateur fonctionnel /kinésithérapeute/ergothérapeute et (3) psychologue/neuro psychologue/psychiatre est fondamental dans le diagnostic et dans la prise en charge.

Il faut souvent y associer une prise en charge sociale intégrant le plus souvent la médecine du travail ou la médecine scolaire. Chez l'enfant, il est très important de sensibiliser aussi le corps enseignant pour améliorer la détection car les conséquences scolaires sont fréquentes. Dans le contexte actuel de pénurie de docteurs, notamment de médecins généralistes dans certaines régions, il paraît essentiel de **maintenir et de renforcer les structures permettant cette approche multidisciplinaire pour prendre en charge ces patients souffrant de SPC**, et de SPI plus largement. Ces centres doivent intégrer une filière pédiatrique et présentent plusieurs avantages :

- Un gain de temps pour les médecins de premier recours,
- Un aiguillage approprié et précoce,
- Une prise en charge homogène et uniforme sur le territoire,
- Une démarche équitable car le soutien psychologique y est intégré et non à la charge des malades.

Dans certaines régions où l'offre de ce type de soins, notamment de réadaptation physique et de soutien psychologique, est sous dotée, il paraît intéressant de réfléchir à **mutualiser** les offres permises par les centres « Covid-long / SPC », les maisons Sport. Santé et les centres de références des maladies vectorielles à tiques (CRMVT) pour densifier et homogénéiser l'offre de prise en charge sur le territoire, ces 3 entités bénéficiant le plus souvent de compétences cliniques, ré adaptatives, neuropsychologiques et sociales nécessaires. En effet , comme l'ont montré plusieurs études prise en charge holistique basée sur la réadaptation est associée à des améliorations de la capacité d'exercice fonctionnel, de la dyspnée et de la qualité de vie par rapport aux soins standard actuels¹⁷³, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant¹⁷⁴ et est objectivée par la réduction de marqueurs de l'inflammation¹⁷⁵.

C'est probablement aux DAC de monter en charge pour renforcer les structures déjà créées, les référencer en fonction de critères établis dans un cahier des charges précis et de faire le lien entre les médecins cliniciens et ces centres de prise en charge spécifiques, qui pourraient, dans un deuxième temps, être mutualisés avec d'autres structures permettant une prise en charge globale regroupant les mêmes compétences.

Devant une nouvelle maladie, d'autant plus quand elle survient dans un contexte aussi brutal que celui d'une épidémie, les questions de l'élaboration du savoir et de la construction d'une relation patient-soignant sont primordiales. Particulièrement dans une entité aussi complexe que le SPC, les notions de co-construction de la connaissance, de relation de confiance réciproque et équilibrée, de prise de décision partagée sont fondamentales pour la mise en place d'une alliance thérapeutique qui aura un impact majeur sur la trajectoire des patients et

¹⁷² Levent-Krauskopff, S.(2023). Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2023.05.001>

¹⁷³ Pouliopoulou et al (2023) JAMA Network Open. 6(9):e2333838.

¹⁷⁴ Frisk et al. (2023), Sci REp 13, 9423

¹⁷⁵ -Gleeson et a (2011). Nature reviews immunol, 11(9):607-15 ; Khosravi et al. Brain, Behavior, and Immunity 81 (2019), Wang et al. Front. Psychol. 2023

permettra un espoir de rétablissement. La place des patients experts est centrale et doit être généralisée et plus clairement encadrée.

Le SPC devrait être vu comme une opportunité pour aborder la complexité des SPI et l'ensemble des mécanismes qui les sous-tendent. Il est nécessaire de s'interroger sur les avantages d'un rapprochement des dispositifs de prise en charge SPC et d'autres pathologies post-infectieuses ; centres spécialisés des maladies vectorielles à tiques, maison de sport santé, etc.

IV. Impact social et fardeau économique du SPC

A. Impact social du SPC : retentissement sur la vie quotidienne et professionnelle des patients

Les travaux en sciences humaines et sociales permettent aujourd'hui de comprendre l'impact du SPC, non limité au domaine sanitaire et ayant des conséquences économiques et sociales bien documentées¹⁷⁶.

1) Retentissement sur la vie quotidienne et professionnelle des patients

Stratégies d'adaptation et impact sur les activités quotidiennes

L'impact social du SPC chez des soignants a été objectivé comme ayant un **retentissement significatif sur la vie sociale, familiale et professionnelle**¹⁷⁷, l'impact étant proportionnel à la fréquence des symptômes. En l'absence de traitement efficace, les patients souffrant de troubles cognitifs liés au SPC développent des stratégies d'adaptation dites de « coping »¹⁷⁸ afin de limiter leurs symptômes dépressifs, d'anxiété ou d'épuisement, stratégies qui engendrent diminution du rythme des activités sociales, résultant chez certains un isolement social. La sphère familiale peut également être touchée, avec des incompréhensions familiales en l'absence de conscience collective du SPC.

En France, une étude sur 1000 patients souffrant de symptômes prolongés a montré que 77% d'entre eux considéraient l'impact desdits symptômes sur leur vie quotidienne et professionnelle comme 'insoutenable', et 48% estiment ne plus être en mesure de réaliser certaines activités comme la conduite automobile ou les tâches ménagères¹⁷⁹.

Au Royaume-Uni, une enquête portant sur 370 000 personnes en février-mars 2022 par l'*Office for National Statistics* a montré que le SPC affectait négativement les activités de la vie quotidienne de 1.1 millions de personnes dans le pays ; et pour 300 000 d'entre elles, leurs activités sont « fortement limitées » (soit 19% des patients souffrant d'un SPC perçu)¹⁸⁰. D'avril à juin 2021, 57 % des personnes souffrant de SPC estimaient ressentir un impact négatif sur leur bien-être général, 39 % sur leur capacité à faire de l'exercice physique et 30 % sur leur travail, avec des niveaux de quatre indicateurs de bien-être personnel inférieurs à ceux des personnes indemnes de Covid : anxiété (4,6 contre 3,8), satisfaction de vivre (6,4 contre 7,1), et bonheur (6,5 contre 7,1)¹⁸¹.

Difficultés financières / Précarisation

Le SPC peut induire des difficultés financières pour les patients atteints des formes les plus invalidantes : perte de salaire liée à des arrêts maladies, une réduction du temps de travail, un licenciement, des frais de santé des soins spécialisés, des frais de déplacement, etc. Certaines difficultés sont inhérentes au système de protection sociale français : prise en charge en ALD, fin des droits aux indemnités journalières après trois ans, mise en invalidité, délais des démarches MDPH, etc.

¹⁷⁶ - Slama D et al. One-year follow-up of Covid Long-haulers: A Longitudinal Study Among Non hospitalized Patients. ECCMID. 2021; Davis HE et al (2021). EClinicalMedicine. 38:101019. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101019; Tran VT et al (2022). Clin Infect Dis. 74(2):278-287. doi: 10.1093/cid/ciab352.

¹⁷⁷ Haverall S et al (2021). JAMA. 18;325(19):2015–2016. DOI : 10.1001/jama.2021.5612

¹⁷⁸ <https://www.em-consulte.com/article/1589320/les-consequences-psychologiques-du-covid-long-eff>

¹⁷⁹ Tran VT et al (2022). Clin Infect Dis. 74(2):278-287. doi: 10.1093/cid/ciab352.

¹⁸⁰ Ayoubkhani D et al. .7April 2022. ONS, p 3.

<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/7april2022#measuring-the-data>

¹⁸¹<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronavirusandthesocialimpactsoflongcovidonpeopleslivinggreatbritain/7aprilto13june2021>

Au Royaume-Uni, une enquête a montré que 22% des personnes ayant souffert du SPC ont indiqué une atteinte des finances de leur ménage par la pandémie de Covid-19, contre 13% des personnes n'ayant pas été infectées¹⁸². Une autre enquête conduite auprès des patients atteints de SPC a indiqué que 50% d'entre eux devaient utiliser leur épargne pour subvenir à leurs besoins¹⁸³.

Des témoignages d'associations de soutien aux patients relatent des situations de précarisation en lien avec des difficultés de protection sociale et de reconnaissance des symptômes SPC¹⁸⁴.

Impact sur le travail et l'insertion professionnelle

En France parmi une cohorte de patients souffrant des symptômes SPC, seuls 50% avaient repris leur travail à plein temps un an après, 30% à mi-temps et 20% n'avaient pu reprendre le travail¹⁸⁵. A l'international, les chiffres sont tout aussi alarmants : en Espagne, une enquête a montré que 10% des patients atteints de SPC ont perdu leur emploi¹⁸⁶ ; en Belgique, ce chiffre a été estimé à 20%¹⁸⁷. Au Royaume-Uni, l'organisation fédératrice des syndicats britanniques TUC a réactualisé un rapport en mars 2023, selon lequel 14% d'entre eux ont perdu leur emploi en raison de leur pathologie¹⁸⁸ (enquête réalisée auprès de 3000 personnes). De même, une enquête britannique a montré que les personnes signalant un SPC entre 7 et 12 mois après l'infection étaient 40% plus susceptibles d'être sans emploi¹⁸⁹. Les professionnels de santé sont aussi touchés ; une enquête conduite par la British Medical Association (BMA) en 2023 a estimé qu'un médecin sur cinq atteint de SPC ne travaille plus¹⁹⁰. D'autres estimations internationales estiment que **20 à 25% des personnes souffrant de SPC auraient diminué leur activité ou seraient sans emploi**¹⁹¹.

En France, un sondage réalisé par la Société Française de Santé au travail en 2023 auprès de 145 médecins du travail indique que pour près de la moitié d'entre eux, le SPC représente un réel problème de santé au travail. En moyenne, un médecin du travail estime suivre 2,4 patients atteints de SPC. Soixante-cinq pourcents des médecins répondants disent avoir déjà dû adapter le poste pour leurs patients atteints de SPC.¹⁹² Toutefois, l'identification des travailleurs souffrant du SPC n'est pas une tâche aisée, en raison d'une part d'une trop faible sollicitation des patients atteints de SPC, et d'autre part, de faibles capacités de détection (le suivi se faisant en fonction de l'exposition au risque du salarié, et le médecin du travail suivant de 5000 à 10 000 personnes). La granularité des informations est telle qu'en l'absence de sollicitation directe du patient, la capacité d'identification de pathologies telles que le SPC sur le milieu du travail est très difficile.

Toutefois, il existe de réelles possibilités d'intervention pour le médecin du travail lorsqu'un salarié atteint de SPC est identifié. Les professionnels de santé au travail, organisés en cellule de prévention de la désinsertion professionnelle depuis la loi du 2 août 2021 relative à la santé au travail, préconisent diverses mesures de réinsertion telles que l'aménagement des horaires, du matériel, une réduction de la charge cognitive, le télétravail ou encore un changement de poste.

¹⁸²<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronavirusandthesocialimpactsoflongcovidonpeopleslivinggreatbritain/7aprilto13june2021>

¹⁸³ <https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/workers-experience-long-covid>

¹⁸⁴ <https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/long-covid-homeless-chronic-illness-gig-economy-1312460/>

¹⁸⁵ Slama D, et al.. ECCMID. 2021

¹⁸⁶ <https://www.infobae.com/espana/2023/06/16/impacto-brutal-de-la-covid-persistente-el-10-de-afectados-ha-perdido-el-empleo/>

¹⁸⁷ <https://www.humanite.fr/vie-quotidienne/coronavirus-covid-19/covid-long-le-casse-tete-de-la-reprise-du-travail>

¹⁸⁸ <https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/workers-experience-long-covid>

¹⁸⁹<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronavirusandthesocialimpactsoflongcovidonpeopleslivinggreatbritain/7aprilto13june2021>

<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/selfreportedlongcovidandlabourmarketoutcomesuk2022/selfreportedlongcovidandlabourmarketoutcomesuk2022>

¹⁹⁰ <https://francais.medscape.com/voirarticle/3610491?form=fpf>

¹⁹¹-<https://www.minneapolisfed.org/article/2022/the-long-shadow-of-long-covid>

- Davis HE et al (2021). EClinicalMedicine. 38:101019. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101019.

¹⁹² Information transmise par le Pr Gehanno de la SFST

La Société française de médecine du travail (SFMT) a publié des recommandations des 2021 à la demande de la Direction Générale du Travail (DGT) et de la Direction Générale de la Santé (DGS) afin de sensibiliser les médecins du travail et les Services de Santé au Travail (SST) et de les inciter à mettre en place des plans de retour au travail adaptés¹⁹³. Les principaux points de vigilance étaient les suivants : évaluer l'existence d'une demande vis-à-vis des symptômes et du travail, faire le point de la situation socioprofessionnelle et des particularités liées au statut (salarié, fonctionnaire), possibilités d'aménagements horaires ou organisationnels, de la charge psychique ou mentale. Ces recommandations ne concernent toutefois que les salariés et agents suivis par les services de santé au travail.

De son côté, l'Agence Européenne pour la sécurité et la santé au travail, dans sa note de 2022 sur le SPC¹⁹⁴, estime que les patients atteints de SPC devraient avoir un retour progressif au travail. Ceci permet de réduire les risques de rechutes (et de nouvelle absence) comme l'a souligné la Society of Occupational Medicine (SOM) britannique¹⁹⁵. Selon l'agence européenne, **les patients ne devraient pas effectuer plus de 70% de ce qu'ils se sentent capables de faire afin d'éviter la fatigue, facteur de retard dans leur rétablissement.** Ce niveau de fatigue est le mieux évalué par le patient lui-même, et des entretiens réguliers avec les gestionnaires doivent permettre une réhabilitation réussie. L'Agence Européenne pour la sécurité et la santé au travail a détaillé les modalités idéales de la réhabilitation des patients dans deux guides pratiques ; l'un pour les travailleurs et l'autre pour les managers¹⁹⁶.

Les employeurs d'une personne souffrant de SPC ou les médecins du travail font ainsi face à une multitude de questions concernant en premier lieu les limitations fonctionnelles vis-à-vis des tâches à réaliser, la trajectoire probable de leur rétablissement, les ajustements à apporter au poste ou aux horaires de travail, l'organisation du travail donnant accès à des services de santé et de réadaptation au travail (physiothérapie ou soutien en santé mentale). En France, la SFST estime que le retour au travail est impacté par le scepticisme des employeurs et des collègues et par **l'absence de politique de management du SPC dans la majorité des entreprises.** Enfin, des conséquences peuvent également se faire ressentir chez les proches de patients atteints de SPC grave, dans la mesure où ils peuvent être amenés à ajuster leurs horaires de travail afin de leur prodiguer des soins.

2) Reconnaissance et protection sociales du SPC

SPC, arrêts maladie, Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et Affection Longue Durée (ALD)

Les personnes atteintes de SPC peuvent se trouver contraintes à réduire leur vie professionnelle, sous la forme de réduction du temps de travail ou d'arrêts maladie. En 2020, **30 à 50% des malades consultant en centre de prise en charge dédié SPC se trouvaient au moins transitoirement en arrêt de travail ou en temps partiel thérapeutique¹⁹⁷.** A ce jour, il n'existe pas en France d'affection longue durée (ALD) spécifique pour les symptômes persistants du Covid-19. Les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des soins liés aux symptômes « SPC » sont à ce jour celles du droit commun. **Une prise en charge en ALD30 est toutefois possible dans 2 situations¹⁹⁸ :**

- L'ALD 30 si les symptômes s'intègrent dans une des affections reconnues comme ALD (ex : insuffisance respiratoire chronique).
- L'ALD 31 si existent une ou des pathologies caractérisées sévères et ou de forme évolutive ou invalidante comportant un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à 6 mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse

¹⁹³ <https://www.presanse.fr/ressources-sant%C3%A9-travail/covid-long-recommandations-de-la-societe-francaise-de-medecine-du-travail/>

¹⁹⁴ <https://osha.europa.eu/fr/publications/impact-long-covid-workers-and-workplaces-and-role-osh>

¹⁹⁵ Dans une tribune parue en août 2022, accessible ici : https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Long_COVID_and_Return_to_Work_What_Works_0.pdf

¹⁹⁶ <https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-infection-and-long-covid-guide-managers> and <https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-infection-and-long-covid-guide-workers>

¹⁹⁷ [https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453\(20\)30762-3/fulltext](https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(20)30762-3/fulltext)

¹⁹⁸ Site Ameli

De mars 2020 à août 2022, près de 5000 personnes ont été admises en **ALD hors liste**¹⁹⁹, en cas de forme sévère et lorsque la pathologie suppose un traitement prolongé et coûteux ou que plusieurs affections entraînent un état pathologique invalidant. Cependant la CNAM reconnaît l'hétérogénéité des décisions. Ainsi de mars 2020 à février 2022, 3909 personnes avaient été admises en ALD 31 ou hors liste, avec 217 refus (soit 5%).

En l'absence d'ALD pour SPC, les patients peuvent obtenir un maximum de 360 jours d'indemnités journalières maladie par période de 3 ans. En cas d'obtention de l'ALD, la durée maximale des indemnités, fixée à trois ans, peut également créer des difficultés financières ; à l'issue des 3 ans, l'indemnité cesse, sauf si le dossier passe en invalidité ; les indemnités journalières sont remplacées par une rente d'invalidité. Les délais et la variabilité selon les départements des démarches auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), notamment l'attribution d'un taux d'invalidité, l'obtention de la RQTH ou de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé), peuvent créer des difficultés financières (en particulier aux autoentrepreneurs).

Enfin, un décret du 14 septembre 2020 a créé le tableau de maladie professionnelle n°100 dédié aux « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ». Celles-ci peuvent être reconnues d'origine professionnelle pour les soignants libéraux et des établissements sanitaires et médico-sociaux, les personnels non-soignants travaillant dans ces structures ainsi que les personnes assurant le transport et l'accompagnement des malades selon certaines modalités. En mai 2022, 236 maladies professionnelles ont été reconnues pour des « manifestations persistantes à la suite d'un épisode aigu bénin », selon le Ministère de la Santé et de la Prévention²⁰⁰.

En France, il n'existe pas de chiffrage précis du nombre d'arrêts maladies (notamment longue-durée) en lien avec le SPC, en raison de l'absence d'une ALD spécifique. Dans les pays anglo-saxons, le suivi est plus aisé en raison notamment de la création d'un code diagnostique pour identifier les personnes souffrant de SPC aux Etats-Unis²⁰¹. Les enquêtes des pays anglo-saxons confirment que **le SPC représente une épidémie d'incapacité de grande échelle**. Aux Etats-Unis, 27 000 demandes d'incapacité ont été réalisées et 78 000 patients assurés dans le privé ont été traités pour le SPC entre octobre 2021 et janvier 2022²⁰². Une enquête britannique de février 2022²⁰³ auprès de 804 organisations représentant plus de 4,3 millions de salariés indique que 26% des employeurs considèrent désormais le SPC comme une cause principale d'absence pour maladie longue durée²⁰⁴.

Par ailleurs, il existe en France un défaut plus global de protection sociale pour certains profils - étudiants, autoentrepreneurs, travailleurs indépendants, etc. - quels que soient la maladie invalidante ou le handicap concernés. Ces limitations sont à l'origine d'importantes inégalités et de situations parfois critiques. Une réflexion est souhaitable sur les améliorations à apporter aux dispositifs existants.

Le rôle pivot des associations pour aider les patients face aux difficultés sociales

Face à ces enjeux, les associations de patients ont un rôle pivot, dans la mesure où elles permettent aux patients de garder un lien entre eux, d'être informés, d'être compris par des personnes qui vivent des expériences analogues, de construire collectivement des réponses aux difficultés rencontrées. Elles permettent notamment de combler partiellement les défaillances de la prise en charge de terrain susmentionnées : moins bonne est la qualité de la prise en charge du SPC, plus grand est le vide à « combler » pour les associations. Cette occupation de l'espace par les

¹⁹⁹ <https://www.aefinfo.fr/depeche/685166-trois-ans-du-covid-19-la-difficile-reintegration-des-salaries-touche-par-le-covid-long>

²⁰⁰ <https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220701950.html#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B02020,cas%20victimes%20de%20covid%20long>

²⁰¹ <https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/Announcement-New-ICD-code-for-Post-COVID-Condition-April-2022-final.pdf>

²⁰² <https://pro.morningconsult.com/trend-setters/long-covid-data-demographics>

²⁰³ Chartered Institute of Personnel and Development, une association de professionnels de la gestion des ressources humaines

²⁰⁴ Reuters. (2022, 8 février). Quarter of UK employers cite long COVID as driving absences - survey. Reuters.

<https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/quarter-uk-employers-cite-long-covid-driving-absences-survey-2022-02-08/>

associations est à double-tranchant ; plus les associations comblent le vide laissé par le système sanitaire et la protection sociale, plus elles entretiennent ce sentiment d'abandon chez les patients.

En France, plusieurs associations existent telles que l'association AprèsJ20 qui soutient les patients atteints de SPC et a permis²⁰⁵ la mise en place de groupes de parole dédiés aux personnes souffrant de SPC, de formations médicales destinées aux professionnels de santé et aux personnes souffrant de SPC, de systèmes d'information tels qu'un Chatbot, de cellules psychologiques et de réseaux de soutien, et la participation à 11 appels à projets SPC dont 9 projets ANRS/MIE. L'association a des liens fréquents avec les instances nationales et a été sollicitée par la HAS dès décembre 2020 pour mettre en place les premières réponses rapides, par la CNAM pour co-construire le site SPC dédié, ou par la task-force gouvernementale pour la création de la plateforme SPC.

Une autre association a également un rôle important en France. « *TousPartenairesCovid* » regroupe les malades, leurs proches, les professionnels de santé et des membres de la société civile afin « d'aider, d'informer, de promouvoir la recherche, d'expérimenter et de diffuser des outils pratiques pour la prise en charge des SPC²⁰⁶ ». Cette association a notamment élaboré un questionnaire qui permet de préparer la première consultation pour SPC : il fait la synthèse des symptômes, des examens et de la prise en charge déjà réalisés et peut être transmis par le patient à son médecin traitant²⁰⁷. Toutefois, n'étant pas indépendante des professionnels de santé, la structure ne peut être considérée comme une « association de patients ».

B. Impact économique du SPC : le SPC, un enjeu majeur pour les économies fondées sur la division du travail

Le « coût économique » d'une maladie distingue les coûts directs, incluant le coût des traitements ou la perte d'années de vie en bonne santé, des coûts indirects qui concernent des variables économiques de grande échelle et incluent l'impact sur le marché du travail et la croissance (probabilité d'être en emploi, productivité, etc...).

Les coûts économiques indirects qu'entraînent le SPC reposent sur une diversité d'acteurs économiques :

- **L'Assurance Maladie**, avec des coûts relevant essentiellement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, auxquels s'ajoutent le coût des consultations médicales, examens, séances de kinésithérapie, etc.
- **Les entreprises**, avec des salariés absents ou moins productifs. La préoccupation croissante chez les chefs d'entreprises et responsables RH, ne semble pas avoir été considérée à l'échelle des autorités sanitaires.
- **Les individus**, pour qui le montant des indemnités journalières reste inférieur au salaire²⁰⁸, ou devant supporter une baisse voire un arrêt total de leur rémunération lors d'une réduction du temps de travail.

Ces coûts ont des conséquences systémiques sur le marché du travail de trois ordres :

- **La productivité** : la majorité des personnes souffrant de SPC se trouve en zone dite « grise » : pas assez malades pour s'arrêter de travailler ou ajuster leur temps de travail, mais pas assez en forme pour assurer leurs missions au même rythme et niveau de productivité qu'auparavant. Une étude internationale en 2021 a montré que sur une période de 7 mois, seulement 27% des personnes souffrant de SPC travaillaient autant d'heures qu'avant de contracter le SPC²⁰⁹.
- **Les pénuries de main d'œuvre** : la même étude a estimé que 23% des personnes souffrant de SPC ne travaillaient plus du fait de leur pathologie (démissions, licenciements, arrêts maladie ou congé d'invalidité).

²⁰⁵ Informations recueillies lors de l'audition de l'association AprèsJ20 le 8 juin 2023

²⁰⁶ <https://touspartenairescovid.org/>

²⁰⁷ Questionnaire en ligne de l'association « TousPartenairesCovid »

²⁰⁸ Bien qu'elles peuvent être complétées partiellement ou totalement par les prévoyances

²⁰⁹ Davis, H. E. et al (2021). eClinicalMedicine (Vol. 38, p. 101019). Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101019>

Les personnes souffrant de SPC se trouvant pour la plupart dans une tranche d'âge de 19 à 59 ans, les SPCs pourraient entraîner d'importantes pénuries de main-d'œuvre.

- **Le chômage/l'inactivité** : La Banque d'Angleterre estime qu'une grande partie de l'augmentation de l'inactivité pour cause de maladie longue durée en 2022 reflète les effets secondaires de la pandémie : le SPC ainsi que l'augmentation des listes d'attente à la NHS²¹⁰. L'Institute for Fiscal Studies a estimé que le SPC a entraîné une perte de 4,4 millions d'heures de travail par semaine au Royaume-Uni en 2021²¹¹. Enfin, les chômeurs atteints de SPC supportent le coût indirect que représente la difficulté à trouver un emploi. Aux Etats-Unis, selon la Reserve Fédérale, les individus ayant un SPC perdent environ 3% de chance d'être employés par rapport à ceux ayant eu le Covid sans troubles persistants²¹².

Aux Etats-Unis, le coût est estimé à 3 700 milliards de dollars sur 5 ans, en tenant compte de la perte de qualité de vie sur 5 ans (2195), la perte de revenu (997) et la hausse des frais de santé (528)²¹³, ce qui représente 1% du PIB.

En France, cette affection pourrait avoir des répercussions importantes sur le marché du travail et le PIB.

Ainsi, les coûts encore difficilement chiffrables mais incontestablement élevés du SPC pour l'économie française peuvent justifier des dépenses liées à sa prévention, sa détection rapide et précise et sa prise en charge pluri professionnelle et homogène sur le territoire.

²¹⁰ Saunders, Michael. (2022) .<https://www.bankofengland.co.uk/speech/2022/may/michael-saunders-speech-at-the-resolution-foundation-event>

²¹¹ <https://ifs.org.uk/publications/long-covid-and-labour-market>

²¹² Price, B. M. (2022, 5 août). <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/long-covid-cognitive-impairment-and-the-stalled-decline-in-disability-rates-20220805.html>

²¹³ Cutler, DM., (2022). https://scholar.harvard.edu/files/cutler/files/long_covid_update_7-22.pdf

Conclusion

Le Syndrome Post-Covid a souffert, comme toute nouvelle maladie, d'une longue période de doute et d'incertitude mais les données épidémiologiques, scientifiques et cliniques accumulées depuis trois ans attestent de sa réalité. Il est aussi nécessaire de reconnaître la réalité de cette pathologie même si la très grande majorité des patients en sont aujourd'hui guéris ou rétablis. Malgré tous les efforts entrepris, il y a encore en 2023 des patients requérant une prise en charge médicale effective afin d'éviter des « alternatives » non recommandées ou une désinsertion professionnelle. En l'absence de traitement spécifique, il est important de porter un diagnostic et d'élaborer une prise en charge globale incluant, autour du clinicien, une réadaptation physique et cognitive, un soutien psychologique, sans oublier la protection sociale, la médecine du travail ou la médecine scolaire.

Afin d'aider soignants et patients, des centres adaptés à cette prise en charge doivent être équitablement répartis sur tout le territoire national et clairement portés à la connaissance de tous afin d'éviter parcours inutiles et pertes de temps. Au-delà des besoins d'information/formation des soignants et des besoins de structuration de la recherche autour de la question des syndromes post-infectieux, il importe de renforcer en ressources humaines les centres de référence mis en place depuis 3 ans, de coordonner de façon effective soins de premiers recours et prise en charge multidisciplinaire intégrée, mais aussi de protéger socialement les patients les plus lourdement impactés. Après une période difficile, mais réussie au plan national, de gestion de crise aigüe, des questions centrales comme celles de la co-construction du savoir et de l'alliance thérapeutique dans la relation patient-soignant doivent être abordées à travers la question du syndrome post-Covid.

S'emparer de cette question dans une réflexion inclusive et de façon pragmatique semble un bon support à la résilience collective et le meilleur moyen de préparer l'avenir dans la reconnaissance et une meilleure compréhension des syndromes post-infectieux.

ANNEXES – LIENS UTILES

-Recommandations de bonne pratique du 3 mai 2023 : **Symptômes prolongés à la suite de la Covid-19 : état des lieux des données épidémiologiques**, accessible ici : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3427623/fr/symptomes-prolonges-a-la-suite-de-la-covid-19-etat-des-lieux-des-donnees-epidemiologiques

-Réponses rapides dans le cadre de la covid-19, 31 mars 2022 : **Symptômes prolongés à la suite d'une Covid-19 de l'enfant et de l'adolescent**, accessible ici : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3327568/fr/symptomes-prolonges-a-la-suite-d-une-covid-19-de-l-enfant-et-de-l-adolescent

-Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19, 12 février 2021 : **Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge**, accessible ici : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge

-Haut Conseil de la Santé Publique, Avis du 16 mai 2021 relatif aux symptômes cliniques persistants au décours d'un Covid-19

Note du 14 Décembre 2023

relative à

**l'intensification de la campagne de prévention
de la Covid-19 et des infections respiratoires aiguës**

DOI :

[10.5281/zenodo.17901371](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901371)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

<https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis-14-decembre-2023-covars-campagne-de-prevention-de-covid-et-infections-respiratoires-aigues.pdf>

Accès à l'avis sur le site de ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901371>

Éléments de contexte

L'épidémie de COVID-19 connaît au 12 Décembre 2023 un rebond sur le territoire national avec un coefficient moyen de transmission R à 1,23, la poursuite de l'augmentation des indicateurs en ville et à l'hôpital, dans le contexte de la circulation croissante du variant d'intérêt BA.2.86 représentant 46% et le sous-lignage JN.1 représentant 39% des séquences interprétables de l'enquête Flash du 20 Novembre. De plus s'y ajoute la circulation active d'autres virus respiratoires, la bronchiolite tendant à diminuer mais restant à un niveau élevé, et la grippe entrant en phase épidémique dans certaines régions françaises.

Par ailleurs, la couverture vaccinale reste très modeste : seulement 25,6% des personnes âgées de 65 ans ou plus, ou souffrant de comorbidités, et 22,5% des résidents en Ehpad ont reçu une dose du rappel de vaccin en fin de semaine 49, et ce depuis l'ouverture de la campagne le 2 Octobre 2023 (soit 18,8% des 65-69 ans, 23,7% des 70-74 ans, 30,4% des 75-79 ans et 30,7% des 80 ans et plus) et seulement 10,4% des professionnels de santé exerçant en établissement de santé, 8,4% exerçant en Ehpad et 9,6% en libéral (données non consolidées de SpF au 13 décembre 2023).

L'intensification de la vaccination est justifiée dans la mesure où le vaccin composé du sous-variant d'Omicron, XBB1.5, confère une immunité contre les variants actuels BA2.86 équivalente à celle dirigée contre les sous-variants XBB1.5 et EG5.1, comme mentionné dans l'Avis du COVARS du 15 Septembre 2023². Des données préliminaires néerlandaises d'efficacité en vie réelle montrent une protection de 73,3% contre les formes graves nécessitant des soins intensifs³. Par ailleurs il faut souligner le fait que la possibilité de faire les 2 vaccins anti-grippe et -Covid-19 en une fois n'est toujours pas correctement intégrée ni en établissements de santé ni en ville.

Dans le contexte actuel il est absolument nécessaire de renforcer activement les messages de prévention non seulement sur la vaccination mais aussi sur les autres mesures de prévention physique telles que le port du masque et l'aération des locaux.

Le COVARS attire l'attention des pouvoirs publics sur le fait que les grandes campagnes de communication verticales et impersonnelles sont insuffisamment efficaces en terme de couverture vaccinale⁴. Pour les rendre effectives il est nécessaire de mobiliser les collectifs de professionnels de la santé qui ont une influence considérable sur les comportements des patients.

Recommandations

Le COVARS renouvelle ses messages du 2 Octobre 2023 et recommande de compléter les messages et actions des pouvoirs publics :

1) Renforcer les messages de prévention par les mesures barrière

- **Port du masque :**
 - o incitation renforcée dans les Etablissements de santé, voire obligation au contact des patients les plus vulnérables, en particulier immunodéprimés
 - o recommandation en population générale du port de masque en cas de symptômes respiratoires ou d'infection avérée,
- **Aération des locaux publics et privés** à renforcer.

2) Compléter les messages sur la Vaccination

Le COVARS recommande de renforcer et relayer les consignes de vaccination auprès des professionnels de santé essentiels au dispositif, sur des arguments ciblés en fonction de leurs "patients". Les messages des pouvoirs publics devraient :

- **Atteindre plus directement :**
 - **les acteurs de soins primaires** (médecins, pharmaciens, infirmiers) pour ne pas retarder une implémentation efficace, par exemple par les:
 - **URPS** (réseaux de médecins libéraux) prêts à localement produire un Webinaire d'information,
 - **CPTS** comme structure d'appui pour l'aide à l'organisation de la campagne vaccinale

Il serait utile qu'un message ciblé parte en direction des médecins traitants pour leur (re)donner les modalités de commande des vaccins, voire une liste de leurs patients à risque non vaccinés (comme cela avait été fait lors des années précédentes).
 - **les établissements médico-sociaux hôpitaux** : afin de renforcer les messages sur la nécessité de vaccination des soignants et des soignés (*se protéger et protéger les autres*)
- **Inclure les personnes malades chroniques ou immunodéprimées, ou en situation d'obésité**, toujours largement sur-représentés en soins critiques :
 - **leur adresser, avec la CNAM, des messages forts d'incitation** (SMS ou mails personnalisés d'information / incitation, avec les messages simples), ainsi qu'aux **associations de patients** en leur fournissant éventuellement des outils et éléments de langage adaptés, pour relayer ces messages et contribuer à ces actions « **d'aller vers** ».
 - **inciter et faciliter la vaccination dans les services hospitaliers spécialisés** assurant le suivi de ces personnes.
- **Expliquer clairement l'enjeu de ce nouveau rappel permettant l'adaptation aux variants circulant actuellement et en particulier à JN.1.**
- **Communiquer avec des slogans efficaces** tels que sur le bon usage ATB : « les antibiotiques, c'est pas automatique »

3) Prophylaxie thérapeutique :

Développer rapidement avec l'ANSM et la HAS **l'accès compassionnel à la nouvelle version d'Evusheld (AZD3152), active sur JN.1**, et prévoir une information des équipes hospitalières¹ suivant les patients concernés, pour lesquels la protection vaccinale est altérée.

¹ www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19-.bulletin-du-13-decembre-2023

² [avis_du_covars_du_15_septembre_2023_sur_la_vaccination_anti-covid-19_-_saisine_ira_partie_1_.pdf](#) (sante.gouv.fr)

³ Pre-print : C.H van Werkhoven et al. doi: <https://doi.org/10.1101/2023.12.12.23299855>

⁴ (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/systematic-literature-review-evidence-effective-national-immunisation-schedule>

<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005188.pub4/full>).

Arboviroses et maladies à transmission vectorielle

Arboviroses et Maladies à Transmission Vectorielle

Depuis plusieurs années, la France se trouve confrontée à l'essor des maladies à transmission vectorielle (MTV) — infections transmises par des arthropodes (moustiques, tiques...) — qui gagnent en complexité du fait des changements globaux (climatiques, environnementaux, de mobilité et de biodiversité). En réponse à une saisine gouvernementale, le COVARIS a inscrit ces risques parmi ses priorités et posé les jalons de la veille et de l'anticipation sur les problématiques générales posées par les MTV d'abord dans un « document de cadrage » de décembre 2022.

Dans cette perspective, deux séries d'infections transmises par deux espèces de moustiques différentes ont été approfondies :

-Dans l'avis d'avril 2023, les arboviroses liées aux moustiques du genre *Aedes* (Dengue, Zika, Chikungunya), dont la circulation dans les territoires ultramarins est en progression, et dont l'importation en métropole est de plus en plus récurrente sous l'effet de l'implantation du moustique tigre (*Aedes albopictus*), du changement climatique ainsi que de la circulation des personnes source d'importation de cas infectés à partir de foyers épidémiques intenses donnant lieu à des cas autochtones.

-Dans la note de 2023 et un avis complémentaire de 2024, les arbovirus de type zoonotique transmis par *Culex* (notamment les virus West Nile [WNV] et Usutu [USUV]). Ces travaux anticipaient la saison 2024 de circulation vectorielle et appelaient à renforcer les dispositifs de surveillance, de lutte anti-vectorielle et de gouvernance territoriale.

Ces publications identifient d'abord les risques latents ou émergents, puis élaborent des recommandations ciblées (surveillance, lutte vectorielle, coordination intersectorielle), et enfin, l'intégration systémique de ces enjeux dans les politiques de santé publique nationales. Le COVARIS a souligné que, d'une part la question des MTV et leur impact en santé publique concernent en premier lieu les territoires ultramarins qui doivent faire l'objet d'une attention spécifique, approfondie et durable et de programmes de recherche innovants, et d'autre part que la France métropolitaine ne peut plus se considérer « hors risque ». La dynamique des moustiques invasifs, l'importation de cas, les conditions favorables d'implantation, et la variabilité climatique rendent désormais ces maladies tangibles à une échelle croissante. Ainsi, cette section dédiée aux Arboviroses et maladies à transmission vectorielle met en lumière l'urgence à adopter une approche globale — vecteur, hôte, environnement — selon la logique « Une seule santé » (One Health) préconisée par le COVARIS. Le lecteur trouvera ici un panorama des fondements, enjeux, leviers et recommandations majeures sur ce sujet stratégique de santé publique.

**Document de cadrage du 23 décembre 2022
sur les maladies à transmission vectorielle (MTV)
en France**

DOI : [10.5281/zenodo.17901481](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901481)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covars_document_de_cadrage_du_23.12_2022_sur_les_maladies_a_transmission_vectorielle_mtv_en_france.pdf

Accès à l'avis sur le site de ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901481>

Saisine

Saisine du 29 Septembre 2022 du COVARS sur les micro-organismes transmissibles influencés par les changements climatiques

Saisine des Ministères de la Santé et de la Prévention et de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur :

“ Nous souhaiterions disposer d’informations concernant les différents microorganismes transmissibles, qui pourraient au gré ou non des migrations et du réchauffement climatique, se développer sur les territoires français, en métropole et outre-mer. Qu’en est-il en particulier de la résurgence de la poliomyélite, de la diffusion de la dengue, de l’émergence du virus Nipah ? Quels sont les autres points de vigilance sinon d’alertes ?

Points clés

- Les émergences et épidémies de maladies à transmission vectorielle (MTV) en France sont inéluctables, en raison des changements climatiques, sociologiques, environnementaux, et des évolutions génétiques des agents infectieux, des vecteurs, et des hôtes animaux réservoirs.
- Les MTV sont très nombreuses (>100). La France, en particulier en raison de la diversité socio-écologique de ses territoires, tempérés et tropicaux, en Europe, Pacifique, Océan Indien, Amériques, est particulièrement concernée. Certaines MTV à forts impacts sanitaires, environnementaux, sociétaux, comme la dengue, doivent être considérées comme des priorités.
- Il existe de nombreuses espèces d'arthropodes vecteurs d'agents infectieux (moustiques, tiques, phlébotomes, punaises, puces...) chacune avec ses propres spécificités écologiques. Chaque système vectoriel nécessite une approche particulière pour évaluer et limiter la transmission des agents infectieux. Il est donc fondamental d'avoir une approche une seule santé.
- Le changement climatique est une composante importante de l'émergence et de la modification de distribution et d'abondance de vecteurs et de maladies vectorielles, mais n'en n'est pas la seule raison et son impact varie selon les maladies et les socio-écosystèmes.
- Des solutions de contrôle de certaines MTV existent déjà (surveillance, diagnostic, vaccins, médicaments, protection et lutte contre les vecteurs). Pour d'autres de nouveaux moyens de prévention, traitement et contrôle sont en développement, et pour certaines l'absence de stratégie efficace légitime d'importants efforts de recherche.
- S'il n'est pas possible de surveiller et prévoir toutes les émergences, il est possible d'anticiper les risques, en faisant évoluer la connaissance sur les socio-écosystèmes, leur surveillance, la prévention, le diagnostic, la modélisation, la prise en charge et le traitement des patients, la gestion des cas, foyers et épidémies, en fonction des maladies vectorielles et des changements globaux.
- Il y a une nécessité sanitaire et écologique, et une demande sociétale au développement de stratégies alternatives aux insecticides pour le contrôle des maladies vectorielles.
- Malgré ses nombreux points forts dans le domaine des MTV, la capacité de la France à réagir et contrôler efficacement des émergences ou une augmentation des incidences de MTV, avec les dispositifs actuels reste à consolider.

Introduction

Le COVARS a souhaité, dans ce document général introductif, circonscrire les premiers éléments de réponse à la saisine à la question de la Dengue et d'autres Maladies à Transmission Vectorielles (MTV) posant, au sein des micro-organismes évoqués dans la saisine, les risques sanitaires les plus importants dans les années à venir.

Les maladies vectorielles sont des maladies liées à l'environnement en ce sens qu'elles impliquent des arthropodes vecteurs, souvent des hôtes vertébrés non humains, et qu'elles s'expriment dans les conditions écologiques spécifiques. Certaines des maladies vectorielles qui touchent ou pourraient affecter la France sont soit strictement ou essentiellement humaines, soit des zoonoses. Le COVARS attire l'attention sur des points de vigilance majeurs sur les MTV actuelles et les risques futurs, en particulier liés aux changements globaux en cours pouvant favoriser l'émergence de MTV en France métropolitaine et ultra marine (changements climatiques, couverture forestière, végétalisation des villes, usage de l'eau, échanges internationaux, changements sociaux...) afin que ces changements soient intégrés dans les réflexions devant conduire à des mesures de prévention.

Le COVARS propose une approche systémique des maladies à transmission vectorielle (MTV) dite « une seule santé », prenant en compte conjointement leurs composantes écologiques, sociales et sanitaires.

Après quelques rappels sur les maladies vectorielles humaines et zoonotiques en France, territoires ultra marins compris, et les causes de leurs émergences, le COVARS fait un point sur les facteurs de risque d'émergence et d'épidémies, abordant les aspects prévention, surveillance et contrôle des maladies vectorielles connues, ou prévisibles et à fort impact en distinguant de manière générique les forces et les faiblesses françaises en la matière. Le COVARS souligne le fait que les stratégies de surveillance et de gestion diffèrent selon les vecteurs et l'environnement, et doivent avoir une approche à la fois adaptée et intégrée prenant en compte les nombreuses interactions entre les vecteurs, les hôtes vertébrés, les agents infectieux, et leur environnement biotique et abiotique.

Le COVARS analysera les risques liés aux maladies à transmission vectorielle touchant l'homme dans des avis successifs par vecteur source de groupes de maladies (par ex arboviroses à *Aedes*, à *Culex*, maladies à tiques...) et groupe de risques (par ex végétalisation des villes, biodiversité et risques vectoriel) en fonction des priorités, étant entendu que le comité sera réactif sur tout événement survenant de manière imprévue.

I. Rappel sur les maladies humaines et zoonotiques à transmission vectorielle (MTV) et sur les vecteurs

Maladies vectorielles :

Parmi les maladies infectieuses, les maladies vectorielles ont un niveau supplémentaire de complexité en raison du compartiment vecteur. Dans son acception restreinte, une maladie vectorielle est due à un agent infectieux transmis à un vertébré, dont les humains, par un arthropode vecteur, insecte ou acarien, qui se nourrit sur ce vertébré. Il existe un grand nombre de maladies humaines et zoonotiques dont les agents infectieux sont transmis aux humains et/ou aux animaux par des vecteurs, y compris en France (voir tableau en annexe 1). Le concept générique de maladies à transmission vectorielle regroupe des situations très différentes en terme de fardeau, d'incidence, de contrôle et d'impacts. Le seul point commun entre le paludisme, dont l'agent infectieux est transmis par moustiques, et qui tue près de 400 000 enfants par an dans le monde, et la Bartonellose à *B. quintana* (fièvre des tranchées) transmise en France par les poux dans les populations de personnes sans domicile fixe, est uniquement la nécessité d'un vecteur pour assurer la transmission. Cette définition exclut la transmission de certains parasites par les mollusques (douve, bilharziose), et d'agents infectieux par les vertébrés (par exemple : rage par les chiens, fièvres hémorragiques à syndrome rénal et rongeurs). Pour plusieurs maladies vectorielles il existe des vaccins et des traitements. Pour d'autres la seule option est la protection ou la lutte contre les vecteurs.

Arthropode vecteur :

Un arthropode vecteur est un arthropode hématophage (se nourrissant de sang) assurant la transmission d'un agent infectieux (virus, bactérie, parasite) d'un vertébré à un autre vertébré. La plupart du temps l'agent pathogène se réplique à la fois dans le corps du vecteur et chez l'hôte vertébré. Le mode de transmission au vertébré est le plus souvent par pique, parfois par déjection (punaises triatomés, *Trypanosoma cruzi* et maladie de Chagas, tiques et certaines rickettsioses) ou régurgitation (puces, *Yersinia pestis* et peste), parfois par combinaison des modes pré-cités. Ces vecteurs peuvent être des puces, des poux, des tiques, des mouches noires, des taons, des mouches tsé-tsé, des punaises, des moucheron, des phlébotomes, des moustiques. (Annexe 1)

Système vectoriel (voir Annexe 2)

Parmi plusieurs milliers d'agents infectieux potentiellement transmis par des vecteurs aux vertébrés, la transmission aux humains n'en représente qu'une petite partie. La transmission d'un agent infectieux est un mécanisme complexe faisant intervenir des filtres de rencontre et de compatibilité, dépendant fortement des conditions environnementales. Ces paramètres ont été modélisés il y a plus de 50 ans sous le nom de modèle Ross – MacDonald. Ils prennent en compte la présence et l'abondance d'une ou plusieurs espèces et populations de vecteurs et d'hôtes vertébrés, humains et animaux, qui dépendent de leur environnement abiotique (dont le climat) et biotique (prédateurs, symbiotes, compétiteurs, etc.), et des actions humaines. La transmission d'un agent infectieux par un vecteur ne se fait que si vecteurs et pathogènes sont compatibles (récepteurs et immunité du vecteur) - c'est le filtre de compatibilité - et si la biologie du vecteur (préférences alimentaires, lieux et cycles d'activité quotidiens et saisonniers, longévité.... - c'est le filtre de rencontre - permettent cette transmission.

Tout système vectoriel est évolutif, non seulement en fonction des changements environnementaux et de l'action des humains, mais aussi en fonction des capacités génétiques évolutives des agents infectieux, des hôtes vertébrés et des vecteurs (un exemple frappant est la sélection rapide de la résistance aux insecticides).

Lutte antivectorielle (LAV):

La lutte contre les MTV se fait, lorsque c'est possible, par les moyens habituels de lutte et de protection contre les maladies infectieuses : vaccins lorsqu'ils existent, médicaments anti-infectieux, limitations des contacts avec le vecteur et l'agent infectieux. La lutte antivectorielle au sens large, est une stratégie complémentaire mais parfois la seule, en l'absence de vaccin et de médicaments anti-infectieux.

La LAV, dans son acception large, incluant la prévention, consiste à surveiller et contrôler l'abondance des espèces et populations vectrices, à diminuer les contacts avec ces vecteurs, à réduire la capacité des vecteurs à transmettre. La LAV inclut la lutte contre les insectes considérés comme nuisibles s'ils sont des vecteurs potentiels ou si la nuisance est un problème de santé publique humaine ou vétérinaire.

La LAV vise le plus souvent à associer différentes stratégies dans une approche intégrée. En France et en Europe, elle est encadrée par des textes réglementaires. Elle s'appuie sur des méthodes différentes selon les vecteurs, les contextes épidémiologiques, écologiques et socio-économiques. Dans une approche intégrée elle inclut la lutte par biocides, la lutte biologique, la lutte génétique, la protection individuelle, l'action sur l'environnement, l'éducation sanitaire, la mobilisation sociale et l'évaluation permanente de toutes ces méthodes, y compris par le suivi des impacts sociaux, économiques et environnementaux.

II. Facteurs de risques liés aux MTV

A. Changements climatiques et environnementaux

Les conditions climatiques et environnementales influencent en grande partie la distribution et l'abondance des arthropodes vecteurs et les hôtes vertébrés, réservoirs des agents infectieux touchant l'homme, et à ce titre, diffèrent selon les continents et les socio-écosystèmes. A titre d'illustration, sur les 3600 espèces de moustiques signalées sur terre, 65 sont présentes en France métropolitaine, et environ 350 dans les territoires ultra marins.

La sensibilité des vecteurs aux changements climatiques et environnementaux est d'autant plus grande qu'ils sont plus « sauvages », c'est à dire adaptés à des milieux pas ou peu habités par les humains. Il est cependant abusif de dire que le risque de maladie vectorielle augmente systématiquement avec les changements climatiques. Par ordre d'intensité on considère :

- *Aedes aegypti* et *albopictus*, le moustique tigre, peu dépendants des changements climatiques car se nourrissent de préférence sur homme, leurs larves se développent essentiellement dans des gîtes créés par l'homme, souvent en ville. Leur environnement urbain présente des similitudes partout dans le monde. C'est le cas également du moustique « commun », *Culex pipiens*, très adapté à l'homme, et donc cosmopolite.
- Des vecteurs plus "sauvages", comme les *phlébotomes* (vecteurs de leishmanies et d'arbovirus) et les *tiques* (vecteurs d'arbovirus et de bactéries) sont très dépendants d'hôtes non-humains et des variables climatiques. Le changement climatique favorise l'invasion de certaines espèces, puis l'installation et la transmission d'agents infectieux. En effet les stades larvaires, nymphaux et adultes dépendent de l'hygrométrie, de la pluviométrie, de la température et des variations de température. Les variables climatiques ont un impact sur la longévité, les rythmes d'activité, les déplacements, le comportement trophique et de repos des vecteurs, ainsi que la durée de multiplication intrinsèque des agents infectieux dans le vecteur.

Ces changements modifient également le contact potentiel avec les hôtes réservoir vertébrés, oiseaux et mammifères essentiellement, et humains. La distribution des vecteurs et le risques de transmission futurs ont été modélisés pour

plusieurs espèces en fonction des scénarii du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Ces aspects seront abordés dans les avis successifs du COVARIS sur les groupes de maladies vectorielles.

Certaines espèces de vecteurs, comme *Aedes albopictus*, ont de remarquables capacités adaptatives aux changements, qui permettent leur expansion dans des zones plus chaudes ou plus froides, plus sèches ou plus humides, plus polluées, etc. Récemment la France a été concernée par l'introduction et souvent l'installation de plusieurs vecteurs invasifs tels que *Ae. albopictus*, *Ae. japonicus*, *Ae. koreicus*, *Ae. aegypti* pour les moustiques en Europe, *Ae. scutellaris*, *Anopheles bancroftii* et *Culex gelidus* récemment en Nouvelle Calédonie, *Hyalomma marginatum*, pour les tiques dans le sud de la France métropolitaine.

La présence d'un vecteur, dans un environnement favorable, si c'est une condition nécessaire, n'est cependant pas suffisante pour qu'il y ait transmission d'agent infectieux, tant que les filtres de rencontre, de compatibilité et environnementaux n'ont pas été franchis (annexe 2). Ainsi la Camargue, envahie de moustiques anophèles, et ancienne région très impaludée, n'est plus à risque palustre en raison de l'absence de « rencontre » entre parasites (portés par des humains infectés) et moustiques.

B. Changements liés aux interactions hôte-vecteur-agent infectieux

L'exposition au risque ne peut être envisagée de manière générique pour un pathogène donné mais doit être évaluée dans des contextes géographiques et temporels définis et en fonction de paramètres biotiques et abiotiques qui façonnent une situation éco-épidémiologique spécifique. Ces contextes peuvent évoluer et modifier les contacts entre hôtes, vecteurs et agents infectieux.

1. Typologie des évènements de transmission vectorielle

La transmission "Endémique" recouvre diverses situations. Le paludisme en Guyane, et à Mayotte est endémique, n'impliquant que des humaines et des vecteurs anophèles endémiques. Les virus Toscana ou de l'encéphalite à tique (TBE), circulant en permanence en France métropolitaine, sont endémiques avec une transmission continue qui n'exclut pas des variations d'intensité, voire des épisodes épidémiques indépendamment d'une introduction du pathogène depuis l'extérieur. Le caractère souvent qualifié d'« endémo-épidémique » de la transmission du virus de la dengue dans les DROMs correspond à une combinaison complexe de transmission parfois prolongée du même variant et d'introduction périodique de nouveaux variants. La transmission de la dengue a donc deux composantes : endémique et de ré-émergence, la récurrence des évènements de circulation active étant associée à des variations d'intensité importantes.

La transmission de pathogènes « Ré-Emergents » : des pathogènes à transmission vectorielle peuvent être introduits, à partir d'une zone endémique ou épidémique, dans un territoire préalablement exempt et y circuler de manière active, plus ou moins soutenue. Ainsi le virus Zika a provoqué des épidémies dans des territoires naïfs, comme la Polynésie, les Caraïbes et l'Amérique Latine. Les déterminants de circulation peuvent être similaires (par exemple, circulation essentiellement urbaine du virus Zika en Polynésie et dans la Caraïbe, transmis par le moustique *Ae. aegypti*, et associée à une transmission vectorielle inter-humaine), ou radicalement différents marquant une évolution épidémiologique majeure (par exemple, le virus Zika en Afrique est péri-selvatique, non-urbain et transmis par des moustiques selvatiques et non par *Ae. aegypti*). Le potentiel de ré-émergence est considérable et représente la majorité des épisodes "d'émergence" des dernières décennies. On s'attend en France métropolitaine à l'émergence du virus CCHF, transmis par la tique invasive *Hyalomma marginatum*, dans les prochaines années.

La transmission de pathogènes « Emergents » : exceptionnels, les cas les plus évocateurs correspondant à un pathogène nouveau. L'émergence vraie mérite toutefois considération car il existe un nombre important de pathogènes infectant des vertébrés qui peuvent être véhiculés par des vecteurs anthropophiles.

2. Typologie du risque de MTV

On distingue des situations différentes, associées à des risques et des opportunités de contrôle différentes, permettant de décrire une typologie du risque pour les humains selon :

l'agent infectieux et le système vectoriel:

- Soit les humains ne font pas partie du cycle naturel de l'agent pathogène et sont un « cul de sac » épidémiologique, c'est-à-dire que la piqûre d'un individu infecté n'infecte pas ou peu le vecteur et ne participe pas à la dissémination de la maladie (ex : virus West Nile) : "l'éradication" des cas chez l'homme ne supprime pas le cycle naturel et donc le risque d'infection.
- Soit les humains sont devenus l'hôte principal lors de la transmission épidémique (ex : virus de la dengue, Zika et chikungunya) qui se fait alors par piqûre d'un individu infecté, infection du moustique vecteur et transmission à un ou plusieurs autres individus ("transmission vectorisée inter-humaine") : la maîtrise des cas humains conduit à la disparition du cycle de transmission et donc à la maîtrise du risque.
- Situation "intermédiaire" avec un cycle naturel chez l'animal pouvant persister sans infection humaine et des épisodes de transmission épidémique inter-humaine sporadique (ex : virus de la fièvre jaune et du virus de la fièvre de la vallée du Rift).
- Transmission par des mécanismes "annexes" comme pour le virus de l'encéphalite à tique par les produits laitiers, du virus West Nile par les produits sanguins et les greffes, ou du virus Zika par voie sexuelle.

le degré d'immunité collective : influencé par la taille des épidémies créant une grande diversité de situations et de risques d'émergence à l'origine de cycles épidémiques :

- Epidémies massives, sources d'une immunité collective suffisante pour inhiber quelques années durant la transmission soutenue du virus: le risque et l'intensité potentielle d'une nouvelle circulation du virus est lié à la conjonction d'une ré-introduction du virus et de la baisse de l'immunité en population.
- Epidémies modestes et absence de circulation virale à bas bruit : le risque de transmission repose également sur une ré-introduction virale modulée par la capacité vectorielle des vecteurs locaux, mais non par la faible immunité collective.

situation particulière en France métropolitaine : absence de transmission pérenne malgré de multiples épisodes d'introduction d'agents infectieux à transmission vectorielle (*Plasmodium*, virus dengue) et quelques épisodes de transmission autochtone d'arboviroses, lors d'épidémies en territoires ultra-marins notamment. Le risque lié aux virus de la dengue, chikungunya et Zika et du moustique *Ae. albopictus* dépend actuellement de ré-introductions dans une population de moustiques bien établie soumise à divers paramètres (météorologiques, capacité vectorielle, lutte antivectorielle) pouvant moduler l'intensité de la circulation.

C. Changements socio-anthropologiques et économiques

Les arthropodes vecteurs, les agents infectieux et les hôtes vertébrés, humains compris, sont également dépendants des multiples facteurs socio-économiques.

- Les aspects socio-anthropologiques : Les attitudes, comportements et pratiques à risque des humains face aux vecteurs et aux MTV, largement étudiés pour la dengue, le chikungunya, Zika, le paludisme, la maladie de Chagas, et dans de nombreux systèmes vectoriels et sociétés humaines, ont permis aux opérateurs de santé publique de développer des moyens de prévention adaptés et des outils d'information, d'éducation et de communication recevables par différentes populations et catégories sociales.

- Les transports terrestres, maritimes et aériens permettent la diffusion des agents infectieux, des hôtes réservoir et des vecteurs. Le règlement sanitaire international (RSI) recommande des mesures de surveillance et de contrôle. Depuis 50 ans, *Ae. albopictus* a voyagé entre continents sous forme d'œufs quiescents pouvant persister plusieurs mois en milieu sec (pot de fleur, pneus, etc.), mais une fois installé dans un nouveau milieu ses déplacements se font surtout dans les voitures.

- L'urbanisation, la déforestation, le changement d'usage des sols, mais également les guerres et les crises produisant une défaillance des systèmes de santé publique peuvent être associés à une modification de la transmission des MTV. L'urbanisation croissante (environ 60% de la population mondiale, 75% pour l'UE) favorise certaines espèces vectrices, plutôt anthropophiles (piquant les humains), et en défavorise d'autres plutôt zoophiles (piquant les animaux). L'évolution des villes vers une re-naturation, pourrait entraîner l'installation de nouveaux systèmes vectoriels en ville.

- L'usage des biocides (insecticides), très majoritairement en agriculture, modifie les densités de vecteurs, et crée une pression de sélection qui favorise les résistances aux insecticides, limitant l'arsenal de lutte anti vectorielle.

Une prise de conscience croissante de la société sur la question des maladies vectorielles, pour des raisons sanitaires et de confort (mobilisation citoyenne contre *Ae. aegypti*, *Ae. albopictus*, interrogation sur les maladies à tiques telle que la maladie de Lyme) ou pour des raisons écologiques avec une légitime demande sociétale de réduire l'usage des biocides.

Les couts directs et les impacts négatifs notamment sur le tourisme, liés aux épidémies et à la gestion des foyers d'écoulements, sont de plus en plus pris en compte par les services de l'état et les collectivités.

III. Éléments de réflexion sur les maladies à transmission vectorielle

Le COVARIS attire l'attention des pouvoirs publics sur les paramètres à surveiller et certains éléments critiques pour l'anticipation, la prévention, la préparation nécessaire aux risques sanitaires dus aux MTV. Les points de vigilance ci-dessous sont génériques, mais seront déclinés différemment selon le type d'alerte sanitaire, environnementale ou sociale: augmentation de foyers de dengue en France métropolitaine, émergence de Mayaro en Guyane, foyer périurbain de leishmaniose, épidémie de West Nile, foyers de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHF), rejet de la lutte antivectorielle par insecticides, revendications des populations sur les actions à conduire, etc...

A. Risques infectieux passés, actuels et possibles liés aux MTV

Les épidémies passées et actuelles des MTV constituent une base de réflexion au COVARIS :

- **La dengue, le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune** sont depuis plusieurs décennies des problèmes de santé publique en territoires ultra marins tropicaux, et pourraient le devenir en métropole. A titre d'exemple, après avoir enregistré près de 250 000 cas de chikungunya en 2005-2006, la Réunion a notifié plus de 30 000 cas de dengue en 2021, où cette maladie est maintenant endémique. Plus de 20 000 cas évocateurs de dengue, et 10 décès, ont été signalés en Martinique en 2020. La Guadeloupe observe, fin 2022, une augmentation des cas de dengue (>400 cas). La France métropolitaine est maintenant concernée, avec 65 cas autochtones de dengue en 2022, et de nouveaux cas attendus dans les prochaines années en raison de l'expansion du vecteur *Aedes albopictus*.
- **D'autres virus** transmis aux humains, par des moustiques, des phlébotomes, des tiques, parfois des culicoïdes circulent également, et l'incidence des cas augmente localement en France ou en Europe (West Nile avec près de 1000 cas humains en Europe en 2022, Usutu, CCHF, TBE, Toscana, Oropouche, etc..).
- Le **paludisme** autochtone éliminé de France métropolitaine depuis 1973, reste présent en Guyane et Mayotte, où il a décliné fortement ces dernières années. Il doit cependant être surveillé, d'autant plus qu'un vecteur invasif progresse dans le monde: *Anopheles stephensi*, pas encore signalé en France), et que les parasites agents du paludisme sont fréquemment importés en France hexagonale et tropicale.
- **D'autres MTV** parasitaires ou bactériennes sont présentes en France et pourraient s'amplifier, ou émerger à la faveur de changement sociétaux et environnementaux: maladie de Chagas, leishmanioses, maladie de Lyme, borréliose et rickettsioses à tiques, puces, poux, (cf Annexe 1)

B. FORCES de la lutte contre les MTV

- **Surveillance:** les MTV requièrent un niveau supplémentaire de vigilance par rapport aux autres maladies infectieuses en raison du compartiment vecteur. La France est parmi les pays ayant un des meilleurs systèmes de surveillance, en général par détection des cas humains, grâce aux centres nationaux de références, aux ARS, à SPF, et d'autres partenaires (comme ArboFrance, PNSE4) permettant d'identifier, puis porter les questions et sujets à forts impacts. La surveillance des MTV animales et zoonotiques est aussi réalisée par la DGAL et ses laboratoires Nationaux de référence (LNR). Les organismes de surveillance et de recherche Français, collaborent à la surveillance internationale avec le ECDC, l'OMS et l'OMSA (organisation mondiale de la santé animale, ex OIE).
- **Détection des signaux faibles :** Dans le cadre de la surveillance réalisée par les CNR, ils identifient les signaux faibles avant l'augmentation des cas cliniques et assurent le suivi clinique des cas. La France dispose en outre d'un vivier d'experts pouvant détecter une circulation d'agents infectieux à bas bruit (entomologistes, cliniciens

vétérinaires et médecine humaine, socio-anthropologues, évolutionnistes, écologues, modélisateur des maladies infectieuses, développeurs d'outils de diagnostic et de dépistage ...).

- **Prévention vaccinale:** pour plusieurs MTV touchant la France, d'excellents vaccins humains existent (Fièvre jaune), d'autres sont de plus en plus utilisés (Encéphalite à tiques), certains ont été mis récemment sur la marché (paludisme), dengue, d'autres sont en phase finale de validation (Chikungunya).
- **Traitements :** outre les traitements classiques de MTV (paludisme, leishmaniose...) une recherche active en cours a permis de développer des traitements anti-viraux innovants (anti-viraux directs et anticorps monoclonaux) pour plusieurs MTV touchant la France *et ils doivent faire l'objet d'attention particulière (efficacité, disponibilité, utilisabilité, acceptabilité, résistances génétiques)*
- **Lutte antivectorielle :** de nouvelles approches sont développées en France et dans le monde, parfois avec succès (moustiques transgéniques, technique de l'insecte stérile, pièges à arthropodes, nouveaux répulsifs, sciences participatives, information et communication performantes sur les vecteurs, modification de l'environnement des vecteurs, etc.).
- **Gestion et anticipation des risques liés aux MTV :** Plusieurs efforts ont déjà été menés dans ce sens. Le CNEV (Centre national d'expertise sur les vecteurs, dissous en 2015) et la commission d'enquête parlementaire chargée en 2020 d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles, ont contribué à ces réflexions sur les objectifs, les priorités, les moyens, l'efficacité, et l'évaluation des actions.
- **Recherche :** la France dispose d'une importante force de recherche sur les MTV dans les divers organismes de recherche, hôpitaux, Universités. Les différentes plateformes, programmes et réseaux français ont ArboFrance, PEPR prezone, PEPR MIE, Vectopôle Sud et l'ANRS-MIE structurent et donnent une cohérence à cette recherche.¹

C. FAIBLESSES entravant les efforts actuels de prévention, de contrôle et de prise en charge des MTV

- **Surveillance :** Difficultés d'une surveillance exhaustive. Il persiste des lacunes de surveillance et de connaissances des vecteurs, des hôtes animaux, et des biotopes à risques, ainsi qu'un manque d'intégration entre surveillances humaine et animale.
- **Mesures diagnostiques, thérapeutiques et vaccinales** limitées mais en profonde mutation et méritant une attention particulière.
- **Lutte antivectorielle :** indispensable, elle est insuffisamment adaptée aux divers systèmes vectoriels, à l'avancée des connaissances et des outils, et à la nécessaire réduction de l'utilisation des insecticides. Le décret de 2019 (annexe3) modifie les rôles et les responsabilités en confiant de plus en plus le contrôle des vecteurs à des opérateurs privés, mais ne comporte pas de démarche qualité. La question récurrente de l'efficacité et des impacts non intentionnels, en particulier écologiques, des différentes approches est insuffisamment prise en compte.
- **Gestion du risque lié aux MTV :** l'évaluation du risque, non seulement épidémiologique, mais aussi sociétal et environnemental, depuis sa détection et son évaluation à sa prévention et son traitement, implique de nombreuses disciplines et compétences. Elle est actuellement conduite essentiellement selon une approche par maladies mais il manque une approche intégrative d'« une seule santé ».
- **Difficultés de réaction aux évènements extraordinaires :** par exemple dans l'hypothèse de survenue de 200 cas de dengue autochtone en une vingtaine de foyers en métropole au lieu de 65 cas, comme en 2022, dans un contexte de forte tension des opérateurs, SPF et les ARS de PACA et Occitanie. De même la survenue d'une nouvelle épidémie de Chikungunya dans les territoires ultramarins et métropolitains ne pourra probablement pas être simplement gérée par un plan Orsec comme le prévoit le décret n°2019-258 du 29 mars 2019.

¹cf www.anses.fr/fr/content/biblioth%C3%A8que-des-documents-du-cnev-li%C3%A9s-aux-vecteurs-et-%C3%A0-la-lutte-anti-vectorielle),

(2) cf [www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete-de-la-xv-eme-legislature/commission-d-enquete-chargee-d-evaluer-les-recherches-la-prevention-et-les-politiques-publiques-a-mener-contre-la-propagation-des-moustiques-aedes-et-des-maladies-vectorielles/\(block\)/66034](http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete-de-la-xv-eme-legislature/commission-d-enquete-chargee-d-evaluer-les-recherches-la-prevention-et-les-politiques-publiques-a-mener-contre-la-propagation-des-moustiques-aedes-et-des-maladies-vectorielles/(block)/66034)

IV Méthodes et Priorités de travail du COVARs sur les MTV

A. Les méthodes de travail du COVARs

Plusieurs documents de qualité ont été produits par le groupe de travail vecteur de l'ANSES sur les MTV (résistances aux insecticides, pièges à moustiques, protocoles pour l'évaluations des stratégies de LAV ...).

Le COVARs travaillera en étroite interaction avec ce groupe, et avec les services nationaux et régionaux de SPF, et réfléchira aux :

- choix des maladies et des systèmes vectoriels, zones, périodes, modèles de risque et indicateurs où focaliser l'attention.
- approches territoriales de ces systèmes de veille, d'alerte et d'intervention, aux échelles spatiales et temporelles appropriées
- organisation de la surveillance et des stratégies d'intervention, par exemple la dengue en Martinique et en métropole ne relève pas des mêmes approches de surveillance, alerte, gestion.
- répartition des responsabilités pour les stratégies, et le contrôle entre le niveau ministériel, les régions, les opérateurs publics et privés. Qui pilote par temps calme et en tempête, avec quels moyens ?
- engagement coordonné et multisectoriel One Health: Répartition des rôles entre l'ANSES et son GT vecteur, Santé publique France, la DGS et les ARS, les écoles - universités et organismes de recherche, les grands programmes tels que PEPR Prézode et PEPR ANRS MIE.
- amélioration des liens, de la transversalité et des prises de décision, entre les ministères concernés et leurs directions régionales : santé, agriculture, environnement, recherche, pour profiter au mieux des forces d'une approche One Health.
- stratégies diagnostiques, thérapeutiques, et de prévention vaccinale
- efficacité et l'efficience réelle de la lutte antivectorielle, des outils de suivi et d'évaluation et, le cas échéant, les stratégies alternatives aux insecticides, tenant compte de leur impact sur les écosystèmes et la santé humaine.
- rôle de la Recherche dans l'anticipation. Les lacunes de veille et surveillance sont largement dépendantes de manques de connaissances et de recherches dédiées. Parmi toutes les MTV et les vecteurs listés annexe 1, quelles recherches doivent être développées en France et Europe. Quels modèles biologiques, régions et biotopes, périodes, indicateurs faut-il étudier? Des échanges d'information doivent être mis en place entre les réseaux de recherche et les décideurs et l'exécutif. Il est essentiel que des procédures et des habitudes de travail en commun soient mises en place en inter-crise, en anticipation, et non dans l'urgence pendant les crises.

B. Les priorités et premières propositions du COVARs

Le premier avis du COVARs portera sur arboviroses à *Aedes* en France (Dengue, Zika, Chikungunya, fièvre jaune), puisque *i)* c'est une demande explicite de la saisine, *ii)* la dengue a généré le plus de cas parfois sévères, et à fort impact environnemental et sociétal, en France (Outre-mer et hexagone) ces dernières années, après les épidémies importantes de chikungunya et de Zika.

Le choix des autres maladies vectorielles et l'ordre de leur traitement par le COVARs sera fait en fonction des événements en cours et attendus, des risques sanitaires et environnementaux et des préoccupations sociétales: urbanisation, changements climatiques, échanges internationaux, changements sociaux et de comportement des humains, re/de/forestation, usages des sols, usage des biocides. Le COVARs anticipe donc que devront être abordés

les risques liés aux :

- Arboviroses à *Culex* incluant les virus West Nile et Usutu: une émergence importante en 2022 en Europe est un sujet d'inquiétude en lien avec l'augmentation attendue de la biodiversité (aviaire et insectes) urbaine.
- Maladies transmises par les Tiques (encéphalite à tique, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, maladie de Lyme) : l'expansion actuelle de certaines espèces de tiques, multifactorielle, est liée au changement climatique, aux changements d'usage des sols, à l'augmentation des populations de certains hôtes (ongulés, etc.), à la re-végétalisation de certaines zones. De plus les contacts tiques-humains croissent en raison d'une augmentation de la fréquentation d'espaces potentiellement à risque (forêts récréatives, espaces agricoles et ruraux, friches, parcs).
- Autres pathogènes circulant dans des territoires ultra-marins tels que les virus de la fièvre de la vallée du Rift, Oropouche, Ross river etc...

Le COVARS sera également réactif et « agile » en cas de survenue d'une MTV, non anticipée.

Le COVARS abordera, pour les différents modèles biologiques vectoriels, les forces et les faiblesses à améliorer ou développer sur la surveillance, la clinique et le traitement, les vaccins, l'épidémiologie, la protection contre les vecteurs et la lutte antivectorielle, les impacts des maladies et des actions de contrôle, les aspects économiques, sociologiques et anthropologiques, l'évaluation des actions, l'évaluation des risques, le lien avec changements globaux, les facteurs d'évolution, l'anticipation et la modélisation, les recherches à conduire, les nouveaux concepts, données et outils à utiliser en France.). Ainsi le COVARS incitera à développer :

- La vision « une seule santé » intégrant les composantes zoonoses et changements climatiques et écologiques, en particulier via des approches intersectorielles et interministérielles. Un point d'attention doit être porté sur la capacité de détection et de réponse aux signaux faibles et d'alerte.
- La recherche et l'implémentation de mesures diagnostiques, thérapeutiques et vaccinales appropriées en impliquant fortement. les équipes de recherche fondamentale et clinique françaises, ainsi que les services de santé dans les territoires.

Seront également pris en compte les risques liés à l'environnement, indépendamment de systèmes vectoriels précis, afin de donner aux décideurs une vision la plus intégrée possible des MTV et de l'impact de la lutte intégrant les notions de risques sociétaux liés notamment à la végétalisation de villes en lien avec l'augmentation ou la mitigation du risque vectoriel, l'augmentation de la fréquentation récréative de zones boisées et l'impact écologique de la LAV.

Enfin le COVARS portera une attention particulière à la prise de conscience croissante en France des impacts sanitaires et écologiques des MTV, associée à une demande sociétale de solutions rapides, efficaces, écologiques, peu onéreuses contre les MTV et les vecteurs, en particulier dans les territoires ultra-marins tropicaux, plus impactés. Des associations de patients, de « citoyens contre les moustiques ou les tiques », soulignent l'importance des approches participatives (exemples : https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ et <https://www.citique.fr/>). Les citoyens contribuent à la surveillance, aux signalements et parfois à la gestion des vecteurs et des MTV, mais cette participation nécessite d'être rationalisée et d'apporter des réponses aux « quoi, qui, comment, pourquoi, que faire ? ». Le COVARS fera des propositions sur cette mobilisation sociale, en fonction des maladies et des territoires.

Annexes

ANNEXE 1

Principales maladies humaines et animales à transmission vectorielle - issu de Duvallet G, Fontenille D, Robert V, eds. 2017. Entomologie médicale et vétérinaire. Marseille-Versailles, : IRD Editions- Quae, 687 p.

Principales **viroses** à transmission vectorielle

Parmi les plus de 600 virus transmis par arthropodes seuls quelque uns, significatifs, ou représentatifs sont présentés.

Une liste exhaustive est consultable sur le site « www.cdc.gov/arbocat/ »

Agent pathogène	Maladie	Répartition	Principaux vecteurs	Réservoir animal	Principaux autres vertébrés touchés	Mode de contamination par l'arthropode
Virus de la fièvre jaune (Flavivirus)	Fièvre jaune	Afrique et Amérique intertropicales	Moustiques : <i>Aedes</i> , <i>Haemagogus</i>	Singes	Homme	Piqûres
Virus dengue (D1, D2, D3, D4) (Flavivirus)	Dengue	Monde tropical (foyers limités en zone tempérée)	Moustiques <i>Aedes</i>	Aucun (singes pour les virus selvatiques)	Homme	Piqûres
Virus West Nile (Flavivirus)	Fièvre à virus West Nile	Tous les continents	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Chevaux, Homme	Piqûres
Virus de l'encéphalite de Saint Louis (Flavivirus)	Encéphalite de Saint-Louis	Amérique du nord	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Homme	Piqûres
Virus de l'encéphalite japonaise (Flavivirus)	Encéphalite japonaise	Asie	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Porcs, Homme	Piqûres
Murray valley (Flavivirus)	Encéphalite de Murray Valley	Papouasie nouvelle Guinée, Australie	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Homme	Piqûres
Virus chikungunya (Alphavirus)	Chikungunya	Monde tropical (foyers limités en zone tempérée)	Moustiques <i>Aedes</i>	Singes	Homme	Piqûres
Virus O'nyong nyong (Alphavirus)	Fièvre à Virus O'nyong nyong	Afrique	Moustiques <i>Anopheles</i>	Aucun connu	Homme	Piqûres
Virus Ross River (Alphavirus)	Maladie du virus Ross River	Australie, îles du pacifique	Moustiques : <i>Culex</i> , <i>Aedes</i>	Marsupiaux	Homme, Bovins, chevaux	Piqûres
Virus de l'encéphalite équine de l'Est (Alphavirus)	Encéphalite équine de l'Est	Amérique	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Chevaux, (Homme)	Piqûres
Virus de l'encéphalite équine de l'Ouest (Alphavirus)	Encéphalite équine de l'Ouest	Amérique	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Chevaux, (Homme)	Piqûres
Virus de l'encéphalite équine du Venezuela (Alphavirus)	Encéphalite équine du Venezuela	Amérique	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Chevaux, (Homme)	Piqûres
Virus Sindbis (groupe) (Alphavirus)	Maladie à virus Sindbis	Europe, Asie, Afrique, Australie	Moustiques <i>Culex</i>	Oiseaux	Homme	Piqûres

ARBOVIROSES ET MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE

Document de cadrage du 23 décembre 2022 sur les maladies à transmission vectorielle en France

(Bunyaviridae)			(>40 espèces. > 5 genres)			
Virus Toscana (Phlebovirus)	Infection à virus Toscana	Pourtour méditerranéen	Phlébotome	Aucun connu	Homme	Piqûres
Fièvre à phlébotomes (Sicile, Naples...) (Phlebovirus)	Fièvre à phlébotomes (fièvre de trois jours, fièvre à papatasi)	Afrique du Nord, Sud de l'Europe, Asie centrale	Phlébotome	Rongeurs ?	Homme	Piqûres
Virus CCHF (Bunyaviridae)	Fièvre hémorragique de Crimée Congo	Afrique, Europe de l'Est, Asie	Tiques (Ixodidae)	Rongeurs, petits ruminants, oiseaux	Homme	Morsures de tiques
Virus des Encéphalites à tiques (Flavivirus)	Encéphalite à tiques	Europe, Asie	Tiques (<i>Ixodes</i>)	Mammifères sauvages	Homme	Morsures de tiques
Virus Powassan (Flavivirus)	Encéphalite Powassan	Amérique du nord	Tique (Ixodidae)	Petits mammifères sauvages	Homme	Morsures de tiques
Virus de la fièvre à tique du Colorado (Coltivirus)	Fièvre à tiques du Colorado	Amérique du nord	Tique (Ixodidae)	Rongeurs	Homme	Morsures de tiques
Virus de la fièvre porcine africaine (Asfarviridae)	Fièvre porcine africaine	Afrique, (Europe, ouest de l'Asie)	Tique (<i>Ornithodoros</i>)	Suidés sauvages	Porcs	Morsures de tiques
Virus Bluetongue (Orbivirus)	Fièvre catarrhale ovine	Afrique, Europe	<i>Culicoides</i>	Petits ruminants	Moutons, caprins, bovins, antilopes, cervidés, dromadaires	Piqûres
Virus African horse sickness (Orbivirus)	Fièvre équine africaine	Afrique (Moyen Orient, Asie)	<i>Culicoides</i> (tiques, moustiques)	Equidés domestiques	Chevaux, Anes	Piqûres
Virus Oropouche (Bunyaviridae)	Fièvre Oropouche	Amérique Centrale et du Sud	<i>Culicoides</i>	Aucun connu	Homme	Piqûres
Virus de la maladie hémorragique épizootique; (Orbivirus)	Maladie hémorragique épizootique	Amériques, Asie, Afrique, Australie	<i>Culicoides</i>	Ruminants domestiques et sauvages	Ruminants domestiques et sauvages	Piqûres
Virus de l'Anémie infectieuse des équidés (lentivirus)	Anémie infectieuse des équidés	Mondiale	Arthropodes piqueurs des genre <i>Tabanus</i> <i>Stomoxys</i> <i>Chrysops</i>	Equidés	Equidés	Piqûres
Virus de la myxomatose (Leporipoxvirus)	Myxomatose	Amériques, Europe, Australie	Vecteurs possibles : puces moustiques simulies tiques	Lagomorphes		Piqûres

Principales **bactérioses** à transmission vectorielle

Il existe plusieurs synthèses présentant les très nombreuses espèces et sous-espèces de *Rickettsia* et de *Borrelia* connues transmises par des poux, des puces, des tiques.

Seules quelques bactérioses, significatives ou représentatives, sont listées ci-dessous.

Agent pathogène	Maladie	Répartition	Principaux vecteurs	Réservoir animal	Principaux autres vertébrés touchés	Mode de contamination par l'arthropode
<i>Rickettsia prowasecki</i>	Typhus exanthématique	mondiale	Poux	Aucun connu	Homme	Déjection
<i>Rickettsia typhi</i>	Thyphus murin	mondiale	Puces (<i>Xenopsylla cheopis</i>)	Rongeurs	Homme	Déjection
<i>Rickettsia rickettsi</i>	Fièvre pourprée des Rocheuses	Amérique du nord	Tiques (Ixodidae)	Rongeurs et autres mammifères	Homme	Morsure de tiques
<i>Rickettsia coronii</i>	Fièvre boutonneuse méditerranéenne	Europe, Afrique, Asie	Tiques (Ixodidae)	Mammifères	Homme	Morsure de tiques
<i>Orientia tsutsugamushi</i>	Scrub thypus (thyphus des broussailles)	Asie	Acariens trombidés	Rongeurs	Homme	Morsure d'acariens
<i>Yersinia pestis</i>	Peste	Mondiale	Puces (<i>Xenopsylla cheopis</i>)	Rongeurs	Homme	Piqûres et régurgitation
<i>Bartonella bacilliformis</i>	Maladie de Carrion, fièvre de Oroya	Vallées andines d'Amérique du sud	Phlébotomes (<i>Lutzomyia</i>)	Aucun connu	Homme	Piqûres
<i>Bartonella quintana</i>	Infection à <i>Bartonella quintana</i>	Mondiale	Pou de corps	Aucun connu	Homme	Piqûres
<i>Borrelia theileri</i>	Borréliose	Afrique, Amériques, Australie	Tiques (Ixodidae)	Bovins	Moutons, chevaux, cervidés	Morsure de tiques
<i>Borrelia recurrentis</i>	Fièvre récurrente à poux	Afrique	Poux	Aucun connu	Homme	Piqûres
<i>Borrelia duttonii</i> (ou espèces proches)	Fièvre récurrente à tique	Afrique, Asie, Amériques	Tiques (Argasidae, Ornithodoros)	Petits mammifères	Homme	Morsure de tiques
<i>Borrelia burgdorferi</i>	Borréliose de Lyme	Amérique du Nord, Europe, Asie	Tiques <i>Ixodes</i>	Mammifères, oiseaux	Homme	Morsure de tiques
<i>Anaplasma marginale</i>	Anaplasmose	Mondiale	Tiques (et transmission mécanique par diptères)	Ruminants sauvages	Bovins	Morsure de tiques
<i>Cowdria ruminatum</i>	Cowdriose	Afrique, Antilles, Mascareignes	Tiques <i>Amblyomma</i>	Aucun connu	Bovins, caprins, ovins	Morsure de tiques

Principales **protozooses** à transmission vectorielle

Agent pathogène	Maladie	Répartition	Principaux vecteurs	Réservoir animal	Principaux autres vertébrés touchés	Mode de contamination par l'arthropode
<i>Trypanosoma cruzi</i>	Maladie de Chagas	Amériques	Triatomés	Nombreux mammifères	Homme	Déjections
<i>Trypanosoma congolense</i> et <i>T. vivax</i>	Nagana	Afrique	Glossines (et mécaniquement par stomoxes, tabanides)	Ruminant sauvages	Bétail	Piqûres
<i>Trypanosoma brucei gambiense</i>	Maladie du sommeil	Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale	Glossines	Porc, guib harnaché ?	Homme	Piqûres
<i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i>	Maladie du sommeil	Afrique orientale et d'Afrique australe	Glossines	Guib harnaché, Bubale, bétail	Homme	Piqûres
<i>Plasmodium falciparum</i> <i>P. vivax</i> <i>P. malariae</i> <i>P. ovale</i> <i>P. knowlesi</i>	Paludisme	Mondiale (85 % Afrique)	Moustiques <i>Anopheles</i>	Aucun (singes pour <i>P. knowlesi</i>)	Homme	Piqûres
<i>Leishmania</i> complexe Mexicana <i>L. mexicana</i> <i>L. amazonensis</i> <i>L. venezuelensis</i>	Leishmanioses cutanées et cutanéomuqueuses	Amérique tropicale	Phlébotomes	Rongeurs, chats, opossums,	Homme	Piqûres
<i>Leishmania</i> complexe Tropica <i>L. tropica</i> <i>L. major</i> <i>L. aethiopica</i> <i>L. braziliensis</i> <i>L. guyanensis</i> <i>etc</i>	Leishmaniose cutanées et cutanéomuqueuses	Amérique tropicale Afrique nord, moyen orient, Asie	Phlébotomes	Rongeurs, chien, mammifères forestiers sud-américains	Homme	Piqûres
<i>Leishmania</i> complexe Donovanii <i>L. donovani</i> <i>L. infantum</i> <i>L. chagas</i>	Leishmanioses viscérales (Kala Azar)	Méditerranée, Asie, Afrique, Amérique du sud selon les espèces	Phlébotomes	Rongeurs, chiens, canidés sauvages (selon les foyers)	Homme	Piqûres
<i>Leucocytozoon</i> sp.	Leucocytozoonose	Mondiale en fonction des espèces	Simulies, culicoïdes	Oiseaux		Piqûres
<i>Babesia bigemina</i>	Babésiose (Piroplasmose)	Mondiale tropicale et sub-tropicale	Tiques (<i>Rhipicephalus</i> = <i>Boophilus</i>)	Aucun connu	Bovins	Morsures de tiques
<i>Theileria annulata</i>	Thélériose	Europe, Afrique, Asie	Tiques	Aucun connu	Bovins	Morsures de tiques
<i>Theileria equi</i>	Thélériose du cheval	Mondiale	Tiques	Aucun connu	Equins	Morsures de tiques
<i>Besnoitia besnoiti</i>	Besnoidiose	Europe, Afrique, Asie, Amérique du Sud	Transmission mécanique (diptères brachycères)	Aucun connu	Bovins	Piqûres

Principales **helminthoses** ou **filarioses** à transmission vectorielle

Agent pathogène	Maladie	Répartition	Principaux vecteurs	Réservoir animal	Principaux autres vertébrés touchés	Mode de contamination par l'arthropode
<i>Wuchereria bancrofti</i>	Filariose lymphatique	Mondiale tropicale	Moustiques <i>Anopheles</i> , <i>Aedes</i> , <i>Culex</i> selon régions	Aucun connu	Homme	Piqûres
<i>Brugia malayi</i>	Filariose lymphatique	Asie tropicale	Moustiques <i>Anopheles</i> , <i>Mansonia</i> , <i>Aedes</i>	Mammifères sauvages	Homme	Piqûres
<i>Onchocerca volvulus</i>	Onchocercose	Afrique, Amérique tropicale	Simulie	Aucun connu	Homme	Piqûres
<i>Loa loa</i>	Loase	Afrique centrale	Chrysops	Aucun connu (peut être singes)	Homme	Piqûres
<i>Mansonella perstans</i>	Mansonellose	Afrique et Amérique intertropicale	Culicoïdes	Grand singes	Homme	Piqûres
<i>Dirofilaria immitis</i>	Dirofilariose	Mondiale	Moustiques <i>Aedes</i> , <i>Anopheles</i> , <i>Mansonia</i>	Chats, renards, furets	Chien	Piqûres

ANNEXE 2 : Etre ou ne pas être un vecteur ?

L'histoire des épidémies et des émergences de maladie à transmission vectorielle (MTV), conduisent à considérer les facteurs nécessaires, mais pas toujours suffisants, pour qu'une espèce d'arthropode, initialement négligeable pour la santé humaine, et animale, devienne une préoccupation majeure et un ennemi à combattre. Tout d'abord, l'arthropode, ou plus précisément une population donnée d'une espèce donnée d'arthropode, doit être capable de transmettre biologiquement ou mécaniquement l'agent infectieux (ou une population ou un génotype de cet agent pathogène). Les mécanismes impliqués dans la vection peuvent varier d'un vecteur à l'autre.

Dans le domaine de l'entomologie vétérinaire et médicale, cette aptitude à transmettre biologiquement un agent pathogène est appelée capacité vectorielle. La capacité inclut la compétence vectorielle, qui est le fait qu'un arthropode s'infecte lui-même après l'ingestion d'un repas de sang infecté, puis transmette ultérieurement l'agent pathogène, généralement par sa salive, mais parfois par régurgitation ou défécation. Les deux termes, capacité vectorielle et compétence vectorielle, ont été formalisés depuis MacDonald (1957), et comprennent des paramètres liés à la densité du vecteur (m), à la fréquence des repas sanguins et aux préférences trophiques (a), à la longévité (p), au temps nécessaire à l'agent infectieux pour achever son développement chez l'arthropode, de l'ingestion (n), à l'infectiosité du vecteur pour l'hôte vertébré (b), à la sensibilité de l'hôte vertébré au pathogène (c) et à la durée infectieuse de l'hôte vertébré (r). De nombreux autres facteurs y contribuent également, tels que la transmission des agents pathogènes entre les générations, la biologie des stades non hématophages, la compétition, la prédation, etc. La connaissance des valeurs de ces paramètres permet d'estimer le nombre de reproduction de base du virus, R_0 , qui est le nombre total de cas dérivés d'un cas infectieux que la population de vecteurs distribuerait à des hôtes vertébrés.

$$R_0 = (ma^2 \times pn / -\ln p) \times b \times c \times 1/r$$

Ces caractères biologiques intrinsèques des arthropodes ne sont pas suffisants pour en faire des vecteurs. Des facteurs environnementaux permettent, ou non, au potentiel vectoriel de se développer. Selon Combes (Combes, 1995), la spécificité de l'interaction vecteur-pathogène passe par quatre étapes, qu'il a nommées filtres de rencontre et de compatibilité. Ces quatre étapes sont les suivantes : (1) coexister dans l'espace et le temps, (2) se rencontrer (facteurs comportementaux), (3) se reconnaître (spécificité, récepteurs), et (4) s'accepter (sensibilité, immunité).

Tous ces paramètres de la capacité vectorielle sont soumis à la dérive génétique et à des pressions de sélection, et évoluent dans le temps et l'espace. Un excellent exemple est la récente pandémie de fièvre Zika, dont le virus a été transmis dans le monde entier par des populations très différentes d'*Aedes aegypti*, les populations invasives (en Amérique et Asie) se révélant de meilleurs vecteurs du virus Zika que les populations ancestrales d'Afrique.

La reconnaissance, la susceptibilité et la spécificité sont des composantes de l'immunité des arthropodes. C'est dans les années 1960 que les scientifiques ont réellement commencé à étudier les mécanismes immunitaires des arthropodes. Leur système immunitaire est activé lorsque l'arthropode interagit avec un agent biologique "non-soi". Il peut s'agir d'un agent infectieux pour l'arthropode (virus, bactérie, phytoplasmes, champignon, parasite, parasitoïde), ou d'un agent infectieux transmis par l'arthropode, qui est alors vecteur.

Dans ce cas l'agent infectieux n'est pas détruit par l'arthropode après ingestion, mais il peut se répliquer dans son corps, parfois atteignant les glandes salivaires ou en restant dans le cibarium, et est ensuite transmis à un autre hôte. Des mécanismes de tolérance ou d'échappement ont donc été sélectionnés tant par l'agent infectieux que par son vecteur.

En dehors des barrières physiques (cuticule, épithélia digestif, respiratoire, sexuel, ...), les mécanismes immunitaires sont soit cellulaires (phagocytose, nodulation, encapsulation ou via des molécules produites par les hémocytes), soit humoraux et responsables de la production de protéines comme la prophénoloxydase ou les peptides antimicrobiens. Les principales voies immunitaires sont Toll, Imd, JAK/STAT, RNAi. L'activation différentielle de ces voies dépend de l'espèce d'arthropode et de son interaction avec des champignons, des parasites, des bactéries, des phytoplasmes ou des virus.

Toutes les conditions ci-dessus nécessaires à une transmission efficace sont rarement réunies, et on comprend donc pourquoi le fait d'être un vecteur est une exception. Compte tenu du très grand nombre d'espèces de vecteurs potentiels et du très grand nombre d'agents pathogènes, nous ne sommes finalement confrontés qu'à un nombre limité de cycles dangereux. Ces cycles qui ont réussi (du point de vue du pathogène) ne sont qu'une toute petite fraction des milliers, voire des millions, d'autres cycles potentiels qui ont échoué (Fontenille et Powell, 2020). La compréhension des cycles efficaces actuels nous permet ainsi de concevoir les futurs cycles possibles.

Références

- G. Macdonald, *The Epidemiology and Control of Malaria*, Oxford University Press: Oxford, UK, 1957.
- C. Combes, 1995. *Interactions durables. Ecologie et évolution du parasitisme*, Collection écologie. Masson, Paris
- D. Fontenille, J.R. Powell, *From Anonymous to Public Enemy: How Does a Mosquito Become a Feared Arbovirus Vector?*, *Pathogens*, 9 (4) (2020).

ANNEXE 3 : Cadres réglementaires pour les vecteurs, moustiques, et « nuisants »**Le cadre français,**

La gouvernance de la lutte antivectorielle a été redéfinie par le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles. Ainsi, ce décret :

- confie aux ARS les missions de surveillance entomologique et d'intervention autour des nouvelles implantations de moustiques et des cas suspects pour prévenir les épidémies de maladies vectorielles ainsi que d'autres mesures de prévention et d'information. Les ARS exécutent directement les mesures nécessaires à la LAV ou les confient aux opérateurs existants tout en assurant leur financement,
- fait reposer la gestion des épidémies de MTV sur le dispositif Orsec, notamment pour faciliter la mobilisation de l'ensemble des acteurs par les préfets,
- rappelle le rôle essentiel du maire pour limiter la prolifération des moustiques sur son territoire,
- redéfinit les missions de l'Anses en lui confiant la coordination de l'expertise sur les vecteurs.

Dans ce cadre les conseils départementaux sont recentrés sur leur mission de démoustication pour lutter contre les nuisances au titre de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. L'arrêté du 23 juillet 2019 fixant la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement ou un risque de développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population a classé l'ensemble des départements comme à risque de développement d'arboviroses.

La lutte contre ces insectes nuisants, comme la lutte contre les vecteurs, peut avoir des implications écologiques, en particulier sur les chaînes trophiques, sanitaires, et socio-économiques, qui méritent que l'état s'en préoccupe, au-delà des collectivités locales. La diffusion de substances chimiques telles que les insecticides dans l'environnement, combinée aux milliers d'autres substances provenant d'autres sources, dont l'impact individuel est le plus souvent insuffisamment évalué, et l'impact en "cocktail" pratiquement jamais, pose de plus en plus de questions sanitaires et écologiques irrésolues.

Le cadre européen et mondial (directives, collaborations et partenariats)

Il existe des réglementations européennes et onusiennes concernant la surveillance, l'alerte, la gestion des MTV. Ces réglementations sont suivies par la France, par exemple en ce qui concerne le règlement sanitaire international, la non utilisation de nombreux biocides en santé publique et lutte antivectorielle (y compris le CO₂ utilisé dans des pièges à moustiques), la non utilisation d'insectes génétiquement modifié en lutte antivectorielle. L'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et l'OMS sont à ce titre des partenaires importants.

En terme de recherche, comme pour toutes les maladies infectieuses, il existe de nombreux réseaux internationaux de recherche, soutenus par la France, l'Europe, des organismes et fondations internationaux, dans lesquels les équipes françaises sont très impliquées (par exemple VectorNet, Infravec. MediLabSecure, etc

Avis du 3 avril 2023

relatif aux

Risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à aedes

DOI : [10.5281/zenodo.15243505](https://doi.org/10.5281/zenodo.15243505).

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_3_avril_2023_-_risques_sanitaires_de_la_dengue_du_zika_et_duchikungunya_en_lien_avec_le_changement_climatique.pdf

Accès à l'avis sur le site ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243506>

Auditions

Cet avis a été élaboré à la suite de diverses auditions ayant permis de recueillir l'expertise des acteurs suivants :

- La Direction Générale de la Santé en présence de Maris Baville (audition le 2 février 2023)
- L'ARS Occitanie, l'ARS La Réunion et l'ARS Guadeloupe (auditions le 2 février 2023) et l'ARS de la Martinique
- Santé Publique France (Henriette De Valk, Marie-Claire Paty) (audition le 16 février 2023)
- L'Établissement Français du Sang (Pascale Richard, Responsable de la direction médicale, et Pascal Morel, responsable PSL) et l'Agence de la Biomédecine (Sophie Lucas-Samuel, responsable du pôle Sécurité Qualité) (audition le 23 février 2023)
- L'ANRS et Arbo-France (audition le 16 mars 2023)
- Les firmes Sanofi-Pasteur (20/02/23) et Takeda (audition le 23 mars 2023)
- Les opérateurs de la LAV (EID Méditerranée, CEDRE Martinique et société Altopictus) (audition le 6 mars 2023)
- L'ANSES sur la prévention (audition du 16 mars 2023)
- Experts en SHS : Daniel Bley et l'Association Ciotadenne Contre Aedes albopictus (ACCA) (audition le 13 mars 2023)

SAISINE SUR LES ARBOVIROSES

du 29 septembre 2022

de Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et de M. François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention.

« Dans le cadre de votre mission de veille, nous souhaiterions disposer d'informations concernant les différents microorganismes transmissibles qui pourraient au gré ou non des migrations et du réchauffement climatique, se développer sur les territoires français, en métropole et outre-mer. Qu'en est-il en particulier de la résurgence de la poliomyélite, de la diffusion de la dengue, de l'émergence du virus Nipah ? Quels sont les autres points de vigilance sinon d'alerte ? »

Avant-propos

La France et le monde sont confrontés à de multiples changements climatiques, environnementaux, sociologiques influençant l'épidémiologie et la gestion de la dengue et des maladies à transmission vectorielle. Le cadre générique de ces risques infectieux vectoriels a été développé dans un « Document de cadrage sur les maladies à transmission vectorielle (MTV) en France », produit le 23 décembre 2022 par le COVARIS¹. L'avis actuel se concentre sur trois importantes arboviroses humaines posant des problèmes de santé publique pour la France : la dengue, les fièvres Zika et chikungunya², dont les virus sont transmis essentiellement par les moustiques *Aedes aegypti* et *Ae. albopictus* désormais largement implantés sur le territoire national. Cet avis complète de précédents avis des agences sanitaires, françaises et internationales (**voir annexe 1**).

Le COVARIS établit un état des lieux des facteurs de risque d'émergence et d'épidémies et du fardeau pour la société, liés à ces trois arboviroses (**Partie 1**). Les risques sanitaires diffèrent selon les territoires et la maladie en cause. Les territoires tropicaux français sont confrontés de manière récurrente à la dengue et à des vagues épidémiques de Zika et chikungunya. La métropole enregistre un nombre croissant de cas autochtones et de foyers de ces arboviroses. Les moustiques vecteurs, particulièrement adaptés aux environnements urbains, y sont très abondants. *Aedes aegypti* est très abondant dans les territoires ultra marins, et souvent résistant aux insecticides. Depuis 2010, le nombre de départements métropolitains colonisés par *Ae. albopictus* a été multiplié par 10³. La dengue est l'arbovirose humaine se propageant le plus rapidement dans le monde, avec une expansion continue⁴ dans des zones tropicales ou tempérées où sont implantés les moustiques vecteurs, exposant désormais presque 4 milliards de personnes dans tous les continents⁵. En 2019, l'OMS considérait la dengue comme l'une des 10 menaces majeures pour la santé globale et estime actuellement le nombre de cas annuels de dengue entre 100 à 400 millions. Les virus Zika et chikungunya continuent à circuler activement et le nombre de cas augmente dans le monde. De ce fait, le nombre de cas d'arboviroses importés sur le territoire métropolitain croît sensiblement chaque année, en particulier avec l'augmentation des voyages, et a été multiplié par 4,5 entre 2015 et 2019⁶. De plus la métropole a connu 65 cas de dengue autochtone pendant l'été 2022. On doit donc s'attendre en métropole à une augmentation des cas au cours des prochains étés, bien que d'amplitude difficile à anticiper, et à de nouveaux foyers de dengue, chikungunya et Zika sur l'ensemble des territoires français, territoires ultra-marins (TUM) compris. Les grands événements internationaux programmés en métropole au cours des étés à venir sont à surveiller tout particulièrement.

La dengue, due à quatre sérotypes viraux différents, est le plus souvent peu sévère⁷ et les formes graves surviennent dans environ 1 cas pour 1000 mais conduisent, du fait du nombre massif d'infections, à environ 500 000 hospitalisations⁸ et 40 000 décès par an dans le monde. Ces formes graves surviennent notamment lors de réinfection par un sérotype viral différent, et sont favorisées par certains facteurs de risque comme la drépanocytose. De ce fait la dengue autochtone provoque des décès dans les TUM où les populations sont exposées de façon récurrente. Par ailleurs les épidémies de chikungunya et de Zika des TUM ont généré des formes graves nécessitant une prise en charge hospitalière, et parfois des séquelles dramatiques comme la microcéphalie du nouveau-né due au virus Zika.

¹ Santé publique France (2022), document de cadrage sur les maladies à transmission vectorielle, accessible ici:

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covaris_document_de_cadrage_du_23.12.2022_sur_les_maladies_a_transmission_vectorielle_mtv_en_france.

² L'avis exclut la fièvre jaune.

³ Assemblée Nationale (2020) *Compte rendu de la Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles*, Assemblée nationale; http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/propagation_moustiques_aedes

⁴ Wilder-Smith A et al (2017) *Lancet Infect Dis.* 2017; 17(3):e101-e106.

⁵ Brady OJ et al. (2012). *PLoS Negl Trop Dis.* 2012;6(8):e1760; Jentes ES et al (2016). *J Travel Med.* 2016 Sep 13;23(6). pii: taw062.

⁶ Santé Publique France (2020) *Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance renforcée en France métropolitaine en 2019*, accessible ici: <https://www.santepubliquefrance.fr> <<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/articles/donnees-en-france-metropolitaine/chikungunya-dengue-et-zika-donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-france-metropolitaine-en-2020>>

⁷ [Dengue et dengue sévère \(who.int\)](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue)

⁸ Organisation mondiale de la Santé (2018), Fact Sheet Dengue. <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>, 2018.

En métropole, seules quelques communes ont été concernées à ce jour par des foyers de taille modeste de dengue, Zika ou chikungunya autochtones, sans qu'il y soit encore observé de forme grave. De plus le fardeau lié aux suites de la dengue est important pour la société: au niveau mondial, les incapacités résultant d'une dengue sévère ou modérée ont fait perdre en 2013 environ 550 000 années vécues, et plus de 1,14 millions si on y ajoute les issues fatales⁹.

Ces maladies engendrent des perturbations médico-sociales, pouvant mettre en tension le système de soins par le nombre de cas ou les besoins en soins intensifs, mais aussi perturber l'organisation de la transfusion sanguine, malgré un faible risque de transmission, et compromettre l'approvisionnement en produits sanguins labiles. De plus ces maladies ont un impact socio-économique significatif : l'ANSES a estimé en 2018 que l'épidémie de chikungunya de 2005-2006 à La Réunion avait entraîné une réduction d'un point de croissance économique, touchant notamment le secteur touristique, et des dépenses supplémentaires de protection individuelle de 28 millions de dollars¹⁰.

Le COVARIS analyse ensuite les méthodes de veille et prévention de ces arboviroses (**Partie 2**) et a écouté les principaux acteurs du domaine : agences régionales de santé de métropole et des TUM, agences de veille et recommandation sanitaire, établissements de dons de sang et d'organes, cliniciens et sociologues experts dans ces maladies, acteurs professionnels de la lutte anti-vectorielle (LAV), sociétés productrices de vaccins, chercheurs, associations citoyennes. La LAV, principal instrument de la prévention, nécessite une organisation précise et interconnectée des acteurs, publics ou privés, de la démoustication et de santé publique, mais implique aussi et de manière essentielle la participation des populations.

Ces auditions et analyses ont permis au COVARIS d'identifier les enjeux, les points forts et d'amélioration des dispositifs français, concernant la surveillance, l'anticipation et le contrôle de ces arboviroses et de leurs vecteurs, en prenant en compte les changements globaux et technologiques en cours (**Partie 3**). Ainsi, la LAV actuelle s'appuie encore sur des insecticides dont l'utilisation devra diminuer dans les années à venir du fait de l'apparition de résistance des moustiques et d'une certaine toxicité environnementale.

Des solutions alternatives, plus respectueuses de la santé et de l'environnement, sont en développement mais encore non opérationnelles en France en cas d'épidémie. De nouveaux moyens de protection (vaccins, antiviraux) seront également bientôt disponibles mais leur cadre d'utilisation reste à préciser. Tous ces aspects doivent être intégrés dans une approche holistique de la gestion des risques sanitaires.

Afin d'anticiper ces risques et répondre à ces enjeux le COVARIS fait des recommandations. Le constat global est celui d'une préparation et des capacités de gestion satisfaisantes dans les TUM, grâce à une expérience récurrente de ces risques sanitaires, contrastant avec une préparation moindre en métropole et des capacités de gestion, de prévention et d'anticipation y requérant un renforcement important et rapide pour être en capacité de faire face à l'accroissement vraisemblable de cas autochtones dans les étés à venir. De plus la France a développé un niveau de recherche de premier plan sur ces pathologies. Elle doit maintenir sa position de leader européen, et doit poursuivre les efforts de recherche débouchant sur des innovations clés pour la prise en charge, le traitement et la gestion de ces arboviroses.

Ces Recommandations, présentées avant mais s'appuyant sur l'état des lieux des connaissances et des enjeux, se déclinent en 5 groupes, qui correspondent aux sous-parties de la partie 3 (enjeux):

- **ANTICIPER LES RISQUES,**
- **OBSERVER et DETECTER,**
- **PREVENIR et MOBILISER LA SOCIETE,**
- **GERER et GOUVERNER,**
- **EVALUER les ACTIONS et AMELIORER les CONNAISSANCES**

⁹ Stanaway JD et al (2013). Lancet Infect Dis. 2016;16(6):712–723.

¹⁰ Ces estimations sont certainement déjà caduques du fait du réchauffement continu de la planète, de l'augmentation de la densité de population humaine et de l'intensification du commerce international qui permettent aux insectes invasifs de se propager dans de nouvelles zones.

Recommandations

La France a un système de surveillance, de détection, de gestion de la dengue, Zika et chikungunya considéré comme performant par le COVARS, mais perfectible, en particulier en métropole. Malgré ses nombreux points forts, la capacité de la France à réagir et contrôler efficacement des émergences ou une augmentation d'incidence de ces maladies avec les dispositifs actuels reste à consolider. Il convient aujourd'hui d'anticiper l'émergence sur l'ensemble du territoire français de nouveaux foyers ou épidémies via une synergie de mesures et dans une démarche holistique impliquant fortement les populations qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre ces infections.

S'il n'est pas possible de surveiller et prévoir toutes les émergences, il est possible d'anticiper les risques, en faisant évoluer la connaissance sur les socio-écosystèmes, leur surveillance, la modélisation, la prévention, le diagnostic, la prise en charge et le traitement des patients, la gestion des cas, foyers et épidémies, en fonction des maladies et des changements globaux.

A. ANTICIPER LES RISQUES LIES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX EVOLUTIONS SOCIETALES

- **Évaluer régulièrement l'impact du changement climatique**, en suivant les prévisions du GIEC (2023), sur les maladies vectorielles transmises par les *Aedes*, et les vecteurs en général, dans les territoires français, ainsi que les moyens d'atténuer cet impact. Estimer les distributions géographiques attendues, l'évolution des niches écologiques et la capacité à transmettre des arbovirus par les moustiques vecteurs, *Aedes albopictus* (moustique tigre) et *Aedes aegypti*, en fonction des changements climatiques, environnementaux et sociétaux.
- **Préparer les grands événements internationaux estivaux** se déroulant en métropole (type coupe du monde de rugby 2023 ou Jeux Olympiques et Paralympiques 2024) dans le contexte du réchauffement climatique et des mouvements de populations exposant à une recrudescence de cas d'arboviroses en :
 - o Organisant une simulation du déclenchement et de la réalisation d'un plan ORSEC Dengue en métropole (par exemple en simulant 20 foyers et 200 cas en PACA et 20 foyers et 200 cas en Occitanie en 2023).
 - o Anticipant la survenue de cas de Dengue pendant les JOP 2024 (par exemple en simulant la survenue de 5 foyers autour de 5 sites de JO).
- **Améliorer le niveau de préparation et d'information, notamment en métropole**, de l'ensemble des acteurs concernés, en préparant en interministériel et sous l'égide du MSP un plan de formation et information à l'intention des :
 - o Collectivités territoriales de métropole sur dengue, Zika & chikungunya : en particulier actualiser le Guide 2016 du CNEV à l'attention des collectivités souhaitant mettre en œuvre une lutte contre les moustiques urbains vecteurs de ces arboviroses,
 - o Professionnels de santé de métropole,
 - o Urbanistes et architectes et professionnels du bâtiment, du paysagisme, de l'hôtellerie et du tourisme de ces territoires : en particulier pour la prévention des gîtes larvaires liés au bâti et à l'aménagement urbain,
 - o Associations citoyennes impliquées en santé et environnement,
 - o Décideurs et personnels des entreprises, collectivités, associations et structures concernées par les maladies vectorielles.
- **Disposer en cas de crise d'instruments d'observation socio-comportementaux** permettant de caractériser rapidement la distribution des réactions dans les populations, à l'instar des enquêtes en ligne réalisées par Santé Publique France auprès de panels de français lors de la pandémie de COVID-19.
- **Intégrer les arboviroses dans le plan national pandémie** du fait de la sévérité potentielle des impacts sanitaires, sociaux, économiques, environnementaux liés à la diffusion épidémique de dengue, Zika et chikungunya.

B. OBSERVER et DETECTER

- **Redéfinir la structure et les objectifs du site Web “signalement moustique”¹¹** de l’ANSES / DGS , premier instrument de signalement des moustiques et ouvert à l’ensemble de la population. L’étendre aux TUM. Le connecter à ou l’intégrer dans un site européen existant¹² et lui permettre de détecter non seulement les présences mais aussi les abondances de moustiques.
- **Améliorer l’application SI-LAV** (Système d’Information pour la prévention des maladies vectorielles), outil indispensable, en mettant à disposition rapidement (avant l’été 2023) une nouvelle version rapide et conviviale permettant aux ARS et aux différents opérateurs de démoustication de saisir les informations sur le terrain, avec des données GPS, et de produire en temps réel des cartes pour guider localement la prévention, le dépistage et les interventions selon les poussées épidémiques.
- **Surveiller régulièrement la résistance aux insecticides** des *Aedes*, et son évolution dans les différents territoires.
- **Créer un service de SPF dédié à la surveillance internationale des maladies vectorielles**, et plus généralement des maladies infectieuses, en temps réel et en lien avec la veille sanitaire internationale de la plateforme d’épidémiologie-surveillance en santé animale (plateforme ESA de la DGAL). Cette source publique partagée assurerait l’information actualisée à l’ensemble des opérateurs de santé sur les foyers et pics épidémiques. En outre, une solution pleinement opérationnelle devrait inclure la mise en place d’interfaces avec les logiciels métiers (transfusion, greffe, médecine du voyage, urgences...) permettant une exploitation en temps réel et automatisée des données disponibles.
- **Permettre aux acteurs de la prévention de suivre l’évolution des comportements**, attitudes et perceptions des populations exposées aux *Aedes*, et d’adapter les politiques et stratégies de communication publique en fonction des besoins des territoires en intégrant un volet “maladies vectorielles” pérenne dans le Baromètre-Santé de SPF.

C. PREVENIR et MOBILISER

Nouvelles méthodes de contrôle des vecteurs

- **Proposer des alternatives aux biocides**, dès maintenant et chaque fois que possible : pièges, répulsifs corporels et spatiaux, moustiquaires aux fenêtres, TIS (technique de l’insecte stérile).
- **Préciser les conditions d’utilisation des biocides**, contre les stades larvaires et contre les moustiques adultes, et des autres stratégies et outils alternatifs, tels que la TIS, l’utilisation des *Wolbachia*, les pièges, les films de silicone, les répulsifs.

Diagnostic et prise en charge des cas :

- **Renforcer, en Métropole en particulier, la formation continue et l’information-communication** à destination des professionnels de santé. **Adapter les logiciels métiers** (voir plus haut) pour susciter la vigilance, informer sur la prise en charge diagnostique et clinique et rappeler des messages clés.
- **Renforcer la prise en charge des personnes à risque de formes graves** (Drépanocytose, femmes enceintes) ainsi que le niveau d’information, de sensibilisation à la prévention de ces personnes à risque.

Prévenir la transmission par don de sang, d’organe ou de tissu :

Adapter rapidement le système actuel en métropole à une situation de hausse vraisemblable des cas en:

¹¹ https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

¹² <http://www.mosquitoalert.com/en/>

- facilitant **l'interconnexion** (dans les deux sens) des opérateurs à une base actualisée de données de surveillance nationale et internationale,
- permettant aux opérateurs l'accès aux **techniques diagnostiques innovantes** afin de faciliter la surveillance des dons et protéger l'autosuffisance dans des situations épidémiologiques variées.

Prévenir par la vaccination

- **Actualiser rapidement la stratégie vaccinale** avec les vaccins existants et récemment autorisés contre la dengue par une saisine de la HAS,
- Accompagner par des actions de recherche (incluant la question de l'acceptabilité) l'implémentation des nouveaux vaccins et de stratégies vaccinales adaptées contre ces arboviroses, en particulier dans les populations à risque de formes graves.

Mobiliser la société

- **Favoriser l'adoption par les citoyens de comportements adaptés à la prolifération des vecteurs** sur le territoire national, par le soutien d'actions institutionnelles et citoyennes de lutte et de protection contre les *Aedes*, après avoir :
 - cartographié, recensé, évalué, et partagé les enseignements de ces actions,
 - redéfini les stratégies et modes de communication sur les arboviroses à *Aedes* à partir d'approches fondées sur les preuves, sur le type notamment de l'approche Nutriscore
 - expérimenté et évalué des stratégies et des méthodes innovantes de mobilisation sociale par une participation sociale et citoyenne (au sens de l'OMS) à la définition, l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et actions locales de LAV, en proposant un renforcement des capacités, opportunités et de la motivation des personnes ou communautés à agir pour leur santé et sur leur environnement, pris en compte la dimension éthique de la LAV.
- **Réguler davantage les messages marchands**, en particulier sur les produits répulsifs ou apaisants, qui négligent souvent voire contredisent les données scientifiques et les recommandations des pouvoirs publics.
- **Former dès le plus jeune âge à la notion de réduction des risques** en intégrant dans les territoires concernés des exemples de maladies vectorielles françaises dans les programmes scolaires en sciences de la vie, du primaire au lycée, en lien avec l'éducation nationale et les experts en pédagogie et sur les maladies vectorielles, dans le cadre plus large d'un enseignement sur la prévention et la réduction des risques sanitaires.

D. GERER, GOUVERNER

- **Intégrer les arboviroses dans le plan national pandémie** du fait la sévérité potentielle des impacts sanitaires, sociaux, économiques, environnementaux liés à la diffusion épidémique de la dengue, du Zika et du chikungunya.
- **Clarifier les rôles des acteurs publics de la LAV** et créer une interopérabilité des acteurs de la LAV en territorialisant et interconnectant les acteurs de la LAV, comme cela se fait actuellement dans certains TUM, tout en créant un référentiel national d'actions par:
 - **la création d'un centre technique interprofessionnel (CTI) national et de groupes de travail territoriaux**, à l'échelle régionale ou départementale. Ce type d'organisation coordonnée permettra de résoudre les problèmes liés au décret de 2019 séparant les compétences de gestion des vecteurs aux ARS et celle des nuisances aux conseils départementaux (voir partie 3.D), et de former des acteurs de proximité pouvant constituer des relais d'information pertinents en matière de maladies vectorielles et de LAV, dont les :
 - agents de démoustication des opérateurs publics et privés et collectivités territoriales,
 - élus des territoires concernés par le risque arboviral,

- agents des services déconcentrés de l'État (notamment ARS et préfetures) présents dans les territoires concernés par le risque arboviral.

Ce centre technique interprofessionnel pourrait notamment mettre à jour le guide du CNEV à l'attention des collectivités souhaitant mettre en œuvre une lutte contre les moustiques urbains vecteurs de dengue, Zika et chikungunya, datant de 2016.

- **un pilotage stratégique national transversal** (ANSES, SPF, DGS, ARS et représentants des opérateurs de LAV en métropole et dans les TUM) de ce CTI
- **le redimensionnement du plan ORSEC** afin de faire face à une flambée massive de cas, en termes de :
 - nombre de personnels, notamment de Préfecture, disponibles et formés aux enjeux liés aux arboviroses
 - interconnexion des habilitations régionales ou départementales (sources de frein en cas de sollicitation de moyens d'une autre région)
- **Évaluer les implications positives et négatives du Décret de 2019** sur : i) l'agilité des capacités contractuelles d'intervention et la viabilité économique des acteurs, publics et privés, de la LAV ; ii) la nécessité d'une clause d'ajustement annuel des moyens et objectifs dans les accords entre ARS et opérateurs de LAV.
- **Veiller à la cohérence de l'approche interministérielle des enjeux** de sécurité sanitaire, d'environnement, d'aménagement du territoire, d'enjeux économiques, agricoles et touristiques liés aux arboviroses par la tenue d'une réunion du Comité interministériel pour la santé

E. EVALUER les ACTIONS et AMELIORER LES CONNAISSANCES

Evaluation des actions de prévention et contrôle:

- **Mieux formaliser et encadrer la démarche qualité des opérateurs de lutte antivectorielle** en demandant à l'ANSES et aux chercheurs experts de développer des **indicateurs d'efficacité** entomologique et épidémiologique et d'impact écologiques et sociétaux des actions, d'intégrer ces indicateurs dans une démarche qualité des opérateurs et d'encadrer et suivre les opérations de LAV,
- **Évaluer, documenter et publier l'efficacité des différents modes de traitements insecticides** et d'interventions, en France et dans le monde, notamment par des études cas-témoins sur des critères de réduction de populations de moustiques et d'incidence, et si possible d'impacts non-intentionnels (sanitaires et environnementaux), et en rendre les résultats publics.

Recherches :

La France a une grande tradition d'étude des pathologies arbovirales avec des expertises internationalement reconnues, une situation épidémiologique unique en Europe liée aux TUM et une structuration importante de la communauté scientifique multidisciplinaire concernée, malgré des moyens limités. Pour maintenir cette situation face à l'augmentation rapide du risque arboviral et à la compétition scientifique internationale, il est nécessaire de :

- **Renforcer les moyens dédiés à la recherche en arbovirologie et contrôle vectoriel,**
- **Veiller à la disponibilité de "fonds flash"** permettant l'initiation immédiate d'actions de recherche en cas d'évènement épidémiologique et de renouveler dans le temps les programmes de financement pluriannuels.
- **Soutenir les grands domaines complémentaires de la recherche dans une démarche intégrée One Health:**
 - interventions non-pharmaceutiques de lutte antivectorielle alternatives aux insecticides par le développement de nouveaux biocides à faible impact environnemental, et le suivi des résistances chez les moustiques
 - engagement des populations,

- biologie et biologie évolutive des vecteurs, notamment la génomique virale, interactions vecteurs – virus, y compris transmission verticale, modélisation, prédiction, etc...,
- avec un point d'attention particulière pour la recherche clinique : études de cohortes, biomarqueurs de prédiction de sévérité, thérapeutique antivirale, diagnostic, vaccinologie.

Des recommandations de priorisation d'actions de recherche dans le domaine des arboviroses sont détaillées dans le document de stratégie scientifique du réseau d'Arbo-France¹³.

Tous ces aspects doivent être intégrés dans une approche holistique de la gestion de ces risques sanitaires.

Nombre de ces recommandations dépassent le cadre de ces trois arboviroses et concerneront les risques sanitaires liés à d'autres maladies infectieuses, notamment à transmission vectorielle.

=====

¹³ Consultable ici: <https://arbo-france.fr/strategie-scientifique-du-reseau-arbo-france/>

I. Dengue, Zika, Chikungunya : Leur circulation en France et dans le monde

La dengue, la fièvre à virus Zika et le chikungunya sont des arboviroses, dont les virus sont transmis aux primates par les moustiques du genre *Aedes*. En France, seulement deux moustiques sont des vecteurs majeurs : *Aedes aegypti* et *Aedes albopictus* (ce dernier est aussi appelé moustique tigre).

A – Virus responsables de la dengue et des fièvres Zika et chikungunya

Le virus de la dengue comprend 4 sérotypes appelés dengue 1, 2, 3 et 4. Les virions sont enveloppés et leur génome est une molécule d'ARN simple brin, de polarité positive avec un seul cadre de lecture. Ils appartiennent au genre *Flavivirus*¹⁴.

Le virus Zika est également un flavivirus (un seul sérotype), de structure très proche. Il existe une proximité antigénique avec les virus de la dengue et une réactivité immunitaire croisée qui gêne le diagnostic sérologique.

Le virus chikungunya, appartient au genre *Alphavirus*, sans communauté antigénique avec les flavivirus. Les virions sont enveloppés et leur génome est une molécule d'ARN simple brin, de polarité positive, avec deux cadres de lecture. Tous ces virus à ARN simple brin ont un taux de mutations élevé, d'où un polymorphisme génétique important et la sélection de variants viraux sous pression de sélection (immunité, récepteurs, chez les primates et les moustiques) et par dérive génétique.

1. Les cycles de transmission selvatiques et domestiques de la dengue, du Zika et du chikungunya

La transmission des virus de dengue, Zika et chikungunya aux primates, se fait dans l'immense majorité des cas via un vecteur : on parle de transmission vectorielle biologique¹⁵. Ces virus proviennent tous de virus de singes issus de cycles sauvages forestiers entre singes et moustiques selvatiques¹⁶ à l'origine de contaminations sporadiques des populations humaines proches des forêts. Avec la sédentarisation humaine et le développement des villages et des villes, des cycles impliquant uniquement des humains et des moustiques dits anthropisés (commensaux des humains) sont apparus, et se sont affranchis des cycles sauvages (figure ci-dessous). Ce sont les cycles responsables de la transmission observée dans les territoires français. Cette dernière se fait donc entre moustiques *Aedes* commensaux ("domestiques" ou "péri-domestiques") et humains, sans intervention d'un réservoir non-humain ou de moustiques selvatiques.

Des mécanismes de transmission non-vectorielle peuvent exister, notamment par transfusion sanguine ou par le lait maternel, pour le virus Zika par voie sexuelle, et pour le Zika, la dengue et le Chikungunya de la mère à l'enfant.

¹⁴ Gubler et al (2014) Dengue and dengue hemorrhagic fever 2nd edition, CABI edition

¹⁵ Voir le « Document de cadrage sur les maladies à transmission vectorielle (MTV) en France » du COVARS de décembre 2022

¹⁶ Fontenille D. (2015) *Histoire naturelle du chikungunya, de la dengue et de la fièvre zika (du singe à l'homme)*, p103-119. Les maladies infectieuses, de boeck solal); Wolfe, N.D. et al (2007). Nature 447, 279–283. DOI : 10.1038/nature05775

Graphiques : Mécanismes de transmission – Cycles sauvages (gauche) et cycles urbains (droite) / Source: Fontenille D. 2015. Histoire naturelle du chikungunya, de la dengue et de la fièvre Zika (du singe à l'homme). p103-119. Les maladies infectieuses, de boeck solal

2. Les vecteurs selvatiques et domestiques : évolution, bioécologie et présence en métropole et dans les territoires ultramarins

Si les moustiques vecteurs forestiers des virus simiens de dengue, Zika ou chikungunya peuvent piquer les villageois en forêt, en bordure de forêt, dans des villages forestiers et être à l'origine de cycles d'émergence en Afrique, en dehors des zones selvatiques, deux moustiques principaux transmettent la dengue, le Zika et le chikungunya : *Aedes aegypti* et *Aedes albopictus*, tous deux des moustiques invasifs.

- *Ae. aegypti* originaire d'Afrique de l'Est et du Sud-Ouest de l'Océan Indien, a colonisé les départements français d'Amérique dès le XVI^e siècle lors de la traite des esclaves, puis le Pacifique dans les 150 dernières années. En France, il est présent dans tous les territoires français des Antilles, en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle Calédonie, à Mayotte, ainsi que dans quelques sites naturels de la Réunion. Il était présent dans le passé dans le sud de l'Europe et de la métropole : Marseille, Hyères, Cannes, et en Corse (y compris dans les bénitiers des églises)¹⁷.

- *Ae. albopictus* a été signalé pour la première fois à la Réunion en 1913, mais y vivait probablement auparavant, et n'a été détecté à Mayotte qu'en 2001. En métropole il s'est installé à Menton en 2004, en provenance d'Italie, et depuis poursuit inexorablement sa colonisation, avec 71 départements et 4363 communes colonisées (voir carte ci-dessous) (dont +3 et +4 départements en 2021 et 2022). Certains départements sont fortement ou faiblement colonisés et l'abondance croît avec l'ancienneté de l'installation. Cette nuisance considérable induit des plaintes des habitants auprès des collectivités.

En raison de son caractère très invasif, l'arrivée possible puis l'installation d'*Ae. albopictus* dans de nouveaux territoires sont suivies par les ARS et les opérateurs de LAV, particulièrement dans les territoires ultra-marins (TUM), notamment aux Antilles.

¹⁷ Brumpt (1949), Précis de parasitologie

Graphiques : A gauche : les 67 départements où la présence du moustique tigre est connue, et le pourcentage de communes colonisées dans chacun d’entre eux/ A droite : Pourcentage de la population habitant des communes colonisées par *Aedes albopictus* par départements en France métropolitaine au 1er Janvier 2022 / Source : Ministère des Solidarités et de la Santé

Ces moustiques sont les vecteurs potentiels de nombreux arbovirus (près de 40 pour *Ae. albopictus*). Leurs capacités et compétences vectorielles (voir Document de cadrage du COVARIS sur les MTV, pour les définitions) dépendent des virus, des populations de moustiques, et des conditions environnementales. *Aedes aegypti* et *albopictus* ont des biologies proches, pouvant cependant différer selon la géographie et le climat. Ils pondent de préférence dans de petites collections d’eau créées par l’homme (toits terrasses, gouttières mal drainées, soucoupes, pneus etc..) ou dans des gîtes plus naturels (creux d’arbres, trous de rochers etc..). Les femelles préfèrent se nourrir de sang humain tous les deux ou trois jours, essentiellement le matin et en fin d’après-midi, pour pondre des œufs au même rythme. Les repas sont souvent multiples, sur la même personne ou sur 2 ou 3 personnes en quelques minutes. Les œufs, pondus en bordure d’eau, restent vivants même à sec plusieurs mois, ce qui permet à ces *Aedes* de survivre à la saison froide (en Europe) ou sèche (sous les tropiques). Entre deux repas/pontes, les femelles adultes restent au repos soit dans la végétation, soit à l’intérieur des maisons. Leur espérance de vie est de 3 à 4 semaines en moyenne. Ces moustiques se dispersent peu (les distances de vol sont de quelques centaines de mètres au maximum). En revanche ils peuvent être déplacés de manière passive par divers moyens de transport.

B –Bilan épidémiologique : incidence et foyers épidémiques de dengue, Zika et chikungunya

1- Émergences et incidences mondiales

Dengue

La dengue est l’arbovirose la plus répandue, et est aujourd’hui considérée comme une maladie ré-émergente. Son incidence a pris une ampleur sans précédent au cours des cinquante dernières années, et a été multipliée par huit depuis vingt ans¹⁸. Entre 100 et 400 millions de personnes sont infectées chaque année¹⁹. Elle s’étend géographiquement et est maintenant retrouvée sur tous les continents, avec une intensité particulièrement élevée dans les zones tropicales d’Asie et d’Amérique Latine²⁰. En zones tropicales, la transmission est le plus souvent continue, sous forme endémo-épidémique, car l’immunité contre un sérotype autorise l’infection contre les autres

¹⁸ Organisation mondiale de la santé (2022), Dengue and Severe Dengue.

¹⁹ Stanaway JD. et al (2016). Lancet Infect Dis. 2016 Jun;16(6):712-723. doi: 10.1016/S1473-3099(16)00026-8.

²⁰ <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/dengue>

sérotypes. Elle circule désormais dans tous les TUM français en zone tropicale. Chaque année, 26 millions de personnes originaires d'Europe sont exposés au risque d'infection lors de voyages dans les zones endémiques²¹.

Zika

Le virus Zika a été identifié dans des épidémies limitées en Afrique puis en Asie dans la seconde moitié du 20^{ème} siècle. Sa circulation s'est étendue depuis 2007, sous forme d'épidémies plus vastes dans les zones intertropicales en Afrique, Asie, Amérique et sur des îles du Pacifique. L'épidémie de 2016 a été déclarée par l'OMS « urgence de santé publique de portée internationale », en lien avec le risque de troubles du développement foetal (incluant des microcéphalies)²². Elle a vraisemblablement impliqué plusieurs millions ou dizaines de millions de personnes en Amérique Latine et dans les Antilles (e.g, 20-40% des populations Boliviennes en zone tropicale²³, jusqu'à 60% dans le Nord-Est du Brésil²⁴). Le virus a circulé dans plus de 89 pays dans le monde²⁵ avec une majorité de cas asymptomatiques. En 2022, de nouveaux cas ont été relevés en Amérique Latine (avec 36 340 cas), en Afrique et dans les Antilles, sans que cela ait mené à des situations épidémiques^{26, 27}.

Chikungunya

La circulation a également été rapportée durant la deuxième moitié du 20^{ème} siècle en Afrique et en Asie, sous-forme d'épidémies récurrentes de petite échelle, péri-selvatique, rythmées par l'immunité des populations. Depuis une vingtaine d'années, les épidémies sont plus fréquentes et importantes, et touchent des populations urbaines²⁸. Le virus a été rapporté dans plus de 110 pays, sur tous les continents²⁹. Les formes cliniques sont bruyantes (arthralgies fébriles), et des chiffres encore plus élevés ont été rapportés dans certains pays (e.g, jusqu'à 75% dans certaines populations brésiliennes³⁰). En 2022, sur les plus de 383 000 cas mondiaux, 265 289 ont été identifiés au Brésil, 108 957 en Inde, 2 443 au Paraguay, 1 933 au Guatemala et 1370 en Thaïlande³¹.

2. France hexagonale et territoires ultramarins : quelle circulation au cours des années passées ?

La situation épidémiologique est très différente dans les TUM tropicaux et en métropole.

Territoires ultramarins tropicaux

Les territoires ultramarins (TUM) français sont confrontés depuis le début des années 2000 à une multiplication des vagues et des foyers épidémiques de maladies, transmises par les moustiques *Ae. albopictus* et *Ae. aegypti* (en particulier dengue, Zika et chikungunya). En Martinique et Guadeloupe, les épidémies de dengue se manifestent davantage de façon récurrente, quasi-saisonnière, avec 57 000 cas en 2020/21. La dernière épidémie de chikungunya date de 2014 avec plus de 150 000 cas (graphique et tableau ci-dessous sur les principales épidémies depuis 2000).

²¹ UNWTO (2020) Yearbook of Tourism Statistics, Data 2014-2018.

²² [https://www.who.int/fr/news/item/01-02-2016-who-statement-on-the-first-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-\(ihr-2005\)-emergency-committee-on-zika-virus-and-observed-increase-in-neurological-disorders-and-neonatal-malformations](https://www.who.int/fr/news/item/01-02-2016-who-statement-on-the-first-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr-2005)-emergency-committee-on-zika-virus-and-observed-increase-in-neurological-disorders-and-neonatal-malformations)

²³ Saba Villarreal PM et al. (2018) PLoS Negl Trop Dis. doi: 10.1371/journal.pntd.0006239.

²⁴ Netto, E. M. et al (2017). In A. M. Powers & J. M. Hughes (Eds.), mBio 8(6). American Society for Microbiology. Doi : 10.1128/mbio.01390-17

²⁵ ONU (2022). Zika Epidemiology Update. zika-epidemiology-update_february-2022_clean-version.pdf (who.int)

²⁶ CDC (2023), Zika Travel Information | Travelers' Health | CDC

²⁷ PAHO (2023), Epidemiological Update Dengue, chikungunya and Zika -25 January 2023 - PAHO/WHO | Pan American Health Organization

²⁸ Bettis, A. A. et al (2022). In P. F. C. Vasconcelos (Ed.), PLOS Neglected Tropical Diseases 16(1) : p. e0010069. Public Library of Science (PLoS). DOI : 10.1371/journal.pntd.0010069

²⁹ OMS (2023) Chikungunya fact sheet (who.int)

³⁰ Braga, D. A (2021). In Zoonoses and Public Health 68(8) : 955–964. Wiley. DOI : 10.1111/zph.12888

³¹ ECDC (2023), Chikungunya worldwide overview (europa.eu)

Graphique : Epidémies d'Arboviroses dans les Antilles / Graphique transmis par le Professeur André Cabié

Tableau: principales épidémies de dengue, Zika et chikungunya dans les territoires ultra-marins français depuis 2005, à partir des données de SPF³²

Date	Localisation	Type	N de Cas évocateurs	Décès
Dengue				
2005-2006	Guyane	Dengue DENV-2	16 000	4
2005-2006	Martinique	Dengue DENV-2 et DENV-4	14 500	3
2005-2006	Guadeloupe	Dengue DENV-2 et DENV-4	8 800	0
2007-2008	Martinique	Dengue DENV-2	17 900	2
2007-2008	Guadeloupe	Dengue DENV-2	19 000	3
2009-2010	Guadeloupe	Dengue DENV-1	43 800	7
2010	Martinique	Dengue DENV-1	40 000	18
2013-2014	Martinique	Dengue DENV-2	9 500	3
2013-2014	Guadeloupe	Dengue DENV-4	15 250	9
2019-2020	Mayotte	Dengue DENV-1	4491	7
2019-2021	Martinique	Dengue DENV-3	33 120	17
2019-2021	Guadeloupe	Dengue DENV-2	23 690	2
2019-2021	Guyane	Dengue DENV-1, 2 et 3	12 300	4
2020-2021	La Réunion	Dengue DENV-1, 2 et 3	89 810	22
Zika				
2013-2014	Polynésie française	Zika	32 000	0
2016	Antilles + Guyane	Zika	80 000	?
Chikungunya				
2005	Mayotte	Chikungunya	6500	?
2005	La Réunion	Chikungunya	244 000	203
2013-2014	Saint-Martin	Chikungunya	5 180	?
2013-2014	Saint-Barthélemy	Chikungunya	1 560	?
2014	Martinique	Chikungunya	72 664	83
2014	Guadeloupe	Chikungunya	81 200	75

³² Données issues des documents envoyés par SPF

La dengue circule de manière endémo-épidémique dans les territoires français des Amériques depuis le début des années 2000 (e.g., en Martinique et Guadeloupe, 57000 cas en 2020/21 (voir **Annexe 2.1**). La seule étude de séroprévalence réalisée en 2011 indiquait que plus de 90% de la population de Martinique et Guadeloupe avait déjà été infectée par au moins un des 4 sérotypes. En Guyane Française, la prévalence était de 70%³³, en Polynésie Française, la valeur retrouvée était de 83%³⁴, et de 55% en Nouvelle Calédonie³⁵. La Réunion a bénéficié d'une longue période sans circulation soutenue qui s'est terminée en 2019 avec une reprise épidémique et une circulation qui semble devenir endémo-épidémique. La Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française sont également des zones de circulation avec des fluctuations épidémiologiques importantes.

Le virus Zika a circulé de manière épidémique en 2013-2014 en Polynésie française (32 000 cas selon SPF), puis en 2014-2015 en Nouvelle Calédonie, en 2015-16 aux Antilles et en Guyane avec parfois des formes sévères (troubles de développement fœtal et syndromes de Guillain Barré). Toutes ces épidémies étaient dues à des souches asiatiques. Les séroprévalences post-épidémiques sont de 20 à 40%^{36, 37, 38}, sauf en Nouvelle Calédonie (5,4%)³⁹. La Réunion et Mayotte n'ont pas rapporté de circulation à ce jour.

Le virus chikungunya a provoqué des épidémies sévères à la Réunion et Mayotte en 2005-2006 (244 000 cas selon SPF), puis dans les TFA en 2014-2015. Dans les deux cas, environ 40% de la population a été infectée⁴⁰ (23% en Guyane⁴¹) sur la base des séroprévalences post-épidémiques. Il a également circulé en Nouvelle Calédonie en 2013⁴² et en Polynésie Française en 2014. Les séroprévalences post-épidémiques sont de 76% en Polynésie Française⁴³, non-évaluable car très faible en Nouvelle Calédonie⁴⁴.

Métropole

La dengue, le Zika et le chikungunya pourraient devenir des problèmes de santé publique en métropole, où l'on constate une extension rapide de la zone colonisée par *Aedes albopictus*.

Les premiers cas autochtones étaient des cas de chikungunya, et les premiers cas autochtones de dengue ont été observés à Nice en 2010. Depuis, la France rapporte des cas ou foyers autochtones de dengue récurrents. Il y a également eu 3 cas de Zika en 2019.

En 2022, si le nombre de cas importé d'arboviroses est resté faible, on observe une explosion de transmissions autochtones par rapport aux années passées (graphique ci-dessous) : 65 cas autochtones de dengue ont ainsi été recensés en 2022 (PACA, Occitanie et Corse) et 272 cas importés⁴⁵. Cette évolution pourrait être facilitée dans les années à venir par l'expansion territoriale du vecteur *Ae. albopictus*.

³³ Claude Flamand, communication personnelle

³⁴ Aubry, M. et al (2018). Emerging Infectious Diseases 24 (3) : 558–561. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). DOI : 10.3201/eid2403.171149

³⁵ Communication personnelle de M. Dupont-Rouzeyrol

³⁶ Gallian, P. et al (2017). Blood 129 (2) : 263–266). American Society of Hematology. DOI : 10.1182/blood-2016-09-737981

³⁷ Aubry, M. et al (2018). Emerging Infectious Diseases 24 (3) : 558–561. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). DOI : 10.3201/eid2403.171149

³⁸ Gallian P et al. (2016). Zika virus in asymptomatic blood donors in Martinique. doi: 10.1182/blood-2016-09-737981.

³⁹ Communication personnelle de M. Dupont-Rouzeyrol

⁴⁰ Gérardin, P. et al (2008). BMC Infectious Diseases. 8(1). Springer Science and Business Media LLC. DOI : 10.1186/1471-2334-8-99; Gallian, P. et al (2017) In M. S. Carvalho (Ed.), PLOS Neglected Tropical Diseases 11 (1) : e0005254. Public Library of Science (PLoS). DOI : 10.1371/journal.pntd.0005254

⁴¹ Claude Flamand, communication personnelle

⁴² Roth, A. et al (2014). Emerging Infectious Diseases. 20 (8). Centers for Disease Control and Prevention (CDC). DOI : 10.3201/eid2008.130696

⁴³ Aubry, M. et al (2018). Emerging Infectious Diseases 24 (3) : 558–561. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). DOI : 10.3201/eid2403.171149

⁴⁴ Communication personnelle de M. Dupont-Rouzeyrol

⁴⁵ Santé Publique France (2022) [Chikungunya, dengue et zika - Chikungunya, dengue et zika - Données de la surveillance renforcée en France métropolitaine en 2022 \(santepubliquefrance.fr\)](https://www.santepubliquefrance.fr/fr/Chikungunya,-dengue-et-zika-%20-%20Donn%C3%A9es-de-la-surveillance-renforc%C3%A9e-en-France-m%C3%A9tropolitaine-en-2022)

Graphique : Répartition des épisodes de transmission autochtone de dengue, chikungunya et Zika par mois de circulation, identifiés en France métropolitaine ; 2010-2021 (Source : SPF)

** Somme supérieure au nombre total d'épisodes, un même épisode pouvant se dérouler sur différents mois de l'année.

C – Comportements, attitudes et perceptions des populations face aux maladies transmises par *Aedes albopictus* et *Ae. aegypti*, et à leur prévention et leur contrôle en métropole et dans les territoires ultramarins tropicaux

La coopération et l'implication des populations concernées par les épidémies de dengue, Zika et chikungunya sont essentielles dans la prévention de ces épidémies et constituent un enjeu majeur de santé publique (DGS, 2014 ; OMS, 2012 et 2015). C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les connaissances, les comportements et les attitudes des citoyens face aux risques vectoriels afin de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et des programmes de santé publique adaptés aux besoins des populations exposées.

1. Des attitudes et des prédispositions différentes en Outre-mer et en France Hexagonale

Les attitudes des populations des territoires ultramarins et métropolitains diffèrent vis-à-vis des maladies transmises par les moustiques *Aedes* et résultent pour l'essentiel d'une exposition plus longue et plus massive aux risques vectoriels, ce qui appelle à des stratégies de prévention différenciées selon les territoires. Les recherches les plus récentes ont identifié 3 principaux phénomènes psychosociologiques à l'origine de ces différences.

1) La *“Saillance” du risque* : Les réactions cognitives, émotionnelles et comportementales aux risques infectieux sont sensiblement plus importantes en période épidémique qu'en période inter-épidémique. En effet, nous avons tendance à nous mobiliser – tant au niveau individuel qu'au niveau collectif – quand le nombre de cas augmente

dans notre “communauté”, et à nous démobiliser quand ils diminuent. Ceci peut être attribué à un phénomène de “saillance” dans le processus de perception des risques qui est généralement défavorable à la prévention des risques futurs et potentiels par rapport à celle des risques présents et avérés. Par ailleurs en métropole, la saisonnalité de la nuisance vectorielle (le moustique n’est présent que 6 mois dans l’année, dont seulement trois mois avec une présence forte) atténue fortement la perception du risque vectoriel en hiver et ne favorise pas des changements de comportements durables ni la mobilisation sociale sur le long-terme. Dans les TUM, au contraire, la présence continue des moustiques *Aedes* depuis plusieurs décennies, a probablement permis d’acquérir une véritable culture du risque vectoriel et une bonne connaissance des modes de transmission de ces maladies et des manières de s’en prémunir. Cependant, cette bonne connaissance relative du risque ne se traduit pas nécessairement par la mise en œuvre des comportements de prévention recommandés par les pouvoirs publics.

2) *L’accoutumance au risque* : l’exposition durable aux vecteurs et la familiarité croissante des populations avec les maladies vectorielles peuvent conduire à un phénomène “d’accoutumance” aux risques vectoriels qui se traduit par une perte de vigilance, une banalisation du risque, ainsi qu’un relâchement dans les comportements individuels de prévention. A l’inverse, les risques émergents et inconnus des populations apparaissent généralement comme beaucoup plus anxiogènes, ce qui facilite – au moins dans un premier temps – l’adoption rapide et massive de comportements de protection personnelle par les personnes concernées dans le cadre d’une mobilisation sociale.

3) *La relativisation du risque vectoriel* : Dans les TUM, le risque vectoriel se trouve souvent en situation de “concurrence” cognitive avec d’autres risques sanitaires et environnementaux, dont la dangerosité peut être perçue comme égale ou supérieure, comme l’exposition régulière à divers risques naturels aléas (éruptions volcaniques, séismes, cyclones) potentiellement catastrophiques – tant sur le plan humain qu’économique. S’y ajoutent des vulnérabilités socio-économiques particulières aux populations de ces territoires de nature à accroître la sensibilité à ces aléas. Dans cette perspective, il apparaît souvent difficile de « trouver les espaces » pour maintenir une vigilance autour du moustique *Aedes aegypti*, “qui sait se faire oublier”⁴⁶.

Si les comportements de protection personnelle, tels que l’utilisation de répulsifs, des moustiquaires, ou de vêtements couvrants, sont des moyens de prévention relativement efficaces contre les piqûres de moustiques et la transmission virale, ces mesures restent peu utilisées par les populations en dehors des phases aiguës d’épidémies (REF). Par ailleurs, si les attitudes et les comportements des populations face au moustique *Aedes* sont relativement bien documentés dans les TUM, les connaissances en la matière sont aujourd’hui relativement parcellaires en métropole (dont les régions méditerranéennes infestées), où la présence du moustique tigre est plus récente, et où les cas de transmission autochtone restent peu nombreux.

Enfin, contrairement à d’autres problèmes de santé publique où les comportements humains jouent un rôle prépondérant (maladies coronariennes, cancers, MST, etc.), **il n’existe actuellement pas d’enquêtes régulières collectant des données et suivant l’évolution des comportements, attitudes et perceptions des populations face aux maladies transmises par *Aedes albopictus* et *aegypti*, ni dans les TUM ni en métropole.**

Données sur les populations de métropole

Deux principaux constats émergent des études portant sur la métropole:

1) Des comportements de prévention minoritaires dans le sud de la France malgré un risque croissant

Plusieurs recherches sur les perceptions et les comportements des populations face aux risques vectoriels ont été menées depuis l’introduction d’*Ae. albopictus* en métropole. Une étude⁴⁷, menée dans le sud-est de la France entre

⁴⁶ Audition de M. Etienne, directeur du CEDRE de Martinique

⁴⁷ Raude, J. et al (2012). In *BMJ Open* (Vol. 2, Issue 6, p. e002094). *BMJ*. Doi: 10.1136/bmjopen-2012-002094

2011 et 2012 après détection de cas autochtones de dengue et de chikungunya⁴⁸ sur plus de 1500 personnes, a montré qu'une majorité ne se protégeait pas contre les piqûres des moustiques : parmi les 56% des participants rapportant être parfois ou souvent piqués par les moustiques en été, seuls 40% adoptaient des comportements de réduction des risques (RDR), le plus souvent les sprays insecticides d'intérieur (20% des répondants), l'élimination des points d'eau stagnante (18%) et l'application de répulsif sur la peau (17%). Ainsi les personnes semblent adopter peu fréquemment les mesures de RDR recommandés par les autorités de santé dans cette région, et ce malgré une importante couverture médiatique des premiers cas de contamination autochtone.

Certains facteurs socioéconomiques et démographiques semblent également influencer l'adoption de comportements de RDR, notamment une plus faible prévalence chez les hommes ou avec un niveau d'éducation primaire ou secondaire. Le statut social et le niveau d'éducation s affectent également la perception de la nuisance liée au moustique⁴⁹. Ces facteurs sociocognitifs sont également des déterminants importants de la prévention d'autres maladies émergentes⁵⁰.

2) L'importance des facteurs écologiques et géographiques dans les changements de comportement

De fortes disparités géographiques dans ces comportements s'expliquent par des différences dans l'identification visuelle du vecteur dans l'environnement. Les comportements de protection personnelle sont en effet plus fréquents dans les départements où le moustique *Aedes albopictus* est le plus implanté⁵¹. Ainsi, une étude réalisée en France Méditerranéenne, lors de l'expansion du moustique tigre, a montré que l'exposition perçue aux moustiques tigres et les connaissances des maladies qu'ils transmettent ont augmenté entre 2012 et 2014. Cependant, si le pourcentage de participants déclarant avoir vu des moustiques tigres dans leur environnement immédiat est passé de 20% à 38%, seuls 4 répondants sur 10 déclaraient avoir adopté des comportements de RDR⁵². Ainsi les comportements sont principalement motivés par des variables écologiques, dont la fréquence des piqûres de moustiques, la perception de l'exposition aux moustiques tigres, et la vulnérabilité perçue face aux maladies transmises par les moustiques. Ces résultats corroborent les travaux conduits dans d'autres pays, dont les USA concluant que la balance coût-bénéfice perçue serait défavorable à l'adoption de tels comportements sur le long-terme.

Données sur les populations des territoires ultramarins tropicaux

Dans les TUM, les comportements, attitudes et perceptions des populations face aux risques vectoriels sont relativement bien documentées, notamment par les ARS, en raison de la multiplication récente des épidémies. Les données montrent que les populations vivant dans ces territoires ont de bonnes connaissances sur les modes de contamination et les moyens de protection, mais cette connaissance s'accompagne paradoxalement d'un faible engagement des citoyens dans des comportements de RDR⁵³. Enfin, ces données restent parcellaires, car la majorité des études ont été conduites en situation épidémique. A notre connaissance, les ARS des TUM ne disposent pas de dispositifs d'enquêtes permettant de suivre et de documenter l'évolution des comportements et des attitudes face aux maladies transmises par les moustiques *Aedes*.

⁴⁸ En septembre 2010, deux cas de dengue autochtones ont été confirmés dans la ville de Nice, et deux cas de Chikungunya ont été confirmés dans la ville de Fréjus. La Ruche G et al (2010) First two autochthonous dengue virus infections in metropolitan France. Euro Surveill 2010;15:19676. <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19676>.

⁴⁹ Aspe, C. et al (2012) Quae, MSH, 280 p. DOI : 10.3917/quae.aspe.2012.02

⁵⁰ Gochman DS (1997) Handbook of health behavior research I: personal and social determinants. New York: Plenum Press ; Petrie KJ et al (1997) Perceptions of health & illness. Amsterdam: Harwood Academic Publishers ; Raude J. (2009) Health Place 2009;15:659–69.

⁵¹ Zielinski-Gutierrez EC et al (2006). EcoHealth 2006;3:28–34; Woods J, et al. (2008) Res Human Ecol 2008;15:63–70; Rudisill C et al (2012) Soc Sci Med 2012;75:1362–71

⁵² Constant, A. et al (2020). EcoHealth 17, 3 : 315–325). Springer Science and Business Media LLC. Doi: 10.1007/s10393-020-01500-0

⁵³ Setbon M et al (2008) Population 63:491–518; ; Raude J. et al (2014), *The French public's attitudes to the outbreak of chikungunya in the Caribbean and possible future risks*, BCM Public Health, 14, 243 pages.

2. Des réactions à anticiper dans la population métropolitaine en cas d'épidémies

En métropole, l'apparition de maladies nouvelles comme la dengue ou le chikungunya, limitées jusqu'à présent aux régions tropicales, est susceptible de déclencher des réactions qu'il convient d'anticiper dans une perspective de gestion de crise. Les travaux de recherche en psychologie du risque depuis les années 70 montrent que les gens sont beaucoup plus sensibles aux informations sur des risques peu familiers et sur lesquels ils ne peuvent exercer qu'un contrôle limité, ce qui est le cas de nombreuses maladies infectieuses émergentes. Face aux risques sanitaires on observe généralement deux principaux types d'ajustement cognitifs et comportementaux.

Le premier, nommé la "sur-réaction", est basé sur la maîtrise ou la réduction de la menace. Il s'agit notamment de la recherche de soutien et d'informations, de changement de comportements, ou de l'accroissement de la coopération au sein des communautés. Dans certains cas, cette stratégie peut donner lieu à des réactions extrêmes de recherche compulsive d'information, dénonciation de personnes présumées non-observantes et peuvent mener comportements aberrants sur le plan collectif, comme la fuite du territoire ou la constitution de stocks de précaution. On note également l'adoption de mesures de protection inutiles voire dangereuses pour la santé. Ainsi, des opérateurs de démoustication rapportent l'utilisation occasionnelle par certains ménages de serpentins à l'intérieur des maisons, susceptibles de les exposer à des fumées toxiques.

Le second type d'ajustement, nommé la "sous-réaction", est centré sur la perception de la menace elle-même, et consiste en des phénomènes de déni et de minimisation du risque, d'évitement de l'information, de rejet des recommandations des acteurs institutionnels, de production de récits alternatifs sur la nature et l'origine du risque, ou de recherche de bouc-émissaire. Ces réactions relèvent dans une large mesure de mécanismes de défense psychologiques permettant aux sujets de mettre à distance la menace ou de la rendre moins angoissante.

Ainsi, pour les pouvoirs publics, le principal défi consisterait donc en cas de "crise" épidémique liée à la transmission autochtone d'arbovirus à traiter simultanément des réactions comportementales, cognitives et émotionnelles fortement différenciées⁵⁴. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de disposer en cas de crise d'instruments d'observation sociologique permettant de caractériser rapidement la distribution des réactions dans les populations, à l'instar des enquêtes en ligne réalisées par Santé publique France auprès de panels de français lors de la pandémie de COVID-19.

D – Aspects Cliniques et thérapeutiques des Arboviroses

1. Syndromes cliniques et classification

Les manifestations cliniques de ces trois arboviroses sont polymorphes avec un spectre clinique s'étendant de formes asymptomatiques aux formes graves avec risque de décès. Après L'expression clinique la plus fréquente, et commune à ces trois infections, est celle d'un syndrome viral aigu avec fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, nausées et éruption cutanée. Ces symptômes durent habituellement moins d'une semaine et font place à une fatigue qui peut être prolongée.

Dengue

⁵⁴ Typologie adaptée de Steven Taylor (2019) *The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease*, Cambridge Scholars Publishing

L'expression clinique de la dengue varie notamment en fonction de l'âge et du nombre d'infections antérieures par l'un des quatre sérotypes du virus de la dengue. Lors du premier contact avec un des sérotypes viraux (dengue primaire), les manifestations cliniques sont souvent absentes (formes asymptomatiques) chez l'enfant, et modérées chez l'adolescent et l'adulte. Lors d'un contact avec deuxième sérotype de dengue (dengue secondaire) la réponse immunitaire initiale peut être inadaptée et être à l'origine de formes graves. Il s'agit du phénomène de facilitation immunologique. Lors d'un contact avec un troisième ou quatrième sérotype de dengue (dengue post-secondaire), les manifestations cliniques sont habituellement modérées⁵⁵. Ce modèle n'est qu'indicatif et des formes graves peuvent survenir lors d'un premier contact avec les virus de la dengue.

Les formes symptomatiques évoluent en trois phases : fébrile, critique et récupération². La phase fébrile, contemporaine de la présence du virus dans le sang, est non spécifique et correspond au syndrome viral décrit plus haut. La phase critique survient quatre à cinq jours après alors que la fièvre commence à baisser. Les personnes sont alors fatiguées et déshydratées. Le plus souvent cette phase évolue rapidement vers la phase de récupération et la guérison. Mais dans un faible nombre de cas, en particulier en cas de dengue secondaire, l'état du patient s'aggrave en raison de la survenue d'un syndrome de fuite plasmatique pouvant entraîner rapidement une défaillance circulatoire et multiviscérale. Ces formes graves peuvent conduire au décès. Après régression du syndrome de fuite plasmatique, l'évolution se fait vers la phase de récupération et la guérison.

Depuis 2009, l'OMS a défini la dengue grave comme une dengue au cours de laquelle survient des complications mettant en jeu le pronostic vital et habituellement en lien avec un syndrome de fuite plasmatique grave, des hémorragies graves ou une atteinte viscérale grave (insuffisance hépatique, rénale, encéphalopathie...)⁵⁶. Ces complications peuvent être la conséquence d'un syndrome de fuite plasmatique non contrôlé, d'une atteinte viscérale directe par le virus, ou de la décompensation d'une pathologie chronique préexistante. La mortalité de ces formes graves est de 0 à 2 %, si le traitement est précoce, mais supérieure à 10 % en cas de prise en charge retardée. La dengue non grave peut s'accompagner de signes d'alerte indiquant un risque d'évolution rapide vers une forme grave.

Les situations à risque de dengue grave sont la grossesse (en particulier au troisième trimestre), les âges extrêmes, les pathologies chroniques comme le diabète, l'obésité, l'insuffisance cardiaque, l'asthme, les hépatopathies chroniques et les syndromes drépanocytaires majeurs. Aux Antilles et en Guyane, la drépanocytose est associée à un surrisque de formes graves et de décès au cours de la dengue⁵⁷. La drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente en France (1/1 900), touche entre 19 800 et 32 400 personnes selon les données de l'assurance maladie 2006 à 2011. Elle est plus fréquente aux Antilles, en Guyane et à Mayotte que dans le reste de la France. Le dépistage néonatal mis en place depuis 1985 dans les DOM et 1995 dans les groupes à risque en métropole montre que 300 à 350 enfants atteints de syndrome drépanocytaire majeur naissent par an en France dont la plupart en Île-de-France, la fréquence des dépistages positifs augmentant avec 1/1303 nouveau-nés en 2019 contre 1/2089 en 2009. Une surveillance particulière des personnes atteintes de syndrome drépanocytaire majeur est donc requise lors des épidémies de dengue.

L'infection à virus Zika

La très grande majorité des infections sont asymptomatiques (70 à 80% des cas).

L'infection à virus Zika est symptomatique dans 40 à 50% des cas⁵⁸. La forme non compliquée est non spécifique et correspond au syndrome viral aigu décrit plus haut. La conjonctivite non purulentes (yeux rouges) est précoce et fréquente. La prise en charge est ambulatoire.

⁵⁵ Flasche S et al. (2016) *PLoS Med.* 13(11):e1002181. doi:10.1371/journal.pmed.1002181

⁵⁶ World Health Organization (WHO). *Dengue: Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control.* World Health Organization; 2009. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf

⁵⁷ Elenga N. et al (2019). *J Infect Public Health.* Published online:S1876034119302503. doi:10.1016/j.jiph.2019.07.015

⁵⁸ Cousien A. et al. *Am J Epidemiol.* 2019;188(7):1389-1396. doi:10.1093/aje/kwz091

Chez l'adulte la principale complication est neurologique : le syndrome de Guillain-Barré. Cette polyradiculonévrite aiguë entraîne une paralysie progressive et nécessite les plus souvent une hospitalisation en réanimation. L'autre complication majeure de cette infection est l'infection de l'embryon ou du fœtus pouvant provoquer des malformations du crâne et du système nerveux central. Aux Antilles et en Guyane en 2016, le risque de malformation neurologique ou oculaire embryofœtale chez les femmes enceintes avec une infection à virus Zika symptomatique, était de 7%⁵⁹. Le risque était plus important lorsque l'infection survenait au premier trimestre de la grossesse.

Chikungunya

L'infection par le virus du chikungunya est le plus souvent symptomatique (60 à 80% des cas). Le syndrome viral aigu se caractérise par l'importance de l'atteinte articulaire et périarticulaire touchant principalement les articulations des extrémités. L'importance des douleurs entraîne une incapacité majeure ((le mot chikungunya en swahili signifie : « fait marcher courbé ») et des chutes chez les personnes âgées. Durant la phase aiguë, des complications graves et potentiellement mortelles peuvent survenir : neurologiques, cardio-vasculaire, hépatiques, rénales, décompensation de pathologies chroniques préexistantes. En cas d'infection aiguë au moment de l'accouchement le risque de transmission du virus au nouveau-né est de l'ordre de 50% avec un risque de chikungunya néonatal grave dans plus de 50% des cas⁶⁰. Contrairement à ce qui est observé avec la dengue et l'infection à virus Zika, les manifestations cliniques du chikungunya peuvent persister plusieurs semaines (chikungunya post-aigu, de 3 semaines à 3 mois) ou plusieurs mois (chikungunya chronique, après 3 mois)⁶¹. Ces formes chroniques de chikungunya concernent la moitié des patients atteints d'un chikungunya aigu. Il s'agit de troubles musculosquelettiques, neurologiques et plus rarement de rhumatismes inflammatoires chroniques.

2. Prise en charge, antiviraux et traitements

Prise en charge thérapeutique actuelle

La prise en charge de ces infections est le plus souvent ambulatoire. Le recours hospitalier doit être réservé aux personnes à risque de formes graves, aux personnes présentant des signes d'alerte lors d'une dengue et aux formes graves. La médecine de ville est en première ligne pour la prise en charge des patients. Lors des épidémies de grande ampleur dans les DOM, la médecine de ville et les services d'accueil des urgences peuvent être saturés. Des filières dédiées de prise en charge et d'orientation des patients sont alors mises en place. Certaines complications graves lorsqu'elles ne sont pas rares peuvent mettre en tension les services de soins critiques. C'est le cas du syndrome de Guillain Barré au cours de l'infection à virus Zika. Une modélisation précoce des besoins en lits de soins critiques au début de l'épidémie d'infection à virus Zika en Martinique en 2016 a permis d'adapter le capacitaire des soins critiques et d'éviter une situation de débordement⁶².

En l'absence de traitement antiviral disponible, le traitement de ces infections est symptomatique. Il repose sur la réhydratation, en particulier pour la dengue, et sur les traitements antalgiques (paracétamol). Pour le chikungunya aigu, après avoir éliminé un diagnostic de dengue, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utilisés pour apaiser les symptômes. La prise en charge des formes post-aiguës et chroniques de chikungunya nécessite une prise en charge multidisciplinaire spécialisée⁷. Le traitement des formes graves fait appel aux techniques de réanimation correspondant aux différentes défaillances d'organe.

⁵⁹ Hoen B. et al. (2018) *N Engl J Med*. 2018;378(11):985-994. doi:10.1056/NEJMoa1709481

⁶⁰ Gérardin P. et al (2008).. *PLoS Med*. 2008;5(3):e60. doi:10.1371/journal.pmed.0050060

⁶¹ Simon F et al (2015). *Med Mal Infect*. 45(7):243-263. doi:10.1016/j.medmal.2015.05.007

⁶² Andronico A. et al (2017). *Am J Epidemiol*;186(10):1194-1203. doi:10.1093/aje/kwx008

A la phase fébrile de ces infections les virus sont présents dans le sang. En cas de pique par un *Aedes*, le virus peut être transmis de l'homme au moustique. Il est donc nécessaire, en particulier en cas d'hospitalisation, d'appliquer au patient des mesures de protection individuelle contre les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires).

Compte tenu du profil clinique de ces 3 arboviroses, une saturation des services hospitaliers n'est pas à craindre en métropole, mais davantage un besoin de soutien à la médecine de ville dans les territoires concernés. En revanche, le soins critiques de dengue provoque une montée en tension à chaque épidémie dans les TUM (dont Martinique).

Traitements antiviraux en développement

Au sein des nombreuses molécules anti-dengue, en particulier inhibiteurs de la polymérase et de la protéase virale, les molécules les plus avancées (JNJ-A07 et JNJ-1802, Janssen), bloquant l'interaction entre les protéines virales NS3 et NS4B, ont une activité antivirale extrêmement puissante contre les 4 sérotypes et l'ensemble des génotypes de la dengue⁶³. La molécule JNJ-1802⁶⁴ efficace *in vivo* chez les primates non-humains est en développement clinique de phase 2 à la fois en prophylaxie et en traitement de la dengue. Son administration se fait *per os*.

Pour le chikungunya, un anticorps monoclonal (EVT894, Evotec) est en essai clinique de phase I⁶⁵.

⁶³ Kaptein SJF. (2021). Nature. 2021 Oct;598(7881):504-509. doi: 10.1038/s41586-021-03990-6

⁶⁴ O. Goethals, S. J. et al (2021) Unprecedented Preclinical Efficacy of Jnj-1802, a Novel Pan-Serotype Dengue Antiviral Small Molecule, against Dengue Virus in Non-human Primates and Murine Models Presented at: the 70th American Society of Tropical Medicine & Hygiene (ASTMH) Annual Meeting, November 17-21, 2021, Virtual Meeting: <http://mesamalaria.org/sites/default/files/2021-11/ASTMH-2021-Annual-Meeting-Abstract-Book.pdf>

⁶⁵ Essai SAR440894 sponsorisé et financée par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases

II. Mesures de prévention, de surveillance et de gestion des arboviroses à aedes : Prévenir, dépister, traiter, informer

La prévention des arboviroses à *Aedes* repose aujourd'hui essentiellement sur la lutte antivectorielle ou LAV, dans son acception large, consistant à surveiller et contrôler l'abondance des espèces et populations vectrices, à diminuer les contacts avec ces vecteurs, à réduire la capacité des vecteurs à transmettre, et à évaluer les actions. Elle devrait dans le futur s'appuyer également sur la vaccination.

A – Le cadre réglementaire et l'organisation de la LAV en France

1. Cadre et acteurs de la LAV : une gouvernance renouvelée en 2019

Le décret du 29 mars 2019 rénove en profondeur l'organisation de la lutte antivectorielle en métropole et dans les TUM. Il précise le rôle des différents acteurs (voir ci-dessous). Plusieurs textes découlent de ce décret :

- L'arrêté LAV du 23 juillet 2019 et la circulaire DGS/VSS1/2019/258 du 12 décembre 2019 remplacent le Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole (2006 ; 2015) et fixent le cadre national de la surveillance et des interventions, en vigueur au 1er janvier 2023 pour la Martinique et la Guyane.
- L'arrêté du 23 juillet 2019 fixe la liste des départements où les moustiques constituent une menace de santé publique, et qui a classé l'ensemble des départements comme à risque de développement d'arboviroses.
- L'instruction du 12 décembre 2019 relative à la prévention des arboviroses⁶⁶ abroge la circulaire interministérielle⁶⁷ ainsi que l'instruction du 16 avril 2015⁶⁸. Les conséquences en sont :
 - **La disparition de la notion de niveau d'alerte par département** dans un objectif de simplification et d'harmonisation
 - **La mise en place de signalement obligatoire de cas d'arboviroses**⁶⁹
 - **L'intervention systématique des ARS pour les cas confirmés**, et éventuelle si cas possible, selon une balance bénéfice/risque appréciée localement ; et l'intervention prioritaire autour des cas autochtones

A la suite du décret du 29 mars 2019, les acteurs de la LAV ont désormais les fonctions suivantes :

- *Les ARS* sont chargées de définir les mesures de surveillance tant entomologique d'*Aedes albopictus* qu'épidémiologique autour des cas, ainsi que les actions « de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ». L'exécution de ces mesures peut être déléguée à un organisme de droit public, ou de droit privé habilité au préalable et sous contrôle de l'ARS. Ces dispositions devraient notamment permettre aux ARS « d'identifier les éventuels renforts » à leurs propres moyens en situation d'épidémie.

- *Les conseils départementaux*, sont chargés de la lutte contre les nuisances selon la loi de 1964⁷⁰, leur mission étant désormais centrée sur la démoustication de confort : lorsque des cas d'arboviroses sont détectés, *Aedes albopictus* change de statut, devient un vecteur et passe sous la gestion de l'ARS concernée. Dans ce cas, les conseils départementaux peuvent toutefois toujours participer à la LAV en répondant aux marchés publics des ARS.

⁶⁶ <https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44904>

⁶⁷ N°DGS/RI1/DGALN/DGAL 2012-360 du 1er octobre 2012 relative aux mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine

⁶⁸ N°DGS/RI1/2015/125 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole

⁶⁹ Article R.3113-4 du code de la santé publique

⁷⁰ Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques

- *Les maires* : leur rôle est renforcé pour limiter la prolifération des moustiques. Ils peuvent mettre en œuvre un programme de contrôle des moustiques et des actions de prévention pour informer et sensibiliser le public, intégrer un volet arboviroses au plan communal de sauvegarde, prescrire des mesures contre l'insalubrité, et désigner un référent correspondant du préfet et de l'ARS. Par ailleurs, le maire a pour mission la lutte contre l'implantation et le développement d'insectes vecteurs dans sa commune⁷¹ et doit ainsi prescrire toutes les mesures nécessaires à la LAV et informer sans délai le préfet de toute détection inhabituelle d'insectes vecteurs de maladies dans sa commune et des actions entreprises. Il peut mettre en place un programme de surveillance des vecteurs, et intégrer un volet relatif à la LAV déclinant le dispositif Orsec départemental dans le plan communal de sauvegarde.

- *Les préfets* de département, peuvent activer le dispositif ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile)⁷² qui vise à protéger les populations lors de situations d'urgence dépassant les limites de la commune.

- *L'Anses* a la mission de coordonner l'expertise sur les vecteurs, en cohérence avec le transfert à l'Agence des missions du Centre national d'expertise sur les vecteurs (CNEV) opéré le 1er janvier 2018.

Graphique : Cartographie des acteurs de la LAV en France ; Source : transmis par la DGS

Ce décret a eu un impact à des degrés divers selon les ARS. Cependant dans les **EID (entente interdépartementale pour la démoustication)**, ceci a pu entraîner parfois une fragilisation des opérateurs historiques qui pourtant avaient développé des compétences (par exemple, disparition de l'EID Atlantique et suppression de plus de la moitié des activités de l'EID Méditerranée).

Territoires ultramarins : des modalités de LAV variables

La nécessité ancienne et permanente de lutter contre les moustiques à des fins sanitaires a amené ces territoires à constituer des services de démoustication selon des modalités très variables. En Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, l'État prend en charge et finance les mesures de LAV. En Guyane, la lutte est assurée par un service rattaché à la collectivité territoriale financée à cet effet par l'État. La Martinique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française prennent en charge ces missions de façon plus autonome. Dans certains TUM, dont la Martinique, les missions de LAV sont réparties entre le CEDRE (CTM) et les services de l'ARS. Le CEDRE Martinique a des missions de gestion des moustiques vecteurs de maladies et/ou sources de nuisance (interventions autour des cas, au domicile du patient, traitements avec pulvérisateurs...).

⁷¹ Article L. 1331-3 du code de la santé publique

⁷² <https://www.gouvernement.fr/risques/dispositif-orsec>

Ainsi, le décret de 2019 a prévu des spécificités pour la Martinique et la Guyane avec l'objectif d'aller à terme vers un opérateur unique. Alors que l'ARS Guadeloupe est encore en phase « d'appropriation et de reconfiguration » du décret, l'ARS la Réunion indique ne pas avoir ressenti d'impact, dans la mesure où ce décret correspondait à ce qui y existait déjà.

Ces missions apparaissent, sur certains points, comme une juxtaposition de prérogatives de la LAV qui appelle à une réflexion sur la gouvernance de la LAV dans ces territoires.

2. L'organisation de la gestion des foyers et épidémies d'arboviroses à Aedes en France

Un cadre ORSEC en cours de définition

Le principe de l'intervention autour des cas humains est représenté en graphique en annexe 2.2. Il repose sur deux leviers :

-Le dispositif MDO (maladies à déclaration obligatoire): le signalement à l'ARS, par les médecins et biologistes, des cas probables ou confirmés d'arbovirose (dengue, chikungunya, Zika) dont le diagnostic définitif est généralement apporté par le Centre National de Référence de Arbovirus de SPF.

-Le dispositif 3 labos : Une requête par SPF dans les bases de résultats de grands opérateurs de biologie médicale permet un rattrapage des cas non signalés. Les laboratoires de biologie médicale disposent en effet de données spécifiques sur les maladies infectieuses, d'où un intérêt majeur pour la surveillance et l'alerte. Le système de surveillance, appelé *3labos*, repose sur la remontée automatisée des données individuelles de 3 laboratoires centralisateurs de prélèvements (Métropole et DOM) : Eurofins, Biomnis et Cerba.

A la suite du signalement d'un cas d'arbovirose, une série d'interventions sont mises en place :

- Une LAV autour du cas confirmé, voire des cas suspects ou probables, selon l'analyse de risque de l'ARS,
- Une enquête épidémiologique autour des cas autochtones, en lien avec la cellule régionale SPF
- Saisine de l'ANSES relative aux critères de priorisation des actions de LAV en situation de tension
- Chaque organisme public ou privé intervenant dans la LAV enregistre les informations sur ses interventions dans un système d'informations développé et mis en œuvre par le ministère chargé de la santé (SI-LAV)⁷³.
- Le préfet peut, si la situation l'exige, utiliser tout ou partie des éléments du dispositif ORSEC. Celui-ci, présidé par le préfet, rassemble l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, la police et la gendarmerie nationales, les services de l'Etat concernés, les ARS et les représentants des collectivités.
- En cas d'épidémie : mise en place d'une communication de crise en coordination avec la DGS et l'ARS

Un tronc commun ORSEC de dispositions générales applicables en toutes circonstances, et des disposition spécifiques propres à certains risques préalablement identifiés, est prévu⁷⁴ notamment les :

- mesures de désinsectisation, notamment pour l'intervention autour des cas humains de maladies ou pour limiter la transmission des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ;
- recensement des organismes publics ou privés peuvent contribuer à la LAV et leur mobilisation⁷⁵, soit toutes les entreprises ayant des employés titulaires du certibiocide
- actions d'information et de sensibilisation du public aux mesures de prévention et de protection individuelles.

⁷³ Article R. 3114-13

⁷⁴ Article R. 3115-12 du CSP

⁷⁵ Article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure

De plus les agents des organismes habilités par l'ARS sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à leurs missions, indépendamment d'un contrat de marché public passé avec l'ARS⁷⁶.

Actuellement, la rédaction d'un document national de référence est en cours de la part d'un Groupe de Travail regroupant plusieurs ARS (Martinique/PACA/La Réunion/Centre Val de Loire/Nouvelle Aquitaine).

Aujourd'hui, la mise en œuvre du plan ORSEC requiert une réflexion de la part des ARS, qui doivent construire leur stratégie LAV sur leur territoire, en parallèle des préfetures en charge de son application en cas de survenue de maladie. Une coordination entre ces acteurs est ainsi essentielle (voir partie 3.C).

Le plan PSAGE, une spécificité en Martinique et Guadeloupe

Le plan ORSEC est remplacé en Martinique et Guadeloupe par un plan de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies (PSAGE) pouvant monter en puissance pour gérer les épidémies. Ce plan permet de formaliser les partenariats (médecins de ville, laboratoire d'analyses médicales, hôpitaux, communes, ARS, collectivités territoriales..) et de contractualiser les rôles de chacun. Il permet de graduer la réponse en fonction du risque et d'anticiper et préparer les ressources nécessaires, en fournissant les outils pour la conduite des différentes actions de surveillance épidémiologique et entomologique, de la démoustication, de la communication et de la prise en charge des malades⁷⁷. Le PSAGE propose une gradation des stratégies de surveillance et de contrôle de la dengue selon le risque épidémique et selon quatre principaux domaines d'activité : a) surveillance et investigations épidémiologiques et entomologiques b) lutte contre les moustiques dont mobilisation sociale c) communication information des professionnels de santé et responsables politiques et administratifs d) prise en charge médicale.

En Martinique, le dispositif PSAGE comprend le comité d'experts en maladies infectieuses qui réunit les professionnels impliqués. **Ce système est efficace, avec l'atout principal de réunir tous les acteurs, et son adaptabilité aux territoires à taille réduite. De plus, la pression constante de la Dengue dans les territoires au sein desquels le PSAGE s'applique explique son succès.** Une réflexion est engagée pour réformer le plan PSAGE en 2024.

⁷⁶ Article R. 3114-11

⁷⁷ Santé Publique France, <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/dengue/documents/rapport-synthese/programme-de-surveillance-d-alerte-et-de-gestion-des-epidemies-de-dengue-psage-dengue-en-martinique>

Graphique : Organisation du PSAGE en Martinique/ Source : graphique transmis par A.Cabié

B – Organisation de la surveillance des arboviroses en France : une double surveillance

1. Surveillance épidémiologique des cas humains

Les MTV requièrent un niveau supplémentaire de vigilance en raison du compartiment vecteur. La France est un des pays ayant les meilleurs systèmes de surveillance, en général par détection des cas humains, grâce aux centres nationaux de références, aux ARS, à SPF, et d'autres partenaires comme Arbo-France permettant d'identifier, puis porter les questions et sujets à forts impacts.

La surveillance épidémiologique des arboviroses a été mise en place en juin 2006, afin de prévenir l'introduction et la diffusion du virus chikungunya en métropole en lien avec l'épidémie de l'océan Indien, et dépend des ARS. Elle repose sur le dispositif de déclaration obligatoire⁷⁸⁻⁷⁹ (voir **annexe 2.3**), avec le signalement immédiat par les professionnels de santé aux autorités sanitaires, de tout cas (importé ou autochtone) de dengue ou d'infection à virus Zika ou chikungunya (voir graphique en **annexe 2.4** pour le circuit d'une alerte).

L'ARS est chargée, outre l'analyse et la gestion du risque sanitaire correspondant, de valider les notifications, d'éliminer les doublons, d'anonymiser les fiches et de les transmettre à Santé publique France. Santé publique France est chargée d'effectuer régulièrement une analyse et de réaliser une rétro-information sur les données recueillies. En outre, le CHORUS, qui reçoit l'ensemble des signalements dont les arboviroses, est chargé d'assurer un appui au ARS

⁷⁸ Obligation réglementaire en vertu des textes suivants : Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya, ministère de la Santé et des Solidarités, Bulletin officiel 2006;7:38 et Instruction n° DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016 relative à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses pendant la période d'activité du moustique vecteur Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre 2016 dans les départements classés au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

⁷⁹ Le déclarant, médecin ou biologiste, doit envoyer la fiche de déclaration obligatoire à la cellule de veille et alerte de l'ARS concernée, sous pli confidentiel avec la mention "secret médical". L'ARS est chargée, outre l'analyse et la gestion du risque sanitaire correspondant, de valider les notifications, d'éliminer les doublons, d'anonymiser les fiches et de les transmettre à SPF qui est chargée de saisir les fiches de notification, d'effectuer régulièrement une analyse et de réaliser une rétro-information sur les données recueillies. En outre, le CORRUS, reçoit l'ensemble des signalements dont les arboviroses, et est chargé d'assurer un appui au ARS si nécessaire, en assurant une vision d'ensemble des cas et des situations sur le territoire.

si nécessaire, et assure une vision d'ensemble des cas et des situations sur le territoire. Dans les départements où *Ae. albopictus* est implanté durablement et actif, le dispositif de surveillance est renforcé, pendant la période d'activité du moustique, du 1er juin au 30 novembre, par une surveillance des cas suspects (non confirmés)⁸⁰, associée, si besoin, à la mise en œuvre d'opérations de LAV par les opérateurs publics de démoustication (OPD), et des cas confirmés autochtones, pour limiter l'extension de la circulation autochtone.

Départements d'Outre-mer

Les points épidémiologiques régionaux sont transmis à SPF, de façon trimestrielle en situation inter-épidémique et mensuelle ou bi-mensuelle en situation épidémique (Antilles et Guyane). Les correspondants locaux reçoivent tous les points, et toute la population peut s'inscrire. En revanche, du fait de leur statut administratif particulier, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française réalisent leur bilan épidémiologique, qu'ils transmettent par la suite à SPF, mais ces deux territoires se sont beaucoup rapprochés du système métropolitain au cours des dernières années.

Les données épidémiologiques des DOM-TOM viennent essentiellement de SPF, des CNR et d'Arbo-france. Depuis la reprise de la circulation des virus de la dengue dans les Antilles françaises le CNR-LA-IPG a été sollicité pour définir et mettre en place un protocole de surveillance renforcée de la dengue. Il y a donc une nécessité de fluidifier les données des différents territoires d'outre-mer et de standardiser leur forme.

2. Surveillance entomologique des moustiques

Métropole

Aedes albopictus est surveillé dans le cadre de conventions entre le ministère de la Santé (DGS), les ARS et les opérateurs de LAV (voir plus haut), pendant la période d'activité du moustique tigre de mai à novembre. L'objectif de la surveillance est d'identifier les zones à risque de transmission et de mettre en œuvre des mesures de contrôle du moustique tigre, par les citoyens et les collectivités⁸¹. Cette surveillance entomologique est basée sur deux types d'informations :

- *les remontées des particuliers* : toute personne pensant avoir vu un moustique tigre dans une commune non-encore colonisée, peut le signaler sur www.signalement-moustique.fr, qui constitue la principale source d'information sur la colonisation en métropole et sur la pression des nuisances sur les communes colonisées.
- *Les réseaux de pièges pondoirs*, généralement mis en œuvre par un opérateur mandaté par l'ARS, ainsi que des mesures de prospection entomologique sur les sites à risque élevé, et les points d'entrée (port ou aéroport ouvert au trafic international) sur le territoire pour se conformer au RSI (règlement sanitaire international).

Les données sont compilées dans des systèmes d'information tel que SI LAV. Dans certains territoires l'enregistrement des données et le suivi des populations de moustiques se font par exemple avec le logiciel Arbocarto (www.arbocarto.fr/). L'analyse des données permet d'orienter les actions préventives du Service LAV et sont partagés avec ses partenaires (Collectivités notamment), pour les aider dans la priorisation des actions de salubrité publique ou/et de mobilisation sociale. La surveillance des moustiques peut également permettre de détecter de nouvelles espèces de moustiques invasifs sur le territoire. L'ARS informe le préfet, le conseil départemental et les maires de la

⁸⁰ Signalement immédiat des cas suspects de chikungunya, de dengue, ou d'infection à virus Zika chez des personnes de retour depuis moins de 15 jours d'un séjour en zone de circulation de ces virus (cas suspects importés) à la plateforme régionale de veille et d'urgences sanitaires de l'ARS, par les médecins cliniciens et les laboratoires. Ce signalement est couplé à la confirmation accélérée du diagnostic par les laboratoires. Il déclenche des mesures adaptées de lutte anti-vectorielle autour des cas suspects importés

⁸¹ Ministère des solidarités et de la Santé, Communiqué de presse du 2 mai 2022 : Chikungunya, dengue, zika : le moustique tigre sous surveillance pendant sa période d'activité en métropole de mai à novembre, accessible ici : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_dgs_surveillance_moustique_tigre_020522.pdf

détection du moustique sur leur territoire, et des actions de lutte contre l'implantation d'*Ae. albopictus* voire d'autres *Aedes* invasifs, sont mises en œuvre.

Graphique : suivi des 4510 pièges pondoires en 2022, SI-LAV

Les ARS peuvent après signalement de cas humains réaliser des prospections dans le voisinage immédiat des lieux de résidence des personnes infectées dans l'objectif de rechercher la présence du moustique tigre et prendre les mesures de contrôle adaptées.

Outre la surveillance de la présence et de l'abondance des *Aedes*, des actions de surveillance de la résistance aux insecticides sont réalisées par certains opérateurs, sans que ce soit suffisamment formalisé.

Au niveau européen, l'ECDC a produit des lignes directrices pour soutenir l'implémentation d'une surveillance active des espèces de moustiques invasives à risque sanitaire, permettre des évaluations rapides des risques sur les infections émergentes transmises par les vecteurs. Ces documents fournissent également un guide de meilleures pratiques d'échantillonnage pour enquêter sur les moustiques à tous les stades de leur vie et pour mesurer la densité de moustiques et l'impact de la lutte anti-vectorielle.⁸²

Départements d'Outre-mer

La surveillance des *Aedes* se fait essentiellement dans le cadre des opérations de lutte, puisque les *Aedes* sont parfaitement établis. Cependant certains territoires surveillent les points d'entrée (au sens RSI) afin de détecter des moustiques invasifs, comme *Aedes albopictus* dans les collectivités territoriales des Amériques. Des actions de surveillance de la résistance aux insecticides sont réalisées par les opérateurs de lutte, ou les instituts de recherche, à des fréquences variables.

⁸² <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-surveillance-native-mosquitoes-europe>

C – Méthodes de prévention du risque d'importation et de dissémination des arboviroses à *Aedes*, de surveillance et de lutte contre les *Aedes*

La politique française de prévention des arboviroses s'est construite par strates successives selon les niveaux de colonisation des territoires des espèces vectrices ainsi que selon l'apparition de nouveaux risques (Zika...).

Les missions de prévention des agences répondent à trois objectifs : **a)** prévenir le risque d'importation et dissémination des arboviroses **b)** intervenir rapidement autour des cas humains pour limiter la propagation **c)** intervenir pour la gestion des éventuelles épidémies, y compris dans le cadre du dispositif ORSEC.

1. Le contrôle des vecteurs

Techniques et modalités de la lutte anti-vectorielle

Trois séries de mesures de lutte contre les moustiques sont mises en place :

1) Limiter les populations larvaires : implication essentielle des particuliers.

La stratégie la plus efficace est la réduction maximale des gîtes larvaires (collections d'eau dans lesquelles les *Aedes* peuvent pondre leurs œufs). Ces actions sont faites avant tout par les particuliers dans leur propriété (récupérateurs d'eau, soucoupes sous les pots de fleurs, gouttières, récipients abandonnés à l'extérieur, vases de fleurs dans les cimetières), et les collectivités sur le domaine public (fontaines publiques, avaloirs d'eau pluviale, flaques de bord de ruisseaux). Les ARS, certains opérateurs, des associations ont produit des documents de conseils très informatifs pour limiter les sites de pontes des *Aedes*.

2) Eliminer les moustiques adultes : rôle des opérateurs de la LAV

Cette lutte contre les moustiques adultes effectuée par les opérateurs de LAV utilise très majoritairement des insecticides (voir leur nature ci-dessous) selon des protocoles de pulvérisation encadrés (passage de nuit, à des doses et avec du matériel adaptés). Certaines entreprises du secteur 3D (désinfection – désinsectisation – dératisation), hors opérateurs sélectionnés par les ARS peuvent intervenir chez des particuliers (résidences, complexes hôteliers) avec des protocoles encadrés mais souvent non contrôlés.

Les particuliers peuvent utiliser également des bombes insecticides, dont la composition va évoluer prochainement sous une nouvelle réglementation européenne. Des pièges à attractants (CO₂, « lure »...) sont aussi utilisés occasionnellement dans des collectivités et chez des particuliers (domicile, crèches, écoles, hôpitaux, hôtels...) mais selon l'ANSES ces pièges, parfois onéreux, ont une efficacité modérée.

3) Se protéger contre les piqûres

Des répulsifs cutanés (4 molécules actuellement recommandées par le MSP) ou à pulvériser sur les vêtements sont efficaces mais incomplètement. Chaque année le BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire de SPF) publie une mise à jour (Recommandations sanitaires pour les voyageurs) des répulsifs efficaces et recommandés, précisant les conditions d'utilisation (bébés, enfants, femmes enceintes, adultes).

Des répulsifs spatiaux (tortillons, prises électriques avec plaquettes ou flacons de répulsifs) sont largement utilisés par les particuliers, et parfois les hôpitaux. Lorsque la nuisance est importante il est important d'utiliser des moustiquaires de fenêtres et de portes. L'efficacité des moustiquaires de lits est modeste puisque les *Aedes* piquent de jour, mais celles-ci peuvent être recommandées pour les bébés et jeunes enfants, et les personnes virémiques alitées.

Les *Aedes* vecteurs de dengue, Zika et chikungunya piquent essentiellement de jour. Ils peuvent piquer à l'intérieur des bâtiments. Les moustiquaires de lits sont alors très efficaces pour protéger les bébés et enfants en bas âge, et les personnes virémiques alitées. Certaines moustiquaires du commerce sont imprégnées d'insecticides pyréthrinoïdes, recommandés pour cet usage par l'OMS. Elles ont alors une double action : protection contre les piqûres et destruction des femelles de moustique en recherche d'un repas de sang.

De plus dans le cadre de la surveillance aux points d'entrée sur le territoire imposée par le RSI (2005) des mesures sont mises en œuvre afin d'empêcher l'importation ou l'implantation locale de moustiques⁸³, prévoyant la surveillance des vecteurs et la désinsectisation des aéronefs en provenance d'une zone endémique ou épidémique pour des maladies vectorielles.

Substances actives (biocides) utilisées dans le cadre de la LAV

La lutte anti-vectorielle (LAV), dans sa composante biocide est menée avec des insecticides (Type de Produits 18, TP18). En France actuellement, l'utilisation d'insecticides contre les moustiques est réglementée (n°528/2012/CE) et se limite à la lutte contre :

- **les moustiques adultes** : Les pyréthrinoïdes naturels ou de synthèse, utilisés autour des cas ou des foyers, selon un protocole encadré. La deltaméthrine est la molécule la plus couramment utilisée.

- **les larves de moustiques** : Les larvicides BTI H14 (bacille *Bacillus thuringiensis israelensis*, et BS 2362 (pour *Bacillus sphaericus*), tous deux d'origine biologique. D'autres substances sont autorisées (cyperméthrine, perméthrine, etofenprox, S-méthoprène, pyriproxifène) mais ne sont pas ou peu utilisées, hormis dans un cadre très spécifique (par exemple pyriproxifène à la Réunion, en recherche opérationnelle). Le diflubenzuron, le spinosad, ont été utilisés dans un cadre expérimental. Les organophosphorés, organochlorés, carbamates et néonicotinoïdes ne sont plus utilisés dans le cadre de la LAV. Des biocides régulateurs de croissance d'insectes sont autorisés en France, mais ne sont pas utilisés, sauf exception. Les particuliers ou des structures collectives peuvent également utiliser des pièges capturant des femelles d'*Aedes* en recherche de gîtes de ponte (pièges ovitrap)

Certaines ARS, de la Réunion et la Guadeloupe, font désormais de la lutte adulticide uniquement autour des cas humains, en complément d'une régulation des gîtes larvaire, tant hors et en période épidémique⁸⁴. Les moyens sont ainsi concentrés sur les foyers émergents, étant estimé que sur les foyers importants, la lutte, en particulier adulticide, devient souvent peu efficace.

Les biocides se heurtent à plusieurs limites (résistances des moustiques, faible choix, réticence des habitants...) qui conduisent à chercher des solutions alternatives, mais dont aucune n'est actuellement totalement opérationnelle et efficace pour le contrôle de foyers ou d'épidémies (voir partie 3).

Il faut noter que la grande majorité des insecticides utilisés en France, l'est en agriculture. La santé publique n'en représente qu'une toute petite partie.

2. Mesures de prévention de la transmission par don de sang ou d'organe ou don.

Le groupe de travail transversal du HCSP « sécurité des éléments et produits du corps humain » (SECPROCH), auquel le CNR des Arboviroses fait partie en tant qu'expert, réalise un travail d'expertise de fond et d'alertes. Le SECPROCH a vocation à traiter l'ensemble des problématiques affectant les produits sanguins labiles, les organes, les tissus, les

⁸³ Article R.3115-11 du CSP; arrêté préfectoral, sur proposition du DG ARS; article R.3315-48 du CSP

⁸⁴ En complément, la prévention des gîtes larvaires peut se faire via une meilleure gestion des déchets (responsabilité des municipalités) car les amoncellements des déchets peuvent être favorables à leur développement.

cellules et gamètes avec deux objectifs distincts : 1) proposer, sur saisine au DGS les mesures de renforcement de sécurité sanitaire de ces produits en réponse aux alertes, 2) fournir des analyses prospectives et recommandations incluant l'aspect coût-efficacité. Le SECPROH met également à jour les territoires à risque arboviral annuellement.

Etablissement français du sang

La prévention de la transmission des arbovirus par le don du sang est une préoccupation ancienne de l'EFS, associée à une activité de recherche dédiée et une expertise internationalement reconnue. Les territoires dans lesquels l'EFS collecte du sang et met en place ces mesures de prévention sont la Métropole, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

La prévention ou réduction du risque d'arboviroses comprend des procédures générales de sécurisation des produits sanguins (suspension de collectes ciblées, interrogatoire individuel des donneurs, détection spécifique des pathogènes, rétention pendant plusieurs jours des produits dans l'attente du signalement des symptômes évocateur post-don). Ceci impose de trouver une balance entre les impératifs de sécurité transfusionnelle et ceux de l'approvisionnement en produits sanguins pour satisfaire des besoins médicaux impératifs (autosuffisance).

À ce jour, aucun cas d'infection arbovirale post-transfusionnelle n'a été rapporté en France. Le nombre d'infections post-transfusionnelles par la dengue, Zika et chikungunya rapporté dans la littérature est faible, mais peu de pays ont mis en place une démarche de détection de cas dans les zones de circulation intense de ces pathogènes.

	Dengue	Chikungunya	Zika
Famille	<i>Flaviridae</i>	<i>Togaviridae</i>	<i>Flaviridae</i>
Nombre de cas humain	390 millions par an dans le monde	Plus de 1,4 millions lors de l'épidémie de 2015 en Amérique	Plus de 800 000 en Amérique entre 2015 et 2018
Nombre de cas transfusionnels	18	0	4 (possibles)
Risque en TS	Avéré faible	Absence ?	Faible

Tableau : risque transfusionnel lié aux arboviroses, Jimenez A et al, Transf Med Rev, 2017

La mise en place des mesures de prévention diffère en fonction de la situation épidémiologique. Selon la situation, l'EFS propose aux autorités les mesures à mettre en place, telles que la suspension de collecte, la mise en place d'un dépistage etc.. (voir graphique du circuit d'alerte en **annexe 2.5**). Pour les voyageurs de retour de zones à risque, l'EFS ajourne de 28 jours les donneurs ayant résidé ou séjourné au moins une nuit dans la ou les zones définie(s) à risque.

Hors période épidémique, le signalement de cas autochtones conduit l'EFS à déterminer la zone et la période à risque qui doit être prise en compte par les équipes de collecte (interrogatoire, suspension de collecte dans des zones spécifiques). La zone à risque ou le « périmètre » est l'ensemble du territoire impacté en cas d'épidémie, et 2 fois le périmètre de la (les) zone(s) retenue(s) pour la LAV lors de cas autochtones sporadiques (rayon de 300 mètres autour de cas isolés, ou quartier ou commune). Une période à risque est également déterminée pour la dengue, avec un début à la date de début des signes cliniques du cas le plus précoce moins deux jours et une fin à la date de début des signes cliniques du cas le plus tardif +45 jours⁸⁵. **Ce travail d'exclusion sélective est essentiel pour maintenir l'autosuffisance en produits sanguins labiles, mais est chronophage, non-automatisé et n'est en pratique réalisable**

⁸⁵ Délai qui correspond à la somme des événements suivants dans le cas d'un « worse-case scenario » :

-Durée de la virémie après la DDS du premier cas (7 jours)

-Durée de vie maximale du moustique après la piqûre contaminante supposée survenir le dernier jour de la virémie (24 jours)

-Incubation maximale de la dengue dans l'espèce humaine (14 jours)

que si le nombre de signalements est faible. L'augmentation de ce nombre rendrait cette stratégie non soutenable et imposerait soit la mise en place d'un DGV systématique, soit celle d'un outil automatisé et actualisé d'assistance à l'exclusion sélective du don, incluant veille nationale et internationale.

Avec plus de 3 millions de dons annuels, l'EFS a vocation à poursuivre et amplifier son rôle important dans le dispositif de santé publique et de recherche national : il a ainsi participé au suivi épidémiologique des épidémies arbovirales dans les TUM, à des analyses de séroprévalence de grande envergure et à des études de modélisation en partenariat avec des institutions de recherche (Inserm, Institut Pasteur, IRD..).

Agence de la biomédecine

L'ABM a un rôle d'encadrement des activités de prélèvement et de greffe d'organes, tissus et cellules souches hématopoïétiques, d'assistance médicale à la procréation, d'embryologie et de génétique humaine, de gestion du lait humain. L'ABM a également un rôle opérationnel de relais des avis du HCSP et de cartographie des alertes (voir annexe 2.6 pour un graphique sur la gestion des alertes épidémiologiques de l'ABM).

Pour les virus dengue, Zika et chikungunya, la procédure comporte une exclusion des donneurs symptomatiques, le test (sérologie, PCR) des asymptomatiques et si la situation du receveur le permet, l'attente des résultats et le report du prélèvement en cas de positivité. Les cas d'ajournement demeurent exceptionnels. Le lait maternel est le seul produit distribué qui peut bénéficier d'une inactivation par pasteurisation permettant d'exclure la transmission des virus de dengue et Zika⁸⁶. L'ABM doit également tenir compte d'une balance entre risque de transmission arbovirale et urgence à recevoir un des produits humains dont elle a la gestion. La prise en compte du risque arboviral par cette agence est plus récente mais plus complexe que celle de l'EFS car l'ABM n'a pas de laboratoires propres et se repose sur des laboratoires extérieurs réalisant les tests des donneurs d'organes ou de tissus. Elle transfère progressivement ces analyses du CNR (qui ne peut réaliser des examens en urgence en dehors des heures ouvrées) à des laboratoires hospitaliers.

3. Prévention vaccinale : Les vaccins disponibles et en cours de développement

Vaccins disponibles:

Les seuls vaccins disponibles sont dirigés contre la dengue et sont d'utilisation délicate à cause de la nécessité d'obtenir simultanément une immunité neutralisante contre les 4 sérotypes. En effet, le risque encouru est de reproduire par la vaccination l'exposition inégale aux infections par un sérotype donné, et que les infections ultérieures insuffisamment contrôlées donnent lieu à des formes graves (voir plus haut). De plus, la dengue concernant pour sa plus grande part des pays à ressources limitées, un faible nombre d'injections et une durée de protection prolongée doivent être recherchés. Ce cahier des charges exigeant a amené à la priorisation de vaccins vivants atténués, avec une grande difficulté à gérer simultanément une atténuation suffisante et une bonne immunogénicité équilibrée contre les divers sérotypes de dengue 1, 2, 3 et 4.

- *Dengvaxia° (Sanofi)*

Ce premier vaccin homologué contre la dengue a reçu en décembre 2018 une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par la Commission Européenne⁸⁷. C'est un vaccin vivant atténué quadrivalent composé de 4 virus

⁸⁶ Pour le lait, la pasteurisation est suffisante pour inactiver Zika (pas de données pour la Dengue et le Chikungunya). A noter qu'il n'y a pas de lactarium dans les antilles ; c'est du lait lyophilisé qui est importé, ce qui diminue les risques lors des périodes épidémiques à la Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique.

chimériques issus de la souche vaccinale de la fièvre jaune 17D (un flavivirus proche de la dengue) auquel les gènes des protéines d'enveloppe ont été substitués par les gènes équivalents des sérotypes 1, 2, 3 et 4 du virus de la dengue. Il requiert 3 injections à 6 mois d'intervalle. Les essais cliniques d'efficacité⁸⁸, dans une quinzaine de pays sur plus de 40 000 individus suivis 6 ans, ont montré une efficacité vaccinale de 60% contre la dengue symptomatique et de 79% contre les formes graves, meilleure (entre 72% et 77%) contre les sérotypes 3 et 4 que contre les sérotypes 1 et 2 (55% et 43%)⁸⁹. L'efficacité est meilleure (78%) parmi les individus déjà exposés au virus (séropositifs) que chez les séronégatifs (38%)⁹⁰ et la vaccination des séronégatifs âgés de moins de 9 ans augmente le risque de forme compliquée lors d'une infection naturelle ultérieure. , comme pour l'infection primaire, lié à une immunisation déséquilibrée contre les différents sérotypes, ouvrant la voie, lors d'une infection ultérieure aux formes cliniques plus graves.

De ce fait l'utilisation de ce vaccin est limitée. Ainsi :

- L'OMS (comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale, GACVS) a estimé que les personnes séronégatives ne doivent pas recevoir ce vaccin et propose deux stratégies vaccinales⁹¹ : i) un dépistage pré-vaccinal pour ne vacciner que les personnes séropositives⁹², mais cette stratégie se heurte à des problèmes de coût, de logistique et au fait qu'aucun test rapide n'a été validé et homologué pour le dépistage spécifique d'une infection antérieure par le virus de la dengue⁹³ ii) ou l'introduction du vaccin en fonction de critères de séroprévalence de la dengue dans la population, sans dépistage individuel. Ainsi l'OMS recommande l'utilisation du vaccin Dengvaxia dans : i) les pays en mesure de minimiser les risques pour les individus séronégatifs, ii) la tranche d'âge optimale précédant immédiatement l'âge de plus forte incidence de la dengue sévère.

La vaccination est possible pour les voyageurs séropositifs ou ayant déjà eu une dengue attestée avant un voyage en zone de forte transmission.

- L'AMM européenne⁹⁴ est limitée aux personnes âgées de 9 à 45 ans ayant eu une infection de dengue documentée et vivant en zone endémique. Le vaccin ne doit pas être utilisé dans un contexte de flambée épidémique de dengue dans les régions non endémiques. Il est de plus contre-indiqué chez les personnes ayant un déficit immunitaire affectant l'immunité cellulaire, notamment une infection à VIH avec déficit immunitaire, et chez les femmes enceintes ou allaitantes.
- En France, les recommandations d'utilisation du vaccin Dengvaxia ont été établies par la HAS en 2019⁹⁵ : il n'est pas recommandé pour les personnes vivant ou se rendant à la Réunion et/ou à Mayotte ou en Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais peut être proposé aux personnes de 9 à 45 ans ayant la preuve virologique d'une infection antérieure par la dengue et vivant dans ces territoires français d'Amérique. Cette recommandation a été maintenue lors des réactualisations de 2021 et 2022, du fait de l'absence de flambée épidémique de dengue dans les TUM, de la faible sensibilité et spécificité de tests sérologiques, avec un risque élevé de faux positifs et de réactivité croisée pour d'autres flavivirus circulant dans les DOM. Cette recommandation pourrait être révisée en cas de:

⁸⁸ Capeding MR et al. (2014) Lancet 2014; 384(9951): 1358–1365; Villar L et al (2015) N Engl J Med 2015; 372(2): 113–123

⁸⁹ Hadinegoro SR. et al. N Engl J Med. 2015;373(13):1195–1206

⁹⁰ Sanofi Pasteur. Press release Sanofi updates information on dengue vaccine (<http://mediaroom.sanofi.com/sanofi-updates-information-on-dengue-vaccine/>
⁹¹ <https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9335-457-476>

⁹² A l'exception des enfants, pour qui l'on ne dispose pas encore d'étude

⁹³ Les épreuves ELISA IgG anti-dengue classiques ont une faible sensibilité de détection. La réactivité potentielle avec d'autres flavivirus est un autre problème.

⁹⁴ <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/dengvaxia>

⁹⁵ HAS, janvier 2019, place du vaccin Dengvaxia dans la stratégie de lutte contre la dengue dans les départements français d'Outre-mer – Ile de la Réunion, accessible [ici](#)

- reprise d'une circulation active de la dengue dans les territoires français d'Amérique ou en fonction de l'évolution de l'épidémiologie de la dengue à La Réunion et à Mayotte,
- disponibilité d'un test diagnostique dont les performances dans un contexte de diagnostic rétrospectif de l'infection par le virus de la dengue auront été validées dans le cadre d'une évaluation indépendante.

La HAS recommandait par ailleurs la réalisation d'une étude de séroprévalence chez les enfants âgés de 9 à 18 ans aux Antilles (Avis 2019, 2021). Le vaccin est en pratique très peu utilisé en France.

- QDENGA® (Takeda)

Ce 2^e vaccin vivant atténué quadrivalent est composé d'une souche de dengue 2 portant 3 mutations d'atténuation⁹⁶ et de 3 souches chimériques issues du sérotype 2 atténué et incluant les protéines d'enveloppe des sérotypes 1, 3 et 4⁹⁷. L'atténuation est plus marquée pour les sérotypes 1, 3 et 4 Ce vaccin induit des réponses immunitaires humorales et cellulaires, comme pour le Dengvaxia⁹⁸. Testé dans 19 essais cliniques auprès de plus de 28 000 enfants et adultes⁹⁹, ce vaccin administré en 2 injections à 3 mois d'intervalle donne une efficacité vaccinale de 80% et 90% contre les formes symptomatiques 12 et 18 mois respectivement après vaccination¹⁰⁰. L'efficacité est meilleure contre le sérotype 2 (95%), élevée contre le sérotype 1 (70%) mais plus faible pour les sérotypes 3 (49%) et 4 (51%)¹⁰¹. Chez les séropositifs le vaccin apparaît efficace contre tous les sérotypes, mais chez les séronégatifs il n'est efficace que contre les sérotypes 1 et 2, et non contre le sérotype 3, et sans conclusions définitives pour le sérotype 4. L'efficacité est durable, 54 mois après la seconde dose, de 84 % et 61 % contre l'hospitalisation et les formes symptomatiques, et de 53% chez les séronégatifs. Il n'a pas été noté de surrisque significatif chez les séronégatifs vaccinés par rapport aux non vaccinés mais ce point mérite d'être confirmé sur des études plus larges, en particulier pour les sérotypes 3 et 4. La sécurité et la tolérance du vaccin semblent bonnes.

Il a été autorisé par l'EMA en octobre 2022¹⁰² et a reçu une AMM le 8 décembre 2022 pour une utilisation chez les personnes âgées de plus de 4 ans, et ce indépendamment d'une exposition antérieure à l'infection après des essais cliniques d'efficacité n'ayant pas montré d'aggravation de la Dengue. Il vient d'être autorisé en France. En France, la stratégie d'utilisation de ce vaccin est en cours d'analyse par la HAS.

Vaccins en cours de développement (voir tableau annexe 2.7):

Dengue :

De nombreux programmes de développement de vaccins (cf tableau annexe 2.7) sont soumis aux mêmes nécessités et contraintes que les vaccins existants. Un candidat vaccin particulièrement avancé (V180 codéveloppé par Merck et l'institut Butantan (« Butantan-DV »), dérive des souches du vaccin tétravalent atténué TV003 du NIH. Les virus de sérotype 1, 3 et 4 sont génétiquement atténués, le sérotype 2 est une chimère issue du sérotype 4 atténué recombinaison pour les gènes structuraux. L'originalité de ce vaccin est qu'il encode les protéines non-structurales des sérotypes 1, 3 et 4. Ce vaccin est actuellement en essai clinique de phase 3, les résultats sont attendus en 2024.

⁹⁶ Osorio JE, et al. Vaccine 2015;33:7112–7120

⁹⁷ Osorio JE, et al. Expert Rev Vaccines 2016;15:497–508; 2. Osorio JE, et al. Vaccine 2015;33:7112–7120; 3. Patel SS, et al. Clin Infect Dis 2022. doi:10.1093/cid/ciac418

⁹⁸ 1. Biswal S, et al. Lancet 2020;395:1423–1433; 2. Tricou V, et al. Lancet 2020;395:1434–1443; 3. Sharma M, et al. J Infect Dis 2020;221:867–877; 4. Michlmayr D, et al. J Infect Dis 2021;233:247–257; 5. Tricou V, et al. Vaccine 2022;40:1143–1151.

⁹⁹ Biswal S, et al. (2019) N Engl J Med. 2019; 2019;381:2009-2019

¹⁰⁰ Biswal S, et al. (2020) Lancet. 2020. 2020;395:1423-1433.

¹⁰¹ Tricou, V. Efficacy and Safety of Takeda's Tetravalent Dengue Vaccine Candidate (TAK-003) After 4.5 Years of Follow-Up. Presented at the 8th Northern European Conference of Travel Medicine; Juin 2022.

¹⁰² <https://www.ema.europa.eu/en/news/new-vaccine-protect-people-eu-worldwide-against-dengue>

Zika

Le développement d'un vaccin anti-Zika est rendu complexe par la proximité antigénique avec le virus de la dengue (l'immunisation contre le virus Zika pourrait engendrer des formes graves subséquentes de dengue) et par les relations de séro-protection ou séro-facilitation croisées entre les deux virus¹⁰³. Ce développement n'est pas dans les objectifs prioritaires du CEPI mais l'OMS a établi les caractéristiques requises pour ce vaccin¹⁰⁴. Plus de 50 candidats vaccins seraient en cours de développement¹⁰⁵ (vaccins ADN, ARN, VLPs, virus inactivés ou vivant atténué).

De plus les conditions d'utilisation d'un vaccin Zika dans des régions de circulation de la dengue doivent être examinées avec attention en lien avec le risque majeur de cette maladie pour le fœtus.

Chikungunya

Un premier vaccin atténué, TSI-GSD-218, développé dans les années 1980, avait montré d'excellents résultats d'immunogénicité¹⁰⁶ mais a été abandonné du fait d'une stabilité et d'une tolérance limitées. Le développement d'un vaccin contre le chikungunya est inscrit dans la liste prioritaire du CEPI. Ce développement est réputé "aisé" du fait d'une forte immunogénicité des protéines virales et d'une faible d'interférence vaccinale avec des virus apparentés. Différentes plateformes vaccinales sont proposées, comme pour la dengue. Les plus avancés sont deux vaccins portés par le CEPI : un premier vaccin vivant atténué (VLA1553, société Valneva France) est issu d'une souche provenant d'un laboratoire français¹⁰⁷, a été testé dans un modèle de primates non-humains au CEA¹⁰⁸. Il est maintenant codéveloppé avec la FDA¹⁰⁹ et la phase III d'essai clinique a montré la présence d'anticorps neutralisants à taux efficace chez 96 % des participants après six mois. Il sera prochainement soumis à autorisation à la FDA. Le second (BBV87) est un vaccin inactivé adjuvanté développé par l'International Vaccine Institute (organisation internationale non commerciale) et Bharat Biotech (Inde), actuellement en phase III clinique.

4. L'acceptabilité sociale des mesures de LAV

Des demandes sociales ambivalentes en matière de démoustication

Les pouvoirs publics sont confrontés à des demandes ambivalentes de la part des populations partagées entre le désir de réduire la nuisance – et plus récemment les risques vectoriels - et le rejet croissant des méthodes conventionnelles de LAV pulvérisant des insecticides dans l'environnement. L'existence d'un fardeau social de la nuisance liée aux moustiques remonte au XIX^{ème} siècle¹¹⁰, expliquant la forte demande sociale de régulation et la mise en place de politiques dites "de confort", notamment la démoustication, pourtant jugées peu efficaces (en particulier sur *Aedes albopictus*). Une large étude sociologique a analysé en 2016 les tensions autour des politiques de démoustication¹¹¹

¹⁰³ Katzelnick LC et al. Science. 2020 Aug 28;369(6507):1123-1128. doi: 10.1126/science.abb6143; Katzelnick LC et al. Curr Opin Virol. 2020 Aug;43:59-70. doi: 10.1016/j.coviro.2020.08.006. Epub 2020 Sep 24.; Katzelnick, L. C. et al (2020). Current Opinion in Virology 43:59–70. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.coviro.2020.08.006 ; Crooks CM et al. PLoS Negl Trop Dis. 2021 Jul 30;15(7):e0009641. doi: 10.1371/journal.pntd.0009641 ; Katzelnick LC. et al. Sci Transl Med. 2021 Oct 6;13(614):eabg9478. doi: 10.1126/scitranslmed.abg9478.

¹⁰⁴ Ethics Working Group. Vaccine 2017, 35, 6819–6822.

¹⁰⁵ Lin, H.H. Biotechnol. Adv. 2018, 36, 47–53

¹⁰⁶ Edelman R. et al. Am J Trop Med Hyg. 2000 Jun;62(6):681-5. doi: 10.4269/ajtmh.2000.62.681.

¹⁰⁷ UMR IRD_190, Inserm_1207 ; Tsetsarkin K. et al (2006). Vector Borne Zoonotic Dis. 2006 Winter;6(4):325-37. doi: 10.1089/vbz.2006.6.325.

¹⁰⁸ Roques P. et al (2022). JCI Insight. 7(14):e160173. doi: 10.1172/jci.insight.160173.

¹⁰⁹ Schneider M. et al, Safety and immunogenicity of a single-shot live-attenuated chikungunya vaccine: a double-blind, multicenter, randomized, placebo-controlled phase 3 trial, Article soumis au Lancet

¹¹⁰ Sagnes, J., 2001, L'aménagement touristique de la côte du Golfe du Lion, in Sagnes, J. (dir), *Deux siècles de tourisme en France*, Presses universitaires de Perpignan, pp. 27-53.

¹¹¹ Mieulet E. et Claeys C. (2016), VertigoO (Issue Volume 16 Numéro 1). OpenEdition. DOI: org/10.4000/vertigo.16940

qui n'avaient pas fait l'objet d'un processus explicite de construction d'un consensus social, ni d'un rejet organisé, mais davantage de mouvements de contestation spontanés peu structurés¹¹². Ainsi les programmes de démoustication en Camargue, qui ne ciblent pas les vecteur de dengue, résultent d'un compromis entre protection des espaces naturels et démoustication des espaces habités¹¹³. En 2006, la combinaison de la médiatisation de l'épidémie de chikungunya à la Réunion, de l'installation d'*Aedes albopictus* dans les Alpes Maritimes et de conditions météorologiques favorables à la prolifération des moustiques dans le Sud-Ouest ont conduit à une recrudescence de demandes locales de démoustication¹¹⁴.

Dans ce contexte, l'émergence d'un risque épidémique, en particulier dans la partie sud de la métropole, contribue paradoxalement à rendre davantage acceptables les techniques traditionnelles de démoustication. Le critère de l'inconfort semble toujours constituer un élément déterminant dans les attitudes vis à vis de la démoustication.

Ainsi l'argument sanitaire permet un arbitrage nécessaire entre les préoccupations environnementales et la nuisance liée aux moustiques, aboutissant à des compromis locaux aussi fragiles que provisoires entre écocentrisme (volonté de protéger la santé des écosystèmes) et anthropocentrisme (volonté de protéger en priorité la santé humaine)¹¹⁵.

Implication sociétale et acceptabilité des méthodes de lutte antivectorielle

Depuis les années 80, l'implication des communautés locales dans le cadre d'une « community-based approach » est reconnue comme une condition essentielle à la réussite sur le long-terme des actions de LAV, notamment par la réduction des gîtes larvaires dans les milieux de vie^{116,117}. Ainsi, on estime qu'une grande part repose sur des comportements individuels, qui incluent des pratiques de prévention non seulement primaire (utilisation de répulsifs, usage de serpentins lors des repas à l'extérieur), mais aussi secondaire, (signalement rapide des cas d'infection à arbovirus permettant des campagnes précoces de démoustication).

Il existe encore peu de connaissances sur l'acceptabilité sociale des différentes méthodes de LAV. Après l'épidémie de chikungunya en 2006 à la Réunion et Mayotte, la Technique de l'Insecte Stérile (TIS) est progressivement apparue comme une option particulièrement intéressante en raison de son faible impact sur l'environnement. Ainsi, l'IRD (Institut Français de Recherche et de Développement) a évalué en 2009 un programme de faisabilité de la TIS¹¹⁸, ses aspects techniques, scientifiques et sociaux, afin de mieux comprendre la perception et les attitudes du public vis-à-vis des risques liés à *Ae. albopictus* et les facteurs intervenant dans l'acceptation ou le rejet de différentes méthodes¹¹⁹. Les premiers résultats ont montré i) des attentes élevées de la population réunionnaise vis à vis des nouvelles techniques de LAV en raison de la nuisance et du risque perçu, ii) des dépenses importantes des ménages pour la protection personnelle contre les moustiques, iii) la perception d'une LAV conventionnelle considérée comme inefficace et iv) l'expression d'une confiance populaire dans les progrès scientifiques et technologiques¹²⁰. Une seconde phase de l'étude a montré en 2018 qu'une majorité de personnes soutenait le développement de cette

¹¹² Picon, B., 2008. L'espace et le temps en Camargue, Actes Sud, 304 p. (Réédition revue et élargie, première édition 1978) ; Claeys-Mekdade, C., 2003, *Le Lien politique à l'épreuve de l'environnement : expériences camarguaises*, Peter Lang, Bruxelles, 245 p.

¹¹³ Mieulet E. et Claeys C. (2016), Vertigo (Issue Volume 16 Numéro 1). OpenEdition. DOI: 10.4000/vertigo.16940

¹¹⁴ Duret P., S. et al (2013). La crise sanitaire du chikungunya : une épreuve de recomposition des rapports sociaux à La Réunion, *Sociologie*, 4, 3.

¹¹⁵ Aspe, C. et M., Jacqué, 2012, *Environnement et société*, Quae, MSH, 280 p.

DOI : 10.3917/quae.aspe.2012.02

¹¹⁶ Gubler DJ et al (1994). *Am J Tropical Med Hygiene*;50(Suppl):50–60

¹¹⁷ Reiter P et al (2003). *Emerg Infect Dis* 9:86–9. ; Spiegel J. et al (2005). *EcoHealth* 2:273–90.

¹¹⁸ <https://www.ird.fr/projet-tis-2b-technique-de-linsecte-sterile>

¹¹⁹ Thuilliez, J. et al (2014) *PLoS Negl. Trop. Dis.* 2014, 8, e2609. doi:10.1371/journal.pntd.0002609.; Dupé, S.(2015) *Revue D'Anthropologie des Connaissances* 2015, 9, 213–236. doi: 10.3917/rac.027.0213

¹²⁰ Thuilliez, J. et al (2014) *PLoS Negl. Trop. Dis.* 8, e2609. doi:10.1371/journal.pntd.0002609.

technique bien qu'encore largement méconnue, et que la perception de l'efficacité et des risques pour la santé humaine de ces technologies prédisait leur acceptabilité¹²¹.

*Le cadre éthique de l'intervention*¹²²

L'implication des populations dans la définition et le suivi des projets de recherche et des interventions de santé publique est particulièrement sensible s'agissant des nouveaux outils (biologiques, génétiques) de la LAV. Par ailleurs la recherche en médecine¹²³ comme en agriculture amène à distinguer plusieurs ordres d'enjeux éthiques :

- l'élimination des insectes considérés comme nuisibles soulève peu de problèmes éthiques intrinsèques ;
- certains pourront faire valoir une problématique éthique spécifique autour des droits des animaux / droit de la nature, la dimension religieuse étant à prendre compte;
- la modification plus large des composants de l'écosystème soulève des dilemmes.

Les complexités éthiques des LAV, sont considérables en particulier autour de l'enjeu des rejets dans l'environnement, l'engagement et la participation du public étant considérés comme des exigences éthiques essentielles.

Pour l'OMS le cadre éthique de la LAV relève du « consentement éclairé » des populations et l'OMS souligne l'importance de s'accorder, y compris entre pays voisins, sur une grille minimale commune d'évaluation des risques et de rechercher l'adhésion des communautés à cette évaluation. Une stratégie émergente de lutte contre les moustiques consiste à lâcher des moustiques génétiquement modifiés. L'union européenne, donc la France, ne valide pas cette stratégie. L'OMS recommande une analyse de risque avant dissémination sur le terrain d'insectes génétiquement modifiés.

¹²¹ Gouagna, L. (2020). Insects (Vol. 11, Issue 11, p. 770). MDPI AG. DOI: 10.3390/insects11110770

¹²² Lavery JV et al (2008) Am J Trop Med Hyg 79: 312–318; Kilama WL (2009) . Acta Tropica 112: S37–S47; Newman PA (2006) Lancet 36: 302; Macer DRJ (2003) Ethical, legal and social issues of genetically modified disease vectors in public health. Geneva: UNDP/World Bank/WHO Special Program for Research and Training in Tropical Diseases (TDR); Tindana PO. Et al (2004) PLOS Med 4: e273. ; Pan American Health Organization & WHO Americas (2019) Evaluation of Innovative Strategies for *Aedes aegypti* Control: Challenges for their Introduction and Impact Assessment. Washington, D.C.

¹²³ Spielman, A., & D'antonio, M. (2001). Mosquitoes: A nature history of our persistent and deadly foe

III. Enjeux, points forts et points faibles de la lutte contre les arboviroses dues aux virus de la dengue, Zika et chikungunya en France

La France a une longue expérience dans les TUM de la gestion des arboviroses à *Aedes* depuis la surveillance, le diagnostic, la prise en charge des patients, la gestion des foyers et des épidémies. Le COVARIS considère que globalement, les structures et les stratégies mise en place sont performantes et savent s'adapter aux changements épidémiologiques, notamment dans les territoires ultra-marins les plus touchés.

Cependant plusieurs points sont sources d'inquiétude pour l'avenir proche, et en particulier l'expansion inéluctable d'*Aedes albopictus* en métropole, en lien avec l'augmentation des voyages intercontinentaux favorisant l'importation des virus de zones endémiques ou épidémiques et avec les changements globaux rapides (urbanisation, changements climatiques, comportements humains.).

A – Anticiper les effets des changements climatiques sur les arboviroses à *Aedes*

Risques : Transmission accrue du fait du changement climatique	
Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> - Prise de conscience des parties prenantes et des chercheurs du lien maladies / santé et changement climatique - Compétences françaises mobilisables sur ce thème 	<ul style="list-style-type: none"> -Faible niveau de connaissances sur les relations précises entre variables climatiques, variables entomologiques et épidémiologiques

Le changement climatique en cours a des conséquences sur les maladies vectorielles¹²⁴. Concernant la dengue, Zika et chikungunya, le changement climatique, conjointement avec les changements environnementaux et sociologiques, influe directement et indirectement sur les vecteurs, les agents infectieux et les humains.

Le changement climatique impacte :

- *les moustiques vecteurs*, en modifiant les facteurs abiotiques (température, hygrométrie, régime de pluies, événements extrêmes) et biotiques (nature et abondance des lieux de ponte et de repos des *Aedes* vecteurs, prédateurs, compétiteurs, vertébrés ou plantes disponibles pour les repas de sang ou sucrés) des niches écologiques. Cependant l'effet des variations climatiques sur *Aedes albopictus* et *Ae. aegypti*, est pondéré par le fait que ces deux vecteurs sont extrêmement anthropisés, contrairement à d'autres moustiques : ils pondent dans des collections d'eau artificielles créées par les humains et se nourrissent surtout de sang humain. Leurs niches écologiques sont donc moins sensibles aux variations du climat, et leur expansion actuelle est plus due à l'urbanisation et à leur capacité à s'adapter à des climats plus froids, voire plus secs. Néanmoins le changement climatique joue sur la survie des femelles (qui sont les vecteurs), sur le nombre de générations annuelles, sur la période d'activité, sur le taux intrinsèque d'accroissement des populations. Enfin les composantes du climat exercent des pressions de sélection conduisant à l'émergence de populations de moustiques mieux adaptées aux nouveaux contextes climatiques et environnementaux.
- *le développement des virus dans les moustiques*. La durée de développement du virus dans le moustique est de 4 à 15 jours selon la température de l'insecte, qui dépend de la température extérieure, du type de virus

¹²⁴ Caminade, C., et al.. (2019). *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1436(1), 157-173 ; Lillepold K. et al (2019) *J Travel Med.* 11;26(5):taz017. doi: 10.1093/jtm/taz017. PMID: 30850834.

et de l'espèce de moustique. Les virus se développent plus vite dans une fourchette de températures entre 25 et 35°C environ.

- *le contact Aedes- humains*, bien que ce soit mal documenté. Les humains peuvent, par exemple, passer plus de temps dehors, dans les parcs boisés, se vêtir avec des vêtements plus légers, moins protecteurs contre les piqûres de moustiques.

En Métropole, un lien est probable entre pluviométrie extrême, due au changement climatique, et survenue d'un foyer de chikungunya en 2014¹²⁵. En Guyane¹²⁶, en Guadeloupe¹²⁷, en Nouvelle Calédonie¹²⁸, à la Réunion¹²⁹, il a été montré un lien entre les variables climatiques et la survenue d'épidémies de dengue, permettant de modéliser le risque en fonction du climat et des changements attendus. En Europe, Le changement climatique, conjugué aux autres facteurs de changement global, favorisera l'expansion d'*Aedes albopictus*, mais possiblement aussi celle d'*Aedes aegypti*¹³⁰. Par ailleurs le monde entrera en 2023 ou 2024 dans une période El Nino, qui pourrait, en augmentant les températures et la survenue d'évènements météorologiques extrêmes, sécheresse ou précipitations, favoriser la survenue d'épidémies d'arboviroses.

Ainsi le changement climatique n'est qu'un paramètre parmi d'autres. En Europe, il favorise probablement l'expansion des vecteurs, une meilleure survie des femelles d'*Aedes*, une augmentation du nombre de générations et une période d'activité annuelle plus grande, un accroissement des populations de moustique, un développement plus rapide des agents infectieux dans le corps des moustiques, et une augmentation du contact humains vecteurs, facteurs qui augmentent tous le risque sanitaire.

La conjonction prochaine de grands évènements sportifs internationaux en métropole pendant la saison estivale, engendrant d'importantes migrations de populations venant du monde entier renforce les risques de survenue de foyers de dengue, Zika et chikungunya.

B – Observer et détecter

Risques :	
Absence de détection d'une arbovirose à <i>Aedes</i> ou détection trop tardive voire saturation de la capacité de prise en charge médicale, retard de la prise en charge médicale et du signalement	
Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> -Capacité de détection efficace dans les TUM et moindre degré en métropole - Haut niveau des recherches françaises en lien étroit avec la surveillance des Arboviroses 	<ul style="list-style-type: none"> - Intégration des efforts de surveillance des cas et des vecteurs encore perfectible - Préparation et information de l'ensemble des acteurs concernés par les maladies transmises par <i>Aedes</i> en métropole

Dans l'ensemble des TUM, la circulation de la dengue se poursuit. La possibilité que de nouvelles épidémies de chikungunya et Zika se produisent dans les territoires où ils ont déjà circulé augmente avec le temps, avec la baisse progressive de la séroprévalence (chez les plus jeunes et les nouveaux arrivants). Ce risque devrait être surveillé par des études régulières de séroprévalence.

Des objectifs de surveillance à définir

¹²⁵ Roiz D, et al. (2015). PLoS Negl Trop Dis 9(6): e0003854. doi:10.1371/journal.pntd.0003854

¹²⁶ Adde A. et al. (2016). PLoS Negl Trop Dis 10(4): e0004681. doi:10.1371/journal.pntd.0004681

¹²⁷ Gharbi, M., et al. (2011). *BMC infectious diseases*, 11(1), 1-13.

¹²⁸ Ochida, N., et al. (2022). *Environmental Health*, 21(1), 1-10.

¹²⁹ Lamy K, et al.(2023). *Sci Total Environ*. 2023 Mar 6;875:162484. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.162484.

¹³⁰ Wint, W., et al.. (2022). *Science of the Total Environment*, 847, 157566.

Les objectifs de la surveillance ne sont pas clairement définis pour la métropole et les territoires ultramarins. Alors qu'en métropole, la détection de chaque cas est essentielle afin d'empêcher la transmission autochtone, cela n'est plus le cas dans les TUM où l'objectif doit davantage être de caractériser la dynamique de transmission lors de phénomènes épidémiques d'ampleur. L'objectif de détection de l'émergence des virus doit être réservée aux situations inter-épidémiques dans les TUM.

Ainsi, il serait souhaitable d'élaborer un guide de procédure inter-disciplinaire afin de déterminer clairement les objectifs de la surveillance et les moyens pour la mettre en œuvre. Les sites web de signalement par les populations ("signalement moustiques") et les sites professionnels d'information pour la prévention ne sont pas assez opérationnels et doivent être améliorés. De plus la veille sanitaire nationale est insuffisamment connectée aux systèmes de veille internationaux.

C – Prévenir et mobiliser

Risque :	
Saturation des capacités de prévention de la transmission	
Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'un système de surveillance efficace et prévention du risque efficace dans les TUM - Organisation de l'EFS et à un moindre degré de l'ABM - Vaccins et Antiviraux en cours d'évaluation - Prise de conscience des risques se développant dans les populations, les professionnels et les décideurs. - Groupes de recherche importants sur les arbovirus 	<ul style="list-style-type: none"> - Faible prise en conscience de la nécessité d'anticiper la fin des insecticides ; LAV insuffisamment adaptée à l'avancée des connaissances et des outils, - Risque de mise en difficulté de l'EFS et de l'ABM en cas de multiplication des foyers en métropole - Mesures diagnostiques et thérapeutiques limitées et en profonde mutation ; Absence de facteurs prédictifs de forme grave de dengue, hormis la drépanocytose et certaines comorbidités, - Difficulté d'utilisation et limites d'efficacité des vaccins contre la dengue à ce stade - Insuffisance d'études sur la biologie, le comportement et l'évolution des vecteurs - Faible connaissance des populations de métropole des comportements à adopter face aux moustiques

1. La fin de l'ère des insecticides : comment mener la lutte antivectorielle sans biocides ?

Impact des pyréthrinoïdes sur la santé humaine et l'environnement

L'utilisation des pyréthrinoïdes a augmenté au cours des deux dernières décennies, ainsi que l'exposition de l'homme à ces substances dans l'environnement¹³¹. L'effet des pyréthrinoïdes sur l'environnement, leur impact potentiel sur la

¹³¹Koureas M et al (2012). *Toxicol Lett.* 210:155–168; Saillenfait AM et al (2015). *Int J Hyg Environ Health.* 218:281–292; Hu JX, et al (2013). *J Appl Toxicol.* 33:576–585; Andersen et al (2022). *Environmental Research* 2014 (2022) 11393; Benjamin A. et al (2022) *Critical Reviews in Toxicology*, 52:5, 371-388, DOI: 10.1080/10408444.2022.2122769

USEPA. 2015e. Chemicals evaluated for carcinogenic potential. Office of Pesticide Programs U.S. Environmental Protection Agency Annual Cancer Report 2015. Washington: USEPA. (http://www.npic.orst.edu/chemicals_evaluated.pdf)

biodiversité et les écosystèmes¹³², sur certaines fonctions physiologiques¹³³, sur la pollution des eaux¹³⁴ a été documenté. Cependant, ces études portent essentiellement sur l'utilisation agricole alors que la LAV à base d'insecticides ne représente qu'une part infime (environ 2%) de l'impact des pesticides sur l'environnement.

Impact des Bacillus Thuringiensis Israelensis (BTI) sur la santé humaine et l'environnement

La manipulation du Bti et du Bs ou l'exposition à des produits en contenant présente très peu de danger direct ou indirect pour la santé humaine, le Bti étant un organisme naturel répandu dans l'environnement. Dans le cadre des programmes de démoustication, l'exposition des humains est minime car le produit est appliqué directement sur l'eau où se trouvent les larves. De même, l'activation des toxines du Bti n'est possible qu'en présence de conditions propres à l'appareil digestif de certains insectes. Cependant leur persistance dans l'environnement¹³⁵ peut exercer des effets sur d'autres invertébrés non cibles comme les chironomes¹³⁶ et les vertébrés qui s'en nourrissent, bien que l'usage du Bti / Bs contre les *Aedes* soit limité à de petites collections d'eau, soit anthropiques (récupérateurs d'eau, fontaines, regard d'eau pluviale), soit naturelles (creux de rochers) où il y a souvent peu de faune associée.

Résistance des moustiques aux insecticides

Aedes aegypti a développé des mécanismes de résistance dans plusieurs régions incluant tous les TUM, où la deltaméthrine est la seule molécule utilisée contre les moustiques adultes depuis plusieurs années, alors qu'aucune résistance n'a été observée contre les larvicides type Bti¹³⁷. Or l'usage de deltaméthrine dans certains territoires est très peu efficace contre les *Aedes*, mais continue à impacter la faune non cible. Les populations d'*Aedes albopictus* de l'Océan Indien et européennes y sont encore sensibles, mais on observe déjà par endroit une baisse de sensibilité à la deltaméthrine. On devrait observer rapidement une augmentation de la résistance sous pression de sélection insecticide. Plusieurs mécanismes de résistance peuvent être impliqués (mutation de cibles essentiellement de type Kdr, avec plusieurs types de mutations, résistance métabolique et détoxification, résistance comportementale).

La propagation des résistances constitue une menace pour le contrôle de la dengue ainsi que d'autres maladies transmises par le moustique.

Pour faire face à la résistance à la deltaméthrine, l'ANSES a publié des Avis identifiant les substances actives et produits biocides potentiellement intéressants pour une utilisation en LAV¹³⁸ et les alternatives éventuelles, dans des conditions spécifiées, à la deltaméthrine, à savoir le bendiocarbe, le chlopyriphos-méthyl, le dinotéfurane, l'imidaclopride et le malathion¹³⁹.

Les ARS, les opérateurs et les citoyens sont également conscients des limites des stratégies actuelles de LAV :

¹³² Bro, E. et al (2015). Science of the Total Environment, 521: 315-325. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.03.073; Douglas, M.R.; Peerj, 4: 26. <http://dx.doi.org/10.7717/peerj.2776>; Bel'skaya, E.A. et al (2002). Russian Journal of Ecology, 33 (1): 38-44. <http://dx.doi.org/10.1023/a:1013671722178>Saito, T. et al.(2008). Applied Entomology and Zoology, 43 (4): 617-624. <http://dx.doi.org/10.1303/aez.2008.617>

¹³³ Richterova, Z. et al (2012). Slovenian Veterinary Research, 49 (2): 63-72; Brander, S.M. et al (2016). Environmental Science & Technology, 50 (17): 8977-8992.<http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6b02253> ; O'Shea, T.J. et al (2009). Johns Hopkins University Press, 500-528. <http://pubs.er.usgs.gov/publication/701944402> ; Heckmann, L.H. et al (2005) Pest Management Science, 61 (7) 627-+. DOI: /10.1002/ps.1048; Kohler, H.R. et al (2013) Science, 341 (6147): 759-765. DOI: 10.1126/science.1237591; Lopez-Antia, A. et al (2013) Ecotoxicology, 22 (1): 125-138. DOI: 10.1007/s10646-012-1009-x; Matthiessen, P. et al (2018). Critical Reviews in Toxicology, 48 (3): 195-216. DOI: 10.1080/10408444.2017.1397099

¹³⁴ Caquet, T. et al (2007). 26 (6): 1280-1290. DOI:10.1897/06-250r.1

¹³⁵ Lajmanovich, R.C. et al (2015) Environ. Res., 136 : 205-212

¹³⁶ Boisvert M. et J (2000) Biocontrol Science and Technology, 10:5, 517-561, DOI: 10.1080/095831500750016361; Poulin, B. et al (2010). Journal of Applied Ecology 47 (4) : 884-889. Wiley. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2010.01821.x

¹³⁷ Becker N et al (2018). J Am Mosq Control Assoc. 34(2):154-157. doi: 10.2987/17-6694.1.

¹³⁸ -ANSES, Avis du 1^{er} février 2016 relatif à l'actualisation de substances actives et produits biocides potentiellement intéressants pour une utilisation en LAV -ANSES, Avis du 18 janvier 2017 relatif aux substances actives présentant un intérêt pour la lutte anti-vectorielle, <https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOC2016SA0132.pdf>

-ANSES, Rapport d'expertise collective d'octobre 2021, Résistance des moustiques vecteurs aux insecticides

¹³⁹ ANSES, Avis du 3 octobre 2017 relative à l'évaluation d'insecticides anti-moustiques adulticides dont l'utilisation pourrait être autorisée par voie dérogatoire pour faire face à une éventuelle épidémie de fièvre jaune dans les territoires ultra-marins

- L'arsenal d'insecticides est très limité et les populations rejettent de plus en plus l'usage des biocides chimiques,
- les *Aedes* sont ou deviennent résistants aux pyréthriinoïdes.
- L'usage des larvicides contre les *Aedes* n'est pas possible partout.
- les pièges à moustiques ne se sont pas suffisamment efficaces.
- Les répulsifs ne peuvent pas suffire à limiter les piqûres. Seuls certains produits efficaces sont recommandés. Il faut vérifier les restrictions d'usage (notamment selon l'âge) et respecter les conditions d'application (BEH 2 juin 2022).
- la mobilisation sociale contre les moustiques est insuffisamment développée.
- l'efficacité des différents outils de LAV est rarement évaluée.

Face à ces enjeux, plusieurs recherches sont en cours pour développer de nouvelles approches de LAV :

- Nouveaux types de pièges, nouveaux biocides spécifiques à faible impact environnementaux, utilisation de virus, de nématodes ou de champignons entomopathogènes spécifiques, utilisation de nouveaux répulsifs et amélioration des répulsifs spatiaux, utilisation de la technique de l'insecte stérile (TIS), sous différentes formes, irradiation aux rayons X, avec ou sans¹⁴⁰, avec virus, avec pyriproxifène, moustiques modifiés génétiquement (gene-drive, méthode encore interdite dans l'union européenne). Une expérimentation de 2022 à la Réunion a permis de montrer l'efficacité de la TIS, réduisant de 50% à 60% la fertilité¹⁴¹ conduisant à une diminution des populations d'*Aedes albopictus*.
- Modélisation spatiale des vecteurs et rationalisation de la lutte.

Une réflexion est en cours à la DGS, à SPF, dans les ARS, à l'ANSES, chez les opérateurs, sur ces sujets : Que pourra-t-on proposer à la place des biocides dans les prochaines années ? Dans quel cas lutter ? : en amont pour diminuer les populations de moustiques, ou autour des cas importés et autochtones ? Quand lutter : simple suspicion, détection, confirmation des cas ? Faut-il des cordons sanitaires "zéro moustique" autour des hôpitaux et des écoles ? Quels sont les bénéfices-risques des stratégies actuelles ? Quels sont les coûts économiques, sociaux, écologiques de la LAV par rapport aux bénéfices sanitaire espérés ?

2. Limites du système de prévention de la transmission par don du sang ou d'organe

1) Un système de prévention de la transmission non adapté à la hausse des cas : Le système nécessite d'être à la fois standardisé et redimensionné afin de pouvoir faire face à l'accroissement potentiel du nombre de cas d'arbovirose en métropole. L'accroissement du niveau de pression entraîne en effet des difficultés à identifier les dates de début et de fin d'alerte autour d'un cas, et a une incidence négative sur l'activité de l'EFS dont les collectes sont annulées par l'application SI-LAV, générant une tension entre la hausse des arboviroses, leur prévention et les capacités à maintenir l'autosuffisance des activités de l'EFS.

2) Des tests diagnostiques à faire évoluer : Des mesures adaptées existent déjà dans les TUM : à la Réunion, en phase épidémique, où tous les dons sont testés de manière systématique, en Martinique et Guadeloupe, zones endémo-épidémiques, où les tests sont effectués en fonction des PSAGES. A l'heure actuelle, l'EFS dispose d'une capacité logistique à tester en masse, avec la possibilité d'avoir des résultats à J+1.

Plusieurs stratégies pourraient permettre de renforcer la prévention de la transmission par don de sang ou don d'organe : l'exclusion des dons sur la base du risque localisé; le développement des techniques d'inactivation virale

¹⁴⁰ Bactérie inoffensive pour l'homme et son environnement et bloquant la transmission humaine des virus de Dengue, Zika et Chikungunya. Un partenariat entre l'université australienne Monash, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, l'institut Pasteur et la ville de Nouméa a permis d'expérimenter cette méthode innovante avec un premier lâcher de 500 moustiques porteurs de la bactérie en juillet 2019. (« Premier lâcher de moustiques contre la dengue à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie » sur www.lefigaro.fr, 10 juillet 2019 (consulté le 10 juillet 2019).

¹⁴¹ <https://www.lareunion.ars.sante.fr/la-technique-de-linsecte-sterile-tis-reduit-la-fertilite-du-moustique-aedes-albopictus-jusqua-60>

(actuellement inutilisables pour les concentrés de globules rouges et pour les tissus/organes à part le lait maternel); l'évolution en métropole en période estivale (comme c'est le cas pour le virus West Nile) vers un test systématique de type multiplex pour les arbovirus d'intérêt. Les premiers tests multiplex pour les arbovirus dans les formats d'utilisation des banques du sang commencent à être proposés aux établissements de transfusion.

3) Un manque d'outils d'aide à la décision : lié à des difficultés à identifier la provenance d'un donneur d'une zone à risque d'un donneur non à risque. L'application SI-LAV n'est pas un outil d'aide à la décision médicale et reste très confidentiel. De même, l'ECDC a des cartes de zones à risque par virus, mais celles-ci ne sont pas croisées avec les recommandations HCSP. Il serait utile de disposer d'une cartographie fonctionnelle croisant des notions géographiques/de localisation avec des notions de date, et intégrant les données internationales (pour prendre en compte les voyages du donneur).

L'ABM mentionne de plus certains points d'attention: **(i)** une mauvaise connaissance du nombre de donneurs récusés pour positivité suspectée ou avérée (sauf pour les dons d'organes) ; **(ii)** son interaction avec une grande hétérogénéité des professionnels en charge du recueil et de la qualification de dons et les difficultés liées à la complexité du réseau de partenaires cliniques et de laboratoires ; **(iii)** comme pour l'EFS, l'absence d'un outil automatisé et actualisé d'assistance à l'exclusion sélective du don, incluant veille nationale et internationale.

3. L'importance de la mobilisation sociale pour lutter contre les maladies à *Aedes*

Les enjeux de la mobilisation sociale dans la lutte contre les arboviroses

Pour les pouvoirs publics, le principal défi consisterait en cas de "crise" liée à la transmission autochtone d'arbovirus en métropole à traiter simultanément des réactions comportementales, cognitives et émotionnelles¹⁴², soit de type « sous-réactant » banalisant la situation, évitant l'information, minimisant la gravité de maladie et rejetant les recommandations institutionnelles, soit de type "sur-réactant" présentant des états d'anxiété pouvant conduire à des comportements aberrants sur le plan collectif, tel que la constitution de stocks de précaution.

Par ailleurs la participation citoyenne peut s'avérer insuffisante dans la mesure où les personnes sensibles aux messages de prévention peuvent continuer à entretenir à leur insu de nombreux gîtes larvaires¹⁴³. Le respect des recommandations sanitaires par les voyageurs dans des zones tropicales infestées par les *Aedes* est également un paramètre important.

En France, la notion de mobilisation sociale définie dans le plan de lutte contre les arboviroses, ne s'inscrit pas dans une démarche de *participation sociale* au sens de l'OMS, c'est à dire dans un processus de co-construction active dans lequel les usagers sont associés à la conception, l'orientation et l'exécution des programmes de prévention, et ne se contentent pas de recevoir des recommandations de la part des pouvoirs publics. La DGS a mis l'accent en 2014 sur des dispositifs de communication pour sensibiliser les populations locales aux « *moyens d'action simples qui permettent à chacun de réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile* », dans le cadre d'une « mobilisation sociale » et non d'une « participation sociale ». Par ailleurs la responsabilisation des citoyens recherchée par les pouvoirs publics en matière de LAV est parfois critiquée, certains l'analysant comme une forme de « désengagement autoritaire » en matière de santé publique¹⁴⁴. Cependant la multiplication des interventions des services de démoustication dans les espaces privés peut aussi avoir des effets pervers.

¹⁴² Typologie adaptée de Steven Taylor (2019) The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease

¹⁴³ Mieulet, E., & Claeys, C. (2016) Vertigo 16 (1). OpenEdition. DOI : 10.4000/vertigo.16940

¹⁴⁴ Borraz, O. et al (2008), Quand l'État prend des risques, in Borraz, O., V., Guiraudon (Ed.), *Politiques publiques 1. La France dans la gouvernance européenne*, Presses de Sciences Po, Paris, pp. 337-357.

*Leviers de renforcement de la mobilisation sociale***1) Diffusion d'une véritable « culture du risque » vectoriel par une communication adaptée**

Des messages contradictoires: diffusion dans les populations concernée d'une « culture du risque » vectorielle favorisant une plus grande maîtrise collective du risque arboviral, en situation épidémique et pré-épidémique, est essentielle. Toutefois la communication sanitaire des institutions peut paraître contradictoire au niveau des différents échelons territoriaux. Si les élus locaux et les collectivités territoriales ont tendance à tenir des discours rassurants sur les moustiques tigres, les services déconcentrés de l'Etat tendent au contraire à mettre en place des campagnes d'information sur les risques épidémiques liés à la prolifération vectorielle. Ainsi, les discours publics tendent à osciller entre minimisation du risque pour les élus locaux, et appel à la vigilance pour les administrations centrales.

Un aspect multicentrique de la décision publique en matière de LAV: avec des institutions environnementales préconisant le recours à la récupération de l'eau de pluie, alors que cette pratique non-encadrée engendre des risques sanitaires non négligeables s'agissant des arboviroses. Par ailleurs, les des stratégies de communication publique peuvent paraître peu compréhensibles et les politiques de LAV trop « verticales », « descendantes » et « déconnectées » des besoins des habitants, en particulier dans les TUM.

Afin de générer une culture du risque sur les maladies à *Aedes*, il est important de former le grand public, en particulier lors de l'introduction d'une technique de LAV méconnue par le public. Par exemple, les campagnes de lâchers de moustiques stériles réalisées par l'IRD ont été accompagnées d'une vaste campagne de sensibilisation des habitants, des rencontres avec les équipes TIS et des conférences dans les établissements scolaires, grâce au soutien des enseignants.¹⁴⁵ De même, il serait intéressant d'intégrer des exemples de maladies vectorielles françaises dans les programmes de SVT (sciences de la vie et de la terre), de géographie, histoire ou français, afin de décliner les approches une seule santé, des connaissances sur les agents infectieux, les vecteurs et la manière de s'en prémunir.

Enfin, il serait utile de structurer, en interministériel, un plan de formation, et d'information, sur les maladies vectorielles, en particulier dengue, Zika et chikungunya, à l'attention des décideurs et personnels des entreprises, collectivités, associations et structures concernées par les maladies vectorielles. Ce plan de formation, adapté aux différentes cibles, pourra tirer bénéfice, après évaluation, des nombreuses initiatives déjà en place, par exemple par le CNFPT, L'EHESP, les ARS, certains opérateurs de démoustication, des structures académiques, etc.

2) Mise en place de “relais” de proximité auprès de la population et d'une communication participative et interpersonnelle

Une communication “interpersonnelle” par la mobilisation et la formation d'acteurs locaux (professionnels de santé, agents territoriaux, élus, etc.) est également essentielle afin de constituer des relais d'informations sur les maladies à transmission vectorielle, les vecteurs et leur contrôle.

La mise en place de relais locaux d'information depuis 2019 est très inégale sur le territoire national. Ainsi, dans la région PACA, l'ARS a la responsabilité de la mobilisation sociale en matière de LAV, mais la mise en place de relais de proximité nécessite sans doute la mobilisation d'acteurs territoriaux et associatifs proches des caractéristiques socioculturelles et des besoins des populations locales. Ceci est particulièrement important dans les territoires insulaires ultra-marins où la prise en compte des contraintes par des méthodes adaptées d'usages locaux est essentielle. A cette fin, les élus du Conseil Général de la Martinique ont mis en place deux programmes majeurs de sensibilisation aux risques spécifiques à leur territoire : le Centre de Découverte des Sciences de la Terre et la Caravane de la prévention des risques majeurs. De même, l'implication d'associations citoyennes pourrait être utile dans la lutte

¹⁴⁵ <https://www.ird.fr/projet-tis-2b-technique-de-linsecte-sterile>

contre les arboviroses. Dans le contexte de l'épidémie de Chikungunya à la Réunion, de nombreuses associations locales avaient été créées pour aider les citoyens et les mobiliser dans la lutte contre Aedes.

Si le mouvement est plus modeste en métropole, on observe néanmoins l'apparition de nouveaux acteurs citoyens comme l'association ACCA à la Ciotat¹⁴⁶ ou encore la Chambre Syndicale 3D réunissant les professionnels du secteur (Dératisation, désinsectisation et désinfection)¹⁴⁷. De même, l'ARS Occitanie a mis en place le programme de sensibilisation et d'actions de mobilisation sociale Piktro permettant la réalisation de 250 à 300 animations par an formant 30 associations dotées d'une mallette pédagogique (site en référence) et 46 animateurs¹⁴⁸.

Par ailleurs la communication sur les méthodes de prévention vaccinale devrait être envisagée si des vaccins contre la Dengue (et plus tard chikungunya) devait être utilisé. Concernant Dengvaxia, les raisons ayant conduit à la restriction de son utilisation aux personnes ayant eu une première dengue devraient être expliquées au public et une communication sur la nécessité du dépistage pré-vaccinal par test sanguin, sur les risques d'un résultat faussement positif, ainsi que sur l'efficacité de la vaccination¹⁴⁹.

3) Renforcement des capacités, des opportunités et des motivations à se protéger contre les Aedes

La seule diffusion de connaissances au sein de la population ne suffit pas à déclencher l'adoption de pratiques protectrices. C'est pourquoi il convient de mobiliser davantage des stratégies "d'empowerment", c'est à dire de renforcement des moyens à agir pour préserver ou améliorer sa santé, qui ont fait leur preuve dans différents champs de la santé publique (alimentation, addictions, activité physique, maladies sexuellement transmissibles, etc.). Il est plus facile d'améliorer les pratiques de prévention lorsque les gens ont :

- 1) les capacités cognitives et matérielles à adopter les comportements favorables à la prévention du risque, notamment parce qu'ils comprennent pourquoi ces comportements sont importants pour protéger leur santé et qu'ils ont les moyens de les mettre en œuvre dans leurs vies quotidiennes.
- 2) Les opportunités à mettre en œuvre ces comportements de prévention du risque, notamment parce que leur environnement physique et social est propice à l'adoption et au maintien de mesures protectrices, comme dans le domaine de la LAV, la disponibilité et l'accessibilité des produits répulsifs dans les commerces de proximité.
- 3) Les motivations pour adopter des comportements favorables à la prévention du risque. La motivation intrinsèque (les gens agissent parce qu'ils pensent que le risque pour leur santé n'est pas négligeable et que les mesures sont efficaces pour le contrôler) doit être distinguée de la motivation extrinsèque (les gens agissent parce qu'ils sont soucieux de la manière dont leurs pairs les perçoivent).

En matière de LAV, une véritable politique "d'empowerment" des citoyens et des communautés exige une attention particulière à un ensemble de facteurs non seulement cognitifs mais aussi socio-écologiques. Il convient donc de penser des stratégies et programmes de prévention et de contrôle des MTV non seulement en termes d'actions permettant d'améliorer les connaissances et les capacités fondamentales des individus à adapter leurs comportements, mais également à maîtriser collectivement les conditions sociales et les environnements physiques qui ont des effets sur leur exposition aux vecteurs.

¹⁴⁶ <https://www.moustique-acca.fr/>

¹⁴⁷ <https://www.cs3d.fr/>

¹⁴⁸ <https://graine-occitanie.org/node/49>

¹⁴⁹ <https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9335-457-476>

4. Renforcement de la prise en charge des cas en métropole

Les médecins généralistes pourraient jouer un rôle important dans la protection contre le risque vectoriel, mais sont peu intégrés dans les plans de lutte, et l'accès aux informations clés sur les MTV devrait leur être facilité. Une enquête réalisée par l'ORS Pays de la Loire¹⁵⁰ montre que les professionnels de santé connaissent les maladies vectorielles mais peu ou mal les complications et les modalités de transmission, notamment la nécessité qu'il y ait des *Aedes* sur place, ainsi qu'une connaissance floue des moyens de lutte et de protection. De même, une enquête de la SPILF auprès de 650 infectiologues montre une faible perception du risque épidémique.

La nécessité de renforcer la formation vaut particulièrement pour les pharmaciens et les autres professionnels de santé.

C – Gouverner

Risque :	
Manque de cohérence entre les différentes actions de LAV émanant de différents acteurs institutionnel, capacités de réponse face à une épidémie inadaptées, incapacité à bénéficier de l'aide ou l'expérience d'autres régions voisines en cas de foyer localisé, ne pas pouvoir faire face à des foyers multiples ou étendus en métropole	
Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> - Expérience des ARS dans les TUM et certaines régions de métropole - Modèle de gouvernance mis en place dans les TUM, dont le PSAGE 	<ul style="list-style-type: none"> -nouvelle réglementation de 2019 source d'une absence de collaboration entre acteurs de la LAV - Connaissance du terrain insuffisante et turnover important dans les postes des ARS ou départementaux. -Absence de structure de dialogue et de proposition entre tous les acteurs (des opérateurs aux donneurs d'ordre) - Disparités dans l'implication des municipalités -Problème d'échelle selon le milieu colonisé par les <i>Aedes</i>: difficulté à gérer les politiques nationales au vu du contexte local -Absence de transversalité entre ministères concernés et directions régionales : santé, agriculture, environnement, recherche, dans une approche One Health.

1. Un dispositif législatif complexe

Le cadre de la LAV est aujourd'hui inapproprié pour faire face aux enjeux. L'une des difficultés structurelles de l'action publique tient à un cadre juridique tentant de réunir des politiques différentes en Métropole et dans les TUM. Le dispositif mélange lutte de confort, centrée autour des larves de moustiques du genre *Culex* ou *Aedes* proliférant en zones humides, parfois urbaines, et lutte contre les *Aedes* adultes en milieu urbain, qui peuvent être vecteurs, sans que les responsables et financeurs ne soient clairement désignés. C'est en réponse à ces constats qu'est intervenue l'évolution réglementaire de 2019, laissant toutefois le cadre législatif de 2004 inchangé.

Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en juillet 2020 a souligné la faible portée concrète de certaines dispositions du décret de 2019, et questionné sa conformité aux dispositions introduites en 2004,

¹⁵⁰ https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_SyntheseMoustiques_MG_VF.pdf

conduisant à deux propositions de loi en 2019 et 2020, à l'Assemblée et au Sénat: les deux textes visent à confier à l'État la lutte contre les moustiques comme nuisance, le maire conservant ses pouvoirs de police administrative.

2. Des moyens techniques limités

Les trois niveaux d'intervention connaissent des limitations :

- Les maires, dont l'action est souvent obérée par une expertise technique et des moyens humains et matériels trop limités pour lutter efficacement contre les moustiques nuisants vecteurs.

-Les ARS, dont les interventions de démoustication posent des problèmes de ressources humaines spécifiques : forte saisonnalité des besoins, interventions urgentes, compétences atypiques pour des personnels d'ARS. Si la délégation aux opérateurs privés paraît la meilleure option, elle ne doit pas conduire au dépérissement de compétences et à la multiplication d'acteurs non coordonnés. Un autre risque majeur concerne la capacité de réponse des organismes privés en situation de multiplication des foyers épidémiques, en particulier en métropole. Il est crucial que soit réalisée de façon régulière une évaluation rigoureuse des délégations accordées au titre de la LAV, des actions menées et de la capacité de réaction des opérateurs à une situation sanitaire exceptionnelle, selon l'Avis de l'Anses de juillet 2019.

-Le ministère de l'intérieur, chargé d'intervenir en cas d'épidémie importante ou de multiplication des foyers, via le plan ORSEC alors que le personnel des préfectures n'est pas nécessairement formé aux enjeux des arboviroses. De plus, le plan ORSEC actuel ne permettrait pas de faire face à une flambée massive du nombre de cas (hormis dans certains territoires ultramarins), soulignant la nécessité d'un plan national dimensionné pour faire face à de telles circonstances. En effet, l'habilitation régionale/départementale est un frein en cas de sollicitation de moyens d'une autre région. Des réflexions en cours dans plusieurs ARS visent à identifier les apports potentiels par la préfecture de zone lorsque le périmètre du marché est dépassé.

3. Une coordination nationale insuffisante

Craintes d'une régionalisation excessive

Si la territorialisation des politiques de LAV est justifiée par la présence variable du moustique selon les départements, il est nécessaire de coordonner politique nationale, notamment en ce qui concerne la caractérisation du risque, et régionale avec les enjeux locaux. Cette organisation manque de coordination, tant entre différents échelons qu'entre différents acteurs d'un même échelon. La majorité des acteurs expriment la crainte d'une régionalisation excessive et soulignent le flou lié à la juxtaposition de deux paradigmes, l'un dédié au confort et bien être des citoyens et des touristes au centré sur la lutte contre les moustiques, l'autre centré sur la sécurité sanitaire.

Le Covars note les deux propositions de loi successives récentes destinées à mettre à jour le cadre législatif et confirme la nécessité de répondre aux besoins des acteurs nationaux et régionaux.

Absence d'instance nationale d'expertise technique

De même, les différents acteurs de la LAV n'ont pas la possibilité de partager des informations et d'échanger leur expertise de manière institutionnalisée. Auparavant, le CNEV était accessible à tous les acteurs de la LAV ayant un besoin d'expertise, mais il n'existe plus aujourd'hui d'équivalent, ce qui est regrettable pour ces maladies dont la situation très évolutive nécessite des réflexions transdisciplinaires associant épidémiologie, entomologie, virologie, sociologie... **Une instance/structure ou comité technique interprofessionnel dans lequel siègeraient les représentant**

de ces acteurs pourrait éventuellement servir de lieu de concertation, d'échange et de coordination, dans une démarche d'amélioration de la qualité de la LAV associant des opérateurs et effecteurs de terrain.

Absence d'une coordination stratégique nationale et besoin d'une coordination renforcée entre ARS

Le COVARs constate un déficit majeur en termes de coordination stratégique. Plusieurs acteurs soulignent que l'existence avant 2019 d'une convention avec la DGS permettait une supervision de l'ensemble et une organisation permettant de suivre au niveau national l'apparition de résistances. **L'enjeu d'une coordination nationale permettant à chaque opérateur d'être informé de la situation des autres régions apparaît comme un réel manque du dispositif actuel.** Ce déficit est consensuel auprès des acteurs nationaux et régionaux, aussi bien pour la surveillance épidémiologique et entomologique en situation de pré-épidémie, que pour la gestion réactive des capacités d'intervention critiques, et pour la coordination transversale sur l'impact de cette politique publique avec d'autres enjeux de santé publique ou des enjeux économiques, agricoles, environnementaux, touristiques. **Une structure de coordination stratégique transversale placée auprès du ministère de la santé et de la prévention paraît nécessaire pour animer le réseau des acteurs locaux et nationaux,** et en interministériel.

La coordination renforcée entre les ARS semble particulièrement importante dans la LAV dans un contexte de recherche d'alternatives innovantes aux insecticides. Il semble ainsi essentiel que les ARS puissent partager leurs expériences et leurs expérimentations afin de pouvoir les généraliser lorsqu'elles sont efficaces.

4. Absence de guide ou de plan de gestion du risque

Depuis 2019, il n'existe plus de plan de gestion du risque avec des niveaux de risques établis et caractérisés comme c'était le cas pour l'ancien *plan anti-dissémination du Chikungunya et de la dengue* en métropole, désormais abrogé. Ce plan, piloté par la DGS, prévoyait le renforcement de la surveillance entomologique, épidémiologique et virologique afin de, a) prévenir et évaluer les risques de dissémination b) renforcer la lutte contre les moustiques vecteurs c) informer et mobiliser la population et les professionnels de santé d) développe la recherche et les connaissances. Le plan instaurait une classification départementale, en métropole, en fonction d'un niveau de risque lié à *Aedes albopictus* et à la présence ou non de cas humain et autochtone, comme le montre le tableau ci-dessous:

Niveau albopictus 0	-0a absence d' <i>Aedes albopictus</i> . -0b Présence contrôlée d' <i>Aedes albopictus</i>
Niveau albopictus 1	<i>Aedes albopictus</i> implanté et actif
Niveau albopictus 2	<i>Aedes albopictus</i> implanté et actif et présence d'un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue.
Niveau albopictus 3	<i>Aedes albopictus</i> implanté et actif et présence d'un foyer de cas humains autochtones. (Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l'espace)
Niveau albopictus 4	<i>Aedes albopictus</i> implanté et actif et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones. (Foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)
Niveau albopictus 5	<i>Aedes albopictus</i> implanté et actif et épidémie -5a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés. -5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d'attaque élevé qui dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d'action.

Tableau : Ancien plan de la DGS (Définition des niveaux de risque de dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole (Abrogé))

Désormais, avec la disparition du CNEV, l'ANSES et les ARS seules sont en charge de la caractérisation du risque, sans protocole clairement établi. **Un protocole national, basé de manière pragmatique sur la gradation du risque épidémiologique, pourrait être mis en place pour homogénéiser les actions des différentes ARS** (à distinguer d'un « plan pandémie » stricto sensu). **Pour cela, il est essentiel de mettre en place des données de perception du risque** ; possiblement une mesure de la densité de vecteurs infectés (en proxy pour d'autres maladies, on utilise la densité de certains vecteurs indépendamment de la mesure de l'infection).

5. Obligation de déclaration des cas de dengue

Alors qu'auparavant, la déclaration des cas de dengue était obligatoire seulement en situation non-épidémique, avec une dérogation lors d'épisodes épidémiques, elle est désormais obligatoire en permanence. Toutefois, cette obligation est irréalisable quand le nombre de cas devient élevé, et n'est généralement pas respectée car trop contraignante pour les professionnels de santé. Une levée de cette obligation n'empêcherait pas de suivre la dynamique épidémique via les médecins sentinelles.

6. Absence des arboviroses du plan pandémie

Le plan interministériel pandémie a pour objectif de créer un plan unique pour toutes les pandémies. Les maladies vectorielles en ont été exclues. Alors que la dengue progresse, que le chikungunya risque de revenir et que Zika n'a pas disparu, le COVARS pense qu'à l'inverse, ce risque est présent en métropole, comme le montre la cinétique des cas (voir partie 1.D.) et les nombre de cas autochtones en considérable augmentation.

E – Evaluer et produire des connaissances

Forces de la recherche dans le domaine des arboviroses	Faiblesses
<p>Cohortes ; la France est bien représentée à l'échelle de l'union européenne ; les grandes cohortes de recherche à l'échelle EU sont souvent sous bannière française</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modèle de communauté scientifique Arbo-France, regroupant des experts de la surveillance et des chercheurs, faisant l'interface entre recherche et instituts en charge de la surveillance. - Importante force de recherche française sur les MTV dans les divers organismes de recherche, hôpitaux, Universités, avec différentes plateformes, programmes et réseaux français dont Arbo-France, PEPR Prezode, PEPR MIE, Vectopôle Sud¹⁵¹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Absence de démarche qualité dans le décret de 2019 : étude d'efficacité et des impacts non intentionnels, en particulier écologiques, des différentes mesures est insuffisamment traitée. - Evaluation du risque épidémiologique, mais aussi sociétal et environnemental, depuis sa détection et son évaluation à sa prévention et son traitement, impliquant de nombreuses disciplines et compétences devant être mieux intégrées. - Financements dédiés à la recherche de nouvelles solutions insuffisants - Absence de continuité inter-épidémique du financement de la recherche sur les arboviroses

En France, la stratégie de la recherche sur les arboviroses humaines et animales est en partie co-construite par par l'ANRS|MIE et Arbo-France, à la suite d'une succession d'évolutions organisationnelles: 2018, création du GT Arboviroses sous l'égide de REACTing, en 2019 création d'Arbo-France, en 2021, fusion de REACTing-ANRS pour donner ANRS|MIE, membre observateur du comité d'orientation stratégique d'Arbo-France et membre du comité de

¹⁵¹ -www.anses.fr/fr/content/biblioth%C3%A8que-des-documents-du-cnev-li%C3%A9s-aux-vecteurs-et-%C3%A0-la-lutte-anti-vectorielle),
-[www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete-de-la-xv-eme-legislature/commission-d-enquete-chargee-d-evaluer-les-recherches-la-prevention-et-les-politiques-publiques-a-mener-contre-la-propagation-des-moustiques-aedes-et-des-maladies-vectorielles/\(block\)/66034](http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete-de-la-xv-eme-legislature/commission-d-enquete-chargee-d-evaluer-les-recherches-la-prevention-et-les-politiques-publiques-a-mener-contre-la-propagation-des-moustiques-aedes-et-des-maladies-vectorielles/(block)/66034)

pilotage. Les Universités et organismes de recherche conservent cependant une autonomie dans leurs actions en particulier lorsqu'elles se déploient hors territoire français.

Sur la réponse aux émergences, l'ANRS|MIE a mis en place un dispositif de crise avec une réponse graduelle en fonction des spécificités de l'émergence (type de pathogène, zone géographique, risque de propagation, existence de contre-mesures) ; les réponses comprennent la mise en place d'une veille scientifique renforcée, d'un programme de recherche d'urgence en collaboration avec les partenaires, et le déblocage de financements spécifiques.

Proposition de dispositif de crise mis en place à l'ANRS|MIE

Le niveau 0, « mise en place d'une veille scientifique et médiatique » vise à accumuler les data pour identifier les besoins de recherche et est à distinguer des mécanismes d'alerte mis en place par SPF.

Le niveau 2 permet d'ouvrir du financement par l'agence. Le PERP ne permet en effet pas de lancer des appels d'offres flash à cause d'un processus institutionnel, mais l'ANRS a prévu des fonds pour le niveau 2 qui permettraient d'en lancer.

Arbo-France

Arbo-France est un réseau français de recherche multi-institutionnel et multi-experts pour l'étude des maladies arbovirales humaines et animales. Ce réseau assure une fonction d'alerte auprès de l'ANRS--MIE pour mieux préparer la recherche, il contribue à l'excellence scientifique en poursuivant une approche One-Health, il structure les projets et recherche et contribue à la préparation d'un plan de réponse pour la recherche en arbovirologie. Il vise également à être une force de proposition pour l'élaboration de projets de recherche nationaux et européens, et à renforcer l'intégration des disciplines et des équipes scientifiques.

Arbo-France a mis en place une stratégie scientifique pour les prochaines années, qui comprend notamment :
-Le développement d'un réseau de cohortes cliniques Carbo-Plus pour faciliter la collecte, l'analyse et le partage de données et d'échantillons biologiques

-L'organisation d'une fédération française de cohortes prospectives en population, pour améliorer la détection des arbovirus et autres pathogènes émergents, pour évaluer des tests diagnostiques et pour développer des essais thérapeutiques et vaccinaux

- La création d'une plateforme pour les études de séroprévalence en commençant par les donneurs de sangs, afin de documenter la circulation des arbovirus, l'évaluation du pourcentage de formes asymptomatiques, l'évaluation du niveau d'immunité.
- La mise en place d'une plateforme dédiée à l'amélioration du diagnostic des infections arbovirales humaines et animales, pour se préparer au risque d'émergence et de ré-émergence.
- L'amélioration de la surveillance et la recherche sur les arboviroses animales zoonotiques et non-zoonotiques
- Le renforcement de la recherche en entomologie (innovation, connectivité des acteurs, infrastructures, nouvelles techniques de LAV)

Annexes

Annexe 1 : Liste des rapports et avis sur la lutte antivectorielle/ la surveillance des arboviroses durant les 5 dernières années

Sur la Dengue

- ARS de la Réunion**, Epidémie de la Dengue à la Réunion, Guide à destination des élus de l'île de la Réunion, Février 2019, accessible [ici](#)
- ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur**, Communiqué de presse du 4 septembre 2020. Cas de dengue dans les Alpes-Maritimes. Accessible [ici](#)
- ANSES**, Avis relatif au « risque d'importation de la dengue en France métropolitaine par des moustiques infectés en provenance de La Réunion », 4 juin 2018, accessible [ici](#)
- ANSES**, Avis relatif à l'évaluation du rapport bénéfice/risque des pratiques de lutte anti-vectorielle habituellement mises en œuvre pour lutter contre la dengue, dans le contexte actuel de confinement global, 2020, accessible [ici](#)
- Bureau de veille sanitaire** – Direction de la Santé, La dengue en Polynésie française, rapport annuel 2017, accessible [ici](#)
- DASS de Nouvelle-Calédonie**, La Dengue, le Chikungunya et le Zika, Situation du 01/01/2022 au 30/11/2022, accessible [ici](#)
- EHESP**, Etude de la Dengue à Rio de Janeiro et recherche de facteurs explicatifs, Octobre 2014, accessible [ici](#)
- EMA**, Dengvaxia, vaccin tétravalent contre la dengue, 2019, accessible [ici](#)
- HAS**, DENGVAXIA (vaccin contre la dengue quadrivalent vivant atténué), Inscription, avis de la commission de transparence, 2021, accessible [ici](#)
- HAS**, Place du vaccin Dengvaxia® dans la stratégie de lutte contre la dengue dans les départements français d'Outre-mer- L'île de La Réunion, 06/02/2019, accessible [ici](#)
- HAS**, Place du vaccin Dengvaxia® dans la stratégie de lutte contre la dengue dans les départements français d'Outre-mer- Mayotte et territoires français d'Amérique, 26/03/2019, accessible [ici](#)
- HCSP**, Avis relatif aux mesures de prévention des risques liés au virus Zika et au virus de la dengue dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, 2022, accessible [ici](#)
- HCSP**, Courrier du 5 septembre 2022 sur les mesures de sécurisation des produits du corps humain à prendre dans le cadre de la survenue de cas autochtones de dengue dans le département du Var en juillet-août 2022, accessible [ici](#)
- HCSP**, Courrier du 13 septembre 2022 sur les mesures de sécurisation des produits du corps humain à prendre dans le cadre de la survenue de cas autochtones de dengue dans le département des Alpes-Maritimes en août-septembre 2022, accessible [ici](#)
- HCSP**, Sécurisation des produits du corps humain dans le cadre de la survenue de cas de dengue autochtone dans le sud de la France, 2022, accessible [ici](#)
- HCSP**, Avis relatif à l'actualisation des mesures de prévention à appliquer aux dons de produits issus du corps humain (produits sanguins labiles, organes, tissus et cellules) dans les Antilles françaises et sur l'île de La Réunion dans un contexte de circulation du virus de la dengue ainsi qu'en France métropolitaine, 2021, accessible [ici](#)
- HCSP**, Avis relatif à l'actualisation des mesures de prévention vis-à-vis du virus de la dengue à appliquer aux produits issus du corps humain dans les Antilles françaises, 2020, accessible [ici](#)
- HCSP**, Avis du 6 août 2020 relatif aux mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe résultant de la circulation de virus de la dengue à la suite de cas autochtones en France métropolitaine, accessible [ici](#)
- HCSP**, Recommandations sanitaires 2020 pour les voyageurs (à l'attention des professionnels de santé), 2020, accessible [ici](#)
- HCSP**, Mesures de prévention à la suite de cas de dengue autochtone en métropole, 2020, accessible [ici](#)
- HCSP**, Avis relatif aux mesures de prévention à appliquer aux produits issus du corps humain, dans les TFA dans une situation d'intensification de la circulation du virus de la dengue, 2020, accessible [ici](#)
- HCSP**, Sécurité transfusionnelle et de la greffe à la suite de cas de dengue autochtones, 2020, accessible [ici](#)
- HCSP**, Mesures de prévention à la suite de cas de dengue autochtone en métropole, 2019, accessible [ici](#)
- HCSP**, Avis du 28 août 2019 relatif à une suspicion de dengue autochtone et éventuelles mesures à mettre en œuvre pour les produits sanguins et les greffons pour les donneurs ayant fréquenté les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne. Accessible [ici](#)
- HCSP**, Dengue et chikungunya : mesure pour la sécurité transfusionnelle et des greffes, 2019 accessible [ici](#)
- HCSP**, Avis du 27 septembre 2019 relatif aux mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe résultant de la circulation de virus de la dengue à la suite de cas autochtones en France métropolitaine, accessible [ici](#)
- HCSP**, Opportunité de la vaccination contre la dengue à La Réunion et Mayotte, 2016, accessible [ici](#)
- HCSP**, Accès précoce avant l'AMM du vaccin contre la dengue dans les Territoires français d'Amérique (TFA), 07/10/2016, accessible [ici](#)
- HCSP**, Vaccination contre la dengue dans les territoires français d'Amérique et à la Réunion et Mayotte, 2016, accessible [ici](#)
- Institut de Médecine tropicale**, Dengue, actualités 2022, accessible [ici](#)
- Institut de Veille Sanitaire**, Dengue, 2019, accessible [ici](#)
- Ministère des solidarités et de la Santé**, Augmentation des cas autochtones de dengue détectés en métropole, 2022, accessible [ici](#)
- Ministère des solidarités et de la Santé**, Cas de dengue autochtone en Métropole : rappel des recommandations de prévention, 2022, accessible [ici](#)
- OMS**, Note de synthèse de l'OMS sur le vaccin contre la dengue, relevé épidémiologique, juillet 2016, accessible [ici](#)
- OMS**, Dengue et Dengue sévère, 2015, accessible [ici](#)
- SPF**, Surveillance de la dengue : Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Point épidémiologique 5, 2021, accessible [ici](#)
- Santé publique France**. Surveillance de la dengue aux Antilles. Point au 9 septembre 2021. Accessible [ici](#)
- Santé publique France**. Dengue à La Réunion. Accessible [ici](#)
- Santé publique France**. Epidémiologie régionale de la dengue à La Réunion. Accessible [ici](#)
- SPF**, Recommandations aux voyageurs, 02/06/2022, accessible [ici](#)
- SPF**, suspicion de dengue autochtone et éventuelles mesures à mettre en œuvre pour les produits sanguins et les greffons pour les donneurs ayant fréquenté les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne, 2019, accessible [ici](#)
- SPF**, Sévérité de l'épidémie de dengue à la Réunion : données de surveillance des cas hospitalisés, avril 2017 à décembre 2018, accessible [ici](#)
- SPF**, Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2018, accessible [ici](#)
- SPF**, Evaluation de la performance de la déclaration obligatoire des cas de chikungunya et de dengue en métropole, 2014-2015, Juin 2018, accessible [ici](#)
- SPF**, Prévention de la Dengue et du chikungunya en France métropolitaine, 2018, accessible [ici](#)

ARBOVIROSES ET MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE

Avis du 3 avril 2023 relatif aux risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à Aedes

Sur la surveillance des arboviroses et les mesures de prévention

ANSES, Bulletin épidémiologique, Santé animale et alimentation 66, Spécial vigilance vis-à-vis des maladies exotiques : Surveillance entomologique des vecteurs, accessible [ici](#)

ANSES, Réponse à la saisine conjointe CNEV/InVS/EID Méditerranée sur la mise en œuvre de la surveillance humaine et sur la lutte antivectorielle à mener au niveau 5 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. 29/07/2014, Accessible [ici](#)

Centre National de référence des Arbovirus, Rapport annuel d'activité de 2019, paru en 2020, accessible [ici](#)

CESPHARM, Chikungunya, dengue et Zika : promouvoir les mesures de prévention, 2018, accessible [ici](#)

HCSP, Les maladies infectieuses émergentes : état de la situation et perspectives, accessible [ici](#)

Haut Conseil de la santé publique. Avis du 14 juin 2019 relatif aux mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe résultant de la circulation des virus de la dengue et du chikungunya : mise à jour des pays concernés. Accessible [ici](#)

HCSP, Avis du 21 septembre et du 9 novembre 2020 sur les mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe à la suite de cas de dengue autochtones dans le Var, les Alpes-Maritimes et le Gard

Institut de Veille Sanitaire, Dengue et chikungunya en France métropolitaine, une surveillance nécessaire, 2015, accessible [ici](#)

Ministère des solidarités et de la Santé, Surveillance du moustique tigre, 2019, accessible [ici](#)

Ministère des solidarités et de la Santé, Communiqué de presse : Chikungunya, dengue, Zika : le moustique tigre sous surveillance pendant sa période d'activité en métropole de mai à novembre, 2022, accessible [ici](#)

Santé Publique France, Surveillance des arboviroses aux antilles, point épidémiologique de juillet 2022, accessible [ici](#)

Santé Publique France, Surveillance épidémiologique estivale en région Île-de-France, Point au 26 octobre 2022, accessible [ici](#)

Santé Publique France Bilan de la surveillance des arboviroses en 2019 : transition vers une surveillance des cas confirmés de Chikungunya, dengue et d'infection à virus Zika en France métropolitaine, 2020. Accessible [ici](#)

Santé Publique France, Bilan de la surveillance du moustique tigre en France métropolitaine, 2019, accessible [ici](#)

Santé Publique France, Emergences de dengue et de chikungunya en France métropolitaine, 2010-2018, accessible [ici](#)

Santé Publique France, Surveillance du Chikungunya, de la dengue et du virus Zika en France métropolitaine, 2018, accessible [ici](#)

Santé Publique France, Surveillance du Chikungunya, de la Dengue et du virus Zika en France métropolitaine, 2018, accessible [ici](#)

Sur la lutte anti-vectorielle

HCSP, Avis sur le projet de décret relatif à la lutte anti-vectorielle, 2019, accessible [ici](#)

OMS, Guidance Framework for testing the sterile Insect technique as a vector control tool against Aedes-Borne Diseases, 2020, accessible [ici](#)

OMS, Maladies à transmission vectorielle, 2014, accessible [ici](#)

Rapport du Sénat, Les maladies à transmission vectorielle, 29 juin 2016, accessible [ici](#)

Sur le virus Zika

Agence de la Biomédecine. Recommandations professionnelles pour la prise en charge en assistance médicale à la procréation (AMP), en préservation de la fertilité et en don de gamètes des patients exposés au risque d'infection par le virus Zika, version du 9 février 2018, accessible [ici](#)

Agence de la Biomédecine. Prise en charge en assistance médicale à la procréation (AMP), en préservation de la fertilité et en don de gamètes dans les départements français d'Amérique (DFA) et en métropole dans le contexte du déclin de la circulation du virus Zika, 2018, accessible [ici](#)

Académie Nationale de Médecine, ZIKA virus, voies génitales et transmission sexuelle - In Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 255-274, accessible [ici](#)

ECDC. Zika virus transmission worldwide. European Centre for Disease Prevention and Control. 2019. Accessible [ici](#).

European Centre for Disease Prevention and Control. Zika virus disease – Annual epidemiological report for 2019. 2021. Accessible [ici](#)

HCSP, Circulation du virus Zika en France : mesures pour la sécurité transfusionnelle et des greffes, 2019, accessible [ici](#)

HCSP, Évolution des recommandations sanitaires concernant le virus Zika à l'issue de la phase épidémique dans les territoires français d'Amérique (TFA), 2017, accessible [ici](#)

HCSP, Prise en charge et suivi complémentaires des enfants infectés par le virus Zika, 2017, accessible [ici](#)

HCSP, Prévention de la transmission sexuelle du virus Zika - Actualisation. Haut Conseil de la Santé Publique; 2016 juin. Accessible [ici](#)

INSERM, Une étude préclinique montre l'absence d'efficacité antivirale du favipiravir contre le SARS-CoV-2 et son intérêt potentiel contre le virus Zika, 2022, accessible [ici](#)

Santé publique France. Première transmission vectorielle du virus Zika en Europe : enquête de séroprévalence pour étudier l'étendue de l'émergence dans le Var en novembre 2019. Accessible [ici](#)

WHO. Zika Epidemiology Update 2019. Disponible sur: https://www.who.int/docs/default-source/documents/emergencies/zika/zika-epidemiology-update-july-2019.pdf?sfvrsn=14a1b3a7_2

Sur le virus du Chikungunya

ANSES, Avis relatif aux substances actives biocides pouvant être utilisées dans le cadre de la prévention d'une épidémie de Chikungunya en Guyane, 2014, accessible [ici](#)

HCSP, Chikungunya : modalités de transmission des données en situation épidémique, 2014, accessible [ici](#)

INSERM, Chikungunya/ Maladie de « l'homme courbé », une maladie infectieuse qui gagne du terrain, 2014, accessible [ici](#)

SPILF, SFR, SOFMER, CNGE, IVS, Recommandations nationales sur la prise en charge du Chikungunya, 2014, accessible [ici](#)

Sur le virus West-Nile

HCSP, avis sur la sécurisation des produits du corps humain à la suite de la survenue d'un cas d'infection à virus West Nile en France métropolitaine en dehors de la période d'alerte, 2023, accessible [ici](#)

HCSP, courrier actualisant la liste des pays à risque de transmission du virus West Nile pour les produits sanguins labiles, les organes, les tissus et les cellules, 2022, accessible [ici](#)

HCSP, avis sur la sécurisation des produits du corps humain dans un contexte de circulation du virus West Nile en France métropolitaine, 2022,

HCSP, avis actualisant la liste des pays à risque de transmission du virus West Nile pour les produits sanguins labiles, les organes, les tissus et les cellules, 2021, accessible [ici](#)

ARBOVIROSES ET MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE

Avis du 3 avril 2023 relatif aux risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à Aedes

HCSP, Actualisation des mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe liée à la circulation du virus West-Nile, 2020, accessible [ici](#)

HCSP, West Nile : mesures pour la sécurité transfusionnelle et des greffes, 2019, accessible [ici](#)

HCSP, Mise à jour des pays concernés (Macédoine du Nord, Slovaquie) par les mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe résultant de la circulation du West Nile Virus (WNV), 2019, accessible [ici](#)

HCSP, Mise à jour des pays et régions concernés (Italie, Allemagne) par les mesures de prévention pour la sécurité infectieuse transfusionnelle et de la greffe résultant de la circulation du West Nile Virus (WNV), 2019

HCSP, Mesures de sécurisation des produits issus du corps humain suite à la survenue en France de cas équités d'infections à virus West Nile (WNV), 2019, accessible [ici](#)

Ministère des Solidarités et de la Santé, Maladie à déclaration obligatoire : infection par le virus de l'encéphalite à tique et infection par le virus west-Nile, 2021, accessible [ici](#)

Mission COREB nationale, Mémo infection West Nile virus – Infection à West-Nile virus (VWN) : repérer et prendre en charge un patient suspect, Memo épidémiologique à destination des médecins de 1ère ligne dans la zone de circulation virale, 25 août 2018, accessible [ici](#)

Sur la fièvre jaune

ANSES, Avis relatif à l'évaluation d'insecticides anti-moustiques adulticides dont l'utilisation pourrait être autorisée par voie dérogatoire pour faire face à une éventuelle épidémie de fièvre jaune dans les territoires ultra-marins, 2017, accessible [ici](#)

HCSP, Conduite à tenir devant un cas importé ou autochtone de fièvre jaune, 2017, accessible [ici](#)

HCSP, Rappels de vaccination contre la fièvre jaune en Guyane, 2015, accessible [ici](#)

OMS, Mise à jour sur la fièvre jaune dans le monde, 2021, accessible [ici](#)

OMS, Mise à jour sur la fièvre jaune dans le monde, 2020, accessible [ici](#)

OMS, Fièvre jaune : introduction, 2018, accessible [ici](#)

Ministère des Solidarités et de la Santé, Fièvre jaune, 2017, accessible [ici](#)

Annexe 2 : Tableaux et graphiques associés au texte

Annexe 2.1 Graphique (Partie 1.B.3 du texte) : Epidémies de dengue dans les territoires ultra-marins français /

Source : Graphique construit sur la base des données de SPF

Annexe 2.2 (Partie 2.A.2 du texte) Algorithme décisionnel à la réception d'un cas autochtone ou importé /

Source : Instruction DGS du 12 décembre 2019 relative à la prévention des arboviroses

Annexe 2.3 (Partie 2.B.1 du texte) définition de cas pour la déclaration obligatoire et la surveillance renforcée, 2016/

Source du tableau : Santé Publique France grand est, Bulletin de veille sanitaire numéro 17, juillet 2017

	Dengue	Chikungunya	Infection à virus Zika
Cas suspect	Cas ayant présenté une fièvre > à 38,5°C d'apparition brutale et au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies, ou douleur rétro-orbitaire), en l'absence de tout autre point d'appel infectieux	Cas ayant présenté une fièvre > à 38,5°C d'apparition brutale et des douleurs articulaires invalidantes, en l'absence de tout autre point d'appel infectieux	Cas ayant présenté une éruption cutanée à type d'exanthème avec ou sans fièvre même modérée et au moins deux signes parmi les suivants : hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies, en l'absence de tout autre point d'appel infectieux
Cas confirmé	Cas suspect et confirmation biologique : RT-PCR positive ou séroconversion ou IgM positifs ou test NS1 positif ou isolement viral	Cas suspect et confirmation biologique : RT-PCR positive ou séroconversion ou IgM positive	Cas suspect et confirmation biologique : RT-PCR positive (sur sang, urine, liquide cérébro-spinal, liquide amniotique, produits d'avortement...) ou séroconversion ou IgM positive ou séroneutralisation
Cas importé	Cas ayant séjourné en zone de circulation connue du virus dans les 15 jours précédant le début des symptômes		
Cas autochtone	Cas n'ayant pas voyagé en zone de circulation connue du virus dans les 15 jours précédant le début des symptômes		

Annexe 2.4 (Partie 2.B.1 du texte) Surveillance épidémiologique : le circuit d'une alerte/ Source: graphique transmis par l'ARS de la Réunion

Annexe 2.5 : (Partie 2.C.2 du texte) Circuit d'une alerte - prévention de la transmission par don de sang / Source : transmis par l'EFS

Annexe 2.6 (Partie 2.C.2 du texte) Résumé du processus de sécurisation, du prélèvement à la greffe / Source : transmis par l'Agence de la Biomédecine

Organes, Tissus, Cellules, Lait et AMP
Processus général

Annexe 2.7 (Partie 2.C.3 du texte) Vaccins en cours de développement contre la dengue, Zika et le Chikungunya

Nom du candidat vaccin et technologie	Développeur(s)	Essai en cours
<i>Dengue</i>		
Butantan-DV, Vaccin tétravalent	Butantan	Phase 3
DENVax, vaccin atténué chimérique	US CDC/ Inviragen/Takeda	Phase 3

ARBOVIROSES ET MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE

Avis du 3 avril 2023 relatif aux risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à *Aedes*

Tetravax-DV : TV003 et TV005, mélange tétravalent de vaccins monovalents vivants atténués.	Développé par le NIAID du NIH, sous licence à Panacea Biotech, Butantan, Merck et Medigen	-Phase 3 (Brésil, Institut Butantan en collaboration avec le NIH) -Phase 2 en Inde avec Panacea Biotech
V180, sous-unités recombinantes	Merck et Hawaii Biotech Inc.	Phase 3
TDENV PIV, inactivé purifié tétravalent	Collaboration GSK/WRAIR	-Phase 1 - Une formulation synergique avec un autre candidat vaccin vivant atténué (stratégie prime-boost) en cours d'essai de phase II
TDENV-Lav, tétravalent vivant atténué	GSK, U.S. Army Medical Research and Development Command	Phase 1
Vaccins ADN : Monovalent DENV-1 prME et trivalente prM/E formulé avec Vaxfectin	US NMRC	Phase 1
Vaccin inactivé : purified formalin-inactivated virus (PIV) formulé avec adjuvants	WRAIR/GSK	Phase 1
Zika		
Vaccin ARN: mRNA-1893	Moderna	Phase 3
Vaccin hautement purifié inactivé (PIV) : VLA1601	Valneva	Phase 1 completed
Vaccins ADN: VRC5288 VRC5283 GLS5700	NIAID NIAID GeneOne Life Science, Inovio Pharmaceuticals	Phase 1 Phase 1 Phase 1
Chikungunya		
vaccin monovalent vivant atténué (conçu en supprimant une partie du génome du virus): VLA1553,	Valneva/Butantan (accord de mai 2020 ¹⁵²), contrat de 23 millions d'euros avec la CEPI ¹⁵³	Phase 3 (Identifiant CLInicalTials : NCT04546724)
mRNA-1388, ARN	Moderna	Phase 1

¹⁵² <https://valneva.com/press-release/valneva-to-partner-with-instituto-butantan-on-single-shot-chikungunya-vaccine-for-low-and-middle-income-countries/?lang=fr>

¹⁵³ <https://valneva.com/press-release/cepi-awards-up-to-us23-4-million-to-valneva-for-late-stage-development-of-a-single-dose-chikungunya-vaccine/?lang=fr>

Annexe 3: Textes de loi Français et Européens relatifs à la lutte antivectorielle

Réglementation européenne

- ▶ **Règlement d'exécution (UE) 2022/2330 de la Commission du 28 novembre 2022** accordant une autorisation de l'Union pour le produit biocide unique dénommé «Christiansen LD Bednet» conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [EUR-Lex](#)
- ▶ **Règlement d'exécution (UE) 2022/2304 de la Commission du 24 novembre 2022** désignant le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2022/323 de la Commission du 22 février 2022** relative aux objections non résolues concernant les conditions d'octroi d'une autorisation pour le produit biocide «Sojet» conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [EUR-Lex](#)
- ▶ **Règlement d'exécution (UE) 2022/114 de la Commission du 26 janvier 2022** octroyant une autorisation de l'Union pour le produit biocide unique dénommé «SchwabEX-Guard» [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2021/1299 de la Commission du 4 août 2021** reportant la date d'expiration de l'approbation de l'hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2021/1284 de la Commission du 2 août 2021** reportant la date d'expiration de l'approbation du phosphore d'aluminium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18 [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2021/1285 de la Commission du 2 août 2021** reportant la date d'expiration de l'approbation du phosphore de magnésium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2021/1286 de la Commission du 2 août 2021** reportant la date d'expiration de l'approbation du dinotéfurane en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2021/1287 de la Commission du 2 août 2021** reportant la date d'expiration de l'approbation de l'indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2021/713 de la Commission du 29 avril 2021** reportant la date d'expiration de l'approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 [EUR-Lex](#)
- ▶ **Règlement d'exécution (UE) 2021/368 de la Commission du 1er mars 2021** accordant une autorisation de l'Union pour le produit biocide unique dénommé «Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD» [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2018/1623 de la Commission du 29 octobre 2018** conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les moustiques infectés de manière non naturelle par la bactérie Wolbachia utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision d'exécution (UE) 2015/655 de la Commission du 23 avril 2015** adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, relative à une formulation à base de polydiméthylsiloxane mise sur le marché pour lutter contre les moustiques [EUR-Lex](#)
- ▶ **Décision de la Commission du 24 janvier 2011** relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d'une utilisation essentielle, dans les départements français d'Outre-Mer [EUR-Lex](#)

Code de la santé publique

- ▶ **Article L. 3114-5** (Liste des départements concernés et nature des mesures à prendre)
[Légifrance](#)
- ▶ **Article R. 1331-13** (Mesures d'hygiène et de salubrité permettant de lutter contre les insectes vecteurs)
[Légifrance](#)
- ▶ **Articles D. 3113-6 à D. 3113-7** (Liste des maladies)
[Légifrance](#)
- ▶ **Articles R. 3114-9 à R. 3114-14** (Lutte contre les maladies transmises par des insectes)
[Légifrance](#)
- ▶ **Article R. 3115-11** (Contrôle sanitaire des points d'entrée)
[Légifrance](#)

Code général des collectivités territoriales

- ▶ **Article L. 2213-29** (Police du maire)
[Légifrance](#)

Lois et ordonnances

- ▶ **Ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017** relative à la sécurité sanitaire [Légifrance](#) [Rapport au Président de la République](#)

► **Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964** relative à la lutte contre les moustiques (*modifiée par la loi du 13 août 2004, du 9 décembre 2004*) [Légifrance](#)

Décrets

► **Décret n° 2019-258 du 29 mars 2019** relatif à la prévention des maladies vectorielles [Légifrance](#)

► **Décret n° 2016-745 du 2 juin 2016** complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire (*ndlr : concerne la bilharziose et le virus Zika*) [Légifrance](#)

► **Décret n° 2008-791 du 20 août 2008** relatif aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements et aux régions par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par les articles 51, 53 à 57, 65 et 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (*ndlr : l'article 3 concerne les agents chargés de la lutte anti-vectorielle en Corse*) [Légifrance](#)

► **Décret n° 2006-473 du 24 avril 2006** complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire (*ndlr : concerne le chikungunya et la dengue*) [Légifrance](#)

► **Décret n° 2006-365 du 27 mars 2006** portant ouverture et annulation de crédits (*ndlr : financement du plan du gouvernement pour faire face à l'épidémie de chikungunya et des mesures relatives à l'épizootie de grippe aviaire*) [Légifrance](#)

► **Décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005** pris pour l'application des articles 71 et 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), ainsi que le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques [Légifrance](#)

► **Décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965** pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (*modifié par décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005*) [Légifrance](#)

Arrêtés

► **Arrêté du 8 août 2022** autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du dioxyde de soufre pour une période de 180 jours [Légifrance](#)

► **Arrêté du 23 juillet 2019** fixant la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement ou un risque de développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population [Légifrance](#)

► **Arrêté du 23 juillet 2019** relatif aux modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains de maladies transmises par les moustiques vecteurs [Légifrance](#)

► **Arrêté du 23 juillet 2019** relatif aux conditions d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé des organismes de droit public ou de droit privé pris en application de l'article R. 3114-11 du code de la santé publique (*ndlr : concerne la lutte antivectorielle*) [Légifrance](#)

► **Arrêté du 22 juillet 2019** relatif aux centres de référence pour la prise en charge des maladies vectorielles à tiques [Légifrance](#)

► **Arrêté du 26 novembre 2018** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population [Légifrance](#)

► **Arrêté du 25 novembre 2017** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne l'Aisne, l'Ariège, la Corrèze, les Hautes-Alpes, les Hauts-de-Seine, les Hautes-Pyrénées, l'Indre, la Lozère et le Maine-et-Loire*) [Légifrance](#)

► **Arrêté du 8 septembre 2017** abrogeant l'arrêté du 2 juin 2016 relatif au retrait des maladies de la liste de l'article D. 3113-6 du code de la santé publique (*ndlr : concerne la dengue, le chikungunya et le virus Zika dans certains départements*) [Légifrance](#)

► **Arrêté du 29 décembre 2016** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne les départements de l'Aveyron, du Gers et du Haut-Rhin*) [Légifrance](#)

► **Arrêté du 23 février 2016** autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de moustiquaires imprégnées à la deltaméthrine dans les départements et collectivités d'outre-mer pour une période de 180 jours [Légifrance](#)

► **Arrêté du 20 novembre 2015** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne les départements de l'Ain, Bas-Rhin, Dordogne, Landes, Lot, Pyrénées-Atlantiques, Tarn-et-Garonne, Val-de-Marne*) [Légifrance](#)

► **Arrêté du 19 août 2015** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne les départements du Tarn et de la Vendée*) [Légifrance](#)

► **Arrêté du 4 mai 2015** modifiant l'arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l'article D. 3113-6 du code de la santé publique (*ndlr : concerne le chikungunya et la dengue*) [Légifrance](#)

- ▶ **Arrêté du 9 décembre 2014** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne les départements Saône-et-Loire, Savoie*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 17 mars 2014** modifiant l'arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l'article D. 3113-6 du code de la santé publique [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 31 janvier 2014** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne la Gironde*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 31 janvier 2013** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne les départements Pyrénées-Orientales, Aude, Haute-Garonne, Rhône, Ardèche, Drôme, Isère*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 1er août 2012** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne le département du Lot-et-Garonne*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 18 juin 2012** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne le département du Vaucluse*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 20 octobre 2011** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne le département de l'Hérault*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 15 septembre 2011** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne le département du Gard*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 25 octobre 2010** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : Alpes de Haute-Provence*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 29 mars 2010** modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population (*ndlr : concerne les départements des Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône*) [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 10 juillet 2009** concernant la mise sur le marché et l'utilisation de certains produits biocides contenant du téméphos en vue d'une utilisation essentielle [Légifrance](#)
- ▶ **Arrêté du 27 février 2009** autorisant provisoirement la mise sur le marché et l'utilisation du malathion en Guyane [Légifrance](#)

Circulaires, notes, ...

- ▶ **Instruction n° DGS/VSS1/2021/68 du 22 mars 2021** relative à la mise en œuvre par les agences régionales de santé de la nouvelle réglementation concernant la prévention des arboviroses [Pdf](#)
- Instruction DGS/RI1-3 no 2012-168 du 23 avril 2012** mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
- ▶ **Note d'information n° DGS/VSS1/2020/15 du 13 janvier 2020** relative à la diffusion de l'outil ARBOCARTO
- ▶ **Instruction n° DGS/VSS1/2019/258 du 12 décembre 2019** relative à la prévention des arboviroses [Circulaire.gouv.fr](#)
- ▶ **Note d'information DGS/VSS1 du 2 septembre 2019** relative à la procédure de désignation des organismes publics ou privés auxquels l'ARS entend confier ses missions de surveillance entomologique et d'intervention autour des cas humains de maladies transmises par les moustiques
- ▶ **Note d'information n° DGS/VSS1/2019/50 du 28 février 2019** relative à la surveillance du moustique *Aedes albopictus* en France métropolitaine en 2019 dans les départements classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'instruction N° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 et à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses par les moustiques vecteurs dans les départements classés au titre des 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 [BO Santé](#) / [Pdf](#) / [Bilan 2018](#) / [Arrêté préfectoral type](#)
- ▶ **Note d'information n° DGS/VSS1/2018/85 du 3 avril 2018** relative à la surveillance du moustique *Aedes albopictus* en France métropolitaine en 2018 dans les départements classés au niveau 0, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 et à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses dans les départements classés au titre des 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 [BO Santé](#) / [Pdf](#) / [Bilan 2017](#)
- ▶ **Note d'information n° DGS/VSS1/2017/175 du 22 mai 2017** relative à la surveillance du moustique *Aedes albopictus* en France métropolitaine en 2017 dans les départements classés au niveau 0, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 [BO Santé](#) / [Bilan 2016](#)
- ▶ **Instruction n° DGS/VSS1/2017/128 du 13 avril 2017** relative à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses pendant la période d'activité du moustique vecteur *Aedes albopictus* du 1er mai au 30 novembre

2017 dans les départements classés au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole [BO Santé](#) / [Pdf](#) / [Annexe Excel](#)

► **Note d'information n° DGS/VSS1/DGPR/DMAT/DGSCGC/2016/259 du 10 août 2016** relative à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses pendant la période d'activité du moustique vecteur *Aedes albopictus* du 1er mai au 30 novembre 2016 [Pdf](#)

► **Note d'information DGS/VSS1/2016/174 du 27 mai 2016** relative à la surveillance du moustique *Aedes albopictus* en France métropolitaine en 2016 dans les départements classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'instruction N° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 [BO Santé](#)

► **Instruction n° DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016** relative à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses pendant la période d'activité du moustique vecteur *Aedes albopictus* du 1er mai au 30 novembre 2016 dans les départements classés au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole [BO Santé](#) / [Pdf](#) / [Annexe](#)

► **Note d'information DGS/RI1/2015/141 du 28 avril 2015** relative à la surveillance du moustique *Aedes albopictus* en France métropolitaine en 2015 dans les départements classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 [BO Santé](#) / [Annexe](#) / [Pdf](#)

► **Instruction DGS/CORRUSS/2014/193 du 11 juin 2014** relative à la continuité d'activité des agences régionales de santé durant la période estivale 2014 / [Pdf](#)

► **Note du 13 mai 2014** relative à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses pendant la période d'activité du moustique vecteur *Aedes albopictus* du 1er mai au 30 novembre 2014 dans les départements classés au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole [Pdf](#) / [Tableau](#) / [Courrier CNEV](#)

► **Note d'information DGS/RI1/2014/137 du 29 avril 2014** relative à la surveillance du moustique *Aedes albopictus* en France métropolitaine en 2014 dans les départements classés au niveau albopictus 0 [Pdf](#) / [Annexe](#) / [BO Santé](#)

► **Note d'information DGS/RI1/2013/279 du 11 juillet 2013** relative à l'actualisation de la liste des communes concernées pour l'année 2013 par la surveillance des moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur *Aedes albopictus* (niveau albopictus 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole) [BO Santé](#) / [Pdf](#)
[Liste actualisée des communes au 11 juillet 2013 Pdf](#)

► **Note d'information DGS/RI1/2013/221 du 31 mai 2013** relative à la surveillance du moustique *Aedes albopictus* en France métropolitaine en 2013 dans les départements classés au niveau albopictus 0 [BO Santé](#) / [Pdf](#)

► **Note d'information DGS/RI1-3/2012/274 du 12 juillet 2012** relative à la surveillance du moustique *Aedes Albopictus* en France métropolitaine en 2012 [Pdf](#) / [Document d'information Pdf](#)

► **Note d'information du 7 juillet 2011** relative à la surveillance du moustique *Aedes Albopictus* en France métropolitaine en 2011 [Pdf](#) / [Plaquette 2011 Pdf](#)

► **Circulaire DPPR/DGS/DGT du 21 juin 2007** relative aux méthodes de lutte contre les moustiques et notamment à l'utilisation de produits insecticides dans ce cadre (et cas particulier de produits à base de Temephos) / [BO Ecologie](#)

► **Lettre circulaire DPPR du 24 juillet 2006** relative à la prévention du développement des larves de moustiques *Aedes albopictus* dans les stocks de pneumatiques usagés / [Pdf](#)

► **Circulaire DGS/SD5C/2006/311 du 10 juillet 2006** relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en cas de diagnostic de dengue sur le territoire métropolitain et à la Réunion [BO Santé](#) / [Pdf](#)

► **Circulaire DGS/SD5C/2006/310 du 10 juillet 2006** relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en cas de diagnostic de chikungunya sur le territoire métropolitain et dans les départements français d'Amérique (DFA) [BO Santé](#) / [Pdf](#)

► **Avis publié en application de l'article L. 133-14 du code du travail** relatif à l'agrément de l'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à l'épidémie de « chikungunya » dans le département de la Réunion / [Légifrance](#)

► **Circulaire n° 73 du 20 avril 1969** relative à la pratique de la désinsectisation et de la dératisation (*ndlr : diffusé sous forme d'un fascicule spécial du BO n° 69-31 bis*) / [Pdf](#)

► **Circulaire n° 9481 du 16 juin 1966** relative à la mise en oeuvre de la réglementation pour la lutte contre les moustiques [Pdf](#)

Note du 20 octobre 2023

Relative aux

**Risques sanitaires liés aux virus
WEST NILE et USUTU**

DOI : [10.5281/zenodo.15243549](https://doi.org/10.5281/zenodo.15243549)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :
https://sante.gouv.fr/IMG/PDF/note_covars-20oct23.pdf

Accès à l'avis sur ZENODO :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243549>

Auditions

Cet Avis a été élaboré avec l'expertise des acteurs suivants :

- Santé Publique France
- Établissement Français du Sang
- Agence de Biomédecine
- ANSES
- Laboratoire de Référence de l'Union Européenne pour les Maladies Équines
- Centre National de Référence des Arbovirus
- Inserm
- CIRAD
- Institut de Recherche Biomédicale des Armées
- Opérateurs de LAV : EID Méditerranée, entreprise Altopictus, Collectivité de Corse
- SpF Nouvelle-Aquitaine, SpF Occitanie, DGS sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire

Pour répondre à cette Note le COVARs a bénéficié de l'expertise de :

- Gaëlle GONZALEZ et Stéphan ZIENTARA, LRUE maladies Équines
- Gilda GRARD, Guillaume DURAND, Raphaëlle KLITTING, Laura PAZZI et Nazli AYHAN, CNRS Arbovirus
- Albin FONTAINE, IRBA
- Sylvie LECOLLINET et Sérafin GUTIERREZ, CIRAD

Saisine

SAISINE :

Cette Note s'inscrit dans le cadre de la Saisine du 29 septembre 2022.

de Mme Sylvie RETAILLEAU, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

**et de M. François BRAUN, ancien Ministre de la Santé et de la Prévention, en accord avec
M. Aurélien ROUSSEAU, Ministre de la Santé et de la Prévention**

Elle s'inscrit dans la continuité du « Document de cadrage sur les maladies à transmission vectorielle (MTV) en France », produit le 23 décembre 2022 par le COVARS après la saisine du 29 septembre 2022.

Table des matières

I.	INTRODUCTION SUR LES VIRUS WEST NILE ET USUTU.....	226
A-	VIRUS WEST NILE	226
B-	VIRUS USUTU	227
C-	DIAGNOSTIC ET PREVENTION DES VIRUS WNV ET USUV	227
II.	CIRCULATION DE WNV ET USUV PENDANT L'ETE 2023 (JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 2023)	228
A-	BILAN DE CIRCULATION DE WNV EN FRANCE AU 15 SEPTEMBRE 2023 (CF. <u>TABLE 1</u>).....	228
1.	<i>Cas humains :</i>	228
2.	DETECTION ET CLINIQUE CHEZ LES EQUIDES	228
3.	<i>Détection et clinique dans l'avifaune</i>	229
4.	<i>Détection dans le compartiment entomologique</i>	229
5.	<i>Éléments de génomique virale</i>	229
B-	CONTEXTE EUROPEEN ET INTERNATIONAL POUR WNV ET USUV	230
1.	WNV.....	230
2.	USUTU	231
III.	ACTIVITES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE ET DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE DANS LE CONTEXTE DE LA CIRCULATION DE WNV ET USUV PENDANT L'ETE 2023	232
A-	LAV.....	232
B-	MOBILISATION COMMUNAUTAIRE.....	232
C-	ACTEURS ET ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE, DE LA RECHERCHE, DE LA LAV ET DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE.....	233
1.	<i>Acteurs et organisation de la surveillance nationale</i>	233
a)	<i>Surveillance des cas humains</i>	233
b)	<i>Surveillance vétérinaire</i>	235
c)	<i>Surveillance entomologique</i>	236
2.	<i>Acteurs et l'organisation de la recherche nationale</i>	236
3.	<i>Approche interdisciplinaire et territorialisation des activités de surveillance, de recherche et de mobilisation communautaire</i>	237
4.	ACTEURS ET ORGANISATION DE LA LAV	237
IV.	DISCUSSION ET CONCLUSION.....	239
ANNEXE.....	241	
	TABLE 1 : BILAN DES CAS D'INFECTION A VIRUS WEST NILE ET USUTU EN FRANCE METROPOLITAINE ET EN EUROPE A L'ETE 2023 (JUSQU'AU 15/9/2023)	242

Lexique des acronymes

- ABM : Agence de Biomédecine
- CESPAS : Centre d'Épidémiologie de Santé Publique des Armées
- CHU / ESR : Centre Hospitalier Universitaire / Établissement de Santé
- CNR : Centre Nationaux de Référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
- DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
- DO : Déclaration Obligatoire
- EFS : Établissement Français du Sang
- EID : Entente Interdépartementale pour le Démoustication
- GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
- HCSP : Haut Conseil de Santé Publique
- LAV : Lutte Antivectorielle
- LRUE : Laboratoire de Référence de l'Union Européenne
- NA : Nouvelle-Aquitaine
- OFB : Office Française de la Biodiversité
- PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur
- PEPR MIE : Programmes et Équipements Prioritaires des Maladies Infectieuses Émergentes
- SAGIR : Réseau de Surveillance des Maladies Infectieuses des Oiseaux et des Mammifères Sauvages terrestres
- SEPANSO : Société pour l'Étude de la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest
- USUV : Usutu Virus
- WNV : West Nile Virus

Résumé exécutif

Les virus West Nile (WNV) et Usutu (USUV) sont des virus aviaires circulant en France métropolitaine et en Europe. Ils sont transmis de manière saisonnière (pic estival) par les moustiques Culex (voir « Introduction »).

WNV représente un réel problème de santé publique car il est responsable de formes neurologiques parfois sévères et potentiellement mortelles, particulièrement chez les patients immunodéprimés et aux âges extrêmes de la vie. USUV est moins bien connu et de rares formes neurologiques ont été rapportées. Ces virus ont pu être détectés chez les donneurs de sang et posent la question des modalités de surveillance.

L'été 2023 a été caractérisé en France par une circulation inhabituellement élevée et une augmentation de la détection de ces virus chez l'Homme, les équins, les oiseaux et les moustiques.

La surveillance et l'étude de ces virus s'inscrivent dans une approche typiquement *One Health* nécessitant d'intégrer des données humaines, vétérinaires, entomologiques et environnementales.

En Europe, Il faut considérer avec intérêt l'approche *One Health* de l'Italie qui la met dans une position favorable pour l'anticipation des risques sanitaires liés à ces virus.

Bilan factuel de l'année 2023 établi au 15 septembre pour 2023 ([table 1](#)) :

- Cas
 - 47 cas humains dont
 - 26 cas de WNV ou USUV détectés chez des donneurs de sang asymptomatiques par un test ne discriminant pas WNV et USUV (lors de la phase de confirmation par le CNR des arbovirus, une majorité ont été identifiés comme des USUV)
 - 21 cas cliniques autochtones hospitalisés, certains en unités de soins intensifs (20 WNV, 1 USUV)
 - 10 cas cliniques équins (tous WNV) et 22 cas aviaires (13 WNV, 9 USUV)
 - Détection virale, chez les moustiques Culex (33 WNV, 26 USUV sur un échantillonnage limité et non représentatif)
- Temporalité et aires géographiques
 - Premières détections de ces 2 virus en juillet, pic en août, et poursuite en septembre. Les données fournies ici s'arrêtent au 15 septembre, mais des cas ont été rapportés ensuite, et seront intégrés dans un bilan ultérieur.
 - Mise en place du diagnostic génomique viral de ces virus chez les donneurs de sang dans 15 départements au total.
 - Confirmation d'une nouvelle aire de circulation du WNV en Nouvelle-Aquitaine (NA), avec des cas en milieu urbain, après une première mise en évidence en 2022, et s'ajoutant à la zone de circulation historique, périméditerranéenne.

Le COVARS a réalisé une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités des contre-mesures mises en place face à cette circulation virale en 2023 en France Métropolitaine.

Analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités, des actions conduites en France métropolitaine :

<p>Forces :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compétences remarquables dans l'ensemble des domaines et champs disciplinaires concernés - Culture solidement établie et partagée de prévention du risque - Intérêt et mobilisation des acteurs - Objectifs clairs pour la prévention des cas de WNV 	<p>Faiblesses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intégration insuffisante des efforts dans une stratégie <i>One Health</i> - Absence d'objectifs et de stratégie pour USUV - Objectifs et méthodes de surveillance et de lutte anti-vectorielle (anti-Culex) à reconsidérer - Outils informatiques associés à la surveillance très insuffisants - Communication insuffisante entre opérateurs, décideurs, et autres parties prenantes
<p>Menaces :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incapacité à comprendre les déterminants épidémiques et à anticiper les crises sanitaires, faute de données suffisantes et interconnectées - Mauvaise évaluation du risque d'enzootisation urbaine de WNV et USUV - Risque de gestion dispendieuse et inefficace des moyens de surveillance et de lutte faute de clarification des objectifs et de la stratégie pour les atteindre, - Risque de décrochage scientifique par rapport à d'autres pays Européens 	<p>Opportunités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rénover et rendre plus efficace le dispositif de surveillance et prise en charge - Participer à des initiatives, dispositifs et financement Européens - Développer un modèle d'activité <i>One Health</i> multidisciplinaire et alliant acteurs institutionnels nationaux et territorialisation de l'action - Créer une structure ou outil intersectoriel et inter-territorial de dialogue sur la surveillance et le contrôle des arboviroses (type CTI) - Créer des outils informatiques performants à l'appui de la surveillance des maladies infectieuses émergentes

Recommandations :

Cette note d'information précède un avis circonstancié qui sera rendu par le COVARS début 2024 et détaillera les recommandations avant la saison de circulation de WNV et USUV en 2024. Le COVARS note que de nombreuses recommandations techniques et organisationnelles antérieures, émises dans le cadre de son avis du 3 avril 2023 « Risques sanitaires de la dengue et du Zika et du Chikungunya en lien avec le changement climatique ¹ » peuvent être renouvelées avec force à la lumière de la situation des arboviroses WNV et USUV.

Il souhaite exprimer à ce stade 3 recommandations spécifiques nécessitant une prise en compte prioritaire:

- 1. Établir rapidement un bilan des dispositifs de surveillance humaine et animale et formuler des propositions d'organisation coordonnée (humain – vétérinaire – entomologique - environnement) reposant sur des objectifs clairement identifiés et intégrés pour permettre l'élaboration de protocoles clairs au service de ces objectifs.**

¹ [Avis du COVARS du 3 avril 2023 – Risques sanitaires de la Dengue du Zika et du Chikungunya en lien avec le changement climatique](#)

- 2. Établir rapidement un bilan des dispositifs de Lutte Anti-Vectorielle (LAV) adaptés au moustique *Culex* et mettre en place des recommandations techniques claires pour encadrer les actions de LAV sur une base scientifique objective.**

- 3. Promouvoir l'action concertée des acteurs nationaux et d'une action territorialisée (surveillance, contrôle, recherche) qui a prouvé son efficacité et en faire le « laboratoire » du transfert d'activités de recherche opérationnelle vers la surveillance intégrée.**

Ces recommandations sont explicitées dans la conclusion du document.

I. Introduction sur les virus West Nile et Usutu

A - Virus West Nile

Le virus West Nile (WNV) est un arbovirus originaire d'Afrique appartenant au genre *Orthoflavivirus* (comme les virus Zika ou de la dengue par exemple). Son réservoir est aviaire et la transmission entre oiseaux viraémiques et oiseaux non-infectés est assurée pour l'essentiel par des femelles de moustiques du genre *Culex*.

Parmi les 65 espèces de moustiques répertoriées en France métropolitaine, deux sont connues pour être majoritairement impliquées : *Culex pipiens*, parfois très abondant en ville, et *Culex modestus*, plutôt rural. Ces deux espèces piquent la nuit, de préférence les oiseaux mais également les humains et d'autres animaux (*cf.* annexe). D'autres espèces peuvent répliquer voire transmettre WNV, dans la nature en Europe, ou expérimentalement, mais leur importance épidémiologique en France n'a pas été démontrée. C'est le cas, entre autres, de *Aedes albopictus* (moustique tigre), *Ae. vexans*, et *Ae. caspius*.

Différents mammifères peuvent être piqués par des *Culex* porteurs du virus et être infectés (Homme, équidés, chiens etc.). Il s'agit de culs-de-sac épidémiologiques, c'est-à-dire que la virémie n'est pas suffisante pour infecter des *Culex* et permettre une transmission à de nouveaux hôtes. Le WNV a été isolé dans des tiques, et il est possible que des tiques d'oiseaux aient permis la diffusion géographique lointaine du virus (par exemple en Océanie), mais l'importance épidémiologique de la transmission par piqûres de tiques est probablement modeste. Une transmission non-vectorielle est possible entre oiseaux (probablement par voie oro-fécale) et chez l'Homme en particulier lors transfusions sanguines et de greffes d'organes ou tissus humains.

Le virus est présent dans de multiples pays africains, au Moyen-Orient, en Europe, dans différents pays d'Asie (avec une distribution qui semble distincte de celle du virus de l'encéphalite japonaise dont il est proche sur les plans génétique et antigénique) et même en Océanie. Il a été introduit aux USA en 1999 et, après une épidémie responsable de plus de 15 000 décès humains, il a envahi la quasi-totalité du territoire d'Est en Ouest et y est devenu endémique dans l'avifaune. Il tend maintenant à diffuser vers le Nord (Canada) et le Sud (Mexique, Brésil etc.).

En Europe, l'Italie a rapporté à elle seule plus de 40% des cas Européens identifiés au cours de la dernière décennie et est réputée pour la qualité de la surveillance *One Health* qu'elle a su mettre en place.

L'infection humaine est très fréquemment a- ou pauci-symptomatique. Classiquement, les formes graves sont rapportées aux âges extrêmes de la vie. Des formes graves ont été rapportées chez les patients très immunodéprimés (*e.g.* après des greffes d'organes ou au décours d'hémopathies malignes). La gravité est liée à un tropisme neurologique qui peut se traduire par des formes méningées et/ou encéphalitiques potentiellement graves et parfois mortelles.

L'infection des équidés, comme chez l'Homme, est asymptomatique dans environ 80% des cas. Des formes fébriles sont observées dans environ 20% des cas et des formes neuro-invasives (qui peuvent s'avérer mortelles) sont rapportées dans environ 1% des cas.

L'infection aviaire peut, selon les espèces, être asymptomatique ou au contraire induire une forte mortalité.

En France, la circulation du WNV est ancienne et avérée depuis les années 1960. Le cycle naturel conjugue des introductions périodiques à partir de foyers africains par des oiseaux migrateurs et une persistance endémique dans l'avifaune et les moustiques, sans que les mécanismes de cette persistance soient bien connus (transmission enzootique continue par endroits, transmission verticale du virus chez les *Culex*, maintien dans des femelles de *Culex* en hibernation, infection chronique longue chez des oiseaux). Les cas humains et équinés ont été rapportés essentiellement sur le pourtour méditerranéen (avec en 2001 des taux de séroprévalence chez les donneurs de sang variant de 0.2 à 1.5%¹). Le virus West Nile a circulé de manière importante en Europe en 2022 (cf. section II-B.2), mais en France il y a eu peu de cas : 2 confirmés et 4 probables, tous en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

B - Virus Usutu

Le virus Usutu (USUV) est apparenté au WNV sur les plans génétique et antigénique. Il est endémique en France et en Europe avec un cycle de transmission similaire à WNV (réservoir aviaire et transmission par des moustiques du genre *Culex*). Son épidémiologie est d'étude plus récente que celle du WNV. Sa répartition géographique est différente : il est retrouvé, selon les années, sur une large partie du territoire métropolitain (46 départements infectés en France en 2018 et en 2023 (saison en cours), dans les régions Grand-Est, Alsace, NA, Centre et PACA etc. Les infections chez les équidés sont réputées asymptomatiques. Chez l'Homme, le spectre clinique et la fréquence des infections sont encore mal connus. Il est probable que la plupart des cas sont asymptomatiques avec toutefois des cas d'infection associés à des formes neurologiques fébriles.

C - Diagnostic et prévention des virus WNV et USUV

Le diagnostic des infections humaines par WNV et USUV repose pour l'essentiel sur la détection moléculaire (dans le liquide céphalo rachidien, parfois le sang ou les urines) chez les patients symptomatiques, et sur les tests sérologiques pour les prélèvements tardifs. Chez les équidés, l'approche diagnostique est similaire.

Les tests sérologiques sont exposés à un risque de réaction croisée très important (entre WNV et USUV, mais au-delà avec d'autres flavivirus tels que les virus de l'encéphalite japonaise, de la dengue etc.). La différenciation pour les IgG peut être réalisée par des techniques de séroneutralisation réalisées par les laboratoires de référence (Centre National de Référence des Arbovirus pour les infections humaines, Laboratoire National de référence sur les flavivirus équinés pour les cas équinés).

Le risque de transmission du WNV par les produits dérivés du sang et les dons d'organes, tissus et cellules humaines à visée de greffe est pris en charge par L'EFS et l'ABM qui mettent en place des mesures de prévention.

Il existe trois vaccins utilisables chez les équidés (deux vaccins inactivés, un vaccin recombinant à vecteur canarypox). **Chez l'homme il n'existe aucun vaccin ni traitement curatif et en particulier pas d'immunoglobulines spécifiques thérapeutiques homologuées.**

¹ Charrel RN et al. Transfusion 2001. doi: 10.1046/j.1537-2995.2001.41101320.x.

II. Circulation de WNV et USUV pendant l'été 2023 (jusqu'au 15 septembre 2023)

A- Bilan de circulation de WNV en France au 15 septembre 2023 (cf. [table 1](#))

1. Cas humains :

Le bilan des cas humains répartis sur l'hexagone rend compte de la confirmation de l'émergence d'un foyer WNV/USUV néo-aquitain, tant pour les cas d'infection asymptomatiques (essentiellement issus du dépistage des dons du sang) que des patients porteurs de symptômes. De plus, des cas ont également été observés (de manière plus attendue au regard de l'épidémiologie antérieure) dans le Sud-Est de la France, autour de la Méditerranée.

Il est observé deux phénotypes cliniques distincts bien que non-indépendants : le syndrome fébrile algo-éruptif inaugural ; l'infection neuro-invasive propre aux formes sévères.

✓ *Détection chez les donneurs de sang*

Un total de 26 détections moléculaires (par RT-qPCR) positives ont été rapportées par l'EFS, avec un test ne permettant pas de discriminer entre WNV et USUV. Le CNR des Arbovirus a confirmé 2 cas d'infection WNV, 14 cas d'infection USUV et dans 10 cas il n'a pas été possible de discriminer entre les deux virus. Les 2 cas de WNV étaient issus de la région NA.

✓ *Cas cliniques*

Parmi les cas confirmés par le CNR, 15 patients symptomatiques ont été diagnostiqués, dont 7 en région NA comprenant 6 cas en Gironde. Parmi ces derniers, 2 patients avaient une infection neuro-invasive, dont 1 forme sévère (ayant comme facteur de risque de sévérité un diabète de type 2 du sujet âgé) ayant nécessité 14 jours de prise en charge en soin intensif. Chez les autres patients, l'éruption exanthématique tronculaire et fébrile était la règle.

Huit patients ont été diagnostiqués dans les autres régions, dont 6 en région PACA parmi lesquels 3 (avec immunodépression iatrogène) pris en charge en soins intensifs. Deux patients étaient des cas importés, provenant des Balkans et d'Europe centrale. Un cas pédiatrique probable issu du Maroc a mené à un décès.

2. Détection et clinique chez les équidés

Dix cas équins ont été confirmés par sérologie en août et jusqu'au 15 septembre, dont 8 en NA et 2 dans des départements plus classiquement touchés du pourtour méditerranéen (Bouches du Rhône, Haute-Corse). Sur les 10 cas confirmés 2 décès ont été constatés.

Les symptômes observés ont été variables mais classiques pour les formes cliniques : ataxie, décubitus, parésie, difficulté à se déplacer, et éventuellement hyperthermie.

3. Détection et clinique dans l'avifaune

Treize cas ont été confirmés (RT-qPCR ou isolement) et tous décédés en août en Nouvelle-Aquitaine exclusivement (flamants rose du Chili, un autour de palombes [espèce de rapace] et un pigeon ramier).

Ce type de surveillance basé pour l'essentiel sur l'étude d'oiseaux morts ne permet pas d'approcher la prévalence des infections aviaires (sans doute sous-estimée), ni d'établir une cartographie robuste des cas.

4. Détection dans le compartiment entomologique

Bien que la surveillance entomologique soit réputée de rendement faible pour la détection du WNV, elle a montré son intérêt pour une détection précoce de la circulation des virus WNV et USUV en Italie. La détection se fait par recherche du virus ou de l'ARN viral, sur des femelles de moustiques piégés. Le piégeage est réalisé soit par les opérateurs de LAV, soit par des équipes de recherche. Il n'y a pas encore d'échange de données sur les résultats

Une évolution technologique récente proposée par une équipe française, reposant sur l'analyse moléculaire des excréta de moustiques sur des buvards placés dans des pièges *ad hoc*, a remis l'analyse entomologique au cœur du dispositif d'évaluation de la zone de circulation virale. Ainsi, 33 pièges disposés en Gironde en juillet et août 2023 ont permis une détection de WNV chez plusieurs espèces de moustiques, majoritairement *Cx. pipiens*, et la production de données de séquences. Elles ont contribué à démontrer la circulation massive du virus au Nord de la métropole bordelaise (où avaient été identifiés les premiers cas) et ont eu un rôle important dans l'évolution géographique du dispositif de surveillance. Le dispositif de recherche a été déployé pour l'essentiel en Gironde en 2023. Plusieurs opérateurs ou structures (Altopictus, DDPP-33¹, EID² atlantique, EID méditerranées, CESPAS³, en partenariat avec d'autres structures) utilisent cette méthode ou l'envisagent. Des échantillonnages réalisés en 2020 en Camargue, et plus récemment au nord de Marseille, étaient tous négatifs.

Une startup (IAGE), en partenariat avec un opérateur (Altopictus), développe une approche ARNe (ARN environnemental) de recherche d'ARN de WNV et USUV dans les eaux des gîtes à moustiques. Ce type de recherche est également mené par le GIS Obépine (Groupement d'Intérêt Scientifique de l'Observatoire Épidémiologique dans les Eaux usées).

5. Éléments de génomique virale

Les études de séquences ont généré 27 génomes quasi-complets et 7 génomes partiels, à partir d'échantillons humains infectés, de moustiques entiers et d'isolats. Dans une phylogénie globale (938 génomes entiers de WNV), les séquences se situent dans le clade correspondant à la lignée 2 avec un fort support statistique. Les séquences de la région NA forment un groupe monophylétique distinct de celui associé au cas humain identifié en région PACA. Les séquences de NA se regroupent avec celles provenant d'Autriche (2014-2016), de République tchèque (2013), d'Allemagne (2019) et de Slovaquie (2013-2014). En raison du faible échantillonnage, il n'est pas possible de déterminer si cette lignée a été

¹ Direction Départementale de la Protection des Populations de la Gironde

² Entente Interdépartementale pour la Démoustication

³ Centre d'Épidémiologie et de Santé Publique des Armées

récemment introduite en France ou si elle a circulé dans la région pendant plusieurs années avant d'être détectée. Les séquences de la région PACA se regroupent avec les séquences des cas humains identifiés dans la région (Toulon) en 2022, indiquant une maintenance locale.

Figure 1 : Analyses phylogénétiques du WNV en PACA et en Gironde

B- Contexte Européen et international pour WNV et USUV

1. WNV

Une circulation intense et précoce du WNV a été rapportée en Europe en 2023, avec 11 pays rapportant des cas d'infection chez l'homme, chez le cheval ou dans l'avifaune sauvage libre ou captive : Allemagne, Bulgarie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Macédoine du Nord, Roumanie et Serbie. Les 11 pays rapportant des cas sont à une exception près (Macédoine du Nord en 2023 vs Croatie en 2022) les mêmes que ceux ayant notifié des infections WNV en 2022.

Figure 2 : nombre de cas autochtones d'infections neuro-invasives chez l'homme dans les Etats membres de l'UE (en rouge) et dans les autres pays européens de 2005 à 2023 (source des données eCDC)

Le nombre de cas animaux rapportés en 2023 est proche de celui de 2022 : 132 cas dans l'avifaune (principalement en Italie et Allemagne en 2023) contre 149 cas sur la même période de l'année en 2022 ; 38 cas équins (principalement en Espagne) en 2023 contre 45 sur la même période en 2022. Le nombre de cas humains notifiés en 2023 est inférieur à celui de 2022 (486 cas en 2023 principalement en Italie,

en Grèce et en Serbie contre 869 cas en 2022) mais le niveau de circulation reste élevé, et la saison de circulation pas encore terminée (cf. figure 2). La saison WNV a été particulièrement précoce en 2023 avec des premiers cas aviaires enregistrés début mai en Italie en Lombardie et en Sicile.

Une circulation plus intense ou sur de nouveaux territoires est relevée en Europe de l'Ouest, particulièrement en France et en Espagne (en Andalousie et dans la région de Valence en Espagne en plus des provinces de Barcelone, Merida et Valladolid déjà identifiées en 2022). Les données génétiques montrent la recirculation de souches déjà établies appartenant aux lignages 1 et 2 du virus.

Le virus West Nile a également été décrit cette année en Amérique, au Brésil dès le 10 mai 2023 dans l'état du Tocantins et aux Etats-Unis, dans 44 états, principalement au centre et à l'Ouest du pays. Avec un total de 1150 cas humains identifiés, dont 745 formes neuro-invasives, la circulation du virus West Nile est soutenue aux Etats-Unis, à un niveau cohérent avec les enregistrements des 5 dernières années.

2. USUTU

Le LRUE¹ Maladies équine dédié aux *arthropod-borne equine encephalitis viruses* a lancé une enquête sur les surveillances mise en place dans chaque état membre de l'UE et le nombre de cas suspects et confirmés d'USUV. Cette enquête est réalisée tous les trois ans avec une présentation de l'état de circulation du virus et les moyens déployés par chacun des pays pour le détecter. Les résultats devraient être disponible en novembre.

Seule l'Italie rapporte publiquement les résultats² de surveillance USUV : en 2023 USUV a été identifié dans 65 pools de moustiques et 81 oiseaux dans 8 régions (sur la carte en rouge: moustique, bleu : oiseaux).

Figure 3 : Distribution géographique des échantillons aviaires et entomologiques positifs USUTU en Italie en 2023 de de l'USUV

¹ Laboratoire de Référence de l'Union Européenne

² « [Surveillance intégrée du virus du Nil occidental et du virus Usutu](#) », étude publiée par le Centre National de Référence pour les Maladies des Animaux Exotiques (CESME)

III. Activités de Lutte Antivectorielle et de mobilisation communautaire dans le contexte de la circulation de WNV et USUV pendant l'été 2023

A - LAV

Les opérateurs déjà sélectionnés par les ARS sont intervenus pour les cas 2023 de WNV et USUV en France métropolitaine (Altopictus en NA, EID méditerranée en PACA, Collectivité de Corse pour Corse (cf III-C.4) Les opérateurs des 3 régions touchées par des cas de WN humains, ont réalisé des prospections et traitements de gîtes larvaires par le Bti (*Bacillus thuringiensis israelensis*), ou une association Bti-Bs (*Bacillus sphaericus*) en général 250 mètres autour des cas humains, mais parfois jusqu'à 600 mètres. (e.g. plus de 500 traitements réalisés pour Altopictus). Au total, au 3 octobre 2023, Altopictus est intervenu 13 fois en Gironde et 1 fois dans les Landes, avec 10 actions de traitements, et l'EID méditerranée 8 fois autour des cas autochtones dans le Var, les Bouches du Rhône et les Alpes maritimes pour des opérations anti-vecteurs de WNV et USUV.

À date, Altopictus n'a effectué qu'une seule opération de lutte adulticide, à base de deltaméthrine, à Bordeaux, et l'EID Med une seule opération de lutte adulticide deltaméthrine à Antibes autour de deux cas groupés. Il n'y a pas eu d'action adulticides en Corse. Il n'y a pas d'opération de LAV, pour le moment, autour des cas équinés et aviaires détectés.

B - Mobilisation communautaire

Une mobilisation communautaire a été réalisée pour prendre en charge le néo-foyer aquitain, en anticipation et en inter-événement saisonnier. Elle faisait suite aux premières détections en 2022 et a été déployée en direction d'un réseau interdépartemental regroupant collectivités territoriales (villes, métropole, communautés de communes), sociétés et associations (dont sociétés de chasseurs, usagers des forêts, friches, marécages) ou structures partenaires engagées ou partenaires (dont réseau SAGIR¹, SEPANSO², centres de soin animaux, associations d'éleveurs, acteurs territoriaux de LAV) dans la gestion de chacune des trois santés.

Dans les autres régions, aucune activité de mobilisation communautaire spécifique n'a été rapportée.

¹ Réseau SAGIR

² Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest

C - Acteurs et organisation de la surveillance, de la recherche, de la LAV et de la mobilisation communautaire

1. Acteurs et organisation de la surveillance nationale

a) Surveillance des cas humains

Cette surveillance est instituée par une instruction ministérielle de 2019¹. Elle remplace le guide des procédures antérieur (2006) et porte en principe sur l'ensemble des arboviroses transmises par les moustiques, mais en pratique pour l'essentiel sur les arboviroses transmises par les Aedes. Son Annexe 2 situe toutefois la surveillance du WNV dans un cadre large incluant une surveillance entomologique et vétérinaire (équins et faune aviaire sauvage). Elle est complétée par un avis très clairement étayé du HCSP² qui accompagne la mise en place d'une Déclaration Obligatoire (DO) des cas de WNV.

Le HCSP rappelle les définitions des cas probables et confirmés :

- Tout patient dont la symptomatologie clinique fait évoquer une infection à WNV et chez lequel a été réalisé un diagnostic virologique de cette infection.

ET

- Pour un cas probable :
 - présence d'anticorps de classe IgM anti-WNV dans le sérum par ELISA ;
 - ou séroconversion ou bien multiplication par 4 du titre des anticorps IgG anti-WNV détectés par ELISA sur deux prélèvements consécutifs.
- Pour un cas confirmé :
 - détection du génome du WNV par amplification génique à partir du sang, du LCS, des urines ou de tout autre liquide biologique ;
 - ou présence d'anticorps de classe IgM anti-WNV dans le LCS par ELISA ;
 - ou séroconversion ou bien multiplication par 4 du titre des anticorps IgG anti-WNV détectés par ELISA dans le sérum sur deux prélèvements consécutifs, confirmées par test de neutralisation ;
 - ou isolement du WNV par culture cellulaire à partir du sang, du LCS, des urines ou de tout autre liquide biologique.

Le HCSP recommande :

- que soit mise en place une Déclaration Obligatoire (DO) pour tout cas humain probable ou confirmé d'infection à WNV, sans considération de l'âge du sujet ou du caractère importé ou autochtone du cas ;
- que cette DO s'inscrive dans une surveillance globale associant les volets animaux (avifaune et équidés), entomologiques et environnementaux.

¹ [Instruction N° DGS/VSS1/2019/258](#) du 12 décembre 2019 relative à la prévention des arboviroses du Ministère des Solidarités et de la Santé

² [Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 7 février 2020](#)

La définition des cas probables et confirmés du HCSP induit que les cas « suspects » doivent être testés pour le WNV, sans que soit fournie à ce stade une définition de ces cas suspects. Cette définition semble devoir inclure les cas fébriles en période d'activité des culex dans des zones prédéfinies -et en dehors en cas de symptomatologie clinique évocatrice. Il est important de statuer clairement sur ce point dans l'avenir et de s'assurer de la cohérence du dispositif mis en place, y compris pour le remboursement des actes de biologie et en prenant en compte les aspects de coût-efficacité.

Il existe une certaine confusion chez les acteurs de terrain entre les pratiques instituées en 2006 et celles renouvelées en 2019 car, en sus du dispositif de DO, il demeure un dispositif de surveillance saisonnière spécifique dite renforcée sous l'égide des ARS avec sensibilisation des hôpitaux de la zone périméditerranéenne chaque année, du 1er mai au 30 novembre. La définition des cas qui lui est associée se rapproche généralement de celle de 2006 (cas neurologiques fébriles, parfois seulement chez les sujets de plus de 15 ans). Ce dispositif doit évoluer pour prendre en compte les nouvelles zones de diffusion et les nouvelles recommandations du HCSP dans une stratégie d'ensemble clarifiée.

La surveillance nationale repose donc au total sur :

- **La déclaration obligatoire des cas d'infection par WNV (mais pas par USUV)**
- **Un dispositif de surveillance hospitalière, saisonnier et syndromique dans les zones à risque**
- **La confirmation des cas par le Centre National de Référence des Arbovirus**
- **La sécurisation des dons de sang et d'organes et tissus humains** par l'EFS et l'ABM qui contribue à la surveillance épidémiologique en identifiant et localisant les cas lors du diagnostic génomique viral des personnes virémiques :
 - L'EFS met en place des mesures de prévention de la transmission du WNV chez les donneurs résidents ou revenant de zones où la circulation virale a été rapportée: dépistage unitaire de WNV (par un test moléculaire détectant également USUV), ou ajournement de 28 jours après leur retour. La technique d'atténuation des pathogènes utilisée pour la préparation des concentrés plaquettaires et une partie du plasma est considérée comme efficace pour le WNV. On peut noter que :
 - ✓ la mise en place du Diagnostic Génomique Viral (DGV) et les décisions d'ajournement se font à l'échelle du département concerné (cf. infra) ;
 - ✓ les éléments décisionnels présidant à la mise en place du DGV incluent la détection de cas humains de WNV mais la saison 2023 a montré que des éléments distincts (e.g. données vétérinaires mais aussi entomologiques) objectivant la circulation de WNV dans une zone donnée pouvaient également mener à son déploiement ;
 - ✓ les détections par DGV de l'EFS (qui ne discriminent pas USUV de WNV) donnent lieu à DO WNV et sont, comme les autres détections de WNV chez l'homme, reportées dans les bases de données VOOZARBO¹ et SI-LAV² dans un dispositif jugé complexe, chronophage et source potentielle d'erreurs.
 - ✓ les produits sanguins dans lesquels le DGV mène à une identification d'USUV par le CNR sont écartés de la distribution. Toutefois, il n'existe pas à ce stade d'algorithme décisionnel clair ou de positionnement réglementaire pour encadrer la détection d'USUV en amont

¹ Base de données de SpF qui collige les cas autochtones pour certaines arboviroses incluant WNV et USUV

² Système d'information du Ministère chargé de la Santé dédiée à la Prévention des maladies vectorielles, utilise pour la mise en place de la LAV

(humaine, vétérinaire ou entomologique) et ses conséquences sur la stratégie de sécurisation des dons.

- L'ABM a également une démarche de prévention du risque de transmission par les dons d'organe, tissus et cellules en associant test moléculaire et test sérologique pour les donneurs résidents ou ayant séjourné dans une zone à risque.
- Des actions de communication spécifiques en direction des personnes à risque de forme sévère ont été mises en place (cf. section C3) par les acteurs de terrain en région NA.

b) Surveillance vétérinaire

La surveillance vétérinaire est mise en place par les DDPP, selon les principes de l'instruction technique DGAL/SDSPA/2015-746 du 02/09/2015. Elle comporte deux volets :

- la surveillance non-systématique et « événementielle » de la population équine au niveau national (notification et investigation des syndromes neurologiques chez les équidés), complétée le cas échéant par une surveillance programmée sérologique ;
- la surveillance de la surmortalité des oiseaux sauvages dans les dix départements à risque du pourtour méditerranéen (départements 06, 11, 13, 2A, 2B, 30, 34, 66, 83, 84), entre juin et novembre.

La surveillance des cas chez les chevaux est menée en étroite collaboration avec le réseau d'épidémiologie des pathologies équines Respe¹, les vétérinaires indépendants et les DDPP.

Les infections dans la faune sauvage sont signalées par le réseau de surveillance des maladies infectieuses des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres SAGIR, qui dépend de l'Office français de la Biodiversité (OFB).

Il n'y a pas eu de nouvelles instructions depuis la directive de la DGAL datant de 2015. Un groupe projet de surveillance événementielle du virus WNV a été constitué en 2019 dans un contexte de détection du virus chez deux rapaces dans les Alpes Maritimes et d'une suspicion d'endémisation du virus dans ce département au regard des cas humains détectés en 2017 et 2018. Il regroupe, dans le cadre de la plateforme nationale d'épidémiologie-surveillance en santé animale, des acteurs de l'OFB, du LNR West Nile, du Respe, du CIRAD, SpF, Tour du Valat. L'objectif est de réviser le protocole de surveillance événementielle (SAGIR et Centre de soins), du fait de la circulation de nouvelles souches de virus aux profils épidémiologiques différents, et d'adapter le protocole de surveillance au contexte de l'Outre-Mer (Guadeloupe et Martinique prioritairement). Ce groupe a repris depuis cette année et des départements de Nouvelle-Aquitaine et limitrophes ont été ajoutés pour renforcer la surveillance de la surmortalité aviaire.

Cette surveillance équine événementielle implique une mise en route après la mise en évidence de cas humains ou vétérinaires ou une suspicion très forte. **Ce dispositif n'est donc pas dimensionné pour une détection sensible et précoce des cas. Il n'est par ailleurs proposé que pour WNV.**

¹ Réseau d'Épidémiologie-Surveillance de la filière Équine

c) **Surveillance entomologique**

L'instruction N° DGS/VSS1/2019/258 du 12 décembre 2019 relative à la prévention des arboviroses a mis en place un programme de surveillance entomologique organisé par les ARS qui en pratique porte essentiellement sur les moustiques *Aedes*. Elle indique toutefois que « *la surveillance entomologique n'est pas mise en œuvre en routine dans le cas de la fièvre du Nil occidental car les moustiques constituent un indicateur médiocre d'une circulation virale en termes de probabilité de détection du virus* ». Ce point mérite d'être réexaminé à la lumière de l'expérience Italienne d'une part et de l'évolution technologique que représente l'analyse des excréta de moustiques (cf. infra).

La surveillance entomologique repose aujourd'hui pour l'essentiel sur les mêmes acteurs que la LAV (cf. section B4). Les moustiques *Culex* étant extrêmement communs, elle ne repose pas sur la détection des moustiques, mais sur la simple observation de densités particulièrement élevées. Pour le moment il n'y a aucun protocole de suivi standardisé de la présence, de l'abondance, de la dynamique saisonnière, du comportement trophique des *Culex* vecteurs des WNV et USUV. Lorsque des moustiques adultes sont capturés, il n'y a pas de composante virologique systématique (recherche des virus WNV et USUV dans les moustiques).

Les opérateurs EID méditerranée et Altopictus ont placé des pièges à femelles gravides et adulticides pour capturer les moustiques et estimer la densité de *Culex* (1 piège BG-Sentinel et 1 piège à femelles gravides de Frommer sur chaque enquête pour Altopictus).

Des activités de recherche opérationnelle connexes à ces activités de surveillance ont été proposées en 2023 pour rechercher les virus chez les moustiques et dans l'environnement en partenariat avec le secteur académique, privé et le CNR arbovirus. En région NA, WNV et USUV ont été identifiés dans les excréta de moustiques capturés dans des pièges spécifiques (cf. Section B.1.4). L'entreprise Altopictus recherche l'ARN viral dans l'eau des gîtes larvaires et des gîtes de repos des oiseaux en partenariat avec l'entreprise IAGE. Les résultats ne sont pas encore communiqués. Altopictus n'a pas d'interaction avec le CNR arbovirus pour une recherche virale dans les moustiques capturés.

2. Acteurs et l'organisation de la recherche nationale

Outre la recherche scientifique portée de manière autonome par les acteurs institutionnels de recherche traditionnels (universités, Inserm, Anses etc.), le réseau Arbo-France de l'ANRS-MIE rassemble une large communauté multidisciplinaire intéressée par les arboviroses, incluant les virus WNV et USUV, et promeut la préparation coordonnée et interinstitutionnelle de projets de recherche. Globalement, les financements nationaux de la recherche sur les virus WNV et USUV ont été faibles au cours de la dernière décennie. Par exemple, la base de données des projets financés par l'ANR ne retrouve aucun projet spécifiquement consacré à l'un de ces virus.

Il existe toutefois des perspectives nouvelles de financement offertes par les appels d'offre de recherche des PEPR MIE¹ et Prezode.

¹ Programmes et Équipements Prioritaires de Recherche des Maladies Infectieuses Émergentes

3. Approche interdisciplinaire et territorialisation des activités de surveillance, de recherche et de mobilisation communautaire

S'agissant de la santé humaine dans la région NA, un système sentinelle constitué de médecins généralistes (via le collège des enseignants de médecine générale) et de médecins urgentistes des GHT¹ a été d'emblée étendu aux territoires concernés par un consortium académique. Ce réseau a été construit en coalescence avec les agences de santé à mission régaliennne (SpF en région, ARS Nouvelle-Aquitaine, ANSES). Une communication a été mise en place en direction des associations de patients et personnes fragiles à risque de forme sévère et des filières de soin dédiées. Elle a entre autres compris la mise à jour et la diffusion d'un support relatif à la protection personnelle anti-vectorielle (PPAV) vis-à-vis du moustique *Culex* (cf. annexe). Ceci a été réalisé en partenariat avec le CHU/ESR² REB, l'ARS et les conseils régionaux et départementaux ordinaires (ordre des médecins, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers), l'URML³ (médecins libéraux) et avec relais via les communes de quartier ou en ruralités, les regroupements de laboratoires d'analyse biologiques et autres relais de lien social.

Une activité de recherche opérationnelle régionalisée a été déployée en NA, en coalescence avec les missions régaliennes de surveillance nationale intégrée. Elle anticipe dans une temporalité inter-crise les évènements de recrudescence saisonnière. Son champ d'investigation est porté par des équipes évoluant dans les 3 santés (humaine, animale, environnementale) et un réseau décloisonné entre expertise territoriale et nationale ou européenne externalisée. Il comprend l'évaluation de l'innovation dans les méthodes de surveillance, de prédiction et de la réduction du risque d'expression focale, ainsi qu'une prospective clinique et translationnelle.

4. Acteurs et organisation de la LAV

Les acteurs de la LAV contre les vecteurs des virus WNV et USUV sont les mêmes que ceux de la lutte contre le moustique tigre et agissent sur mandat des ARS (en 2023 pour la métropole : Altopictus en Nouvelle-aquitaine, EID méditerranée en PACA, Collectivité de Corse pour Corse). Lorsque les *Culex* ne sont qu'une nuisance leur contrôle relève des collectivités (départements et communes) selon le décret du 29 mars 2019. S'il y a transmission ou risque de transmission virale, les ARS sont chargées de définir les mesures de surveillance tant entomologique qu'épidémiologique autour des cas, ainsi que les actions « de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ». L'exécution de ces mesures peut être déléguée à un organisme de droit public, ou de droit privé habilité au préalable et sous contrôle de l'ARS.

En ville, la lutte contre *Culex pipiens* relève essentiellement de la lutte anti-larvaire (repérer les collections d'eau permettant le développement de l'espèce et les supprimer ou les traiter avec un insecticide biologique, le Bti (*Bacillus thuringiensis israelensis*). Le Bti n'est pas toujours efficace dans les eaux polluées ou profondes et nécessite un traitement régulier. Il est possible d'utiliser une association de Bti et de *B. sphaericus*, semble-il plus efficace, mais non ou rarement utilisée à grande échelle en France. La lutte contre les adultes anthropophiles est difficile, et probablement peu efficace, car les moustiques sont dispersés et plutôt ornithophiles. La distance de déplacement entre les gîtes de

¹ Groupement Hospitaliers de Territoires

² Centre Hospitalier Universitaire / Les Établissements de Santé de Référence

³ L'Union Régionale des Médecins Libéraux

repos des femelles, les dortoirs d'oiseaux et les lieux où sont les humains, peut être grande. L'usage d'insecticides en pulvérisation spatiale, comme la deltaméthrine, n'est pas recommandé sauf cas extrêmement particuliers pour lequel les experts entomologistes et épidémiologistes le jugeraient nécessaire (par exemple foyer de plusieurs cas, détecté très rapidement). Par ailleurs sous pression insecticide élevée *Cx pipiens* peut devenir rapidement résistant aux pyréthrinoides. **La réduction ou/et le traitement des gîtes larvaires et la protection contre les piqûres (moustiquaires de fenêtre et de lits, répulsifs spatiaux ou corporels) sont donc recommandées, ainsi qu'une communication sociale.** Il n'y a pas encore de pièges à *Cx pipiens* suffisamment efficaces pour des actions de santé publique.

Les milieux humides et marais à *Cx modestus*, sont parfois déjà traités lorsque les moustiques de ces milieux (comme les *Ochlerotatus*) sont une nuisance importante. Les ARS ne sont pas impliqués dans ces traitements qui relèvent de décisions des collectivités. Il n'est pas recommandé de lutter spécifiquement contre *Culex modestus* en tant que potentiel vecteur d'arbovirus dans ce type de milieu. Ce serait inefficace et pourrait générer des impacts environnementaux indésirables.

La LAV contre les potentiels vecteurs des virus West Nile et Usutu, relève du décret 2019 de lutte contre les moustiques et les vecteurs. Comme l'a déjà signalé le COVARS ¹, ce décret peut générer de la confusion². En l'absence de transmission démontrée ce sont les collectivités territoriales, département en particulier, qui doivent lutter contre *Cx. pipiens*, éventuellement avec l'aide d'entreprises privées ou publiques. En cas de transmission infectieuse aux humains l'ARS mandate l'opérateur qui a été sélectionné par convention pour intervenir. Le protocole est le même que pour *Aedes albopictus* mais avec une zone d'intervention plus large (200 à 250 mètres autour des cas). L'instruction N° DGS/VSS1/2019/258 du 12 décembre 2019 relative à la prévention des arboviroses note que « pour les infections à virus West Nile, les interventions (de LAV) ne sont généralement pas nécessaires dans les lieux de passage et de séjour compte tenu de la virémie très courte et faible de ce virus ».

La communication pour lutter ou se protéger des vecteurs relève des collectivités, des ARS et de SpF.

Les opérateurs, les collectivités, les ARS, SPF n'ont pas rédigé de protocole standardisé (et ajustable) pour la LAV contre *Cx. pipiens* (quand, où, comment, qui, urbain, péri urbain, rural, immeuble, maison, zone humide, foyers vs cas isolés, espèces d'oiseaux dans la zone (sauvages, urbains, domestiques, élevages, etc.). **Tous sont en demande de ce protocole, qui devra être rédigé en sollicitant toutes les parties prenantes.** Actuellement ils s'appuient sur un protocole EID Med de 2018.

¹ Document de cadrage COVARS sur les maladies à transmission vectorielle (MTV) en France, du 23 décembre 2022. Avis sur les risques sanitaires de la Dengue et autres Arboviroses à Aedes, du 3 avril 2023.

² Document de cadrage du COVARS sur les maladies à transmission vectorielle (MTV) du 23 décembre 2022

IV. Discussion et conclusion

Cette note de situation rapporte les cas de détection humains, vétérinaires et chez le moustique jusqu'au 15 septembre 2023. Une analyse plus détaillée ultérieure inclura les cas survenus après cette date.

Le bilan de la saison 2023 au 15 septembre peut être résumé ainsi:

- **Le virus WNV: des cas dans la région PACA** (région de circulation historique), mais **confirmation après 2022 d'un foyer actif en Nouvelle-Aquitaine, avec cas aviaires, humains et équins, et détection dans les moustiques *Culex***. Le virus appartient au génotype 2, il est donc similaire aux souches circulant en Europe. Il a été identifié une quinzaine de cas symptomatiques, dont certains avec des formes neurologiques sévères, mais pas de décès (hors un cas pédiatrique importé). L'impact sur les dons de sang et d'organe a été important (en particulier, cas asymptomatiques identifiés chez les donneurs de sang ayant mené à la mise en place d'un diagnostic génomique viral dans 15 départements).
 - **Le virus USUV** a été retrouvé avec une **plus grande dispersion sur le territoire**, à la fois chez les moustiques et les oiseaux. Il n'y a eu pendant la période visée qu'un cas humain clinique confirmé.
-

Un enjeu majeur est de comprendre puis gérer les mécanismes de la persistance interannuelle possible des virus West Nile et Usutu dans des foyers (Transmission enzootique continue, y compris en hiver, par endroits, transmission verticale du virus chez les *Culex*, maintien dans des femelles de *Culex* en hibernation, infection chronique longue chez des oiseaux).

L'examen des systèmes de surveillance, de lutte anti vectorielle et de recherche associés aux virus WNV et USUV a amené à identifier des faiblesses justifiant la production ultérieure par le COVARS d'un avis complet associé à des recommandations détaillées. Certaines recommandations peuvent déjà être rapprochées de celles émises par le COVARS dans son avis du 3 avril 2023 « Risques sanitaires de la dengue, du Zika et du Chikungunya » et sont renouvelées avec force à la lumière de la situation des arboviroses WNV et USUV. Elles portent par exemple sur :

- L'évaluation de l'impact du changement climatique.
- L'actualisation du Guide 2016 du CNEV¹ à l'attention des collectivités souhaitant mettre en œuvre une lutte contre les moustiques et la création d'un Centre Technique Interprofessionnel (CTI) national avec les opérateurs de LAV et de groupes de travail territoriaux.
- L'amélioration des outils informatiques liés à la gestion des arboviroses et la mise en place d'une source publique partagée rassemblant les données de surveillance nationale et internationale et son interfaçage avec les logiciels métiers des acteurs impliqués, en particulier ceux engagés dans la prévention de la transmission par don de sang, d'organe ou de tissus.
- La proposition d'alternatives à l'utilisation des biocides.
- La mobilisation sociale autour de la prévention des cas.

¹ Centre National d'Expertise sur les Vecteurs

Le COVARS note que :

- le système français bénéficie de compétences remarquables et d'un engagement des acteurs qui mérite d'être souligné,
- la gestion de WNV et USUV est peu lisible et mérite une clarification des objectifs et de la stratégie d'ensemble. Le COVARS recommande d'éviter une analyse en silos et de privilégier une approche *One Health*. L'examen des initiatives mises en place en Italie, pays reconnu pour la qualité de son système de surveillance et de sa recherche scientifique sur WNV et USUV, est recommandé pour mener cette réflexion même s'il ne peut être ignoré que les systèmes de surveillance y sont organisés de manière très différente de la France.

Le COVARS émettra ultérieurement un avis circonstancié et y détaillera ses recommandations. Il propose toutefois sans attendre 3 recommandations nécessitant une prise en compte rapide :

1. Établir rapidement un bilan des dispositifs de surveillance humaine et animale et formuler des propositions d'organisation coordonnée (humain – vétérinaire – entomologique - environnement) reposant sur des objectifs clairement identifiés et intégrés pour permettre l'élaboration de protocoles clairs au service de ces objectifs. Ceci implique :

- un examen des objectifs associés à la surveillance et la prise en place d'une stratégie d'ensemble pour les atteindre. A titre d'exemples non exhaustifs, il est nécessaire de clarifier : les objectifs associés à la surveillance d'USUV; le rôle des indicateurs entomologiques, vétérinaires et environnementaux dans la gestion sanitaire des dons de sang tissus et organes pour WNV et USUV; les laboratoires impliqués dans la prévention de la transmission par don d'organe ou de tissu; les règles de déclenchement des actions de surveillance humaine, entomologique, vétérinaire et environnementale etc.
 - le partage des données en temps réel et l'examen de ses modalités organisationnelles et techniques.
- Une journée consacrée à la surveillance du virus WNV organisée par Arbo-France permettra prochainement d'initier une réflexion stratégique sur ce sujet¹.

2. Établir rapidement un bilan des dispositifs de lutte anti-vectorielle (LAV) adaptés au moustique *Culex* et mettre en place des recommandations techniques claires pour encadrer les actions de LAV sur une base scientifique objective.

- Mettre en place des recommandations techniques claires pour encadrer les actions de LAV sur une base scientifique objective.
- Les différencier de celles élaborées pour le moustique tigre autant que nécessaire
- Clarifier les rôles des acteurs publics et privés de la LAV et créer un Centre Technique Interprofessionnel (CTI) national, impliquant toutes les parties prenantes : opérateurs de LAV, partenaires territoriaux et nationaux, comme pour la lutte contre le moustique tigre.

3. Promouvoir l'action concertée des acteurs nationaux et d'une action territorialisée (surveillance, recherche) qui a prouvé son efficacité et en faire le « laboratoire » du transfert d'activités de recherche opérationnelle vers la surveillance intégrée.

¹ « Vers une surveillance intégrée du virus West-Nile ? » Journée consacrée à la surveillance du virus WNV organisée par le Réseau [Arbo-France](#) de l'ANRS I MIE, novembre 2023 au Val-de-Grâce, accessible en visio-conférence.

Annexe

Culex pipiens, aussi appelé moustique commun, est présent sous deux « formes », interfécondes : *Culex pipiens pipiens* et *Cx. pipiens molestus*. Il n'a pas de préférences trophiques strictes. Il pique la nuit, de préférence les oiseaux mais également les humains et d'autres animaux. La forme *molestus* est considéré comme plus anthropophile. *Cx. pipiens* pique de nuit, tous les deux à 3 jours. Les femelles peuvent vivre plusieurs semaines. Les femelles pondent leurs œufs, en « radeau », dans de nombreux types de gîtes larvaires : fossés inondés, mares et flaques temporaires, regards d'eau de pluies mal drainés, bords de ruisseaux, vides sanitaires inondés, bidons abandonnés, récupérateurs d'eau non hermétiques, piscines non nettoyées, etc. L'eau peut être claire ou sale et parfois très chargée en matière organique, mais pas saumâtre. Les larves se développent depuis les œufs jusqu'à l'émergence des femelles adultes en 6 à 10 jours selon la température. *Culex pipiens* est très fréquent en ville. Les moustiques passent l'hiver sous forme d'adultes en hibernation dans les gîtes de repos, souvent à l'intérieur de bâtiments, mais également dans des abris naturels.

Culex modestus, est beaucoup plus rural que *Culex pipiens*. Il n'a pas de préférences trophiques strictes. Il pique de nuit, de préférence les oiseaux mais également les humains et d'autres animaux. Les larves se développent de préférence dans des collections d'eau douce ou très légèrement saumâtre assez larges : rizières, fossés et canaux d'irrigation, marais semi permanents. Les moustiques survivent à l'hiver sous forme d'adultes en hibernation dans les gîtes de repos (roselières par exemple).

Avis complémentaire

Du 18 juin 2024

Relatif à la

**Surveillance des virus WEST NILE et USUTU en
France et prise en charge des infections par ces
virus**

DOI : 10.5281/zenodo.15243565

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

<https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covars-aviscomplem. wnv - usutu 2024.pdf>

Accès à l'avis sur ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243565>

Auditions

Pour étayer son Avis le COVARs a auditionné les membres et représentants des instances suivantes :

- Agence de la Biomédecine (ABM): Pr M. Tsimaratos, Dr S. Lucas
- Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentaire (Anses) : Drs. S. Zientara, G Gonzalez
- Direction Générale de la Santé / Centre des Crises Sanitaires: (DGS/CCS) Mmes et M.M. M. Baviile, C Lazarus, S.Sahuc-Depeigne, B.Vion, C.Giese
- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine : M. T. Touzet
- Etablissement Français du Sang (EFS) : MM. P. Morel, S. LeCam, E. Pouchol, P. GALLIAN, H. Meinrad
- Sécurité des Eléments et Produits du Corps Humain (SECPROH) du HCSP : Pr B Pozzetto,
- Santé Publique France (SpF): Drs. M-C. Paty , F. Franke
- LAV : Responsables et Opérateurs : Centre de démoustication de Bordeaux Métropole : M.M. C. Courtin; EID méditerranée : G. Lambert; Société Altopictus: G. Lacour et A. Mignotte

Résumé exécutif

Les virus West Nile et Usutu sont des arbovirus transmis principalement par des moustiques du genre *Culex* à partir d'oiseaux infectés. Il s'agit donc d'**arboviroses zoonotiques** (ce qui les différencie de la dengue, Zika et chikungunya pour lesquels le cycle de transmission sur le territoire national ne comporte pas de compartiment animal).

Ces deux virus apparentés diffèrent cependant par certaines caractéristiques :

- Le virus West Nile est responsable d'infections peu symptomatiques mais peut provoquer des formes neurologiques sévères dans des populations particulières telles que les très jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ou présentant une hypertension artérielle. Le fait le plus marquant concernant son épidémiologie en France est la récente extension de son aire de circulation de la zone périméditerranéenne à un nouveau et vaste foyer néo-aquitain.
- Le virus Usutu a été associé à de rares formes neurologiques sévères mais son impact sanitaire réel et son épidémiologie chez l'homme restent très mal connus. Son aire de distribution recouvre la plus grande partie du territoire métropolitain.

Dans une Note précédente du 20 octobre 2023¹, le COVARS a abordé les risques sanitaires liés aux virus West Nile et Usutu en France. Il a à cette occasion émis 3 recommandations préliminaires :

- **Établir rapidement un bilan des dispositifs de surveillance humaine et animale** et formuler des propositions d'**organisation coordonnée** (humain – vétérinaire – entomologique – environnement) reposant sur des objectifs clairement identifiés et intégrés pour permettre l'élaboration de protocoles clairs au service de ces objectifs.
- **Établir rapidement un bilan des dispositifs de Lutte Anti-Vectorielle (LAV) adaptés au moustique Culex** et mettre en place des recommandations techniques claires pour encadrer les actions de LAV sur une base scientifique objective.
- **Promouvoir l'action concertée des acteurs nationaux et d'une action territorialisée** (surveillance, contrôle, recherche) qui a prouvé son efficacité et en faire le « laboratoire » du transfert d'activités de recherche opérationnelle vers la surveillance intégrée.

Cette Note avait été émise au décours d'une saison marquée par un nombre élevé de cas d'infections humaines par le virus West Nile, en France et en Europe, et par l'identification d'un nouveau foyer de circulation en Nouvelle Aquitaine témoignant d'une extension de l'aire de distribution du virus et du risque sanitaire afférent.

Dans le présent Avis Complémentaire, le COVARS émet de **nouvelles recommandations (Partie I)** complémentaires de la note du 20 octobre 2023, en s'appuyant sur de nouvelles auditions et sur les rapports des instances nationales et Européennes ainsi que sur un **Etat des lieux** par le COVARS de la **surveillance One Health (Partie II.A)**, de la **surveillance entomologique (Partie II.B)** et de la **prise en charge médicale (Partie II.C)**. Sur la base de cet état des lieux, les Recommandations du COVARS portent sur quatre volets :

1. **Surveillance (Partie I.A),**
2. **Lutte anti-vectorielle (Partie I.B),**
3. **Prise charge médicale (Partie 1.C)**

¹ COVARS, Note du 20 octobre 2023 relative aux risques sanitaires liés aux virus West Nile et Usutu : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_covars-20oct23.pdf

4. Recherche sur les arboviroses (Partie 1.D).

De manière plus globale, le COVARS **recommande que les arboviroses zoonotiques présentes sur le territoire national soient considérées dans un cadre général et que des outils communs soient mis en place pour leur surveillance et leur prise en charge chaque fois que possible.**

Acronymes

EID : Entente Interdépartementale pour la Démoustication

CESPA : Centre d'Épidémiologie et de Santé Publique des Armées

CNEV : Centre national d'expertise sur les vecteurs

USUV: Virus Usutu

WNV: virus West Nile

I. Recommandations

A- La surveillance « One Health » doit être intensifiée, modernisée, diversifiée et intégrée

1- La France doit se doter d'un système performant de surveillance intégrée "One Health" des arboviroses zoonotiques

Cette surveillance doit comporter les virus transmis par des moustiques (comme les virus West Nile et Usutu, le virus de la fièvre de la vallée du Rift dans les départements de l'Océan Indien, le virus Mayaro en Guyane) mais également par des tiques (comme les virus de l'encéphalite à tiques, de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo), par des phlébotomes (comme le virus Toscana et les autres phlébovirus) ou par des culicoïdes (comme le virus Oropouche)².

Pour atteindre cet objectif, le COVARS fait **trois recommandations prioritaires visant à permettre l'intégration des données humaines, animales et environnementales** :

- **création par Santé Publique France d'un système d'information moderne** pouvant intégrer données humaine, animales et environnementales nationales et internationales, utilisable pour l'ensemble des arboviroses zoonotiques.
- **nécessité d'une articulation effective entre les instances nationales et les acteurs territoriaux** qui doivent être fortement impliqués.
- **mise en place d'une structure d'expertise pour les arboviroses zoonotiques** afin d'accompagner l'intégration de données animales et environnementales dans la réponse de la puissance publique et des agences sanitaires et fournir aux acteurs une expertise de haut niveau sur les données générées.

2- Sur la surveillance humaine du virus West Nile (WNV), le COVARS recommande de :

- **mettre en place un dispositif unique et lisible de détection et de signalement des cas symptomatiques de l'infection par le WNV** avec des recommandations renouvelées reposant sur des critères cliniques, temporels, de localisation. Ce dispositif devrait par sa conception faciliter une extension ultérieure aux autres arboviroses zoonotiques.
- **étendre le réseau de diagnostic moléculaire de l'infection par le WNV aux CHU** (Centres Hospitalo-Universitaires) pour permettre le diagnostic des cas cliniques et la prise en charge des greffes d'organes.
- **améliorer le diagnostic moléculaire différentiel de WNV et USUV**, en particulier à partir des dépistages opérés en transfusion sanguine.

² Document de cadrage du COVARS relatif aux maladies à transmission vectorielle (2022) : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covars_document_de_cadrage_du_23.12_2022_sur_les_maladies_a_transmission_vectorielle_mtv_en_france.pdf

3- Sur la surveillance animale et environnementale des virus WNV et USUV, le COVARS recommande de :

- **mettre en place une activité de surveillance de la circulation virale dans le compartiment entomologique** et la faire démarrer sous la forme d'une collaboration entre surveillance et recherche.
- **promouvoir l'évaluation de techniques innovantes de recherche du virus** dans différents tissus et excréta (e.g., plumes, fèces aviaires, excréta des moustiques, eaux...). Les laboratoires du LNR et du CNR ont un rôle spécifique à jouer dans l'évaluation de ces techniques et l'analyse des données produites.
- **développer et organiser la surveillance animale active** pour participer à la détection de la circulation précoce du WNV. Elle doit renforcer le suivi des compartiments équins et aviaires et explorer l'importance potentielle d'autres compartiments animaux dans la maintenance et la diffusion du virus, ou comme indicateurs épidémiologiques pertinents.
- **réaliser une cartographie nationale de la circulation virale et son suivi.**
- **adapter les protocoles de surveillance au territoire considéré** notamment pour les territoires ultramarins (espèces aviaires et acteurs de la surveillance différents...)

4- Sur l'intégration des données humaines et environnementales, le COVARS recommande :

- **un bilan rapide des dispositifs de surveillance humaine et animale dans l'hexagone et outre-mer** et de formuler des propositions d'organisation coordonnée (humain – vétérinaire – entomologique – environnement) reposant sur des objectifs clairement identifiés et intégrés permettant l'élaboration de protocoles clairs au service de ces objectifs.
- **l'organisation d'une action concertée des acteurs nationaux et d'une action territorialisée** (surveillance, contrôle, recherche) ayant prouvé son efficacité et d'en faire le « laboratoire » du transfert d'activités de recherche opérationnelle vers la surveillance intégrée. Le COVARS recommande en particulier que :
 - la cartographie nationale du risque soit portée par les instances nationales,
 - les instances territoriales soient fortement impliquées dans l'organisation du recueil des données, en particulier environnementales,
 - les systèmes de surveillance soient co-construits avec tous les acteurs qui doivent être sensibilisés et formés et que soit appliqué de manière stricte un mécanisme de retour d'information vers les acteurs et instances territoriaux (ce qui renforce la nécessité d'un système d'information performant).
- **la création par Santé Publique France d'un système d'information moderne** intégrant données humaines et environnementales, nationales et internationales, utilisable pour l'ensemble des arboviroses zoonotiques. Les mesures de réduction du risque portées par l'Établissement Français du Sang (EFS) et l'Agence de BioMédecine (ABM) devant prendre en compte à la fois les informations nationales et internationales de circulation virale, le COVARS renouvelle sa recommandation³ d'adosser ce système

³ Avis du COVARS du 3 avril 2023 - Risques sanitaires de la Dengue du Zika et du Chikungunya en lien avec le changement climatique: <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/avis-covars-3-avril-2023-risques-sanitaires-de-la-dengue-du-zika-et-du-chikungunya-90374>

d'information à la mise en place d'un service de SpF dédié à la surveillance internationale des maladies vectorielles, et plus généralement des maladies infectieuses.

- **la mise en place d'une structure d'expertise** pour accompagner l'intégration progressive de données animales et environnementales dans la réponse de la puissance publique et des agences sanitaires et fournir aux acteurs une expertise de haut niveau sur les données générées. Cette structure placée sous l'égide des Ministères de la Santé et de la Recherche pourrait être constituée :
 - d'un premier cercle opérationnel intégrant en particulier des représentants de la Direction Générale de la Santé, du Ministère de la Recherche, de la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL), de SpF, de l'Anses, du SECPROCH, des CNR et LNR impliqués,
 - d'un second cercle d'expertises associées telles que : consortiums territoriaux de surveillance et de recherche, modélisateurs, opérateurs de LAV, organismes de recherche, Office français de la biodiversité, ABM et EFS, plateforme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale...

B- Surveillance entomologique : Vers une rationalisation et une formalisation de la surveillance des moustiques *Culex* et de la lutte anti-vectorielle

Le COVARS rappelle qu'il n'y a pas de différence entre un *Culex* transmettant le WNV aux oiseaux et aux humains. Si, comme on le suspecte à partir de données antérieures, beaucoup de *Culex* sont infectés par le virus WN (ou Usutu), le plan arbovirus conçu pour le contrôle d'*Aedes albopictus* autour des cas de dengue, ne sera pas applicable (*i.e.*, pulvériser de la deltaméthrine autour des zones où le WNV est présent, chez les oiseaux, les humains, les chevaux et les moustiques). Se posera la question des responsabilités entre les collectivités, en charge du contrôle des *Culex* en tant que moustiques nuisants non vecteurs, et les ARS en charge du contrôle des *Culex* comme vecteurs (c'est-à-dire potentiellement tout moustique porteur des WNV et USUV).

Le COVARS recommande de:

- 1- **Formaliser un plan national WNV – USUV, avec une composante 'vecteur'** : un plan / protocole standardisé concernant la LAV doit être rapidement rédigé en concertation entre la DGS, les ARS, les ministères de l'Agriculture et de l'environnement, les collectivités, les opérateurs de LAV et les experts entomologistes. Ce plan établira les critères pour décider : quand, où, quoi faire? et quand ne rien faire? (urbain, péri-urbain, rural, immeuble, maison, jardin privé, parc public, zone humide, foyers vs cas isolés, ..), et pourrait se décliner en plusieurs niveaux :
 - **Formaliser la surveillance des *Culex***, en particulier la présence de moustiques positifs. Contribuer à un système d'information unique, vérifié, accessible, qui recueille les résultats de présence de moustiques positifs aux virus WN et Usutu et les agrèges aux autres données humaines, animales et environnementales pertinentes (*cf. supra*).
 - **Réduire ou traiter les gîtes larvaires à *Culex***, en particulier ceux créés par les humains, en ville vers les dortoirs / colonies d'oiseaux dans un double bénéfice : réduire le risque vectoriel et améliorer la qualité de vie des habitants. Ceci est déjà le rôle des collectivités (décret 2019) mais n'est fait que très rarement.
 - **Communiquer pour inciter les habitants et les collectivités à se protéger des piqûres** par des répulsifs

cutanés ou spatiaux (tortillons, prises électriques), des moustiquaires, par le contrôle de gîtes larvaires domestiques ou dans le domaine public.

- **Encadrer les actions d'élimination des adultes femelles de *Culex pipiens***, voire de *Culex modestus* et les limiter à des situations spécifiques, permettant de réduire le risque en santé publique, avec des conséquences minimales sur l'environnement et la biodiversité. Avec les outils actuels, c'est très difficile à faire, peu efficace et potentiellement polluant si on utilise des insecticides de type pyréthrinoides à large échelle.

2- Etablir-un Guide à l'attention des collectivités

Écrire une nouvelle version du « *Guide à l'attention des collectivités souhaitant mettre en œuvre une lutte contre les moustiques urbains vecteurs de dengue, de chikungunya et de zika* »⁴ du CNEV de 2016, enrichie des aspects *Culex*, West Nile et Usutu, et la diffuser largement.

C- La prise en charge médicale doit être facilitée, en particulier par le diagnostic et la prévention

Le COVARS recommande de :

- 1- **Déployer le diagnostic moléculaire du WNV dans tous les CHU**; de maintenir son remboursement par la SS (sang, urines, LCR), seul ou dans un groupement d'analyses avec DENV-ZIKV-CHIKV.
- 2- **Poursuivre l'investigation de l'épidémiologie humaine et de l'impact sanitaire des infections humaines par le virus Usutu** en mettant en place des programmes de recherche clinique spécifiques dans les zones de circulation et en stimulant le diagnostic étiologique des formes suspectes.
- 3- **Veiller à ce que les moyens de dépistage du virus West Nile**, aussi bien pour les produits sanguins que pour les dons d'organes, cellules et tissus, restent adaptés à un contexte épidémiologique rapidement évolutif. Ceci implique la possibilité de disposer du diagnostic moléculaire du virus West Nile dans les CHUs (*cf supra*) et de s'assurer que l'Établissement Français du Sang (EFS) pourrait faire face au plan logistique à une augmentation importante de la demande en cas d'extension du territoire de diffusion du virus West Nile et/ou de sa circulation simultanée avec d'autres arbovirus (*e.g.* dengue, Zika, chikungunya).
- 4- **Faire diffuser par la communauté médicale** aux populations médicalement vulnérables des conseils pour la prévention des piqûres.
- 5- **Disposer d'immunoglobulines hyper-immunes** constituant une option thérapeutique en cas d'infection sévère ou d'infection débutante chez les patients immunodéprimés.
- 6- **Stimuler une recherche préclinique** visant à objectiver l'action préventive ou curative *in vivo* de différentes stratégies antivirales (molécules antivirales, immunoglobulines hyper-immunes, anticorps monoclonaux spécifiques..)
- 7- **Développer une recherche clinique sur la prévention des formes graves** chez les personnes à risque en incluant et facilitant l'accès à la recherche notamment des altérations immunologiques ou génétiques de la voie des interférons de type I associées à un risque plus élevé d'encéphalite⁵ mais dont la

⁴ https://www.anses.fr/fr/system/files/CNEV-Ft-Juin2016-Guide_collectivites_lutte_antivectorielle.pdf.

⁵ Gervais et al (2023) J Exp Med, 220 (9): e20230661.

standardisation et la valeur pronostique éventuelle doivent être renforcées.

D- La recherche sur les arboviroses doit être stimulée et diversifiée :

Le COVARS recommande des actions de recherche spécifiques, portant en priorité dans le cadre de la présente Note sur les virus West Nile et Usutu mais pouvant être déployés pour les autres arboviroses zoonotiques, avec la nécessité de:

- 1- Etablir-Réaliser des avancées technologiques dans le domaine du diagnostic** (e.g., disposer de tests de haute sensibilité pour le diagnostic moléculaire différentiel de WNV et USUV à partir des dépistages opérés en transfusion sanguine) et de la surveillance (e.g., détection virale dans plumes, fèces aviaires, écouvillons, excréta des moustiques, eaux..) y compris avec séquençage complet et rapide des virus identifiés.
- 2- Disposer d'indicateurs globaux et récurrents** sous la forme d'un suivi des séroprévalences pour les arboviroses zoonotiques, et du financement d'études cliniques de cohortes de patients infectés par les virus West Nile et Usutu et en population (e.g, donateurs de sang volontaires).
- 3- Identifier des mécanismes de maintenance virale** (animaux ou arthropodes réservoirs) et l'étude du risque d'endémisation des virus West Nile et Usutu dans les villes de l'Hexagone.
- 4- Développer des stratégies thérapeutiques anti-virales spécifiques** avec l'analyse préclinique des dispositifs antiviraux candidats (molécules antivirales, immunoglobulines hyper-immunes, anticorps monoclonaux spécifiques etc..) et une recherche sur *le développement de vaccin pour les populations à risque*.
- 5- Renforcer l'étude des vecteurs** (e.g., vérification de l'implication potentielle d'autres vecteurs, en priorité *Aedes albopictus* ; étude des cycles de transmission et de la compétence vectorielle ; amélioration de la connaissance de la biologie des *Culex* et des relations *Culex* – oiseaux ; surveillance de la résistance aux insecticides adulticides) et l'impact du changement climatique sur l'épidémiologie des virus West Nile et Usutu.
- 6- Approfondir l'étude de l'impact du changement climatique sur la modification du risque épidémique de WNV et USUV.**
- 7- Renforcer les recherches dans l'outre-mer français** pour une meilleure compréhension des cycles épidémiologiques en jeu et de la circulation différentielle entre les DROMs, en tenant compte des spécificités en termes de moustiques vecteurs, oiseaux migrateurs et réservoirs, centres équestres et de la situation sanitaire régionale.

État des lieux

A- Surveillance des virus West-Nile et Usutu⁶

1- Grande qualité de la surveillance des cas humains d'infection par le virus West-Nile en France et organisation similaire à celle des pays Européens concernés

Le schéma de recensement des cas (maladie à déclaration obligatoire) est efficace pour les formes neurologiques de la maladie.

La détection chez les donneurs de sang et la mise en place de mesure de mitigation du risque transfusionnel sont bien rodées.

Items méritant attention :

+ Les tests utilisés en transfusion sanguine ne permettent pas la distinction entre détection des virus West Nile et Usutu et il demeure après expertise par le CNR une proportion importante de cas non-résolus (non-attribués fermement à l'un ou l'autre des virus). Ceci entraîne une certaine ambiguïté dans la déclaration de cas (les cas non-résolus sont déclarés "West Nile", et avant expertise par le CNR des arbovirus les cas d'infection par le virus Usutu le sont également).

+ Le dispositif de détection et signalement des cas symptomatiques de l'infection par le WNV, fruit de plusieurs vagues d'organisation successives, reste peu lisible.

+ Le nombre de laboratoires réalisant la détection moléculaire du WNV (qui est remboursée par la sécurité sociale grâce à une cotation à la nomenclature des actes de biologie médicale) demeure limité ; ceci (i) allonge le délai de rendu pour les dons d'organes (réalisé pour l'essentiel par le CNR des arbovirus) et (ii) ne permet pas d'intensifier la détection des cas peu sévères comme marqueur précoce potentiel de la circulation virale.

+ Les Départements Français des Amériques et la Réunion sont voisins de territoires où la circulation du WNV est avérée. Aucun cas humain n'a été détecté à ce jour mais aucune étude approfondie en population n'a été réalisée et des éléments d'évidence de circulation virale chez l'animal ont été produits. La circulation du WNV a été confirmée à trois reprises en Guadeloupe (2002-2003, 2007-2008, 2012-2013) sur la base des séroconversions chez des chevaux et oiseaux sentinelles, avec des épisodes cliniquement silencieux chez l'animal et l'homme, et jamais en Martinique

2- Nécessité d'enrichir le dispositif actuel par l'intégration de données environnementales au sens large (incluant les données animales).

Il s'agit par exemple de données objectivant la circulation virale chez les moustiques, les oiseaux, différents animaux incluant les équidés, ou dans les eaux usées ou lacustres. Ce mouvement sera porté par une activité de recherche.

⁶ Éléments résultant principalement des auditions du COVARS et la réunion organisée par Arbo-France et l'ANRS | MIE

Items méritant attention :

- + Il existe de grandes différences en Europe tant pour la mise en place d'une surveillance environnementale que pour son intégration au dispositif de santé publique.
- + L'Italie est regardée par les différents acteurs comme l'exemple d'une mise en place réussie de surveillance animale et environnementale (en particulier entomologique et aviaire). Le modèle Italien de surveillance entomologique a prouvé son efficacité en détectant de manière précoce et localisant la circulation virale avant les premiers cas humains. L'application stricte de ce modèle en France semble toutefois difficile car (i) les technologies et le maillage territorial utilisés nécessiteraient en France des moyens qu'il paraît illusoire de mobiliser à court terme et (ii) l'organisation administrative de la surveillance est très différente et concerne en Italie des zones plus limitées que celles envisagées en France.
- + La recherche du WNV dans le compartiment entomologique comme marqueur précoce de la circulation virale est à un stade très préliminaire en France, mais est une option prometteuse grâce au développement de la technique de recherche du virus dans les excréta (technique MX, cf. *infra*).
- + Le diagnostic vétérinaire du WNV est réalisé essentiellement chez les équins, assez peu chez les oiseaux, et son organisation non-systématique ne permet pas à ce stade de fournir un marqueur précoce de la circulation virale. L'utilisation d'animaux sentinelles a existé par le passé en France hexagonale mais été abandonnée pour des raisons de coût ; elle mérite d'être réexaminée à la lumière de nouveaux développements technologiques (e.g., l'utilisation de pigeons).
- + L'importance potentielle (dans le cycle de maintenance virale ou comme marqueur épidémiologique) d'autres mammifères a été très peu explorée et le spectre d'hôtes vertébrés piqués par les moustiques transmettant le WNV en zone de circulation est inconnue. Plus globalement, la problématique de réservoirs potentiels, vertébrés ou invertébrés est une question centrale peu abordée à ce jour sur le territoire national.
- + La génération de données non-certifiées par des acteurs divers dans le cadre d'une surveillance environnementale mal organisée représente un danger réel. De telles données seraient difficiles à inclure dans une approche de surveillance intégrée et pourraient générer des signaux de risque invalides. Ceci souligne, quel que soit le schéma opérationnel choisi par les autorités, le rôle déterminant que doivent avoir le CNR et le LNR dans la certification des données de détection virale.
- + Les systèmes d'information actuels permettant aux différents acteurs la fourniture et la consultation de données sont jugés faibles et peu performants. Il existe une demande forte pour la mise en place d'une source unique, certifiée et tenue à jour des informations nécessaires, en particulier, à la mise en œuvre des recommandations du HCSP concernant la sécurisation des produits sanguins et des greffes.
- + Il est souhaitable que les prochaines années permettent d'intensifier la production de données animales et environnementales concernant la circulation des virus WNV et Usuv. Ces données viendront pour l'essentiel de programmes de recherche appliquée, les canons d'une surveillance réglée n'étant pas établis. Ceci signifie que l'intégration des données à un effort de surveillance globale nécessitera une expertise interdisciplinaire de haut niveau pour prendre en compte une collecte de données qui demeurera parcellaire, des méthodologies évolutives et la complexité des cycles naturels. Ceci doit impérativement être pris en compte dans l'organisation du recueil et de la gestion des données, en privilégiant une forme d'agilité et le déploiement d'outils adaptés au partage raisonné des données générées.
- + Une bonne articulation entre les activités des acteurs ayant des prérogatives nationales et celles réalisées dans les territoires est cruciale. Elle nécessite une implication des acteurs territoriaux dans le recueil, la gestion et l'intégration des données environnementales générées.

3- Point spécifique du virus Usutu

Items méritant attention

+ Le risque sanitaire associé à l'infection par le virus Usutu est imparfaitement connu, mais jugé globalement faible par comparaison avec le WNV. Ceci est clairement explicité dans un avis récent (2024) du HCSP⁷ sur le virus Usutu et dans un avis antérieur (2022) sur le WNV.

La proposition du HCSP est donc à ce stade d'opérer une surveillance sanitaire différenciée des virus West Nile et Usutu mais d'inclure les deux virus dans un effort de surveillance intégrée et dans les programmes de recherche afférents.

+ Le chapitre 4 du présent document reprend les recommandations afférentes au diagnostic des affections par le virus Usutu chez l'Homme.

B- Dispositifs de surveillance entomologique et de lutte anti-vectorielle (LAV) adaptés au moustique Culex

1- Généralités sur les vecteurs : mieux comprendre et gérer la transmission

Le virus West Nile est très majoritairement transmis aux vertébrés, oiseaux en particulier, lors d'un repas de sang. Le moustique s'infecte sur un oiseau virémique. En raison d'une virémie faible, on considère que les humains et les chevaux virémiques ne peuvent pas infecter les moustiques. Le virus se développe chez le vecteur en 5 à 10 jours, atteint ses glandes salivaires et est transmis par le moustique femelle, au cours de ses repas successifs (tous les 2 à 3 jours) jusqu'à la fin de sa vie (de quelques semaines).

Parmi les 65 espèces de moustiques répertoriées en France métropolitaine, dont 10 espèces de *Culex* (*Cx.*), deux sont connues pour être majoritairement impliquées dans la transmission du WNV : *Cx. pipiens*, parfois très abondant en ville et volontiers anthropophile, et *Cx. modestus*, plutôt rural. Ces deux espèces ornithophiles piquent la nuit, mais *Cx. modestus* peut aussi piquer de jour. (Voir annexe de la note du COVARS sur WN du 20 octobre 2023). D'autres espèces sont capables de répliquer voire de transmettre WNV, dans la nature en Europe, ou expérimentalement, mais leur importance épidémiologique en France n'a pas été démontrée. C'est le cas, entre autres, de *Aedes albopictus* (moustique tigre), *Ae. vexans*, et *Ae. caspius.*, *Ae. Japonicus*⁸.

Les larves de *Cx. pipiens* se développent dans un très grand nombre de collections d'eau stagnantes : vides sanitaires, caves inondées, fossés inondés, piscines mal entretenues, bassins, fontaines, tout récipients de quelques litres d'eau remplis d'eau, même sale et riche en matière organique. Ces gîtes de développement larvaire peuvent être très abondants en ville, même si parfois peu visibles, en particulier proches de dortoirs d'oiseaux urbains.

Cx. modestus, se développe dans des collections d'eau plus sauvages, parfois légèrement saumâtre, souvent proche d'oiseaux sauvages : marais, marécages, étangs.

Aux Antilles, en Guyane française, à la Réunion et à Mayotte, où le virus WN n'a jamais été isolé et associé à la survenue de cas clinique, on trouve également plusieurs espèces de *Culex* vecteurs potentiels⁹.

⁸ Veronesi, E. (2018). Parasitology Research (Vol. 117, 6, 1925–32). ; Abbo, S. R. (2020). in A.-B. Failloux (Ed.), PLOS Neglected Tropical Diseases (Vol. 14, Issue 4, p. e0008217).

⁹ Liste des moustiques de France : https://www.quae.com/asset_ref/e616db4a82ce212c7a504a5a59baa4785b9e1f169a8438bc/2021-18-le-moustique-mep-annexes.pdf

Le WNV a été également isolé dans des tiques, mais l'importance épidémiologique de la transmission par piqûres de tiques est probablement très modeste.

Quatre mécanismes principaux par lesquels le WNV peut persister pendant l'hiver sont proposés (largement sur la base d'études réalisées dans d'autres contextes épidémiologiques) : 1) transmission enzootique continue, 2) transmission verticale par les moustiques *Culex*, 3) infection chronique chez les femelles *Culex* qui passent l'hiver en hibernation, 4) infection chronique chez les oiseaux.¹⁰ Ces mécanismes doivent être détaillés et leur importance respective étudiée dans le contexte de la transmission sur le territoire national et de son évolution rapide. Les trois premiers mécanismes impliquent les vecteurs.

Il a été démontré que les femelles de *Culex* sp. porteuses du WNV pouvaient le transmettre à leurs œufs, qui donnent alors naissance à des larves puis des adultes déjà porteurs du virus¹¹. C'est ce qu'on appelle la transmission verticale. L'importance épidémiologique de ce mode de transmission est mal documentée, mais elle contribue au maintien du virus chez les vecteurs.

Un second mécanisme de maintien du virus chez les moustiques est sa persistance chez des femelles de *Culex* en hibernation durant la saison froide (contrairement au moustique tigre qui survit l'hiver sous forme d'œuf en diapause). À l'automne certaines femelles vont arrêter de se nourrir, se mettre au repos dans un lieu protégé (cave, abris), et ne deviendront de nouveau actives qu'à la fin de l'hiver. Si elles sont porteuses du WNV à l'automne, elles vont le conserver. Elle pourrait alors soit le transmettre à un oiseau (ou un humain / cheval) lors d'un repas de sang, soit par transmission verticale à sa descendance. C'est probablement un mécanisme d'endémisation du virus dans les villes de climat tempéré (USA en particulier)¹².

De nombreuses observations suggèrent fortement que le changement climatique va augmenter la transmission du WNV en région tempérée¹³. Il faut documenter et anticiper ces risques par des études de terrain, de laboratoire et de modélisation.

2- Actions et dispositifs actuels concernant les vecteurs

a) Surveillance entomologique et recherche de moustiques *Culex*

Il n'y a pas de stratégie nationale ou territoriale pour cartographier la présence et l'abondance de *Culex pipiens* et *Cx. modestus*. Ces moustiques, parfaitement adaptés aux climats tempérés, sont présents dans tout l'hexagone où ils trouvent des gîtes de développement larvaire favorables, c'est à dire partout pour *Cx. pipiens*, et partout où il y a des zones humides pour *Cx. modestus*. Il n'est pas nécessaire de proposer une surveillance exhaustive de la distribution de ces moustiques. Outre-mer, les différents vecteurs potentiels sont également présents dans tous les milieux, urbains comme ruraux.

L'instruction N° DGS/VSS1/2019/258 du Ministère des Solidarités et de la Santé du 12 décembre 2019 relative à la prévention des arboviroses, dit "Plan arboviroses", a mis en place un programme de surveillance entomologique organisé par les ARS qui en pratique porte essentiellement sur les moustiques *Aedes*. Elle indique toutefois que « la surveillance entomologique n'est pas mise en œuvre en routine dans le cas de la fièvre du Nil occidental car les moustiques constituent un indicateur médiocre d'une circulation virale en termes de probabilité de détection du virus ». Ce point mérite d'être réexaminé à la lumière de l'évolution technologique que représente l'analyse des excréta de moustiques par la technique MX (cf. ci-dessous). Un

¹⁰ Reisen, W. K. (2013). Ecology of west nile virus in North America. *Viruses*, 5(9), 2079-2105.

¹¹ Baqar, S et al (1993). *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 48, 757-762.; Reisen, W. K. (2013). Ecology of west nile virus in North America. *Viruses*, 5(9), 2079-2105.

¹² Nasci, R.S et al, 2000. *Emerg. Infect. Dis.* 2001, 7, 742-744.

¹³ Farooq, Z. et al (2023). European projections of West Nile virus transmission under climate change scenarios. *One Health*, 16, 100509; Erazo, D. et al (2024). *Nature Communications*, 15(1), 1196.

échantillonnage ciblé, surtout de *Culex pipiens*, pourrait être organisé au niveau national afin de détecter précocement la circulation virale chez les moustiques.

La surveillance entomologique repose aujourd'hui pour l'essentiel sur les mêmes acteurs que la LAV, opérateurs publics et privés sélectionnés par les ARS, mais sans financement dédiés pour le virus West Nile, et sur quelques projets de recherche limités dans le temps. À ce stade, il n'y a aucun protocole de suivi standardisé de la présence, de l'abondance, de la dynamique saisonnière, du comportement trophique des *Culex* vecteurs des WNV et USUV. Lorsque des moustiques adultes sont capturés, il n'y a pas de recherche systématique des virus West Nile et Usutu dans les moustiques.

Suivant le décret 2019, qui attribue le contrôle des moustiques nuisants (donc sans transmission de virus), aux collectivités, des entreprises de désinsectisation, des opérateurs de LAV (à la demande de collectivités), certains services d'hygiène de collectivités, voire des programmes de recherche répertorient et parfois suppriment ou traitent avec du Bti (*Bacillus thuringiensis israelensis*, un insecticide d'origine biologique) les gîtes larvaires producteurs de moustiques qui sont une nuisance forte, surtout nocturne, pour les habitants. Certains programmes de recherche capturent également des moustiques adultes par piégeages. L'identification des espèces de moustiques (larves ou adultes) se fait sur des critères morphologiques, parfois moléculaires. Les techniques de recherche d'ADN environnemental (eDNA) des *Culex* se développent petit à petit.

b) Recherche de moustiques porteurs des virus

La recherche de moustiques porteurs des virus WNV et USUV, bien que réputée fastidieuse et de faible rendement, a montré son intérêt pour une détection précoce de la circulation de ces virus en Italie. La détection se fait par recherche du virus ou de l'ARN viral par des méthodes moléculaires, sur des femelles de moustiques piégés. Le piégeage est réalisé soit par les opérateurs de LAV, soit par des équipes de recherche. Il n'y a pas encore de centralisation et d'échange de données sur les résultats.

Une évolution technologique récente dite de *xénomonitoring moléculaire* (MX), proposée par une équipe française, reposant sur l'analyse moléculaire des excréta de moustiques sur des buvards placés dans des pièges *ad hoc*, a remis l'analyse entomologique au cœur du dispositif d'évaluation de la zone de circulation virale. En 2023 cette technique d'utilisation extrêmement simple a démontré son efficacité en Gironde (et en Charente maritime) et devra être déployée plus largement, y compris outre-mer où il y a peu d'information. Plusieurs opérateurs ou structures (notamment EID atlantique, EID méditerranées, Altopictus, DDPP-331, CESP), en partenariat avec d'autres structures sont disposés à utiliser cette méthode. Les données collectées devront être validées et agrégées aux autres données humaines, animales et environnementales comme discuté dans le Chapitre 1. Ceci nécessite la mise en place d'un système d'information adapté et d'une structure de suivi et d'expertise des résultats (cf Recommandations du Covars dans la section 1B).

D'autres équipes, publiques ou privées, développent une approche eARN (ARN environnemental) de recherche d'ARN de WNV et USUV dans les eaux des gîtes à moustiques dont les performances restent à évaluer.

c) Contrôle de la transmission

Bien que relevant du décret du 29 mars 2019, il n'y pas de plan de contrôle de la transmission des virus WN et USUTU par les *Culex*. En 2023 quelques rares interventions de LAV ont été réalisées par des opérateurs autours de cas, mais il a été, avec raison, décidé de ne pas systématiser ces interventions, qui n'ont pas prouvé leur efficacité sachant que le virus est essentiellement dans le réservoir animal, et les moustiques très répandus.

C- Prise en charge médicale

1) Diagnostic des infections humaines par les virus West-Nile et Usutu

Comme évoqué dans la section II-A1, le diagnostic des infections humaines par le WNV n'est pas à ce stade réalisé par l'ensemble des laboratoires des CHU et le diagnostic de première ligne est encore fréquemment réalisé par le Centre National de Référence des Arbovirus. Cette situation doit évoluer et la capacité diagnostique doit devenir plus largement accessible pour (i) permettre le diagnostic précoce dans les formes sévères ; (ii) permettre une détection plus fréquente, utile pour documenter la circulation virale, des formes moins sévères de la maladie ; (iii) permettre la recherche du virus lors des dons d'organes dans les conditions préconisées par le HCSP et en visant une recherche moléculaire préalable à la greffe. Ceci est rendu possible par l'existence de tests moléculaires commerciaux et domestiques de bonne qualité, et le remboursement des actes grâce à la cotation à la nomenclature des actes de biologie médicale.

La mise en place du diagnostic moléculaire dans les CHUs ne devrait pas se limiter à la métropole mais englober les CHUs des départements d'Outre-Mer en raison de la possible circulation du virus (elle est avérée dans des territoires proches) et de la fréquence des voyages en métropole (des personnes ayant séjourné en métropole peuvent donc être donneurs d'organes, cellules ou tissus dans ces territoires). Les modalités spécifiques d'application pour les greffes d'organes sont à l'appréciation du HCSP.

Les laboratoires hospitaliers devront également réaliser le diagnostic sérologique (recherche d'immunoglobulines IgM spécifiques et d'une séroconversion IgG), mais les tests commerciaux montrent de nombreuses faiblesses (en particulier des réactions de séro-croisement avec d'autres flavivirus) et nécessiteront une confirmation par le CNR en cas de positivité. La mise en place large du diagnostic sérologique est donc à ce stade à un niveau de priorité inférieur à celui des tests de biologie moléculaire.

- Point spécifique du virus Usutu.

Items méritant attention

Les données de séroprévalence préliminaires du CNR des Arbovirus suggèrent une exposition au virus plus large que pour WNV et dans une fraction plus large du territoire métropolitain. Pour apprécier l'impact sanitaire réel de ces infections humaines et préciser l'épidémiologie de l'infection chez l'homme il faut impérativement augmenter le nombre de tests réalisés dans des formes cliniques sévères et plus frustrées, en particulier dans les zones où la circulation virale est avérée par la détection dans les populations aviaires et chez l'homme (par les données de séroprévalence). Ceci n'est pas réalisable à l'heure actuelle car le test de détection moléculaire n'est pas remboursé. Il convient donc d'intensifier la détection moléculaire dans le cadre de protocoles de recherche clinique et via un appel à renforcer les envois de cas suspects au CNR des arbovirus. Il est noté que, par référence au virus West Nile, il est présumé que les mammifères infectés par le virus Usutu sont des culs-de-sac épidémiologiques, mais ce fait n'est pas établi.

2) Prise en charge des cas sévères d'infection par le virus West Nile

La prise en charge des formes neuro-invasives d'infection par le WNV est basée sur le soin de support standardisé habituellement conduit en unité de surveillance continue ou de soins critiques de réanimation et médecine intensive, adulte ou pédiatrique. La durée d'hospitalisation rapportée en moyenne à 7-14 jours comprend une évaluation et un suivi de formes invalidantes prolongées, considérées peu fréquentes¹⁴.

¹⁴ Colaneri M et al (2023). Open Forum Infect Dis. 10(3):ofad092. doi: 10.1093/ofid/ofad092; Popescu CP, Florescu SA, Hasbun R, et al. J Clin Virol. 2020 Jan;122:104213. doi: 10.1016/j.jcv.2019.104213.

Des données physiopathologiques ont récemment identifié des mécanismes immunitaires associés à la maladie neuro-infective et à la sévérité. Ces mécanismes peuvent représenter un levier d'intervention visant la densification du niveau de soins de support du patient infecté ou exposé au risque viral et à risque de sévérité présumée. Il s'agit notamment du défaut de signalisation de la voie des interférons de type I. Des tests de recherche d'auto-anticorps anti-interféron (défaut de signalisation des interférons de type I et III) deviennent progressivement disponibles sous la forme de kits commerciaux, facilitant l'accès à ce paramètre en dehors de structures d'analyse de haute spécialité. Cependant, leur utilisation comme biomarqueur pronostique ou de sévérité, au-delà des situations d'immunodépression acquise à risque nécessite auparavant (i) une évaluation et une standardisation permettant l'interprétation et la comparabilité des résultats et (ii) une évaluation d'indication et de renforcement éventuel de leur accès.

Il n'existe pas à ce jour de traitement spécifique homologué : ni antiviraux directs ayant démontré une efficacité ou anticorps thérapeutiques, ni d'Ig hyperimmunes titrées en anticorps spécifiques neutralisants. Une spécialité à base de plasma concentré (Compagnie européenne OMIS) issus de donneurs de pays endémo-épidémiques (ici, Israël) est disponible via l'ANSM dans le cadre d'une procédure d'urgence pour un usage compassionnel curatif ou préemptif¹⁵.

3) Prévention de l'infection dans des populations particulières à risque de forme grave

La prévention de l'infection a une importance particulière chez les personnes vulnérables, c'est-à-dire les très jeunes enfants, les personnes âgées et les patients immunodéprimés chez qui l'infection peut être sévère, voire fatale. Elle repose, en l'absence d'antiviraux, de vaccin et d'immunoglobulines spécifiques, sur la protection individuelle contre les piqûres de moustiques (pour laquelle des documents de conseil aux patients ont été élaborés précédemment) et sur la sécurisation des produits du corps humain contaminés issus de donneurs asymptomatiques.

En effet :

- si la transmission interhumaine par voie vectorielle n'est pas de mise (l'homme est une impasse dans le cycle vectoriel),
- le risque de transmission inter-humaine du WNV par les produits sanguins, les greffes d'organes et les cellules et tissus humains est avéré¹⁶. Le risque principal lié aux produits sanguins est constitué par les concentrés de globules rouges, le produit sanguin labile le plus fréquemment utilisé dans les populations visées. Leur sécurisation repose sur un ensemble de mesures bien rôdées (exclusion du don en cas de voyage en zone à risque, recherche moléculaire du génome viral dans les zones où une circulation est établie ou présumée, etc..). Cet ensemble de précautions est utile car la transmission par le virus WNV a été rapportée à partir de lots de produits sanguins labiles testés négatifs¹⁷, même si la stratégie française de test individuel (et non en pools d'échantillons sanguins) permet de limiter ce risque. L'ensemble des plaquettes en France sont viro-atténuées (le risque est donc extrêmement faible), et le risque de transmission par le plasma est également très faible (une partie est viro-atténuée, tous bénéficient d'une quarantaine permettant le suivi des donneurs post-don, et il existe des spécialités médicamenteuses de plasmas poolés viro-inactivés).

¹⁵ Gervais A et al (2023). *J Exp Med*. 220(9):e20230661. doi: 10.1084/jem.20230661.

¹⁶ Garzon Jimenez RC et al (2021). *Vox Sang*. 116(10):1094-1101. doi: 10.1111/vox.13112.

¹⁷ Rios, M. (2007). In *Clinical Infectious Diseases* (Vol. 45, Issue 2, pp. 181–186). Busch, M. P. (2005). In *New England Journal of Medicine* (Vol. 353, Issue 5, pp. 460–467) ; Hayes, C. (2019). In *Transfusion* (Vol. 60, Issue 2, pp. 424–429)

Influenza aviaire hautement pathogène

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

La menace posée par l'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ne se limite plus à la seule santé aviaire : elle se déploie désormais en pleine convergence « Une seule santé » (One Health), où élevage, faune sauvage, environnement et populations humaines s'entremêlent – bien que le risque de pandémie humaine reste faible. L'avis du 8 juin 2023 du COVARS fait suite à l'épidémie majeure survenue en France et en Europe dans les élevages aviaires en 2022 et rappelle que cette infection aviaire grave expose l'humain à un risque d'infection, voire de pandémie sévère, du fait de la diversification des réservoirs, de la persistance virale dans la faune aviaire sauvage, de l'abondance des foyers en élevage accroissant le risque de transmission à l'homme (bien que restant faible), la plaçant en tête des priorités de veille épidémique.

L'actualisation du 24 mai 2024 apporte un éclairage nouveau lié à l'extension majeure aux espèces de mammifères sauvages et domestiques et notamment l'apparition d'infections par le virus H5N1 (lignage 2.3.4.4 b) dans les élevages de bovins et caprins aux États-Unis, ainsi que les premiers cas humains de liés à ce virus, soulignant que le **champ du des risques s'élargit au-delà de l'avifaune, jusqu'aux mammifères domestiques et humains.**

Ces deux avis mettent en lumière les trois axes qui structurent la réflexion du COVARS :

- la **surveillance renforcée** (animale, sauvage, humaine, environnementale) afin d'anticiper toute résurgence ou mutation virale ;
- la **prévention et gestion du risque** (mesures de biosécurité dans les élevages, vaccination animale, stratégies antivirales, coordination intersectorielle) ;
- l'**anticipation pandémique** (scénarios d'évolution, stocks stratégiques, recherche et modélisation).

Cette partie du recueil traduit la position du COVARS sur l'IAHP — de l'évaluation des risques à l'élaboration de recommandations pour la France métropolitaine et ses territoires ultramarins — et restitue l'évolution du cadre d'action, entre 2023 et 2024, face à un virus devenu endémique chez les oiseaux et franchissant désormais les frontières des écosystèmes classiques. L'objectif est de permettre au lecteur de comprendre comment s'organise la surveillance, quels leviers sont mobilisés, et à quel horizon la France se prépare à une possible émergence de caractère pandémique.

Avis du 8 juin 2023

Relatif au

Risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'influenza aviaire hautement pathogène

DOI : [10.5281/zenodo.15243388](https://doi.org/10.5281/zenodo.15243388)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_8_juin_2023_-_risque_sanitaire_lie_a_l_iahp_et_la_grippe_aviaire.pdf

Accès à l'avis sur le site sur ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243388>

Auditions

Cet avis a été élaboré à la suite d'auditions ayant permis de recueillir l'expertise des acteurs suivants :

- L'ANSES (Dr Nicolas ETERRADOSSI, Directeur de laboratoire de Ploufragan Plouzané Niort et LNR IAHP, ANSES - Dr Charlotte DUNOYER, Directrice scientifique de la santé animale et bien-être des animaux - M. Gilles SALVAT, Directeur Général Délégué Recherche et Référence) (audition du 20 mars)
- L'ENVET (Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse) (M. Jean-Luc GUERIN, Professeur de Pathologie aviaire-Chaire BSA - Directeur UMR IHAP) (audition du 20 mars)
- La DGAL, ministère de l'Agriculture (Mme Emmanuelle SOUBEYRAN, Directrice générale adjointe de l'alimentation - M. Pierre AUBERT, Chef du Service des Actions sanitaires) (audition du 23 mars 2023)
- L'OFB (Mme Anne VAN de WIELE, Coordination des actions sanitaires de la faune sauvage, Direction de la Recherche et de l'Appui Scientifique, Direction générale déléguée « Police, Connaissance, Expertise ») (audition le 11 avril 2023)
- Santé Publique France (SPF) (Sibylle BERNARD-STOECKLIN, Influenza surveillance coordinator - Mme Alexandra SEPTFONS, Epidémiologiste – M. Bruno COIGNARD, Directeur des maladies infectieuses) (audition le 13 avril 2023)
- La DGS (Mme Marie BAVILLE, Sous-Directrice veille et sécurité sanitaire - Dr Clément LAZARUS, Adjoint à la Sous Directrice veille et sécurité sanitaire) (audition le 20 avril 2023)
- Le SGDSN (M. Lionel LACHENAUD, Chef du bureau de la Direction de la Protection et de la Sécurité de l'État) (audition le 24 avril 2023)
- La firme SANOFI (M. Sorin ABRUDAN, Directeur affaires Médicales Vaccins - Mme Bogdana COUDSY, Responsable des Affaires médicales mondiales - M. Sam LEE, Senior Director Group Lead Pandemic Influenza, responsable du programme vaccin grippe pandémique - M. François SANDRE, Responsable Vaccines Europe) (audition le 20 avril 2023)
- La firme Roche S.A.S. (Dr Alexandre BIGNON, Integrated Squad Leader Infectious Diseases, France, Dr Aeron HURT, Principal Global Medical Sciences Director, Influenza and COVID-19) (audition le 27 avril 2023)
- La firme GSK (Dr Rafik BEKKAT- BERKANI, Senior Medical Director, Portfolio Lead Early Pipeline - Dr Sophie MULLER, Directeur médical GSK France - Dr Alina GRUBER, Directeur médical vaccins GSK France – Dr Tomas MRKVAN, Medical Director Flu vaccines) (audition le 27 avril 2023)
- M. Michel GAUTHIER-CLERC, Chercheur en Ecologie (audition le 3 mars 2023)
- M. Sébastien GARDON, chef de service Adjoint Formations statutaires et diplômantes - École Nationale des Services Vétérinaires, ENSV, Vet Agro Sup - Mme Amandine GAUTIER, Cheffe de projet Institut One Health, École Nationale des Services Vétérinaire - ENSV – Vet Agro Sup (audition le 22 mai 2023)
- L'Institut Technique des Filières Avicole, Cunicole et Piscicole – ITAVI – Mme Isabelle BOUVAREL, Directrice Générale - M. Maxime QUENTIN, Directeur Adjoint & Scientifique (audition le 24 mai 2023)
- Mme Marie-Hélène CAZAUBON, Présidente de la Chambre d'agriculture des Landes - M. Eric COUTAND, Vice-Président de la Chambre d'agriculture de la Vendée. (audition le 25 mai 2023)
- M. Frédéric KECK, Anthropologue, DR CNRS (audition le 25 mai 2023)

Résumé exécutif

L'influenza aviaire, causée par des virus Influenza A, est une infection virale sévère et hautement contagieuse affectant les oiseaux domestiques et sauvages et pouvant être transmise à l'homme.

L'épizootie d'**influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)** de 2021-2022, a constitué en France et dans le monde une crise sans précédent, conduisant à l'abattage préventif de plus de 21 millions de volailles en France, et induit un risque important en santé humaine. Si la situation semblait plus calme en mars 2023 où le ministère de l'Agriculture a abaissé le niveau de **risque "d'élevé" à "modéré"**, de nouveaux foyers sont depuis apparus dans les élevages du Sud-ouest et ramènent le sujet de l'IAHP au premier plan des risques sanitaires. A la suite de la mort d'un enfant des suites du H5N1 au Cambodge, l'OMS a jugé la situation "**préoccupante**" en février appelant tous les pays à une vigilance accrue. Du risque d'endémisation découlent des problématiques sanitaires (pour les oiseaux, les mammifères et pour l'homme, qui par contact rapproché avec un animal malade peut contracter une grippe aviaire), mais aussi des problèmes socio-économiques : en France en 2022, les pertes économiques liées à l'IAHP représentent plus d'un milliard d'euros. (**Partie I-B**)

Plusieurs facteurs font de l'IAHP un **risque particulièrement prégnant (Partie I-C)**. Tout d'abord, l'IAHP ne peut pas être éradiquée à ce jour du fait de l'immensité et de la diversité de son réservoir. La transmission rapide de l'IAHP entre oiseaux cause une mortalité forte dans l'avifaune sauvage et accroît le risque d'endémisation. Elle expose également au risque de transmission aux et entre mammifères, notamment pour les virus A(H5N1). La perte de saisonnalité de l'infection aviaire, l'augmentation du nombre de cas en élevage, la diversification des espèces sauvages touchées et l'augmentation des cas chez les mammifères renforcent le niveau de risque de santé publique pour l'homme, bien qu'il n'y ait pas eu encore de cas avéré de transmission interhumaine de grippe aviaire. Enfin le changement climatique et la crise de biodiversité modifie les trajectoires des oiseaux sauvages et leur résistance aux virus, ce qui pourrait également être source de nouveaux foyers d'IAHP.

Il existe en France une **surveillance passive de l'avifaune sauvage** orchestrée par le réseau SAGIR (**Partie II-A-1**). La **surveillance des élevages** et la détection de cas conduit à des mesures de biosécurité et de gestion suivant les recommandations de l'ANSES. Toutefois, ces mesures sont inégalement suivies par les éleveurs et génèrent pour certains des difficultés socio-économiques devant être prises en compte par les pouvoirs publics (**Partie II-A-2**). La **surveillance humaine** est pour le moment focalisée uniquement sur les personnes présentant des symptômes, mais le **protocole SAGA** est en cours d'élaboration par SPF, le CNR, LNR et l'ANSES pour mettre en place une surveillance active chez les professionnels exposés au risque de grippe aviaire (éleveurs, intervenants et vétérinaires).

Une **stratégie de vaccination des élevages contre l'IAHP**, autorisée et recommandée en 2022 au niveau européen (**Partie II-A-3**) sera prochainement finalisée en France et devrait permettre de débiter la vaccination préventive des élevages commerciaux de canards à l'automne 2023. La **vaccination des éleveurs et professionnels des filières avicoles contre la grippe saisonnière** est désormais recommandée afin de limiter le risque de recombinaison entre virus aviaires et humains pouvant induire un risque de grippe aviaire. Des vaccins pandémiques et pré-pandémiques sont en cours de développement. Si des traitements antiviraux classiques sont disponibles en France, de nouveaux anti-viraux déjà autorisés dans certains pays présentent de nombreux avantages pour les cas humains de grippe aviaire (**Partie II-A-4**) et devraient occuper une place essentielle dans la préparation et la gestion de pandémie de grippe aviaire en attendant le déploiement d'une stratégie vaccinale humaine adaptée. Enfin, des programmes de recherches (**Partie II-B**) sur l'influenza aviaire sont en cours.

Malgré ces actions, la circulation de l'IAHP continue et le risque d'endémisation augmente, accroissant les risques sanitaires pour la population humaine.

Il est ainsi nécessaire de **renforcer les actions multidisciplinaires et multisectorielles visant à lutter contre ce risque** en se concentrant sur **quatre enjeux : la vaccination, les mesures préventives à appliquer dans les élevages, la surveillance animale et humaine et les financements de recherche sur la question de la grippe aviaire et de l'IAHP.**

Le COVARS, adoptant une approche « *One Health* », intégrant les avis de différentes agences, recommande de :

- **Mener dès que possible une stratégie de vaccination des volailles**, employant la stratégie DIVA¹ et accompagnée d'une communication ciblée, **en complément des mesures de biosécurité**, dans un cadre d'approche globale de gestion de l'élevage (suivant les recommandations de l'ANSES et du Conseil de l'Union Européenne).
- **Etendre la recommandation de vaccination contre la grippe saisonnière** aux personnes exposées, en contact avec des oiseaux potentiellement porteurs du virus.
- **Adapter les mesures de prévention et gestion des élevages** en recherchant des **alternatives à l'abattage préventif (y compris via la vaccination)**, en améliorant les **conditions d'euthanasie** des animaux d'élevage, et en développant des **mesures d'accompagnement des éleveurs touchés**.
- **Etendre et renforcer les moyens humains et financiers de la surveillance animale et humaine**, qui doit être **homogénéisée** au niveau national (notamment dans les **Territoires Ultra-Marins**).
- **Intensifier la surveillance des espèces sauvages** par l'OFB, favoriser l'analyse de l'**ADN environnemental** adaptée aux conditions épidémiologiques et la **surveillance participative**.
- **Faciliter la coopération entre médecine vétérinaire et humaine** dans les élevages autour des volailles infectées, et permettre que des **prélèvements respiratoires humains** soient effectués **soit par auto-prélèvement soit par les vétérinaires** et les diagnostics réalisés dans les LNR
- **Constituer et diversifier des stocks d'antiviraux efficaces et adaptés aux situations d'urgence** de grippe aviaire
- **Composer des stocks stratégiques de vaccins pré-pandémiques**.
- **Créer une cellule de crise multi-disciplinaire rapidement mobilisable** en cas de crise composée de laboratoires de départements et de vétérinaires dédiés à la filière avicole afin de **renforcer la coordination locale/nationale**.
- **Financer des recherches de long terme** en santé animale et humaine, en virologie/immunologie, écologie, modélisation et en sciences humaines et sociales, ainsi que des recherches participatives, afin de mieux protéger les espèces animales et les populations humaines, mieux appréhender les écosystèmes, les virus IAHP et leurs conséquences, et mieux apprécier les risques de pandémie.

¹ Differentiating Infected from Vaccinated Animals, méthode qui permet de différencier les anticorps induits par le vaccin des anticorps produits contre le virus.

Executive summary

Avian influenza, due to Influenza A viruses, is a severe and highly contagious viral infection affecting domestic and wild birds and can be transmitted to humans.

The **highly pathogenic avian influenza** (HPAI) outbreak of 2021-2022 has caused an unprecedented crisis in France and worldwide, leading to the preventive slaughter of more than 21 million poultry in France, with some mammal cases raising a major risk to human health. While the French situation seemed quieter in March 2023, when the Ministry of Agriculture lowered the **risk level from "high" to "moderate"**, new outbreaks have occurred since then in farms in the south-west of France, bringing back HPAI to the forefront of health risks. The threat of an endemization indeed raises health issues for birds, mammals and humans who can contract avian influenza through close contact with a sick animal, as well as socio-economic issues: in France in 2022, economic losses related to HPAI amounted to more than one billion euros. Following the death of a child from an H5N1 Flu in Cambodia, the WHO has estimated the situation as **"worrying"** in February 2023, calling for a vigilance increase in all countries. **(Part I-B)**

Several factors make HPAI a **particularly significant risk (Part I-C)**. First, HPAI cannot be eradicated because of the immensity and diversity of its reservoir. Second, the rapid HPAI transmission between birds and its severity causes high mortality in wild birds and increases the risk of IAHP becoming endemic. It also increases the risk of transmission to and between mammals, particularly in the case of the A (H5N1) virus. Climate change and the biodiversity crisis are altering the trajectories of wild birds and their resistance to viruses, which could also be a source of new HPAI outbreaks. The loss of seasonality in avian infection, the increase in the number of cases in farms, the diversification of the affected wild species and the increase in mammal cases reinforce the public health risk for humans, even though there have not yet been any confirmed cases of human-to-human transmission of avian influenza.

In France, a **passive surveillance of wild birds** is orchestrated by the SAGIR network **(Part II-A-1)**. The **farm surveillance** allows the detection of cases leading to biosecurity and management counter-measures in line with the recommendations of the ANSES. However, these measures are unevenly followed by the poultry farmers and can raise socio-economic challenges that need to be taken into account by the public authorities **(Part II-A-2)**. **Human surveillance** is currently focused solely on symptomatic cases, but the **SAGA protocol**, currently in development by health and veterinary agencies, will set up active monitoring among professionals exposed to the risk of avian influenza (poultry farmers, workers and veterinarians).

A strategy for vaccination of poultry against HPAI, has been authorised and recommended in 2022 at the European level **(Part II-A-3)**, and will shortly be finalised in France thus enabling preventive vaccination in duck farms to begin in autumn 2023. **Vaccination of poultry farmers and poultry industry professionals against seasonal influenza** is also now recommended in order to limit the risk of recombination between avian and human viruses, which could create a risk of avian influenza. Pandemic and pre-pandemic vaccines are currently being developed. While conventional antiviral treatments are available in France, new anti-virals already authorised in some countries offer numerous advantages for human cases of avian influenza **(Part II-A-4)** and should play a key role in an avian influenza pandemic preparedness and management, pending the deployment of an adapted human vaccination strategy. Finally, research programmes on avian influenza **(Part II-B)** are underway.

The sustained HPAI circulation despite these countermeasures and the growing risk of an endemization increase the health risks for the human population. It is therefore necessary to **reinforce and coordinate the multidisciplinary and multisectoral actions aimed at tackling this risk** by focusing on **four key issues: vaccination, preventive measures to be applied in farms, animal and human surveillance and research funding on avian influenza and HPAI.**

The COVARS, adopting a *"One Health"* approach and incorporating the opinions of various agencies, recommends to:

- **Implement a poultry vaccination strategy** as soon as possible, based on the DIVA strategy and supported by targeted communication, **in addition to biosecurity measures**, as part of an overall farm management approach, in line with the recommendations of the ANSES and the Council of the European Union.
- **Extend the recommendation to vaccinate against seasonal influenza** to people at risk who are in contact with birds potentially carrying the virus.
- **Adapt prevention and farm management counter-measures** by actively researching **alternatives to preventive slaughter (including vaccination)**, improving the conditions for euthanizing farm animals, and **developing accompanying programmes for affected farmers.**
- **Extend and strengthen human and financial resources** for animal and human monitoring, which must be **harmonised** at the national level, particularly in the French overseas territories.
- **Intensify the monitoring of wild species** by the OFB (French Office for Biodiversity) and promote the analysis of **environmental DNA**, adapted to epidemiological conditions, and the **participative surveillance.**
- **Facilitate the collaboration between veterinary and human medicine** in farms around infected poultry, and allow **human respiratory samples** to be collected either by **self-sampling** or **by veterinarians** with diagnosis to be carried out in the National Diagnostic Laboratories.
- **Build up and diversify strategic stocks of effective antivirals** adapted to avian flu emergencies.
- **Build up strategic stocks of pre-pandemic vaccines.**
- **Create a multi-disciplinary emergency unit that can be rapidly activated** in the event of a crisis, and composed of departmental laboratories and veterinarians dedicated to the poultry industry, in order to **strengthen local/national coordination.**
- **Fund long-term research** in animal and human health, virology/immunology, eco-epidemiology, outbreak modelling, human and social sciences, as well as participatory studies, to better protect animal species and human populations, gain a better understanding of ecosystems, HPAI viruses and their consequences, and better assess the risks of a pandemic.

Avant-propos

L'histoire des épidémies de grippe remonte au Moyen-Âge, combinant épidémies saisonnières et pandémies. La première pandémie bien décrite est celle de la « grippe espagnole » A(H1N1) en 1918 et 1919, et c'est avec l'expérience des pandémies de 1957 (grippe asiatique) et 1968 (grippe de Hong Kong), que le lien est fait entre les virus zoonotiques (aviaires et porcins) et le risque pandémique², les oiseaux sauvages étant identifiés comme pourvoyeurs de virus pandémiques aviaires, et les élevages à forte densité comme lieux privilégiés de réassortiment et d'amplification virale, à haut risque de contamination humaine.

L'influenza aviaire est causée par des virus Influenza A appartenant à de multiples sous-types dont les caractéristiques génétiques évoluent rapidement et dont la distribution diffère selon les régions du monde. Cette infection virale hautement contagieuse affecte à la fois les oiseaux domestiques et sauvages, et sa pathogénicité varie en fonction notamment du type et des modifications de l'hémagglutinine (protéine de surface du virus) pouvant modifier le tropisme du virus³. On classe donc les influenzas aviaires en deux catégories : l'influenza aviaire faiblement pathogène, ne causant pas ou peu de symptômes, et l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)⁴ source, à l'inverse, d'une maladie grave et d'une mortalité élevée chez les volailles infectées⁵. **C'est uniquement cette deuxième catégorie d'IAHP qui fait l'objet de cet avis**, bien que la forme faiblement pathogène soit évoquée à plusieurs reprises dans le bilan épidémiologique et les mécanismes d'évolution du virus. **La circulation massive de l'IAHP et des virus influenza aviaires ayant un potentiel d'évolution vers l'IAHP (virus H5Nx et H7Nx) a des conséquences socio-économiques croissantes pour les éleveurs**, contraints d'abattre leurs volailles (infectées ou non) afin de contenir la propagation du virus lors de l'apparition d'un foyer, ainsi que des conséquences dévastatrices pour la santé des oiseaux sauvages et pour le bien-être des animaux d'élevage.

L'IAHP ne peut aujourd'hui être éradiquée en raison de la diversité et de la complexité de son réservoir⁶, et constitue une préoccupation majeure de santé publique, en particulier en raison du risque de transmission à l'homme. La recrudescence actuelle des foyers sauvages et d'élevage d'influenza aviaire (IA) accroît le risque de transmission à l'homme, provoquant en cas d'infection des cas de « grippe aviaire » à fort taux de mortalité. Des cas sporadiques de grippe aviaire humaine sont parfois identifiés, dus à différents sous-types (par exemple H9N2, H7N7, H7N9, H5N1, H3N8), posant la question de la protection liée à la barrière d'espèce² et des contre-mesures de réduction des risques. Cette stratégie de lutte et la déclinaison des actions à mener pour contrer l'influenza aviaire est emblématique de l'approche **One-Health** intégrant un corpus d'actions à définir et mettre en œuvre avec tous les acteurs concernés (environnement, santé animale et humaine).

Malgré ce risque, l'influenza aviaire ne semble plus susciter une inquiétude majeure dans la population générale. Si les premiers épisodes de grippe aviaire ont suscité des craintes alimentaires, réactivant l'expérience antérieure de la vache folle, la prégnance du risque dans le temps ainsi que l'absence d'atteinte à la sécurité sanitaire des aliments ont contribué à faire de l'influenza aviaire un sujet mineur d'inquiétude dans l'opinion publique.⁷

² Scholtissek C. (1995). *Virus genes*, 11(2-3), 209–215. <https://doi.org/10.1007/BF01728660>

³ Horimoto, T., Kawaoka, Y. (2005) *Nat Rev Microbiol* 3, 591–600. <https://doi.org/10.1038/nrmicro1208>

⁴ World Health Organisation (2005) https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68985/1/WHO_CDS_2005.29.pdf

⁵ <https://www.woah.org/fr/maladie/influenza-aviaire/>

⁶ Haut Conseil de la santé publique, (2021) <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1142>

⁷ Vialles, Noëlie (2012), *Cahiers d'anthropologie sociale*, vol. 8, no. 1, pp. 47-55. | Cairn.info

En France, les virus de l'IAHP, présents sur le territoire métropolitain depuis près de 20 ans, représentent une menace particulièrement intense depuis l'épisode de 2021-2022, à l'origine de la plus grande épizootie française, avec 1 378 élevages infectés⁸. L'intensité de cette menace est liée à l'augmentation du nombre et de l'intensité des événements aviaires, y compris sur des espèces inhabituelles d'oiseaux sauvages (20 000 fous de Bassan dans la réserve des Sept-Îles⁹), au maintien d'une incidence élevée dans la faune aviaire sauvage durant l'été 2022, contrairement aux années précédentes, et à la fréquence des cas de transmission aux mammifères¹⁰ et à l'homme. Cet épisode a conduit à l'abattage de plus de 16 millions de volailles (Sud-Ouest/Pays-de-Loire). Le dernier épisode en août 2022 (H5N1, clade 2.3.4.4b), avec 315 élevages détectés et 5 millions de volailles tuées, semble diminuer en intensité. **Depuis mars 2023, le ministère de l'Agriculture a abaissé le niveau de risque "d'élevé" à "modéré"**¹¹. **Toutefois, le niveau de risque élevé est maintenu tant au niveau européen qu'international.** En France, de nouveaux foyers sont apparus depuis mai 2023 dans le Sud-Ouest. Afin d'amplifier les contre-mesures et réduire les risques de transmission et l'importance des abattages préventifs, la France prévoit de vacciner préventivement les élevages commerciaux de canards à l'automne 2023, avec une stratégie de vaccination devant être finalisée en juin¹².

Les risques de multiplication de foyers aviaires et d'évolution du virus pouvant faciliter la transmission à l'homme sont donc réels et doivent être pris en compte. Si ce virus aviaire s'adapte à l'homme et devient responsable de chaînes de transmission interhumaine, il peut en effet devenir responsable d'une nouvelle pandémie interhumaine même si aucune n'est encore survenue avec ces virus à ce jour.

Globalement, 4 scénarii IAHP pour la France :

- 1)** La situation IAHP s'améliore, avec une épizootie atténuée, voire un arrêt de la circulation du virus IAHP à potentiel zoonotique, ce qui ne semble pas correspondre à la situation actuelle.
- 2)** La situation de 2022-2023 se maintient, avec une circulation intense et soutenue sur le territoire national, mais avec un virus peu adapté à l'homme et uniquement des cas sporadiques
- 3)** La situation se dégrade, avec une circulation similaire voire plus intense qu'en 2022-2023 et un virus désormais adapté à l'homme, ce qui provoquerait la multiplication des cas humains
- 4)** Une épidémie voire une pandémie grippale se déclare, avec une transmission interhumaine d'un nouveau virus influenza ; ce risque semble faible.

Cet avis intègre l'ensemble des dispositifs d'anticipation et de veille existants et formule des propositions pour renforcer ces dispositifs de prévention du risque pandémique lié à l'Influenza aviaire hautement pathogène, et appuyer les besoins de recherche d'amont, en intégrant une forte composante *One Health*.

Sa rédaction a été nourrie des échanges entre le COVARS et les principaux acteurs du domaine. Les recommandations du COVARS (**partie 1**) découlent de l'état des lieux situationnel et épidémiologique (**partie 2**) ainsi que de l'analyse des mesures de prévention et gestion (**partie 3**), des recommandations de l'ANSES, SPF, la HAS relatives à la prévention-gestion de la grippe aviaire, visant entre autres la sécurité des professionnels au contact des animaux. De même, l'ANRS|MIE rédige actuellement un document en faveur d'actions visant à orienter et renforcer la recherche sur virus du risque influenza aviaire. Les présentes recommandations du COVARS sont donc susceptibles d'être complétées à l'avenir en fonction de l'apport des agences sanitaires.

⁸ ANSES (2022) RAST relatif à la synthèse des rapports Anses 2021-2022 concernant la crise influenza aviaire hautement pathogène

⁹ Mgevrey (2022) <https://tourduvalat.org/dossier-newsletter/influenza-aviaire-mortalites-massives-observees-chez-les-fous-de-bassan-de-la-reserve-des-sept-iles-questions-a-pascal-provost/>

¹⁰ Liste des espèces de mammifères infectés par l'IAHP de 2016 à 2020. EFSA, pp 18-19, December 2022 – March 2023 (wiley.com)

¹¹ Influenza aviaire : la situation en France | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA)

¹² MASA. <https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-marc-fesneau-reaffirme-sa-mobilisation-aux-cotes-des-filières-avicoles>

Recommandations

Dans un contexte marqué par la persistance du virus IAHP dans l'environnement malgré les efforts conjoints des agences sanitaires et des acteurs du domaine, il apparaît nécessaire de renforcer le dispositif de veille et d'anticipation du risque pandémique lié à IAHP afin de limiter le risque de transmission à l'homme, ceci dans une approche **"One Health"** intégrant des aspects environnementaux et de santé animale et humaine. Il s'avère ainsi essentiel d'associer des acteurs d'horizons variés et de mettre en place des stratégies de prévention et de réponse globales et coordonnées entre Ministères de la Santé, de la Recherche, de l'Environnement et de l'Agriculture. Le COVARIS s'appuie sur sa composante multidisciplinaire et son approche **"One Health"** pour proposer ces recommandations intégrées dans le cadre de la gestion du risque sanitaire lié à l'IAHP.

A. Coordonner une réponse plurielle et des stratégies préventives et thérapeutiques :

Le principe de la **vaccination** des oiseaux d'élevage est accepté et potentiellement en cours de déploiement face à la répétition des foyers aviaires, en complément du maintien des mesures de biosécurité. Ces recommandations intègrent l'utilisation de vaccins et la surveillance de leur impact sur le contrôle du risque IAHP, tant pour les élevages que pour l'homme.

1. Vacciner

Vaccination animale :

- **Mener dès que possible une stratégie de vaccination** dans les élevages de volailles en suivant les recommandations de l'ANSES.
- **Mettre en place des stratégies DIVA¹³** pour l'ensemble des futurs vaccins.
- **Evaluer les possibilités d'alternative à l'abattage préventif soit par une vaccination réactive en anneau** autour d'un foyer dès sa confirmation, soit par la **vérification de l'immunité des animaux vaccinés** et la conduite de recherches visant à améliorer l'immunité précoce induite par les vaccins.
- **Sensibiliser et convaincre l'ensemble des acteurs de l'importance de la vaccination des animaux d'élevage** face au risque zoonotique d'influenza aviaire.

Vaccination humaine :

- **Recommander fortement et soutenir la vaccination contre la grippe saisonnière** selon les recommandations de la HAS :
 - **des professionnels de santé**, notamment vétérinaires, pour empêcher le réassortiment entre souches humaines et aviaires,
 - **des éleveurs**, en soutenant cette vaccination par la réduction des coûts supportés par les professionnels (ou la gratuité du vaccin),Cette recommandation devrait aussi s'étendre au **personnel de l'OFB et aux chasseurs** côtoyant des animaux à risque et leur entourage.
- **Mener des campagnes de sensibilisation au risque de grippe aviaire et à l'intérêt de la vaccination** contre la grippe saisonnière pour de ces personnes et leur entourage.
- **Accélérer les procédures d'évaluation de vaccins pré- et pandémiques adaptés auprès de l'EMA** pour composer rapidement des **stocks stratégiques**.
- S'inspirer des stratégies de vaccination conseillées par l'IABS¹⁴.

2. Adapter les mesures préventives et de gestion des foyers aviaires

¹³ Differentiating Infected from Vaccinated Animals, afin de différencier les anticorps induits par le vaccin ou par l'infection

¹⁴ IABS (2022) <https://www.iabs.org/documents/2022-meetings-and-webinars/hpai-high-pathogenicity-avian-influenza/program-iabs-hpai-meeting-october-2022/?layout=default>

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

- **Améliorer les conditions d'euthanasie** (notamment via l'autorisation d'anesthésiques) et adaptées à l'environnement et à l'élevage dans un objectif de renforcement du bien-être animal.
- **Rechercher les alternatives à la mise à l'abri des oiseaux ainsi qu'à l'abattage préventif.**
- **Suivre les recommandations de biosécurité de l'ANSES** dans une approche multidisciplinaire :
 - **Renforcer les formations Hygiène et Biosécurité des éleveurs et opérateurs** financées par la DGAL et identifier les leviers et barrières – matérielles et cognitives - à la mise en place de bonnes pratiques de prévention des risques infectieux dans les élevages.
 - **Renforcer l'application des mesures de biosécurité lors du transport d'animaux**, en développant et transmettant des méthodes faciles à mettre en œuvre.
 - **Mettre en place un plan annuel d'amélioration de la biosécurité** à l'échelle des élevages en dehors des périodes de risque.
- Développer les mesures d'**accompagnement psychologique et social des éleveurs** touchés et aider au repeuplement des élevages en **accélérant le versement des indemnisations.**

3. Optimiser les traitements des cas humains :

- **Constituer et diversifier les stocks de médicaments antiviraux** afin d'en garantir l'accès en cas de pandémie et de réduire le risque de résistance, en :
 - accélérant les conditions réglementaires d'accès aux nouveaux antiviraux actifs sur les divers virus Influenza, tels que le Baloxavir-Marboxil en mono-dose présentant des avantages importants en cas de pandémie,
 - autorisant l'utilisation de ce produit **hors crise** afin de développer l'expérience de la prescription et de la pharmacovigilance de ce médicament.
- **Faire évaluer dès à présent par un comité d'experts les traitements prioritaires** les plus adaptés aux divers groupes de patients, et identifier une approche optimale de composition des stocks.
- **Suivre le schéma thérapeutique des cas confirmés** proposé par la mission nationale COREB en anticipant la nécessité d'adapter les schémas thérapeutiques et la surveillance microbiologique en fonction de la sévérité et du risque d'apparition de résistances.
- **Proposer une prophylaxie post-exposition** en fonction des données de tolérance et d'efficacité du Baloxavir.

4. Intégrer les effets du changement climatique sur le risque aviaire et les pratiques d'élevage :

- Développer des outils permettant de suivre de façon précise **l'évolution des parcours migratoires des oiseaux.**
- **Instaurer des mesures visant à réduire les interfaces entre faune sauvage et élevages** suivant les avis de l'ANSES.
- **Alerter au niveau européen sur les pratiques d'élevages favorisant l'évolution des virus vers une transmission aux mammifères**, tels que les élevages de furets et visons déjà interdits en France, ainsi que sur des pratiques à risque telles que les combats de coqs (fréquents aux Caraïbes même s'ils sont interdits).
- **Ouvrir une discussion multi-acteurs sur l'impact économique et sanitaire des élevages intensifs de volailles**, en prenant en compte les prévisions des effets du changement climatique.

5. Coordonner les réponses :

- **Décloisonner la surveillance, le diagnostic et la prise en charge** à l'interface animal/homme grâce à la création d'un **réseau d'acteurs locaux et nationaux : une cellule de crise** mobilisable immédiatement, composée notamment de laboratoires départementaux et de référence, de vétérinaires dédiés à la filière avicole, afin de décentraliser partiellement la gestion de crise.
- **Renforcer l'homogénéisation de la gestion de crise et la coordination** entre le national et le local :
 - **créer une Task-force interministérielle pour la grippe aviaire**, avec une feuille de route des actions à mettre en œuvre et leur évaluation, afin notamment d'entraîner les acteurs locaux.
 - **démarrer rapidement l'activation et la mise en place fonctionnelle du plan "pandémies"** et mener des exercices de préparation impliquant les acteurs de santé humaine et animale afin d'améliorer le système de gestion de crise.

6. Communiquer et informer :

- **Renforcer et harmoniser la formation et l'information des professionnels de santé** humaine et animale sur les risques de l'IAHP et sur les signes cliniques de la maladie.
- **Mener des campagnes et définir des outils de communication ciblés**, en particulier dans les zones à risques et à l'attention des personnes exposées au risque aviaire, en temps de crise et d'inter-crise afin d' :
 - **inciter à la surveillance participative** en signalant, près des lieux de fréquentation d'oiseaux sauvages, les démarches et précautions à suivre en présence d'un oiseau mort.
 - **sensibiliser sur les signes cliniques de la grippe aviaire**, les moyens de transmission, les bons gestes à adopter et les mesures de protection et d'hygiène.
 - **partager les connaissances scientifiques** actuelles sur les risques et les bénéfices de la vaccination des animaux destinés à la consommation humaine.

B. Renforcer et décloisonner le système de détection et de surveillance

1. Surveillance environnementale

- **Renforcer les moyens dédiés à la surveillance active environnementale**, en particulier des zones de concentration d'oiseaux lors des hivernages, les colonies de nidification et dortoirs nocturnes, ainsi que les zones humides (réunissant des espèces grégaires ayant au moins l'un de ces comportements), et y développer des protocoles d'échantillonnage des eaux et sédiments.
- **Intégrer la surveillance environnementale des ADN de manière soutenable** en anticipant les introductions et surveillant les réservoirs sur les sites fréquentés par des oiseaux, afin d'identifier les espèces présentes ensemble en un lieu et, potentiellement, le niveau global de circulation virale.
- **Mettre en place une surveillance a posteriori** mesurant l'ampleur de la circulation du virus.

2. Surveillance de la faune sauvage

- **Accompagner et renforcer les moyens financiers et humains dédiés à la surveillance passive** de la faune sauvage via le réseau SAGIR, et associer les centres de soin pour animaux sauvages.
- **Clarifier** les compétences de surveillance de la faune sauvage de l'OFB et de la DDPP.
- **Maintenir, en phase inter-épizootique**, la surveillance de la circulation virale, sur des modalités saisonnières et interannuelles et lors de circulation à plus bas bruit.
- **Conforter le fonctionnement et la réglementation dans les territoires d'Outre-mer** (adaptation du niveau de risque et du fonctionnement aux espèces locales de la faune sauvage, améliorer la rapidité de collecte, identifier des laboratoires de référence).
- **Etendre à l'Outre-mer la cartographie de l'OFB-ANSES des zones à risques.**
- **Contrôler et faire tester les gibiers à plume lâchés pour la chasse.**
- Réfléchir avec le **Ministère de la Transition Ecologique** aux méthodes de **surveillance de certaines espèces sauvages protégées** exposées au risque d'IAHP.
- **Amplifier le partage européen et international d'information et l'interconnexion des réseaux de surveillance** (dont OMS/OMSA) et définir, à cette échelle, des critères de gravité et de probabilité d'émergence.

3. Surveillance des animaux d'élevage et domestiques :

- **Compléter par une surveillance active** les interventions réalisées en cas de maladie avérée, en s'appuyant sur les laboratoires certifiés du réseau LNR.
- **Maintenir une surveillance post-vaccinale des élevages**, avec séquençage des virus émergents, afin de s'assurer de l'efficacité vaccinale et de l'absence de constitution d'un réservoir viral.

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

- **Encourager des initiatives de surveillance participative** de l'influenza aviaire dans les interactions entre oiseaux sauvages et d'élevage, **en mobilisant éleveurs, chasseurs et membres des associations d'ornithologie.**
- **Prévenir l'infection des animaux d'élevage en surveillant les sites de nourrissage** d'oiseaux sauvages à proximité des élevages.
- **Envisager la surveillance renforcée des oiseaux et volailles détenus par des particuliers.**

4. Surveillance humaine :

- **Renforcer les moyens humains et financiers dédiés à la surveillance active** des infections humaines au niveau national et régional.
- Mettre en place une **collaboration active entre autorités sanitaires médicales et vétérinaires** (partage d'outils, d'informations et de moyens).
- Permettre dans et **autour des élevages contaminés** la réalisation des **prélèvements respiratoires humains, soit par auto-prélèvement soit par les vétérinaires**, suivis de criblage et confirmation diagnostique de l'infection humaine par les laboratoires vétérinaires.
- Mettre en place un **remboursement de la RT-PCR grippe saisonnière en dehors de la période d'épidémie de grippe saisonnière.**
- **Renforcer la surveillance des personnes potentiellement en contact avec des animaux hors élevages** (agents de l'OFB, chasseurs, professionnels en charge du dépeuplement, des abattoirs / équarisseurs), **en élargissant le protocole SAGA** et en recourant à la surveillance **participative.**
- **Impliquer et former les médecins du travail** à la surveillance des personnes exposées au risque de grippe aviaire.

C. Anticiper grâce à la recherche *One Health* en amont des crises

1. Recherche fondamentale : Financer des recherches multidisciplinaires au long terme non conditionnées aux crises ponctuelles, notamment sur :

- l'endémisation du virus et les causes de la disparition de la saisonnalité de l'influenza aviaire (dont la migration des oiseaux)
- les interactions hôte-virus et la barrière d'espèce,
- la taxonomie des espèces réservoir, dont les mammifères
- le pathogène lui-même
- les modes de contamination à l'homme, et notamment la contamination aéroportée.

2. Recherche médicale et sociétale, humaine et vétérinaire :

- **Développer un test rapide de détection d'infection à l'IAHP** des volailles et professionnels d'élevage.
- **Investir dans la recherche vaccinale** par le développement:
 - **de vaccins pan H5Nx ou spécifiques à la grippe aviaire** et les connaissances sur l'efficacité et la sûreté d'une vaccination hétérologue, notamment sur financements européens afin d'obtenir une première utilisation sur notre sol..
 - **des expérimentations vaccinales chez les galliformes et palmipèdes** en particulier, visant à réduire l'excrétion virale.
- **Développer les recherches thérapeutiques**, sur les antiviraux et sur le rôle des corticostéroïdes (notamment pour le traitement du choc septique réfractaire).
- **Financer et mener des recherches sur les modalités d'euthanasie et des conditions de mise à l'abri** des animaux.
- **Mener des expérimentations sur les pratiques d'élevages freinant** la propagation du virus.

- **Développer des recherches sur l'impact du changement climatique** sur le risque influenza aviaire.
- **Ouvrir des financements récurrents et de long terme en sciences humaines et sociales** afin de restaurer et maintenir une activité de recherche et une expertise sur les aspects sociologiques, psychologiques et économiques de la grippe aviaire et de sa prévention, notamment sur les :
 - **perceptions, acceptabilité et impacts des mesures préventives** (dont les mesures d'abattage) **et de gestion des risques** par les éleveurs, les consommateurs et les personnes en contact fréquent avec la faune sauvage,
 - **représentations mentales des risques de grippe aviaire** chez les éleveurs notamment,
 - **conséquences sociales, économiques et psychologiques** de l'IAHP sur l'élevage,
 - **surveillance participative**, avec l'exemple des sentinelles,
 - **perceptions sur l'avenir de la filière en France** et sur les méthodes d'élevage en lien avec le risque d'IAHP.

3. Modélisations éco-épidémiologiques :

- **Actualiser les modélisations sur les zones et temporalités à risque d'influenza aviaire.**
- **Encourager et financer la collecte des données empiriques** nécessaires à la paramétrisation et la validation des modèles.
- **Favoriser les interactions** entre modélisations vétérinaire, environnementale et humaine.

4. Organisation de la recherche :

- **Anticiper les freins réglementaires liés aux MOT** en inter-crise et pendant les crises sanitaires.
- **Associer étroitement le MSP à la plateforme nationale d'épidémiologie-surveillance en santé animale** et notamment son groupe VSI (Veille Sanitaire Internationale) traitant du suivi IAHP
- **Mobiliser la plateforme Européenne d'essais cliniques randomisés** en cas d'émergence d'une épidémie interhumaine.
- **Limiter au strict minimum les expériences de gains de fonction**, et préférer des expériences in silico ou in vitro. Favoriser la transparence pour le grand public en communiquant de manière claire sur ce type d'expérience lorsqu'elle est réalisée.
- **Alléger les réglementations des zones protégées** afin de permettre les recherches autour de la grippe aviaire dans de telles zones.

I. Etat des lieux : enjeux et risques sanitaires liés à la circulation de l'influenza aviaire

A. Éléments contextuels introductifs

La grippe aviaire mêle étroitement des enjeux de santé humaine et animale, les deux étant fortement conditionnés par un contexte environnemental. Les pratiques d'élevage des volailles et le dérèglement climatique sont en effet les déterminants d'un environnement propice à la transmission et la diffusion de l'influenza aviaire, d'abord chez les oiseaux, puis chez des mammifères et chez l'humain.

Le territoire national hexagonal compte plus de 570 espèces d'oiseaux sauvages ; la Guyane, à elle seule, plus de 740, et les autres TUM plus d'une centaine chacun. Chacune de ces espèces présente des spécificités d'habitat, migratoires, comportementales et populationnelles (densités locales, variations saisonnières et interannuelles, etc.), rendant illusoire d'espérer en connaître à court terme toutes les caractéristiques utiles d'un point de vue épidémiologique. Cependant, certaines espèces et ordres fréquents dans les zones humides ou marines, comme des canards et oies, mouettes et goélands, grues, fous de Bassan,¹⁵ mais aussi des gallinacés (poules, faisans, etc.), semblent plus fréquemment infectées par les IA que d'autres, et ce pour des raisons génétiques et écologiques encore mal comprises (**Voir Annexe 2** : classification des espèces d'oiseaux utilisée). La méconnaissance des conséquences épidémiologiques de l'écologie des assemblages complexes d'espèces et de leurs dynamiques populationnelles complique, hors pics épidémiques, la compréhension des mécanismes fins de la dynamique de transmission de l'IAHP dans l'espace et dans le temps au sein du compartiment sauvage, aussi bien que des passages entre compartiment sauvage et compartiment domestique.

La situation épidémiologique, notamment du risque de transmission entre oiseaux, a récemment évolué avec un accroissement du risque de transmission aux mammifères. Ce contexte d'origine multifactoriel montre à quel point il est nécessaire d'adopter une approche « **One Health** » dans les analyses et dans les stratégies à adopter pour appréhender la grippe aviaire.

B. Point de situation épidémiologique : Circulation de l'IAHP en France et dans le monde

1. Monde et Europe

Selon le bulletin hebdomadaire de la plateforme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale (ESA) sur la base des données de l'ECDC du 23 mai¹⁶, 34 pays européens ont détecté la présence d'influenza aviaire H5N1 depuis août 2022. Les pays de plus grande incidence sont la France et l'Allemagne. On assiste en effet à une résurgence du virus H5N1 HP au niveau mondial depuis 2020, avec une continuité de la circulation à l'été 2022 :

- En Amérique du Nord, le virus circule depuis la fin de 2021 (désormais dans 47 états des USA). Depuis octobre 2022, plusieurs pays d'Amérique centrale et du sud sont également touchés.

¹⁵ Ordres: ansériformes, charadriiformes, gruiformes, suliformes

¹⁶ ESA (2023) *Bulletins hebdomadaires de veille sanitaire internationale* du 23/05/2023. <https://www.plateforme-esa.fr/fr/bulletins-hebdomadaires-de-veille-sanitaire-internationale-du-23-05-2023>

- En Europe, depuis août 2022, le sous-type viral (clade) circulant est le 2.3.4.4b, avec une prévalence de plus de 99% du H5N1 (cas très minoritaires de H5N5 et H5N2). Le nombre de foyers décomptés depuis cette date est de :
 - 712 chez les volailles d'élevage
 - 284 chez les "oiseaux captifs" non destinés à l'élevage (oiseaux d'ornements), en grande partie en lien avec l'achat, avant détection des infections, d'oiseaux contaminés.¹⁷
 - 1239 au sein de la faune sauvage, majoritairement les oiseaux de bord de mer : oies, cygnes, canards parmi les palmipèdes, mouettes, goélands et sternes parmi les laridés, fous de Bassan ou rapaces diurnes et nocturnes, dont les accipitridés et strigidés.
 - Plusieurs cas chez les mammifères (voir partie 1.B.3)

Différents sous-types de virus ont provoqué des cas de **grippe aviaire humaine** au cours des dernières années (H9N2, H7N7, H5N1), questionnant à chaque fois le risque de diffusion du virus du fait d'une possible perte de protection liée à la barrière d'espèce, même en l'absence de preuve de transmissions interhumaines (aucune n'a encore été décrite avec ces virus à ce jour)¹⁸. Concernant les virus du sous-type H5, de nombreux épisodes de réassortiments entre virus aviaires ont permis l'apparition de différents virus (H5N1, H5N4, H5N8), faisant utiliser pour plus de simplicité la dénomination **H5Nx**.

- Le **virus A (H5N1)** : Le risque spécifique lié au virus H5N1 IAHP a été découvert en 1997 à Hong Kong chez un enfant de 3 ans porteur d'un virus A(H5N1) d'origine aviaire (A/Goose/Guangdong/1996 ou Gs/Gd), l'infection ayant été détectée chez 18 personnes y résidant dont 33% en sont décédées. Les virus en cause semblaient tous provenir d'une même souche identifiée en 1996 en Chine chez une oie sauvage¹⁷ et être à l'origine d'une transmission directe de l'oiseau à l'homme sans preuve de transmission inter-humaine¹⁹. En 2003-2004, une autre vague de grippe aviaire H5N1 s'est déclarée en Asie (Vietnam, Thaïlande, Indonésie et Cambodge) et a fait 53 morts²⁰. Depuis 2003, le virus A (H5N1) a été responsable de 873 cas humains de grippe aviaire et 458 décès²¹, dont 5 cas détectés au cours du dernier trimestre 2023 (2 en Espagne, 1 en Chine, 1 en Equateur [jeune fille en contact avec un poulet contaminés] et 2 au Cambodge [père et fille])²². Toutefois, depuis 2016, le nombre de cas humain annuels diminue²³.
- Le **virus A (H5N6)** a été responsable depuis 2014 de 84 cas dans le monde dont 83 en Chine²⁴. Les derniers cas étaient liés à des virus H5 du clade 2.3.4.4b identique à celui des virus H5N1 circulant en Europe.
- Le **virus A (H9N2)** a été responsable, depuis 1998, de 123 cas dont deux décès. Parmi ceux-ci 110 cas ont été rapportés en Chine et aucun en Europe. Pour cette raison et en l'absence de circulation actuelle de ce virus, ni au sein des volailles ni chez les oiseaux sauvages d'Europe²⁵, l'ECDC juge le risque de transmission de l'influenza zoonotique A (H9N2) à la population des pays de l'Union Européenne comme très faible.

¹⁷ <https://www.pplateforme-esa.fr/fr/bulletins-hebdomadaires-de-veille-sanitaire-internationale-du-10-11-2022>

¹⁸ Horimoto, T., & Kawaoka, Y. (2005) *Nature Reviews Microbiology*, 3(8), 591-600. <https://doi.org/10.1038/nrmicro1208>

¹⁹ Buxton Bridges C. et al (2000) *Journal of Infectious Diseases*, 181, 1, 344-348, <https://doi.org/10.1086/315213>

²⁰ Ungchusak K et al (2005). *N Engl J Med*;352(4):333-40. doi: 10.1056/NEJMoa044021

²¹ Grippe aviaire A (H5N1) – Cambodge (who.int)

²³ Chp.gov (2023) Avian Influenza Report vol.19 n11 Avian Influenza Report (chp.gov.hk)

²⁴ Chp.gov (2023) Avian Influenza Report vol.19 n16 HYPERLINK

"https://www.chp.gov.hk/files/pdf/2023_avian_influenza_report_vol19_wk16.pdf" Avian Influenza Report (chp.gov.hk)

²⁵ *Communicable disease threats report, 23-29 April 2023, week 17 (2023)* European Centre for Disease Prevention and Control. <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-23-29-april-2023-week-17>

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)

Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

Depuis 2022, le virus a été détecté 7 fois de manière confirmée chez l'homme, avec 4 cas graves (2 en Chine, 1 au Vietnam et 1 en Equateur) et 2 cas paucisymptomatiques (Angleterre et Etats-Unis). Les cas graves sont pour l'essentiel liés à des interactions étroites avec des volailles (basse-cours) contaminées ou mortes²⁶. Aucune transmission secondaire n'a été rapportée de ces cas. Le 19 mars 2023, un foyer de grippe aviaire a été signalé en Ukraine dans la région de Kherson et aurait causé 18 hospitalisations et 2 décès.

Graphique: Distribution des cas humain confirmés d'influenza aviaire A(H9N2) par année et par pays entre 1998 et le 27 avril 2023 / Source: ECDC

2. France

La France, depuis 2006, a connu 6 épisodes d'influenza aviaire H5 à plus ou moins forte densité :

- **En 2006-2007** dans l'Ain et en Moselle avec la première introduction de la lignée d'IAHP **H5N1** (Gs/Gd clade 2.2) touchant 21 pays d'Europe ; 49 cas sont survenus en France chez 7 espèces sauvages et un seul élevage (Ain). Ce premier épisode a induit d'importantes chutes de consommation de volailles.
- **En 2015-2016** dans le Sud-Ouest, dû au sous-type **H5N1** avec 77 élevages positifs, principalement de canards, et plus de 50% des élevages de canards gras infectés.
- **En 2016-17** dans le Sud-Ouest, dû au virus **H5N8** Gs/Gd, clade 2.3.4.4, avec 484 élevages positifs, 80% de canards, avec 55 détections chez 19 "espèces sauvages", et des conséquences économiques importantes, avec plus de 4,5 millions de volailles éliminées de façon préventive.
- **D'octobre 2020 à mai 2021**, dû au virus **H5N8** clade 2.3.4.4b avec 492 élevages détectés et 3,3 millions de volailles éliminées. Malgré les dépeuplements préventifs, l'épidémie s'est étendue à 15 départements, principalement dans le Sud-Ouest.
- **En novembre 2021**, un premier foyer d'**H5N1** hautement pathogène (clade 2.3.4.4b) a été confirmé en élevage dans le département du Nord. Ce nouvel épisode s'est poursuivi jusqu'en juin 2022, et a donné lieu à la plus grande épizootie que la France ait jamais connue, avec 51 détections dans l'avifaune à date du 23 juin 2022²⁷.
- **En 2022**, la France a été l'un des pays les plus touchés d'Europe, avec 269 foyers de volailles, 68 foyers d'oiseaux et 182 foyers dans l'avifaune sauvage. La quasi-totalité des régions françaises ont été

²⁶ Informations tirées de l'audition de l'ANSES

²⁷ Anses (2022) RAPPORT AST de l'Anses relatif à la synthèse des rapports Anses 2021-2022 concernant la crise influenza aviaire hautement pathogène

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)

Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

touchées, particulièrement Bretagne et Pays-de-la-Loire (le Sud-Ouest étant d'avantage touché auparavant). De ce fait, **le niveau de risque avait été relevé de "modéré" à "élevé" le 11 novembre 2022** sur l'ensemble du territoire métropolitain²⁸.

Graphique : Zones à risque particulier (ZRP) et à risque de diffusion (ZRD) de l'IAHP / Source: Ministère de l'Agriculture

L'Influenza aviaire continue à sévir en 2023 dans les élevages français, avec 414 cas depuis le 1er août 2022²⁹, dont plus des trois quarts en région Pays de la Loire dans une zone à risque de diffusion (ZRD) à forte densité de volailles (notamment en Vendée et Maine-et-Loire). Les pertes avoisinent les 1,5 milliards d'euros pour la filière volaille³⁰. Les premiers mois de 2023 ont été marqués par une accalmie (16 nouveaux foyers en élevage entre le 13 février et le 13 mars 2023), mais de nouveaux foyers sont apparus dans plusieurs élevages du Sud-Ouest depuis mai³¹.

Des départements comme la Moselle ou le Bas-Rhin ainsi que la région Ile-de-France ont également fait état début 2023 de dizaines et parfois de centaines d'oiseaux sauvages décédés en lien à l'IAHP³². Les professionnels de la filière avicole et le grand public (promeneurs et chasseurs) doivent ainsi maintenir leur vigilance et être informés des règles de prévention et la vigilance à adopter par rapport à ce risque épidémique.

La mortalité d'une espèce n'est plus représentative de la circulation de l'IAHP ; ainsi la mortalité des canards diminue malgré le maintien de la circulation virale, faisant craindre un éventuel portage asymptomatique. De plus, la transmission virale se propage vers de nouvelles espèces (oies, vautours, bécasseaux, cygnes, mouettes et goélands³³, notamment).

La propagation des virus en France résulte de plusieurs contextes d'introduction différenciés et mal connus. Plusieurs hypothèses peuvent être émises :

- Arrivée d'avifaune sauvage migratrice infectée (notamment selon des mouvements est-ouest en Eurasie) par survol ou partage des points d'eau. Cette hypothèse est plausible du fait des mortalités groupées constatées chez les oiseaux du littoral : goélands, mouettes et sternes, sur les côtes des

²⁸ Legifrance (2022) <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046542255>

²⁹ Informations tirées de l'audition de la DGAL

³⁰ Ministère de l'Agriculture, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046542255>

³¹ Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. <https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-en-france>

³² Analyse du LNR

³³ EFSA (2023) Grippe aviaire. <https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/avian-influenza>

Hauts-de-France puis normandes et bretonnes. Au niveau mondial également, la maladie a avancé selon le rythme des oiseaux migrateurs.

- Circulation de virus IAHP dans des populations d'oiseaux sauvages sédentaires (notamment par l'erraticisme post-reproduction).
- Diffusion de l'IAHP entre élevages de volailles³⁴ destinées à la consommation ou aux lâchers pour la chasse. Ainsi plus de 20 millions d'oiseaux sont relâchés dans la nature chaque année.
- Echanges entre oiseaux domestiques et sauvages, notamment du fait de la pratique des "canards appelants" utilisés pour les gibiers d'eau : canards d'élevage attachés à la surface d'un plan d'eau pour attirer des canards sauvages, puis ramenés dans leur élevage.
- Nourrissage d'oiseaux sauvages à proximité des habitations, bâtiments ou en nature (notamment mangeoires en hiver chez les particuliers, commensalisme d'espèces sauvages se nourrissant dans les mangeoires destinées aux volailles, comme les moineaux, etc.), phénomène peu étudié et dont l'impact éventuel sur la propagation épidémique doit être clarifié.
- Introductions favorisées par des failles de biosécurité (animaux avec accès extérieur, brèches de biosécurité lors de soins quotidiens) et par la présence d'espèces de volailles très sensibles (palmipèdes présents dans les deux tiers des foyers).
- Conditions climatiques actuelles (baisse de l'ensoleillement en mai, augmentation de l'humidité) favorisant la survie du virus dans l'environnement, et pouvant expliquer le maintien d'une incidence élevée dans la faune sauvage.

C. Risques de transmission chez les mammifères et chez l'homme

1. Evolution / adaptation du virus

Evolution du virus : état actuel des connaissances

Des mutations ponctuelles ou par réassortiment génétique ont causé les grandes pandémies de grippe du 20ème siècle (grippes espagnoles de 1918-1919, asiatique de 1957-1958, de Hong Kong de 1968-1969). Depuis 2003, les virus H5 ont évolué en groupes génétiques différents. A partir de 2014, les influenza H5Nx du lignage (ou groupe génétique) 2.3.4.4 se sont propagés dans les populations d'oiseaux aquatiques sauvages du monde entier (d'abord clade 2.3.4.4a puis clade 2.3.4.4b depuis 2016). Les réassortiments extrêmement nombreux entre différents virus H5Nx (ex : H5N1, H5N6 et H5N8) appartenant au clade 2.3.4.4b attestent de sa capacité évolutive. Depuis 2017, 20 séquences du sous-type 2.3.4.4b associées à des cas de grippe aviaire humaine ont été identifiées³⁵, dont 7 cas H5N8 en Russie en 2020, 5 cas A(H5Nx) au Nigeria et 10 cas A(H5N6) en Chine en 2021.

La capacité de transmission aérienne entre mammifères peut être acquise par les virus A/H5N1 sans réassortiment chez un hôte intermédiaire et donc constituer un réel risque de grippe pandémique humaine³⁶. Ce risque dépend néanmoins des espèces : ainsi il est peu probable qu'un virus A/H5N1 transmissible par voie aérienne entre mammifères émerge chez les poulets³⁷. Le virus A H5N1 depuis 2020, notamment la lignée 2.3.4.4b, est largement répandu dans l'avifaune sauvage et chez les

³⁴Informations tirées de l'audition de l'OFB

³⁵ Haut Conseil de la santé publique (2021) <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1142>

³⁶ Kobasa, D. et al (2023). *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2842567/v1>

³⁷ Richard, M. et al (2017). *Scientific Reports*, 7(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-07000-6>

mammifères à l'échelle planétaire (ANSES). En Chine, c'est le clade 2.3.4.4 H5N6 qui domine, en particulier chez les canards domestiques et les "espèces migratrices"³⁸. Ce type de virus hautement pathogène chez les poulets et dans le modèle murin constitue un risque de santé publique important du fait des interactions fréquentes avec les humains.³⁷

Les mutations d'adaptation oiseaux-mammifères sont souvent les mêmes, quel que soit le mammifère. Une mutation zoonotique particulière (PB2-E627K) facilite la transmission du virus aux mammifères. Elle a été retrouvée chez des virus détectés en Estonie, en Finlande et en Suède en 2021³⁹ sur diverses espèces de mammifères (phoques, renards, loutres, putois, lynx et furets), ainsi qu'en Nouvelle-Angleterre en juin 2022⁴⁰, mais pas encore sur les oiseaux sauvages, suggérant une possible transmission par aérosols ou voie aquatique. Une mutation du gène PB2 est également en cause dans l'épidémie d'IAHP survenue chez des visons d'élevage en Espagne en octobre 2022, vraisemblablement à l'origine de la transmission du virus au sein de cette espèce⁴¹.

L'adaptation d'un virus aviaire à l'homme (ou aux mammifères) suppose une évolution importante de la protéine de surface Hémagglutinine, particulièrement au niveau de son site de liaison au récepteur cellulaire (*Receptor Binding Site* ou RBS). En effet, la spécificité d'hôte restrictive d'espèce et la possibilité de transmission entre individus reposent sur l'adéquation entre cette région du RBS et ses récepteurs cellulaires sur les voies respiratoires des individus impliqués dans les chaînes de transmission. Les récepteurs des virus aviaires sont des acides sialiques en conformation α -2,3 (liaison NeuAc- α -(2,3)-Gal), alors que ceux utilisés par les virus humains ou de mammifères sont en conformation α -2,6⁴². Toutefois, l'adaptation des virus aviaires dépendant exclusivement de la conformation α -2,3 à un récepteur α -2,6 peut être obtenue par acquisition de mutations spécifiques du RBS ([220-226] et [154-156] notamment)⁴³ (**Annexe 4**). Des expériences dites de gain de fonction ont montré que 3 mutations portées sur le RBS de l'hémagglutinine H5 modifient le tropisme du virus aviaire en un virus transmissible par voie aérienne chez le furet (modèle d'étude de la transmission aérienne des virus influenza chez les mammifères), notamment lorsqu'elles sont associées aux mutations des gènes de la polymérase (dont E627K ou D701N de la polymérase basique-1), ou d'autres protéines virales (NS, NP, M, PA et PB1-F2). Ces mutations du RBS modifient de façon irréversible le tropisme de ces virus qui perdent alors leur capacité de transmission chez l'oiseau⁴¹. **Cette adaptation des virus aviaires à l'hôte humain dépend donc de plusieurs mutations cumulatives, qui semblent avoir peu de chance de survenir spontanément et simultanément dans le réservoir aviaire.**

Le porc peut jouer le rôle d'hôte intermédiaire du fait de la présence à la surface de ses cellules respiratoires des deux types de récepteurs (α -2,3 et α -2,6), pouvant ainsi faciliter l'acquisition progressive de mutations d'adaptation d'un virus aviaire ayant contaminé dans la durée un élevage porcin. **Le contrôle du risque de grippe aviaire doit donc impérativement intégrer la surveillance des élevages porcins** pouvant être au contact (direct ou indirect) d'oiseaux infectés.

Les mutations d'adaptation modifiant la capacité d'attachement au RBS et permettant donc la transmission aérienne inter-humaine ne sont pas nécessairement identiques d'un virus à l'autre,

³⁸ Li, H. et al (2020). Continuous Reassortment of Clade 2.3.4.4 H5N6 Highly Pathogenetic Avian Influenza Viruses Demonstrating High Risk to Public Health. *Pathogens*, 9(8), 670. <https://doi.org/10.3390/pathogens9080670>

³⁹ ANSES (2022) RAPPORT AST de l'Anses relatif à la synthèse des rapports Anses 2021-2022 concernant la crise influenza aviaire hautement pathogène

⁴⁰ Puryear W. (2022) Outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 in New England Seals | bioRxiv

⁴¹ Agüero, M (2023). *Eurosurveillance*, 28(3). <https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2023.28.3.2300001>

⁴² Richard M et al (2017) *Sci Rep.* ;7(1):7187.

⁴³ Richard M et al (2014) *Future Virol.* 9(5):513-524.

même si le principe d'une modification d'affinité du RBS α -2,3 vers α -2,6 reste indispensable (tableau). **La surveillance des virus aviaires détectés chez les mammifères infectés doit donc systématiquement vérifier l'absence de mutations dans les régions clés de la bascule d'attachement α -2,3 vers α -2,6.**

L'analyse de risque de transmission suppose de connaître le niveau d'adaptation de ces virus en fonction de l'acquisition d'une ou plusieurs mutations du RBS. Cette connaissance préalable peut être acquise par génétique inverse, testant sur des virus reconstruits in vitro l'impact des différentes mutations sur la bascule d'attachement afin d'en inférer un risque de transmissibilité chez les mammifères, ou par des expériences de transmissibilité en modèle animal.

Cependant la légitimité des travaux de deux équipes internationales (démontrant les mutations capables de rendre un virus H5N1 transmissible par voie aérienne aux mammifères⁴⁴ et susceptible d'induire un risque pandémique), entrant dans le domaine des études dites de **gain de fonction**, a été contestée. La discussion de ce type de travaux, acceptés par des comités d'éthique et financés par des fonds publics, dès le début des années 2000, a suscité de nombreux reproches, conduisant à un Appel international inter-académique sur la Biosécurité en 2005, un *Mémoire of Understanding* international et à la pause temporaire de ce type de travaux sur la grippe. L'hypothèse, encore impossible à démentir formellement, d'une possible fuite du SARS-CoV-2 à partir d'un laboratoire de recherche qui aurait réalisé ce type de travaux sur un précurseur du SARS-CoV-2, ont alimenté la discussion sur la balance bénéfico-risque de ces travaux. Depuis, le débat s'est nourri d'une réflexion dépassant la réaction simple de rejet. En effet, les travaux sur le gain de fonction portent au moins sur 4 sujets différents qui sont : le spectre d'hôte, la transmission, le pouvoir pathogène et l'échappement immunitaire. Ces gains ne sont pas intrinsèquement liés ou interdépendants. Warmbrod et al⁴⁵ proposent de faire évoluer le débat par une approche technique et pragmatique, pesant le pour (meilleure connaissance du risque, anticipation possible de mesures de contrôle), et le contre (risque pour les manipulateurs, risque secondaire de diffusion d'un virus à partir d'un laboratoire). Ce type de travaux nécessite au minimum un niveau de confinement extrême et une autorisation spéciale (de type laboratoires BSL-4) et pourrait être limité à des expériences in vitro.

Mécanismes de circulation d'un hôte à un autre

A ce jour, les mécanismes de circulation d'un hôte à l'autre et le rôle de chaque population au cours du temps et aux échelles géographiques appropriées restent peu connus.

- **Transmission entre oiseaux** : Les anatidés (incluant oies et canards) et laridés (incluant mouettes et goélands) sont les hôtes électifs des virus influenza, dont H5N1, du fait de la présence dans leurs systèmes respiratoires et intestinaux de la liaison NeuAc-alpha-(2,3)-Gal (α -2,3). Mais le passage à d'autres groupes est possible, par exemple chez les gallinacés ou dans de nouvelles familles comme les sulidés (fous de Bassan). Le passage à d'autres familles (passereaux; ardéidés comme les hérons, cigognes et aigrettes; accipitridés; falconidés, etc.) (**Annexe 2**), nombreuses dans le compartiment sauvage, semble plus anecdotique mais avéré, tout comme la contribution de ces faibles incidences dans la circulation du virus et la mise en contact des compartiments inconnus du système.
- **Transmission aux mammifères** : La transmission chez les animaux se fait soit par contact rapproché entre individus, soit par aérosol et vecteur passif contaminé (aliment, matériel). La pénétration dans l'organisme peut se faire par la voie respiratoire ou digestive. La transmissibilité aux mammifères par

⁴⁴ Herfst S et al. (2012). Science. ,336(6088):1534-41.

Imai M, et al (2012) Nature. 486(7403):420-8.

⁴⁵ Warmbrod KL et al (2021) COVID -19 and the gain of function debates. EMBO reports, 22: e53739.

voie aérienne requiert l'accumulation d'environ 4 à 5 mutations et entraîne elle-même des mutations favorisant la réplication du virus dans ce nouvel environnement (l'adaptation) et la diminuant chez son ancien hôte. **Le passage aux mammifères favorise ainsi la sélection de souches de virus IA possédant une virulence et une capacité de transmission accrues chez ces espèces.**

- **Transmission de l'animal à l'homme** : le virus de la grippe aviaire pénètre dans un organisme humain par voie respiratoire suite à un contact direct avec un animal ou un environnement contaminé. L'arbre respiratoire humain présente uniquement des récepteurs α -2,6, seules certaines cellules des bronchioles et alvéoles pulmonaires portent aussi des récepteurs α -2,3 et α -2,6⁴⁶. L'absence du récepteur α -2,3 de l'arbre respiratoire supérieur explique la faible efficacité du passage à l'homme et la nécessité probable d'une conversion du RBS de l'hémagglutinine permettant un attachement au récepteur α -2,6 pour la génération d'un virus à potentiel pandémique⁴⁷. **Le risque de transmission est ainsi jugé faible, et la transmission ne se fait que sporadiquement par contact étroit avec des volailles ou des oiseaux sauvages infectés vivants comme morts ou avec les milieux contaminés.** Par ailleurs, la transmissibilité de l'IAHP par voie digestive (consommation de viandes de volailles, foie gras et œufs) à l'homme n'a pas été prouvée mais la FAO (Food and Agriculture Organization) recommande de consommer ces produits bien cuits⁴⁸.
- **Transmission interhumaine** : à ce jour, aucune chaîne de transmission interhumaine n'a été décrite avec ce virus, à l'exception des souches H1N1, H2N2, H3N2 responsables des pandémies humaines historiques de 1918, 1957, 1968 et 2009 ; il n'y a ainsi à ce jour pas d'endémisation du virus au sein de la population humaine. Le risque majeur d'une éventuelle épidémie, et à plus forte raison pandémie, dans le compartiment humain, tient à la recombinaison du virus ou à la fixation de mutations de souches "aviaires" préalablement dans une population d'une espèce phylogénétiquement proche de l'homme. La proximité d'oiseaux infectés avec des élevages de porcs (ou d'autres espèces de mammifères) à haute densité pourrait favoriser cette évolution, de même que la répétition de l'introduction chez l'homme du fait de facteurs environnementaux (urbanisation, changement climatique) et l'augmentation continue de l'ampleur des épidémies chez les oiseaux. **Le plus identifié comme le plus élevé semble être le passage chez le porc**, qui, possédant les deux types de récepteurs cellulaires, pourrait être un hôte intermédiaire entre l'oiseau et l'humain, en favorisant la bascule vers l'attachement aux cellules pulmonaires humaines.

Symptomatologie chez l'homme

L'incubation dure généralement 2 à 5 jours (de 1 à 17 jours pour H5N1)⁴⁹. La durée moyenne des symptômes est de 7 à 10 jours, parfois plus longue chez les enfants et les personnes immunodéprimées (plus de 2 semaines), avec divers niveaux de gravité clinique, allant de formes peu symptomatiques à des formes létales. Les symptômes de la grippe aviaire comprennent : fièvre élevée, toux, malaise, courbatures ; voire des douleurs thoraciques, diarrhées, et détresse respiratoire aiguë (SDRA) avec atteinte neurologique et poly-viscérale, et un délai moyen jusqu'au décès de 8 à 12 jours⁵⁰. L'apparition de résistances a été observée lors de traitements par antiviraux (inhibiteurs de la neuraminidase notamment). Afin de réduire ce risque, le CDC recommande de combiner différentes classes

⁴⁶ Shinya, K., M. Ebina, S et al. (2006) Nature 440:435-436.

⁴⁷ Horimoto, T. Kawaoka, Y (2005) Nat Rev Microbiol 3, 591-600. <https://doi.org/10.1038/nrmicro1208>

⁴⁸ Recommandations trouvables ici: [Recommandations \(fao.org\)](https://www.fao.org)

⁴⁹ Haut Conseil de la santé publique (2021) [Avis relatif à la prévention de la transmission à l'homme des virus influenza porcins et aviaires \(hcsp.fr\)](https://www.hcsp.fr)

⁵⁰ Li YT, et al (2019). Br Med Bull. :81-95. doi: 10.1093/bmb/ldz036.

d'antiviraux, en évitant toute association d'inhibiteurs de la neuraminidase avec l'Amantadine⁵¹. La pharmacopée disponible comporte des inhibiteurs de la Neuraminidase et des inhibiteurs de la Polymérase⁵².

La conduite médicale à tenir face aux suspicions d'infection humaine par des virus influenza aviaries ou porcins a été mise à jour via un travail conjoint de SPF, CNR, LNR, ANSES et HCSP.

2. Facteurs de risque d'introduction et de diffusion des virus IAHP dans les élevages

Les facteurs de risques inhérents aux élevages de volailles sont principalement liés à leur **réceptivité vis-à-vis du virus** et à la **capacité d'excrétion virale**, qui dépendent du tropisme du virus et de la durée d'excrétion pré-clinique.

Les risques liés au type d'élevage sont favorisés par :

- l'accès à l'extérieur
- les manquements aux mesures de biosécurité influençant le risque d'introduction et de diffusion
- la faculté de diffusion aérienne, liée notamment au type de ventilation
- les flux animaux
- les flux humains et de véhicules (notamment les nombreuses interventions humaines dans les élevages de poules pondeuses, de reproducteurs et dans les ventes directes d'animaux vivants et de produits d'origine animale renforçant le risque de transmission)
- la durée de vie des animaux : les populations jeunes, par exemple, dues au turn-over important dans certains élevages, à cause d'un système immunitaire encore peu éprouvé, sont plus sensibles aux virus que les populations plus âgées
- la présence d'espèces de volailles très sensibles à l'IAHP (comme les palmipèdes, présents dans deux tiers des foyers) ainsi que la concentration de volailles sensibles dans un même espace.

Des facteurs de risque d'ordre environnemental et capacitaire peuvent favoriser les introductions primaires⁵³:

- la multiplicité des introductions virales (identifiées par génotypage)
- un niveau de contamination environnementale rendant difficile le contrôle des introductions
- une voie aéroportée facilitée (opérations générant beaucoup de poussières contaminées)
- une saturation des capacités d'euthanasie et d'élimination des cadavres
- des facteurs de transmission à longue distance : présence d'oiseaux sauvages et de mouvements d'animaux.

De plus d'autres facteurs favorisent la diffusion inter-élevages :

- des formes pauci-symptomatiques de l'infection chez des galliformes et les palmipèdes
- la densité des élevages de palmipèdes (Sud-Ouest, Centre-Ouest, Pays de la Loire, Bretagne)
- la grande diversité d'espèces de volailles et de stades de productions sur une même zone, notamment dans les Pays de la Loire

⁵¹ Mehta K et al (2018). Curr Infect Dis Rep. 2018 Aug 1;20(10):38. doi: 10.1007/s11908-018-0643-8

⁵² Kumari R et al (2023) Clin Microbiol Rev. Mar 23;36(1):e0004022. doi: 10.1128/cmr.00040-22.

⁵³ Dont informations transmises par l'ANSES lors de l'audition du X

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

- la transmission lors de transports d'animaux, notamment pour équarrissage (par contamination directe des animaux ou indirecte par le matériel ayant servi au transport, enfouissement des cadavres).

L'avis de l'ANSES du 30 mars 2023⁵⁴ a hiérarchisé les principaux types d'élevages et espèces avicoles en fonction de ces facteurs de risque d'introduction et de diffusion (**Annexe 5**).

FACTEUR DE RISQUE D'INTRODUCTION	NIVEAUX DE RISQUE		
	Fort	Moyen	Faible
Réceptivité de l'espèce vis-à-vis des virus H5N1 HP actuels	Palmipèdes ⁶ Dindes	<i>Gallus</i> Autres galliformes	
Accès à l'extérieur	Accès parcours extérieur	Claustration sans biosécurité Autre mise à l'abri sans biosécurité ⁷	Claustration avec biosécurité
Flux d'animaux ⁸	Atelier gavage multi salles	PAG Vente directe d'animaux vivants Gavage uni salle	Chairs tout-plein/tout-vide Couvoirs Reproducteurs Pondeuses Poulettes
Flux humains et véhicules	Pondeuses Vente directe	Reproducteurs ⁹ Couvoirs PAG	Chairs ¹⁰ tout-plein/tout-vide
Durée de vie	Pondeuses Reproducteurs ZRP ¹² + ZRD ¹³	Chairs à vie longue ¹¹	Chairs à vie courte
Zone	ZRD en période épizootique	ZRP seule ZRD hors période épizootique	Reste du territoire
Saisonnalité de production et mouvements migratoires	Automne ¹⁴ Hiver	Printemps ¹⁵	Été

3. Points d'alerte de la situation actuelle : les risques imminents

Plusieurs éléments nouveaux par rapport aux années précédentes sont de nature à accroître le risque pour la santé humaine :

- **Un risque d'endémisation** dû à la continuité de circulation à un haut niveau de portage de l'avifaune sauvage, à la persistance inédite du virus dans l'environnement et à l'homogénéisation du sous-type 2.3.3.4b au niveau mondial. L'endémisation multiplie les possibilités de contamination des oiseaux d'élevage. Le mode de transmission chez les oiseaux captifs est en faveur d'une transmission d'élargissement progressif par déploiement.
- **Des foyers de mortalité importants dans l'avifaune sauvage** sur deux saisons consécutives, en 2021 et 2022 et un haut niveau de détection dans l'avifaune en Europe. Le taux de positivité des prélèvements d'oiseaux morts par l'OFB est passé de 5% en 2016 à 12-15% en 2020 avec une augmentation de la valeur prédictive positive. En 2022, c'étaient 25% des oiseaux collectés qui étaient positifs. **L'influenza semble donc être devenue une cause de mortalité majeure au sein de l'avifaune sauvage.**⁵⁵
- **Des événements de passage de barrière d'espèce dans une diversité croissante de mammifères, et des cas de transmission chez plus de 20 espèces de mammifères** marins et terrestres :
 - En France, à ce jour, 3 cas d'infection de mammifères par les virus IAHP clade 2.3.4.4.b ont été identifiés : chez un ours à collier captif infecté en novembre 2022 dans un parc zoologique ; chez un chat domestique le 20 décembre 2022 près d'une exploitation de canards, sans transmission

⁵⁴ ANSES (2023) Avis relatif à l'élaboration d'une stratégie nationale de vaccination au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène en France métropolitaine

⁵⁵ Informations tirées de l'audit de l'OFB

à l'humain, et chez un renard roux sauvage dans une zone où des mouettes mortes ont été retrouvées en février 2023.

- Aux Pays-Bas, des contaminations individuelles d'H5N1 ont été détectées à l'automne 2022 chez les renards, loutres et putois, avec des symptômes nerveux et une mortalité importante.
- En Espagne, l'H5N1 a été détecté dans une ferme de visons (virus ayant la mutation T271A dans PB2, déjà observée sur les putois et le H1N1pdm2009 chez les porcs), avec une transmission inter-animale de contact avérée ayant conduit à l'abattage préventif de plus de 50 000 animaux. Aucun cas de transmission aux éleveurs n'a été observé sans pouvoir écarter avec certitude la capacité de transmission de ce virus à l'homme.
- En Amérique du Nord, une transmission entre phoques sauvages a été observée, ainsi qu'une transmission à un ours noir dans le sud de l'Alaska⁵⁶.
- Au Pérou, le H5N1 a franchi la barrière des espèces en infectant les otaries à crinière, causant 3500 pertes, soit plus de 3% de la population d'otaries du pays.

Il faut souligner que si des cas de contaminations de mammifères ont été recensés par le passé⁵⁷, **l'augmentation de la diversité des mammifères touchés est un facteur d'alerte**, dans la mesure où toute sortie du réservoir aviaire pour un autre réservoir accroît le risque pour l'homme. L'augmentation des contaminations entre oiseaux et autres mammifères (en particulier carnivores) résulte en partie du fait que les virus influenza sont hébergés chez des oiseaux sauvages migrant à longue distance et se mélangeant de manière saisonnière dans les couloirs de migration. Toutefois, le virus n'a pas, à ce jour, de mutation permettant une diffusion aérienne pérenne *entre* mammifères d'une même espèce (voir partie B-1). La détection de passages ponctuels du virus des oiseaux aux mammifères n'en demeure pas moins inquiétante, dans la mesure où, plus le virus infecte de mammifères, plus il est susceptible d'acquérir des mutations favorisant son adaptation aux humains et sa capacité à devenir contagieux pour notre espèce.

A noter que les cas de transmission aux mammifères conduisent à la caractérisation complète du génome viral détecté chez cette espèce, avec des échanges étroits avec les CNR et SPF pour déterminer si les changements génomiques observés modifient ou non le risque de transmission.

4. Changements de manifestations cliniques du virus chez les mammifères

Lors des précédentes épizooties, les symptômes, généralement aisément visibles, des formes graves étaient respiratoires, digestifs et nerveux : oiseaux prostrés aux crêtes bleutées, sinus visibles. Plus récemment, un tableau neurologique a été fréquemment observé chez les mammifères sans connaître les ressorts de cette évolution, avec une proportion élevée de mammifères contaminés (renards, mammifères marins) présentant⁵⁸ toutefois, il permet également de détecter les cas plus aisément.

⁵⁶ The Associated Press & ABC News (2022) <https://abcnews.go.com/Travel/wireStory/bird-flu-detected-southeast-alaska-black-bear-cub-93586393>

⁵⁷ Kuiken, T. et al (2004). *Science*, 306(5694), 241. <https://doi.org/10.1126/science.1102287>

Rimmelzwaan, G. et al (2006). *American Journal of Pathology*, 168(1), 176-183. <https://doi.org/10.2353/ajpath.2006.050466>

Thiry, E. et al (2007). *Veterinary Microbiology*, 122(1-2), 25-31. <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2006.12.021>

Leschnik, M. et al(2007). *Emerging Infectious Diseases*, 13(2), 243-247. <https://doi.org/10.3201/eid1302.060608>

Marschall, J., & Hartmann, K. (2008) *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 10(4), 359-365. <https://doi.org/10.1016/j.jfms.2008.03.005>

⁵⁸ Forme grave chez la jeune fille équatorienne en contact avec un élevage d'oiseaux contaminé, avec choc septique et atteinte neurologique.

5. Détection de cas humains et potentialité de mutations permettant la transmission interhumaine due au foisonnement génétique des virus influenza

Si l'analyse de risque EFSA/ECDC indique un risque « bas » pour la population et « bas à moyen » pour les travailleurs⁵⁹, **l'OMS a toutefois jugé la situation "préoccupante" à la suite de la mort d'un enfant des suites du H5N1 au Cambodge** (cas rapporté le 22 février 2023), **appelant tous les pays à une vigilance accrue**. La présence de liens familiaux entre 22 cas détectés au Cambodge est source d'inquiétude car la potentialité d'une transmission interhumaine ne peut être entièrement écartée dans la mesure où les virus influenza sont intrinsèquement évolutifs et ont des mutations particulièrement intenses. Ce foisonnement génétique augmente la probabilité de l'émergence d'une mutation favorable à la transmission vers l'humain.

D. Impact des pratiques d'élevage et du réchauffement climatique sur les risques de contamination

1. Impact des pratiques d'élevage

Si entre 1996 et 2006, le rythme d'avancée de la maladie a suivi le rythme des oiseaux migrateurs le long des couloirs migratoires, les circuits d'élevage sont également à l'origine d'une diffusion des élevages vers le milieu sauvage du fait de l'augmentation de la charge virale dans l'atmosphère de l'environnement proche de l'élevage, atteignant les oiseaux sauvages.

Les pratiques d'élevage en plein air et le plus ouvert possible, ainsi que les grandes concentrations géographiques de lieux d'élevage et de volailles augmentent les risques d'épizootie : une écrasante majorité des volailles élevées le sont dans des élevages intensifs⁶⁰, et sont génétiquement très proches et d'une durée de vie courte empêchant le développement d'une immunité spécifique. Selon l'Anses⁶¹, **les épizooties récurrentes posent la question de la structure des productions et des pratiques d'élevage à un niveau global**. L'ANSES⁶² ré-émet la recommandation de 2017 (Anses, 2017a), de prendre en considération le facteur de densité des élevages dans l'établissement des mesures de prévention des épizooties d'IAHP en lien avec l'avifaune migratrice. En effet, la densité des élevages, la concentration des activités liées à l'élevage dans des zones restreintes, ainsi que l'existence de parcours, même réduits et dont les modalités ne permettent pas une application parfaite des mesures de biosécurité (car favorisant des contacts avec l'avifaune sauvage), sont des facteurs clés de l'émergence d'épizooties d'influenza aviaire.

59 Adlhoch, C., Fusaro, A et al (2023). EFSA Journal, 21(1). <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7786>

60 Une étude menée dans le Doubs (programme Careli), non encore publiée, montre que 72% des 239 élevages inclus et considérés représentatifs de la zone comptent moins de 10 volailles; et seulement 2% des élevages en comptent plus de 100. L'élevage chez les particuliers est largement dominant en nombre d'élevage, mais le nombre de volailles élevées l'est de façon écrasante dans un élevage industriel (84% du total des volailles élevées...).

61 ANSES (2023) RAST <https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO2022AST0098Ra.pdf>

62 ANSES (2021). <https://www.anses.fr/fr/content/avis-de-lanses-relatif-%C3%A0-un-retour-d%E2%80%99exp%C3%A9rience-sur-la-crise-influenza-aviaire-hautement-pathogène>

2. Impact du changement climatique et de la crise de la biodiversité

Selon l'ANSES⁶³ le réchauffement climatique contribue à modifier les trajectoires migratoires de la faune sauvage. La contraction des espaces au sein desquels ils peuvent se reposer et la raréfaction des zones humides, favorisent une moindre migration vers le sud et une plus grande densité aux mêmes points de repos, augmentant le risque de contamination. Ce phénomène pourrait participer à l'érosion du caractère saisonnier de la bi-transmission à partir du réservoir de la faune sauvage.

Certaines espèces ont déjà modifié leurs trajectoires en raison de températures plus chaudes⁶⁴: ainsi, une vingtaine d'espèces qui passaient l'hiver en Gambie où à Gibraltar restent maintenant 50 à 60 jours de plus en Europe. De plus, la méconnaissance des modifications des migrations en lien avec le changement climatique (espèces, périodes de migrations et ampleur des mouvements) nuit à l'anticipation des risques de contamination. On note par exemple une plus grande précocité (plusieurs semaines) des arrivées de migrateurs (hirondelle rustique, pigeon ramier...). Par ailleurs, les comptages européens d'oiseaux d'eau montrent que les anatidés nordiques (fuligules morillons, garrots à œil dur) hivernent maintenant plus près de leurs zones de reproduction. Pour d'autres espèces, certaines voies de migration anciennement nord-sud tendent à devenir est-ouest.⁶⁵ De même, le changement climatique avance de plusieurs semaines les périodes de ponte. **Ces changements signent un bouleversement des comportements jusqu'alors connus dont il est difficile de savoir jusqu'où ils vont impacter ou non les mécanismes de transmission virale.**

Selon l'ANSES⁶⁶, les conditions météorologiques lors de l'épisode 2020-2021 des Landes pourraient avoir aggravé la diffusion virale (en augmentant la persistance du virus dans l'environnement). Les experts de l'OFB vont dans le même sens⁶⁷ expliquant que les fortes chaleurs de 2022 et la raréfaction de leur nourriture pourraient avoir affaibli les systèmes immunitaires des oiseaux, et favorisé les contaminations.

Ces phénomènes risquent de s'amplifier considérablement avec le changement climatique⁶⁸ et la diminution en surface et en qualité des zones de quiétude et de nourrissage des oiseaux.

⁶³ ANSES (2022) AVIS de l'Anses relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l'avifaune

⁶⁴ KIERAN, L, et al. (2021) *Global Change Biology* vol. 28, p. 375-389. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15916>

⁶⁵ Buehler, J. (2021) [//www.sciencenews.org/article/bird-songbird-migration-east-west-climate-change](https://www.sciencenews.org/article/bird-songbird-migration-east-west-climate-change) (accessed 3.4.23).

Dufour, P., Franceschi, C. et al. (2021). *Current Biology* 31, 5590-5596.e4. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.09.086>

⁶⁶ ANSES (2021). <https://www.anses.fr/fr/content/avis-de-lanses-relatif-%C3%A0-un-retour-d%E2%80%99exp%C3%A9rience-sur-la-crise-influenza-aviaire-hautement>

⁶⁷ OFB *Influenza aviaire : un épisode singulier*. Drupal. <https://www.ofb.gouv.fr/actualites/influenza-aviaire-un-episode-singulier>

⁶⁸ Carlson, C. J. et al. (2022). *Nature*, 607(7919), 555-562. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04788-w>

II. Mesures de prévention et de lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène

A. Organisation des mesures préventives, de gestion et de surveillance de l'influenza aviaire

Les mesures de lutte contre l'Influenza aviaire visent à prévenir et surveiller sa propagation, à préparer les exploitations en tenant compte de leurs spécificités, à réduire les risques de formations de foyers d'IAHP et de transmission à l'homme. Des protocoles de surveillances existent dans les exploitations de volailles mais aussi pour les animaux sauvages hôtes potentiels du virus.

1. Organisation de la surveillance en France et en Europe

a) Organisation de la surveillance animale

France métropolitaine

Surveillance de la faune sauvage

Le rôle de la faune sauvage dans la propagation des maladies a été officiellement reconnu en 2014⁶⁹ et de nouvelles compétences de surveillance ont été données aux agents de l'OFB et aux directions départementales de protection des populations (DDPP), avec une multiplicité d'acteurs :

- **L'Office français de la biodiversité (OFB)**, seul organisme officiel national, a un rôle d'expertise et d'opérateur de terrain, sans prérogatives en matière de pilotage. L'OFB accompagne la DGAL dans la protection de la population locale et a, lors de la dernière épidémie d'IA, aidé à définir le lieu des fosses d'enfouissement des cadavres de volailles domestiques. Il anime le réseau SAGIR (surveillance des maladies infectieuses des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres, voir plus bas).
- **La DGAL** est chargée de la protection des populations locales. Elle établit les zones à risque de diffusion, par exemple les zones à forte densité d'élevage.
- **La plateforme d'épidémiosurveillance animale (ESA)** est chargée de recueillir les données des différentes sources, de les mettre en commun et de publier chaque semaine des cartographies comparées en élevage et en faune sauvage. Elle produit un bulletin hebdomadaire et reprend pour l'Union Européenne un bulletin commun de l'ECDC (European Centre for Disease Prevention)⁷⁰.
- **Les Directions Départementales de Protection des Populations (DDPP)** ont autorité à l'échelle locale notamment sur la chasse.

Deux types de surveillance sont mises en place :

- **Surveillance passive :**

L'objectif est d'abord de suivre la mortalité des espèces ciblées dressée au niveau européen par l'EFSA⁷¹ (liste en **Annexe 3**). Elle est mise en place depuis 1955 par le réseau SAGIR impliquant chasseurs, vétérinaires, ornithologues amateurs et scientifiques. La surveillance porte principalement sur les palmipèdes (oies, canards, cygnes), les gallinacés (poules, poulets, coqs, dindes, pintades), les

⁶⁹ <https://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret>

⁷⁰ PLATEFORME ESA. <https://www.plateforme-esa.fr/fr/bulletins-hebdomadaires-de-veille-sanitaire-internationale->

⁷¹ Historiquement, elle reposait sur les oiseaux d'eau, puis se sont rajoutés les rapaces, les échassiers ; elle est actualisée régulièrement, comme pour les fous de Bassan en 2022.

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)

Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

rapaces, les ardéidés (hérons, cigognes, aigrettes) et les limicoles (échasses, pluviers, bécasses) (**Annexe 2**). Cette surveillance comprend des protocoles d'alertes et de tests sur les animaux de mort inexpliquée, et implique la **surveillance de la mortalité anormale des espèces sauvages** (historiquement sur les chevreuils, canards et sangliers).

Face à l'augmentation mondiale de l'atteinte des mammifères, notamment des espèces carnivores (renards, loutres, visons), **l'OFB collabore depuis 2021 avec l'Anses pour le recueil et l'analyse des cadavres** par un réseau de laboratoires spécialisés et en formant des agents de terrain (phoques morts sur les côtes françaises analysés en 2022⁷²). Des espèces protégées sont rentrées dans ses prérogatives, dans le cadre des maladies réglementées dont l'IAHP. Le SAGIR est désormais financé à 80% par la DGAL. Pour l'influenza aviaire, la collecte est réalisée à 20% par les chasseurs, à 80% par les agents de l'OFB et à 10% par d'autres agents (employés municipaux et des parcs animaliers).

L'OFB est le maître d'ouvrage de cette surveillance en formant les acteurs aux gestes nécessaires, en mobilisant les laboratoires départementaux et récoltant les résultats. Les tests PCR sont effectués par le LNR ou les laboratoires agréés (criblage en H5N1 et PCR de clade) qui envoient les échantillons positifs au LNR pour séquençage. On distingue deux circuits en fonction des résultats :

- négatifs : les résultats sont alors gérés entièrement par l'OFB qui saisit le résultat dans la base de données et le transfère à posteriori à la DGAL et l'EFSA.
- positifs : les résultats sont validés par le LNR qui les transmet à la DGAL ; celle-ci fait rédiger les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection, puis informe tous les autres partenaires du résultat positif, y compris l'OFB. Le réseau SAGIR élabore à partir des résultats positifs une cartographie annuelle de la surveillance de l'avifaune sauvage en métropole.

Figure: Exemple de cartographie de la surveillance événementielle de l'IA sur la faune sauvage, 2022 / Source : OFB,⁷³

La surveillance nationale hors temps de crise de la mortalité des oiseaux sauvages porte sur 40 à 100 oiseaux pour atteindre 3150 analyses en 2022 (le programme établi avec la DGAL en prévoyait seulement 1200).

⁷² PELAGIS-Le phoque gris d'Étretat <https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/le-phoque-gris-detretat/>

⁷³ Cartographie tirée du rapport d'information parlementaire : Assemblée nationale. (2023) (M. Philippe Bolo et M. Charles Fournier). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/16b1069_rapport-information

- **Surveillance active**

Les modalités de surveillance active des oiseaux tirés à la chasse, facilement manipulables, et des canards sentinelles utilisés comme des appelants mis en place dès 2006 ont été abandonnées, aucun cas n'ayant jamais été détecté et ces surveillances étant éthiquement contestables vis à vis du bien-être animal.

La surveillance des canards d'espèce sauvage "captifs" appelants utilisée sur le littoral et certains plans d'eau, attire les oiseaux migrateurs volants et met en contact la sphère domestique et sauvage. Plusieurs cas de canards appelant positifs à l'influenza ont entraîné l'abattage du lot du propriétaire concerné. La communauté scientifique ayant considéré que cette pratique présentait un risque, la réglementation a également évolué pour éviter ces contacts.

La question se pose désormais de faire une surveillance sérologique a posteriori afin de vérifier l'ampleur de la circulation du virus dans ces populations.

La possibilité du passage à une surveillance active dans le cadre de la prévention contre l'IAHP semble compromise par la faiblesse de moyens humains et économiques alloués aux acteurs chargés de la surveillance : celle-ci reste donc passive et focalisée sur les oiseaux (les mammifères sauvages ne sont pas encore surveillés).

- **Surveillance environnementale**

Cette surveillance consiste à analyser les traces du virus présentes dans les excréments d'oiseaux dans l'environnement et non directement sur les animaux. Les sédiments contaminés peuvent en effet garder la trace moléculaire de l'infection jusqu'à 8 semaines. Ce type de surveillance est mis en place autour des élevages. Toutefois, son application à la faune sauvage est limitée par des difficultés méthodologiques, la faible viabilité des traces de virus, le faible niveau d'excrétion de certains oiseaux sauvages, le fort taux de dilution du virus et la faible précocité d'une telle surveillance par rapport aux autres types de surveillance. Des données indicatrices d'une endémisation en faune sauvage pourraient toutefois appeler à développer ce type de surveillance.

Le projet en cours de l'OFB en lien avec l'ANSES est désormais d'utiliser les nouvelles méthodes **d'ADN environnemental** (ADNe) et de *meta-barcoding* pour analyser des prélèvements sur des sites fréquentés par des oiseaux, en recherchant des séquences virales dans les fientes ou dans l'eau afin d'identifier la contamination du lieu et les espèces d'oiseaux qui l'ont fréquenté. Cette technique pourrait permettre un suivi actif sur des sites de rassemblement sans avoir à manipuler les oiseaux, et de répondre à la question de la présence du virus sur les sites analysés.

Globalement, l'organisation de la surveillance de la faune sauvage souffre d'un déficit de connaissances sur les mécanismes de circulation inter-espèces d'hôte et sur le rôle de chaque population dans le temps (saisonnalité, variations interannuelles, etc.) et aux échelles géographiques appropriées (du lieu de stationnement ou d'élevage des oiseaux à l'étendue des parcours migratoires).

Surveillance des animaux d'élevage :

- **Surveillance passive :**

Elle est mise en place à partir des signes cliniques sur les volailles et les oiseaux captifs dans les zoos par les vétérinaires qui font remonter prélèvements et analyses.

- **Surveillance active :**

Organisée par la DGAL et l'ANSES dans les périodes et les zones à risque tels que les élevages de canards, oies et volailles, la surveillance est activée au premier cas identifié, dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du foyer, avec des abattages automatiques lorsqu'un cas de H5N1 est détecté.

Territoires ultra-marins

Les territoires ultra-marins, sauf la Guyane, semblent davantage protégés par leur caractère généralement insulaire, mais il existe un risque important du fait notamment des oiseaux importés et des oiseaux sauvages migrateurs. Les DOM liés au continent américain, peuvent être survolés par des oiseaux migrateurs circulant entre les Amériques du Nord et du Sud pouvant porter le virus.

La réglementation sur la surveillance de l'IAHP dans les DOM est à ce jour peu lisible. L'arrêté du 16 mars 2016 s'applique à tout le territoire national⁷⁴ mais les arrêtés spécifiques, notamment du 8 novembre 2022⁷⁵ déterminant les niveaux de risque en vigueur, excluent les DOM. L'instruction 2021/855 de la DGAL prévoit une surveillance par SAGIR sur l'ensemble du territoire national par niveau de risque, mais les critères de collecte pour analyse demeurent flous pour les DOM en l'absence de niveau de risque attribué par la DGAL. De même, la liste des espèces prioritaires à collecter pour les analyses IA, établie par l'EFSA, ne prend pas les espèces des DOM en compte⁷⁶.

De plus **l'absence de laboratoire agréé dans les DOM** impose un cheminement complexe des prélèvements soit vers des laboratoires agréés de métropole pour rejoindre le courant principal, soit dans un laboratoire de « proximité » d'un pays voisin, 'agréé' par le LNR concerné, soit dans un laboratoire local non agréé, ce qui nécessite au minimum d'envoyer les prélèvements vers un laboratoire agréé/un LNR en cas de résultats positifs. Des discussions sont en cours avec le MASA pour reconnaître (et non agréer) certains laboratoires vétérinaires des TUM, notamment à la Réunion. L'OFB a toutefois régulièrement réalisé depuis 2016 quelques analyses par le canal du réseau SAGIR en cas d'alerte ou de suspicion, et d'une mortalité groupée ou suspecte (par exemple à la Réunion quand il y a eu des cas en 2022), en relation avec les acteurs locaux (OFB, administration vétérinaire, et autres partenaires éventuels, CIRAD pour les analyses, parc national, ...).

b) Organisation de la Surveillance humaine

- **Surveillance passive : un renforcement en plusieurs temps depuis 2021**

Les organisations internationales (OMS⁷⁷, ECDC..) recommandent actuellement de renforcer la surveillance de l'influenza à l'interface animal-homme. Tous les cas humains de grippe zoonotique doivent être notifiés à l'OMS (Règlement Sanitaire International, 2005). Des éléments techniques ont également été élaborés en ce sens⁷⁸.

En France, la surveillance des gripes zoonotiques a été d'abord limitée à une surveillance passive des cas de grippe aviaire graves et hospitalisés (excluant les formes a- et pauci-symptomatiques), car le risque d'exposition à un virus à potentiel zoonotique avéré sur le territoire national apparaissait faible. Depuis décembre 2021, plusieurs évolutions et renforcements de cette surveillance ont eu lieu. L'avis du HCSP⁷⁹ attribue une part plus importante au risque d'exposition sur le territoire national d'un virus

⁷⁴ Légifrance (2016) Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

⁷⁵ Légifrance (2022) Arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

⁷⁶ Adlhoch C. et al (2022) Avian influenza overview June – September 2022 (archives-ouvertes.fr)

⁷⁷ OMS (2022) *H5N1 clade 2.3.4.4b risk assessment* Assessment of risk associated with recent influenza A(H5N1) clade 2.3.4.4b viruses (who.int)

⁷⁸ ECDC (2022) Testing and detection of zoonotic influenza virus infections in humans in the EU/EEA, and occupational safety and health measures for those exposed at work (europa.eu)

⁷⁹ HCSP (2021) Avis relatif à la prévention de la transmission à l'Homme des virus influenza porcins et aviaires Avis relatif à la prévention de la transmission à l'homme des virus influenza porcins et aviaires (hcsp.fr)

à potentiel zoonotique, et élargit les définitions de cas aux formes sans gravité, tant pour la grippe porcine qu'aviaire, sur la base de retours d'expériences, d'échanges avec les agents, et de formations, initiés par SPF, l'ANSES, et l'OFB notamment.

En janvier 2023, SPF et la DGAL ont diffusé une plaquette d'information aux professionnels en élevage exposés à l'IAHP. Une surveillance clinique et virologique des suspicions de grippe zoonotique a également été mise en place par le réseau Sentinelles (médecine de ville), renforçant ainsi le dispositif de surveillance passive. En février et mars 2023, le protocole SAGA a été rédigé, les modalités de surveillance entre la DGS/DGAL/ANSES/CNR/Pelagis/Coreb/ANRS MIE ont également été clarifiées.

A ce jour, le dispositif de surveillance passive des cas de grippe zoonotique symptomatiques se base sur l'algorithme décisionnel ci-dessous. La surveillance est basée uniquement sur les personnes exposées au risque⁸⁰ ainsi que sur les symptômes. Si ces deux conditions cumulatives sont réunies, un test RT-PCR ciblant la grippe saisonnière avec sous-typage et test Covid-19 est réalisé. Lors de toute suspicion de cas de grippe zoonotique, le clinicien doit contacter l'ARS qui doit classer conjointement le cas avec SPF et, si besoin, l'appui d'un infectiologue référent. L'ARS envoie alors le prélèvement au Centre National de Référence des virus à infections respiratoires (CNR).

Figure: Algorithme décisionnel devant toute personne présentant une infection respiratoire aiguë et rapportant une exposition à risque⁸¹

- **Surveillance active des professionnels exposés à l'IAHP : protocole SAGA**

A ce jour, le risque de zoonoses et d'infection humaine ne fait l'objet que d'une surveillance passive et non d'une surveillance active, le dépistage des cas ne reposant que sur une recherche ciblée devant des cas suspects ou une situation d'exposition avérée. Il n'existe pas de surveillance spécifique ni des agents de l'OFB ni des travailleurs agricoles.

Le protocole SAGA est en cours d'élaboration par SPF, le CNR, LNR et l'ANSES : la surveillance active part d'un foyer au sein d'un élevage et cible d'abord les personnes exposées (éleveurs, intervenants et vétérinaires)⁸². Afin de réaliser, chez ces personnes exposées, des tests RT-PCR à J2 de la dernière exposition à risque, différentes alternatives pourraient être proposées : auto-prélèvements, infirmier dédié ou prélèvements fait sous la responsabilité du vétérinaire, assortis d'un questionnaire

⁸⁰ Oiseaux domestiques vivants ou morts / oiseaux sauvages malades ou morts/ porcs ou sangliers vivants ou morts/ mammifères sauvages (terrestres ou marins) malades ou morts/ un environnement contaminé (air, litière, déjections...) / un cas humain confirmé / un prélèvement ou du matériel biologique contaminé

⁸¹ Figure transmises par SPF lors de l'audition

⁸² Les personnes impliquées dans le dépeuplement ou dans les abattoirs / équarisseurs sont difficilement identifiables et peuvent avoir été au contact de plusieurs foyers et ne sont donc pas directement incluses dans cette surveillance.

épidémiologique. Des réflexions sont aussi en cours pour élargir cette capacité diagnostique à d'autres laboratoires (notamment de ville). En cas de test positif, un 2e test serait effectué à J5 suivi de 2 analyses sérologiques à 3 semaines d'intervalle. Ces informations sont par la suite saisies par SPF, et les personnes analysées sont suivies (voir protocole SPF).

L'objectif est de mener les investigations autour de tout cas confirmé, de compiler ces données et de faire une rétro-information (MINSANTE, MINAGRI, ARS, DDPP, grand public, ECDC/OMS).

Graphique : surveillance active : projet de protocole SAGA⁸³

Ce protocole suggère la surveillance de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes au vu du nombre de foyers récemment survenus en France (1500 en 2021-2022, 300 en 2022-23), **requiert des moyens humains et financiers considérables**, et serait prévu en deux temps :

- le projet pilote ciblant d'abord les régions les plus touchées (BRE, PDL, NAQ, OCC) pour 3 mois.
- un bilan multipartenaire dressé à l'issue du projet pilote afin d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une telle surveillance, de définir les circuits et les acteurs les plus adaptés, et d'estimer les moyens humains et financiers nécessaires.

Cette recherche d'événements rares impose une surveillance humaine et une capacité de détection assez fines, dans la mesure où tous les cas humains ne sont pas symptomatiques.

c) Organisation de la Surveillance à l'échelle Européenne et Internationale

- **Surveillance animale**

La loi européenne de santé animale de 2021 fixe les critères de prévention et surveillance des maladies transmissibles chez les animaux et impose une "obligation de déclaration, de surveillance, de prévention, de certification"⁸⁴. L'EFSA produit un rapport de surveillance trimestriel et un tableau interactif actualisé⁸⁵ des informations sur les foyers d'IAHP chez les volailles, oiseaux sauvages et captifs en Europe.

Certains pays européens ont une stratégie avancée témoignant d'une plus grande organisation dans la surveillance du virus. Ainsi aux Pays-Bas, un programme de surveillance active spécifique de l'influenza aviaire existe depuis l'épidémie d'IAHP H7N7 de 2003: l'Institut Wageningen Bioveterinary

⁸³ Graphique transmis par SpF

⁸⁴ Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie, *Liste des maladies des volailles*06 - LSA : les maladies des volailles - DRAAF Occitanie (agriculture.gouv.fr)

⁸⁵EFSA HPAI dashboard. <http://hpai.efsa.europa.eu/>

Research (WBVR)⁸⁶ est chargé de contrôler régulièrement les anticorps dans la faune sauvage et domestique afin d'alerter précocement en cas de propagation du virus.

- **Surveillance humaine**

L'ECDC coordonne le Réseau Européen de Surveillance de la grippe (EISN) combinant des données virologiques et épidémiologiques hebdomadaires de grippe⁸⁷, appuyé par le réseau international de surveillance de la grippe de l'OMS⁸⁸. En période de crise, le partage d'information est crucial, notamment en déposant rapidement sur les bases de données internationales (type GISAID) les séquences des virus détectés tant dans les faunes animales que chez l'homme. Ce dépôt doit se faire en temps réel, et suppose une capacité de réalisation et d'analyse de nombreuses séquences. Cette participation à la veille virologique suppose également un soutien des laboratoires tant pour la production des séquences (techniciens) que leur analyse (bio-informaticiens et biologistes).

2. Mesures de prévention et de gestion en cas de foyer aviaire

a) Mesures de biosécurité : le cadre réglementaire

Les mesures de biosécurité orientent les activités de soin en s'appuyant sur une logique normative avec une opposition vivant/virus.⁸⁹ Et ont été mises en place ou renforcées pour :

- **les opérateurs et professionnels liés aux animaux** : arrêté "biosécurité" du 8 février 2019, l'arrêté du 29 septembre 2016⁹⁰ et l'arrêté du 29 septembre 2021⁹¹.
- **les responsables d'un parc zoologique, d'un élevage pédagogique ou d'une animalerie** : arrêté du 29 septembre 2021⁹⁰.
- **les transporteurs** : arrêté du 14 mars 2018⁹².
- **les détenteurs d'oiseaux à titre privé à des fins non commerciales** : Recommandations du MASA⁹³.

Des dépliants sur la biosécurité en élevage et le transport des volailles sont disponibles sur les sites de l'ITAVI (Institut Technique de l'Aviculture)⁹⁴ et du MASA. L'ANSES⁹⁵ a défini en décembre 2022 une nouvelle échelle d'évaluation des risques d'infection pour deux contextes : l'arrivée d'avifaune sauvage migratrice infectée sur le territoire national, et la circulation de virus IAHP dans des populations d'oiseaux sauvages « autochtones », comportant quatre niveaux de risques. Elle propose

⁸⁶ WUR Avian influenza (bird flu) <https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/bioveterinary-research/animal-diseases/virology/avian-influenza-bird-flu-and-avian-flu-1.htm>

⁸⁷ European Influenza Surveillance Network (EISN). (2017). <https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/eisn>

⁸⁸ Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). (2023). <https://www.who.int/initiatives/global-influenza-surveillance-and-response-system>

⁸⁹ Keck F. (2012) *Réseaux*, vol. 171, no. 1, pp. 19-44. Nourrir les virus | Cairn.info

⁹⁰ Legifrance (2016), Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire - Legifrance ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr))

⁹¹ Legifrance (2021) Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains - Legifrance ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr))

⁹² Legifrance (2018) Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants - Legifrance ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr))

⁹³ MASA. <https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-mesures-mettre-en-place-par-les-petits-detenteurs-oiseaux>

⁹⁴ ITAVI, Arbre de décision Toutes les fiches relatives aux mesures de biosécurité IA ([itavi.asso.fr](https://www.itavi.asso.fr))

⁹⁵ ANSES (2022) <https://www.anses.fr/fr/content/avis-2022-sa-0138>

des mesures générales de biosécurité pour chaque niveau de risque, en particulier, au niveau 4, la mise en place d'un cloisonnement géographique de toutes les activités liées à l'élevage avicole.

Le plan "France 2030" vise à passer davantage par des mesures incitatives que coercitives pour améliorer la biosécurité.

b) Mesures préventives, actuellement en vigueur

Ces mesures visant à éviter le risque de transmission à l'humain face à la circulation intense chez les oiseaux domestiques et sauvages, à l'impact sur l'élevage et aux contaminations chez les mammifères, impliquent :

- *confinement* des animaux d'élevage en intérieur (limites en termes de bien-être animal et pour les éleveurs dont l'élevage en plein air est un label de qualité)
- *abattages préventifs* dans les fermes ayant des animaux sensibles à l'H5N1.
- *nettoyage* et autres mesures de biosécurité (souvent circonvenues par négligence ou accident).
- *port d'équipements de protection individuelle* (EPI) requis pour les personnes exposées lors de la gestion des foyers, de collecte d'animaux morts.

c) Mesures de gestion des cas, actuellement en vigueur

En cas de foyer dans un élevage, la DDPP met en place une série de 4 mesures :

- *abattage* sur place de tous les oiseaux et destruction des cadavres et des produits de l'exploitation ou de la basse-cour, avec compensations financières pour les éleveurs.
- *nettoyage* et désinfection de l'exploitation ou de la basse-cour suivis d'un vide sanitaire de 21 jours.
- *zones de protection* (3 km autour des foyers) *et de surveillance* (10 km autour des foyers) avec limitations de mouvement et surveillance des autres élevages.
- *enquête épidémiologique* pour identifier des éventuels liens avec d'autres élevages.

Depuis le 10 novembre 2022, des mesures de gestion sont également applicables sur tout le territoire national pour les professionnels et les particuliers détenteurs de volailles :

- *mise en place d'une zone réglementée supplémentaire* de 10 à 20 km autour des foyers en ZRD (zones à risques de diffusion, c'est à dire où il y a une forte densité d'élevage)
- *allongement des vides sanitaires*
- *mise en place d'une zone tampon large de 50km en ZRD* afin d'abaisser la densité dans la ZRD à moyen terme (interdisant les mises en place de palmipèdes et dindes et imposant un allongement des vides sanitaires pour les poulets et poules pondeuses).
- *dépeuplement préventif* du site stratégique pour protéger la filière reproductrice.

Des mesures et bonnes pratiques ont également été mises en place pour tous les détenteurs professionnels et particuliers dans les territoires particulièrement touchés. Des bonnes pratiques s'appliquent également aux particuliers découvrant un oiseau mort qui sont incités à noter le lieu de découverte, effectuer un signalement à l'OFB départemental ou à la fédération des chasseurs et changer de vêtements si la personne se rend par la suite dans un élevage de volailles.

d) Freins à la mise en place des mesures de biosécurité

Les mesures de biosécurité, relancées de façon continue avec notamment des mesures de réduction de l'utilisation des antibiotiques, sont globalement bien comprises et perçues par les éleveurs, qu'il

s'agisse de la grippe aviaire ou non. Toutefois, différents facteurs influencent l'observance et le niveau d'application des mesures de biosécurité contre la grippe aviaire⁹⁶:

- *niveau dans la filière* : mesures davantage suivies en amont de l'élevage (la sélection) qu'en aval.
- *taille de l'élevage* : mesures plus facilement appliquées par les élevages industriels que par les élevages en circuit court, indépendants ou de petits effectifs, bien que la composition des premiers les rende plus vulnérables en cas d'entrée du virus⁹⁶.
- *accès plein air*, complexifiant l'implémentation des mesures
- *certaines pratiques de production* (déplacement des canards gras) pouvant démultiplier le risque de transmission.
- *sensibilité des animaux à la maladie* : l'incitation à mettre en place les mesures étant d'autant plus élevée, que les animaux sont sensibles.
- *saisonnalité de la production* : les mesures sont plus facilement mises en œuvre en cas de grande saisonnalité, la réduction de densité et la mise en place de vides globaux étant réalisées en période de "creux" (contrairement à la filière de canard maigre). Toutefois, l'endémisation de la grippe aviaire réduit l'importance de ce facteur de la saisonnalité.

Ainsi, les récits des crises autour des mesures de biosécurité révèlent des antagonismes entre gros et petits élevages / élevages industriels et paysans, chacun imputant la responsabilité de la crise à l'autre; un antagonisme similaire existe entre les filières intégrées et les éleveurs indépendants⁹⁷.

Globalement, les freins à la mise en œuvre des mesures de biosécurité sont liés à une incompatibilité avec le modèle de production, au rapport aux normes des éleveurs indépendants⁹⁸, au sentiment de "gâchis" engendrés par les nécessités de claustration et d'abattage (en particulier préventif), ainsi qu'à l'absence d'incitation économique assez forte.

Ces mesures impliquent un investissement économique conséquent, justifié pour les éleveurs si un retour peut être escompté en termes de réduction de la maladie ou d'utilisation d'antibiotiques. De plus, ces mesures tendent à être désincitatives dans la mesure où les éleveurs peuvent être touchés lors d'une vague épizootique malgré des mesures préventives mises en place⁹⁹.

De même, des difficultés existent pour la gestion des cadavres et le stockage des animaux morts. En effet, les abattoirs ne peuvent abattre que dans la limite de leurs capacités d'équarrissage, insuffisantes en situation de crise. Dans de tels contextes, l'enfouissement, non-optimal, devient la seule solution pour les éleveurs (parfois plusieurs tonnes d'animaux morts sur plus de 10 jours (sous réserve d'approbation de la DGAL). De plus, le gazage réalisé par des prestataires ou par les services vétérinaires dépendant de la DDPP à l'extérieur du site, est inadapté en contexte de crise car il nécessite le transport des animaux en caisse, créant des risques supplémentaires de diffusion. Enfin, l'observance des mesures de biosécurité est limitée pour le transport, en raison d'un faible encadrement des équipes d'intervention, ainsi que pour l'euthanasie.

Face à ces freins, il convient de souligner le rôle essentiel de ITAVI dans la production d'outils, feuilles de route, fiches techniques et documents de référence pour renforcer la compréhension et

⁹⁶ Keck, Frédéric (2022) « Quelle gouvernance pour les crises sanitaires d'origine animale ? », *Raison présente*, vol. 223-224, no. 3-4, pp. 61-70. [Quelle gouvernance pour les crises sanitaires d'origine animale ? | Cairn.info](https://www.cairn.info/)

⁹⁷ Informations transmises par l'ENSV lors de l'audition du 22 mai 2023

⁹⁸ Informations transmises par l'ENSV lors de l'audition du 23 mai 2023

⁹⁹ Informations transmises lors de l'audition ENVT

l'acceptabilité des mesures de biosécurité. ITAVI met également en place des outils d'évaluation des mesures de biosécurité (validé par la DGAL).

e) Conséquences économiques, sociales et psychologiques et de bien-être au travail des mesures de sécurité pour les éleveurs

Le constat de freins aux mesures de biosécurité renforce la nécessité de conduire des travaux de recherche en sciences humaines et sociales autour de la grippe aviaire et de l'acceptabilité de ces mesures par les éleveurs, condition sine qua non du succès de telles mesures. De même, il est essentiel évaluer l'ampleur des difficultés économiques et psychologiques engendrées par les mesures de biosécurité.

Une enquête récente auprès des éleveurs de Vendée sur leur vécu pendant la crise de 2022 et leur perception des mesures de contrôle mises en place entre février et mai¹⁰⁰ a montré que **les éleveurs peuvent traverser des états psychologiques variés lors d'épizooties, allant de la sidération devant l'ampleur des foyers à l'isolement, au sentiment d'inactivité lors des vides sanitaires, en passant par le stress et le dépit lors de la mise à mort des animaux.** Les éleveurs tendent également à avoir le sentiment d'un **excès de précaution devant certaines mesures de contrôle, parfois perçues comme "absurdes"**.

Les difficultés économiques des éleveurs tendent à entretenir voire renforcer la détresse psychologique lors des épizooties et face aux mesures de biosécurité associées. Selon le rapport parlementaire des députés P Bolo et C Fournier¹⁰¹, en 2022, l'abattage dans plus de 5000 élevages en France **représente plus d'un milliard d'euros de pertes économiques sur l'ensemble de la filière.** Ces difficultés économiques des éleveurs sont plus intenses au cours des dernières années où l'épizootie s'est endémisée alors qu'auparavant, les éleveurs avaient des périodes de "creux" pendant lesquelles ils pouvaient relancer la production. Désormais, ces périodes de reprise et de retour à la normale s'effacent de plus en plus.

A la crise de la santé animale, initialement territorialisée puis structurelle, a-territoriale et permanente depuis 2015, s'est ainsi ajoutée une crise économique de grande ampleur au sein de la filière. Au-delà des mesures d'abattage, certaines mesures de biosécurité comme l'interdiction de l'élevage en plein air et le confinement obligatoire des volailles augmentent les coûts de production, ce surcoût se rajoutant à la perte initiale des éleveurs. Ces normes, mal adaptées aux élevages indépendants, pourraient provoquer à terme la disparition des circuits courts de la filière et mettent à mal le modèle d'élevage français composé d'une grande diversité d'élevages. Aujourd'hui, plus d'un poulet sur deux consommés en France est d'ores et déjà importé, posant la question de la souveraineté alimentaire de la France. A ces difficultés économiques se rajoutent les difficultés climatiques provoquant une importante baisse des rendements.

Au-delà de l'impact économique des dépeuplements, des retards dans les indemnisations de l'Etat, (parfois versées jusqu'à un an après la contamination des élevages) sont soulignés par certains éleveurs dans l'enquête réalisée en Vendée⁹⁹ et rapportés au COVARs par les Chambres d'agriculture des Landes et de Vendée.

Des problématiques professionnelles et de bien-être au travail entourent également les crises et les mesures de biosécurité. Les salariés travaillant en lien avec les élevages, les agents de chambres

¹⁰⁰ F Keck (2022), Rapport sur la perception des mesures de contrôle de la grippe aviaire par les éleveurs de la région de Challans (Vendée)

¹⁰¹ Assemblée nationale. (2023). (M. Philippe Bolo et M. Charles Fournier). https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/l16b1069_rapport-information

d'agriculture, des services vétérinaires ou tout autre personne au contact des animaux, vient en permanence avec la crainte de contracter le virus mais également de subir une énième mise en activité partielle (moins bien indemnisée en cas de grippe aviaire, répondant au droit général, que dans le cadre de la crise Covid-19). Leur lassitude pourrait à terme conduire à un nombre important de réorientations qui pèseraient sur toute la filière¹⁰². De plus, certaines mesures de biosécurité, notamment le nettoyage des toits, peuvent conduire à une mise en danger des salariés.

La pratique du dépeuplement, souvent justifiée par des raisons économico-sanitaires et concernant des animaux sains, pose également la question du sens au travail et fragilise les équipes, augmente les risques professionnels, avec une sur-mobilisation des agents et un risque de transmission. De véritables problématiques éthiques existent également, avec notamment le rejet important des mesures de dépeuplement des animaux de compagnie ou d'ornement¹⁰³.

Une forte **solidarité** existe entre éleveurs, face à ces difficultés, et des dispositifs d'accompagnement ont été mis en place par certains organismes. La MSA (Mutualité Sociale Agricole) propose des dispositifs d'assistance à travers un numéro d'appel d'urgence, des appels proactifs aux éleveurs touchés permettant un accompagnement, ou une adresse internet permettant aux éleveurs de déclarer leurs difficultés. Certaines communes prennent également des initiatives pour apporter leur aide aux éleveurs (sous la forme, par exemple, d'un prêt). Les services sociaux de la filière sont également impliqués pour identifier les dispositifs additionnels auxquels les éleveurs peuvent prétendre.

Enfin, il faut souligner **la faible mobilisation, voir le désintérêt manifeste des institutions de recherche pour ces enjeux** face à l'ampleur des conséquences socioéconomiques et psychosociales des épizooties aviaires. Une rapide revue de la littérature montre en effet que la production de connaissances scientifiques sur le sujet a connu, en France et en Europe, un pic lors des premières épizooties de 2006-2007 puis de manière moindre durant la période 2008-2012, avant de quasiment disparaître. Cette dynamique semble illustrer le phénomène de "**panique publique**" décrit le psychologue G Loewenstein, définie comme une explosion soudaine d'inquiétude dans une société vis à vis d'un problème sanitaire - généralement déconnectée de changement dans les risques sous-jacents - suivie d'un effondrement tout aussi soudain de cette même inquiétude.¹⁰⁴

f) *Bien-être animal et dépeuplement : vide juridique autour de l'anesthésie*

Des freins légaux et vides juridiques freinent la pratique du dépeuplement sur le plan technique et impactent négativement le bien-être animal lors de la mise à mort. Actuellement, une seule société est autorisée à l'échelle nationale à effectuer des opérations de dépeuplement par Gaz CO₂. La loi ne permet pas d'utiliser certains anesthésiques tels que l'alphachloralose, en l'absence d'AMM pour une voie orale (l'alphachloralose étant inscrite comme substance active biocide). Ainsi, le manque de moyens peut conduire à une mise à mort selon des modalités interdites, tel que l'étouffement des animaux sous une bâche ou l'arrêt de la ventilation.

3. Vaccination

La vaccination constitue un important levier pour limiter la diffusion de l'IAHP, en complément des mesures de biosécurité, de prévention, de surveillance et de contrôle, et contribue à améliorer la résilience des filières volailles. Si d'importantes mesures de biosécurité ont été mises en place depuis

¹⁰² Eléments transmis par Mme Marie-Hélène CAZAUBON, Présidente de la Chambre d'agriculture des Landes, et Eric COUTAND, Vice-Président de la Chambre d'agriculture de Vendée lors de l'audition du 25 mai 2023.

¹⁰³ Informations transmises par l'ENSV lors de l'audition du 23/05/2023

¹⁰⁴ Loewenstein, G. F., Weber, E. Uet al (2001). Risk as feelings. *Psychological bulletin*, 127(2), 267.

2015, elles n'ont pas suffi à faire face aux nombres accrus de foyers, ce qui déplace aujourd'hui le cadrage de la lutte contre l'IAHP vers un renforcement de la vaccination.

La stratégie vaccinale a un double objectif : protéger les filières avicoles et limiter les diffusions massives, afin de participer au contrôle des épizooties dévastatrices. Une stratégie de vaccination va être finalisée en juin et devrait permettre de vacciner en préventif les élevages commerciaux de canards pour l'automne 2023¹⁰⁵.

a) Les enjeux et défis de la vaccination contre la grippe aviaire

Les défis de la vaccination préventive chez les volailles

La vaccination des volailles les plus réceptives et sensibles a pour objectif de réduire l'excrétion virale pour ralentir la transmission, mais également de réduire le risque statistique de mutation du virus, limiter le nombre de personnes exposées et ainsi maîtriser le risque pour la santé humaine.

La vaccination des volailles domestiques, déjà pratiquée contre d'autres pathogènes et très attendue par les éleveurs pour lutter contre l'IAHP, présente à ce jour de multiples défis liés à :

- 1)** la diversité des espèces, rendant complexe la création d'un vaccin unique efficace chez toutes les espèces aviaires. Ainsi, certains vaccins recombinants vectorisés sont utilisables chez les galliformes mais non chez les palmipèdes.
- 2)** la diversité virale, avec de multiples sous-types et lignées génétiques IAHP variées.
- 3)** les difficultés, liées aux virus IAHP, de production de la majorité des vaccins existants par incubation en œuf embryonné. La virulence impose des modifications virales pour une multiplication sur œuf, conduisant à un processus long, impossible à mettre en œuvre à l'échelle nécessaire en cas d'urgence. Ces difficultés pourraient être résolues par les nouvelles technologies vaccinales.
- 4)** la rapidité des mutations, empêchant la création de stocks de vaccins d'une année sur l'autre.
- 5)** Les risques de circulation virale à bas bruit si la vaccination n'est pas effectuée correctement ou si la valence vaccinale n'est pas bien adaptée au virus circulant, augmentant le risque de mutations et de propagation aux humains¹⁰⁶.
- 6)** la nécessité de maintenir une surveillance dans les troupeaux vaccinés, afin de vérifier l'efficacité du vaccin fonctionne et l'absence de constitution d'un réservoir. Ici la notion de DIVA doit être intégrée au développement vaccinal.
- 7)** la conciliation entre vaccination des volailles et maintien des labels en milieu avicole.
- 8)** les possibles oppositions à la vaccination des animaux propres à la consommation, réactivant les oppositions déjà présentes en vaccination humaine¹⁰⁷, bien que les élevages de volailles soient déjà vaccinés contre plusieurs pathogènes. Ceci implique un travail de sensibilisation du public en amont.

Il faut noter que toute décision d'utiliser la vaccination doit inclure une stratégie de sortie, c'est-à-dire les conditions à respecter pour arrêter la vaccination.

¹⁰⁵MASA (2023). <https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-marc-fesneau-reaffirme-sa-mobilisation-aux-cotes-des-filieres-avicoles>

¹⁰⁶ Stokstad E. (2023) Science, <https://www.science.org/content/article/wrestling-bird-flu-europe-considers-once-taboo-vaccines>

¹⁰⁷ Vialles, Noëlie (2022) *Cahiers d'anthropologie sociale*. 8, 1, 47-55. [Inquiétudes alimentaires. De la vache folle au poulet grippé | Cairn.info](#)

Les défis de la vaccination humaine en cas de grippe pandémique

La question du délai de disponibilité des vaccins est un point clé en cas de grippe pandémique et doit être anticipée. En effet, en cas de pandémie, des délais de 4 à 6 mois pourraient être nécessaires avant de réaliser les premières injections (décision de l'OMS de déclarer l'état de pandémie, annonce de la souche virémique, transmission aux laboratoires, production (3 mois), acheminement).

De plus, la vaccination contre la grippe zoonotique impose 2 injections et l'immunité n'est acquise qu'après la 2^e injection. Il est théoriquement possible de démarrer le schéma vaccinal par un vaccin imparfaitement adapté au virus circulant à condition que le second vaccin soit parfaitement adapté. Ainsi, à titre exploratoire, il convient d'identifier dès à présent dans le monde les fabricants disposant encore de vaccins avec des souches anciennes afin de mettre en place une vaccination hétérologue en anneaux autour d'un foyer. Une démarche est en cours au niveau européen pour envisager un achat groupé d'un stock de vaccins pré-pandémiques (EWRS de mai 2023 du Portugal). A noter qu'il est impossible de réaliser des stocks stratégiques avant délivrance de l'autorisation européenne¹⁰⁸.

D'autres questions portent sur l'acceptabilité de la vaccination.

b) Recommandations vaccinales en vigueur en France

Vaccination animale

En France, seul le vaccin adjuvanté inactivé Nobilis[®] Influenza H5N2, qui vise l'espèce Gallus Gallus, dispose d'une AMM et est utilisé depuis 2006 sur les oiseaux dans les parcs zoologiques en cas d'impossibilité de les mettre à l'abri. Plusieurs demandes d'autorisation pour une utilisation chez les palmipèdes et/ou les galliformes sont en cours d'évaluation par l'ANMV.

La vaccination des volailles d'élevage contre l'IAHP était jusqu'alors interdite aux pays de l'Union Européenne, sauf dérogation portant sur des espèces d'oiseaux protégés détenues dans des parcs zoologiques. Le 20 février 2023, la Commission européenne (2023/361)¹⁰⁹ a rendu possible la vaccination pour la prévention et la lutte contre certaines maladies, dont l'IAHP, selon les conditions épidémiologiques des états membres. Cela permet la mise en place de la stratégie vaccinale souhaitée par la France (voir plus bas) prévue à l'automne 2023¹¹⁰ si toutes les conditions sont réunies¹¹¹, soit : confirmation de l'efficacité vaccinale des vaccins candidats, autorisation (AMM ou ATU), validation par le ministère de la stratégie vaccinale et des conditions de son déploiement, confirmation de la capacité des acteurs de l'industrie pharmaceutique à produire le(s) vaccin(s)...

La stratégie vaccinale française est basée notamment sur l'évaluation par l'ANSES¹¹² des différents scénarios. L'avis du 30 mars 2023¹¹³ de l'ANSES élabore une stratégie vaccinale devant permettre d'arrêter l'abattage préventif des canards lors de foyers de plus de 3 cas. Dans une zone vaccinée, il sera possible de n'abattre que l'élevage touché. Cela permettra notamment de recueillir l'adhésion des éleveurs à la vaccination.

¹⁰⁸ Information transmise par la DGS

¹⁰⁹ Eur-Lex (2023) Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil. [EUR-Lex - 32023R0361 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/del/2023/361/01/01/fr)

¹¹⁰ D'autres pays européens envisagent plutôt une vaccination en 2024 par peur de ne pas convaincre leurs partenaires commerciaux. L'hétérogénéité des stratégies de prévention vaccinale pourrait créer une compétition sur le marché.

¹¹¹ Eléments transmis par la DGAL lors de l'audition du 23 mars 2023

¹¹² ANSES (2022) <https://www.anses.fr/fr/content/avis-2022-sa-0139>

¹¹³ ANSES (2023) <https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2022SA0165.pdf>

L'OMSA considère que la vaccination des volailles doit être recommandée dans des conditions spécifiques mais ne doit pas être considérée comme une solution durable pour contrôler l'influenza aviaire. Elle doit reposer sur une analyse de risques aux niveaux national et régional et tenir compte du contexte international, des éventuelles conséquences des foyers en cours et de la capacité des services vétérinaires à conduire une campagne vaccinale efficace ; de fait, malgré ses avantages, la vaccination pourrait conduire à limiter l'expression clinique des infections et compromettre la surveillance des souches en circulation. L'objectif global de la vaccination est de contribuer à contrôler la maladie jusqu'à ce que le virus puisse être éliminé par d'autres méthodes.

Vaccination humaine (grippe saisonnière)

Aucune vaccination avec des vaccins « pré-pandémiques » n'est actuellement proposée, qu'il s'agisse de personnels exposés à un risque potentiel, ou de population générale.

La seule stratégie de vaccination humaine contre la grippe aviaire repose sur la vaccination contre la **grippe saisonnière, recommandée chez les professionnels exposés aux virus porcins et aviaires** (éleveurs, vétérinaires, techniciens) (Avis de l'ANSES et de la HAS¹¹⁴). Cette recommandation, auparavant limitée aux personnels exposés aux virus porcins, a une double finalité :

- réduire le risque de transmission des virus de la grippe saisonnière humaine aux animaux d'élevage (porcs notamment).
- limiter le risque de co-infection virus humains et aviaires favorisant le réassortiment entre les deux virus susceptibles de conduire à l'émergence de nouvelles souches virales à potentiel pandémique,
- sans constituer une mesure de protection individuelle des personnes exposées contre les virus zoonotiques porcins ou aviaires.

c) Stratégies vaccinales contre l'IAHP en cours d'implémentation en Europe et en France

Des stratégies en cours d'élaboration, tant à l'échelle européenne que française, devraient être mises en œuvre à l'automne 2023.

Stratégie Européenne :

Sous la présidence française de l'UE, le Conseil a adopté le 24 mai 2022 des mesures relatives à la vaccination contre l'IAHP en complément des mesures de prévention et contrôle. Les 27 ministres de l'Agriculture en ont validé les conclusions et invité la commission et les Etats membres à intensifier l'élaboration de stratégies de vaccination contre l'IAHP, notamment via des expérimentations vaccinales. Ainsi, la France a mis en place en mai 2023 dans 4 départements du sud-ouest une expérimentation dont l'efficacité est testée sur les canards mulards¹¹⁵ avec deux candidats vaccins à l'étude¹¹⁶, sous l'égide de la DGAL, l'ENVT, l'Anses, les professionnels et fabricants (aucun canard vacciné contre H5 dans la chaîne alimentaire). Les résultats préliminaires sont très encourageants. D'autres pays européens expérimentent des vaccins contre l'IAHP : les Pays-Bas sur les poulets, la Hongrie sur les oies, l'Italie sur les dindes et la République Tchèque sur les oies.

¹¹⁴ Ministère de la Santé et de la Prévention (2023) <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>

¹¹⁵ Hybride Pékin x Barbarie pour la production de foie gras, élevé en plein air 4 à 12 semaines, clé des épizooties en France depuis 2015

¹¹⁶ Vaccins de type ARNm ou sous-unitaire (CEVA et Boehringer Ingelheim), antigènes adaptés à la lignée Gs/Gd, dossiers d'enregistrement déposés auprès de l'ANMV

De plus, les chefs des services vétérinaires européens (CVO) ont convenu le 15 juin 2022 à Paris d'une feuille de route pour rendre opérationnelles les conclusions du Conseil auprès des pays tiers.

« Plan d'action vaccination » français :

Le plan d'action du MASA vise à rendre opérationnelle la vaccination des volailles à l'automne 2023 si toutes les conditions sont réunies¹¹⁷. La gouvernance nationale de ce plan repose sur deux instances :

- stratégique : le comité de pilotage (Copil) chargé de définir et développer une stratégie vaccinale contre l'IAHP rassemble les administrations et établissements publics impliqués (ANSES, ANMV, ENVT) et les interprofessions du secteur avicole. Il est présidé par la DGAL.
- opérationnelle : le Comité de suivi (Cosui), réuni de manière hebdomadaire et dont le rôle est de mettre en œuvre les actions prioritaires par le comité de pilotage. Le premier copil du 17 janvier 2023 a établi un calendrier en plusieurs étapes (**Annexe 6**).

d) Vaccins en cours de développement

Différents types de vaccins contre l'influenza aviaire existent ou sont en cours de développement et jouent un rôle différent sur l'impact sanitaire de la maladie selon qu'ils soient saisonniers, zoonotiques, de préparation ou pandémiques (**Annexe 8**).

Vaccins anti-influenza aviaires

1) marqués DIVA : Ces « vaccins marqueurs » induisent une réponse immunitaire permettant de différencier les animaux vaccinés des animaux infectés par un test sérologique. Ils nécessitent un suivi et une surveillance individuelle. Dans cette stratégie, seule une partie des animaux est vaccinée, les données de séronégativité étant basées sur les animaux non vaccinés, selon un nouveau paradigme dans la manière de penser la gestion du risque IAHP.

2) à base d'ARNm : des vaccins à ARNm sont développés notamment par une firme française. Un projet de vaccin ARNm intranasal bivalent (H5N1 / H7N9) est en cours à l'Access to advanced Health Institute¹¹⁸. Les résultats semblent prometteurs : l'injection d'ARNm issu des 20 sous-types A et B ont protégé les souris et furets contre plusieurs souches¹¹⁹. Toutefois, un tel vaccin sera disponible au plus tôt en 2025, ce qui implique de continuer à miser sur les modèles traditionnels.

3) à base de protéines Ha recombinantes comportant des épitopes de différents clades circulants

Vaccins influenza pandémie humains

Les vaccins pandémiques, quel que soit leur système de production, nécessiteront deux injections. Leur composition diffère de celle destinée à l'animal : les vaccins vétérinaires peuvent intégrer des épitopes de différents clades alors que les vaccins humains doivent être les plus proches possible des souches en circulation, au moins pour la seconde dose. Néanmoins, une coopération entre ces développements vétérinaire et humain est nécessaire.

Les modèles de vaccins pandémiques humains traditionnels sont fragmentés, inactivés et développés à partir d'œufs ou de culture cellulaire. Un vaccin de préparation pandémique, produit sur œuf, inactivé¹²⁰ et associé à l'adjuvant AS03 est indiqué lors d'une situation pandémique reconnue

¹¹⁷ MASA (2022) <https://agriculture.gouv.fr/telecharger/134234>

¹¹⁸ Benadof, C. (2023). The Access to Advanced Health Institute. <https://www.aahi.org/press-release/the-access-to-advanced-health-institute-announces-9-9m-award-to-develop-a-nasal-spray-influenza-rna-vaccine-through-phase-1-clinical-trials/>

¹¹⁹ Arevalo, C. P. et al (2022). *Science*, 378(6622), 899-904. <https://doi.org/10.1126/science.abm0271>

¹²⁰ egg-based inactivated, split A/H5N1 influenza type A virus/VietNam/1194/2004 like strain used (NIBRG-14)

officiellement. L'adjuvant AS03 permet d'augmenter le niveau de réponse immunitaire à dose antigénique plus faible, et d'induire une immunité croisée inter-clade (un vaccin anti-Clade 1 H5N1 induit une immunité anti-Clade 2)¹²¹. Des essais cliniques sur d'autres sous-types d'influenza ont ainsi montré des résultats intéressants pour H7N1 (immunité croisée¹²²), H7N9 (immunogénicité augmentée¹²³), H9N2 (forte immunogénicité des rappels après 9 jours, persistant pendant au moins 12 mois¹²⁴). Cependant lors de la pandémie H1N1 de 2009-2010, les vaccins à base d'adjuvant AS03 ont été associés à des cas exceptionnels de narcolepsie¹²⁵ sur des terrains génétiques particuliers, bien qu'aucun lien de causalité n'ait été démontré avec l'adjuvant. Une revue détaillée des données de pharmacovigilance a montré la bonne tolérance de ce vaccin¹²⁶. Un accord avec HERA, soutenant la préparation pandémique au sein de l'UE, inclut la réservation de la future production et la mise à disposition de 85 millions de doses ; parmi les 12 états membres y participant, la France supervisera la mise à disposition au sein de chaque état en cas de pandémie d'influenza déclarée par l'OMS.

D'autres vaccins sont en cours de développement, utilisant des procédés de production plus courts et plus industrialisés, permettant une production à plus grande échelle, et sont en cours d'évaluation. Ces vaccins sont centrés sur l'Hémagglutinine A (voire la Neuraminidase), et sont à base de :

- protéine recombinante, produite par culture cellulaire, utilisant notamment un adjuvant très classique, le MF59, également utilisé durant la pandémie H1N1.
- ARNm, produits par synthèse chimique : plusieurs projets sont en cours de développement (voir l'Avis du COVARS sur le futur des vaccins à ARNm), notamment de phase 2 pour les vaccins H7N9 et H5N1. Toutefois, de tels vaccins ne seraient disponibles qu'en 2025.

Il n'existe pas de vaccin actuellement disponible pour prévenir l'infection par le virus H5N1 de manière spécifique pour une vaccination saisonnière humaine. Des vaccins enregistrés (dont PANBLOK, CELVAPAN, et ADJUPANRIX) ne sont pas adaptés à une utilisation à grande échelle¹²⁷.

4. Traitements anti-viraux

a) Inhibiteurs de la neuraminidase

Plusieurs inhibiteurs de la Neuraminidase sont disponibles en cas de grippe légère à modérée dans les 2 premiers jours des symptômes (Oseltamivir (Tamiflu[®]), Zanamivir (Relenza[®]) et peramivir (Rapivab[®]). Au-delà de 2 jours, seul l'Oseltamivir est recommandé¹²⁸ et initié dès que possible en cas d'hospitalisation pour grippe aviaire grave. A noter que les inhibiteurs de la neuraminidase ne doivent pas être associés entre eux.

D'autres inhibiteurs de la neuraminidase sont en cours de développement, dont le Laninamivir (CS-8958) à visée curative voire prophylactique, actuellement en phase III d'essai clinique¹²⁹ et déjà approuvé depuis 2010 au Japon. Une seule dose curative de Laninamivir a une efficacité comparable voire supérieure à l'administration répétée des précédents chez la souris et le furet ; de plus, le

¹²¹ Leroux-Roels I, et al. (2007) *Lancet*. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61297-5

¹²² Madan, A. et al (2017). *Vaccine*, 35(15), 1865–1872. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.02.057>

¹²³ Jackson L.A. et al (2015) *JAMA* ; 314:237–246. [PubMed]

¹²⁴ Madan, A. et al (2017) *Vaccine*, 35(35), 4621-4628. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.07.013>

¹²⁵ Barker, C. I. S., & Snape, M. D. (2014) *Lancet Infectious Diseases*, 14(3), 227-238. [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(13\)70238-x](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(13)70238-x)

Ahmed, S. H. et al (2015). *Science Translational Medicine*, 7(294). <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aab2354>

¹²⁶ Cohet C. et al, (2019) *Vaccine*. ;37(23):3006-3021. DOI: 10.1016/j.vaccine.2019.04.048

¹²⁷ Ministère de la Santé et de la Prévention (2023) <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>

¹²⁸ CDC (2022) <https://www.cdc.gov/flu/avianflu/healthprofessionals.htm>

¹²⁹ F Hayden (2009) *Clinical Infectious Diseases*, vol. 48, n° Supplement 1,, S3-13 <https://doi.org/10.1086/591851>

Laninamivir est efficace in vivo chez des souris infectées par du A(H1N1) résistant à l'Oseltamivir ainsi que chez des souris infectées par du A(H5N1).¹³⁰

b) Autres antiviraux

- **Le favipiravir** (Avigan®), un inhibiteur de la polymérase, bénéficie d'une AMM au Japon depuis 2014 où il est indiqué en cas d'épidémie de grippe en cas d'inefficacité des autres antiviraux. Des modèles animaux ont montré une efficacité chez les souris infectées par A(H5N1) hautement pathogène, sensible ou résistant à l'Oseltamivir.¹³¹ En France, le HCSP recommande son utilisation dans le cadre d'une autorisation d'accès compassionnel (ATU) pour les formes graves résistant aux inhibiteurs de neuraminidase¹³².
- **Le Baloxavir Marboxyl** (Xofluza°, Roche) est un inhibiteur de l'endonucléase ciblant une région hautement conservée similaire à travers les divers virus influenza¹³³. Il est approuvé pour le traitement de la grippe non compliquée dans plus de 70 pays et commercialisé dans 37, dont 6 dans l'UE¹³⁴ (Belgique, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Autriche, Bulgarie) et au Royaume-Uni, mais n'est pas encore disponible en France. Il est indiqué à partir de l'âge de 1 an dans le traitement de la grippe non compliquée et en prophylaxie post-exposition. Les rapports de pharmacovigilance basés sur plus de 8 millions de patients indiquent un bon profil de tolérance et un rapport bénéfice/risque pour le Baloxavir identiques à ceux observés en essai clinique de phase 3. Ceux-ci¹³⁵ indiquent une supériorité du Baloxavir sur l'Oseltamivir chez les adultes et adolescents (notamment dans la réduction du titre viral et la tolérance). En prophylaxie post-exposition, le Baloxavir réduit le risque d'influenza de 86% en comparaison au placebo. Des modélisations suggèrent enfin que cet antiviral peut réduire la transmission d'influenza, le nombre de cas secondaires et maintenir le R0 à un niveau acceptable¹³⁶. Il présente également l'avantage de requérir une seule prise orale, permettant lors des pandémies, de faciliter l'acceptation, la constitution de stocks, et sa prise pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et résidents des EHPAD.

Le Baloxavir pourrait ainsi jouer un rôle important dans la préparation pandémique pour la grippe aviaire non saisonnière et permettrait de traiter précocement un foyer d'une zone circonscrite au début de l'apparition des cas, avant le déploiement de la stratégie vaccinale, dans le cadre d'une ATU.¹³⁷ Des stocks devraient être prévus dès que les conditions réglementaires le permettent, et ce produit devrait entrer dans la pharmacopée hors temps de crise afin de développer l'expérience de sa prescription et des éventuels effets secondaires.

¹³⁰ Kubo, S., et al (2010). *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 54(3), 1256–1264. <https://doi.org/10.1128/AAC.01311-09>
Kiso, M. et al (2010). *PLOS Pathogens*, 6(2), e1000786. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1000786>

¹³¹ Sidwell, R. W. et al (2007). *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 51(3), 845–851. <https://doi.org/10.1128/AAC.01051-06>

Kiso, M. et al (2010). *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107(2), 882–887.

<https://doi.org/10.1073/pnas.0909603107>

¹³² Haut Conseil de la santé publique (2021) Avis relatif à la prévention de la transmission à l'homme des virus influenza porcins et aviaires (hscsp.fr)

¹³³ Davis, A.M. et al. (2014) *Virology* **11**, 167. <https://doi.org/10.1186/1743-422X-11-167>

Eisfeld, A. J. et al (2015). *Nature reviews. Microbiology*, 13(1), 28–41. <https://doi.org/10.1038/nrmicro3367>

Holmes, E. C. et al (2021). *Clinical microbiology reviews*, 34(2), e00224-20. <https://doi.org/10.1128/CMR.00224-20>

Von Itzstein M. (2007). *Nature reviews. Drug discovery*, 6(12), 967–974. <https://doi.org/10.1038/nrd2400>

¹³⁴ Autorisation commerciale délivrée pour l'Union Européenne le 7 janvier 2021

¹³⁵ Baker, J. et al. (2020). *The Pediatric infectious disease journal*, 39(8), 700–705. <https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002747> ; Hayden, F. G. et al (2018). *Med*, 379(10), 913-923. <https://doi.org/10.1056/nejmoa1716197> ; Ikematsu, H. et al (2020). *The New England Journal of Medicine*, 383(4), 309-320. <https://doi.org/10.1056/nejmoa1915341> ; Ison, M. G. et al (2020). *The Lancet. Infectious diseases*, 20(10), 1204–1214. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30004-9](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30004-9) ; Roche data on file 2021

¹³⁶ Baker, J. et al (2020). *The Pediatric infectious disease journal*, 39(8), 700–705. <https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002747> ; Ison, M. G., et al (2020). *The Lancet. Infectious diseases*, 20(10), 1204–1214. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30004-9](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30004-9) ; Uehara. ECCMID 2019

¹³⁷ Audition de la firme Roche du 27 avril 2023

c) Autres traitements

Des immunomodulateurs capables de diminuer l'inflammation et la sévérité des formes graves, tels que des inhibiteurs de la cyclo-oxygénase 2 et des agonistes des récepteurs PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor), ont augmenté la survie dans des modèles de souris infectées par A(H5N1) ou A(H2N2)¹³⁸. Différents autres traitements sont en cours d'évaluation en phase préclinique sur H7N9 et H5N1, dont le pamidronate, un anticorps anti-C5a, des cellules stromales mésenchymateuses, interféron, et les anticorps polyclonaux¹³⁹.

B. Anticipation du risque IAHP : Plans d'action contre l'influenza aviaire et programmes de recherche en cours

1. Plans d'action et feuilles de route

a) Plan d'action contre l'influenza aviaire

En 2022, une large concertation des professionnels de la filière avicole autour du MASA a donné lieu à la mise en place d'un plan d'action avec 41 actions collectives, complétant la feuille de route et le plan d'action de 2021¹⁴⁰. Ce plan d'action est centré sur plusieurs objectifs :

- **détection précoce** (révision des critères d'alerte, traçabilité des lots, transfert en cours de la méthode de détection directe du clade 2.3.4.4b par le LNR vers des laboratoires agréés, matrices environnementales de surveillance)
- **plans de biosécurité et d'urgence dans chaque élevage**¹⁴¹ (audits standardisés et guides de bonnes pratiques)
- **étude avec les professionnels et partenaires européens des possibles options vaccinales**
- **organisation d'urgence redéfinie**
- **travail avec les fédérations de chasse** (pour limiter les activités de chasse aux oiseaux durant les périodes à risque)
- **schéma de compensation financière revisité** (dispositifs d'indemnisation pour les éleveurs conditionnés à la mise en place de mesure de biosécurité)
- **travail sur l'organisation de la production** en transformant les modes d'organisation (densités d'élevage, sites stratégiques, cycle de production annuel...)

b) Plan "pandémie" interministériel (SGDSN)

Le plan interministériel concernant la grippe pandémique datant de 2011 sera prochainement actualisé dans un plan plus générique "Pandémie" par le SGDSN, permettant une vision de la gestion globale du risque pandémique. Il repose sur 4 axes : stabiliser le cadre législatif et réglementaire adapté au besoin aigu, renforcer le dispositif ORSAN (organisation sanitaire en fonction de chaque risque (épidémie et biologique, chimique, climatique, etc.)), actualiser les plans de crise des opérateurs de soins et renforcer les moyens de la plateforme nationale d'urgence. Le plan est déclenché lorsqu'un événement émergent comporte un impact sur trois des secteurs cumulatifs suivants : sanitaire, économique et social.

¹³⁸ Boltz, D. A. et al(2010). *Drugs*, 70(11), 1349–1362. <https://doi.org/10.2165/11537960-000000000-00000>

¹³⁹ Bal, C. et al (2015). *The Lancet. Infectious diseases*, 15(3), 285–292. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(14\)71072-2](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(14)71072-2)

¹⁴⁰ MASA. <https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-un-plan-daction-dambitieux-pour-gerer-la-sortie-de-crise-et-redonner-des>

¹⁴¹ France 2030-Plan d'investissement, disponible sur: <https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/France-2030.pdf>

2. Programmes de recherche sur l'influenza aviaire

Au niveau international, l'OMS a mis en place le *Global Influenza Strategy Program* (2019-2030), dont les objectifs principaux sont de construire des outils pour une évaluation actualisée des risques, documenter les caractéristiques des risques du virus, identifier des lacunes de connaissances et faciliter le partage d'informations.

Il existe un réseau mondial d'expertise des gripes animales, l'OFFLU (réseau mondial conjoint de l'Organisation mondiale de la santé animale et de la FAO) auquel des laboratoires nationaux transmettent des données sur la circulation des virus de l'influenza aviaire. En France, c'est le Laboratoire de l'ANSES qui transmet des données sur la circulation des souches de virus de l'influenza aviaire, dans le cadre de l'OFFLU.

Des programmes de recherche ont été lancés.

- Le programme de financements européens Horizon Europe¹⁴² a investi jusqu'en 2022 environ 10 millions d'euros sur des projets de recherche multidimensionnels en lien avec l'influenza aviaire (Delta-Flu¹⁴³, DIGDEEP¹⁴⁴ et SIRCAH¹⁴⁵). Horizon Europe finance des appels à projet sur **l'amélioration de la préparation sociale à une réponse à l'urgence sanitaire** (6 Millions d'euros¹⁴⁶), ou sur le **bien-être et la santé animale, visant à faciliter la coopération des acteurs de la surveillance et du contrôle de la santé animale**¹⁴⁷. Il faut aussi citer le programme ERA-NET ICRAD finançant le programme de recherche de **tests point of care** POC4AIV
- En France :
 - Les **PEPR PREZODE et MIE de France 2030** comportent un **volet Grippe zoonotique**.
 - Le **GDR Resaflu**¹⁴⁸ qui regroupe l'ensemble des équipes de recherche sur la Grippe a des projets de recherche spécifiques sur les virus influenza responsables de la grippe chez l'homme et l'animal.
 - **L'ANSES** mène actuellement une étude évaluant l'intérêt de la vaccination des canards par deux candidats vaccins dans un cadre strictement expérimental, dans des conditions proches du terrain et en conditions protégées, dont les premiers résultats viennent d'être publiés¹⁴⁹.

¹⁴² Horizon Europe (2023) Research and innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

¹⁴³ Horizon 2020 (2022) Delta-Flu <https://cordis.europa.eu/project/id/727922>

¹⁴⁴ Horizon 2020 (2022) Digdeep <https://cordis.europa.eu/project/id/842621>

¹⁴⁵ Horizon 2020 (2022) Sircah <https://cordis.europa.eu/project/id/727494>

¹⁴⁶ HORIZON-CL3-2023-DRS-01-01 (2023) Funding & tenders (europa.eu)

¹⁴⁷ HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-2 (2023) <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-farm2fork-01-2>

¹⁴⁸ Pour plus d'informations : <https://gdr.resaflu.cnrs.fr/>

¹⁴⁹ <https://agriculture.gouv.fr/experimentation-de-vaccination-des-canards-mulards-en-elevage-contre-un-virus-iahp> et <https://agriculture.gouv.fr/experimentation-de-vaccination-des-canards->

Annexes

Annexe 1. Recommandations des autorités sanitaires françaises et européennes

Institution	Avis	Résumé
France		
ANSES	Bilan IAHP 2022, Rapport d'appui scientifique et technique ¹⁵⁰	<p>-Détection : nécessité d'améliorer à court terme la surveillance événementielle et la surveillance programmée en élevage, et de produire à long terme un test de détection simple et rapide d'infection à l'IAHP qui fonctionne même en l'absence de signes cliniques.</p> <p>-Biosécurité: Recommandation du recensement des élevages dans lesquels des failles dans l'application des mesures de biosécurité ont été constatées, et de l'élaboration pour les éleveurs d'une formation adaptée à leur situation d'élevage, qui permette à long terme aux éleveurs et de s'approprier les principes de la biosécurité. Ce dispositif pourrait être complété par le développement d'un cahier des charges adapté à chaque système de production, en matière de biosécurité.</p> <p>-Prévention : repenser les outils de dépeuplement des foyers et d'élimination des cadavres, en envisageant la solution du compostage de ces derniers.</p> <p>-Organisation des productions : Recommande que les filières s'organisent « en temps de paix » pour définir quelles opérations pourraient être déléguées aux des éleveurs, et dessinent un schéma de réorganisation permettant de mettre en place un cloisonnement géographique des activités aviaire. Réduction des densités d'élevage et le nombre de lots de canards par élevage en période à risque.</p>
	Avis de l'Anses relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus influenza aviaire hautement pathogène, 10 novembre 2022 ¹⁵¹	<p>Prévention : Les parcours des volailles en plein air doivent être réduit, à distance des plans d'eau, et les volailles sorties en début d'après-midi. Des expérimentations sur ces pratiques doivent être mise en place pour évaluer le risque d'introduction de l'IAHP en élevage.</p>
	Avis de l'Anses relatif à l'élaboration d'une stratégie nationale de vaccination au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les galliformes, 27 octobre 2022	<p>Vaccination : Vacciner en priorité les élevages de sélection de Gallus gallus situés en ZRD (zones à risque de diffusion) et éventuellement en ZRP (zones à risque particulier). Elle recommande également que la stratégie vaccinale s'intéresse à des galliformes autres que Gallus gallus, et que des expérimentations soient développées pour étudier l'efficacité des vaccins chez les dindes (Meleagris gallopavo).</p>

¹⁵⁰ ANSES (2022) Rapport d'appui scientifique et technique <https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO2022AST0098Ra.pdf>

¹⁵¹ ANSES (2022) Avis relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l'avifaune par un virus influenza aviaire hautement pathogène <https://www.anses.fr/fr/content/avis-2022-sa-0138>

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

HCSF	Avis relatif à la prévention de la transmission à l'homme des virus influenza porcins et aviaires, 14 janvier 2022	Gestion : Conduite à tenir en cas de risque d'expositions à des porcs, volailles ou oiseaux atteints sur le territoire national ainsi qu'en cas d'épizootie due à un virus influenza porcine ou aviaire avec un risque établi ou potentiel de transmission à l'homme. Prévention, surveillance : modalités et l'organisation des instances d'alerte, sur l'importance des mesures de protection et d'hygiène des personnes exposées à des animaux à risque, des professionnels de santé, et de la population générale ; et de la surveillance des populations exposées.
HAS	Révision de la stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière, évaluation de la pertinence de l'extension de la vaccination chez les enfants sans comorbidité, juin 2022 ¹⁵²	Recommandations de vaccination pour les professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires.
SPF	Grippe aviaire Santé publique France (santepubliquefrance.fr)	Gestion : conduite à tenir en cas de suspicion de grippe aviaire chez un individu : signalement du cas à l'ARS, prélèvement respiratoire envoyé au Centre National de Référence des virus des infections respiratoires par l'ARS, identification et suivi des personnes- contacts et co-exposées.
Europe et international		
OMSA	Influenza aviaire et faune sauvage Gestion des risques pour les personnes travaillant avec des oiseaux sauvages, 09/22 ¹⁵³	Conseils et recommandations sur les mesures à prendre pour les personnes qui manipulent des oiseaux sauvages
	Terrestrial animal health code, chapter 10.4, infection with IAHP viruses, mis à jour en 2021 ¹⁵⁴	Définit les standards internationaux de vaccination contre l'influenza aviaire
FAO	Preparing for IAHP, manual, 2009 ¹⁵⁵	Plan de préparation à une pandémie d'influenza aviaire détaillé à destination des autorités nationales qui suit le plan de 2005 de l'OMS ¹⁵⁶ portant sur le même sujet.
	Recommandations (fao.org)	La FAO fait des recommandations générales pour les personnes en contact avec des oiseaux à risque, notamment en termes d'hygiène et de signalement ; et recommande aux autorités nationales d'intensifier la surveillance chez les volailles et oiseaux morts, de collaborer avec des associations de chasseurs pour tester les oiseaux chassés, et de mener des campagnes de sensibilisation au risque vers les populations concernées

¹⁵² HAS (2022) Révision de la stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière [Avis HAS](#)

¹⁵³ WOAHP (2022) Influenza aviaire et faune sauvage, Gestion des risques pour les personnes travaillant avec des oiseaux sauvages <https://www.woah.org/app/uploads/2022/09/avian-influenza-fr.pdf>

¹⁵⁴ WOAHP (2021) Terrestrial animal health code https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chapitre_avian_influenza_viruses.htm

¹⁵⁵ FAO (2009) Preparing for highly pathogenic Influenza [Preparing for Highly Pathogenic Avian Influenza \(fao.org\)](https://www.fao.org)

¹⁵⁶ OMS (2005) Comment faire face à la menace d'une pandémie de grippe aviaire http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69104/WHO_CDS_CSR_GIP_2005.8_fre.pdf;jsessionid=A5B28D154E571287177836F308312899?sequence=1

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

EFSA	Active wild bird surveillance of avian influenza viruses, a report, 22 décembre 2022 ¹⁵⁷	L'EFSA recommande fortement la mise en place d'une surveillance active des pathogènes HPAI à échelle européenne, avec des nœuds de surveillance sélectionnés qui qui incorporent un suivi ornithologique et virologique.
ECDC	Oseltamivir Prophylaxis Following Suspected Exposure of Humans to Highly Pathogenic Avian Influenza (europa.eu)	L'ECDC a fait des recommandations spécifiques sur les traitements à utiliser en cas d'exposition à la grippe aviaire, conseillant l'Oseltamivir Prophylaxis.

Annexe 2: Classification des espèces et taxons d'oiseaux mentionnés dans l'avis

Ordre	Caractéristiques et nombre d'espèces dans le monde	Exemple de familles	Exemples de taxons de bas niveau présents en France
Passeriformes (Passereaux)	Plus de 5000 espèces, oiseaux de petite taille, présents dans virtuellement tous les milieux continentaux	Alaudidés, Corvidés, Turdidés, Sturnidés, Muscicapidés, Sylvidés, Oriolidés	Canaris, serins, pinsons, corbeaux, corneilles, pies, moineaux, merles, grives, étourneaux
Columbiformes	Environ 320 espèces	Columbidés	Pigeons, tourterelles
Ciconiiformes	Environ 20 espèces d'échassiers	Ardéidés, ciconidés	Hérons, cigognes, aigrettes
Ansériformes (Palmipèdes)	Plus de 160 espèces, oiseaux aquatiques	Anatidés	Canards, oies, cygnes, fuligules, garrots
Podicipediformes	22 espèces, oiseaux aquatiques	Podicipedidés	Grèbes
Charadriiformes	Plus de 350 espèces, Oiseaux liés aux milieux aquatiques marins ou terrestres (lacs, étangs, marais)	Laridés, Alcidés, Limicoles, Scolopacidés, Charadriidés	Mouettes, goélands pluviers, bécasse, bécassines et bécasseaux, chevaliers, courlis, guillemots
Gruiformes	Plus de 200 espèces, oiseaux très divers, nombreux sont liés aux milieux aquatiques	Gruidés	Grues, râles, gallinules (poules d'eau), foulques
Suliformes	Plus de 600 espèces liées aux milieux aquatiques terrestres ou marins	Phalacrocoracidés, Sulidés	Cormorans, fous de Bassan
Galliformes	Plus de 290 espèces, oiseaux généralement terrestres	Phasianidés, tétraonidés	Poules, dindes, pintades, perdrix, faisans, tétras, gélinotte
Strigiformes	Plus de 250 espèces, rapaces nocturnes	Tytonidés, Strigidés	Chouettes, hiboux
Accipitriformes	Plus de 220 espèces, rapaces diurnes	Accipitridés	Buses, milans, aigles, éperviers, vautours
Falconiformes	Plus de 66 espèces, rapaces diurnes	Falconidés	Faucons

¹⁵⁷ European Food Safety Authority. (2022). Active wild bird surveillance of avian influenza viruses, a report. *European Food Safety Authority*. <https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7791>

Annexe 3: Liste des espèces d'oiseaux sauvages ciblées par l'EFSA pour leur mortalité à l'IAHP¹⁵⁸

Table B1. Categorisation of the wild bird species detected as HPAI virus-positive between 1 October 2016 and 2 December 2022

Raptor	Waterfowl	Colony-breeding sea birds	Other wild bird species
Accipitridae	Anatidae	Arctic tern	Anambra waxbill
Accipitriformes	Anatinae	Atlantic puffin	Ardeidae
Bald eagle	Anserinae	Auk	Calidris
Bearded vulture	Barnacle goose	Black guillemot	Carrion crow
Common barn-owl	Bean goose	Black-headed gull	Charadriidae
Common kestrel	Black swan	Caspian gull	Ciconiidae
Eagles	Bufflehead	Common murre	Columbidae
Eurasian buzzard	Brent goose	Common tern	Common coot
Eurasian eagle-owl	Canada goose	Cormorants and shags	Common crane
Eurasian sparrowhawk	Common eider	crowned cormorant	Common moorhen
Falcons and caracaras	Common goldeneye	Dalmatian pelican	common pheasant
Golden eagle	Common pochard	European herring gull	Common raven
Griffon vulture	Common shelduck	Glaucous gull	Common redshank
Gyr Falcon	Common teal	Great black-backed gull	Common ringed plover
Hen harrier	Cygnus	Great ne	Common starling
Kites, hawks and eagles	Duck	Great skua	Common woodpigeon
Lanner falcon	Egyptian goose	Grey-headed gull	Corvids, jays and magpies
Little owl	Eurasian wigeon	Gulls, terns and skimmers	Cranes
Merlin	Ferruginous duck	Lesser black-backed gull	Curlew sandpiper
Montagu's harrier	Gadwall	Little auk	Dunlin
Northern goshawk	Garganey	Manx shearwater	Eurasian blackbird
Northern long-eared owl	Goosander	Mediterranean gull	Eurasian bullfinch
Osprey	Goose	Mew gull	Eurasian collared-dove
Peregrine falcon	Greater scaup	Northern fulmar	Eurasian curlew
Red kite	Greater white-fronted goose	Northern gannet	Eurasian jackdaw
Rough-legged buzzard	Greylag goose	Pelecanidae	Eurasian jay
Short-eared owl	Lesser white-fronted goose	Razorbill	Eurasian magpie
Spotted harrier	Mallard	Ring-billed gull	Eurasian oystercatcher
Strigidae	Muscovy duck	Sandwich tern	Eurasian spoonbill
Strigiformes	Mute swan	Silver gull	Eurasian woodcock

¹⁵⁸ EFSA (2022) Rapport trimestriel de l'EFSA 7786.pdf (europa.eu)

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)

Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

Tawny owl	Nene	Sulidae	European greenfinch
True owls	Northern shoveler	Western gull	Finches
Ural owl	Pink-footed goose	Yellow-legged gull	Great Blue heron
Western marsh-harrier	Tufted duck		Great crested grebe
White-tailed sea-eagle	Whooper swan		Great white egret
			Green sandpiper
			Grey heron
			Grey plover
			Guineafowl
			Haematopodidae
			Hooded crow
			House sparrow
			Little egret
			Little grebe
			Northern bald ibis
			Northern lapwing
			Passeridae
			Pheasants and allies
			Pied avocet
			Rallidae
			Red knot
			Rock dove
			Rook
			Ruddy turnstone
			Sanderling
			Semipalmated sandpiper
			Snipe
			Song thrush
			Turdidae
			Western grebe
			Western sandpiper
			Western water rail
			Whimbrel
			White stork
			White-rumped sandpiper

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

Annexe 4: Tableau des mutations du virus¹⁵⁹

Subtype	Year (country)	Confirmed cases (fatalities), n	Illness	Identified human adaptation markers (segment)	Ref.
H5N1	1997/2003–present (Asia, Europe, Africa)	660 (391)	ILI, pneumonia, encephalitis	N224K (HA) [†] N158D (HA) [‡] T160A (HA) [‡] E627K [§] (PB2)	[7,16]
H6N1	2013 (Taiwan)	1 (0)	ILI	P186L (HA) [†]	[17]
H7N2	2003 (USA)	1 (0)	ILI [¶]	ND	[18]
H7N2	2007 (UK)	4 (0)	Conjunctivitis, ILI	ND	[19]
H7N3	2004 (Canada)	2 (0)	Conjunctivitis, ILI	ND	[20]
H7N3	2006 (UK)	1 (0)	Conjunctivitis	ND	[21]
H7N3	2012 (Mexico)	2 (0)	Conjunctivitis	ND	[22]
H7N7	1996 (UK)	1 (0)	Conjunctivitis	ND	[23]
H7N7	2003 (The Netherlands)	89 (1)	Conjunctivitis, ILI, pneumonia	E627K (PB2) [§]	[24]
H7N7	2013 (Italy)	3 (0)	Conjunctivitis	ND	[25]
H7N9	2013 (China, Taiwan, Hong Kong)	137 (45)	ILI	Q226L (HA) [†] E627K (PB2) [§]	[8]
H9N2	1999 (Hong Kong)	2 (0)	ILI	ND	[26]
	2003 (Hong Kong)	1 (0)	ILI	Q226L (HA) [†] G228S (HA) [†] T212A (HA) [‡]	[27]
	2008–2009 (Hong Kong)	2 (0)	ILI [¶]	ND	[28]
	2013 (Hong Kong)	2 (0)	ILI	ND	[29]
H10N7	2004 (Egypt)	2 (0)	ILI	ND	[30]
H10N7	2010 (Australia)	2 (0)	Conjunctivitis	ND	[15]
H10N8	2013 (China)	3 (2)	Pneumonia [¶]	ND	[31]

The first human cases of infection with H5N1 viruses were reported in 1997. Six years later (in 2003), H5N1 viruses re-emerged in humans.

[†]Substitution that confers an increase in binding to human-type α 2,6-SA receptors on host cells.

[‡]Loss of a putative N-linked glycosylation site in the globular head of HA.

[§]Substitution that confers an increase in replication in mammalian cells.

[¶]Immunocompromised patients.

ILI: Influenza-like illness; ND: Not determined.

Annexe 5: Tableau issu de l'avis de l'ANSES du 30 mars 2023¹⁶⁰ qui hiérarchise les principaux types d'élevage et espèces avicoles en fonction des facteurs de risque de diffusion

FACTEUR DE RISQUE DE DIFFUSION	NIVEAUX DE RISQUE		
	Fort	Moyen	Faible
Capacité d'excrétion ¹⁸	Palmipèdes ¹⁷ Dindes	<i>Gallus</i> Autres galliformes	
Faculté de diffusion (environnement, avifaune et voisinage)	Accès parcours extérieur Ventilation dynamique	Claustration sans biosécurité Autre mise à l'abri sans biosécurité ¹⁸	Claustration avec biosécurité
Flux d'animaux ¹⁸ (nombre d'élevages de destination)	PAG Poulettes Accouveurs Reproducteurs	Vente directe d'animaux vivants	Chairs tout-plein/tout-vide Pondeuses
Flux humains et véhicules	Pondeuses Couvloirs	Reproducteurs Vente directe PAG	Chairs ²⁰ tout-plein/tout-vide
Zone	ZRD		Reste du territoire
Saisonnalité de production et conditions survie du virus ²¹	Automne Hiver	Printemps	Été

¹⁵⁹ Tableau tiré de: Richard M, de Graaf M, et al (2014) Avian influenza A viruses: from zoonosis to pandemic. Future Virol. May 1;9(5):513-524. doi: [10.2217/fvl.14.30](https://doi.org/10.2217/fvl.14.30)

¹⁶⁰ ANSES (2023) Avis relatif à l'élaboration d'une stratégie nationale de vaccination au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène en France métropolitaine [AVIS de l'Anses relatif à l'élaboration d'une stratégie nationale de vaccination au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène en France métropolitaine](#) | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
 Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'IAHP

Annexe 6 : Calendrier de mise en œuvre du plan d'action vaccination (DGAL)

Annexe 7: Tableau tiré de l'audition de la firme Roche

Annexe 8: Impacts différenciés des vaccins saisonniers zoonotiques, de préparation et pandémiques sur l'impact sanitaire de l'influenza .¹⁶¹

¹⁶¹ EMA (2015) EMA revised guidelines applicable to pandemic vaccines

Avis du 24 mai 2024

**Point sur la situation liée au virus influenza H5N1
(lignage 2.3.4.4b) circulant aux USA et Actualisation
de l'avis du COVARIS du 8 juin 2023 sur l'Influenza
aviaire**

DOI : [10.5281/zenodo.17901546](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901546)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/avis-du-covars-du-24-mai-2024---point-de-situation-li-au-virus-influenza-h5n1-33300.pdf>

Accès à l'avis sur ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901546>

Introduction

De multiples cas d'infection par un virus influenza H5N1 survenus dans plusieurs élevages de bovins et de caprins des USA ont été rapportés depuis mars 2024, accompagnés par la détection d'un premier cas de conjonctivite due à ce même virus aviaire chez un jeune homme de 27 ans (Texas) ayant été en contact avec des animaux malades le 29 mars, puis d'un second cas similaire (Michigan) début mai¹. L'importance et la durée de cette épizootie expose à la possibilité de survenue d'autres cas sporadiques.

Cette situation inédite a été suivie et analysée par de nombreux acteurs internationaux et nationaux (OMS, ECDC, FAO, CDC, USDA, FDA ; ANRS-MIE, ANSES, SpF) afin de décrire le niveau de risque H5N1 apporté par cette nouvelle donnée (capacité d'infection de bovins et de transmission dans les troupeaux ainsi qu'à l'homme). Selon ces différentes analyses cohérentes, le niveau de risque pandémique n'a pas augmenté pour l'homme, en l'absence de modifications significatives des virus montrant une adaptation à l'homme. Il s'agit cependant de situations inattendues pour lesquelles des actions sanitaires immédiates doivent être prises afin de pouvoir maîtriser un risque émergent. Le CDC estime pour sa part que « *des infections humaines sporadiques sans propagation continue ne modifieront pas l'évaluation des risques pour le grand public américain, que le CDC considère comme faibles* »². Le COVARS, dans son Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures³, avait classé la grippe zoonotique en tête (en prenant en compte divers facteurs socio-économiques en sus des facteurs épidémiologiques). Ce constat est réaffirmé ici et les événements aux Etats-Unis ne modifient pas l'estimation du risque actuel.

Le COVARS souhaite compléter son Avis du 8 juin 2023 portant sur le risque sanitaire lié à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)⁴ et éclairer sur la situation particulière liée à cette introduction du virus influenza H5N1 chez un hôte mammifère domestique jusqu'alors épargné, en rappelant de nombreux points restant d'actualité. En complément de documents déjà produits, notamment la synthèse commune SpF-ANSES/CNR-LNR, le COVARS souhaite également présenter quelques recommandations complémentaires. A noter que cet avis fait état de la situation actuelle à date de sa parution, et qu'il est susceptible d'être modifié en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

¹ <https://www.cdc.gov/media/releases/2024/s0522-human-case-h5.html>

² <https://www.cdc.gov/media/releases/2024/s0522-human-case-h5.html>

³ COVARS, Avis du 3 avril 2024 relatif à l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures pour la santé humaine en France au cours des années 2025-2030, accessible ici : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_covars-risquesituations_sanitaires_exceptionnelles.pdf

⁴ COVARS, Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), accessible ici : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/avis-du-covars-du-8-juin-2023---risque-sanitaire-li-l-iahp-et-la-grippe-aviaire-28112.pdf>

I. Rappels sur l'Avis du COVARs 8 juin 2023 portant sur le risque sanitaire lié à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Dans son avis de 2023 réalisé dans le contexte de l'épizootie massive des années 2021 à 2023 et selon une approche « *One Health* » intégrant les avis de différentes agences, le COVARs, avait fait dix recommandations visant notamment à réduire le risque de transmission des oiseaux sauvages aux oiseaux d'élevage, à renforcer le suivi du risque de transmission à l'homme, et à renforcer la capacité de réponse à un événement de transmission limité⁵. Ces recommandations restent en vigueur:

- **Continuer à mener dès que possible une stratégie de vaccination des volailles, en complément des mesures de biosécurité,**
- **Etendre la recommandation de vaccination contre la grippe saisonnière** aux personnes exposées, en contact avec des oiseaux potentiellement porteurs du virus.
- **Adapter les mesures de prévention et gestion des élevages** en recherchant des **alternatives à l'abattage préventif (y compris via la vaccination),**
- **Etendre et renforcer les moyens humains et financiers de la surveillance animale et humaine,** qui doit être **homogénéisée** au niveau national (notamment dans les **Territoires Ultra-Marins**).
- **Intensifier la surveillance des espèces sauvages** par l'OFB, favoriser l'analyse de l'**ADN environnemental** adaptée aux conditions épidémiologiques et **la surveillance participative, y compris dans les territoires ultramarins.**
- **Faciliter la coopération entre médecine vétérinaire et humaine** dans les élevages autour des volailles infectées,
- **Constituer et diversifier des stocks d'antiviraux efficaces et adaptés aux situations d'urgence** de grippe aviaire
- **Composer des stocks stratégiques de vaccins pré-pandémiques.**
- **En cas de crise, être en capacité d'activer rapidement une cellule de crise multi-sectorielle mobilisable** afin de **renforcer localement la coordination de la réponse nationale**
- **Financer des recherches de long terme** en santé animale et humaine, en virologie/immunologie, écologie, modélisation et en sciences humaines et sociales, ainsi que des recherches participatives, afin de mieux protéger les espèces animales et les populations humaines, mieux appréhender les écosystèmes, les virus IAHP et leurs conséquences, et mieux apprécier les risques de pandémie.

⁵ COVARs, Avis du 8 juin 2023 relatif au risque sanitaire de grippe aviaire lié à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), accessible ici : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/avis-du-covars-du-8-juin-2023---risque-sanitaire-li-l-iahp-et-la-grippe-aviaire-28112.pdf>

II. Evaluation de la situation aux Etats-Unis et incidence pour l'Europe et pour les territoires ultramarins des Caraïbes.

Cette analyse est faite en détail dans la note SpF-ANSES/CNR-LNR de début mai 2024⁶. Brièvement, le virus H5N1 responsable des foyers épizootiques et du 1er cas humain appartient au génogroupe B3.13 du lignage 2.3.4.4B, génogroupe différent de ceux observés en Europe (à noter que le séquençage du virus du 2^e cas humain est en attente).

Situation aux Etats-Unis d'Amérique :

Au 22 Mai 2024, le Département de l'Agriculture des USA (USDA) rapporte la détection de 52 foyers d'infections dans des élevages de Bovins et Caprins de 10 états des USA (Figure N°1). De plus environ 10 chats vivant à proximité immédiate des élevages de bovins infectés ont été également contaminés.

Figure 1 : Etats des USA affectés par des infections d'animaux domestiques au 22/5/2024⁷

Les analyses rétrospectives montrent que ce virus spécifique, du génogroupe B3.13 du lignage 2.3.4.4B, a été responsable d'une épidémie massive chez les vaches laitières entre décembre 2023 et mars 2024. Par ailleurs, il faut noter que les infections H5N1 observées aux USA chez les oiseaux ont représenté jusqu'à 80% de foyers aviaires observés durant le premier trimestre 2024 à l'échelle mondiale. Depuis cette période, des infections sporadiques de nombreux animaux ont été observées en Amérique du Nord (voir bilan au 14 mai représenté dans le graphique ci-dessous)⁸.

⁶ ANSES/SPF/CNR (2024), Situation épidémiologique des virus influenza aviaire H5N1 du clade 2.3.4.4b : focus sur la situation aux Etats-Unis et analyses de risque en France

⁷ USDA, Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Detections in Livestock, 23 mai 2024: <https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/livestock>

⁸<https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/mammals>

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE (IAHP)
Avis du 24 mai 2024 – Point sur la situation liée au virus influenza H5N1

Figure 2 : Détection de cas d'Influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage aux USA (source : USDA⁹)

La voie d'introduction du virus aviaire chez les bovins et caprins reste incertaine, même si l'hypothèse la plus probable est celle d'une introduction unique liée à la consommation par les vaches laitières de litière souillée par des déjections d'oiseaux infectés par le virus, suivie d'une transmission « de contact » entre bovins, notamment lors de transports d'animaux entre différents états¹⁰.

Les bovins présentent des signes d'infections assez frustes (faibles signes respiratoires, chute de la production de lait et lait à consistance modifiée) suivis d'une guérison complète à la différence des jeunes caprins contaminés dont les formes sont plus sévères avec 50% de mortalité.

Le virus est excrété dans le lait à des niveaux élevés, ce qui s'explique par un fort tropisme de ce virus pour les glandes mammaires des vaches laitières. En effet, un travail récent a montré que le pis des vaches comportait des cellules exprimant à leur surface l'ensemble des récepteurs utilisés par les virus aviaires (alpha 2,3) et les virus humains (alpha 2,6)¹¹. Cette caractéristique inconnue jusqu'à présent explique le niveau d'excrétion élevé des virus H5N1 dans le lait des animaux¹².

Il n'est pas à ce jour encore établi si la transmission au chat s'est faite par voie digestive ou respiratoire, préalablement à la consommation du lait¹³.

D'après un travail préliminaire réalisé par l'USDA, le lait pasteurisé, et les produits transformés à partir du lait cru ne semblent pas contenir de virus infectieux¹⁴.

Afin de définir le potentiel de franchissement de barrière d'espèce du virus, il a été réalisé une comparaison des séquences des virus isolés chez les oiseaux, les bovins et la personne infectée. Cette analyse a montré des différences moléculaires entre les virus aviaires et bovins reflétant la capacité de répllication chez les espèces infectées ; des mutations d'adaptation ont été observées notamment dans le gène de la polymérase chez les virus isolés des cas bovins. Pour le virus détecté chez le 1^{er} cas humain,

⁹<https://www.aphis.usda.gov/livestock-poultry-disease/avian/avian-influenza/hpai-detections/mammals>

¹⁰ Nguyen T-Q et al (2024), Emergence and interstate spread of highly pathogenic avian influenza A(H5N1) in dairy cattle, Pre-Print, bioRxiv 2024.05.01.591751; doi: <https://doi.org/10.1101/2024.05.01.591751>

¹¹ Toutefois, en ce qui concerne le lait de chèvre, il n'existe pas à ce jour de données sur son éventuelle contamination.

¹² Kristensen C et al, (2024) The avian and human influenza A virus receptors sialic acid (SA)- α 2,3 and SA- α 2,6 are widely expressed in the bovine mammary gland, bioRxiv ; doi: <https://doi.org/10.1101/2024.05.03.592326>

¹³ E. R. Burrough et al (2024), , *Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Clade 2.3.4.4b Virus Infection in Domestic Dairy Cattle and Cats*, EID Volume 30, Number 7—July 2024, United States, https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/30/7/24-0508_article

¹⁴ <https://www.aphis.usda.gov/news/agency-announcements/usda-fda-cdc-share-update-hpai-detections-dairy-cattle>

une mutation d'adaptation à l'homme (toujours dans la polymérase virale) a aussi été retrouvée. Toutefois, aucune mutation sur l'hémagglutinine du virus permettant une adaptation aux récepteurs humains (et donc une possible transmissibilité interhumaine) n'a été détectée.

Risque de diffusion hors USA :

L'Europe n'a pas été touchée par le génogroupe B3.13 du lignage H5N1 2.3.4.4B responsable de la situation décrite aux USA. Ce sont des lignages différents qui ont été impliqués dans les foyers d'infection observés en Europe en 2021, 2022 et 2023, tant chez les oiseaux sauvages, que les oiseaux d'élevage ou les mammifères contaminés¹⁵

Toutefois, deux points de vigilance sont à noter concernant la migration d'oiseaux sauvages contaminés par ce virus particulier:

- vers le Nord : Les oiseaux pourraient rencontrer dans leurs zones de nidification humides arctiques les oiseaux venant des couloirs migratoires européens et américains, et ainsi permettre leur infection. La surveillance des oiseaux migrateurs sauvages cet automne permettra de déterminer si le lignage circulant aux USA a été transmis aux oiseaux européens.
- vers le Sud : la migration passant par le Mexique, ou survolant le golfe du Mexique, il est possible que des oiseaux contaminés survolent et stationnent dans les zones ultramarines des Caraïbes. Dans cette région, la surveillance est réalisée par le laboratoire du Cirad (avec confirmation par le LNR Anses). A ce jour, la surveillance aviaire renforcée en Guadeloupe et Martinique n'a pas détecté de cas d'influenza aviaire depuis l'extension récente du virus H5N1 à l'Amérique du Nord.

III. Rappels des risques spécifiques en Europe

Des cas d'infection chez les mammifères ont été rapportés en Europe en 2022 et 2023, tant dans la faune sauvage que la faune d'élevage. Les mesures prises en septembre 2023 ont permis la maîtrise du risque dans les élevages de visons et de renards contaminés, en abattant préventivement l'ensemble des animaux des élevages contaminés. La vaccination des élevages de canards en France a aussi permis une réduction du risque de circulation du virus H5N1 en supprimant des boucles d'amplification oiseaux d'élevages - oiseaux sauvages¹⁶.

L'évolution des virus H5 est imprévisible et il est nécessaire de rester attentif à tout nouvel événement. Pour cela, la surveillance intégrée est fondamentale, combinant à la fois la surveillance zoonotique (animaux sauvages et d'élevage), la surveillance environnementale à proximité des élevages contaminés, et des zones de rassemblement (colonies de nidification, dortoirs, gagnages, etc.) où des oiseaux sauvages contaminés ont été détectés, et la surveillance humaine comme décrite dans le protocole de surveillance active proposée par SpF. L'analyse rapide des virus détectés notamment par séquençage du génome entier permet d'estimer rapidement toute nouvelle situation en termes de risques tant pour la faune sauvage et la biodiversité (risque de mortalités massives) que de risque de

¹⁵ E. R. Burrough et al (2024), , *Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Clade 2.3.4.4b Virus Infection in Domestic Dairy Cattle and Cats*, EID Volume 30, Number 7—July 2024, United States, https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/30/7/24-0508_article

¹⁶ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049479033>

franchissement durable de la barrière d'espèce (transmission oiseaux vers mammifères accompagnée d'évolution génétique par mutation ou réassortiment).

Enfin, un risque majeur serait l'introduction de ce lignage viral dans un élevage porcin. A ce jour, il n'a pas été rapporté de foyer de contamination H5N1 chez le Porc (contrairement au H1N1). Toutefois, comme cet animal peut servir de creuset d'adaptation ou de réassortiment des virus influenza aviaire pour les transformer en virus ayant un potentiel de transmission interhumaine, tous les efforts doivent être mis en œuvre pour éviter l'introduction d'un virus aviaire dans des élevages porcins.

IV. Recommandations

Toutes les mesures possibles de prévention doivent être mises en place pour limiter le risque de transmission des virus influenza aviaries à l'être humain, à partir de tout type d'élevage d'animaux infectés, tant pour les professionnels exposés que pour leurs familles et la population générale, principalement par le respect de bonnes pratiques d'hygiène. Un suivi régulier du risque devra être réalisé conjointement par l'ANSES et SPF.

Le COVARS recommande de :

- **Renforcer le niveau de surveillance et de séquençage des virus influenza, en France hexagonale et dans les départements d'outre-mer :**
 - **dans l'environnement**, notamment dans les zones de repos des oiseaux sauvages, la surveillance des eaux usées (réseau SUM'EAU par exemple) et la recherche de marqueurs d'ARN environnemental.
 - **chez les animaux** (oiseaux domestiques et sauvages, mammifères domestiques et sauvages)
 - **chez l'homme au contact d'animaux potentiellement contaminés**, afin de détecter le plus précocement possible les mutations d'adaptation permettant le franchissement de barrière d'espèce vers les mammifères et l'homme, ou tout cas de transmission sporadique à l'homme. A l'échelle européenne, la surveillance des élevages de visons pourrait également être renforcée.
- **Anticiper la mise en place d'une surveillance active des élevages bovins et caprins** à proximité des élevages d'oiseaux contaminés (événement d'infection fortuit) :
 - en réalisant notamment un **suivi sérologique dans des élevages bovins et caprins** pour dépister toute introduction silencieuse de virus aviaire dans ces filières d'élevage, voire une possible surveillance des lisiers/fumiers des élevages en plein air.
 - en rappelant les **précautions de manipulation d'animaux potentiellement contaminés**, y compris pour la filière laitière (recommandations en cours par l'ANSES).
 - Une vigilance particulière doit être portée sur la **consommation de produits laitiers**, en particulier de **fromages crus** très consommés en France. Un suivi des études en cours sur le risque de contamination humaine lié à la consommation de produits dérivés du lait ou de viande bovine actuellement conduites par les autorités des USA devra être réalisé par l'ANSES.
- **Prévoir des mesures d'accompagnement psychologique pour les éleveurs** dont le cheptel bovin aurait été contaminé par un virus H5N1.

- **Poursuivre la stratégie de vaccination des canards** et maintenir un haut niveau de surveillance post vaccination afin de limiter la circulation H5N1.
- **Soutenir la recherche sur les risques potentiels liés à l'épandage issu de la litière souillée.**
- **Renforcer la sensibilisation des médecins au risque de grippe aviaire** devant une personne symptomatique, pauci- ou asymptomatique ayant été en contact avec des animaux potentiellement infectés.
- **Renforcer la stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière pour les personnels** au contact des élevages d'animaux pouvant être contaminés par des virus zoonotiques.
- **Renforcer la sensibilisation du grand public sur le sujet**, en particulier dans les zones à risque, par le biais notamment des autorités sanitaires régionales, comme proposé par l'analyse conjointe SpF-ANSES/CNR-LNR.
- **Mettre en place un stock d'antiviraux diversifié** rapidement mobilisable (Inhibiteurs de la neuraminidase oseltamivir et inhibiteurs de la polymérase baloxavir-marboxyl) pour une action rapide en cas de détection de cas d'infection (réduction de la sévérité du cas, frein transmission interhumaine)

Autres infections

Autres infections

Dans la perspective d'une veille sanitaire élargie, cette section « Autres pathogènes » rassemble des avis du COVARS qui s'inscrivent en dehors des grands dossiers récurrents (COVID-19, arboviroses et IAHP), mais qui illustrent l'étendue et la diversité des menaces infectieuses émergentes ou ré-émergentes.

Deux travaux sont particulièrement significatifs :

- L'avis du 22 novembre 2022 sur l'épidémie à virus Monkeypox (mpox) en France et en Europe dans une perspective One Health. Le COVARS y observait alors que, bien que l'augmentation des cas ait été maîtrisée, la probabilité d'une circulation virale à « bas bruit » et de reprises épidémiques restait tangible et nécessitait alors le maintien de la vigilance, de la vaccination et de la surveillance.
- La courte note du COVARS du 7 mai 2024 relative à l'épidémie de Choléra à Mayotte soulignait que des conditions structurelles relatives à l'hygiène publique (accès à l'eau limité et assainissement défaillant) ainsi que des facteurs environnementaux et migratoires favorisent dans des zones particulièrement vulnérables en Outre-mer la propagation de ce pathogène et induisent un risque de relance épidémique et d'importation en métropole.

Ces deux avis témoignent d'un besoin renforcé d'anticipation : il ne s'agit plus seulement de réagir aux poussées épidémiques, mais de maintenir un niveau structurel de « préparation permanente » face à des menaces qualifiées de « à faible probabilité mais à fort impact ».

En s'appuyant sur ces publications, le lecteur obtiendra une vision synthétique des logiques d'intervention — surveillance ciblée, mobilisation communautaire, renforcement des systèmes d'eau et d'assainissement, vaccination ou programmes de prévention spécifique — dans des contextes parfois inattendus. L'enjeu reste double : d'une part limiter l'instauration de foyers persistants ou silencieux, d'autre part préserver une réactivité adaptée aux territoires et aux dynamiques propres à chaque pathogène.

Avis du 22 novembre 2022

Sur l'épidémie à virus monkeypox

DOI : [10.5281/zenodo.17901586](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901586)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_22.11_2022_sur_le_monkeypox.pdf

Accès à l'avis sur ZENODO :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901586>

SAISINE SUR L'ÉPIDÉMIE À VIRUS MONKEYPOX

du 29 septembre 2022

de Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et de M. François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention.

On observe depuis quelques semaines une diminution du nombre de cas hebdomadaire, et une augmentation régulière du nombre de sujets vaccinés avec de l'ordre de 100 000 sujets vaccinés à date avec une première dose. Le nombre de cas rapporté n'est probablement pas conforme à la réalité, prélèvements et déclarations n'étant pas systématiquement effectués. Il semble néanmoins que l'épidémie, en repli, reste cantonnée aux sujets à risque. Quelle est l'appréciation du COVARIS sur ce sujet, ses projections sur le devenir de l'épidémie, en France et en Europe ?

Table des matières

Avant-propos	326
I. Etat des lieux.....	327
II. Enjeux et vision à plus long-terme	339
III. Recommandations : veille et anticipation des risques de résurgence du virus monkeypox	347
Annexe 1.....	352
Annexe 2 : Tableau sur les données vaccinales dans le monde et en Europe.....	354
Annexe 3 : Publications référencées par l'ANRS-MIE de Mai à Novembre 2022, impliquant des équipes françaises. ..	358
Annexe 4 : Constats et recommandations sur les risques zoonotiques (adaptés de Reynolds et al. 2019)	360

Avant-propos

Le COVARS, interrogé sur le devenir de l'épidémie dite de « variole du singe » due à l'infection par virus Monkeypox sévissant en France et dans le monde depuis Mai 2022 a souligné les particularités de cette épidémie, la différenciant de l'infection endémique sévissant en Afrique. Ces particularités résident dans la population touchée - principalement des jeunes hommes - et dans le mode de transmission, essentiellement lié à des contacts sexuels multiples. L'épidémie a décliné rapidement en France et dans le monde, après un pic à l'été 2022, en partie grâce à de fortes actions de prévention mises en œuvre par les autorités sanitaires et les associations reliant ces communautés. Le contrôle de l'épidémie a également bénéficié de l'existence préalable d'un traitement et d'un vaccin dirigés contre le virus voisin de la variole.

Le COVARS a réalisé un bilan documenté des connaissances et des données sur la situation épidémiologique du virus et de la maladie, son traitement et sa prévention. Le COVARS a également écouté les institutions chargées de la veille épidémiologique (Santé Publique France [SPF]) et de la recherche (Agence nationale de recherches sur le SIDA, les hépatites et les maladies infectieuses émergentes [ANRS-MIE]) ainsi que deux experts en maladies infectieuses à transmission sexuelle et en zoonoses liées aux poxvirus.

Comme l'ensemble des experts nationaux et internationaux, le COVARS a souligné le rôle prééminent des changements comportementaux dans la réduction initiale de l'épidémie relayés par l'intervention vaccinale permettant une réduction durable de l'épidémie. Le COVARS a également souligné l'importance d'une élimination rapide et de précautions à prendre vis-à-vis des animaux domestiques et sauvages afin d'éviter la transmission retro-zoonotique dans nos pays. Le COVARS a aussi soulevé les enjeux liés au faible niveau de connaissances sur cette infection, ses hôtes naturels, ses modes de transmission, l'efficacité et la durabilité de la protection vaccinale et souligné les points spécifiques devant faire l'objet de recherches.

Les incertitudes actuelles n'ont pas permis aux modélisateurs de construire des modèles solides de prévision. Cependant, tenant compte des objectifs d'élimination définis par l'OMS pour la région Europe, le COVARS a collégialement proposé des scénarii concernant la population générale pour laquelle les risques épidémiques sont faibles, ainsi que la population actuellement touchée par la maladie. Pour celle-ci une trajectoire vers l'élimination de l'infection symptomatique à virus Monkeypox est envisageable à court terme grâce au maintien des mesures de prévention.

Pour le COVARS, le scénario le plus probable à moyen et long terme est celui du maintien d'une circulation virale à bas bruit à l'échelle européenne rendant l'hypothèse de l'élimination complète de l'infection à virus Monkeypox peu probable et conduisant à un risque de reprises épidémiques, voire saisonnières en France et en Europe.

Afin de limiter ces risques de résurgences et augmenter la résilience face à la maladie, le COVARS recommande de renforcer les actions de :

- **PREVENTION** en impliquant de façon coordonnée et participative les actions des autorités sanitaires et des associations et en renforçant la campagne vaccinale pour induire une immunité durable,
- **SURVEILLANCE** dans la population humaine en intégrant cette maladie dans le fardeau des infections à transmission sexuelle,
- **RECHERCHE**, afin de mieux caractériser cette maladie, le vaccin et le traitement et de mettre en œuvre des actions de veille et d'anticipation dans la population humaine et dans la faune afin de prévenir les risques de reprise épidémique.

I. Etat des lieux

A - Le virus Monkeypox (MPXV)

Le virus Monkeypox, à génome ADN double brin, appartient au genre *Orthopoxvirus* (famille des *Poxviridae*) comprenant d'autres virus tels que celui de la Vaccine, le Cowpox, le Camelpox et le virus de la variole (Variola), l'un des pathogènes majeurs de l'histoire de l'humanité¹. La forte proximité antigénique des *Orthopoxvirus* permet aux vaccins dérivés du virus de la vaccine d'être proposés pour la prévention de la variole et de l'infection à virus Monkeypox, mais cette proximité antigénique entraîne des difficultés d'analyse de la spécificité des anticorps vis-à-vis de l'un ou l'autre des *Orthopoxvirus*.

Le MPXV circule à l'état naturel en Afrique centrale (clade 1) et de l'ouest (clade 2)². Dans les zones d'endémie africaines, l'infection par le virus Monkeypox est considérée historiquement comme une maladie zoonotique. Dans les années 70-80, il s'agissait le plus souvent d'infections par contact d'enfants avec un rongeur infecté². Cependant l'âge des patients a augmenté depuis les années 1990, avec également une augmentation des événements de transmission inter-humaine³.

Les virus responsables de l'épidémie humaine mondiale récente sont dus à un nouveau clade (clade 3), issu du clade 2. L'origine de l'épidémie a pu être localisée en Afrique de l'ouest, avec un nombre limité d'évènements fondateurs. Les données génétiques du clade 3 ne permettent pas à ce jour de savoir si l'épidémiologie actuelle, notamment le mode de transmission, et le faible niveau de mortalité observés, sont liés à des modifications génétiques spécifiques. Un profil mutationnel très particulier de ce virus pourrait indiquer une adaptation à l'homme par l'introduction de mutations ponctuelles réparties dans différentes régions du génome⁴. De plus des données de séquençage en France et aux USA indiquent que quelques cas survenus dans les pays du Nord sont des cas d'importation, sans lien avec l'épidémie en cours (SPF).

La capacité des *Orthopoxvirus* à infecter des hôtes différents est très variable : le virus Variola est considéré comme exclusivement humain, le virus Camelpox peut infecter plusieurs espèces de camélidés (et peut-être l'homme exceptionnellement) et le virus Cowpox peut induire des infections cutanées chez l'homme. Le virus MPXV peut aussi infecter plusieurs espèces telles que des rongeurs, des primates dont occasionnellement l'homme (cf section II-B sur le risque zoonotique / retro-zoonotique).

Par assimilation avec le virus de la variole, on considère que la transmission interhumaine du MPXV se fait par contact avec les lésions cutanées ou muqueuses dues à l'infection virale et à l'excrétion respiratoire de gouttelettes de salive contenant du virus. Cette analogie ne reflète probablement qu'approximativement la réalité des modes de transmission du MPXV. Les données cliniques et épidémiologiques récentes ont révélé le rôle majeur de la transmission par contact sexuel⁵. Même si le virus a été détecté dans le sperme et dans l'oropharynx, la part relative des divers modes de transmission (cutané, muqueux, du sperme, respiratoire) reste mal quantifiée. Il semble que la transmission respiratoire ait été marginale.

Le diagnostic biologique de l'infection repose, pour l'essentiel, sur le prélèvement par écouvillonnage des lésions cutanées ou muqueuses et de l'oropharynx avec recherche de génome viral par PCR en temps réel. Des consignes

¹ <https://ictv.global/>

² Gessain et al, NEJM 2022

³ Bunge, E.M., et al. PLOS Neglected Tropical Diseases 16, e0010141. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010141>

⁴ Kannan SR, et al. J Autoimmun. 2022 Oct 14;133:102928.

⁵ Ferré VM et al. Ann Intern Med 2022 Oct;175(10):1491-1492. doi: 10.7326/M22-2183. Epub 2022 Aug 16.

techniques et des produits biologiques de référence sont fournis par le réseau européen EVD-Labnet⁶ et la collection européenne de virus EVAg⁷. Les tests académiques et commerciaux ont été évalués et des recommandations d'utilisation émises par les autorités européennes, y compris pour la non-utilisation de tests pris en défaut par l'évolution génétique du virus⁸. Le diagnostic doit être suivi d'une Déclaration Obligatoire à SPF. Néanmoins la difficulté d'accès à des laboratoires habilités à faire ces tests a incité les autorités sanitaires françaises⁹ à réserver les tests PCR aux cas de diagnostic clinique douteux conduisant dans ce cas à une sous-déclaration de la maladie¹⁰.

Les techniques sérologiques reposent sur des ELISA et des tests de séroneutralisation. Mais des réactions sérologiques croisées entre les différents orthopoxvirus rendent le diagnostic sérologique d'infection à MPXV difficile à interpréter en particulier chez les sujets vaccinés contre la variole.

B. Epidémie d'infection à virus Monkeypox en France, Europe, Monde en 2022

Depuis le mois de mai 2022, des cas d'infection à MPXV sont rapportés en France, en Europe et en Amérique, atteignant principalement les hommes de 18 à 50 ans ayant des relations sexuelles avec des hommes rapportant des partenaires sexuels multiples (HSH-PM). Cette infection est quasi-exclusivement transmise à l'occasion de contacts sexuels multiples, les transmissions par d'autres voies étant exceptionnelles - à ce jour 4 cas de transmissions accidentelles ont été rapportés chez des professionnels de santé ou de laboratoire en Europe¹¹.

1- Dynamique de l'épidémie :

En Europe¹² : Après une augmentation régulière de l'incidence dans tous les pays d'Europe atteignant un pic du 18 au 24 juillet 2022, on observe une diminution continue des cas rapportés et l'incidence a globalement diminué de 90% début octobre par rapport à ce pic. Cette décroissance de l'incidence est également observée sur le continent nord-américain considéré comme l'épicentre de cette épidémie, ainsi qu'en Amérique du Sud, bien que de façon décalée. Le rapport de l'ECDC, propose plusieurs facteurs à cette dynamique de diminution rapide :

- en premier lieu, la prise de conscience et la réduction des comportements individuels sexuels à risque des personnes HSH-PM en lien avec la diffusion de l'information sur les risques d'infection dans cette communauté,
- la diminution des événements festifs et culturels estivaux dans l'hémisphère nord ayant favorisé les rencontres entre personnes contagieuses et personnes susceptibles,
- le diagnostic précoce des formes très symptomatiques permettant l'isolement rapide des patients,
- un niveau d'immunité croissant dans la population la plus exposée, combinant immunité acquise naturellement à la suite d'une infection et immunité induite par la vaccination préventive ciblant ces populations. Néanmoins cette dernière ayant été introduite plusieurs semaines après l'observation de la diminution d'incidence, elle n'a pas contribué à l'inversion de la courbe épidémique mais a participé à accélérer sa décroissance,
- une diminution artéfactuelle du signalement des cas en raison du caractère potentiellement stigmatisant de cette infection, de la durée longue d'isolement imposée en cas de diagnostic et l'augmentation des diagnostics cliniques sans confirmation virologique ne donnant pas lieu à une déclaration des cas.

⁶ <https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks/evd-labnet>

⁷ <https://www.european-virus-archive.com/>

⁸ https://www.cdc.gov/locs/2022/09-02-2022-lab-aler-mpxv_tnf_receptor_gene_deletion_may_lead_false_negative_results_some_mpxv_specific_ldts.html

⁹ https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche-CMG-pour-Variole-du-singe-me%CC%81decins-ge%CC%81ne%CC%81ralistes_aou%CC%82t-2022.pdf

¹⁰ https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche-CMG-pour-Variole-du-singe-me%CC%81decins-ge%CC%81ne%CC%81ralistes_aou%CC%82t-2022.pdf

AUTRES INFECTIONS

Avis du 22 novembre 2022 sur l'épidémie à virus monkeypox

¹¹ Source : ECDC octobre 2022 European Centre for Disease Prevention and Control. Monkeypox multi-country outbreak – second update, 18 October 2022. ECDC: Stockholm; 2022.

¹² Source : ECDC octobre 2022

AUTRES INFECTIONS
Avis du 22 novembre 2022 sur l'épidémie à virus monkeypox

Figure 1 : Nombre de cas confirmés l'infection par le MPX par semaine en Europe et aux Etats-Unis, du 22 avril au 11 Octobre 2022.

En France, les données de SPF¹⁴ montrent une dynamique similaire de l'épidémie, atteignant un pic entre les 27 juin et 3 juillet 2022, puis une décroissance rapide : 7 nouveaux cas ont été déclarés et confirmés en France du 1^{er} au 15 novembre. Le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie est, à ce jour, de 4104 cas en France. Il est estimé que la sous-déclaration liée à l'absence de PCR, de l'ordre de 5-10% de cas supplémentaires, aurait la même dynamique que celle des cas déclarés.

Figure 2 : Les cas confirmés biologiquement de l'infection par le MPX par semaine en France.

2- Populations touchées par l'épidémie :

La majorité des cas mondiaux de cette épidémie ont été recensés chez des hommes entre 31 et 40 ans.

Aux États-Unis, 28.599 personnes avaient signalé une infection à virus Monkeypox, au 2022 selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapportant qu'une écrasante majorité des cas positifs proviennent d'hommes (98%) d'âge médian de 35 ans¹³.

En Europe, parmi les cas où l'orientation sexuelle était renseignée, 96% étaient des HSH infectés dans un contexte sexuel¹⁴. Un travail de modélisation anglais estime une incidence cumulée d'infection chez les HSH à haut risque de 32.5% mais ne repose pas sur des données¹⁵. En Europe au 11 Octobre 2022, 38% des cas de MPXV ont été retrouvés parmi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 1.6% and 0.3% des cas concernaient respectivement des femmes et

¹³ Centers for Disease Control and Prevention. Monkeypox in the U.S. 2022 <https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/index.html>. Philpott D. Epidemiologic and clinical characteristics of Monkey-pox cases — United States, May 17–July 22, 2022. MMWR MorbMortal Wkly Rep. 2022;71(32):1018–1022.

¹⁴ Santé Publique France : Cas de variole du singe : point de situation au 15 novembre 2022.

¹⁵ Brand SPC, et al. MedRxiv. <https://doi.org/10.1101/2022.08.15.22278788>

des enfants (0–17 ans) et 4 cas ont été recensés parmi des professionnels de santé et laborantins après un accident d'exposition. L'ECDC a analysé les risques observés pour les différents groupes de population, en tenant compte du risque individuel d'infection et de l'impact attendu de la maladie :

Table 1. Overview of the risk assessment for MPX infection in the ongoing multi-country outbreak, 2022

Population/route	Probability	Impact	Risk
Risk in the most affected subpopulation of MSM	Moderate	Low	Moderate
Broader population	Very low	Low	Low
Health professionals without proper PPE performing general patient care	Low	Low	Low
Health professionals without proper PPE performing an aerosol generating procedure	Moderate	Low	Moderate
Health professionals with proper PPE in all types of care and procedures	Very low	Low	Low
Laboratory staff with proper PPE and using proper laboratory protocols	Very Low	Low	Low
Laboratory staff without proper PPE and/or not following laboratory protocols	Moderate	Moderate	Moderate
Risk of transmission through SoHO	Low	Low	Low
(Reverse-)zoonotic transmission and establishment of an enzootic cycle among wild animals in Europe	Very low	Low	Low

En France, les données de SPF montrent de manière similaire que les cas confirmés adultes ont un âge médian de 36 ans (25 % des cas adultes ayant moins de 29 ans et 25 % de 43 à 81 ans). Dix (0,24 %) cas confirmés d'enfants de moins de 15 ans ont été déclarés depuis mai 2022. A noter qu'en juin et juillet 2022, environ deux tiers des personnes infectées étaient sous traitement préventif de l'infection VIH (PREP) ou des PVVIH. La proportion d'infections asymptomatiques, principalement documentée dans une étude réalisée chez des PVVIH utilisateurs de PREP, serait comprise entre 5 et 7%¹⁶, mais cette proportion reste peu documentée dans d'autres groupes de populations.

C. Aspects cliniques et thérapeutiques de l'infection à virus Monkeypox

1. Aspects cliniques

Les caractéristiques cliniques de l'épidémie actuelle en zone de non-endémie sont proches par leurs trois phases de celles des endémies classiques. La période d'incubation actuelle, d'une durée moyenne de 9 jours, semble plus courte, probablement du fait d'un inoculum plus important, que la durée classique de 13 jours (3 à 34 jours)¹⁷. Elle est suivie de la phase dite prodromique de 1 à 4 jours, caractérisée par une fièvre, des maux de tête, une grande fatigue et des ganglions, en particulier dans la région du cou. A la phase éruptive, de 14 à 28 jours, les lésions cutanées (vésicules, pustules puis croûtes noires)¹⁸ en nombre variable siègent préférentiellement autour des zones génitales, anales et buccales et peuvent être associées à des douleurs intenses en cas de lésions ano-rectales. Des pharyngites ou angines ont également été observées. Ces formes cliniques¹⁹ peuvent ressembler à celles de la varicelle mais en différent

¹⁶ Ferré VM et al. Ann Intern Med 2022 Oct;175(10):1491-1492 <https://doi.org/10.7326/M22-2183>

¹⁷ Gessain et al. NEJM 2022

¹⁸ https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche-CMG-pour-Variole-du-singe-me%CC%81decins-ge%CC%81ne%CC%81ralistes_aou%CC%82t-2022.pdf

¹⁹ https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche-CMG-pour-Variole-du-singe-me%CC%81decins-ge%CC%81ne%CC%81ralistes_aou%CC%82t-2022.pdf

essentiellement par le fait que les lésions atteignent simultanément paumes des mains et plantes des pieds²⁰. Cependant les co-infections à MPXV et varicelle sont possibles²¹.

L'infection à MPXV est généralement spontanément résolutive. Des complications peuvent imposer une hospitalisation (entre 5 et 10% des cas) du fait de surinfections bactériennes, de douleurs intenses, d'atteintes anale, pharyngée ou digestive sévères, d'atteintes pulmonaire, cardiaque ou cérébrale²². Les séquelles cliniques cutanées sont courantes et stigmatisantes et les ulcérations cornéennes peuvent entraîner une cécité. La gravité des symptômes et la durée de la maladie sont proportionnelles à la densité des lésions cutanées. La maladie est plus grave chez l'enfant, la femme enceinte et les patients immunodéprimés. Les complications étaient moins fréquentes dans les années 1980 en zone d'endémie, chez les patients vaccinés contre la variole que chez les patients non vaccinés. Des études antérieures ont également montré que le MPXV de clade 2, responsable de la circulation actuelle, provoque une maladie bénigne avec un taux de létalité inférieur à 1 %²³. Ainsi, sur les plus de 70.000 cas recensés récemment dans le monde, on constate 28 décès dont 12 dans des pays non endémiques, 15 décès dans des pays endémiques, mais aucun en France.

Enfin, la durée de la période infectieuse est peu connue et les prélèvements peuvent rester positifs 2 à 3 semaines après le début des symptômes²⁴.

2- Approches thérapeutiques :

Des traitements anti-viraux spécifiques des poxvirs sont actuellement autorisés : le tecovirimat aux États-Unis et en Europe et le brincidofovir aux États-Unis.

- Le **tecovirimat** est un inhibiteur de la multiplication virale agissant sur la formation des enveloppes virales. L'autorisation d'utilisation repose sur le traitement de la variole dans le cadre d'une éventuelle menace bioterroriste. Il est accessible dans les centres spécialisés. L'efficacité du tecovirimat donné par voie orale (2 prises par jour pendant 2 semaines) ou intra-veineuse, a été démontrée dans des études précliniques, dont quatre études pivots chez des primates non humains (PNH) montrant une protection de 95 % en termes de mortalité. Une étude récente impliquant un très petit nombre de patients infectés par le virus MPX suggère que le tecovirimat pourrait réduire la durée de l'excrétion virale et de la maladie²⁵. La tolérance du tecovirimat semble correcte mais les données humaines sont parcellaires²⁶. Un analogue, le NIOCH-14 réduit la charge virale mais le faible nombre de données cliniques n'a pas permis son autorisation.

- Le **brincidofovir**, ciblant la polymérase virale et donné par voie orale, a une efficacité démontrée chez l'animal. Sa tolérance chez l'homme a été évaluée dans des essais cliniques chez des patients très immunodéprimés montrant un profil de sécurité inférieur à celui du tecovirimat.

Des essais cliniques randomisés sont nécessaires pour évaluer l'efficacité de ces médicaments, quel que soit leur statut d'autorisation. L'OMS et plusieurs pays mettent en place de tels essais et cohortes observationnelles dans lesquels (cohorte Mosaic, Essai Platinum NCT05534165, essai PLAM NCT05559099), la France participant à l'essai Mosaic, notamment avec le tecovirimat²⁷. Le bénéfice thérapeutique doit être évalué également dans les zones où la maladie est endémique. Par ailleurs, des traitements par anticorps provenant de personnes vaccinées avec le virus de vaccine,

²⁰ Jezek Z. et al. Acta Trop 1988; 45: 297-307

²¹ Hughes CM et al. Am J Trop Med Hyg 2020; 104: 604-11

²² Patel A, et al BMJ 2022; 378: e072410

²³ Sklenovská N et al. Front Public Health 2018; 6: 241

²⁴ https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/08/Fiche-CMG-pour-Variole-du-singe-me%CC%81decins-ge%CC%81ne%CC%81ralistes_au%CC%82t-2022.pdf

²⁵ Adler H. et al. Lancet Infect Dis 2022; 22: 1153-62.).

²⁶ Clinical Use of Tecovirimat (Tpoxx) for Treatment of Monkeypox Under an Investigational New Drug Protocol — United States, May–August 2022. MMWR 2022).

²⁷ Sherwat A. et al. N Engl J Med 2022; 387: 579-81.).

ont été utilisés dans les complications de la vaccination contre la variole. D'autres traitements sont actuellement en cours de développement incluant les anticorps monoclonaux.

D. Prévention

1- Stratégies de réduction des risques

Dès les débuts de l'épidémie, une réponse globale s'appuyant sur les associations et relais communautaires a permis de rappeler les mesures de prévention des maladies infectieuses transmissibles en contexte sexuel : écoute des personnes concernées, information adaptée, réduction des risques, prévention et soins, plaidoyer, recherche, auto-support et action d'aller-vers. Les modes de transmission du virus ont été rappelés, permettant de réduire sa diffusion. La mobilisation des communautés a permis d'élaborer et de diffuser rapidement les stratégies de réduction des risques adaptées qui ont été, à ce stade, le principal facteur de diminution de l'épidémie :

- Une fiche pratique « Les 10 infos-clés pour la réduction des risques (RDR) » a été créée et largement diffusée par l'association AIDES, avec des recommandations en direction des personnes séronégatives mais aussi des personnes diagnostiquées²⁸ ;
- Un fil "Télégram" géré par AIDES permet de suivre toute l'actualité de l'épidémie, d'être informé-e des symptômes, des risques et des outils de réductions des risques disponible²⁹ ;
- Le numéro vert et le site Monkeypox info service gérés par Sida Info Service : 0 801 90 80 69³⁰ ;
- Le site d'information SERONET³¹ ;
- Les sites des associations communautaires : Act Up Paris, AIDES, le STRASS
- L'avis de la Société Française de Lutte contre le SIDA du 11 Aout 2022.

Voir les Recommandations des Association en Annexe 1.

L'efficacité de ces messages de prévention venant des communautés est difficile à estimer mais a probablement joué un rôle très important dans la réduction des comportements à risque des personnes exposées et la réduction d'incidence de la maladie. D'autre part, la crainte des lésions et des douleurs associées, de l'obligation d'isolement prolongé ont également joué un rôle dans la réduction des comportements à risque.

2- Vaccins anti-poxvirus et campagnes vaccinales

Les vaccins anti-orthopoxvirus :

A ce jour, il n'existe pas de vaccin spécifique du MPXV mais uniquement des vaccins dérivés du vaccin historique à base de virus de la vaccine. Ce vaccin de 1^e génération répliatif, mais spontanément atténué chez l'homme, était administré par voie intra-dermique (scarification) selon un calendrier comportant une injection à 1 an, un rappel à 11 et 21 ans, ainsi qu'en cas d'épidémie. L'obligation vaccinale et de larges campagnes de vaccination menées par l'OMS ont permis, avec l'amélioration de l'hygiène, l'éradication de la variole et l'abandon définitif de cette vaccination en 1980. Ce vaccin induisait une immunité durable dont la mémoire persiste chez des adultes vaccinés dans l'enfance plus de 20 ans après l'arrêt des vaccinations et l'éradication de la variole^{32, 33} soit aujourd'hui chez les personnes de 45 ans et plus.

²⁸ <https://www.aides.org/fiche-pratique/variole-du-singe-toutes-nos-recommandations-pour-reduire-les-risques>

²⁹ <https://t.me/MkPInfo>

³⁰ <https://www.sida-info-service.org/monkeypox-info-service/>

³¹ <https://seronet.info/>

³² Combadiere B., et al.. J. Exp. Med.. 2004 June 7 ;199(11) :1585-93

³³ Puissant-Lubrano B, et al.. J. Clin Invest. 2010;120(5):1636-44

Cependant les effets secondaires de ce vaccin, comportant des risques de vaccine généralisée en cas de dermatite atopique ou de déficit immunitaire, et d'encéphalites et de myocardites - plus marquées en primo-vaccination de l'adulte -, avait conduit à développer d'autres vaccins dérivés de la vaccine : soit de 2^e génération, répliatifs comme ACAM2000 ou LC16m8, dont la tolérance est cependant peu supérieure, et surtout de 3^e génération tels que le « modified vaccinia Ankara » (MVA).³⁴

Le vaccin de troisième génération MVA n'est pas répliatif chez l'homme, réduisant ainsi les risques de complications. Il a été utilisé dans les années 1970 dans les campagnes de vaccination anti-variole en Allemagne en cas de contre-indications au vaccin de 1^e génération avec une bonne tolérance mais son efficacité contre la variole n'a pu être démontrée, celle-ci ayant déjà été éliminée. Cependant le caractère non répliatif du MVA diminue son immunogénicité, imposant 2 injections à 4 semaines d'intervalle afin d'induire un taux d'anticorps neutralisants proche de ceux obtenus après une seule injection de vaccin de 1^e ou 2^e génération³⁵. Le vaccin MVA active la mémoire immunitaire anti-variole/vaccine des adultes antérieurement vaccinés mais non des patients infectés par le VIH atteints d'un déficit immunitaire modéré malgré le traitement de leur infection VIH³⁶.

Efficacité des vaccins de seconde et troisième génération :

– Données pré-cliniques d'efficacité des vaccins anti-Orthopoxvirus :

Les données d'efficacité des vaccins de 2^e génération et du MVA ont été principalement obtenues chez les primates non-humains (PNH), notamment le macaque développant une infection à MPXV comparable à l'infection humaine, et ceci dans le cadre du dispositif « product development under animal rule » de la FDA aux USA permettant de valider l'utilisation chez l'homme des prophylaxies et traitements en l'absence de circulation suffisante du pathogène rendant impossible les essais cliniques de phase 3. C'est le cas du MPXV comme pour d'autres menaces infectieuses.

- L'innocuité du MVA a été largement démontrée dans les études précliniques, même chez les PNH immunodéficients.
- L'efficacité des vaccins de 2^e et 3^e génération a été analysée en prophylaxie *pré-et post-exposition* contre le MPXV montrant une protection en prévention: *i)* pré-exposition : contre la survenue de symptômes dus au MPXV 12 mois après une injection du vaccin LC16m8³⁷, ou *ii)* post-exposition par le vaccin MVA³⁸ administré à 24H mais cette efficacité disparaît après le 3^e jour de l'infection à MPXV, alors que le vaccin ACAM2000[®] protégeait dans les deux cas ; et *iii)* l'efficacité du MVA-BN seul (2 doses à 4 ou 8 semaines d'intervalle) ou combiné à des vaccins de 2^e génération après infection expérimentale à MPXV par voie respiratoire : le vaccin réduit la sévérité des symptômes dans la majorité des cas ainsi que la virémie qui reste cependant détectable 7 à 21 jours après infection.³⁹

Cette efficacité protectrice du MVA sans induction d'une immunité stérilisante suggère néanmoins que les individus vaccinés et infectés pourraient être à l'origine de transmissions secondaires, même si ce risque est limité, et souligne l'importance d'une vaccination précoce des personnes contact.

Cependant ces données informatives d'efficacité préclinique pourraient sous-estimer l'efficacité des vaccins disponibles. En effet, elles ont principalement été obtenues à l'aide de modèles d'infection expérimentale sévère et de fortes doses de virus, létale pour 100% des animaux en quelques jours ou semaines. Très peu d'études ont été

³⁴ Kidokoro M., Shida H., *Vaccines*, 2014, 2, 755-771

³⁵ Zaack LM et al. *Nature Medicine* <https://doi.org/10.1038/s41591-022-02090-w> (2022).

³⁶ Puissant-Lubrano B, et al. *Vaccine*. 2009;27(27):3576-83.

³⁷ Kenner J et al, (2006). *Vaccine* 24, 7009 - 7022 ; Masayuki, S. et al 2006, *J. Virol*, 80(11): 5179-5188

³⁸ Keckler MS et al. *Vaccines*. sept 2020;8(3):396.

³⁹ Stittelaar KJ et al., *J Virol*. 2005 Jun; 79(12): 7845-7851. doi: 10.1128/JVI.79.12.7845-7851.2005

réalisées dans des conditions plus proches de la transmission naturelle et aucune étude n'est publiée à ce jour avec le virus de l'épidémie actuelle et mimant un mode de transmission lors des rapports sexuels.

– Données cliniques d'efficacité du MVA :

Le vaccin MVA-BN (fabriqué par Bavarian-Nordic) utilisé contre le virus Monkeypox a été autorisé en 2013 en Europe (EMA⁴⁰) sous le nom commercial IMVANEX® (JYNNEOS® aux États-Unis et IMVAMUNE® au Canada) pour prévenir la variole dans un contexte de bio-terrorisme⁴¹. Ce vaccin a été approuvé aux USA en 2019 par la FDA et récemment au Canada pour prévenir la variole et le virus Monkeypox. Ces autorisations étaient basées sur :

- les essais d'efficacité préclinique,
- un essai de phase 2 montrant que la tolérance du MVA-BN était meilleure que celle du Dryvax®, mais que 2 doses de MVA à 28 jours d'intervalle étaient nécessaires pour induire une immunité équivalente à celle d'une seule injection de Dryvax® et assuraient la réduction des lésions de vaccine⁴² ;
- un essai de phase 3 randomisé et contrôlé, démontrant la non-infériorité du vaccin MVA-BN en comparaison au vaccin ACAM2000® dans la prévention d'une infection par la vaccine⁴³.

Le MVA-BN avait également été utilisé en vaccination post-exposition (VPE) au Royaume-Uni en 2018 lors de la survenue de 3 cas d'infection à virus MPX : sur 131 sujets contacts vaccinés (126 soignants), un seul cas secondaire était survenu chez un vacciné 6 jours après exposition. En 2019, la survenue d'1 cas importé avait conduit à vacciner 17 des 18 contacts, incluant des enfants, sans survenue de cas secondaire. Aucun événement indésirable n'avait été signalé⁴⁴.

De plus, le MVA a été étudié à titre de vecteur viral recombinant chez le macaque et chez environ 8000 personnes pour le développement de vaccins contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, la grippe avec des résultats d'immunogénicité variables du fait de voies d'inoculation différentes favorisant divers types de réponses immunes, et d'intervalles différents entre les deux injections, un intervalle long d'environ 8 semaines pouvant être plus efficace. Des essais cliniques évaluant ces vecteurs MVA recombinants confirment la bonne tolérance du MVA⁴⁵.

Corrélat immuns de protection du MVA contre le virus Monkeypox :

Une seule injection de vaccin de 1^e génération induit des réponses immunes, humorales et cellulaires, en 1 à 2 semaines. Des anticorps neutralisant le virus MPX peuvent également être détectés après vaccination historique anti-variole et après infection MPXV⁴⁶. Cependant une injection de MVA-BN n'induit que des taux faibles d'anticorps neutralisants qui n'augmentent qu'après la 2nde injection⁴⁷. Les essais de réduction de dose liée à la voie intra-dermique donnent des résultats contradictoires, assurant un niveau identique d'anticorps pour certains⁴¹ ou réduit pour d'autres⁴⁸.

Les mécanismes immuns de la protection ne sont pas clairement identifiés. Le taux d'anticorps neutralisants ne prédit pas toujours l'efficacité de la vaccination chez les PNH exposés au MPX. Si les anticorps induits par le vaccin de 1^e génération semblent contribuer à la protection, aucune étude similaire n'a été rapportée avec le MVA. Les essais de

⁴⁰ EMA. Imvanex European Medicines Agency. 2018 : <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/imvanex>

⁴¹ Use of JYNNEOS: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2022 | MMWR. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7122e1.htm>

⁴² Frey SE et al. Vaccine. 2007 December 12; 25(51): 8562–8573. doi:10.1016/j.vaccine.2007.10.017.

⁴³ Pittman P et al. N Engl J Med 2019;381:1897-908. DOI: 10.1056/NEJMoa1817307

⁴⁴ Monkeypox outbreak: vaccination strategy [Internet]. GOV.UK. [cité 23 juin 2022]. <https://www.gov.uk/guidance/monkeypox-outbreak-vaccination-strategy>

⁴⁵ Brighton Collaboration Viral Vector Vaccines Safety Working Group (V3SWG) standardized template for collection of key information for benefit-risk assessment of live-attenuated viral vaccines. V3SWG. Vaccine. 2020 Nov 17;38(49):7702-7707. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.09.042

⁴⁶ Zaack LM et al. Nature Medicine <https://doi.org/10.1038/s41591-022-02090-w> (2022).

⁴⁷ Pittman P et al. N Engl J Med 2019;381:1897-908. DOI: 10.1056/NEJMoa1817307

⁴⁸ Zaack LM et al. Nature Medicine <https://doi.org/10.1038/s41591-022-02090-w> (2022).

réduction de dose liée à la voie intra-dermique donnent des résultats contradictoires, assurant un niveau identique d'anticorps pour certains⁴⁹ ou réduit pour d'autres⁵⁰. Il est donc difficile d'utiliser chez l'homme comme seul critère les taux d'anticorps neutralisants pour statuer sur l'efficacité de la vaccination, ou pour comparer des stratégies d'immunisation (délais des rappels, doses, voies d'incubation) ou des vaccins entre eux.

Campagne de vaccination contre l'infection à virus Monkeypox :

En France, la vaccination par MVA-BN est recommandée par la HAS depuis le 27 mai 2022 en post-exposition (VPE) chez les personnes ayant eu un contact physique (ou ayant partagé des outils hygiéniques ou textiles, ou étant restées plus de 3 heures à moins de 2 mètres) avec un cas symptomatique probable ou confirmé⁵¹. Cette recommandation a été secondairement étendue en prophylaxie préventive primaire⁵² à l'ensemble des personnes HSH-PM et trans-genre avec partenaires multiples, aux travailleurs du sexe et professionnels des lieux de consommation sexuelle, soit une population estimée à 300.000 personnes, puis aux femmes partenaires régulières ou occasionnelles de personne appartenant à l'un des publics ciblés par la vaccination⁵³. La vaccination se fait par voie sous-cutanée (à 2 doses et à partir de 28 jours d'intervalle). Afin d'accélérer l'immunisation de cette population cible, un espacement jusqu'à 3 mois des 2 doses a en effet été autorisé.

Une forte action concertée d'information s'est mise en place entre les agences sanitaires et les associations afin de promouvoir la vaccination et faciliter son accès. Ces actions ont permis de :

- Construire les réponses locales avec les ARS en s'appuyant sur le « Guide de l'aller-vers » afin d'atteindre les personnes exposées les plus éloignées du système de soin, notamment les travailleuses et travailleurs du sexe actuellement peu atteints par l'effort de vaccination
- S'appuyer sur les centres de santé sexuelle communautaires ayant l'autorisation de vacciner : SPOT de Nice, Marseille et Montpellier, 190 à Paris, etc.
- Promouvoir les outils de notification aux partenaires pour orienter vers la vaccination des personnes contact : partant du *contact tracing* géré par les ARS au départ, comme lors du Covid, la stratégie de santé publique s'est réorientée en juillet vers l'autodiagnostic et la notification aux partenaires. Le site internet du SPOT Lonchamp propose un outil de notification en ligne qui devrait être activement promu dans une perspective de ciblage des personnes les plus exposées au virus Monkeypox.

La France avait reçu 170 912 doses à la date du 18 octobre 2022. Une comparaison internationale des doses reçues par pays figure en Annexe 2. Au 17 novembre 2022, environ 132 750 vaccinations par MVA avaient été pratiquées pour une population cible estimée entre 100 000 et 300 000 personnes selon l'intensité du risque d'exposition.

La dynamique de la campagne a montré un pic fin août 2022 avec plus de 15 000 vaccinations par semaine mais a fortement décru pour se stabiliser autour de 3000 par semaine en date du 3/11/22, dont 72% sont des 2e injections. Les facteurs de cette décroissance semblent principalement liés au recul de l'épidémie, le risque infectieux immédiat

⁴⁹ Frey SE. Et al. *Vaccine*. 2015 Sep 22;33(39):5225-34. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.06.075. Epub 2015 Jul 2.

⁵⁰ Zaeck LM et al. *Nature Medicine* <https://doi.org/10.1038/s41591-022-02090-w> (2022).

⁵¹ Avis n°2022.0034/SESPEV du 20 mai 2022 du collège de la HAS relatif à la vaccination contre Monkeypox

⁵² Avis n° 2022.0037/AC/SESPEV du 16 juin 2022 du collège de la HAS relatif à la vaccination des primovaccinés et des populations pédiatriques contre le virus Monkeypox : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3345054/fr/avis-n-2022-0037/ac/sespev-du-16-juin-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-vaccination-des-primovaccines-et-des-populations-pediatriques-contre-le-virus-monkeypox

⁵³ - AC_2022_0054_SESPEV_ECO_SP_405_AVIS_MONKEYPOX_4_INTRADERMIQUE_2E_DOSE_CD_2022_10_06_VD (002) (has-sante.fr)

AUTRES INFECTIONS

Avis du 22 novembre 2022 sur l'épidémie à virus monkeypox

étant probablement le principal moteur de la volonté de protection. Les données de la DGS montraient au 2/11/2022 la dynamique suivante :

Figure 4 : Nombre de doses de vaccin injectées entre le 18 juillet et le 26 septembre 2022

Figure 5 : Nombre de premières et deuxièmes doses injectées entre le 12 septembre et le 24 octobre 2022.

Il y a actuellement encore peu de données permettant de connaître la couverture vaccinale réelle et la distribution du niveau de risque d'exposition parmi ces personnes vaccinées. Une enquête de SPF communiquée à la DGS le 28 Octobre 2022, menée sur 833 personnes-contacts à risque identifiées et déclarées entre le 19 mai et le 10 juillet 2022, a montré que 57% de ces personnes avaient reçu une 1e injection de vaccination post-exposition (VPE) avec des délais médians de 11,5 après le premier contact et de 7 jours après le dernier contact à risque. Les personnes contacts bénéficiant de cette VPE étaient pour 68% des partenaires sexuels, 56% des personnes du même foyer et 51% des membres de l'entourage familial/amical/voisinage. Ces données suggèrent : *i*) une représentation du risque de transmission plus élevé pour les partenaires sexuels que pour les autres types de contacts et la pertinence de la définition de la population la plus à risque., *ii*) une bonne adhésion à la VPE, mais des difficultés de mise en œuvre dans les 4 jours après contact à risque pouvant refléter les délais liés au contact tracing, *iii*) la nécessité d'améliorer les délais de réactivité, de suivre et d'évaluer ce dispositif de contact tracing.

La proportion d'immunité acquise naturellement ou par vaccination, voire d'immunité croisée liée à la vaccination contre la variole, reste difficile à préciser chez les personnes HSH-PM exposés et autres groupes à haut risque de transmission via des contacts sexuels multiples.

Données préliminaires d'efficacité de la campagne de vaccination post-exposition (VPE) anti-Monkeypox en France

L'étude de SPF de surveillance post-vaccinale des 833 cas contacts montre un taux d'attaque secondaire des contacts vaccinés d'environ 10% contre 40% chez les personnes non vaccinées, suggérant une efficacité en vie réelle de la VPE d'environ 75%. Mais l'efficacité de la vaccination en fonction du délai entre le contact et la vaccination n'a pu être analysée. Ces données sont renforcées par celles d'une étude observationnelle française de VPE menée entre le 27 mai et le 13 juillet 2022 portant sur 276 personnes ayant reçu une dose d'IMVANEX® en médiane 11 jours après exposition confirmée à virus Monkeypox, qui a montré, outre la bonne tolérance du vaccin, la survenue d'une infection confirmée sans gravité dans 12 (4%) cas dont 10 dans les cinq jours suivant la vaccination et seulement 2 dans les 3 semaines suivant la vaccination⁵⁴.

Malgré leurs limites et biais potentiels, ces études qui nécessitent d'être confirmées, suggèrent une très bonne efficacité en vie réelle de la 1^e injection de VPE pour réduire le risque d'infection secondaire dans les 2 mois d'une exposition au virus Monkeypox.

Cependant la durabilité de cette protection apparente à l'issue d'une seule injection n'est pas connue

En conclusion, l'état actuel des connaissances montre :

- **Epidémie actuelle due à un virus Monkeypox importé de zone d'endémie mais de sous-type particulier,**
- **Incidence en voie de régression en France et dans le monde mais comportant une sous-déclaration des cas les moins sévères**
- **Réduction de l'incidence en lien avec :**
 - **Réduction des comportements à haut risque principalement**
 - **Campagne de vaccination, particulièrement intense en France**
- **Formes cliniques non létales mais imposant une hospitalisation dans 5-10% des cas et sensibles au traitement anti-viral cependant peu utilisé**
- **Recommandations française et internationale de vaccination préventive des personnes à haut risque d'exposition**
- **Données d'efficacité très limitées du vaccin de 3^e génération (MVA-BN), montrant une bonne tolérance et suggérant une efficacité d'au moins 75% sur la prévention de la maladie mais moindre sur la prévention de l'infection**

⁵⁴ M Thy et al. doi.org/10.1101/2022.08.03.22278233doi:medRxiv

II. Enjeux et vision à plus long-terme

Si l'épidémie actuelle décroît de façon majeure, de nombreuses questions restent en suspens et l'évaluation des risques futurs de rebond ou de résurgence épidémique reste difficile tant demeure un grand nombre d'inconnues sur cette infection à virus Monkeypox, sur l'épidémie actuelle, sur l'immunité collective et sur les risques zoonotiques.

A. Questions sur l'épidémie actuelle pour apprécier les risques liés au virus Monkeypox

1- L'histoire naturelle de l'infection :

Si certains éléments sont connus, la proportion d'infections asymptomatiques, la durée de la période infectieuse, l'infectiosité selon les symptômes présentés sont des paramètres de l'histoire naturelle insuffisamment documentés. Ce virus présente des éléments de stabilité moléculaire mais la présence de 3 clades justifie une surveillance attentive.

2- Les données de l'épidémie actuelle :

- **La taille réelle de l'épidémie** n'est pas connue et est sous-estimée malgré la déclaration obligatoire de cette maladie. En effet, certains diagnostics cliniques restent sans confirmation par PCR, du fait soit de difficultés d'accès à des laboratoires spécialisés dans ces tests, soit par peur de stigmatisation ou des contraintes liées à l'isolement. Ces facteurs concourent à une sous-estimation de l'amplitude de ces infections qui ne semble pas toutefois excéder 10%. Cette décroissance de l'épidémie «visible» est un phénomène confirmé dans tous les pays, et les estimations suggèrent une décroissance similaire des formes non diagnostiquées. Afin de mieux apprécier la taille de l'épidémie, il est important de réaliser de larges enquêtes sérologiques dans les populations cibles malgré les limites actuelles de la spécificité des tests sérologiques anti-MPXV.
- **La contagiosité des formes asymptomatiques** est méconnue et doit être explorée.
- **Les inégalités sociales et ethniques** susceptibles d'apparaître dans les taux d'infection par MPXV et les recours aux soins dans l'épidémie actuelle ne sont pas connus. Le CDC aux USA rapporte que les personnes afro-américaines et d'origine sud-américaine représentent la majorité du nombre total de cas rapportées (33% et 32% en août 2022, respectivement) alors qu'ils ne représentent qu'un tiers de la population nationale⁵⁵. Mais ces données ne sont pas disponibles dans les rapports de SPF et de l'ECDC.
- **Les facteurs de la réduction d'incidence** de l'épidémie actuelle observée dans tous les pays ne sont pas totalement identifiés :
 - Si la principale hypothèse avancée est celle d'une réduction des comportements sexuels à haut risque de contamination, aucune donnée fiable ne vient à ce jour l'étayer. De quelle manière ces changements de comportement pourront être maintenus dans le temps ou réactivés en cas de reprise épidémique doit être un sujet de recherche.
 - L'efficacité du vaccin sur la prévention de la transmission "en vie réelle" reste peu connue et est limitée aux données préliminaires de SPF et d'études observationnelles suggérant une protection à court terme d'au moins 75% contre les formes symptomatiques et l'infection en VPE, mais la durée de cette protection est inconnue.
 - Par ailleurs, un travail récent de modélisation suggère que la décroissance initiale de l'épidémie pourrait s'expliquer si les individus les plus à risque ont été largement infectés. En effet, étant donné la nature très hétérogène du réseau de partenaires sexuels dans la population HSH, on s'attend à ce que le virus se propage en premier lieu chez les personnes ayant de nombreux partenaires. La propagation naturelle de

⁵⁵ <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100372>.

l'épidémie conduit donc à ce que les personnes les plus à risque soient rapidement infectées et immunisées. Une fois les personnes les plus à risque infectées, la propagation virale se fait moins aisément au-delà de ce groupe, conduisant à la décroissance de l'épidémie⁵⁶. Cependant un phénomène de ce type doit être validé en caractérisant la proportion d'infectés dans les groupes à risque.

Le degré d'immunité collective :

- *Acquise par l'infection et la vaccination*: Le niveau d'incidence cumulée et le statut immunitaire de la population à risque vis-à-vis du MPXV sont peu documentés, et les incertitudes sur la taille réelle de l'épidémie ne permettent pas d'estimer correctement le degré d'immunité collective obtenu. De plus, l'absence de données cliniques prospectives sur l'efficacité de la protection vaccinale et sa durabilité ne permettent pas d'affirmer le niveau d'immunité post-vaccinale des populations les plus exposées. En effet, si plus de 130 000 doses vaccinales ont été administrées pour une population cible d'environ 300 000, le niveau de risque d'exposition des personnes ayant bénéficié d'une ou de deux injections vaccinales n'est pas connu. Par ailleurs, peu de données internationales de couverture vaccinale sont disponibles. Ainsi, il manque une étude de grande ampleur décrivant cette immunité de groupe et sa dynamique dans le temps
- *Nécessaire au contrôle de l'épidémie*: En général, si l'on connaît le nombre de reproduction de base R_0 d'un agent infectieux (c'est-à-dire le nombre moyen de personnes infectées par un cas), il est possible de calculer la proportion de la population qui devrait être immunisée pour empêcher une reprise épidémique. Cependant, il n'est pas possible de faire un calcul de ce type pour le MPXV étant donné la très grande hétérogénéité du risque de transmission dans la population. Afin de mieux apprécier et modéliser la progression du virus dans la population, il est essentiel de pouvoir caractériser le réseau de contacts dans lequel l'épidémie se propage, de décrire l'hétérogénéité des risques dans ce réseau, de monitorer les infections dans les différents groupes de risque, ainsi que la distribution des doses de vaccin dans ces différents groupes⁵⁶. Dans un contexte d'hétérogénéité des risques, il est important de rappeler qu'une stratégie de vaccination ciblant les individus les plus à risque devrait maximiser l'impact de la campagne de vaccination.

3- Les modalités de surveillance post-épidémique de l'infection à virus Monkeypox

Celles-ci doivent être définies. Si l'intégration de cette infection au sein des infections sexuellement transmissibles (IST) aura l'intérêt certain d'en faciliter le dépistage et la surveillance à court et moyen terme dans le cadre d'analyses multiplex, les possibilités de transmission non sexuelle et le potentiel évolutif de cette maladie en dehors du périmètre des IST ne doivent pas être négligées dans les études de veille sanitaire.

B. Questions sur le risque zoonotique/rétro-zoonotique lié au virus Monkeypox

1- Espèces sensibles au MPXV :

Les infections expérimentales et les observations de terrain concernent le plus souvent des échantillons de très petite taille (1-5 individus) limitant la portée de conclusions sur la sensibilité des espèces investiguées. De plus les études en nature sont effectuées dans des contextes écologiques très vaguement définis dont la représentativité n'est pas

⁵⁶ Murayama H. et al. <https://doi.org/10.1101/2022.11.14.22282286>

connue en termes d'espèces dans la communauté échantillonnée, de distribution des espèces en fonction des habitats, dynamique des populations, etc.

L'infection à MPXV est avérée principalement pour les rongeurs de la famille des sciuridés : écureuils arboricoles, écureuil terrestres (chiens de prairies, spermophiles, tamias), marmottes, d'une part et pour les espèces de primates testées ou observées (dans la famille des Cercopithecidés, Callitrichidés, et Hominidés).

L'infection a été démontrée pour d'autres espèces hétéroclites dans leur taxonomie et sensibilités, appartenant notamment aux familles des Gliridés (loir africain), didelphidae (opossums), des Insectivores dont Erinacéidés (hérisson africain), Rongeurs autres que sciuridés (rats et souris semblent résistants sauf nouveau-nés et ssp *castaneus*), Leporidés (lapin), Mirmecophagidés (tamanoir), chien.

La question du risque de contamination de l'homme à l'animal se pose de deux façons :

- Dans les habitats arborés où vivent notamment **les écureuils** (forêts, parcs, jardins) et les prairies alpines où vivent les **marmottes**, le niveau faible de contact homme-animal réduit normalement les risques de transmission mais certains comportements individuels de nourrissage par exemple peuvent favoriser la transmission.
- Pour les espèces à contact étroit avec l'homme à surveiller particulièrement : *i*) les Gliridés (loirs, lérots), dont la sensibilité des espèces locales est inconnue, mais qui fréquentent les habitations (greniers, etc.) ; *ii*) les rats et souris dont l'infection est estimée comme peu probable (la sous-espèce de souris sensible *Mus musculus castaneus* n'existe pas en France), mais possible pour les nouveau-nés, et qui sont à la fois des nouveaux animaux de compagnie (NAC) et des espèces vivant dans l'environnement humain (synanthropes) ; *iii*) le groupe des campagnols (forestiers et prairiaux) dont la sensibilité reste inconnue et qui sont sujets à pullulation régionale et locale dans l'hexagone, posant la question d'une contamination possible par les déchets anthropiques ; *iv*) les chiens en contact très étroit avec l'homme et pour lesquels un cas de contamination a été rapporté sans que la transmission soit définitivement démontrée; *v*) les NAC sensibles, incluant les écureuils acquis avant l'arrêté du 14 avril 2018 ou illégalement, et d'autres espèces réputées sensibles à des degrés divers (chinchilla, lapins etc.) ; *vi*) les animaux de zoos où la diversité des espèces présentes appelle la plus grande vigilance. Des infections de Monkeypox sur des espèces inhabituelles (fourmilier, etc.) sont rapportées dans la littérature.

2- Possibilité de survie du MPXV à l'air libre :

Cette question reste débattue de même que le rôle potentiel d'insectes (mouches). L'historique du virus de la variole, qui a servi à l'infection des populations indiennes au XIXème siècle par les colons européens via des couvertures laissées à disposition, et la survie avérée d'un autre Orthopoxvirus, le LSDV de plus de 35 jours dans les croûtes sèches, incite à ne pas négliger une voie de contamination par l'intermédiaire d'objets imprégnés.

C. Prospective à court et moyen terme :

1- Quels objectifs : Contrôle, Elimination ou Eradication ?

La hiérarchie des efforts de santé publique à déployer pour lutter contre les maladies infectieuses a été discutée lors de l'atelier de Dahlem⁵⁷ où ont été distingués divers niveaux de réduction selon que l'on considère la maladie causée

⁵⁷ WR Dowdle, MMWR, December 31, 1999 / 48(SU01);23-7

par le pathogène ou l'infection elle-même, la nécessité de poursuivre les efforts de lutte et la répartition géographique couverte par les efforts d'intervention et leurs résultats :

- *Lutte* : La réduction de l'incidence, de la prévalence, de la morbidité ou de la mortalité de la maladie à un niveau localement acceptable à la suite d'actions délibérées ; des mesures d'intervention sont nécessaires pour maintenir la réduction. Exemple : maladies diarrhéiques.
- *Élimination* de:
 - La maladie : réduction à zéro de l'incidence d'une maladie spécifiée dans une zone géographique définie à la suite d'actions délibérées ; des mesures d'intervention sont nécessaires à maintenir. Exemple : tétanos néonatal.
 - L'infection (symptomatique ou non) : réduction à zéro de l'incidence des infections causées par un agent infectieux dans une zone géographique définie à la suite d'actions délibérées ; des mesures continues pour empêcher le rétablissement de la transmission sont nécessaires. Exemple : rougeole, poliomyélite.
- *Éradication* : réduction permanente à zéro de l'incidence mondiale de l'infection causée par un agent spécifique à la suite d'actions délibérées ; les mesures ne sont plus nécessaires. Exemple : variole.
- *Extinction* : l'agent infectieux spécifique n'existe plus dans la nature ou en laboratoire. Exemple : aucun.

L'OMS a défini les objectifs stratégiques suivants pour l'épidémie d'infection à virus Monkeypox:

- Interrompre la chaîne de transmission inter-humaine, particulièrement dans les populations actuellement à risque
- Protéger les groupes vulnérables
- Limiter la transmission à l'animal

L'OMS propose une action coordonnée de l'ensemble des états membres visant à **l'élimination de la maladie et de l'infection à virus Monkeypox en Europe** afin qu'aucun cas autochtone n'y soit détecté pendant une période de 3 mois correspondant à 2 périodes maximales d'incubation (42 jours) et un délai supplémentaire de 50 jours de surveillance.

Si cette proposition est cohérente en l'absence de réservoir animal ou de circulation à bas bruit, elle ne couvre pas les risques de résurgences liées à ces deux paramètres ni à l'importation en provenance de pays où l'endémie est liée à des réservoirs dans la faune sauvage impossibles à éradiquer et à une circulation interhumaine locale non contrôlée. De plus le diagnostic de cas asymptomatiques et de cas importés peut-être difficile, et ce même dans des populations plus réceptives au dépistage asymptomatique. Cependant la prise en charge précoce des cas diagnostiqués ainsi que la présence d'une immunité durable induite par la vaccination ou l'infection antérieure des populations les plus exposées pourraient limiter la transmission du virus.

Ces éléments imposent une surveillance importante de cette infection tant chez l'homme que chez l'animal.

2- Quels scénarii ?

L'ECDC propose quatre scénarii à court terme (2 mois) à l'échelle du continent européen:

- **résurgence** : par changement de comportement, perte de sensibilisation des personnes à risque, rassemblements et festivités hivernales : ce scénario est considéré comme **peu probable**
- **installation endémique** avec persistance d'une incidence faible et survenues d'épidémies sporadiques dans la population à risque et possibilité de voir apparaître des "clusters" dans certaines communautés fermées (ex: prisons, centres d'hébergement pour personnes précaires) : ce scénario est considéré comme **probable**

- **atténuation marquée** : ce scénario est considéré comme "**moins probable**" que le précédent notamment en raison du risque de changement de comportement lié à une perte de sensibilisation des populations à risque, et de la fraction présumée susceptible dans ces populations, qui pourrait être encore élevée
- **élimination d'Europe** : ce scénario est **possible** mais nécessite une action concertée au niveau européen pour éviter une installation endémique

Le COVARS propose plusieurs scénarii pour la France en anticipant l'impact de l'infection à MPXV dans deux populations i) celle des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes avec des partenaires multiples (HSH-PM) ; et ii) la population générale.

Deux paramètres sont nécessaires pour définir ces scénarii pour chacune de ces populations :

- le risque d'introduction de l'infection à MPXV dans la population étudiée,
- le potentiel de transmission de l'infection à MPXV dans cette population, que l'on peut mesurer avec le nombre de reproduction R. Pour qu'une proportion non négligeable de la population soit infectée suite à une introduction, il faut que R soit supérieur à 1. Si R est inférieur à 1, l'introduction du virus dans la population peut produire quelques chaînes de transmission, mais la taille de ces chaînes devrait rester limitée.

La particularité de cette épidémie est que le virus se propage de façon efficace dans la population HSH-PM où R est supérieur à 1 en l'absence de mesures de contrôle. Cependant, l'expérience récente montre qu'il est possible de faire passer R en dessous de 1 dans cette population, sans doute sous l'effet combiné d'un changement des pratiques sexuelles (réduction du nombre de partenaires sexuels dans la population HSH-PM), de l'effet de la vaccination sur la transmission et de la réduction du nombre de susceptibles sous l'effet combiné des infections passées et de la vaccination. En population générale, le potentiel de transmission du MPXV est relativement faible. Les données épidémiologiques françaises confirment ce résultat pour la France. En effet, si R avait été supérieur à 1 dans la population générale française, le nombre de cas hors population HSH-PM aurait augmenté progressivement jusqu'à devenir majoritaires, ce qui n'a pas été observé (voir nombre limité de femmes et d'enfants infectés).

La modélisation de cette infection étant impossible du fait de l'hétérogénéité, le COVARS suggère les scénarii suivants :

- *Scénarii pour la population HSH-PM* : Plusieurs scénarios hypothétiques peuvent être envisagés :

A court terme en France (3 mois):

- **Maintien de la circulation à bas bruit** malgré une **trajectoire vers l'élimination en France (possibilité haute)** : L'effort maintenu de réduction des risques et de mobilisation des populations concernées, et de vaccination pourrait conduire vers l'élimination du MPXV en France. Cependant, les comportements se relâchant progressivement, la surveillance et le diagnostic se desserrant, l'isolement et le traçage insuffisants et la couverture vaccinale trop partielle ne viendraient que partiellement compenser ce phénomène et ne pourraient empêcher le virus de continuer à circuler à bas bruit en France et en Europe.
- **Rebond épidémique (possibilité plus faible)** : Si les comportements se relâchent et que la couverture vaccinale reste insuffisante, on pourrait observer un rebond de l'épidémie.

A moyen/long terme : le devenir de l'épidémie est étroitement lié à son évolution internationale. La décroissance de l'épidémie récente au niveau international est un signal encourageant, d'autant plus que le travail récent de modélisation⁵⁶ suggère que cette décroissance pourrait être en partie expliquée par l'infection initiale importante et immunisante des personnes les plus à risque limitant les capacités futures de propagation du virus. Cependant ces résultats nécessitent d'être validés (notamment en quantifiant la proportion d'infectés dans les groupes les plus à risque).

Le COVARS reste donc prudent et considère que l'élimination complète du MPXV de la population HSH-PM à l'échelle internationale reste peu probable, étant donné le grand nombre de personnes et de pays touchés. Par

ailleurs, la sous-estimation des infections dans de nombreux pays, rendra l'élimination internationale difficile à valider, quand bien même plus aucun pays ne déclarerait de cas.

Le COVARs propose les hypothèses suivantes pour **la population HSH-PM**:

- **Absence d'élimination à l'échelle internationale (possibilité haute) conduisant à un risque de reprises épidémiques en France** suite à des réintroductions internationales, voire à des épidémies saisonnières suite à des événements festifs internationaux, même si l'épidémie était contrôlée en France à court terme,
- **Élimination à l'échelle internationale (possibilité faible)** : La décroissance de l'épidémie se poursuit à l'échelle internationale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune infection à virus Monkeypox dans la population HSH-PM dans le monde. Dans ce scénario, il est peu probable que le virus soit réintroduit dans cette population à partir du réservoir animal. La campagne de vaccination de cette population pourrait alors être stoppée lorsque l'ensemble de la population cible aura été vaccinée.

Il est important de s'assurer que la population HSH-PM est résiliente face à ce risque, avec une bonne couverture vaccinale et une capacité à réactiver les pratiques de protection en cas de reprise de l'épidémie. Le risque de reprise et l'intensité de ces reprises dépendra notamment du niveau d'immunité naturelle et de la couverture vaccinale dans la population la plus à risque et de l'adaptation des comportements au risque épidémique.

La vaccination des HSH-PM doit être maintenue pour faire face aux éventuels rebonds, à la circulation à bas bruit sur le territoire français et au risque de réintroduction lié au contexte international.

– *Scénarios pour la population générale :*

Dans la mesure où le potentiel de transmission de l'infection à MPXV est faible en population générale, l'impact de l'épidémie sur la population générale reste limité dans tous les scénarios considérés. On s'attend à ce que le nombre de cas en population générale soit plus ou moins proportionnel au nombre de cas dans la population HSH-PM. Si le virus commence à circuler dans le réservoir animal en France (probabilité faible), on peut s'attendre à observer des cas sporadiques ou des chaînes limitées de transmission suite à des contacts avec le réservoir animal.

D. Impact de la réglementation MOT (Micro-organismes et Toxines) pour le diagnostic et la recherche sur le virus Monkeypox

1- Etat de la réglementation MOT concernant le MPXV :

Le MPXV appartenait à l'origine à l'Annexe I de l'Arrêté du 26 avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines et a été transféré dans l'Annexe II moins restrictive. Cette réglementation, même assouplie et appliquée avec une attitude constructive, reste un handicap significatif à la mise en place d'actions de diagnostic et de recherche dans le cadre d'une crise sanitaire, particulièrement si celle-ci est de courte durée. Toutefois la détention, l'utilisation, l'envoi et la destruction de ces MOT restent dépendants de règles spécifiques (portant en particulier sur la biosécurité, sûreté biologique et traçabilité) et de l'obtention d'autorisations administratives délivrées par l'ANSM. Ceci engage la capacité de réponse future contre les pathogènes MOT et mérite une analyse attentive. Il faut noter que (source ANSM) :

- "les autorisations concernant les MOT sont accordées à des personnes physiques "contribuant, sous leur responsabilité, aux opérations autorisées sur les MOT. Ces « personnes habilitées » sont également contrôlées par l'ANSM préalablement à leur habilitation, et font l'objet d'un suivi administratif individuel."

- l'Annexe II de l'Arrêté du 26 avril 2012 inclut le virus MPXV et son matériel génétique dès lors que sa séquence en acide désoxyribonucléique (ADN) dépasse 500 paires de base de longueur.
- les laboratoires d'analyses médicales non habilités qui identifient le MPXV dans un échantillon en leur possession bénéficient d'un délai de 30 jours pour se mettre en règle (le plus souvent en organisant un transfert vers une structure habilitée en obtenant une autorisation *ad hoc* de l'ANSM). Cette tolérance n'existe pas pour les échantillons environnementaux.
- de très grands efforts ont été faits par l'ANSM pour fluidifier l'utilisation des échantillons et souches de MPXV dans le cadre de la crise sanitaire récente. L'ANRS-MIE a également joué un rôle d'interface important dans ce processus pour aider à la centralisation et la catégorisation des demandes d'autorisation. En pratique, des autorisations de détention et usage ont pu être obtenues dans un calendrier accéléré pour les laboratoires disposant déjà d'autorisations pour d'autres MOT.

2- Limitations liées à la réglementation MOT:

Des capacités de diagnostic du MPXV :

La difficulté principale est liée à la restriction de la détention, utilisation et du transport des acides nucléiques, bien que ces derniers ne soient attachés à aucun risque particulier en termes de biosécurité et sûreté biologique. Cette restriction est un **réel handicap** pour organiser rapidement des contrôles de qualité externes qui sont d'autant plus importants que les laboratoires de diagnostic n'ont en règle pas d'expérience spécifique dans le diagnostic du pathogène incriminé.

La réglementation française exclut en pratique les utilisateurs français des initiatives nationales, européennes et internationales visant à évaluer les performances des laboratoires de diagnostic participants et des techniques diagnostiques moléculaires utilisées. La difficulté est insurmontable dans des délais rapides compatibles avec une organisation efficace dans le cadre d'une épidémie courte. Il faut également noter que certaines structures de biologie médicale ont préféré ne pas mettre en place la démarche de diagnostic pour ne pas s'exposer aux complications liées à l'identification d'échantillons positifs.

De ce fait la réglementation actuelle est contre-productive pour le déploiement large et rapide des techniques diagnostiques et l'évaluation de la qualité de ces techniques.

Des capacités de recherche sur le MPXV :

Il existe plusieurs difficultés induites par la réglementation MOT. Une liste non exhaustive d'exemples est proposée :

- La constitution de biobanques : l'obligation faite aux structures devant conserver les échantillons d'obtenir les autorisations nécessaires dans un délai de 30 jours à partir du recueil des premiers échantillons est difficile, induisant des conditions dégradées de conservation pendant cette période sur le site de collecte nuisant à la comparabilité des résultats biologiques. Cette situation concerne à la fois les laboratoires de diagnostic identifiant des échantillons positifs et les centres de ressources biologiques recevant les échantillons collectés dans le cadre d'études cliniques qui en règle ne sont pas familiers de la réglementation MOT et ne disposent pas des autorisations *ad hoc*. L'ANSM a fait de grands efforts pour éviter les pertes d'échantillons recueillis.
- La gestion des échecs vaccinaux dans les protocoles de vaccination : les structures de recueil des échantillons pour l'étude de l'immunogénicité vaccinale ne sont pas en règle habilitées au recueil des échantillons MOT. Ceci ne favorise pas la systématisation de la recherche des échecs vaccinaux qui implique de tester les patients et expose donc aux complications liées à l'identification de positifs, en l'absence d'une filière simplifiée de gestion de ces échantillons.

- La génomique virale : Le diagnostic primaire de l'infection par PCR génère des extraits d'acides nucléiques ayant un statut de MOT une fois le diagnostic MPXV établi, empêchant la procédure de séquençage qui implique une autorisation de l'ANSM et, le plus souvent, un transfert vers une structure agréée. **Ceci constitue un handicap de compétitivité insurmontable à l'échelle internationale pour la publication rapide des données génomiques, alors qu'il n'existe aucun élément tangible de biosécurité et sûreté biologique attaché au séquençage de ces acides nucléiques.**
- Les techniques de séroneutralisation nécessaires aux études d'immunogénicité vaccinale impliquent utilisation du virus répliquatif sont limitées aux laboratoires ayant les autorisations *ad hoc*, ce qui retarde les études et limite considérablement le nombre d'intervenants possibles dans les programmes de recherche. Les techniques alternatives de pseudoneutralisation peuvent elles-mêmes être sujettes à des autorisations spécifiques si elles utilisent des souches virales OGM et/ou des inserts nucléiques de plus de 500 nucléotides. **L'ensemble constitue un handicap considérable pour la production rapide de données sérologiques, en particulier dans le suivi vaccinal.**
- La recherche environnementale : La situation actuelle ne permet pas en pratique de tester des échantillons environnementaux (*e.g.*, des eaux usées) sans autorisation préalable de détention MOT puisque l'identification d'échantillons positifs n'est pas associée à un délai de régularisation. Cette situation doit à l'évidence évoluer vers un assouplissement réglementaire. **Elle représente un handicap insurmontable pour la surveillance épidémiologique basée sur les eaux usées.**
- L'utilisation du virus ou des acides nucléiques pour les programmes de recherche : Cet item recoupe partiellement certains des items précédents. Concernant la sécurité des personnels manipulant le virus, elle doit rester assurée par la stricte observance des règles de manipulation attachées à la catégorisation BSL3 du MPXV. Il faut noter le paradoxe qui réside dans la réglementation associée à la gestion des acides nucléiques du MPXV et leur présence avérée dans les échantillons environnementaux.

III. Recommandations : veille et anticipation des risques de résurgence du virus monkeypox

L'Objectif d'Élimination défini dans le Plan OMS-Europe paraît plausible mais nécessite de maintenir des mesures clés d'intervention, coordonnées entre autorités sanitaires et associations reliant les populations à risque d'infection, aux niveaux national, européen et international. Dans les conditions actuelles de décroissance importante de l'épidémie, le COVARS recommande de maintenir et renforcer les efforts déjà en place afin d'atteindre l'élimination de l'infection à virus Monkeypox dans les 3 mois sur le territoire national et de poursuivre ces efforts afin de prévenir le risque de rebonds épidémiques futurs.

A. Prévenir les risques potentiels et futurs :

Il est nécessaire de **maintenir et soutenir les efforts actuels de prévention par la réduction durable des risques et par une vaccination la plus complète possible**, afin de ne pas faire reposer sur les seuls comportements des stratégies pouvant se révéler difficilement soutenables dans le temps.

A cet effet, l'infection à virus Monkeypox doit être intégrée dans l'ensemble des infections sexuellement transmissibles (IST)⁵⁸, ce qui aura comme avantage indéniable d'en faciliter la surveillance, le diagnostic et la prévention, mais ne doit pas conduire à faire méconnaître d'autres modes de transmission notamment respiratoire

La prévention des risques à venir en termes d'infection à virus Monkeypox repose donc sur **deux piliers** :

1- Réduction durable des comportements à risque et prévention de l'infection dans le contexte de la prévention des IST:

Ces actions doivent être menées par les **autorités sanitaires en lien étroit avec les associations** conjointement aux actions de prévention des autres IST :

- **Poursuivre et maintenir dans le temps les efforts de réduction des comportements à risques** exposant à l'infection à MKPV,
- **Poursuivre l'information** des communautés à risque d'IST sur la maladie à virus Monkeypox pour apprendre à la reconnaître et à recourir aux soins dans les plus brefs délais et d'adapter leur comportement en fonction,
- **Impliquer** les personnes les plus à risque en lien avec l'action des associations. De plus les associations engagées dans la sensibilisation aux risques sexuels auprès des migrants doivent être aussi impliquées dans cet effort d'élimination, car elles touchent un public qui, même s'il n'a pas été fortement concerné par l'épidémie, peut y être vulnérable, comme le montre l'épidémie américaine. Apprendre à reconnaître les signes du MPXV devrait donc faire partie de la sensibilisation aux risques sexuels dans cette population.

Si le maintien pendant encore **plusieurs mois de cet objectif de réduction des risques**, qui a fait ses preuves dans l'épidémie actuelle, **paraît possible**, son maintien à long terme sera cependant certainement difficile, voire illusoire, et ne permettra pas à lui seul de prévenir efficacement les résurgences.

⁵⁸ Golden MR. NEJM 2022

2- Mise en place d'une immunité collective durable grâce à la vaccination complète

La prévention durable de l'infection à MKPV repose donc essentiellement sur l'établissement d'une immunité durable grâce à la vaccination. L'objectif est d'accélérer l'élimination de l'infection, de faire face aux scénarios les plus probables de circulation à bas bruit du virus ou de rebonds sur le territoire français et d'amplifier la résilience face au risque de réintroduction lié au contexte international.

L'induction d'une immunité durable requiert deux injections de vaccin MVA-BN, voire trois en cas de déficit immunitaire, alors que la fraction de la population ayant reçu une immunisation complète semble n'être que de 10-20% à ce jour.

Ainsi, **la campagne de vaccination doit :**

- **être poursuivie dans les populations exposées afin de permettre une immunisation complète (au moins 2 injections) de la population actuellement ciblée par les recommandations françaises.**
- **être fortement encouragée en facilitant l'accès aux vaccins et la réalisation de l'acte vaccinal dans les centres de santé sexuelle (CSS) notamment et par divers professionnels de santé..**

De plus, l'extension de la vaccination à l'ensemble des personnes ayant un risque potentiel d'IST devrait être considérée pour vaincre les réticences liées à l'absence fréquente d'auto-perception du risque d'exposition, ou aux craintes de stigmatisation, ou si les données de surveillance suggèrent un risque d'extension en dehors de la population des HSH-PM. La notion d'un antécédent d'IST aiguë récente devrait être utilisée pour permettre à l'ensemble des populations concernées de se protéger et ainsi de limiter le risque de résurgence.

Dans cette perspective il est important de préparer et constituer des stocks nationaux ou une capacité nationale de production de lots de MVA nécessaires à ces actions de prévention durable.

B. Surveiller et Diagnostiquer

La prévention des rebonds et résurgences repose également sur la Veille :

1- En population humaine :

Le maintien d'une surveillance individuelle exhaustive et réactive de toutes les lésions évocatrices, aussi bien au sein des populations clés, notamment des populations HSH-PM mais aussi des travailleurs du sexe ou des personnes transgenre, qu'en population générale est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'élimination de l'infection à MPXV. L'intégration de la variole du singe dans la surveillance des IST facilitera le dépistage systématique au cours des cribles des IST.

Cette surveillance doit :

- **être intégrée à la surveillance des IST ;**
- **être proposée systématiquement à toute personne ayant un antécédent d'IST aiguë ;**
- **comporter une confirmation biologique** des cas suspects hors contact à risque avec un cas confirmé, ainsi que le maintien de la déclaration obligatoire des cas confirmés et l'extension de la surveillance par SPF des cas probables ;
- Renforcer la capacité de surveillance diagnostique et de séquençage par un assouplissement de la réglementation MOT du virus Monkeypox dans le respect des règles de sécurité.

De plus, afin de caractériser rapidement de possibles résurgences, tout diagnostic positif devra être suivi d'un séquençage permettant de déterminer le clade et l'origine probable, autochtone ou d'importation, du virus et différencier les dynamiques de circulation et de ré-introduction.

Enfin des recherches cliniques devraient évaluer l'intérêt d'un accès plus large, après diagnostic, au traitement anti-viral par tecovirimat afin de réduire la réplication virale et l'apparition de lésions sources de contamination et limiter ainsi la diffusion de l'épidémie.

2- Suivi et gestion du risque de transmission homme-animal

Des recommandations détaillées ont été produites par l'ANSES⁵⁹ et document actualisé "Conduite à tenir pour les cas humains d'infection à Monkeypox virus détenteurs d'animaux de compagnie (chiens, chats, rongeurs, lapins de compagnie notamment) et pour les animaux de compagnie suspects d'infection à Monkeypox virus - CORRUSS/DGAL/ANSES le 03/10/2022".

En résumé, la limitation de la transmission indirecte passe au domicile du patient par des mesures de :

- **distanciation des animaux de compagnie** ,
- **élimination des déchets du patient** dans le respect des règles de biosécurité (cf fiche de recommandations établie par la DGS) permettant d'agir vis-à-vis des risques de contamination de la faune synanthrope si elle pénètre au domicile du patient et sauvage (pas de rejet en nature). Cela permettra aussi de ne pas évacuer un animal NAC dans la nature.

Pour mieux suivre les risques de transmission, il est important de :

- systématiser dans les questionnaires aux patients des questions sur la possession d'un animal domestique ou NAC ou d'un animal de production, ainsi que sur des contacts avec espèces sauvages.
- réaliser des études sérologiques des animaux de patients atteints d'une infection confirmée, afin de vérifier une éventuelle séroconversion à poxvirus.

C. Mener des Recherches

1- En santé humaine

Le nombre important d'inconnues persistant malgré les recherches importantes déjà conduites, notamment en France avec l'ANRS-MIE (dont attestent la quarantaine de publications réalisées en 4 mois : Annexe 3), nécessite d'implémenter d'importantes actions de recherche afin de :

- **Poursuivre l'analyse de l'histoire naturelle** de l'infection par des études longitudinales de cohortes dans un cadre national et international.
- **Mieux estimer les risques de résurgence et de rebond** épidémiques en caractérisant mieux l'épidémie actuelle, nécessitant de:
 - **Redéfinir la taille réelle de l'épidémie** actuelle et la part des infections a- ou pauci-symptomatiques, probablement faible, tout comme la contagiosité de ces formes asymptomatiques.
 - **Analyser les disparités sociales** dans l'épidémie de virus Monkeypox (dont celles selon l'origine)
 - **Définir les rôles respectifs des changements comportementaux et de la vaccination** dans la diminution d'incidence observée dans tous les pays
- **Effectuer des développements technologiques afin d'améliorer la spécificité anti-MPXV de la sérologie** et permettre de :
- **Caractériser l'immunité de groupe** par des études de grande ampleur sur un **mode participatif en relation étroite avec les associations représentant les communautés concernées**, au niveau national et si possible européen. La dynamique dans le temps de cette immunité devra être analysée en relation avec les antécédents d'infection et de vaccination, et l'évolution des comportements de réduction du risque

⁵⁹ <https://www.anses.fr/fr/content/variole-du-singe-quel-risque-de-diffusion-aux-animaux-de-compagnie>

d'infection par le MPXV. Cela pourrait être fait à partir des suivis de cohortes ou des enquêtes répétées déjà existantes dans la communauté des HSH (étude ANRS/MIE Prevenir, étude Prevagay), ou de nouvelles enquêtes séro-épidémiologiques.

- **Compléter le niveau de connaissances encore limité sur le vaccin MVA :**
 - **Définir l'efficacité du vaccin** sur la transmission et sur l'infection "en vie réelle" : ces études ont été mises en place par l'ANRS-MIE en France et en partenariat avec d'autres pays européens mais ont été retardées par des lenteurs administratives. Elles doivent être étendues aux pays où l'épidémie sévit encore et aux pays d'endémie.
 - **Analyser la durabilité** sur plusieurs années de l'immunité post-vaccinale en fonction du nombre d'immunisations dans des études longitudinales de cohortes
 - **Etudier l'innocuité du vaccin MVA dans des populations particulières** (jeunes enfants, femmes enceintes, personnes immunodéprimées)
 - **Evaluer par des essais cliniques d'immunogénicité et de non-infériorité les autres sources de vaccin MVA** disponibles, correspondant à des souches identiques au MVA-BN, afin d'obtenir des autorisations réglementaires, de s'affranchir de la limitation actuelle des doses disponibles et d'acquérir une plus grande autonomie nationale.

2- Recherches One Health

Cette approche "One Health", qui par définition intéresse le compartiment animal et les écosystèmes, doit ici se décliner dans plusieurs biomes et à plusieurs échelles : i) nationale prenant en compte l'hétérogénéité des écosystèmes et des espèces (tempérés et méditerranéens de l'hexagone, tropicaux: Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, îles du Pacifique, etc.) et ii) internationale incluant les foyers historiques d'endémie en Afrique et leur hétérogénéité propre.

Le COVARIS propose de suivre le guide d'action établi par Reynolds⁶⁰ (6) pour les modalités d'investigation du compartiment zoonotique du MPXV en Afrique, assez facilement adaptable au contexte européen, dont français tempéré, méditerranéen et tropical, et à l'évolution épidémiologique du virus (Annexe 4).

Les travaux de recherches suivants devront être conduits dans le cadre "de collaborations One Health" (avec les services de santé humaine, santé animale et environnement) :

- enquêtes systématiques et longitudinales sur une durée suffisante pour trouver des preuves d'infection dans les populations animales concernées dans les zones d'endémie,
- génétique des populations du virus MPXV pour compléter la compréhension des schémas de transmission du virus,
- enquêtes anthropologiques réalisées parmi les groupes humains à risque d'introduction primaire du MPXV pour mieux comprendre les interactions spécifiques avec la faune sauvage
- études de laboratoire pour connaître les paramètres de transmission inter et intra-spécifiques du MPXV chez les animaux.
- études sur les marchés d'animaux vivants et la vente de produits animaux en Afrique

⁶⁰ Reynolds MG et al. Expert Rev Anti Infect Ther. 2019 Feb 1;17(2):129–39.

3- Assouplir la réglementation MOT du virus Monkeypox

L'objectif est de lever le handicap français lié à la restriction de la détention, de l'utilisation et du transport des acides nucléiques, et d'évoluer vers un assouplissement réglementaire, dans le respect des règles de biosécurité et sûreté biologique, afin de :

- Pouvoir organiser rapidement et participer aux contrôles de qualité externes nationaux, européens et internationaux visant à évaluer les performances des laboratoires de diagnostic participants et des techniques diagnostiques moléculaires utilisées.
- Faciliter la constitution de biobanques : des améliorations pourraient, par exemple, inclure une exclusion des acides nucléiques du dispositif, l'organisation de structures de recueil (de relais ou définitives) agréées en amont des épidémies, une meilleure sensibilisation des structures de diagnostic et un assouplissement des règles de conservation et de transfert.
- La génomique virale par séquençage alors qu'il n'existe aucun élément tangible de biosécurité et sûreté biologique attaché au séquençage de ces acides nucléiques.
- Améliorer la gestion et l'évaluation des protocoles de vaccination par les techniques de séroneutralisation
- Permettre la **surveillance épidémiologique basée sur les eaux usées** et la recherche environnementale
- L'utilisation du virus ou des acides nucléiques pour les programmes de recherche : Cet item recoupe partiellement certains des items précédents. Concernant la sécurité des personnels manipulant le virus, elle doit rester assurée par la stricte observance des règles de manipulation attachées à la catégorisation BSL3 du MPXV.

Un assouplissement significatif des règles de manipulation et transfert devrait être consenti pour s'aligner sur la situation internationale et améliorer la compétitivité des équipes de recherche françaises. Ceci pourrait toutefois utilement être lié à la proposition de vaccination des manipulateurs, qui devrait être recommandée,

Recommandations en matière d'information, de réduction des risques et d'atteinte des communautés concernées

Depuis le début de l'épidémie de Monkeypox, il s'est agi de fonder et d'adapter la réponse globale sur ce que nous savons efficace lors d'une maladie infectieuse transmissible en contexte sexuel, en s'appuyant sur les associations et relais communautaires : écoute des personnes concernées, information adaptée, réduction des risques, prévention et soins, plaidoyer, recherche, auto-support et action d'aller vers.

Promouvoir l'information sur l'épidémie et les stratégies de réduction des risques par et pour les publics concernés :

Dès les débuts de l'épidémie de MKP la mobilisation des communautés concernées a permis l'élaboration et la diffusion très rapides de stratégies de réduction des risques adaptées qui ont été à ce stade le principal facteur de diminution de l'épidémie. Les modes de transmission du virus, qui nécessitent des contacts étroits et prolongés, peau à peau, avec les lésions cutanées occasionnées par le virus, ont aussi permis une diffusion moindre.

Rappel des modes de transmission :

- Lors de contacts physiques rapprochés particulièrement lors d'un rapport sexuel, même avec préservatif.
- Principalement, le contact direct avec une lésion ou une croûte de lésion par le toucher, les frottements, les muqueuses génitales, anales et la bouche, en particulier par la salive.
- Contact indirect avec du linge, des tissus, des vêtements, des objets (sextoys...), des portes, du mobilier (via les mains, le corps...).
- Contamination par la salive, les postillons, les crachats.

Une fiche pratique « Les 10 infos-clés pour la RDR » a été créée et largement diffusée par l'association AIDES, avec des recommandations en direction des personnes séronégatives mais aussi des personnes diagnostiquées⁶¹ :

Mesures de réduction des risques préconisées dans le document :

• **S'informer :**

- Un fil Télégram géré par AIDES permet de suivre tout l'actualité de l'épidémie, d'être informé des symptômes, des risques et des outils de réductions des risques disponible⁶² :
- Le numéro vert et le site Monkeypox info service gérés par Sida Info Service : 0 801 90 80 69/⁶³
- Le site d'information SERONET⁶⁴ :
- Les sites des associations communautaires : Act Up Paris, AIDES, le STRASS

- **L'auto-examen** : Repérer les signes évocateurs de l'infection au Monkeypox : fièvre, ganglions, boutons, lésions au niveau de l'anus ou du sexe, douleurs, toux ou « angine ». En présence de ces symptômes, contacter un médecin ou le 15, et à s'isoler préventivement.

- **Réduire le nombre de partenaires sexuels**

- **Réduire son exposition aux fluides sexuels dont la salive** : Eviter les baisers profonds et l'utilisation de la salive comme lubrifiant

- **Se faire vacciner**

⁶¹ <https://www.aides.org/fiche-pratique/variole-du-singe-toutes-nos-recommandations-pour-reduire-les-risques>

⁶² <https://t.me/MkPInfo>

⁶³ <https://www.sida-info-service.org/monkeypox-info-service/>

⁶⁴ <https://seronet.info/>

Si on a fait l'objet d'un diagnostic positif :

- **Autant que possible prévenir ses partenaires** : Les personnes avec qui on a eu un contact rapproché pourront ainsi rester attentives aux signes évocateurs et accéder à une vaccination en priorité pour réduire le risque de développer des symptômes.
- **Soulager sa douleur** : Une recommandation médicale spécifique (Coreb) sur la prise en charge de la douleur dans le cadre d'une infection par le MKP existe⁶⁵ :
- **S'isoler dans la mesure du possible** : La recommandation de santé est de s'isoler 21 jours en cas d'infection.
- **Limiter la transmission aux autres** : **Si l'isolement n'est pas possible ou limité, il faut éviter au maximum** d'exposer d'autres personnes au virus, a fortiori les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants, personnes immunodéprimées parmi lesquelles les personnes vivant avec le VIH, les personnes avec un cancer ou une greffe d'organe). Pour cela on peut couvrir les boutons ou croutes, avec des pansements et éviter autant que possible les contacts. L'idéal est de nettoyer les surfaces, les tissus, les poignées avec lesquels on a été en contact. Penser à porter un masque et des gants si on cuisine pour autrui.
- **Trouver du soutien**

Un groupe d'auto-support est disponible sur l'application Telegram (non anonyme sauf si on cache son numéro et met un pseudo) accessible en cliquant sur le lien⁶⁶ :

Le site www.seronet.info, site destiné aux personnes vivant avec le VIH ou une hépatite virale, ainsi qu'à leurs proches, est un espace convivial d'entraide, un lieu de soutien, de partage et d'information.

Amener les populations concernées vers la vaccination :

- **Construire les réponses locales avec les ARS en s'appuyant sur le « Guide de l'aller-vers »**, co-construit par les autorités et les associations, pour atteindre les personnes exposées les plus éloignées du système de soin, notamment les travailleurs-ses du sexe actuellement peu atteints-es par l'effort de vaccination⁶⁷ :
- **S'appuyer sur les centres de santé sexuelle communautaires qui ont obtenu l'autorisation de vacciner** : SPOT de Nice, Marseille et Montpellier, 190 à Paris, etc.
- **Promouvoir les outils de notification aux partenaires pour orienter vers la vaccination les personnes contact** : partant du *contact tracing* géré par les ARS au départ, comme lors du Covid, la stratégie de santé publique s'est réorientée en juillet vers l'autodiagnostic et le *contact warning* (notification aux partenaires). Le site internet du SPOT Lonchamp propose un outil de notification en ligne qui devrait être activement promu dans une perspective de ciblage des personnes les plus exposées au virus Monkeypox⁶⁸.

⁶⁵ <https://www.coreb.infectiologie.com/fr/prendre-en-charge-les-patients-fiches-pratiques.html>

⁶⁶ <https://t.me/+xDeikZMNU5w1NDBk>

⁶⁷ https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/mkp_guide_aller_vers_vf.pdf

⁶⁸ <https://longchamp.lespot.org/notifer-ses-partenaires/1>

Annexe 2 : Tableau sur les données vaccinales dans le monde et en Europe

(sources : {<https://ourworldindata.org/monkeypox>}, 9 Novembre 2022)

PAYS	NOMBRE DE CAS	RECOMMANDATIONS MONKEYPOX	POUR QUI	CHIFFRES DISPONIBILITES VACCIN ET VACCINATION
Allemagne	Au total plus de 3600 cas. Maximum de cas le 20/07 : 174	30/06/2022 : (prépublication le 21/06) : l'Institut Robert-Koch, (établissement central pour l'échelon fédéral) recommande le vaccin MVA-BN (Imvanex®). Administration par voie-sous-cutanée ou intradermique. 21/07 : 1 seule dose pour personnes vaccinées variole 2 doses : pour non vaccinés de la variole Vaccin après exposition : jusqu'à 14 jours si pas de symptôme.	- Personnes à haut risque d'infection. - présentant un risque d'évolution sévère de la maladie.	A reçu plus de 5300 doses de la part de l'UE. Et a commandé plus de 40 000 doses en été.
Autriche	Au total : 325 cas Maximum de cas le 10/07 : 25 cas	Vaccination préventive.	- Personnes exposées - Ayant un comportement à risque.	Pas assez de doses disponibles
Belgique	Au total : 785 cas Maximum de cas le 02/08 : 89 cas	Vaccin MVA-BN (Imvanex® et Jynneos®) 05/09/2022 : vaccination intradermique (moins de quantité) 2 doses espacées de 28 jours. (pour les vaccinés) 26/09/2022 : possibilité de prendre rdv centre de vaccination Pas de vaccination quand symptômes mais que la personne a été vaccinée contre la variole précédemment. Vaccination post exposition possible quand : contact peau à peau avec malade sous 4 jours, contact à haut risque et caractère immunodéprimée de la personne concernée	- HSH - Personnes transgenres qui n'ont jamais reçu de vaccination contre la variole	A reçu plus de 340 doses de la part de l'UE
Danemark	Au total : 191 Maximum de cas le 01/08 : 18	Vaccin MVA-BN (Imvanex®), 2 doses espacées de 28 jours.	- Personnes présentant haut risque - en PeEP-traitement pour prévenir du VIH - admissibles à la PeEP - en contact étroit avec un malade - HSH ayant eu des relations sexuelles non protégées avec au moins 2 partenaires en 12 semaines - HSH ayant eu la syphilis ou la chlamydia sous les 24 dernières semaines - Travailleurs de la santé	

Espagne	Au total : plus de 7000 cas Maximum de cas le 01/08 : 560	Début campagne de vaccination : mi-juillet. Vaccin MVA-BN (Imvanex®) Avant le 22/08 : une 1 ^{ère} dose, et di assez de stock 2 doses, après 4 semaines 22/08 : 5 doses avec plus petite quantité donc stock OK	<ul style="list-style-type: none"> - Personne en contact direct avec une personne infectée - susceptible d'être infectée - Personnes âgées de 18 à 45 ans ayant plusieurs partenaires sexuels. - n'ayant pas eu le vaccin contre monkeypox - n'étant pas été en contact avec un cas confirmé au cours des dix derniers jours - ne pas présenter des symptômes compatibles avec monkeypox. 	Fin juin : A reçu plus de 5300 doses de l'UE Au total : plus de 17 000 doses. 22/08 : 50 000 doses dispo car doses administrées plus petites.
----------------	--	--	---	---

Finlande	Au total : 42 cas Maximum de cas le 27/09 : 7 cas 06/09/2022 : 30 cas	Vaccin MVA-BN (Jynneos®).	Pas population entière : pour ceux en contact étroit avec les malades.	06/09/2022 : 1400 doses dispo
France	Au total : plus de 4000 cas Maximum de cas le 21/07 : 541 cas	Vaccin antivariolique de troisième génération. 1 dose pour personnes ayant déjà été vaccinées contre la variole 2 doses schéma classique 3 doses pour personnes immunodéprimées Doses espacées de 28 à 35 jours.	- hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ayant des partenaires sexuels multiples. - personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples. - travailleurs-ses du sexe. - professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle. - personnes en contact avec un ou des malades (s).	14/11/2022 : 135 621 doses administrées. 18/10/2022 : 170 912 doses livrées par l'Agence aux territoires.
Grèce	Au total : 84 Maximum de cas le 26/07 : 8 cas	Vaccin MVA-BN (Imvanex®) Vaccin doit se faire dans les 4 jours après une exposition avec une personne malade ou pour prévention.	- Personnes à risque	
Irlande	Au total : 210 cas Maximum de cas les : 26/07, 30/08, 07/09 : 16 cas	17/10/2022 : centre de vaccination ouverts	Hommes gais et bisexuels, les personnes transgenres qui : - ont eu au moins 3 partenaires sexuels dans les 3 derniers mois - des relations sexuelles en groupe dans les 6 derniers mois - ont eu une IST au cours des 6 derniers mois - des relations sexuelles dans un sauna, une pièce noire au cours des 6 derniers mois.	500 personnes vaccinées, dont 300 pour prévention et 160 après infection. 2000 doses de vaccin en stock.
Italie	Au total : plus de 900 cas Maximum de cas le 08/08 : 54 cas	08/08 : ouverture de la vaccination. Le vaccin MVA-BN (Jynneos®)	Hommes se définissant comme gays, bisexuels, ou les personnes transgenres : - ayant eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires - ayant fait l'usage de produits illicites durant la relation sexuelle - ayant eu une IST. - professionnels de la santé.	08/08 2200 doses en stock.
Luxembourg	Au total : 55 cas Maximum de cas les 01/08, 12/08 : 5 cas	Depuis Août : campagne de vaccination 1 doses pour vacciné contre la variole avec vaccin vivant de première ou de deuxième génération.		06/11 : 681 personnes ont eu 1 ^{ère} doses 145 : 2 ^{ne} dose
Pays-Bas	Au total : plus de 1200 cas Maximum de cas le 19/07 : 107	Vaccin ok pour immunodéprimés, même si réponse immunitaire plus faible. Naissance avant 1975 + vaccin contre la variole : 1 dose. Sinon 2 doses espacées de 4 semaines. Vaccin MVA-BN (Imvanex®). Personnes éligibles reçoivent invitation à se faire vacciner – pas d'initiative personnelle.	Les HSH ou personnes transgenres ayant : - un traitement PrEP - en attente de PrEP - ayant le VIH - personnes ayant risques d'avoir maladies sexuellement transmissibles	28/10 : 17 249 premières doses et 10 074 deuxième dose administrées. 70 000 doses sont disponibles.
Portugal	Au total : 944 cas Maximum de cas le 05/08 : 77 cas	16/07 : début de la campagne de vaccination. Vaccination sous forme de doses épargnantes.	- professionnels de santé - HSH	400 personnes vaccinées. A reçu 2700 doses de l'UE.

Suisse	Au total : 546 cas Maximum de cas le 03/08 : 26 cas	MVA-BN (Imvanex®) 28 jours d'attente entre les 2 doses.	- HSH - personnes transgenres multipartenaires - professionnels de santé - personnes ayant eu des contact à risque	24/08 : commande de 40 000 doses de vaccin.
Canada	Au total : plus de 1400 cas Maximum de cas le 13/07 : 102 cas	Vaccin MVA-BN (Imvamune®) avec 2 doses espacées de 28 jours. Fonctionne aussi après exposition, jusqu'à 14 jours après. Vaccination pas en même temps qu'une autre (délai 2 semaines avec vaccination COVID) Doses différentes selon degré de risque, selon exposition	- HSH - transgenres - personnes ayant plusieurs partenaires et qui ont eu une IST dans l'année/un partenaire ayant des relations avec d'autres personnes/contacts sexuels récents/rerelations sexuelles avec des inconnus/sont en contacts sexuels avec travailleurs du sexe.	
USA	Au total : plus de 28 000 cas Maximum de cas le 10/08 : 1392 cas	Vaccin MVA-BN (Jynneos® et ACAM2000®) 2 injections. Injection intradermique. Mi mai : début de l'achat des doses par le gouvernement américain Juin : commande et allocation dans les états des doses de vaccins.		700 000 doses disponible Objectif : vacciner 1,7 millions de personnes à risque.
Japon	Au total : 7 cas Maximum de cas les 25/07, 27/07, 05/08, 10/08, 20/09, 29/09, 06/10 : 1 cas	Vaccin MVA-BN (LC16 (KM Biologics)®) Données datant de l'été.	- personnes à risque - professionnels de la santé	
Australie	Au total : 141 cas Maximum de cas le 01/09 : 18 cas	Vaccin MVA-BN (Jynneos®) 2 doses nécessaires, espacées de 28 jours.	- hommes gays, bisexuels, et personnes transgenres, ayant des relations sexuelles multiples ou occasionnels avec d'autres hommes - femmes ayant des relations sexuelles avec ces hommes.	450 000 doses commandées. Les premières sont arrivées en aout.

Annexe 3 : Publications référencées par l'ANRS-MIE de Mai à Novembre 2022, impliquant des équipes françaises.

Monkeypox 2022 - Production scientifique française

Source: PubMed

Query: "((monkeypox) AND (France[Affiliation])) AND (["2022/05/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))"

Source: Web of Science

Query: "monkeypox (All Fields) and France (All Fields) and 2022-05-01/2022-11-04 (Publication date)"

Other sources: medRxiv, bioRxiv, preprints with Lancet

Date: 04.11.2022

Date	Journal	Title	First / last authors	Type of article	Country	Link
2022.11.03	J Med Virol	Oropharyngeal samples versus lesion specimens at diagnosis in patients infected with Monkeypox virus in Northern France	Ouafi M, [...] Alidjinou EK	Research article	France	https://doi.org/10.1092/jmv.28276
2022.11.02	Scand J Urol	Isolated monkeypox genital lesions	Chakra MA, [...] Peyromaure M	Letter to the editor	France	https://doi.org/10.1080/21681805.2022.2138534
2022.11.01	Clin Infect Dis	Histological features associated with Human Monkeypox Virus Infection in 2022 outbreak in a non-endemic country	Chalali F, [...] Bertin C	Research article	France	https://doi.org/10.1093/cid/ciac856
2022.10.26	N Engl J Med	Monkeypox	Gessain A, [...] Yazdanpanah Y	Review	International collaboration (France, DRC)	https://doi.org/10.1056/NEJMp2208860
2022.10.24	Microb Risk Anal	Risk of Monkeypox virus (MPXV) transmission through the handling and consumption of food	Chaix E, [...] Haddad N	Research article	France	https://doi.org/10.1016/j.mran.2022.100237
2022.10.21	Preprints with Lancet	Human Monkeypox Virus Infection in Women During the 2022 Outbreaks – a Global Case Series	Thornhill JP, [...] SHARE NET Writing Group	Research article	International collaboration (multi-country)	https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4254904
2022.10.20	Environ Sci Technol Lett	First Detection of Monkeypox Virus Genome in Sewersheds in France: The Potential of Wastewater-Based Epidemiology for Monitoring Emerging Disease	Wurtzer S, [...] Moulin L	Research article	France	https://doi.org/10.1021/acs.estlett.2c00693
2022.10.12	Clin Microbiol Infect	Re: 'Clinical characteristics of ambulatory and hospitalised patients with monkeypox virus infection' by Mailhe et al	Kherabi Y, [...] Launay O	Letter to the editor	France	https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.10.010
2022.10.07	Open Forum Infect Dis	A Healthcare-Associated Infection With Monkeypox Virus of a Healthcare Worker During the 2022 Outbreak	Le Pluart D, [...] Ghosn J	Case report	France	https://doi.org/10.1093/ofid/ofac520

2022.10.07	Lancet Infect Dis	Epidemiological and clinical characteristics of patients with monkeypox in the GeoSentinel Network: a cross-sectional study	Angelo KM, [...] GeoSentinel Network Collaborators	Research article	International collaboration (multi-country)	https://doi.org/10.1016/s1473-3099(22)00651-x
2022.10.01	Pediatr Allergy Immunol	Is monkeypox virus transmissible by breastfeeding?	Van de Perre P, [...] Rollins N	Letter to the editor	International collaboration (France, Switzerland)	https://doi.org/10.1111/pai.13861
2022.09.29	Lancet Infect Dis	Viral loads in clinical samples of men with monkeypox virus infection: a French case series	Palich R, [...] Pourcher V	Research article	France	https://doi.org/10.1016/s1473-3099(22)00586-2
2022.09.29	J Med Virol	An unusual case of human monkeypox with successive asynchronous rashes	Cortier M, [...] Ghosn J	Letter to the editor	France	https://doi.org/10.1002/jmv.28180
2022.09.28	Vaccines (Basel)	Monkeypox Vaccine Hesitancy in French Men Having Sex with Men with PrEP or Living with HIV in France	Zucman D, [...] Vallée A	Research article	France	https://doi.org/10.3390/vaccines10101629
2022.09.26	J Hosp Infect	Attitudes towards monkeypox vaccination among healthcare workers in France and Belgium: an element of complacency?	Gagneux-Brunen A, [...] Botelho-Nevers E	Letter to the editor	International collaboration (Belgium, France)	https://doi.org/10.1016/j.jhin.2022.09.010
2022.09.23	Viruses	Development and Characterization of Recombinase-Based Isothermal Amplification Assays (RPA/RAA) for the Rapid Detection of Monkeypox Virus	Mao L, [...] Berthet N	Research article	International collaboration (China, DRC, France)	https://doi.org/10.3390/v14102112
2022.09.22	Int J Mol Sci	Molecular Docking and In-Silico Analysis of Natural Biomolecules against Dengue, Ebola, Zika, SARS-CoV-2 Variants of Concern and Monkeypox Virus	Dassanayake M, [...] Di Martino P	Research article	International collaboration (Malaysia, France)	https://doi.org/10.3390/ijms231911131
2022.09.19	Virus Res	The virology of human monkeypox virus (hMPXV): A brief overview	Lansiaux E, [...] Reinis A	Research article	International collaboration (France, Latvia)	https://doi.org/10.1016/j.virusres.2022.198932
2022.09.17	J Travel Med	Monkeypox outbreak 2022: an unusual case of peritonsillar abscess in a person previously vaccinated against smallpox	Davido B, [...] Ghosn J	Case report	France	https://doi.org/10.1093/jtm/taac082
2022.09.17	J Travel Med	Monkeypox 2022 outbreak: cases with exclusive genital lesions	Davido G, [...] Davido B	Case report	France	https://doi.org/10.1093/jtm/taac072
2022.09.16	Lancet Gastroenterol Hepatol	Minimising the risk of monkeypox virus transmission during faecal microbiota transplantation: recommendations from a European expert panel	Ianiro G, [...] Cammarota G	Guidelines	International collaboration (multi-country)	https://doi.org/10.1016/s2468-1253(22)00305-3
2022.09.15	Infect Dis Now	Proposal of the French HIV Society on the CD4 threshold below which patients living with HIV who wish to be vaccinated against Monkeypox should receive a 3-dose regimen	N Pugliese P, [...] Vignier N	Guidelines	France	https://doi.org/10.1016/j.idnow.2022.09.033

2022.09.11	J Med Virol	Rapid and reliable inactivation protocols for the diagnostics of emerging viruses: The example of SARS-CoV-2 and monkeypox virus	Quéromès G, [...] Gaymard A	Research article	France	https://doi.org/10.1002/jmv.28136
2022.09.09	J Stomatol Oral Maxillofac Surg	Monkeypox oral lesions	Benslama L, [...] Bertolus C	Case report	France	https://doi.org/10.1016/j.ijoms.2022.09.008
2022.09.02	Clin Microbiol Infect	Management of patients with monkeypox virus infection and contacts in the community and in healthcare settings: a French position paper	Lepelletier D, [...] High Council for Public Health national working groups	Guidelines	France	https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.08.018
2022.09.01	Euro Surveill	A large multi-country outbreak of monkeypox across 41 countries in the WHO European Region, 7 March to 23 August 2022	Vaughan AM, [...] Haussing JM	Research article	International collaboration (multi-country)	https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2022.27.36.2200620
2022.09.01	Ecohealth	Environmental Drivers of Monkeypox Transmission in the Democratic Republic of the Congo	Mandja BA, [...] Mauny F	Research article	International collaboration (France, DRC)	https://doi.org/10.1007/s10393-022-01610-x
2022.08.26	J Biosaf Biosecur	Heat inactivation of monkeypox virus	Batéjat C, [...] Leclercq I	Research article	France	https://doi.org/10.1016/j.jobb.2022.08.001
2022.08.23	Clin Microbiol Infect	Clinical characteristics of ambulatory and hospitalized patients with monkeypox virus infection: an observational cohort study	Maihe M, [...] Peiffer-Smadja N	Research article	France	https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.08.012
2022.08.16	Ann Intern Med	Detection of Monkeypox Virus in Anorectal Swabs From Asymptomatic Men Who Have Sex With Men in a Sexually Transmitted Infection Screening Program in Paris, France	Ferré VM, [...] Ghosn J	Letter to the editor	France	https://doi.org/10.7326/m22-2183
2022.08.15	Proteomics	Mass spectrometry detection of monkeypox virus: Comprehensive coverage for ranking the most responsive peptide markers	Lozano C, [...] Armengaud J	Research article	France	https://doi.org/10.1002/pmic.20220253
2022.08.10	Lancet	Evidence of human-to-dog transmission of monkeypox virus	Seang S, [...] Palich R	Correspondence	France	https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)01487-8
2022.08.09	medRxiv	Breakthrough infections after post-exposure vaccination against Monkeypox	Thy M, [...] Ghosn J	Research article	France	https://doi.org/10.1101/2022.08.03.22278233
2022.07.21	N Engl J Med	Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries - April-June 2022	Thornhill JP, [...] SHARE-net Clinical Group	Research article	International collaboration (multi-country)	https://doi.org/10.1056/nejmoa2207323
2022.07.21	Anesthésie et Reanim	Organisation du parcours périopératoire du patient infecté par le virus Monkeypox nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente	Gouel-Cheron A, [...] Montravers P	Correspondence	France	https://doi.org/10.1016/j.anrea.2022.07.006

2022.07.19	bioRxiv	Tecovirimat is highly efficient on the Monkeypox virus lineage responsible for the international 2022 outbreak	Frenois-Veyrat G, [...] Tournier JN	Research article	France	https://doi.org/10.1101/2022.07.19.500484
2022.07.13	Nat Med	A prospective national cohort evaluating ring MVA vaccination as post-exposure prophylaxis for monkeypox	Luong Nguyen LB, [...] Launay O	Correspondence	France	https://doi.org/10.1038/d41591-022-00077-1
2022.07.05	Anaesth Crit Care Pain Med	Monkeypox-infected patients in the perioperative context: Recommendations from an expert centre	Gouel-Cheron A, [...] Montravers P	Guidelines	France	https://doi.org/10.1016/j.accpm.2022.101122
2022.06.28	Travel Med Infect Dis	Monkeypox virus: A novel sexually transmitted disease? A case report from France	Vallée A, [...] Zucman D	Case report	France	https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2022.102394
2022.06.24	Sci Rep	Nanopore sequencing of a monkeypox virus strain isolated from a pustular lesion in the Central African Republic	Vandenbogaert M, [...] Berthet N	Research article	International collaboration (France, DRC, Gabon)	https://doi.org/10.1038/s41598-022-15073-1
2022.06.23	Infect Dis Now	The presumed receptivity and susceptibility to monkeypox of European animal species	Haddad N	Research article	France	https://doi.org/10.1016/j.idnow.2022.06.006
2022.06.21	Lancet	Guidelines for pregnant individuals with monkeypox virus exposure	Dashraath P, [...] Baud D	Guidelines	International collaboration (multi-country)	https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)01063-7

Annexe 4 : Constats et recommandations sur les risques zoonotiques (adaptés de Reynolds et al. 2019)

- *Principales faiblesses qui entravent les efforts actuels pour mettre un terme à la résurgence du MPX dans un cadre One Health:*

1. Capacité sous-développée de surveillance, de détection et de diagnostic de la maladie humaine MPX dans les zones où la maladie est endémique et dans les zones à risque d'apparition sporadique ou d'importation.
2. Absence d'enquêtes systématiques et longitudinales sur une durée suffisante pour trouver des preuves d'infection dans les populations animales concernées dans les zones d'endémie. Cette absence limite notre capacité à identifier les espèces animales qui maintiennent le virus dans la nature et à informer les stratégies de prévention ; manque de données robustes sur les infections animales dans les zones endémiques.
3. Manque de compréhension de l'histoire naturelle du virus et des sources communes d'infection humaine.
4. Absence de stratégie globale (mondiale) réaliste (adaptée aux contextes locaux) d'utilisation des vaccins.

- *Quelles approches de recherche seraient utiles ?*

1. Des recherches portant sur la modélisation du risque à travers différents types de paysage (à plusieurs échelles spatiales emboîtées), par une approche éco-épidémiologique, sont nécessaires pour identifier et cartographier les risques écologiques. En l'absence de connaissance détaillée des espèces et processus, l'identification de "systèmes de transmission" par des "proxy" correctement sélectionnés est à privilégier, prenant en compte les idiosyncrasies possibles (écosystèmes, communautés animales, sociétés, etc.).
2. Les études de génétique des populations du MPXV sont nécessaires pour compléter la compréhension des schémas de transmission du virus.
3. Des études longitudinales, à long-terme (durée définie en fonction de la dynamique des populations d'hôtes et des cycles d'émergence), des réservoirs présumés dans les zones d'endémie sont nécessaires pour éclairer les hypothèses concernant le statut de réservoir de diverses espèces et générer des connaissances sur l'écologie du réservoir lui-même.
4. Des enquêtes anthropologiques réalisées parmi les groupes humains à risque d'introduction primaire du MPXV sont nécessaires pour mieux comprendre les interactions spécifiques avec la faune sauvage et/ou interhumaines qui entraînent un risque d'infection.

- *Comment minimiser les obstacles actuels à un engagement coordonné et multisectoriel One health?*

1. Partager des lignes directrices communes, transversales, entre les secteurs de la santé publique humaine, de l'agriculture et de l'environnement afin de faciliter des travaux coordonnés et garantir l'utilisation optimale et la plus efficace possible des ressources (par exemple, les laboratoires, l'expertise en matière de diagnostic, d'identification des espèces, le travail sur le terrain, la biosécurité, etc.)
2. Les secteurs de la santé vétérinaire et environnementale manquent chroniquement de ressources pour les enquêtes sur les zoonoses et leurs composantes animales. Les enquêtes ad'hoc sur les épidémies, menées dans le cadre d'opérations d'urgence, mettent généralement l'accent sur les méthodes traditionnelles de santé publique humaine et canalisent les ressources au détriment d'autres activités vitales et à plus long-terme des autres parties prenantes. Pour le MPX, l'enquête sur les marchés d'animaux vivants, la faune sauvage et les produits de la faune sauvage doivent être considérés comme des priorités, en particulier lorsque la cause de l'épidémie est indéterminée. Les ressources pour permettre l'accomplissement du travail au sein des secteurs appropriés sont résumées dans le Tableau 1.
3. Etudier les conditions d'un engagement actif avec les partenaires environnementaux des universités et autres organismes de recherche, et des organismes de surveillance de la faune pour soutenir une réponse rapide et organiser la surveillance à plus long terme du virus dans l'environnement. De tels engagements offrent des avantages mutuels, notamment la formation de la prochaine génération de scientifiques et de professionnels techniques de santé publique.

4. Des études supplémentaires de laboratoire devraient être réalisées pour connaître les paramètres de transmission inter et intra-spécifiques du MPXV chez les animaux.

Tableau 1. Modalités d'investigation des sources zoonotiques du MPXV en zones tropicale et tempérée, d'après Reynolds et al. 2019, modifié.

Localisation possible des sources de MPXV	Sources potentielles	Type de recherche	Parties-prenantes des recherches
Habitats de la faune sauvage dont forêts	Animaux vivants, carcasses, espèces multiples	Surveillance longitudinale sentinelle de la dynamique des populations animales de leur infection, sur une durée et un pas de temps adapté ; échantillonnage intensif (piégeage) avant, pendant et après épizootie présumée.	Écologues (universitaires et autres organismes de recherche) ; secteurs gouvernementaux chargés de la surveillance des forêts, de l'environnement et de la conservation ; organismes à vocation sanitaire* ; laboratoires de santé publique vétérinaire et/ou humaine.
Marchés de viande de brousse, viande de chasse, échanges domestiques informels	Peaux, viande, produits non carnés de la faune sauvage (amulettes, médicaments traditionnels, piquants, onguents)	Pendant l'épidémie - échantillons de tissus, écouvillons, fragments de produits	Autorités chargées de l'inspection des aliments ; secteurs gouvernementaux chargés de la surveillance de l'agriculture ; laboratoires de santé publique vétérinaire et/ou humaine.
Animaleries, élevages, zoos	Animaux vivants, carcasses d'animaux, animaux malades, en captivité pour le commerce ou l'exposition	Pendant l'épidémie - échantillons de tissus, écouvillons, spécimens de nécropsie	Secteurs gouvernementaux chargés de la surveillance des forêts, de l'environnement et de la conservation ; secteurs gouvernementaux chargés de la surveillance de l'agriculture et de la santé publique humaine ; laboratoires de santé publique vétérinaire et/ou humaine.
Environnement péri-domestique	Animaux vivants, carcasses, espèces multiples	Pendant l'épidémie - échantillonnage intensif (piégeage) autour de l'emplacement des habitations humaines touchées.	Écologues (universitaires et autres organismes de recherche) ; secteurs gouvernementaux supervisant la santé publique humaine et l'assainissement ; organismes à vocation sanitaire* ; laboratoires vétérinaires et/ou de santé publique humaine.

* Les organismes techniques capables de se projeter sur le terrain de façon régulière et sur la durée, en collaboration avec des chercheurs, sont à identifier au cas par cas. En France, les FREDON (Organisme à vocation sanitaire - OVS) et Ententes interdépartementales (dont certaines sont OVS), en délégation de service public, ont l'habitude et la pratique de ce genre de configuration.

Références :

- Wallau GL et al. Mil Med Res. 2022 Dec;9(1):1–2.
- Seang S, Burrell S, Todesco E, Leducq V, Monsel G, Pluart DL, et al. Evidence of human-to-dog transmission of monkeypox virus. The Lancet. 2022 Aug 27;400(10353):658–9.
- Mandja BA, Handschumacher P, Bompangue D, Gonzalez JP, Muyembe JJ, Sauleau EA, et al. Environmental Drivers of Monkeypox Transmission in the Democratic Republic of the Congo. EcoHealth. 2022 Aug 27;
- Whitehouse ER, Bonwitt J, Hughes CM, Lushima RS, Likafi T, Nguete B, et al. Clinical and Epidemiological Findings from Enhanced Monkeypox Surveillance in Tshuapa Province, Democratic Republic of the Congo During 2011–2015. J Infect Dis. 2021 Jun 1;223(11):1870–8.
- Heymann DL, Simpson K. The Evolving Epidemiology of Human Monkeypox: Questions Still to Be Answered. J Infect Dis. 2021 Jun 1;223(11):1839–41.
- Reynolds MG, Doty JB, McCollum AM, Olson VA, Nakazawa Y. Monkeypox re-emergence in Africa: a call to expand the concept and practice of One Health. Expert Rev Anti Infect Ther. 2019 Feb 1;17(2):129–39.
- Hutson CL, Lee KN, Abel J, Carroll DS, Montgomery JM, Olson VA, et al. Monkeypox zoonotic associations: insights from laboratory evaluation of animals associated with the multi-state us outbreak. Am J Trop Med Hyg. 2007 Apr 1;76(4):757–68.
- Haddad N. Les animaux hors d'Afrique peuvent-ils être concernés par la flambée de monkeypox en cours, voire en devenir des acteurs importants ? Bull Académie Vét Fr. 2022 Jul 15;175:1–38.
- Charbonnel N, Deter J, Chaval Y, Laakkonen J, Henttonen H, Voutilainen L, et al. Serological Evidence of Viruses Naturally Associated with the Montane Water Vole (*Arvicola scherman*) in Eastern France. Vector-Borne Zoonotic Dis. 2008 Aug 27;8(6):763–8.
- CDC, NIH. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories [Internet]. 6th edition. Center for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health; 2021 [cited 2022 Oct 2]. 604 p. Available from: <https://www.cdc.gov/labs/BMBL.html>

Note du 7 mai 2024

**Auto-Saisine sur le Renforcement de la Prévention de
l'épidémie de Choléra à Mayotte**

DOI ;

[10.5281/zenodo.17901608](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901608)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_du_covars_-_choleramayotte.pdf

Accès à l'avis sur ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901608>

Auditions (7 mai 2024)

- Pr Renaud Piarroux, chef du service de Parasitologie de l'Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, APHP-SU ; chargé de mission auprès du Directeur Général de l'ARS de Mayotte, M. O. Brahic.
- Dr Niang, infectiologue et les Praticiens Hospitaliers en charge de l'unité Choléra et de la Pharmacie du CH de Mayotte

Avant-propos

Le COVARS dans son Avis du 3 Avril 2024 sur les **Risques de Situations Exceptionnelles majeures**¹ avait alerté sur la situation sanitaire précaire à Mayotte et les risques de diffusion de Choléra après un 1er cas importé en lien avec la flambée épidémique des Comores et de l'Afrique de l'Est.

Le COVARS avait classé les infections entériques en risque modéré de Situation Sanitaire Exceptionnelle majeure dans les conditions d'accès au soin attendues sur le territoire national. Néanmoins le COVARS avait alerté sur : *La situation sanitaire particulière de certains territoires ultramarins avec la présence de bidonvilles ou de zones du territoire mal desservies par les systèmes d'adduction d'eau potable, et un pauvre niveau d'hygiène rendant ce risque significatif.*

Dans la continuité de cet Avis le COVARS a souhaité s'auto-saisir afin d'aider les décideurs publics à renforcer les actions de Prévention de la propagation de l'épidémie de choléra à Mayotte.

I. Etat des lieux

a) Situation épidémique

Depuis le 18 mars 2024 une épidémie autochtone est en cours de constitution sur le territoire de Mayotte et a évolué en 2 temps :

- Importation : Parmi les onze premiers cas notifiés depuis le 18 mars 2024, tous sauf trois étaient importés, essentiellement des Comores où sévit une épidémie sévère de Choléra depuis le 2 Février 2024 (3950 cas notifiés et 82 décès en date du 2 mai 2024, rapport de Santé publique France²).
- Autochtonisation : En date du 2 Mai, le rapport de SpF faisait état de 39 cas dont 36 cas confirmés, parmi lesquels 26 cas autochtones, soit un taux d'attaque de 5,48. Aucun décès n'a été enregistré et 4 cas ont nécessité des soins de réanimation. La souche en cause est sensible à la doxycycline. En date du 6 mai 2024, les praticiens du CH de Mayotte rapportent plus de 40 nouveaux cas, tous venant du quartier Kierson, un bidonville où vivent environ 5000 habitants clandestins, dans la commune de Koundou.

Cette épidémie est favorisée par plusieurs conditions de propagation du choléra :

- **Le manque d'accès à l'eau courante** : absence de point d'eau sécurisé à l'intérieur du quartier, accès restreint à des robinets situés à distance. De plus, les restrictions d'accès à l'eau courante touchent environ un tiers des ménages de Mayotte presque toute l'année et ce de façon chronique depuis plusieurs années. Cette situation, aggravée en 2023 du fait d'une sécheresse exceptionnelle et de la vétusté du réseau de distribution, a nécessité un acheminement d'eau potable en bouteilles. Ainsi, les difficultés d'accès à l'eau, notamment à domicile, pourraient faciliter une dissémination plus large du vibrio cholérique.
- **La contamination de la principale ressource en eau** du quartier Kierson, un ruisseau dont les berges sont utilisées pour tous les besoins personnels, certains seulement des habitants ayant des latrines.

¹ Avis du COVARS du 3 avril 2024 : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_covars_risquessituations_sanitaires_exceptionnelles.pdf

² [santepubliquefrance.fr/recherche/#search=Le choléra à Mayotte](https://santepubliquefrance.fr/recherche/#search=Le%20cholera%20a%20Mayotte)

- **La situation socio-économique et géographique** : 77% de la population vivant sous le seuil de pauvreté national, et la proximité et l'important flux migratoire des Comores où sévit une très importante épidémie de Choléra.
- **Le manque de ressources humaines** en personnel soignant.

b) Solutions actuellement mises en place:

- **Prise en charge médicale** du choléra et prévention (vaccination, traitement des sujets contacts) remarquablement mises en place par l'ARS de Mayotte. Ainsi il a été prévu par l'ARS-Mayotte et le personnel soignant de faire face à 1500 cas potentiels de choléra.
- **Amélioration partielle de l'hygiène de l'eau** : distribution par l'ARS de pastilles de chlore, de seaux, de savon
- **Mais amélioration très partielle de l'accès à l'eau** : Depuis le 5 mai, une rampe de 4 robinets a été mise en place à l'entrée du quartier Kierson

c) Obstacles à l'arrêt de la propagation du choléra:

- **Insuffisance des points d'accès à l'eau** installés par le syndicat des eaux et les collectivités locales en regard du nombre d'habitants, notamment dans les zones où sévit le choléra,
- Limitation majeure des ressources humaines, obstacle majeur retentissant sur les prises en charge d'autres pathologies.

II. Conclusions et recommandations

Les conditions sanitaires actuelles favorisent la poursuite de la dissémination du choléra autour des cas importés dans le quartier Kierson mais la situation sanitaire de l'île expose à un élargissement de l'épidémie, comme le souligne le rapport de SpF. L'impact du très important travail de l'ARS et du personnel soignant pour limiter la propagation du choléra et le traiter est rendu dérisoire dans ce contexte, face aux risques de propagation liés aux niveaux d'exposition à une eau fortement contaminée. La limitation des points d'accès à l'eau qui persiste à ce jour n'est pas défendable dans un contexte d'épidémie d'une maladie hydrique comme le choléra.

Devant cette situation, le COVARIS émet 3 séries de recommandations afin de renforcer en urgence les mesures prises :

1- Restaurer une hygiène publique et des conditions sanitaires permettant de freiner et stopper la propagation du choléra en :

- **Diminuant la fréquence et la durée des coupures d'eau sur la totalité de l'île, afin que chaque habitant ait accès à l'eau chaque jour,**
- **Augmentant les points d'accès à l'eau notamment dans le quartier de Kierson mais aussi dans les autres zones insalubres de l'île, dans la mesure du possible.**

2- Augmenter les ressources humaines de personnels soignants et impliqués dans « l'Aller Vers » :

- Développer des mesures incitatives fortes pour attirer des personnels soignants de façon pérenne à Mayotte,
- Favoriser les mesures d'Aller Vers, en partenariat avec les associations locales et les organisations non gouvernementales,
- Améliorer les connexions et conditions d'assistance sanitaire avec l'île de la Réunion.

3- Renforcer la surveillance des eaux usées en lien avec le dispositif SUM'eau, particulièrement intéressant à dans ce contexte

Anticipation et préparation aux crises sanitaires

Anticipation

Dans un contexte où les crises sanitaires se multiplient — qu'il s'agisse d'épidémies dues à des pathogènes émergents ou non, de perturbations environnementales ou de ruptures structurelles du système de santé — l'anticipation devient une condition essentielle de la préparation et de la résilience nationales. Le COVARS a engagé une réflexion stratégique sur les modalités de préparation, de réponse et de gouvernance adaptées à l'incertitude accrue de ces événements.

Cette section « Anticipation » contient un avis majeur d'évaluation des situations sanitaires exceptionnelles (SSE) susceptibles de survenir en France dans les 5 prochaines années, produit en réponse à une saisine ministérielle. Cet **avis du 3 avril 2024 relatif à l'Évaluation des Situations Sanitaires Exceptionnelles** comporte une cartographie des principaux risques sanitaires d'ordre infectieux et environnementaux, et appelle à un mode de préparation et de gouvernance élargies élargie aux facteurs environnementaux, sociaux et systémiques.

Cette section regroupe également des avis techniques relatifs à des moyens spécifiques permettant de favoriser l'anticipation face aux risques sanitaires, en soulignant les retards français et la nécessité de développer :

- **La technologie vaccinale de rupture qu'offrent les vaccins à ARN messager (ARNm)** avec l'avis du 9 février sur le futur des vaccins ARNm, qui synthétise les connaissances acquises dans ce domaine lors de la pandémie de Covid-19 et analyse la capacité de cette plateforme technologique à permettre une réponse efficace et rapide à certains risques infectieux tout en insistant sur la nécessité pour la France d'acquérir une souveraineté dans ce domaine.
- **Les recherches françaises en Sciences Humaines et Sociales sur les comportements sociétaux face aux risques sanitaires**, avec l'avis du 2 mai 2024 relatif aux sciences humaines et sociales, qui insiste sur la nécessité de renforcer la prévention, l'éducation sanitaire et l'engagement communautaire dans les crises, afin d'augmenter l'« empowerment » des populations et d'améliorer la compréhension collective des risques.
- **Un réseau interconnecté de bases de données en santé**, avec l'avis du 26 juin 2024 sur les bases de données en santé, qui souligne que la qualité, la rapidité d'accès, l'interopérabilité et le chaînage des données sont au cœur de l'anticipation des crises et de la surveillance efficace en lien étroit avec la recherche.

Cette section souligne que, pour le COVARS, « anticiper » ne se limite pas à élaborer des plans d'urgence : il s'agit d'intégrer à la préparation le temps parfois long de la recherche, et inversement d'intégrer les données de recherche dans l'aide à la décision publique, d'adapter les systèmes de santé et leur gouvernance à affronter efficacement les crises sanitaires, et de construire une culture commune de résilience intégrant science-décision publique et société. Ce chapitre offre une vision synthétique de recommandations stratégiques pour mieux préparer la France aux prochaines crises sanitaires.

Avis du 3 avril 2024

**Evaluation des risques de Situations Sanitaires
Exceptionnelles majeures pour la santé humaine en
France au cours des années 2025-2030**

DOI : [10.5281/zenodo.15243314](https://doi.org/10.5281/zenodo.15243314)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_covars-risquessituations_sanitaires_exceptionnelles.pdf

Accès à l'avis sur ZENODO :
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243314>

Saisine

Cet avis répond à la double saisine de M. le Ministre de la Santé et de la Prévention et de Mme la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, adressée au COVARS le 7 décembre 2023 :

Nos Réf. : D-23-022847

Paris, le 07 DEC. 2023

La Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Le Ministre de la Santé et de la Prévention

à

Pr Brigitte AUTRAN
Présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
COVARS
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07SP

Madame la Présidente,

Les crises sanitaires successives auxquelles la France a été confrontée ces dernières années rendent nécessaire de mettre à jour l'anticipation et la gestion des risques afin d'assurer la protection de la population française, la pérennité du système de santé et la continuité économique du pays lors de la survenue de situations sanitaires exceptionnelles.

La situation nationale et internationale est marquée par de nouvelles épidémies, parfois liées aux changements climatiques majeurs et à une évolution des modes de vie majorant le risque d'importation et de circulation de maladies émergentes. La prise en compte de ces nouveaux risques via une approche globale, portée notamment par le concept de « Une seule santé », nous amène à considérer l'ensemble des facteurs d'émergence des maladies afin d'anticiper au mieux. Aux risques épidémiques s'ajoute les risques d'autres catastrophes naturelles ou d'accidents industriels ainsi que les menaces terroristes découlant du contexte géostratégique mondial instable.

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Dès lors, il est de notre responsabilité de promouvoir une approche pluridisciplinaire, intégrée et globale des enjeux sanitaires qui appellent la mise à jour de notre planification sectorielle et gouvernementale, associée à la préparation de notre système sanitaire, en encourageant la collaboration effective et inclusive des organismes d'expertise et de recherche œuvrant en santé humaine, vétérinaire et environnementale.

C'est dans ce contexte de réflexion globale et de renforcement de l'anticipation des risques que nous sollicitons votre expertise afin d'analyser les risques et menaces déjà identifiées et susceptibles d'être à l'origine de situations sanitaires exceptionnelles majeures sur le territoire national dans les 2 à 5 prochaines années, aussi bien en métropole que dans les territoires outre-mer.

L'objectif serait de pouvoir disposer d'une révision des analyses des risques et menaces sanitaires potentielles existantes et prendre en considération dans les prochaines années afin d'adapter nos dispositifs et moyens de réponse dans un contexte de contraintes calendaires et de ressources.

Pour ce faire, vous pourrez prendre en compte les travaux menés par d'autres instances, et notamment le Haut conseil de la santé publique dans le domaine infectieux et environnemental ou encore le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) pour ce qui concerne les travaux de planification gouvernementale déjà réalisés ou projetés. Je tiens toutefois à rappeler que les questions relatives aux risques NRBC et bioterroriste n'ont pas vocation à entrer dans le champ de la présente saisine.

14 avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07
Téléphone : 01 40 56 60 00

Le traitement de vos données est nécessaire à la gestion de votre demande et entre dans le cadre des missions confiées aux ministères sociaux. Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez exercer vos droits à l'adresse ddc-rgpd-cab@social.gouv.fr ou par voie postale. Pour en savoir plus : <https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies>

2

Nous vous remercions de bien vouloir me remettre votre rapport avant le 31 décembre 2023. Les services de la DGS et de la DGRI se tiennent à votre disposition pour un échange si vous le souhaitez.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre considération distinguée.

La Ministre de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche

Sylvie RETAILLEAU

Le Ministre de la Santé
et de la Prévention

Aurélien ROUSSEAU

Auditions et séminaires

Séminaires du COVARIS sur Changement Climatique et Biodiversité :

- 17 avril 2023, Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail n°1 du 6^{ème} rapport d'évaluation du **GIEC** et membre du **Haut conseil pour le climat**.
- 25 septembre 2023, Robert Watson, ex-président du **GIEC**, ex-président du Millenium Ecosystem Assessment, ex-président de l'**IPBES**, président du 7ème Global Environment Outlook (GEO-7) du **PNUE**.

Auditions du COVARIS :

- 7 décembre 2023, **Santé Publique France**, en présence de M.Mmes B. Coignard, Directeur Maladies Infectieuses, L. Huiart, Directrice scientifique, et Le Barbier, Directrice Adjointe de la Direction Santé Environnement Travail
- 14 décembre 2023, Pr J. Farrar, Chief Scientist de l'**Organisation Mondiale de la Santé (OMS)**
- 18 décembre 2023, l'**Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (ANSES)** représentée par MM. M. Schuler et G. Salvat
- 11 janvier 2024, l'**Agence Nationale de Recherche sur le Sida – Maladies infectieuses émergentes (ANRS-MIE)**, en présence du Pr Y. Yazdanpanah et H. Raoul, E.d'Ortenzio, A. Pasquet
- 12 janvier 2024 puis par mails les membres de l'Atelier écotox organisé par Patrick Giraudoux, du **laboratoire UMR6249 Chrono-environnement, Université de Franche-Comté/CNRS**: PM Badot, N. Bernard, M. Chalot, M. Coeurdassier, C. Fritsch, H. Gauthier-Manuel, D. Gilbert, F. Gimbert, F. Mauny membre du HCSP - commission risques environnementaux, R. Scheifler,
- 15 janvier 2024, le **Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)** en présence du Pr D. Lepelletier, Président, ainsi que de A. Pariente-Khayat, F. Caron, F. Squinazi et B. Pozzetto, S. Urban-Boudjelab, M. Sallendre
- 15 janvier 2024, le **Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Natioanle (SGDSN)**, représenté par MM. JM Philippe, Conseiller Santé auprès du Secrétaire général et L Lachenaud
- 18 janvier 2024, l'**Institut National de recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)**, représenté par MA Coutellec, C. Mougin et S. Pesce
- 22 janvier 2024, le **Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)**, en présence d'Elisabeth Claverie de Saint Martin, présidente directrice générale, et de Eric Cardinale et Nathalie Vachier
- 25 janvier 2024, l'**Institut Recherche et Développement (IRD)** représenté par le Pr Eric Delaporte, M. Sofonea, A. Binot, C. Boulle, membres du comité de direction de l'**Institut ExposUM**¹
- 5 février 2024, Mme L. Alter, Directrice Générale de l'**Agence d'Innovation en Santé (AIS)** et responsable de la coordination de la **stratégie d'accélération maladies infectieuses émergentes de France 2030 (SA-MIE)**

¹ Initiative de l'Université de Montpellier et de ses partenaires visant à établir un institut hors-les-murs et décloisonné de référence pour l'étude, la formation et l'interaction science-société, des déterminants environnementaux de la santé humaine

Résumé exécutif

Le Comité de Veille et d'Anticipation des Risques sanitaires (COVARs), saisi par M. le Ministre de la Santé et de la Prévention et Mme la Ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, a analysé les risques de situations sanitaires exceptionnelles (SSE) majeures susceptibles de survenir dans les 2 à 5 prochaines années, aussi bien en métropole que dans les territoires d'outre-mer, en excluant le champ des risques NRBC et du bioterrorisme. En accord avec la saisine, le COVARs a considéré que devait être développée une approche basée sur les concepts d'« Une seule santé » et de l'exposome, dans le contexte de risque international du fait de la dispersion géographique des territoires français et de l'absence de frontières des risques infectieux et environnementaux. De plus, si certaines menaces infectieuses déjà présentes ou émergentes exposent particulièrement au risque de SSE majeure, d'autres dangers chroniques concernant toute ou une fraction importante de la population, tels que les facteurs environnementaux, entraînent des risques sanitaires majeurs et doivent être pris en considération.

Le COVARs a consulté de nombreux organismes français et internationaux et analysé les rapports publiés dans les domaines infectieux et environnementaux. Plusieurs excellentes cartographies de risques infectieux ont été produites, parmi lesquelles celles du HCSP et de l'OMS en matière de maladies infectieuses humaines, de l'Anses et de l'EFSA en matière de zoonoses, de l'ANRS-MIE pour la priorisation des recherches sur les émergences infectieuses, et de plusieurs rapports et expertises sur l'environnement. Néanmoins, les analyses de risques sanitaires en lien avec les altérations environnementales concernent un nombre important de facteurs et sont plus fragmentaires, portant sur des domaines ou catégories de dangers spécifiques (climat, pollution atmosphérique, cancérigènes, perturbateurs endocriniens, pesticides...). Pour ces facteurs, les analyses d'impacts (nombre de cas attendus ou d'années de vie en bonne santé perdues) ou de fardeau de maladie sont parcellaires, empêchant une hiérarchisation des facteurs en termes d'impact et une vision globale de l'exposome infectieux et physico-chimique. Des recommandations de recherche ont été faites pour combler cette lacune.

Le COVARs dresse d'abord un état des lieux, non exhaustif, des enjeux et contextes susceptibles de favoriser l'émergence de SSE : contextes du système de soins, de la démographie et de la santé mentale de la population, des altérations physico-chimiques de l'environnement, notamment climatique et atmosphérique, et des particularités ultra-marines. La *Partie I - (Éléments de contexte sanitaire et environnemental)* souligne que la conjonction de plusieurs risques aigus et chroniques dans le contexte actuel du système sanitaire français peut transformer en SSE majeure des risques infectieux ou environnementaux jugés a priori moyennement élevés.

Ces données ont été analysées sous l'angle de l'objectif spécifique des risques de SSE assigné par la saisine. Une méthode de travail et une approche rigoureuse basée sur les méthodes recommandées par l'AFSSA et l'ECDC notamment, et utilisées par le HCSP ou l'ANRS-MIE, ont été suivies (*Partie II. Méthodologie*). Un total de 35 maladies infectieuses a été analysé selon 16 critères portant sur l'épidémiologie, la clinique, les contre-mesures disponibles en France, et les impacts sanitaires, psycho-sociaux, économiques et sur les écosystèmes. Sur la base d'auditions d'experts de chaque domaine, le COVARs a ensuite procédé à un débat interne contradictoire, documenté, itératif et multidisciplinaire entre ses experts (cliniciens infectiologues et de premier recours, écologues, épidémiologistes, microbiologistes, immunologistes, vétérinaires, entomologistes et spécialistes de sciences humaines et sociales, avec les représentants de la démocratie sanitaire). Les risques sanitaires en lien avec le changement climatique la pollution aux agents physico-chimique ont été analysés en parallèle.

À l'issue de ces analyses (*Partie III – Cartographie des risques du COVARs*) le COVARs propose dans l'état actuel des connaissances les analyses suivantes pour les :

- **Maladies infectieuses :**

- **Le risque de SSE majeure** est principalement lié aux **zoonoses** que sont les **infections respiratoires pandémiques (grippe zoonotique et nouveaux coronavirus)** et aux **arboviroses (dengue et infection à virus West-Nile)** selon une répartition différente entre métropole et outre-mer. La survenue possible d'une

maladie « X » figure dans cette classe ainsi que les **infections respiratoires aiguës** hivernales dont le fardeau récurrent devrait décroître au cours des prochaines années grâce aux mesures de prévention disponibles,

- Un niveau proche de risque mais moindre, associé à trois autres **maladies vectorielles**, dont deux arboviroses, Zika et Chikungunya, et la **fièvre hémorragique de Crimée-Congo** (CCHF), ainsi que les **infections à bactéries multi-résistantes**.
- Un moindre risque de SSE, mais fortement modulé par des facteurs environnementaux (climatiques notamment) et géopolitiques est associé à des maladies à transmission sexuelle ou vectorielle réparties différemment selon les territoires (SIDA, autres IST, tuberculose ultra-résistante, encéphalite à tiques, fièvre de la vallée du rift, rage, gastro-entérites...).
- **Facteurs environnementaux : les risques de SSE majeure** sont principalement liés ou favorisés par le **changement climatique**. Les autres facteurs environnementaux au sens large auront un impact sanitaire aussi, voire plus important, mais cet impact, généralement chronique et réparti de façon plus homogène dans le temps, est plus diffus. La **pollution atmosphérique**, bien quantifiée et persistante malgré des progrès récents, induit un risque sanitaire majeur, inférieur de moitié environ à celui lié au tabac. Il en est de même potentiellement des risques liés aux **agents chimiques**, moins bien quantifiés du fait du nombre très important de substances notamment. Les dangers de ces risques environnementaux sont identifiés pour beaucoup (survenue de cancers, maladies cardiovasculaires, métaboliques, endocriniennes ou neurodégénératives) et les études de bio-surveillance documentent une exposition généralisée dont les effets cumulés pourraient être importants. Par ailleurs, en cas de SSE d'origine infectieuse, ces facteurs et leurs conséquences sur la survenue de maladies chroniques favorisent la survenue de pathologies infectieuses et en accroissent la gravité.

Ces estimations de risques de SSE du COVARIS, diffèrent peu de celles des autres organismes malgré un objectif spécifique différent, et sont à considérer sous l'angle des connaissances actuelles, encore fragmentaires sur les risques sanitaires liés aux infections et à l'environnement.

Cette estimation des risques de SSE amène le COVARIS à recommander (*Partie IV - Réponse à la saisine et recommandations*) aux décideurs des **mesures spécifiques de préparation et de prévention** de chaque risque majeur (déjà recommandées dans les Avis précédents du COVARIS) **intégrant la mise en place rapide** de :

- **Mesures de prévention et de préparation** aux risques de Situation Sanitaire Exceptionnelle majeure, sans attendre et sur des bases rationnelles et documentées, à l'échelon national adapté aux territoires, en coordination avec les instances européennes et internationales, en y intégrant les dimensions de recherche et d'innovation, en favorisant la **démocratie sanitaire**, permettant un débat sur les dangers considérés prioritaires et les mesures de gestion les plus acceptables socialement.
- **Développement rapide et soutien des grands plans de préparation et prévention** visant à mieux comprendre, synthétiser et hiérarchiser les dangers et risques sanitaires **liés aux facteurs environnementaux** de nature infectieuse, biologique, chimique ou physique, et psychosociaux (fardeau des maladies liées à l'exposome).
- **Développement et Soutien d'urgence de programmes de Recherche ambitieux et innovants, interdisciplinaires et intersectoriels**, dans une approche Exposome et « Une seule santé », aux échelons national et européen, afin de mieux connaître et préparer par la recherche les risques sanitaires majeurs liés aux infections et aux facteurs environnementaux, et permettre à la recherche française d'être en capacité de jouer pleinement son rôle face à ces risques et au sein de la communauté internationale.
- **Prendre la mesure du co-bénéfice que permettrait la reconnaissance du lien étroit entre menaces infectieuses et environnementales**, du potentiel de diminution de la tension du système de soins que permettrait le contrôle et la prévention des risques infectieux et environnementaux connus, chroniques comme aigus, ainsi que de la nécessité de construction de socio-écosystèmes en bonne santé en réduisant les facteurs de pollution, de perte de biodiversité, du changement climatique et d'émergence.

Executive summary

The Committee for the Surveillance and Anticipation of Health Risks (COVARs) is responding to a request from the Minister of Health and Prevention and the Minister of Research and Higher Education to review the previous analyses of potential health risks likely to cause major and exceptional sanitary situations (ESS) in the next 2 to 5 years. The scope of the analysis covers both metropolitan France and the overseas territories and includes all risks likely to have a major impact on the organization and life of the country and its health infrastructure but excludes CBRN and bioterrorism risks. The Committee has adopted a "One Health" approach to the exposome, justified both by the geographical dispersion of the French territories and by the universal nature of infectious and environmental risks. In addition, if certain current or emerging infectious threats have a significant power to induce exceptional and major health situations, other chronic dangers affecting all or a significant fraction of the population, such as environmental factors, have also been taken into consideration.

The COVARs consulted numerous French and international organisations and experts and analysed reports and scientific studies published both in the infectious and environmental fields. Several excellent infectious risk maps have been produced in the recent years, including those of the WHO and the French HCSP (Haut Conseil de Santé Publique) for human infectious diseases; those of the EFSA and the french Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) for zoonoses, as well as the analysis of the french ANRS-MIE (Agence nationale de recherches sur le SIDA, les Hépatites et les infections émergentes) for research priorities on infectious outbreaks, and other bodies. However, as far as health risks related to the environment and climate changes are concerned, analyses tend to be more fragmentary and to focus on specific areas or categories of risks (climate, air pollution, carcinogens, endocrine disruptors, pesticides, etc.), a fact preventing an holistic and comprehensive approach to the prioritisation of factors in terms of impact on human health, and a global vision of the infectious and physicochemical exposome. Research recommendations have been made by COVARs to fill this gap.

The COVARs begins with a non-exhaustive inventory of the issues and contexts likely to cause an exceptional and major health situation, including the mental health of the population, the state of the healthcare system, and the impact of physico-chemical changes. (*Part I - Elements of the health and environmental context*). The COVARs shows that the combination of several acute and chronic risks in the current context of the French health system can transform infectious or environmental risks, a priori considered as moderately high risk, into high risk with a potential to cause a major and exceptional health situation.

The COVARs analysis is based on a working method and rigorous rules recommended by the former AFSSA (former Agence de sécurité sanitaires des aliments) and the ECDC, which have been also previously used by HCSP or ANRS-MIE (*Part II. Methodology*). A total of 35 infectious diseases were analysed according to 16 criteria relating to epidemiology, clinical aspects, available countermeasures, and systemic impacts on the health system and with psychosocial, economic and ecosystem impacts. On the basis of documents and hearings of experts in each field, the committee then conducted a contradictory, documented, iterative and multidisciplinary internal debate between its experts (infectious disease and primary care clinicians, ecologists, epidemiologists, microbiologists, immunologists, veterinarians, entomologists and specialists in human and social sciences, with representatives of health democracy). Health risks associated with climate change and physico-chemical pollution were studied in parallel, in a separate analysis.

Results of these analyses (*Part III - COVARs risk mapping*) allow COVARs to propose in the context of the current knowledge a mapping for the risks of ESS linked to infections in which it estimates that the risk of

a major ESS is mainly linked to zoonoses, which are **pandemic respiratory infections (zoonotic influenza and new coronaviruses) and arboviruses** (dengue fever and West Nile virus infection), with a different distribution between metropolitan and overseas french territories. The possible occurrence of **disease "X"** is included in this category, as well as acute winter respiratory infections, the recurrent burden of which is expected to decrease in the coming years thanks to available preventive measures. Close to this group, but at a lower level of major ESS risk, are three other vector-borne diseases, including the two arboviroses, **Zika and Chikungunya**, and the **Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF)**, as well as infections caused by **multi-resistant bacteria**. Another group of pathogens which are currently less likely to induce a major ESS but are also strongly modulated by environmental (especially climatic) and geopolitical factors, are sexually transmitted or vector-borne diseases, (AIDS, other sexually transmitted diseases, ultra drug-resistant tuberculosis, tick-borne encephalitis, Rift Valley fever, rabies, gastroenteritis, yellow fever, etc.), the distribution of which varies according to territories.

As far as environmental risks are concerned, the major ones are mainly related to or facilitated by **climate change**. Other environmental factors have an equal or even greater impact on health, but this impact, which is generally chronic and more evenly distributed over time, is less visible. **Air pollution**, well quantified and persistent despite recent progress, is a major health risk, about half that of tobacco. The risks associated with **chemical agents** are less well quantified, in particular because of the very large number of substances and their intermingled effects on humans. For many of these environmental risks, hazards have been identified (occurrence of cancer, cardiovascular, metabolic, endocrine or neurodegenerative diseases) and biomonitoring studies document widespread exposure, the cumulative effects of which could be significant. Furthermore, in the case of major ESS of infectious origin, these environmental factors and their consequences on the incidence of chronic diseases favor the occurrence of infectious pathologies and increase their severity.

COVARs' conclusions do not differ much from those of other organisations, despite a different specific objective, and should be considered in the light of the current, still fragmentary, knowledge of the health risks associated with infections and the environment.

This assessment of risks leads the COVARs to recommend (*Part IV - Response to the referral and recommendations*) to decision-makers to rapidly set up the specific measures for preparedness and prevention of the estimated risks of ESS (already recommended in previous COVARs Advices) and the rapid implementation of the following measures:

- Prevent and prepare for the risks of major health emergencies, without delay and on a scientific and documented basis, at the national level, that includes territorial specificities, and in coordination with European and international authorities. Preparedness and prevention should integrate the research dimension and promote health democracy, by allowing debates on the risks considered as priorities and the most socially acceptable countermeasures.

- Rapidly develop and support major plans for a better synthesis and prioritisation of risks linked to environmental factors of an infectious, biological, chemical, physical or psychosocial nature (disease burden linked to the whole exposome).

- Urgently support ambitious and innovative, interdisciplinary and intersectoral research programs, in an Exposome and One Health approach, at national and European level, to better understand and prepare the prevention and management of health risks associated with infections and environmental factors.

- Recognise the co-benefits of approaching infectious and environmental threats together by controlling and preventing known infectious and environmental risks, both chronic and acute, and the need to build healthy socio-ecosystems by reducing factors such as pollution, biodiversity loss, climate change and emergence.

Avant-Propos

Le COVARS a été sollicité pour évaluer les risques susceptibles d'induire des situations sanitaires exceptionnelles (SSE) majeures en santé humaine pour la période 2025-2030, en prenant en compte les spécificités territoriales en métropole et territoires ultra-marins, et dans une vision « Une seule santé ». La question posée inclut les risques d'origine infectieuse et environnementale susceptibles d'impacter très fortement l'organisation et la vie du pays et ses infrastructures sanitaires. Sont exclus du champ de cette saisine les risques liés aux accidents industriels, nucléaires ou chimiques (NRBC) ou relevant du bioterrorisme.

Si les risques d'ordre infectieux et environnemental² recouvrent un champ gigantesque de connaissances très hétérogènes, ces deux domaines sont étroitement liés tant les modifications environnementales favorisent la transmission d'agents déjà présents. De plus et comme le montre l'histoire des épidémies, les trois quarts des risques infectieux émergents sont dus à des zoonoses³. Ces émergences ont toujours été et restent étroitement liées aux altérations environnementales, aux changements climatiques, aux événements de déstabilisation géopolitique et aux grands rassemblements ou déplacements de populations humaines et d'animaux domestiques. De même, un consensus international des acteurs du monde de la santé et de la recherche, repose sur le constat que l'augmentation des risques d'émergences sanitaires est étroitement liée à l'accélération actuelle des bouleversements climatiques, eux-mêmes en lien avec les activités humaines et s'ajoutant aux changements environnementaux et sociétaux⁴. Enfin l'ensemble de ces risques infectieux et environnementaux ne peut être conçu sous l'angle strict du territoire national, tant les circulations de nombreux agents infectieux ne connaissent pas de frontières, comme l'a rappelé la pandémie de Covid-19, et tant les altérations environnementales touchent la planète entière.

Ainsi le COVARS a suivi une grille de lecture des risques infectieux et environnementaux basée sur l'exposome et dans une vision globale « Une seule santé » de continuum entre santé humaine, animale et des écosystèmes, tout en focalisant l'analyse de risques sur la santé humaine et le territoire national.

Cet avis se distingue des cartographies précédemment réalisées en France (dont la plus récente est celle du HCSP sur les agents infectieux⁵) tant par l'objectif assigné que par sa portée et son périmètre d'analyse. En raison du délai court demandé, il s'agit ici de réaliser, à partir des cartographies de risques réalisées par les organismes sanitaires et de recherche français, une analyse synthétique des risques de SSE majeures dans une approche "Une seule santé". Ainsi le COVARS s'est appuyé sur les principaux travaux réalisés par les agences et organisations sanitaires et de recherche ou de surveillance climatique en France et en Europe ainsi que par les institutions internationales. Ces excellentes cartographies portent sur des catégories de risque restreintes mais ne comportent pas, à la connaissance du COVARS, d'analyse holistique intégrant à la fois les risques infectieux, microbiologiques, et environnementaux, d'ordre physico-chimique, ainsi que les risques psycho-sociaux qui en découlent. De plus, et malgré les classifications des agents cancérigènes et des perturbateurs endocriniens, une synthèse des niveaux de preuve des risques sanitaires induits par

² Les risques environnementaux sont définis ici comme l'ensemble des risques causés par des éléments de l'environnement humain tels que conditions physiques, chimiques et sociales, et sont donc différenciés des risques "infectieux", bien que ces derniers fassent aussi partie de l'environnement des populations humaines

³ Jones, K.E. et al (2008) Nature 451, 990–993. <https://doi.org/10.1038/nature06536>

⁴ Romanello et al., 2023. The Lancet 0. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01859-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01859-7)Mora, C. et al (2022) Nat. Clim. Chang. **12**, 869–875 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01426-1>Jones, K.E. et al (2008) Nature 451, 990–993. <https://doi.org/10.1038/nature06536>

⁵ HCSP, Liste de maladies infectieuses, 27/10/2023 : <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1363>

les agents physico-chimiques n'est à notre connaissance pas disponible, à part de rares exceptions⁶, pour les milliers ou dizaines de milliers de facteurs présents dans l'environnement. Néanmoins, ces très nombreux facteurs et leurs effets, persistants pour beaucoup d'entre eux, bien que moins visibles du fait de la non-spécificité de leurs conséquences biologiques et sanitaires, tendent à se cumuler, en induisant des maladies chroniques saturant notre système de santé et le rendant moins résilient à des crises sanitaires, ainsi qu'en accroissant le risque d'émergence infectieuse et la gravité d'infections.

Afin de répondre le plus utilement possible à cette saisine, le COVARS a fait un bilan du contexte actuel du système de soins, des aspects psycho-sociaux des populations françaises créés par ou en lien avec les risques sanitaires, de la situation climatique et environnementale de notre pays, ainsi que d'aspects territoriaux. Les contraintes de temps n'ont pas permis d'analyser des facteurs connus tels que l'alcool, l'alimentation, la sédentarité, peu susceptibles de créer une SSE mais dont le contrôle pourrait permettre de diminuer fortement la tension du système de soin, et constitue un levier majeur pour limiter le risque de future SSE.

Le COVARS a synthétisé les données disponibles dans les 10 dernières années et les a analysées sous l'angle spécifique de la question posée. L'analyse des menaces d'origine infectieuse par le COVARS a pris en compte des facteurs de limitation ou d'amplification de la probabilité de survenue et de l'impact et de ces SSE comme : i) les changements populationnels attendus (vieillesse, multimorbidité) ou potentiels (mobilité de populations en lien avec le climat, des conflits) et les modifications environnementales retentissant sur les comportements et/ou l'écologie des vecteurs, et sur l'introduction ou la réintroduction de pathologies à impact sur le territoire, ii) La capacité de réponse, notamment due à l'isolement territorial, particulièrement en outre-mer. Ces facteurs extérieurs ou « systémiques » augmentent en effet la vulnérabilité des personnes touchées, et par cascade celle du système de soins, et peut être un levier de déclenchement et/ou d'amplification de ces situations de crise sanitaire. Ceci a permis au COVARS de réaliser deux cartographies de risques sanitaires humains susceptibles d'induire des situations sanitaires exceptionnelles et majeures, ou permanentes mais majeures : 1) des risques infectieux identifiés, et 2) un bilan, bien que très fragmentaire, des conséquences sanitaires et du fardeau des pathologies engendrées par les risques environnementaux. Le COVARS émet également des recommandations de préparation et d'anticipation de ces risques afin de limiter l'impact potentiel des risques identifiés, tout en insistant sur les liens majeurs entre ces catégories de risques.

Cette cartographie ouvre ainsi une perspective intégrant les principales menaces et permet d'identifier les principaux « trous » de connaissance concernant les conséquences sanitaires de ces dangers, notamment d'ordre environnemental. Ce travail devrait servir de base pour une future révision régulière des analyses de risques et menaces d'origine infectieuse et environnementale pouvant conduire à des situations sanitaires exceptionnelles ou majeures sur le territoire national, en lien avec les risques et menaces internationales, afin d'adapter les dispositifs sanitaires et de recherche en moyens de prévention, de préparation et de réponse⁷, et d'analyser dans les prochaines années si le corpus des actions conduites permet de réduire le risque résiduel dans un contexte de contraintes calendaires et de ressources.

⁶Stacy Colzyn et al (2024). *Int J Hyg Environ Health*. 256:114311. doi: 10.1016/j.ijheh.2023.114311.

⁷OHHLEP, et al. 2023. *PLOS Pathogens* 19, e1011504. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1011504>

I. Enjeux et éléments de contexte sanitaire et environnemental

La survenue potentielle de Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) majeures (voir définition dans la partie méthodologie) sur le territoire national nécessite d'être considérée dans le cadre d'éléments contextuels d'exposition multiple aux risques infectieux ou environnementaux (Exposome). Ce concept incluant les facteurs biologiques (dont les agents infectieux), physiques, chimiques, psycho-sociaux et comportementaux pouvant influencer la santé, incite à considérer l'ensemble des facteurs d'origine extérieure à l'organisme susceptibles d'influencer la santé humaine. La majorité des risques infectieux - notamment émergents - étant d'origine zoonotique, il est également indispensable d'analyser les risques infectieux ou environnementaux ayant le potentiel de déclencher une SSE dans le cadre d'une approche intégrée et unificatrice "Une seule santé" ou "One Health", reconnaissant que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général (y compris des écosystèmes) sont liées et interdépendantes⁸.

Afin de définir les risques de SSE majeure, il est nécessaire de d'introduire des éléments de contexte sanitaire.

A- Contexte démographique

Le vieillissement démographique doit être considéré dans les prévisions en matière de risques. La population mondiale âgée de 60 ans et plus passera de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard en 2030⁹.

En France, le vieillissement démographique est inférieur à la plupart des pays voisins, et est moins marqué dans les territoires d'outre-mer, mais croît depuis les années 2010, avec un nombre estimé de personnes âgées de 75 à 84 ans augmentant de 49% entre 2020 et 2030¹⁰. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dépassera celui des personnes de moins de 20 ans (Figure 1).

Le vieillissement aggrave les pathologies transmissibles et non transmissibles et augmente le risque et la fréquence de facteurs de comorbidité et la fréquence des pathologies¹¹ (transmissibles ou non), notamment les infections respiratoires aiguës, telles que le Covid-19, la grippe ou les infections à VRS, mais aussi les arboviroses et la plupart des maladies infectieuses. Ce vieillissement démographique **provoque un accroissement de la demande de soins**¹² et accroît les risques d'isolement social nécessitant un renforcement des actions « d'aller-vers ».

⁸ -Déclaration conjointe du Groupe tripartite (FAO, OIE, OMS) et du PNUE (2021), Brown TM et al (2006), Am J Public Health, 96(1) : 62-72-Brown TM et al (2006), Am J Public Health, 96(1) : 62-72

⁹ OMS (2022), Vieillesse et santé : <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

¹⁰ INSEE (2016) Projections de population à l'horizon 2070 ; INED (2020), Enjeux et perspectives démographiques en France 2020-2050 ; INSEE (2021), 68,1 millions d'habitants en 2070 ; Toulemon L et al (2022), INED, Population et Sociétés, numéro 597 ; DOI : 10.3917/popsoc.597.0001

¹¹ Avis du HCAAM (2010), Vieillesse, longévité et assurance maladie

¹² DREES (2017), numéro 1025 : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1025.pdf>
<https://www.ameli.fr/medecin/actualites/patients-en-ald-sans-medecin-traitant-la-tendance-s-inverse-depuis-le-lancement-du-plan-d-actions>

Figure 1 : Structure par âge de la population de 1970 à 2070 selon différents scénarios

Source : Insee, estimations de population, projections de population 2021-2070.

Populations à risque de formes graves en cas d'exposition aux risques infectieux et environnementaux :

L'immunodépression est un des facteurs de risque de formes sévères de la plupart des infections et la population sévèrement immunodéprimée a été estimée à environ 230 000 personnes (transplantés d'organes solides, ou de moelle osseuse récents, patients dialysés, atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur puissant, patients traités pour certaines hémopathies malignes¹³). Ces effectifs tendent à croître¹⁴.

D'autres facteurs de risque liés aux pathologies chroniques (cardio-respiratoires notamment) et au surpoids exposent également à une exacerbation à la fois des risques infectieux et environnementaux.

B- Contexte du système de soins

Pénurie de personnels soignants :

Dans le contexte actuel et dans les 5 ans à venir, les difficultés du système de santé français amplifient le risque de SSE et la densité médicale ne se rétablira probablement pas avant 2033¹⁵. Cette pénurie de personnels soignants est mondiale¹⁶ et a été qualifiée de « bombe à retardement » par l'OMS¹⁷. En France, chaque année, plus de 100 000 postes d'IDE et d'aides-soignants sont à pourvoir selon la fédération hospitalière de France (FHF)¹⁸, et plus de 30% de la population française réside dans une zone de "désertification médicale". Sur les 320 000 médecins inscrits à l'Ordre en 2022, seuls 197 000 exerçaient régulièrement¹⁹ ; le nombre de médecins généralistes a diminué de 11% entre 2010 et 2022, et 11% des

¹³ HAS (2022) Stratégie de vaccination contre la Covid-19, anticipation des scénarios possibles à l'automne 2022; Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale, Avis du 6 avril 2021: https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_6_avril_2021.pdf

¹⁴ Martinson ML. et al (2024), JAMA. 331(10):880–882. doi:10.1001/jama.2023.28019

¹⁵ Sénat (2022): <https://www.senat.fr/rap/r21-589/r21-589-syn.pdf>

¹⁶ OMS (2020). <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279>

¹⁷ OMS (2022), Communiqué de presse: <https://www.who.int/europe/fr/news/item/14-09-2022-ticking-timebomb--without-immediate-action--health-and-care-workforce-gaps-in-the-european-region-could-spell-disaster>

¹⁸ FHF (2022) : <https://www.fhf.fr/la-fhf-en-action-renforcer-lattractivite-des-metiers-de-la-sante-et-du-medico-social>

¹⁹ Académie nationale de médecine (2023) : <https://www.academie-medicine.fr/wp-content/uploads/2023/04/Rapport-Deserts-medicaux-2023-04-21.pdf>

Français de plus de 17 ans n'ont pas de médecins traitants déclarés²⁰. En 2021^{21, 22}, 6% des lits fermés étaient liés à la pénurie de soignants ; et la fermeture partielle ou complète de 40% des services d'urgences²³ à l'été 2023 a pu retentir sur la qualité des soins²⁴.

De plus, la surveillance et l'évaluation des risques de SSE, dont au moins 70% sont dues à des zoonoses, impose de prendre en compte le potentiel de personnels vétérinaires en charge d'animaux de rente qui diminue également fortement²⁵. Par ailleurs la communauté de praticiens impliqués en santé des écosystèmes est encore insuffisamment identifiée et structurée²⁶.

A cette fragilité structurelle du système de soins français s'ajoute, selon le SGDSN, le risque de rupture causé par exemple par un événement violent terroriste ou autre, mais non d'origine sanitaire, d'un système de santé dépendant entièrement de l'électronique et du numérique.

Spécificités des territoires d'Outre-mer :

Dès 2014, la Cour des Comptes alertait sur le fait que « les départements d'outre-mer partagent des problématiques sanitaires d'une nature et d'une ampleur souvent particulières »²⁷. Aux difficultés institutionnelles communes à celles du territoire français d'Europe s'ajoutent une extrême diversité de risques et de difficultés spécifiques caractérisés par une **plus grande vulnérabilité** liée à :

- **Une plus grande pauvreté** : selon l'Insee en 2017 plus de 30 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté en Martinique et en Guadeloupe, 42 % à La Réunion, 53 % en Guyane et même 77 % à Mayotte, contre 15% en métropole²⁸.
- **La plus forte prévalence de plusieurs facteurs de risques et comorbidités** : dont l'obésité sévère touchant 18 à 30% des populations ultramarines contre 17% en métropole, et les facteurs de risque associés : diabète (de l'ordre de 10% à Mayotte, aux Antilles, en Nouvelle Calédonie, 14% à La Réunion et 22% en Polynésie française, contre 5% en métropole), hypertension artérielle (de 39 à 45% en Guadeloupe, Martinique, Mayotte et à La Réunion contre 31% des Français). Un point spécifique est la drépanocytose majeure, maladie génétique fréquente (1/300) aux Antilles, associée à une plus grande sévérité de plusieurs maladies comme la Dengue ou la COVID-19²⁹.
- **Une adhésion aux politiques de santé publique** parfois moins importante que dans l'hexagone, comme cela a été le cas pendant la crise Covid-19.
- **La faiblesse structurelle du système de soins**, notamment en réanimation. En 2018 il y avait 80 et 218 médecins pour 100 000 habitants à Mayotte et en Guyane contre 338 médecins pour 100 000 habitants en France. De plus les capacités en diagnostic moléculaire sont insuffisantes. En Guyane et à Mayotte, le renforcement des équipements et ressources humaines en santé peut amener à faire appel à la réserve Sanitaire en cas de SSE, comme pendant la crise Covid-19³⁰.

²⁰ Sénat (2022), <https://www.senat.fr/rap/r21-589/r21-589-syn.pdf>

²¹ <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1208.pdf>

²² FHF (2022) : <https://www.fhf.fr/la-fhf-en-action-renforcer-lattractivite-des-metiers-de-la-sante-et-du-medico-social>

²³ SFMU (2023) : https://www.sfm.u.org/fr/actualites/actualites-de-l-urgences/plus-de-160-services-d-urgence-fermes-au-moins-une-fois-durant-l-ete-enquete-samu-urgences-de-france-/new_id/69282

²⁴ Roussel, M. et al (2023). JAMA Internal Medicine 183(12): 1378.

²⁵ Observatoire national démographique de la profession vétérinaire (2023) : <https://www.veterinaire.fr/system/files/files/2023-12/ATLAS-NATIONAL-2023%20V07122024.pdf>

²⁶ Giraudoux, P. et al. CABI One Health 2022. <https://doi.org/10.1079/cabionehealth.2022.0006>

²⁷ Cour des Comptes (2014), Rapport public thématique :

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140612_rapport_thematique_sante_outre_mer.pdf

²⁸ Insee (2020) : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622377>

²⁹ SpF (2012, mis à jour 2021) : <https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/documents/article/2012/la-drepanocytose-dans-les-departements-francais-d-outre-mer-antilles-guyane-la-reunion-mayotte--donnees-descriptives-et-organisation-de-la-prise-en-charge>

³⁰ SPILF (2022) : <https://www.infectiologie.com/fr/covid-19-les-outre-mer-a-bout-de-souffle.html>

- **L'isolement engendrant un coût économique élevé** des épidémies et SSE majeures, comme pendant la crise Covid-19³¹. Ce contexte sanitaire et l'isolement relatif de ces îles fortement exposées du fait de leur proximité géographique aux épidémies majeures sévissant dans les pays voisins accroissent les risques de SSE dans ces territoires d'outre-mer.
- **Le vieillissement néanmoins y est moins marqué**, avec seulement 1 à 5% de la population ayant plus de 75 ans, à La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la Guyane et Mayotte, ceci pouvant compenser les effets de sur-morbidité/mortalité liés à d'autres facteurs de risque.

Cas particulier de Mayotte : Ce département a la plus forte densité de population de France d'outre-mer et le plus fort taux de croissance, comptant 310 000 habitants en 2022 sur 376 km², marqué par d'importants flux migratoires. En 2019, la moitié de la population avait moins de 17 ans. L'intrication persistante de crises géopolitiques, sociales et sanitaires sont en lien avec la situation économique, 77 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté nationale en 2018.

Depuis 2016, Mayotte, dont 29 % des ménages n'ont pas accès à l'eau courante, subit une **crise de l'eau** du fait d'une **sécheresse exceptionnelle**, de la vétusté du réseau de distribution, de l'augmentation de la consommation (+20 % en quatre ans) et de la déforestation massive. La fréquence des restrictions d'eau ponctuelles a augmenté depuis 2020, en saison sèche puis presque toute l'année, nécessitant un acheminement d'eau en bouteilles depuis fin 2023.

L'archipel est exposé aux **cyclones** tropicaux, fréquents et ravageurs. L'exposition aux épidémies **d'arboviroses** et de **zoonoses** est également majeure, les moustiques vecteurs, comme *Ae. Albopictus*, y étant implantés depuis les années 1990 et Mayotte étant un lieu de migration intense d'animaux (de rente, réguliers et clandestins). L'épizootie de **Fièvre de la vallée du Rift (FVR)** de 2018-2019 a induit une **insécurité alimentaire** due à la chute de production de lait de 20 % (voir chapitre III). Les déterminants complexes sont en lien avec un aménagement anarchique du territoire, des élevages de ruminants à proximité des populations humaines et des précipitations importantes majorant le développement de moustiques compétents.

En mars 2024, la flambée épidémique de **choléra** des Comores, avec 188 cas notifiés, expose Mayotte où un 1^{er} cas d'importation a été signalé le 18 mars 2024³².

Risques de rupture de stocks de médicaments :

Ces risques ne concernent pas que les antibiotiques ou le paracétamol mais tous les domaines thérapeutiques. Malgré les recommandations de bon usage du médicament³³, le risque demeure, en partie lié aux modèles économiques de production et livraison de médicaments (dérégulation du marché pour les génériques, chaînes de production mondialisées voire uniques, contraintes réglementaires...). Ces risques accroissent les risques de transformer des pathologies normalement contrôlées en SSE.

³¹ Rapport d'information du Sénat (2021) : https://www.senat.fr/rap/r21-177/r21-177_mono.html

³² ARS Mayotte, Communiqué de presse du 19 mars 2024 : <https://www.mayotte.ars.sante.fr/identification-dun-premier-cas-de-cholera-mayotte>

³³ HAS (2023) : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2615258/fr/xi-le-bon-usage-du-medicament-et-des-therapeutiques-non-medicamenteuses ; ANSM (2023) : <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/bon-usage-du-medicament> ; Ministère du travail, de la santé et des solidarités (2016, mis à jour 2022) : <https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-bon-usage-des-medicaments/article/quelques-regles-de-bon-usage-des-medicaments>

Antibiothérapie et résistance aux anti-microbiens :

Depuis 10 ans, la résistance aux anti-microbiens a fait l'objet de nombreux rapports (Carlet en 2012³⁴) et plans (Obama de 2013 aux USA³⁵ et de l'OMS en 2016³⁶) alertant décideurs politiques, soignants et grand public du risque de perte d'efficacité des antibiotiques et de la menace d'une « ère post-antibiotique ». Les pays à revenus élevés, comme la France, ne perçoivent encore cette menace que comme une épidémie silencieuse, limitée à des patients très fragiles, après des parcours de soins complexes, dont le portage ou l'infection bactérienne ou fongique³⁷ hautement résistante émergente (BHRe) est très souvent associée à de lourdes comorbidités. Il s'agit cependant d'une menace réelle française et mondiale, de nature "One Health", reflétant la surutilisation et le mésusage des antibiotiques particulièrement en médecine humaine, mais aussi dans l'agriculture, se répandant dans les sols et les eaux, contribuant avec le stress climatique à bouleverser l'écologie microbienne³⁸.

L'OMS a rapporté l'augmentation en 2020 de 15% de certaines infections résistantes aux antibiotiques par rapport à 2017, malgré une relative stabilité³⁹. Des taux de résistance supérieurs à 50% sont observés pour des bactéries responsables, non seulement d'infections potentiellement mortelles en milieu hospitalier (à *Klebsiella pneumoniae* ou *Acinetobacter spp*, notamment), mais aussi d'infections courantes, sexuellement transmissibles (IST) comme les gonocoques (dues à *Neisseria gonorrhoea* résistantes à la ciprofloxacine) ou d'infections urinaires (à *E. coli* résistant à l'ampicilline, aux cotrimoxazole et fluoroquinolones). Si cette croissance est principalement observée dans les pays à revenu faible et moyen⁴⁰, certains rapports pointent **la surconsommation d'antibiotiques en France**, supérieure de 63% à celle de l'Allemagne et de 27% à celle du Royaume-Uni, plaçant **la France au 4e rang des pays européens les plus consommateurs**⁴¹. (Figure 2). Malgré des actions multiples favorisant le bon usage, une excellente surveillance en France et une évolution encourageante, la synthèse Antibiorésistance « One Health⁴² montre que l'antibiorésistance d'*Escherichia coli*⁴³ (figure 2), particulièrement chez le petit enfant et ce, indépendamment de l'épidémie de Covid-19 car elle n'est pas observée en Allemagne et au RU.

³⁴ Carlet J et Le Coz P. (2016) Mines Paris Tech, https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_antibiotiques.pdf

³⁵ Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation (2020), National Action Plan for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria, 2020-2025: <https://aspe.hhs.gov/reports/national-action-plan-combating-antibiotic-resistant-bacteria-2020-2025>

³⁶ OMS (2016), Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens: <https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241509763>

³⁷ OMS (2014) Antimicrobial resistance – global report on surveillance, accessible ici : <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564748>

³⁸ -Godeau, C. et al (2020). American Journal of Infection Control 48, 702–704. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.10.003>

-Rocchi, S. et al (2021) Medical Mycology (Vol. 59, Issue 7, pp. 741–743) <https://doi.org/10.1093/mmy/myab007>

³⁹ OMS (2022): <https://www.who.int/news/item/09-12-2022-report-signals-increasing-resistance-to-antibiotics-in-bacterial-infections-in-humans-and-need-for-better-data>

⁴⁰ OMS (2022), Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report, : <https://www.who.int/publications/i/item/9789240062702> ; OCDE (2018), Enrayer l'Antibiorésistance en France : <https://www.oecd.org/fr/france/Enrayer-l-antibior%C3%A9sistance-en-France.pdf>

⁴¹ -Santé Publique France (2022),: <https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/consommation-d-antibiotiques-et-prevention-de-l-antibioresistance-en-france-en-2021-ou-en-sommes-nous>

-ANSM (2023), La consommation des antibiotiques en France de 2000 à 2020

⁴² Maugat S et al (2022). BEH 22-23

⁴³ Santé Publique France (2023), La reprise de la consommation d'antibiotiques en secteur de ville se confirme en 2022

<https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/la-reprise-de-la-consommation-d-antibiotiques-en-secteur-de-ville-se-confirme-en-2022>

Figure 2: Prescriptions d'antibiotiques par classes d'âge et pour toute la population en France, 2012-2020/ Source: Santé publique France (Données SNDS)

Par ailleurs, l'OMS estime que 10% des 500 000 nouveaux cas de tuberculose multirésistante observés par an dans le monde sont liés à des souches ultra-résistantes dites XDR dont la définition a été révisée par l'OMS, devenant plus restrictive⁴⁴. Son traitement nécessitant l'utilisation très prolongée d'antituberculeux plus chers et aux effets secondaires plus nombreux est souvent inaccessible à la majorité des patients ; de ce fait la transmissibilité et la mortalité en sont très élevées. En France, la nouvelle définition de l'OMS a fait passer la proportion de souches XDR rapportées par le CNR entre 2017 et 2021 de 37 à 6⁴⁵ et SpF soulignait en 2021 que les populations les plus affectées étaient les personnes sans domicile, détenues ou nées hors de France⁴⁶. Si la fréquence des tuberculoses XDR est encore faible dans le monde, 60 % des cas provenaient de la région européenne de l'OMS (7 889) en 2018, notamment d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie, et 27% d'Asie du Sud-Est (3 580), soit une augmentation de 16 % par rapport à 2017. En 2019, l'Ukraine rapportait le 3^e plus haut nombre de tuberculose XDR⁴⁷.

C- Contexte de la santé mentale de la population française

Depuis la pandémie de Covid-19, on note en France une dégradation notable de la santé mentale, en particulier des jeunes. Selon SpF, chez les 11-24 ans, les recours aux soins d'urgence pour troubles de l'humeur, idées et gestes suicidaires ont augmenté en 2021 et 2022⁴⁸. Chez les 18-24 ans, des syndromes dépressifs touchaient 20,8 % en 2021 contre 11,7 % en 2017. La situation internationale est identique avec près de 32% des 18-24 ans souffrant de troubles de santé mentale (+11 points par rapport à l'ensemble de la population). La crise du Covid-19 a souligné la nécessité de suivre la prévalence de santé mentale des plus jeunes. L'étude Enabee de SpF (2022)⁴⁹ portant sur 30 000 enfants a montré que 13% des enfants scolarisés de 6 à 11 ans présentent au moins un trouble probable de santé mentale.

⁴⁴ OMS (2022), Global tuberculosis report 2022. Geneva

⁴⁵ Veziris N, et al (2021) Eur Respir J 58: 2100641

⁴⁶ <https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2023/tuberculose-en-france-les-chiffres-2021>

⁴⁷ Pavlenko E, et al. (2018) Int J Tuberc Lung Dis 22:197e205. <https://doi.org/10.5588/ijtld.17.0254>

⁴⁸ Santé Publique France (2023): <https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/sante-mentale-des-jeunes-des-conseils-pour-prendre-soin-de-sa-sante-mentale>

⁴⁹ Santé Publique France (2023): <https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/sante-mentale-premiers-resultats-de-l-etude-enabee-chez-les-enfants-de-6-a-11-ans-scolarises-du-cp-au-cm2>

De plus les épidémies comme celles d'influenza aviaire affecte la santé mentale des éleveurs en touchant le monde animal domestique (comme l'impact de mesure d'élimination totale de troupeaux contaminés)⁵⁰, ou alimente l'Eco-anxiété des populations en décimant la faune sauvage et illustrant l'adaptation du virus aux mammifères et l'augmentation du risque de transmission à l'homme⁵¹.

D- Communication grand public relative aux crises sanitaires et infodémie

En situation de SSE, la communication des risques et des bénéfices en santé publique repose sur des messages souvent complexes, peu suivis. Le phénomène **d'infodémie**⁵², pointé comme un risque majeur par l'OMS notamment, est défini comme la prolifération, en situation de crise sanitaire, de "fake news" et de rumeurs, c'est-à-dire d'informations fausses, trompeuses ou invérifiables, dans les réseaux socio-numériques et les sites alternatifs aux canaux d'information institutionnels⁵³; ces fausses informations portent sur la sécurité et l'innocuité des contre-mesures, ainsi que sur leur efficacité ou leur intérêt en santé publique et sont sources de **désinformation**.⁵⁴ Celle-ci exerce une influence négative non négligeable sur l'adhésion aux recommandations sanitaires et l'adoption de comportements favorables à la réduction des risques (OMS, 2020⁵⁵). Ces difficultés affectent plus particulièrement les populations les plus socialement vulnérables, à l'instar de ce qui s'est produit en matière d'adhésion à la vaccination anti-Covid⁵⁶. Enfin des risques sanitaires touchant de jeunes **enfants** (comme l'intoxication de 10 000 enfants à Berlin en 2012, par des fraises contaminées servies dans les cantines scolaires⁵⁷) peuvent avoir un impact sociétal et médiatique d'ampleur particulière. Par ailleurs, si des risques graves affectant la santé des enfants peuvent déclencher des effets de panique, ils peuvent également entraîner l'acceptation massive des mesures de prévention⁵⁸.

E- Facteurs environnementaux et climatiques ayant un impact sur la santé humaine

Changement climatique

Le changement climatique est une réalité. Dans l'hexagone, la température est supérieure de 1,9 degré en moyenne (2013-2022) en comparaison à l'ère préindustrielle et l'augmentation dépassera 2,2°C à l'horizon 2050⁵⁹. Ce changement climatique augmente la fréquence et l'amplitude des phénomènes météorologiques extrêmes tels que vagues de chaleur, ouragans, submersions littorales, sécheresses

⁵⁰ L'impact majeur Lors de la grande épizootie de fièvre aphteuse chez les bovins en Angleterre a été avant tout social, avec des conséquences psychologiques durables pour les éleveurs qui ont dû supporter la vue de milliers de cadavres.

⁵¹ Kat Kerlin (2024) : <https://www.ucdavis.edu/climate/news/avian-influenza-virus-adapting-spread-marine-mammals>

⁵² Néologisme développé par G. Eysenbach et repris par l'OMS pour désigner la diffusion rapide de rumeurs et de fausses informations qui accompagne de plus en plus en souvent les épidémies de maladies infectieuses.

⁵³ European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC (2021). Technical Report: Countering online vaccine misinformation in the EU/EEA. Stockholm: ECDC.

⁵⁴ Do Nascimento, I. J. B. et al (2022). Bulletin of the World Health Organization, 100(9), 544. ; Chowdhury, N. et al (2023).. Journal of Public Health, 31(4), 553-573.

⁵⁵ OMS (2020) An ad hoc WHO technical consultation managing the COVID-19 infodemic: call for action, 7-8 April 2020. Geneva; Roozenbeek, J. et al (2020). Royal Society open science, 7(10), 201199.

⁵⁶ Bajos N. et al. (2021), Recours à la vaccination contre le Covid-19 : de fortes disparités sociales, DREES, Etudes et Résultats n°1222, Février 2022

⁵⁷ Libération (2012) : https://www.liberation.fr/planete/2012/10/08/l-allemande-met-sous-surveillance-de-fraises-surgelees-importees-de-chine_851717/

⁵⁸ <https://sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/contre-la-bronchiolite-un-traitement-preventif-et-des-gestes-simples>

⁵⁹ MTECT, 2024. <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/document-reference-TRACC.pdf> Haut Conseil pour le Climat (2023). Rapport grand public 2023: acter l'urgence, engager les moyens

intenses et prolongées en été, et pluviométrie accrue et inondations aux autres saisons, ainsi que le risque d'incendie⁶⁰. Le niveau, la température et biodiversité des mers sont altérés. Les territoires d'Outre-mer sont particulièrement frappés par des événements climatiques extrêmes, avec les périodes les plus chaudes enregistrées depuis le début des mesures en 1967 observées en saison sèche à la Réunion, la Martinique et à la Guadeloupe, avec des épisodes de poussières sahariennes et de vent faible accentuant la sensation de chaleur, une sécheresse majeure à Mayotte augmentant le risque d'exposition à des pathologies infectieuses issues d'eaux contaminées.

L'année 2023 a été marquée par plus de 5000 décès (dont 75% chez les plus de 75 ans) liés à la chaleur, dont un peu moins d'un tiers lié à la canicule⁶¹.

Pollution atmosphérique

Il s'agit d'une des principales causes de mortalité liées à l'environnement dans le monde⁶², responsable de 7 millions de décès par an ; 99 % des personnes vivent dans des zones dépassant les directives de l'OMS⁶³. En France environ 40 000 décès sont attribués à la pollution de l'air par les particules fines (Tableau 2), mortalité dont les causes sous-jacentes correspondent à des pathologies respiratoires chroniques (cancers du poumon, bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO), asthme.....), cardio-vasculaires (infarctus, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux) et à l'exacerbation d'infections des voies aériennes. Cette pollution pourrait aussi entraîner des anomalies du développement et des maladies neurodégénératives⁶⁴. Le schéma ci-dessous établi dans le cadre du Bilan de la Qualité de l'air en France en 2022, fait état des améliorations françaises mais également des zones de persistance de certains polluants, en particulier l'ozone, et récapitule les principales conséquences sanitaires associés à la pollution et aux changements climatiques.

La carte ci-dessous établie dans le cadre du Bilan de la Qualité de l'air en France en 2022, illustre les progrès réalisés et les risques persistants :

⁶⁰ -Vicedo-Cabrera, AM et al (2021) Nat. Clim. Chang. 11, 492–500. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01058-x> ; Météo-France, 2023 : https://meteofrance.com/le-changement-climatique/observer-le-changement-climatique-et-feux-de-forets-https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

⁶¹ De Souza. et al (2024). Nature Reviews Microbiology, 1-16.; Santé Publique France (2024): <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/bulletin-national/canicule-et-sante.-bulletin-de-sante-publique-bilan-de-l-ete-2023>

⁶² Landrigan P.J. (2017) The Lancet Public Health 2(1): e4–e5.

⁶³ WHO Global Air Quality Guidelines (2021); OMS (2023) <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/air-pollution--the-invisible-health-threat>

⁶⁴ MTECT (2023) <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-la-qualite-de-lair-exterieur-en-france-en-2022>

Figure 3 : Figure issue du « Bilan qualité de l'air en 2022 »⁶⁵

Pollution par les agents chimiques :

La pollution chimique constitue une menace environnementale et sanitaire majeure⁶⁶. La contamination de l'environnement par des substances chimiques d'origine anthropique est détectée dans tous les milieux, aériens, marins, terrestres, sur toute la planète et dans la chaîne alimentaire notamment humaine⁶⁷. Elle est aussi présente dans l'organisme humain⁶⁸, comme le documentent les études de biosurveillance, notamment celles réalisées par Santé publique France⁶⁹. Plus de 23 000 substances sont commercialisées dans l'Union Européenne, mais ce nombre n'inclut que les substances produites au-delà d'un certain tonnage et exclut médicaments, produits phytosanitaires et cosmétiques. En 2021 environ 350 000 substances chimiques étaient fabriquées et enregistrées dans le monde et 3 nouvelles substances sont déposées en moyenne chaque jour⁷⁰.

⁶⁵ MTECT (2023) : <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-la-qualite-de-lair-exterieur-en-france-en-2022>

⁶⁶ Landrigan, P. J. et al (2023). Annals of Global Health (Vol. 89, Issue 1).

⁶⁷ Naidu, R., et al (2021). Environment International 156, 106616. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106616>

⁶⁸ <https://www.anses.fr/fr/content/les-etudes-de-l'alimentation-totale-eat>

⁶⁹ <https://www.santepubliquefrance.fr/biosurveillance-humaine/expositions-environnementales-les-principales-etudes-de-biosurveillance-et-d-impregnation-menees-par-sante-publique-france>

⁷⁰ OMS (2019), The WHO recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to classification

L'OMS a publié une liste des 10 polluants majeurs (figure ci-dessous) :

Figure 4 : Liste OMS (2019) des 10 polluants majeurs

En France, les expertises collectives de l'Inserm en 2013⁷¹ et de l'INRAE et IFREMER en 2022⁷² ont précisé les risques sanitaires humains associés aux pesticides et les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes des produits phytopharmaceutiques (PPP), dont 55 000 à 70 000 tonnes sont vendues par an en France (hexagone et outre-mer) incluant celles utilisables en agriculture biologique et en biocontrôle. Une étude menée en France hexagonale sur plusieurs espèces de petits mammifères sauvages montre la présence de 32 à 65 résidus de pesticides par individu (dont 13 à 26 produits interdits ou d'usage restreint et 18 à 41 actuellement utilisés)⁷³, illustrant la contamination des écosystèmes agricoles et l'importance cumulée des épandages passés de substances maintenant interdites (comme la Chlordécone aux Antilles). De plus ces pollutions affectent la qualité des eaux, notamment par les nitrates⁷⁴ : ainsi entre 1980 et 2021, 12 600 captages d'eau potable ont été fermés et 40,7% des captages abandonnés en raison de la dégradation de la qualité et de teneurs excessives en nitrates ou pesticides »⁷⁵.

L'Union Européenne a proposé une liste des principales classes de danger pour la santé et l'environnement, essentiellement décrites dans la directive CLP⁷⁶, et qui inclut en particulier : les cancérigènes, les mutagènes, les reprotoxiques, les perturbateurs endocriniens...

Urbanisation et pollution

L'urbanisation, avec ses conséquences en termes de densité de population humaine, d'accroissement des disparités sociales, de perte de biodiversité, de vulnérabilité au changement climatique, de milieux favorables à seulement quelques espèces animales (oiseaux, rongeurs, arthropodes vecteurs), concentre et accroît certains risques sanitaires et la survenue d'évènements infectieux exceptionnels⁷⁷ et modifie considérablement le risque d'émergence et de transmission de maladies humaines et zoonotiques. Inversement l'urbanisation, en regroupant des services de santé, et des compétences, peut être considérée comme un facteur à même de mieux détecter et gérer un évènement infectieux exceptionnel.

⁷¹ Inserm (2013), Pesticides : effets sur la santé : <https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-effets-sur-sante/>

⁷² Expertise scientifique collective INRAE/Ifremer (2022) : <https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-collective-inrae-ifremer>

⁷³ Fritsch, C. et al (2022). Sci Rep 12, 15904. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-19959-y>

⁷⁴ Note délibérée n° Ae 2023-N-08 adopté lors de la séance du 23 novembre 2023

⁷⁵ <https://www.lagrandeconversation.com/ecologie/programmes-daction-nitrates-les-resultats-ne-sont-a-la-hauteur-ni-des-attentes-ni-des-enjeux/>

⁷⁶ Classification, Labelling, Packaging, CE n°1272/2008

⁷⁷ Les évènements dus à la pollution de l'air et des eaux étant plus endémiques à croissance continue (pour le moment)

II. Méthodologie

A- Cartographies existantes analysées par le COVARS

Afin de répondre à la saisine, le COVARS a analysé de nombreux documents de cartographies ou d'évaluations portant sur des risques spécifiques dans divers domaines, à savoir :

1- Cartographies des risques sanitaires liés aux infections : (voir tableau en annexe 1 pour une comparaison tabulaire des classements par ces différentes évaluations)

En France :

- **Liste du HCSP sur les maladies infectieuses**⁷⁸ en santé humaine : cette liste de priorisation a été élaborée dans le cadre de la révision de la liste de l'OMS et classe 95 entités (maladies ou groupes de maladies infectieuses). (Voir tableau complet en Annexe 2)
- **Priorisation des zoonoses non alimentaires par l'INVS de 2009**⁷⁹ (Voir tableau en annexe 2): L'analyse de l'InVS vise à « apporter des arguments épidémiologiques justifiant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler la survenue ou l'extension des maladies », et définit une série de germes « les plus susceptibles d'être à l'origine de pathologies importantes en termes de santé publiques ».
- **Priorisation des maladies animales de l'Anses**⁸⁰ : cette liste a été réalisée en 2012 par hiérarchisation de 103 maladies animales présentes en France métropolitaine.
- **Liste de l'ANRS-MIE de priorisation de pathogènes ou familles de pathogènes émergents (2022)**⁸¹ sur lesquels concentrer les efforts de préparation de la France à de futures crises sanitaires liées aux infections émergentes (voir annexe 2)
- **Analyse de risques infectieux du CIRAD** dans le cadre des activités de recherche et surveillance et des réseaux régionaux de santé auxquels le Cirad participe (CaribVET et One Health Océan Indien) pour les territoires ultra-marins⁸².

A l'international ou à l'échelle européenne :

Liste de l'OMS : Priorisation des maladies et agents pathogènes pour la R&D dans les situations d'urgence en matière de santé publique de 2018⁸³ révisée en 2021 et en cours de révision (mise à jour prévue au cours du 2^e trimestre 2024⁸⁴).

⁷⁸ HCSP, Liste de maladies infectieuses, 27/10/2023: <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1363>

⁷⁹ Institut de Veille sanitaire (2009), Définition des priorités dans le domaine des zoonoses non alimentaires

⁸⁰ Anses (2012), Hiérarchisation de 103 maladies animales présentes dans les filières ruminants, équidés, porcs, volailles et lapins en France métropolitaine : <https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2010sa0280Ra.pdf> ; Anses (2012), Méthodologie de hiérarchisation des maladies animales ; application aux agents pathogènes exotiques pour la France métropolitaine: <https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2008sa0390Ra.pdf> ; Anses (2012) <https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2010sa0280Ra.pdf> ; Anses (2024) relatif à la « fièvre hémorragique de Crimée-Congo » : https://urldefense.com/v3/_https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2023SA0194.pdf_

⁸¹ ANRS-MIE (2022), Liste des pathogènes prioritaires, accessible ici : <https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/renarci/liste-des-pathogenes-prioritaires-rech-mie-2023-2.pdf>

⁸² Audition du COVARS du 22 janvier 2024

⁸³ OMS (2018): https://cdn.who.int/media/docs/default-source/blue-print/2018-annual-review-of-diseases-prioritized-under-the-research-and-development-blueprint.pdf?sfvrsn=4c22e36_2; -OMS (2023) <https://www.who.int/teams/blueprint/who-r-and-d-blueprint-for-epidemics>

⁸⁴OMS (2022), Communiqué de presse, WHO to identify pathogens that could cause future outbreaks and pandemics, accessible ici: <https://www.who.int/news/item/21-11-2022-who-to-identify-pathogens-that-could-cause-future-outbreaks-and-pandemics>

- **Document de l'ECDC** : (en préparation) sur les risques infectieux émergents pour l'Europe (Foresight project⁸⁵)
- **Classifications de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)**, centre de recherche indépendant de la Faculté de médecine de l'Université de Washington à Seattle (États-Unis), partenaire de l'OMS/Europe, et publiant ses analyses du fardeau des maladies dans des revues scientifiques⁸⁶
- **Liste de l'EFSA (2023)** "Prioritisation of zoonotic diseases for coordinated surveillance systems under the One Health approach for cross-border pathogens that threaten the Union"⁸⁷ (voir graphique en annexe 2 pour la classification complète)
- **Liste de la Présidence belge de l'Europe** : des « health priorities » dont l'un pilier est la prévention des maladies infectieuses⁸⁸
- **Liste de priorisation du gouvernement néerlandais**⁸⁹, classant pour les maladies infectieuses uniquement les Gripes et viroses respiratoires émergentes comme risque de SSE.
- **Liste de priorisation des maladies zoonotiques des Etats-Unis** : le CDC (Center for Disease Control and Prevention), le DOI (Department of the Interior) et l'USDA (Department of Agriculture)⁹⁰.

2- Cartographies des risques sanitaires liés à l'environnement :

Le COVARS a pris en compte et examiné, outre de nombreux articles scientifiques, les documents suivants sur les risques sanitaires liés au changement climatique, à la pollution et à la dissémination dans l'environnement de substances chimiques, notamment :

En France :

- Les analyses de **Santé publique France**, liées au changement climatique, notamment sur les vagues de chaleur⁹¹
- Les analyses de **l'Anses** sur les métaux lourds, Cadmium, nitrates, pesticides, PFAS, antibiotiques et autres substances médicamenteuses⁹²
- Le **Bilan qualité de l'air extérieur en France 2022-23**⁹³
- Le rapport du Haut Conseil sur le Climat (**HCC**)⁹⁴
- Les Plans Nationaux Santé-Environnement du **PNSE 4 (2021-2025)**⁹⁵ et le rapport du HCSP⁹⁶,

⁸⁵ ECDC (2020) : <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/single-programming-document-2020-2022>

⁸⁶ Vos, T. et al (2020), Lancet. 396(10258):1204-1222; Murray, C.J.L. et al (2020), Lancet 396(10258): 1223-1249.

⁸⁷ European Food Safety Authority (EFSA); Berezowski J et al (2023) EFSA J. 2023 Mar 3;21(3):e07853. doi: 10.2903/j.efsa.2023.7853. PMID: 36875865; PMCID: PMC9982565.

⁸⁸ Health Belgium (2024) EU2024BE; <https://www.health.belgium.be/en/health-priorities-belgian-council-presidency>

⁸⁹ Dutch National Network of Safety and Security Analysts, National Risk Assessment of the Kingdom of the Netherlands 2022: <https://www.government.nl/documents/reports/2022/09/26/national-risk-assessment-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2022>

⁹⁰ https://www.cdc.gov/onehealth/pdfs/OHZDP_Workshop_Flyer_508.pdf

⁹¹ Santé Publique France (2023): <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/bulletin-national/canicule-et-sante-exces-de-mortalite.-point-au-4-octobre-2023>

⁹² ANSES (2020), : <https://www.anses.fr/fr/system/files/REACH2019SA0221.pdf> ; ANSES (2018) : <https://www.anses.fr/fr/content/avis-de-lanses-relatif-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9valuation-des-substances-inscrites-au-programme-de-travail-2018> ; ANSES (2019): <https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2015SA0140.pdf> ; ANSES (2022) : <https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2020SA0106Ra.pdf>

⁹³ MTECT (2023) : <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-la-qualite-de-lair-exterieur-en-france-en-2022>

⁹⁴ HCC (2024) Accélérer la transition climatique avec un système alimentaire bas carbone, résilient et juste.

⁹⁵ Communiqué de presse (2021): <https://sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiqués-de-presse/article/le-gouvernement-lance-le-4eme-plan-national-sante-environnement>

⁹⁶ HCSP (2022), Evaluation globale des Plans nationaux Santé-environnement (2004-2019): <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1223>

- Les **expertises collectives de l'INSERM** sur les pesticides⁹⁷ ré-actualisée en 2021⁹⁸, et de **l'INRAE et l'IFREMER** sur l'impact des produits phytopharmaceutiques⁹⁹
- Le rapport de **l'Académie Nationale de Médecine** (2020) sur les conséquences du changement climatique sur la santé humaine et animale¹⁰⁰, le livre blanc de la fondation de l'Académie de médecine sur la pollution chimique de l'environnement et la santé publique¹⁰¹, et le communiqué du Colloque hepta-académique du 15 juin 2022 « Une seule santé : les microbes et l'antibiorésistance »¹⁰²
- Le rapport de **l'Assemblée Nationale** sur l'absence de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale¹⁰³
- La note délibérée de **l'Autorité environnementale** relative aux programmes d'actions nitrates¹⁰⁴

A l'international ou à l'échelle européenne : les analyses des :

- **Agence Européenne de l'Environnement (EAE)** portant sur l'exposition et les risques sanitaires liés à certains polluants de l'air¹⁰⁵
- **JRC Technical report de l'EU (2024):** Drought in the Mediterranean Region¹⁰⁶
- **OMS**¹⁰⁷ et **PAHO**¹⁰⁸, et la classification des pesticides de l'OMS¹⁰⁹
- **World Economic Forum (WEF)** : analyses prospectives sur l'impact du changement climatique sur la santé humaine¹¹⁰ comportant des analyses de risque par régions mondiales
- **IHME** (voir plus haut)
- **Lancet Countdown** sur les liens entre changement climatique et santé humaine¹¹¹ et divers articles scientifiques de référence¹¹²
- **Royaume Uni** : analyse HECC (*Health effects of Climate change*) de l'Agence de sécurité¹¹³

⁹⁷ Inserm (2013), Pesticides : effets sur la santé : <https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-effets-sur-sante/>

⁹⁸ INSERM, 2021. Pesticides : Effets sur la santé. Nouvelles données. EDP Sciences, Paris.

⁹⁹ Expertise scientifique collective INRAE/Ifremer (2022) : <https://www.inrae.fr/actualites/impacts-produits-phytopharmaceutiques-biodiversite-services-ecosystemiques-resultats-lexpertise-scientifique-collective-inrae-ifremer>

¹⁰⁰ <https://www.academie-medicine.fr/wp-content/uploads/2021/01/RAPPORT-Climat-et-sante%CC%81-2020-12-02-apr%C3%A8s-vote-version-d%C3%A9finitive-sign%C3%A9.pdf>

¹⁰¹ Fondation de l'Académie de médecine (2021); <http://fam.fr/debats-de-la-fam/glossaire-exposome>

¹⁰² Académie Nationale de médecine (2022) : <https://www.academie-medicine.fr/synthese-et-conclusions-du-colloque-hepta-academique-du-15-juin-2022-une-seule-sante-les-microbes-et-lantibioresistance-en-partage/>

¹⁰³ Assemblée nationale, 14 décembre 2023, Rapport d'enquête numéro 2000, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cepestici/16b2000-t1_rapport-enquete

¹⁰⁴ Autorité environnementale (2023), note délibérée de l'autorité environnementale relative aux programmes d'actions nitrates

¹⁰⁵ European Environment Agency (2023), ETC HE report 2023/7: <https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-he/products/etc-he-products/etc-he-reports/etc-he-report-2023-7-health-risk-assessment-of-air-pollution-assessing-the-environmental-burden-of-disease-in-europe-in-2021>

¹⁰⁶ European Commission. Joint Research Centre. (2024). Drought in the Mediterranean region: January 2024 : GDO analytical report. Publications Office. <https://doi.org/10.2760/384093>

¹⁰⁷ OMS (2018) : https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/276332/A71_10-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

¹⁰⁸ PAHO (2022), Climate Change and Health: <https://www.paho.org/en/topics/climate-change-and-health>

¹⁰⁹ OMS (2019), The WHO recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to classification

¹¹⁰ World Economic Forum (2024), https://www3.weforum.org/docs/WEF_Quantifying_the_Impact_of_Climate_Change_on_Human_Health_2024.pdf ; World Economic Forum (2023), The Global Risks report 2023, 18th edition

¹¹¹.Romanello, M.et al (2023). Lancet 402 (10419) : 2346–2394 ; Di Napoli, C. et al (2022). BMC Public Health 22, 663. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13055-6> ; Wong, C. (2024). Nature. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-04077-0>

¹¹².Naidu, R. et al (2021). Environment International 156 : 106616 ; Fuller R et al (2022) Lancet Planet Health. 6(6):e535-e547. doi: 10.1016/S2542-5196(22)00090-0. Epub 2022 May 18; Tang, F.H.M. et al (2021) Nat. Geosci. 14, 206–210. <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00712-5> ; Hill, W. et al (2023) Nature 616, 159–167. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05874-3> ; Fritsch, C. et al (2022) Sci Rep 12, 15904. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-19959-y> ; Mancini, M. et al (2023) Environmental Health Perspectives 131, 107008. <https://doi.org/10.1289/EHP12634> ; Stacy Colzyn et al (2024). Int J Hyg Environ Health. 256:114311. doi: 10.1016/j.ijheh.2023.114311. ; Abbasi, K. et al (2023). BMJ (p.p2355). BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj.p2355> ; Rocklöv J. et al (2023), The Lancet Regional Health – Europe, 2023;32 : 100701; Haines, A., & Ebi, K. (2019) New England Journal of Medicine 380(3): 263–273; Dobson, A.P. et al (2020). Science 369, 379–381. <https://doi.org/10.1126/science.abc3189>

¹¹³ UK Health Security Agency (2023), Fourth Health Effects of Climate Change, accessible ici: <https://www.gov.uk/government/publications/climate-change-health-effects-in-the-uk>; UK Health security Agency (2023), HECC in th UK, State of Evidence 2023: <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/659ff6a93308d200131f8e78/HECC-report-2023-overview.pdf>

- **Commission Minderoo-Monaco** sur les plastiques et la santé humaine¹¹⁴
- **GIEC** : sixième rapport¹¹⁵
- **CIRC (OMS)** : identification des carcinogènes¹¹⁶

Le COVARS a également examiné des documents portant sur les réponses de santé publique et de recherche à adopter face à ces menaces :

- La déclaration sur le climat et la santé de la **COP28**¹¹⁷
- Les recommandations de recherche du **CNRS** dans son document de prospective sur l'écologie et l'environnement¹¹⁸
- Diverses analyses/déclarations de l'**OMS**¹¹⁹

B- Précisions sémantiques et définitions retenues dans le présent avis

La notion de *SSE ayant un impact majeur sur l'offre de soins* englobe pour la DGS¹²⁰ toutes les **situations conjoncturelles susceptibles d'engendrer de façon immédiate et imprévisible une augmentation sensible de la demande de soins ou une perturbation de l'organisation de l'offre de soin**. Ces SSE peuvent résulter d'un événement à cinétique aigue (épidémie ou épisode climatique exceptionnels par leur ampleur, etc.) pour lequel les premières mesures de gestion s'avèrent insuffisantes ou refléter un afflux massif de patients du fait d'un événement extérieur, ou une altération majeure du système de soins. Le dispositif ORSAN (et son volet AMAVI) peut être déclenché afin de permettre aux ARS de mobiliser l'ensemble de l'offre de soins dans les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social¹²¹.

Des SSE peuvent également être induites par des événements à cinétique plus lente. Ainsi pour les représentants de l'ANSES auditionnés par le COVARS *une "situation sanitaire majeure" peut se comprendre soit par l'ampleur de l'impact sanitaire soit du fait de difficultés à agir (comme à caractériser un risque chimique en raison du nombre important de substances chimiques¹²²) ou à mitiger un risque connu en raison de l'absence ou de faible adhésion aux contre-mesures.*

Dans le cadre de la présente saisine, le COVARS considère, malgré la difficulté à quantifier le terme "majeur", **une situation sanitaire comme exceptionnelle et majeure si elle inclut un ou plusieurs des critères suivants :**

- Impact majeur sur le système de soins national ou territorial,
- Impact majeur clinique dans la population générale (en termes de mortalité, morbidité DALY et rapidité de contamination de la population ...),
- Impact majeur dans une population spécifique (ex : populations d'une aire géographique donnée ou ayant un facteur de risque spécifique...)

¹¹⁴ Landrigan PJ et al (2023), Ann Glob Health. 2023 Mar 21;89(1):23. doi: 10.5334/aogh.4056.

¹¹⁵ GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 28 février 2022, sixième rapport, « Impacts, adaptation et vulnérabilité »

¹¹⁶ <https://monographs.iarc.who.int/fr/agents-classes-par-les-monographies-du-circ-2/>

¹¹⁷ <https://reliefweb.int/report/world/cop28-uae-declaration-climate-and-health>

¹¹⁸ CNRS (2023) : <https://www.inee.cnrs.fr/fr/prospectives-cnrs-ecologie-environnement-2023>

¹¹⁹ OMS (2023): <https://www.who.int/publications/i/item/9789240083196> ; OMS : <https://www.who.int/europe/fr/news/item/03-12-2023-statement-cop28-climate-change-is-causing-suffering-death-and-destruction-concerted-climate-action-is-our-only-hope-for-survival>

¹²⁰ Ministère des solidarités et de la santé (2019), Guide d'aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_situation_sanitaire_exceptionnelle.pdf

¹²¹ Décret 2024-8 du 3 janvier 2024 relatif à la préparation et réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles

¹²² Naidu et al 2021. Environment International 156, 106616. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106616>

- Auxquels s'ajoutent des impacts psychologiques majeurs dans la population générale (cas peu nombreux mais d'une maladie fortement contagieuse et exotique comme Ebola) ou des impacts non majeurs mais importants et permanents, notamment sur les éco-systèmes, susceptibles d'être aggravés par des facteurs extérieurs d'ordre environnemental ou géopolitique, notamment.

Il apparaît néanmoins nécessaire d'apporter quelques précisions sémantiques sur les termes utilisés de :

- **Danger** : défini ici comme une menace potentielle pouvant donner lieu à un risque sanitaire dès lors que des effets adverses sont identifiés et appréciés en relation avec sa source¹²³.
- **Risque** : défini ici comme **la combinaison de la probabilité de survenue d'un danger donné et de l'amplitude de ses conséquences**. Il dépend donc du danger, de l'exposition et de la vulnérabilité de la population, de la capacité de la société à mettre en œuvre une réponse efficace (adaptée et acceptée) et de la conjonction de facteurs dont le danger et l'amplitude de la menace ne sont pas ou insuffisamment connus. Le « risque » est donc intrinsèquement lié au **potentiel de nuisance**¹²⁴ d'un facteur extérieur et à l'incertitude de l'occurrence de l'évènement indésirable sur la santé humaine.
- **Conséquences** : le terme est ici réservé à l'ensemble des critères évalués pour un danger donné et comprend notamment la capacité de diffusion, la gravité, la létalité, la morbidité, la sévérité **dans le contexte de l'accès aux soins et de la disponibilité de contre-mesures** en France.
- **Impact systémique** : se réfère ici à toute retombée systémique d'un risque donné, qu'elle concerne le système de soins, l'écosystème ou encore les retombées de nature économique ou psychosocial.
- **Pathogène, substance et situation X** : La cartographie du COVARIS comporte des risques inconnus et non encore identifiés car imprévisibles en lien avec :
 - Un **pathogène X**, évoquant un agent infectieux inconnu/inattendu potentiellement source de SSE.
 - Une **substance X** dont le mode d'action peut être potentialisé dans des conditions nouvelles telles que la chaleur extrême ou le stress hydrique (le risque d'entraîner une SSE étant néanmoins faible)
 - Le terme **situation X** pour évoquer un évènement physique ou chimique inconnu/inattendu.

La réponse à ces dangers "X" doit pouvoir être apportée par l'ensemble des éléments composites des réponses spécifiques apportées pour toutes les autres situations d'urgence sanitaire dues à un pathogène ou une substance identifiée. Cette matrice de réponse et de compréhension du risque doit couvrir les besoins de n'importe quel pathogène inattendu ou situations d'urgence sanitaire liés à des évènements non infectieux.

C- Méthode et Etapes de travail du COVARIS

Le COVARIS s'est appuyé sur les méthodologies et bonnes pratiques utilisées en priorisation des maladies infectieuses et a utilisé les méthodes d'analyse de risque recommandées par l'AFFSA¹²⁵ et l'ECDC¹²⁶, comme illustré sur le schéma ci-dessous :

¹²³ Setbon, Médecine et Sciences 1204 n° 11, vol. 16, novembre 2000

¹²⁴ EPA (2023), Human Health Risk Assessment: <https://www.epa.gov/risk/human-health-risk-assessment>

¹²⁵ Afssa. 2008. Une méthode qualitative d'estimation du risque en santé animale. <https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT-Ra-MethodeRisque.pdf>.

¹²⁶ ECDC (2017): https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Tool-for-disease-priority-ranking_handbook-update-dec-18.pdf ; ECDC (2015) : <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/emerging-infectious-disease-threats-best-practices-ranking.pdf> ; Rigaud M et al (2024) Environ Health. 23(1):13. doi: 10.1186/s12940-023-01039-x

La procédure suivante a été suivie :

1– **Création d'un groupe de travail multidisciplinaire** du COVARS comprenant 2 épidémiologistes, 3 microbiologistes, 3 cliniciens, 2 immunologistes, 2 vétérinaires, 1 entomologiste, 2 spécialistes de Sciences humaines et sociales (SHS) et 2 représentants de la démocratie sanitaire.

2 - **Analyse des cartographies existantes** en France et à l'International et de leurs objectifs (voir chapitre III), ainsi que des documents de méthodologie.

3 – **Conduite des auditions** d'agences et organismes sanitaires, de structures nationales de sécurité, d'organismes de recherche ayant une forte implication internationale et en outre-mer en recherche médicale et agro-environnementale, et personnalités françaises et étrangères référentes dans ces domaines. (Liste complète des auditions en page 3).

4 – **Identification de risques infectieux et environnementaux à intégrer dans l'analyse.**

5 – **Intégration de la spécificité des outre-mers** pour chacun des risques.

6 - **Discussion et synthèse en comité plénier.**

Pour les risques infectieux :

Une méthodologie spécifique a été appliquée, basée sur les méthodes de hiérarchisation des risques sanitaires en santé humaine et animale utilisées par l'Anses, le CDC, le HCSP et l'ANRS-MIE, et en partie basées sur celles de l'ECDC, (référéncées ci-dessus) en suivant majoritairement la méthode d'analyse décisionnelle multicritères [Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)]. Les étapes suivantes ont été suivies :

- **Identification de 35 maladies infectieuses à partir des cartographies analysées.**
- **Identification d'une série de 16 critères**, la plupart ayant été utilisés dans les cartographies de l'OMS, du HCSP, de l'InVS, l'Anses, USDA et OMSA) permettant une certaine comparabilité des analyses, mais ces critères ont été adaptés à la question de SSE majeure posée par la saisine et intègrent les notions de temporalité (2 à 5 ans) ainsi que la dynamique du risque liée aux changements environnementaux et aux risques géopolitiques. Ces critères portent tant sur la vraisemblance/ probabilité de survenue du risque que sur les caractéristiques cliniques, sur son impact potentiel dans 3 domaines distincts (sanitaire, sociétal, économique) dans la période définie ainsi que sur l'existence de contre-mesures (en colonne dans le tableau) et sont de 4 ordres différents :

- **Potentiel épidémiologique au cours des 5 prochaines années :**

- *Probabilité de survenue* : C'est la présence ou la potentialité d'introduction ou d'émergence et circulation autochtone d'un agent pathogène à potentiel de transmission humain.
- Estimation de la potentialité d'augmentation du risque d'émergence, d'introduction ou d'extension en lien avec les risques environnementaux (changement climatique, pollution et perte de biodiversité) ou géopolitiques.
- Expansion géographique et potentiel Epidémique tenant compte du mode de transmission et du potentiel évolutif de l'agent pathogène
- **Critères cliniques individuels** : considérés dans le cadre de l'accès aux soins et à une prise en charge adéquate sur le territoire national et non comme des critères de la sévérité clinique intrinsèque des maladies (Par exemple : contexte de l'accès aux antirétroviraux pour le VIH, aux Antibiotiques et aux unités de soins intensifs pour les méningites, la leptospirose, les fièvres hémorragiques virales (FHV...):
 - Morbidité
 - Létalité individuelle
 - Létalité et morbidité dans des groupes à risques
 - Syndrome post-infectieux ou séquelles après guérison de l'infection.
- **Critères relatifs aux contre-mesures et Préparation aux SSE** :
 - Absence de disponibilité ou de faisabilité (et difficultés de mise en œuvre) de contre-mesures de *contrôle* pharmaceutiques (traitement) et non pharmaceutiques
 - Absence de disponibilité ou de faisabilité (et difficultés de mise en œuvre) de contre-mesures de *prévention* pharmaceutiques et non pharmaceutiques
 - Résistance aux antimicrobiens ou aux mesures de lutte (antivectorielle)
 - Absence de plan(s) et règlement(s) à l'échelle régionale, nationale, européenne, et internationale

L'existence ou l'absence de contre-mesures est primordiale dans cette analyse, mettant en lumière les domaines d'amélioration et de production et partage de connaissances ou de moyens de lutte à accélérer dans le cadre de la Préparation. L'existence de contre-mesures (pharmaceutiques ou non) permet de réduire l'impact sanitaire d'un danger, elle peut à l'inverse accroître l'impact politique et sociétal, dans la mesure où l'acceptabilité sociétale d'un aléa dont les conséquences auraient pu être évitées par la mise en place de mesures adéquates peut être plus faible (comme l'épidémie de Rougeole au RU).
- **Impacts systémiques** :
 - Impact de la maladie sur le système de soins (établissements et soins primaires, inégalités d'accès)
 - Impacts psychosociaux de la maladie (santé mentale/ risques de stigmatisation et discrimination, rumeurs et désinformation, isolement social)
 - Impact économique de la maladie (DALY¹²⁷, Arrêt de travail, Tourisme et sur filières animales etc.)
 - Impact sur les écosystèmes
 - Impact des mesures de lutte (économique, sociétal et environnemental)
- **Pour chacune des maladies : cotation des critères selon 5 niveaux** afin de graduer leur potentiel à générer une SSE majeure selon une matrice en tableau à multiples entrées : Majeur (cotation de 5), élevé (4), moyen (3), faible (2), négligeable (1). Cette cotation a été faite dans le cadre de l'objectif spécifique de la saisine, de l'analyse des expertises collectives examinés par le COVARs et des auditions

¹²⁷ Les DALYs (Disability-Adjusted Life Year) expriment l'impact d'une maladie en années de vie perdues. Une année peut être perdue par mortalité prématurée ou par vie avec une incapacité (morbidité). La mortalité est mesurée en années de vie perdues sur l'espérance de vie, par classe d'âge et par sexe, de la population considérée (YLL – *years of life lost*) et la morbidité par le nombre d'années vécues avec l'incapacité caractérisée (YLD – *years lost due to disability*).

et du point de vue de scientifiques et personnalités extérieures. Elle a été réalisée selon un principe de débat contradictoire entre membres du COVARS, chacun, quelle que soit sa discipline, argumentant sur des bases documentées sa cotation sur chaque critère et danger, afin d'arriver à un certain consensus pour chaque niveau de risque. Cette analyse s'est faite selon une double lecture "horizontale" (par risque) puis "verticale" (par critère), en deux phases de trois temps : une 1^{ère} série d'analyses d'abord en binômes du groupe de travail, revue par l'ensemble du groupe de travail puis par l'ensemble du COVARS, suivie d'une 2^e phase de relecture en binômes et par le groupe de travail et une validation finale par le COVARS. Des variations intrinsèques à la nature ou aux souches de pathogène, selon les territoires ou la population cible avec parfois un certain niveau d'incertitude, ainsi que des perceptions parfois divergentes de niveaux de risque, se traduisent dans les cotations "minimum" et "maximum" attribuées à chaque risque. Le choix a été fait dans les calculs de moyenne des conséquences de ne pas attribuer de pondération entre les critères épidémiologiques, cliniques ou de contre-mesures, les 3 types de critères étant considérés comme aussi importants les uns que les autres.

- **Sur la base des cotations, génération de tables et figures afin de faciliter l'analyse :**
 - **Tables d'intensité des risques** pour la France dans son ensemble, l'Hexagone/Corse et les territoires d'Outre-Mer, pour chacun des risques et critères, montrant uniquement, par principe de précaution, la cotation maximale attribuée à chaque critère
 - **Relations entre Probabilité de survenue et Conséquences** représentées sous formes de Graphiques en nuage de points décrivant les relations entre la probabilité de survenue de chacune des maladies infectieuses pour laquelle un **score a été calculé de négligeable (1) à majeur (5)** (en abscisse) et l'appréciation des conséquences (moyenne des conséquences en ordonnée) représentant la moyenne de 3 séries de critères :
 - *Epidémiologiques* : critère d'expansion/potentiel épidémique. Le critère "risque d'augmentation" est représenté par des flèches de couleur gris (facteur de risque d'origine environnementale : climat et biodiversité) ou noir (facteur de risque géopolitique) s'il est supérieur ou égal à 4.
 - *Cliniques* : La moyenne des critères cliniques est la moyenne de 4 critères avec une pondération 0.5 pour les syndromes post-infectieux/séquelles.
 - *Contre-mesures* : La moyenne des critères contre-mesures est la moyenne de 4 critères avec une pondération 0.5 pour l'absence de plan de prévention spécifique.
 - **Impacts** : La moyenne des 5 critères impacts (sur le système de soins, psychosociaux, économique de la maladie, sur les écosystèmes pondérés à 0.5, et Impact des mesures de lutte) représentée pour les principaux risques identifiés sous forme de graphique en radar.
- **Identification des risques dont le potentiel de générer une SSE est le plus élevé** sur les graphiques en nuages de points : ceux ayant une probabilité de survenue et une moyenne des conséquences au-dessus de 3 (cadre rouge : risque le plus élevé) et au-dessus de 2.5 (cadre orange : risque intermédiaire).
- **Discussion et comparaison de la classification du COVARS avec les cartographies précédentes.**

III. Classification des risques de SSE par le COVARs

Le COVARs a consulté une cinquantaine de rapports et documents français et internationaux ainsi que des articles scientifiques de référence. Le COVARs n'a pas retrouvé d'analyses systématiques et prospectives intégrant à la fois les risques infectieux et environnementaux ainsi que les risques psycho-sociaux qui en découlent, à de rares exceptions telles que l'évaluation holistique interdisciplinaire et transversale effectuée par les Pays-Bas¹²⁸. Certaines analyses transversales combinent l'impact des risques sanitaires liés aux agents infectieux et aux altérations de l'environnement, comme le font notamment à l'échelle internationale¹²⁹ l'IHME¹³⁰ ou le WEF¹³¹. Pour la France, le COVARs a particulièrement analysé les listes de priorisation établies par le HCSP, l'Anses, SpF, l'ANRS-MIE sur les risques infectieux, les rapports du HCSP, des agences françaises et européennes sur l'environnement et des institutions de recherche, ainsi que des études évaluant les liens entre risques environnementaux et infectieux¹³².

A- Résultats des analyses de risques de SSE faites par le COVARs à partir de cartographies existantes

Le COVARs a priorisé une série de **risques infectieux** ou relevant de **l'environnement** ou des conséquences d'événements majeurs inattendus pouvant induire des SSE ou avoir un impact majeur sur le système de soins.

1- Maladies infectieuses

Le COVARs a analysé 35 maladies infectieuses découlant des cartographies prises en compte, selon les 16 critères décrits plus haut. Certaines maladies infectieuses à potentiel de générer une SSE résultent d'émergences, d'autres sont des réémergences ou sont dues à des pathogènes endémiques à potentiel évolutif dont l'impact est déjà mesurable sur le système de soin notamment.

Les niveaux de risques de 34 maladies infectieuses ont été analysés selon 4 séries de critères et estimés selon la méthodologie rigoureuse et référencée décrite ci-dessus, pour chaque critère et chaque maladie sur une échelle de 1 (négligeable) à 5 (majeur). A noter que la maladie de Creutzfeld-Jakob est cotée à part car ne répondant pas à tous les critères analysés.

Ces intensités sont représentées pour la France sur le **Tableau 1a en annexe 3A**, et de façon séparée pour la France hexagonale et le Corse et pour les territoires d'Outre-mer (Tableaux 1b et 1c en annexe 3B et 3C).

¹²⁸ National Network of Safety and Security Analysts 2022: <https://www.government.nl/documents/reports/2022/09/26/national-risk-assessment-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2022>

¹²⁹ Vos, T. et al (2020) The Lancet. 2020 Oct 17;396(10258):1204-1222. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30925-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30925-9/fulltext) ; Murray, C.J.L. et al (2020), The Lancet (Vol. 396, Issue 10258, pp. 1223–1249). [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30752-2/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30752-2/fulltext)

¹³⁰ Institute for Health Metrics and Evaluation (2019) <https://www.healthdata.org/research-analysis/gbd>.

¹³¹ World Economic Forum (2024), https://www3.weforum.org/docs/WEF_Quantifying_the_Impact_of_Climate_Change_on_Human_Health_2024.pdf ; World Economic Forum (2023), The Global Risks report 2023, 18th edition

¹³² Denys S., Barouki R.(2021), Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2024/4 (N° 104), p. 32-35. DOI : 10.3917/re1.104.0032; Carlson, C.J. et al (2022) *Nature* 607, 555–562; Mora C. et al (2022). *Nat Clim Chang*. 2022,12(9):869-875. doi: 10.1038/s41558-022-01426-1; Hermanns K et al.

A partir de ces cotations d'intensité de risque, une analyse a été faite en fonction des critères de **probabilité de survenue et de conséquences** cliniques et épidémiologiques, tenant compte de l'accès aux contre-mesures disponibles sur le territoire national. Sur ces graphiques, les « conséquences » sont une moyenne de trois types de critères :

- *Epidémiologiques* : critère d'expansion/potentiel épidémique. A noter qu'un fort critère de "risque d'augmentation", supérieur ou égal à 4, est représenté par des flèches de couleur grise (facteur de risque d'origine environnementale : climat et biodiversité) ou noire (facteur de risque géopolitique et populationnel)
- *Cliniques* : La moyenne des critères cliniques est la moyenne de 4 critères avec une pondération 0.5 pour les syndromes post-infectieux/séquelles.
- *Contre-mesures* : La moyenne des critères contre-mesures est la moyenne de 4 critères avec une pondération 0.5 pour l'absence de plan.

Le plus haut niveau de risque de SSE est attribué aux maladies situées dans le carré rouge, car ayant les plus fortes probabilités de survenue et conséquences (supérieures ou égales à 3) ; un risque intermédiaire est estimé pour les maladies situées dans le carré orange (entre 2,5 et 3) et un risque faible de SSE pour les maladies en-dehors de ces carrés.

Alors que le tableau 1 représentait uniquement les valeurs maximales de chacun des critères, la figure 5 ci-dessous intègre les marges de variation de l'estimation faite par les experts. De plus le critère de fluctuation du risque en fonction de la dynamique des facteurs environnementaux ou géopolitiques et populationnels sont également pris en compte pour chacune de ces pathologies.

Ces analyses permettent une cartographie du niveau de risque d'induction de SSE, comme l'indique la Figure 5 ci-dessous qui présente l'analyse de risque pour l'Hexagone-Corse et les Outre-mer respectivement. (Voir en annexe 5 et 6 les cartographies des pathogènes émergents et de ceux déjà présents sur le territoire national)

Figure 5 : Estimation des Probabilités de survenue des maladies infectieuses en fonction de leurs conséquences et selon les territoires et les facteurs d'origine environnementale ou géopolitique

Légende : Rectangles Rouges et Oranges : risques majeurs et modérés de SSE respectivement;
 Marges de variation de l'estimation par les experts du COVARIS représentées pour chaque point.
 Flèches : représentent un « risque d'augmentation » élevé ou majeur en lien avec les facteurs de risque d'origine environnementale (grises) ou les facteurs de risque géopolitique (noires);
 Marqueurs des maladies à transmission vectorielle (rond gris), des autres maladies par approche syndromique (triangle noir : infections respiratoires, losange violet : Fièvres hémorragiques virales ; losange noir : infections neurologiques; rond noir : infections cutané-muqueuses, carré gris foncé : infections digestives)

A partir de ces estimations le COVARS a voulu ci-dessous illustrer les **impacts des maladies à plus haut risque de SSE** (voir tableau 1 et Figure 5) sur le système de soins, les risques psycho-sociaux, économiques, les écosystèmes. La figure 6) montre que les infections respiratoires émergentes cumulent les plus forts potentiels d'impact.

Figure 6 : Estimation des Impacts des 6 maladies infectieuses estimées à plus haut risque de SSE (le graphique représente les valeurs maximales attribuées à chacun des risques).

Ces analyses permettent de proposer un classement en 3 grand groupes en fonction de leurs risques d'induire des SSE sur une échéance de 2 à 5 ans, selon ces différents critères et en différenciant le risque dans l'hexagone et celui dans les outremer.

1-1- Pathologies les plus fortement susceptibles de provoquer une SSE :

Le COVARS a estimé que ces maladies à haut risque de SSE, présentes dans le cadre rouge de la figure 5, pouvaient se regrouper en 4 groupes : les infections respiratoires émergentes, certaines arboviroses, les infections respiratoires aiguës et la Maladie X:

- **Infections respiratoires émergentes à fort potentiel pandémique** : malgré une probabilité de survenue relativement modérée, ces infections ont de très fortes conséquences cliniques et épidémiologiques et de forts impacts systémiques sur le système de soin et sociaux-économiques. Le COVARS a estimé que ce risque d'occurrence et de dissémination dans les 2 à 5 ans était légèrement plus élevé pour la Grippe zoonotique que pour un nouveau Coronavirus. En effet :

- o **Le virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)** est actuellement endémique dans de nombreuses parties du monde, dont la France, et la fréquence de nouveaux cas sporadiques chez les

mammifères terrestres, dont l'homme, et marins augmente depuis plusieurs années dans le monde (voir l'Avis du COVARS de ¹³³Actuellement plus de 48 espèces de mammifères infectées par le virus H5N1 ont été rapportés par 26 pays et le nombre d'animaux infectés est en augmentation nette depuis 2020 par rapport à la décennie précédente. La transmission entre mammifères, par contact étroit principalement et par ingestion d'oiseaux infectés, semble liée à des mutations permettant à H5N1 de s'adapter aux mammi¹³⁴. Il convient toutefois de souligner que, malgré la très grande létalité humaine de ces virus influenza zoonotiques, il n'est pas observé à ce jour de transmission interhumaine, mais que l'efficacité des vaccins (dont la liste recensée par l'OMS est importante) et des traitements antiviraux disponibles, reste incertaine.¹³⁵

- **Un nouveau coronavirus émergent** pourrait induire des risques de SSE plus limités du fait : i) de la possibilité d'épidémies de moindre ampleur que celle de la Covid-19, bien qu'à plus fort taux de létalité, comme le SARS-CoV responsable en 2002-04 d'environ 8000 cas et d'une mortalité de 10% à 50%, ou du MERS-CoV responsable depuis 2012 d'un peu plus de 2600 cas dans 28 pays¹³⁶ ii) d'un potentiel de gravité limitée dans l'hypothèse d'un Beta-CoronaV proche des SARS-CoV, par l'importante immunité collective post-Covid pouvant partiellement protéger et iii) des acquis de la pandémie de Covid-19 démontrant l'efficacité protectrice de vaccins dirigés contre la spike des coronavirus et la capacité à développer rapidement et à large échelle les vaccins appropriés. Néanmoins la pandémie de Covid-19 montre que les risques de SSE liés à ces 2 maladies diffèrent peu. Une surveillance et une recherche continue sont essentielles pour atténuer le risque d'une pandémie mondiale.

- **Arboviroses transmises par les moustiques :**

- **La Dengue** : les territoires tropicaux ultramarins français sont fortement exposés à la circulation mondiale intense de la Dengue en zone tropicale, créant des épidémies sévères ayant rang de SSE (comme récemment en Guyane et dans les Caraïbes). L'existence de 4 sérotypes viraux n'apportant pas de protection croisée, l'abondance du vecteur *Aedes aegypti* et les brassages de populations sont responsables de la récurrence des épidémies de dengue en milieu tropical. En Métropole, outre les fréquents cas importés, les cas autochtones sont en augmentation, favorisés par la diffusion du vecteur *Aedes albopictus* et l'évolution climatique et environnementale, créant un risque objectif de diffusion épidémique estivale. L'évènement des JOP de l'été 2024 est un exemple de risque accru d'importation de cas et de diffusion en Hexagone. De plus, le risque de SSE dû à la Dengue est accru en Métropole, comme le COVARS l'a souligné dans un précédent Avis¹³⁷, par un moins bon niveau de préparation à des épidémies de Dengue qu'en OM.
- **Infection à virus WNV en Métropole** : la circulation du virus West-Nile dans les populations aviaires est endémo-épidémique en Europe et en Métropole, augmentant la probabilité de survenue d'épidémies humaines, les moustiques vecteurs, des *Culex*, étant présents sur tout le territoire. Le potentiel de diffusion épidémique est jugé moindre que celui de la dengue, mais la gravité potentielle

¹³³ COVARS Avis du du 8 juin 2023: https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_8_juin_2023_-_risque_sanitaire_lie_a_l_iahp_et_la_grippe_aviare.pdf

¹³⁴ Plaza PI et al (2024), Emerging Infectious Diseases, 30 (3)

¹³⁵ A noter qu'en date du 1^{er} Avril 2024, le CDC rapporte un cas humain d'IAHP A(H5N1) sans gravité survenu chez un éleveur de bovins aux USA après un 1^{er} cas survenu en 2021 : [https://urldefense.com/v3/_https://www.cdc.gov/media/releases/2024/p0401-avian-flu.html_!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!!_kEW2ijBpZHSec7OZ5E_Dm9zMwB__6J-3VBLuKSWo6Oay6bUPvMk9rAIsxyUUGkkWAQtvrL_qMquX9OpMJO8fCuK-Jpw\\$](https://urldefense.com/v3/_https://www.cdc.gov/media/releases/2024/p0401-avian-flu.html_!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!!_kEW2ijBpZHSec7OZ5E_Dm9zMwB__6J-3VBLuKSWo6Oay6bUPvMk9rAIsxyUUGkkWAQtvrL_qMquX9OpMJO8fCuK-Jpw$)

¹³⁶ <https://www.ecdc.europa.eu/en/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers-cov-situation-update>

¹³⁷ COVARS Avis du 3 avril 2023 relatif aux risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à aedes : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/avis-du-covars-du-3-avril-2023---risques-sanitaires-de-la-dengue-du-zika-et-du-chikungunya-en-lien-avec-le-changement-climatique-27356.pdf>

de cette maladie dans environ 20% des cas, quel que soit le territoire où elle survient, le risque de transmission par les produits sanguins et dons d'organes et le potentiel de gravité extrême chez les receveurs immunodéprimés doivent faire entrer cette infection dans les risques de SSE. L'impact sanitaire et économique sur les équidés et l'impact environnemental sur les oiseaux est aussi à prendre en compte. (Voir Avis du COVARS sur le virus WNV)

- Dans les territoires d'**Outre-Mer**, les risques épidémiques liés aux **autres arboviroses à Aedes** (Zika et Chikungunya) ne doivent pas être négligés, même si leur potentiel de récurrence (fortement liée à l'immunité des populations) est moindre que celle de la Dengue en l'absence de diversité de sérotypes viraux. Les risques d'importation et diffusion autochtone en Métropole ont été estimés comme étant plus faibles que pour la Dengue. Par ailleurs les risques de SSE liés à la fièvre jaune, notamment en Guyane, sont estimés plus modérés en lien avec un vaccin efficace.

- **Les IRA** : si elles constituent collectivement encore un fardeau médical source de situation sanitaire majeure récurrente chaque hiver, **ce risque doit baisser de façon significative dans les 2 à 5 ans** grâce à l'introduction et au soutien de moyens de prévention efficaces, non seulement contre la Covid-19 et la grippe mais aussi contre les infections sévères à VRS. En effet, l'utilisation du traitement préventif de l'infection sévère à VRS du nourrisson par l'anticorps Nirsevimab introduit avec succès en France à l'automne 2023, ou la possibilité d'utiliser au plus tôt un vaccin préventif des infections sévères à VRS du sujet âgé, combinées à une politique publique soutenue de prévention des infections respiratoires par le biais de fortes campagnes de vaccination (suivie par les professionnels de santé et la population) et de prévention (mesures barrière incluant masques et aération des locaux), devraient réduire le fardeau de ces infections¹³⁸.

- **La Maladie X doit être située dans cette catégorie de haut risque de SSE.** Elle caractérise un pathogène émergent inconnu aujourd'hui, dont les facteurs d'émergence connus indiquent qu'il s'agirait probablement d'une zoonose et que son émergence pourrait être liée aux activités humaines et à leur impact climato-environnemental. Le risque est important que n'existent au moment de l'émergence que peu de contre-mesures, pharmaceutiques ou non, accentuant l'impact sur le système de soins et la société. L'appréciation du niveau de risque ne peut se faire que par assimilation aux niveaux de risques définis pour des pathogènes/maladies émergentes connues, en adaptant ce niveau en fonction de l'accumulation des connaissances. Il est donc impossible de positionner a priori un point représentant la "maladie X" sur la matrice d'analyse comme pour les autres pathologies connues mais ce pathogène X doit être considéré comme localisé a priori dans le cadre des risques élevés (cadre rouge des figures 7). Son niveau de risque évoluera en fonction de l'accumulation de données sur l'épidémiologie, le pouvoir pathogène et sur la capacité de mobilisation de contre-mesures efficaces.
De plus une Maladie X ayant un caractère de gravité chez **l'enfant** sera immédiatement classée en urgence sanitaire absolue et déclenchera un impact sociétal majeur.

1-2- Pathologies à risque plus modéré d'induire des SSE :

Certaines pathologies (présentes dans le cadre orange de la figure) sont à risque intermédiaire avec les précédents et sont particulièrement susceptibles d'accroissement en lien avec les facteurs

¹³⁸ Covars, Note du 14 Décembre 2023 sur l'intensification de la campagne de prévention de la Covid-19 et des infections respiratoires aiguës : <https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis-14-decembre-2023-covars-campagne-de-prevention-de-covid-et-infections-respiratoires-aigues.pdf>

environnementaux (réchauffement climatique notamment) et populationnels (migrations environnementales, géo-politiques, touristiques) comme l'illustrent les flèches respectivement grises et noires sur la figure 6, avec :

- **Les maladies à transmission vectorielle :**

- **En Métropole : infections transmises par les tiques** principalement, et dont la distribution varie selon les territoires :

- **Fièvre hémorragique de Crimée-Congo :** Le COVARS a estimé que la FHCC était la fièvre hémorragique virale la plus susceptible d'induire une SSE en France, notamment dans l'Hexagone et en Corse, bien qu'à un niveau modéré de risque, mais emblématique entre émergence, anthropocène et dérèglement climatique. Cette zoonose causée par le virus à génome ARN CCHFV hautement pathogène classé en agent MOT de groupe P4, infecte l'homme de façon accidentelle. Il est transmis par diverses tiques, dont *Hyalomma marginatum*, réservoirs naturels du pathogène infectant préférentiellement de petits mammifères (rongeurs et lagomorphes) ou des oiseaux ainsi que de grands mammifères (canins, cervidés, ongulés) servant d'hôtes amplificateurs asymptomatiques. La FHCC est également transmise à l'homme par contact avec des fluides d'animaux infectés, d'où le risque élevé pour les éleveurs, les vétérinaires, les personnes en contact avec des carcasses infectées d'animaux de rente (par exemple, lors d'événements communautaires calendaires) ainsi que le personnel soignant, et les personnels des abattoirs. Le changement climatique et d'autres facteurs comme le transport d'animaux de rente, augmentent la distribution géographique de la tique et le risque d'émergence de la FHCC particulièrement dans le sud de l'hexagone et la Corse.

En Europe 13 cas humains ont été observés en Espagne¹³⁹ (dont 2 décès) entre 2016 et 2023 où une séro-prévalence de 1% a été observée chez les donneurs de sang des régions touchées. Les virus étaient apparentés aux souches d'Afrique et d'Europe de l'Est méditerranéen, illustrant la diversité et la mobilité des voies d'importation. Ces cas n'ont pas induit de retentissement sociétal critique en Espagne, ce qui ne doit pas infléchir les efforts de science participative sur la gestion du risque. En France aucun cas humain n'a encore été signalé, mais le taux de séropositivité animale est élevé en Corse (13% chez les bovins, 2-3% chez les ovins et caprins) et 2 foyers de tiques infectées ont été identifiés en 2023 dans les Pyrénées orientales chez des bovins et en Corse. Du fait de l'endémisation, de nouveaux foyers méridionaux de circulation virale sont à prévoir en zones urbaines ou périurbaines, ainsi que des cas sporadiques¹⁴⁰.

La létalité humaine est élevée, d'environ 20%. En l'absence de traitement spécifique, de vaccin ou anticorps thérapeutique, la prise en charge standard est basée sur le soin de support complété par traitement compassionnel anti-viral (ribavirine sous l'égide de l'ANSM, voire par favipiravir). En France la procédure de veille réactive, (prise en charge d'un cas symptomatique inopiné de faible probabilité) et d'anticipation de la prise en charge en conditions sécurisées est en place (DGS/COREB, ESR-REB nationaux), comme pour les autres agents pathogènes de groupe 4.

- **Encéphalite à tiques (TBE) :** la TBE est susceptible d'induire dans l'hexagone une SSE à un niveau modéré de risque. Elle est due à l'arbovirus TBEV, le plus fréquent en Europe centrale et de l'Est, un flavivirus transmis par les tiques du genre Ixodes. Le nombre de cas humains augmente en

¹³⁹ -Baz-Flores, S. et al (2024). In Ticks and Tick-borne Diseases 15 (1): 102281 ; Lorenzo Juanes HM et al (2023) Emerg Infect Dis. 29(2):252-259. doi: 10.3201/eid2902.220677.

¹⁴⁰ Anses (2024) Avis relatif à la « fièvre hémorragique de Crimée-Congo » <https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2023SA0194.pdf>

Europe depuis les années 2000¹⁴¹. La tique transmet le TBEV aux rongeurs, aux ruminants (chèvres, vaches et brebis) et à la faune sauvage (chevreuils, sangliers), espèces permissives asymptomatiques. Le virus peut également être transmis par consommation de lait non pasteurisé d'animaux infectés, à l'origine en France en 2020 de 43 cas humains en lien avec la consommation de fromage de chèvre au lait cru¹⁴². Le virus peut être transmis par les produits sanguins et lors de dons d'organes, avec un potentiel de gravité extrême chez les receveurs immunodéprimés. La distribution géographique de TBEV en France reste très mal connue mais plus large que ne le laisse supposer la surveillance par la déclaration obligatoire (DO) (depuis 2021). En Europe de l'Ouest, la tique *Ixodes ricinus*, largement répandue en milieu forestier, requiert une humidité et une température favorables. Le changement climatique global modifie son aire de répartition vers le Nord et la période d'activité n'est pas univoque.

Il s'agit d'une des premières causes d'encéphalite pouvant entraîner des séquelles graves à long terme avec une létalité dans 0,5 à 3% des cas, malgré 60% environ d'infections asymptomatiques. Un vaccin est recommandé aux voyageurs dans les zones d'endémie. Les prévisions issues de la DO, d'enquêtes sérologiques et des données biométéorologiques doivent guider l'extension prochaine de la vaccination préventive vers d'autres groupes à risque d'exposition¹⁴³.

- **En Outre-Mer**, ce sont principalement les risques d'**Arboviroses** transmises par des moustiques, notamment :
 - **La fièvre de la vallée du Rift (FVR)** : cette arbovirose émergente majeure, au cycle et au fardeau humain et animal mal connu et sous-évalué, constitue un risque malgré l'absence de transmission interhumaine à ce jour. Il s'agit d'une zoonose due au virus RVFV, un Phlebovirus, infectant des ruminants d'élevage (caprins, ovins, bovins, camelins) et plusieurs espèces de faune sauvage par des moustiques vecteurs, provoquant des épizooties. L'Homme est infecté essentiellement par contact avec des produits d'animaux infectés et aérosols, mais peut l'être également par transmission vectorielle. Les principales épidémies surviennent en Afrique de l'Est, dont deux récentes au Kenya et à Madagascar en 2021, et deux à Mayotte, où l'épidémie/épizootie de 2018-2019 a induit 142 cas humains confirmés et de très nombreux foyers animaux. Les infections sont asymptomatiques dans 60 à 80 % des cas mais les formes pauci-symptomatiques, sous-notifiées, pourraient avoir touché près de 11.000 personnes¹⁴⁴. Les formes symptomatiques sévères induisent une hépatite et des défauts sévères d'hémostase, avec parfois des atteintes neurologiques et oculaires post-infectieuses, et des avortements dans les élevages. Les conséquences sanitaires, socio-économiques et alimentaires comportent en outre une forte mortalité au sein des élevages de ruminants et une insécurité alimentaire. Les déterminants des réémergences renvoient à des interactions complexes. Plusieurs facteurs de risque sont en cause altérations climatiques, mouvements d'animaux (légaux et illégaux) et immunité des troupeaux faible vis-à-vis du RVFV¹⁴⁵.
- **Les infections sévères à bactéries multi-résistantes**, déjà présentes sur le territoire mais à des niveaux encore limités, notamment les bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe), sont susceptibles d'augmenter à la fois en Métropole et en OM. Leur gravité tient au spectre clinique de ces maladies

¹⁴¹ Bogovic, P. et al. World J Clin Cases, 2015. 3(5): p. 430-41.

¹⁴² Velay, A., et al. Crit Rev Microbiol, 2019. 45(4): p. 472-493.

¹⁴³ Gonzalez, G., et al. Frontiers in microbiology, 2022. 13: p. 863725-863725.

¹⁴⁴ Bastard J. et al (2022) *Commun Med* (Lond). 2(1):163.

¹⁴⁵ Métras R, et al.(2020) Proc Natl Acad Sci USA 117 : 24567-74 ; Youssouf H, et al (2020) Emerg Infect Dis 26 : 769-72.

sévères et à l'absence de capacité thérapeutique lorsque ces bactéries résistent à toutes les lignes d'antibiothérapies disponibles. Leur accroissement dans de nombreux pays à revenu faible et moyen est considéré par l'OMS comme un risque majeur pour les années 2030-50. A ce titre, le rapport O'Neil en 2015 a modélisé l'impact en termes de mortalité à l'horizon 2050 : si rien ne change, la résistance aux anti-microbiens deviendrait l'une des causes de mortalité les plus fréquentes avec les cancers et les maladies métaboliques¹⁴⁶. Même si la recherche biomédicale connaît un nouvel essor, la dynamique de la résistance aux antimicrobiens est poussée par le mésusage antibiotique et le manque d'adhésion aux mesures de prévention universelles, auxquels s'ajoute les facteurs environnementaux (voir plus bas)

- **Les IST** : le COVARS a considéré ici les IST émergentes (en classant à part l'infection à mPox) ou dues à des pathogènes résistants aux antibiotiques. Malgré l'augmentation des dépistages et des diagnostics d'IST permettant un traitement précoce et une moindre diffusion, le nombre de gonocoques ultrarésistants aux antibiotiques (XDR), en particulier à la ceftriaxone et à l'azithromycine, s'est accru¹⁴⁷. Le risque augmente notamment lors de grands rassemblements festifs et brassages de populations, tels que ceux occasionnés notamment par les JOP. Leur propagation doit être contenue, notamment par une re-sensibilisation des professionnels de santé et de la population.
- **Le SIDA** : L'efficacité majeure des traitements antirétroviraux (ARV) dans le contrôle thérapeutique et la prévention de l'infection au VIH, l'excellence de la prise en charge sur le territoire national, ne doivent pas faire oublier que cette pandémie est due à une infection chronique, à vie, mortelle dans la quasi-totalité des cas et dont aucune guérison spontanée ou induite par les ARV n'est possible, imposant un traitement à vie et une stricte compliance. Même si des progrès dans l'utilisation des ARV à longue durée de vie et d'implants amélioreront prochainement l'observance thérapeutique, il n'existe pas d'espoir solide de guérison thérapeutique universelle dans les 5 ans, et toute interruption thérapeutique prolongée induit systématiquement une perte de contrôle viral et un risque accru de transmission. De plus malgré un accès aux ARV de l'ordre de 60% au niveau mondial, le diagnostic et la prise en charge restent problématiques et soumis à une importante stigmatisation dans de nombreux pays, y compris européens, et sont susceptibles d'être remis en question lors de troubles géopolitiques ou socio-économiques. Ainsi la pandémie de Covid-19 a été associée à la baisse en France du dépistage de 14% entre 2019 et 2020, suivi d'un accroissement de 12% de nouvelles séropositivités (de 5 113 à 5 738 par an)¹⁴⁸ de 2020 à 2022, reflétant soit un effet de rattrapage soit une augmentation des contaminations ou une reprise des flux migratoires. Les mêmes effets sont observés dans le monde en relation avec la crise Covid-19 et la baisse des soutiens financiers à l'accès au traitement¹⁴⁹.
- **En Outre-Mer** s'y ajoutent les risques liés à :
 - o **La Rage** : ce risque est principalement lié à l'importation illégale de carnivores infectés, principalement en outre-mer du fait du nombre de chiens errants et de la proximité de pays dans lesquels la rage est endémique (Madagascar et Comores pour La Réunion et Mayotte, Brésil et autres pays d'Amérique latine pour Guyane et Antilles).

¹⁴⁶ O'Neil J. (2016) https://amr.review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf

¹⁴⁷ Niaré D et al. BEH 24-25 | 12 décembre 2023 | 515

¹⁴⁸ Cazein F. et al (2023) : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/communication-congres/dépistage-du-vih-et-decouvertes-de-seropositivite2>

¹⁴⁹ UNAIDS (2023): <http://hivfinancial.unaids.org/hivfinancialdashboards.html>; Stover J et al (2021). PLoS Med. 2021;18(10):e1003831.

- **Les "gastro-entérites virales"** : ce risque mixte dépend des mesures d'hygiène et de prévention (y compris la vaccination pour le rotavirus) ainsi que de la qualité du traitement des eaux de boisson. La situation sanitaire particulière de certains territoires ultramarins avec la présence de bidonvilles ou de zones du territoire mal desservies par les systèmes d'adduction d'eau potable, et un pauvre niveau d'hygiène rend ce risque significatif. Il y est aussi renforcé par l'âge de la population dans laquelle les très jeunes enfants, plus à risque, sont plus nombreux que dans l'hexagone¹⁵⁰.

1-3 Pathologies jugées à risque faible de SSE :

Ces pathologies ne sont pas détaillées ici mais leur analyse vis à vis du risque de SSE est montrée dans le Tableau 1A (Annexe 3A) et la Figure 5 ci-dessus.

Par ailleurs, certaines maladies et risques infectieux ont été considérées à part, dont :

- **Les agents pathogènes non conventionnels** tels que les prions responsables en particulier de maladie de Creutzfeldt-Jakob dont le risque d'induction de SSE majeure en France est apparu modéré au COVARS dans le contexte actuel de contre-mesures préventives.
- **Le détournement de pathogènes pour malveillance** : tels que les poxvirus, les virus responsables des FHV (de Lassa, Ebola, Marburg, CCHF), de la FVR, le virus Nipah ou *Y pestis*, dont les risques de détournement pour malveillance ont été estimés comme modérés à faibles. Les risques de bioterrorisme étant exclus du champ de la saisine, les autres pathogènes susceptibles de malveillance ne sont pas analysés dans cet avis.

2- Risques sanitaires liés aux facteurs physiques et chimiques

Les dangers liés aux facteurs physiques et chimiques ne sont pas, à notre connaissance, synthétisés d'une façon accessible et cohérente avec les dernières connaissances scientifiques. Il existe bien des synthèses réalisées pour certaines catégories de dangers spécifiques, en particulier la carcinogénicité (travail du CIRC d'identification des cancérigènes¹⁵¹) ; toutefois très peu de travaux permettent d'avoir un accès simultané à l'ensemble des dangers, qui inclurait aussi les mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens, etc. Une source importante est la liste des substances très préoccupantes (SVHC, *substances of very high concern*) portée par l'agence européenne des produits chimiques¹⁵², mais elle s'appuie beaucoup sur des travaux et démarches réglementaires et, malgré son intérêt, ne peut être vue comme représentant parfaitement l'état de l'art scientifique.

Concernant les risques, c'est-à-dire la traduction de ces dangers en nombre d'années de vie en bonne santé perdues, les estimations disponibles se limitent à certains facteurs dont l'exposition est bien documentée et pour lesquels des relations dose-réponse robustes existent (tabac, particules fines, chaleur, plomb...). Ces connaissances sont notamment synthétisées dans les travaux de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), à Seattle. Elles ne tiennent compte que d'une toute petite fraction des facteurs chimiques. Toutefois le COVARS a identifié les principaux risques suivants :

¹⁵⁰ Santé Publique France, Gastro-entérites aiguës. Bulletin du 16 janvier 2024, accessible ici : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-infectieuses-d-origine-alimentaire/gastro-enterites-aigues/documents/bulletin-national/gastro-enterites-aigues.-bulletin-du-16-janvier-2024>

¹⁵¹ <https://monographs.iarc.who.int/fr/agents-classes-par-les-monographies-du-circ-2/>

¹⁵² <https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>

2-1- Risques en lien avec le changement climatique

Les risques sanitaires liés aux changements climatiques, déjà présents sur l'ensemble du territoire national, **exposent particulièrement aux risques de SSE majeure**. L'Agence européenne de l'environnement prévoit que l'augmentation, en pic et en continu, des températures et de l'ensoleillement, cumulée aux effets photo-oxydants va accroître l'exposition à l'ozone.

Les risques sanitaires liés au changement climatique sont soit immédiats (blessures, malnutrition, maladies respiratoires et cardiovasculaires), soit indirects et différés (stress, traumatismes, poussées de maladies mentales...), notamment après des catastrophes climatiques. Les risques de maladies d'origine hydrique et alimentaire augmentent également.

En France, des augmentations substantielles de morbidité et de mortalité dues au changement climatique sont attendues en lien avec l'augmentation de l'exposition à des températures accrues, des altérations de la qualité de l'air et de l'eau, et de certaines maladies à transmission vectorielle, particulièrement dans les territoires d'OM, du fait de périodes encore plus longues d'altération de la température et l'humidité.

- **Vagues de chaleur et sécheresses** : au moins 14% des Français seront exposés selon l'Insee à plus de 20 journées anormalement chaudes chaque été dans les décennies à venir¹⁵³. Si les principales conséquences en sont des déshydratations sévères dues aux canicules, aujourd'hui bien connues et anticipables notamment avec le Plan Canicule, les conséquences cliniques des pics de chaleur et de l'exposition prolongée à des températures élevées, tant cardio-vasculaires que métaboliques ou neurocognitives, sont encore discutées.
- **Inondations** : La France sera l'un des pays européens les plus menacés par les inondations côtières, selon le GIEC, avec 900 000 personnes vivant actuellement dans des zones menacées et pouvant passer à 1,7 million d'ici la fin du siècle. Ces inondations exposent à des déséquilibres des écosystèmes, notamment microbiens, dont les conséquences sont encore difficiles à mesurer et nécessitent des recherches.
- **Pénuries d'eau** : Selon l'OMS, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable¹⁵⁴ et près de la moitié de la population mondiale connaît une grave pénurie d'eau pendant au moins un mois par an selon le GIEC. En Europe, 17% de la population est à risque de pénuries d'eau d'ici 2050¹⁵⁵. Ce risque concerne en France particulièrement les territoires d'Outre-Mer et en premier lieu **Mayotte**, mais également la **moitié sud de la France**. Ces pénuries imposant de puiser au fond des nappes phréatiques exposent à des pathologies hydriques infectieuses, notamment dues aux virus responsables de gastro-entérites ou aux Vibrios, mais aussi toxiques, du fait de concentrations anormales d'agents polluants.
- **Evènements climatiques extrêmes** : les cyclones et tempêtes, de plus en plus fréquents, menaceront particulièrement les territoires d'outre-mer. Les **incendies de forêt** devraient en Europe méditerranéenne impliquer 2200 à 2500 km² de forêt, plaçant la région dans les zones les plus à risque selon le WEF, et seraient source de 300 000 décès supplémentaires dans le monde d'ici 2050. Outre les morts violentes, ces incendies libèrent des quantités importantes de particules fines et d'ozone, exposant de façon supplémentaire aux risques de pollution atmosphérique, notamment aux pathologies respiratoires.

¹⁵³ <https://www.insee.fr/fr/statistiques/6522912>

¹⁵⁴ <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>

¹⁵⁵ WWF (2022) https://wwf.panda.org/wwf_news/?6214416/17-of-Europes-population-faces-high-risk-of-water-scarcity-by-2050

La volonté de rendre les villes plus saines et habitables, en particulier en les végétalisant, devrait diminuer les risques sanitaires liés à l'urbanisation en réduisant la pollution de l'air, les îlots de chaleur, l'exposition aux UV, la pollution sonore, la perte de biodiversité et en améliorant le bien être des habitants.

Cependant il faut aussi anticiper des impacts négatifs d'une végétalisation non raisonnée comme la fermeture de corridors de circulation d'air, l'installation et l'augmentation d'espèces animales et d'arthropodes vecteurs porteurs d'agents infectieux pour les humains, qui pourraient initier ou révéler des foyers voire des **épidémies de maladies vectorielles** (dengue, fièvre à virus West Nile, maladies à tiques, leishmanioses) ou **non vectorielles** comme la leptospirose¹⁵⁶. Par ailleurs, l'augmentation générale de l'urbanisation et de l'hygiénisme¹⁵⁷ sont concomitantes de l'accroissement **d'allergies**, dont la prévalence est passée de 5% à environ 25% de la population depuis les années 1950, particulièrement les allergies respiratoires en lien avec des allergènes d'origine végétale et la pollution aérienne¹⁵⁸.

2-2- Risques en lien avec les agents polluants¹⁵⁹

Si ces expositions n'induisent pas en soi un risque de SSE, hormis par accident industriel, elles constituent une lame de fond affectant la situation sanitaire globale de façon croissante. L'addition des expositions aux polluants atmosphériques et aux agents chimiques aggravent de nombreuses pathologies et sont fortement associés à un taux croissant de cancers, notamment du sujet jeune, et à des troubles de la reproduction. De plus, nombre de ces agents polluants exacerbent les risques infectieux comme ceci a été démontré pour la Covid-19¹⁶⁰. Néanmoins le poids respectif de ces agents polluants sur les maladies associées est difficilement mesurable du fait de l'intrication des facteurs en cause.

Le COVARS a résumé ci-dessous les principaux risques sanitaires induits par ces agents polluants.

Pollution Atmosphérique :

Les risques sanitaires liés à la pollution de l'air sont les mieux étayés, sans doute en raison de la facilité de dosage des polluants et de la voie d'exposition principalement respiratoire. Le plan Européen "zéro pollution action plan" prévoit de réduire en 2030 de 55% par rapport à 2005 le nombre de décès dus à la pollution aérienne, notamment en lien avec les particules fines. De nombreux secteurs ont réduit ces agents polluants, à l'exception du transport maritime dont les émissions de polluants atmosphériques restent supérieures aux seuils réglementaires selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE).

¹⁵⁶ Notamment : parcs urbains favorisant la concentration et les contacts entre rongeurs et la population ; Les rats prolifèrent du fait de ressources alimentaires involontairement mises à disposition, deviennent des réservoirs de certaines maladies. Pour les oiseaux, concentration possible à des points de nourrissage, plans d'eaux dans les parcs...

¹⁵⁷ Depner, M. et al (2020). Nat Med 26, 1766–1775. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1095-x> ; Vuitton, D.A., Dalphin, J.-C. (2017). Engineering 3, 98–109. <https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.01.019> ; Kirjavainen, P.V. et al (2019) Nat Med 25, 1089–1095. <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0469-4>

¹⁵⁸ Hanski, I. et al (2012) PNAS 109, 8334–8339. <https://doi.org/10.1073/pnas.1205624109>

¹⁵⁹ Naidu, R., et al (2021). Environment International 156, 106616. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106616> ANSES (2019), avis relatif à l'Exposition au cadmium (CAS n°7440-43-9): <https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2015SA0140.pdf>; European Environment Agency (2024) ETC HE Report 2023/7: Health Risk Assessment of Air Pollution: assessing the environmental burden of disease in Europe in 2021: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/etc-he-report-2023-7-1> ; ANSES (2023), actualisation des données relatives aux substances phytopharmaceutiques de la famille des SDHI : <https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2019SA0202Ra.pdf> ; Inserm (2013), Pesticides : effets sur la santé : <https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-effets-sur-sante/> ; Fritsch, C. et al (2022). Sci Rep 12, 15904. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-19959-y> ; Tang, F.H.M. et al (2021) Nat. Geosci. 14, 206–210. <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00712-5>

¹⁶⁰ Chen Z. (2022), American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 20 Sept, 2022 DOI: 10.1164/rccm.202206-1123LE

En France, malgré la baisse au niveau national des concentrations de particules fines de type $PM_{2.5}$ et de la majorité des polluants en 2022¹⁶¹, **les principales agglomérations françaises restent exposées à des taux supérieurs aux seuils réglementaires** : Ile-de-France (dioxyde d'azote), région lyonnaise et vallée du Rhône (dioxyde d'azote et ozone), région PACA (ozone et particules fines PM_{10}), Alsace (dioxyde d'azote et ozone), Hauts de France (Nickel). De plus, 2022 a été marquée par plusieurs épisodes de pollution à l'ozone d'ampleur nationale en métropole et par des épisodes locaux de pollution en lien avec des brumes des sables. Ainsi les risques sanitaires engendrés par ces pollutions vont perdurer dans les 5 prochaines années.

Carte 3b : PM_{10} (période 2015-2022)

Carte de distribution des particules fines en France (Issue de : Rapport sur Qualité de l'Air en France 2022)

Ces risques et pathologies associées notamment liés aux **Particules fines ($PM_{2.5/10}$) au Dioxyde d'azote (NO_2) et à l'Ozone (O_3)** sont décrits dans le tableau 2 ci-dessous.

A ces facteurs de pollution de l'air extérieur s'ajoute la pollution intérieure par le **tabac**.

Ces pollutions de l'air extérieur et intérieur sont responsables d'une exacerbation des pathologies respiratoires obstructives (asthme, BPCO) et de l'intensité des infections respiratoires, responsables également de pathologies cardio-vasculaires, neurologiques, métaboliques, de la reproduction et de cancers broncho-pulmonaires, notamment chez les non-fumeurs. Un nouveau mécanisme carcinogénique des particules fines à l'origine de ces cancers a été mis en évidence¹⁶² et de larges études britanniques¹⁶³ démontrent qu'une exposition antérieure de 3 ans aux $PM_{2.5}$ pourrait augmenter le risque de cancer du poulmon.

De plus, **la combinaison de la pollution aérienne et de facteurs climatiques**, tels que hausse de la température et des concentrations en dioxyde de carbone et particules fines, aggrave l'exposition aux pollens, notamment en lien avec l'allongement des saisons polliniques ou l'introduction dans les villes de plantes émettrices de pollens allergisants, favorisant asthme et **allergies** respiratoires.

¹⁶¹ MTECT (2023) <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-la-qualite-de-lair-exterieur-en-france-en-2022>

¹⁶² Lim EL, et al. Nature. 2023 April 01; 616(7955): 159–167. doi:10.1038/s41586-023-05874-3.

¹⁶³ Huang Y, et al. (2021). Am J Respir Crit Care Med. 204: 817–825; Hill W et al. (2023) Nature. 616(7955): 159–167.; Turner MC, et al (2020). CA Cancer J Clin. 70: 460–479.

Pollution par agents chimiques, dont les produits phytosanitaires (PPP) :

Diverses expertises collectives¹⁶⁴ dont celles de l'OMS, de l'Anses et de l'INSERM, ont établi des liens à différents niveaux de présomption entre diverses pathologies (neurodégénératives, cancers, troubles anxio-dépressifs, etc.) et l'exposition aux PPP¹⁶⁵. Si l'utilisation de certains produits est interdite depuis plusieurs années (organophosphorés notamment), ils persistent dans presque tous les compartiments des écosystèmes et les mesures de lutte et les réglementations françaises et européennes contre ces agents ne sont souvent pas adoptées au rythme nécessaire pour éviter les conséquences, chroniques et aiguës¹⁶⁶. Certaines substances chimiques exposent l'homme, notamment en milieu professionnel, pendant la grossesse et l'enfance, et les riverains des zones d'épandage agricole. Il n'est pas dans l'objectif de la saisine du COVARS d'en dresser ici une liste exhaustive, mais quelques exemples significatifs d'associations hautement plausibles ou démontrées entre certains facteurs liés au changement climatique et aux agents physico-chimiques environnementaux et certaines pathologies sont décrits dans le tableau ci-dessous (**Tableau 2**). Ce tableau n'a aucune prétention à l'exhaustivité et fournit simplement des exemples de facteurs physiques et chimiques présents dans différents milieux). A ces facteurs s'ajoutent les microplastiques, omniprésents dans les écosystèmes¹⁶⁷ exposant l'homme par ingestion orale, inhalation et contact et pouvant être un support inerte d'agents pathogènes¹⁶⁸. Ils sont détectables dans les poumons, les placentas et les vaisseaux¹⁶⁹, et un lien épidémiologique a été montré avec diverses maladies chroniques (respiratoires, intestinales, hépatiques, vasculaires)¹⁷⁰.

Les conséquences cliniques de ces divers agents se combinent entre polluants et perdurent de longues années après le retrait de certains polluants non autorisés du fait de leur persistance dans les sols et leur écoulement dans les eaux, conduisant à des sur-risques permanents mais divers selon les familles d'agents polluants, et que l'on peut rapprocher dans une approche syndromique :

- **Pathologies respiratoires** : en lien avec, outre les polluants aériens, les métaux et polluants organiques,
- **Cancers** : en lien avec, outre les polluants aériens associés aux cancers du poumon – 3e cancer le plus fréquent en France et 1e cause mortalité par cancer¹⁷¹, les pesticides (organophosphorés), les métaux, les polluants organiques persistants, les phénols et Per/poly fluoroalkylés,
- **Pathologies métaboliques et endocriniennes** (diabète et pathologies rénales) : en lien avec les pesticides (organophosphorés), les métaux, les polluants organiques persistants, les phénols et Per/poly fluoroalkylés,
- **Troubles neurocognitifs** : en lien avec les pesticides (organophosphorés), les métaux, les polluants organiques persistants, les phénols et Per/poly fluoroalkylés
- **Troubles de la reproduction et du développement foetal** : particulièrement en lien avec les phtalates mais également en lien avec les pesticides (organophosphorés), les métaux, les polluants organiques persistants, les phénols et Per/poly fluoroalkylés

¹⁶⁴ Colzyn S. et al (2024). Int J Hyg Environ Health. 256:114311. doi: 10.1016/j.ijheh.2023.114311.

¹⁶⁵ INSERM, 2021. Pesticides : Effets sur la santé. Nouvelles données. EDP Sciences, Paris.

¹⁶⁶ Naidu, R., et al (2021). Environment International 156, 106616. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106616>

¹⁶⁷ Rillig, M. C. et al (2020). Science 368(6498): 1430–1431. American Association for the Advancement of Science (AAAS). <https://doi.org/10.1126/science.abb5979>

¹⁶⁸ Zhang, E. et al (2022). Sci Rep 12, 6532. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10485-5>

¹⁶⁹ Garcia, M. A. (2024). Quantitation and identification of microplastics accumulation in human placental specimens using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry. In Toxicological Sciences. Oxford University Press (OUP). <https://doi.org/10.1093/toxsci/kfae021>

¹⁷⁰ Li, Y. et al (2023). Environ. Health 1, 249–257. <https://doi.org/10.1021/envhealth.3c00052>

¹⁷¹ <https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers/Les-cancers-les-plus-frequents/Cancer-du-poumon>

- **Altération de la santé mentale et éco-anxiété** : l'ensemble de ces agents polluants converge pour induire des conséquences délétères sur la santé mentale, à type "d'anxiété généralisée diffuse", « de peur chronique de la catastrophe environnementale » « d'expérience vécue d'un changement d'environnement domestique perçu négativement » et ne doit pas être minimisé¹⁷². Sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans interrogés dans dix pays, près de 70 % ont déclaré être « très inquiets » ou « extrêmement inquiets » du changement climatique¹⁷³.

Le **Tableau 2 en annexe 6** résume les Effets et Impacts, l'Exposition, les Conséquences cliniques des principaux facteurs environnementaux analysés par le COVARS, d'après les Avis, rapports et articles scientifiques de référence du domaine, mais ne représente en aucun cas une liste exhaustive de ces facteurs ni de leurs conséquences. Il illustre notamment les « trous » de connaissance encore nombreux dans ce domaine.

3- Liens entre Risques infectieux et changements climatiques et environnementaux :

Il est artificiel de séparer risques infectieux et environnementaux. Les liens entre pandémies et crises environnementales sont largement démontrés et sont la cause, avec les migrations humaines, des plus grandes épidémies historiques¹⁷⁴. Une vision synthétique de ces risques est présentée par l'OMS :

Figure: An overview of climate-sensitive health risks, their exposure pathways and vulnerability factors. Climate change impacts health both directly and indirectly, and is strongly mediated by environmental, social and public health determinants.

¹⁷² American Psychological Association, Climate for Health and EcoAmerica (2017): <https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf>

¹⁷³ Hickman C. et al (2021), Lancet Planetary Health 5:e863-73

¹⁷⁴ IPCC (2019) Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems; Whitmee, S. et al (2015). Lancet 386(10007): 1973–2028 ; B. J. McMahon et al (2018) Zoonoses Public Health. 65 : 755–765. <https://doi.org/10.1111/zph.12489>

- Certains liens entre risques infectieux et environnementaux sont connus et attendus, notamment les :
 - **Maladies vectorielles et arboviroses et la grippe zoonotique**¹⁷⁵, en lien avec le réchauffement et les altérations climatiques, comme exposé dans les avis du COVARs¹⁷⁶. D'ici 2050, 500 millions de personnes supplémentaires seront dans une zone d'exposition aux maladies à transmission vectorielle selon le WEF¹⁷⁷.
 - **Infections respiratoires et gastro-entériques** : les infections respiratoires peuvent être exacerbées par la pollution aérienne induisant une vulnérabilité accrue dans toute la population, plus marquée chez les enfants ou les sujets atteints de pathologies respiratoires chroniques, comme ceci a été démontré lors de la pandémie de Covid-19¹⁷⁸. Par ailleurs, les perturbations climatiques, telles que les inondations peuvent amplifier le risque de diffusion d'agents infectieux entériques et les TIACs.
 - **Accroissement de l'antibiorésistance** : liée au changement climatique et à des facteurs environnementaux, notamment dans les pays à faibles ressources où les antibiotiques et les bactéries résistantes se dispersent dans l'environnement par les eaux usées^{179, 180}. Des taux très élevés d'antibiotiques ont été retrouvés dans les rivières autour des sites de production d'anti-microbiens en Inde et en Chine où est fabriquée l'immense majorité de ces produits, générant une pression de sélection « systémique » sur les animaux et humains de la zone, et induisant in situ des taux de portage digestif de BHRé élevé¹⁸¹. La globalisation, l'augmentation massive des déplacements de populations participent à la dispersion de ces BHRé. Aujourd'hui, un clone d'*Escherichia coli*, bactérie digestive très commune portée par tous les humains, le ST 167, est devenu résistant à tous les antibiotiques, y compris les plus récents, et est dispersé sur toute la planète, dans les eaux usées et par les mains sales. En Europe, la France semble en être l'épicentre de la « plaque tournante¹⁸². Les efforts de bon usage doivent être poursuivis vers le corps médical et les patients et des approches comportementales aidant à définir de nouveaux leviers d'actions, pour sensibiliser au mieux les populations¹⁸³.

- D'autres risques moins bien connus sont en lien avec :
 - **L'effet du réchauffement climatique et les changements des niveaux d'eau** peuvent favoriser l'exposition aux Pathogènes et les invasions biologiques ;

¹⁷⁵Romanello et al (2023) Lancet 402(10419) : 2346–2394. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01859-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01859-7)

¹⁷⁶ COVARs : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_8_juin_2023_-_risque_sanitaire_lie_a_l_iahp_et_la_grippe_aviare.pdf; Avis du 3 avril 2023 relatif aux risques sanitaires de la dengue et autres arboviroses à aedes, accessible ici : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/avis-du-covars-du-3-avril-2023---risques-sanitaires-de-la-dengue-du-zika-et-du-chikungunya-en-lien-avec-le-changement-climatique-27356.pdf>; Document de cadrage du 23 décembre 2022 relatif aux maladies à transmission vectorielle (MTV) en France, accessible ici : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covars_document_de_cadrage_du_23.12.2022_sur_les_maladies_a_transmission_vectorielle_mtv_en_france.pdf

¹⁷⁷ World Economic Forum (2024), https://www3.weforum.org/docs/WEF_Quantifying_the_Impact_of_Climate_Change_on_Human_Health_2024.pdf

¹⁷⁸ Denys S., Barouki R. (2021), Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2024/4 (N° 104), p. 32-35. DOI : 10.3917/re1.104.0032 ; HERA-COVID-19 Working Group (2021), Environment International, doi: 10.1016/j.envint.2020.106272; Conticini et al., 2020 ; Wu et al. (2020) Science Advances, vol. 6, n°45, eabd4049

¹⁷⁹ OMS (2022), Communiqué de presse: Un rapport met en avant une progression de la résistance aux antibiotiques dans les infections bactériennes chez l'être humain et la nécessité de disposer de données plus solides: <https://www.who.int/fr/news/item/09-12-2022-report-signals-increasing-resistance-to-antibiotics-in-bacterial-infections-in-humans-and-need-for-better-data>; Li, W. et al. (2023) Lancet Reg. Health West. Pac. 30, 100628; MacFadden, D. R., et al (2018) Nature Clim. Change 8, 510–514; McGough, S. F., et al (2020) Euro Surveill. 25, 1900414; Brumfield, K. D. et al. mBio 14, e01476-23 (2023)

¹⁸⁰ Sikder et al. (2024) Water Environ Res 96(2):e10987. doi: 10.1002/wer.10987

¹⁸¹ Arum N et al (2022). Indian J Med Microbiol. 40(3):374-377. doi: 10.1016/j.ijmmb.2022.05.010.

¹⁸² Huang J, et al. Commun Biol. 2024 Jan 6;7(1):51. doi: 10.1038/s42003-023-05745-7.

¹⁸³ Bonmarin I. et al (2023). Bull Épidémiol Hebd.(22-23):480-7. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/22-23/2023_22-23_5.html

- **la perte de biodiversité** en lien avec les activités anthropiques et la pollution :

La majorité des risques d'émergence de maladies zoonotiques associées à la faune sauvage est liée aux contacts entre des écosystèmes très biodiversifiés (riches en microbes) et des systèmes de production animale très intensifs (génétiquement pauvres et homogènes, et de ce fait plus vulnérables aux agents pathogènes) ou/et des concentrations humaines importantes¹⁸⁴.

Les pertes de biodiversité se traduisent par une simplification des écosystèmes conduisant, entre autres, à leur moindre robustesse et une plus grande instabilité favorisant l'augmentation de la taille des populations d'espèces opportunistes. Celles-ci profitent des niches écologiques laissées vides par les espèces plus spécialisées qui sont les premières à disparaître. Ces espèces opportunistes peuvent être autochtones ou exotiques, et parfois être invasives^{185, 186}. Une biomasse plus importante des populations d'une espèce particulière, réservoir ou vecteur (rongeur, moustique, acarien, etc), peut augmenter l'exposition à certains pathogènes (arbovirus, leptospires, hantavirus, Yersinia pestis historiquement, etc.).

Le contrôle des nuisances occasionnées par ces espèces, directes (piqûres, dommages aux denrées stockées, etc.) ou indirectes du fait des pathogènes qu'elles transportent, augmente le risque d'apparition de **résistances** s'il utilise par exemple des agents chimiques comme dans la lutte anti-vectorielle (LAV) par insecticides. Ces phénomènes, auxquels s'ajoute l'impact de leur usage sur les espèces non-cibles et donc d'une diminution plus grande encore de la biodiversité, peuvent aboutir à une perte de contrôle à terme de ces agents infectieux et être la source d'émergence d'agents connus ou inconnus (Maladie X).

4- Risques particuliers en OM :

L'analyse des risques touchant les territoires d'outre-mer tient compte de facteurs d'aggravation différents (climat, niveau économique et sanitaire), des facteurs d'introduction et de transmission (frontières perméables, contacts plus étroits animaux-homme) et montre des risques spécifiques :

- D'introduction de pathogènes comme **l'IAHP** dans les territoires d'Amérique, la **FVR** dans les territoires de l'Océan Indien, et des risques récurrents (**dengue, Zika, Chikungunya, fièvre jaune et paludisme**, notamment en Guyane pour ces derniers).
- Environnementaux : comme les sargasses aux Antilles, la poussière de sable du désert, les organochlorés, les moisissures spécifiques des Antilles ou l'exploitation de ressources naturelles (le Nickel en Nouvelle-Calédonie), susceptibles de générer des effets classiques si les sols sont pollués.

De plus, il convient de ne pas négliger la question de l'impact social et du risque d'emballement médiatique qui peuvent être exacerbés même pour les risques sanitaires apparemment mineurs.

Il faut également re-souligner le cas particulier de **Mayotte** où les risques épidémiques majeurs incluant la quasi-totalité des maladies analysées, y compris certaines dont le Choléra, la Peste ou la Polio, quasi-oubliées du territoire national, se combinent aux risques alimentaires, infectieux et toxicologiques liés au changement climatique, notamment la sécheresse.

¹⁸⁴ IPBES, 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4147317>

¹⁸⁵ Ostfeld, R.S., Keesing, F. (2020). Nature 584(7821) : 346–347.

¹⁸⁶ Keesing, F. et al (2010). Nature 468, 647–652.

5- Risques psycho-sociaux et facteurs socio-économiques

Outre les risques de dégradation de la santé mentale, notamment en lien avec l'éco-anxiété, les SSE comportent un ensemble de risques psychosociaux et socio-économiques comme l'a démontré la pandémie de Covid-19. L'étude des épidémies et des pandémies contemporaines a mis en évidence des dynamiques psychosociales contradictoires dans la réponse des populations aux menaces pour la santé ou l'environnement avec l'observation concomitante de phénomènes de sur- et sous-réactions, tant au niveau cognitif et émotionnel que comportemental comme l'a montré le travail de S. Taylor :

Sous-réaction	Réaction « médiane »	Sur-réaction
<ul style="list-style-type: none"> - Apathie - Minimisation et dénégation du risque - Production ou promotion de récits alternatifs sur la nature et l'origine du risque (dont théories du complot) - Recherche et stigmatisation de « bouc-émissaires » - Recherche et promotion de traitements alternatifs 	<ul style="list-style-type: none"> - Stress et inquiétude - Recherche d'informations - Recherche de soutien social - Renforcement de la coopération sociale - Altruisme et entraide - Adoption de mesures de précaution ou de prévention - Maintien des schémas d'organisation - Introspection, méditation, pratiques religieuses, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Panique - Recherche compulsive d'informations - Isolement, fuite et exode - Constitution de stock de précaution (nourriture, essence, produits hygiéniques, etc.) - Recherche et stigmatisation des <u>non-observants</u> - Maintien de précautions inutiles

Tableau : Typologie des réponses psychosociales les plus fréquentes face aux SSE (adapté de S. Taylor) ¹⁸⁷

Certaines menaces sont plus anxiogènes que d'autres, comme le montrent les recherches en psychologie du risque modélisant les réponses émotionnelles, sociales et comportementales des populations européennes et nord-américaines sur la base d'un petit nombre de critères perceptifs: la sensibilité aux menaces sanitaires peu connues, peu familières et incertaines est amplifiée, dès lors qu'elles sont découvertes et médiatisées, ainsi qu'aux menaces plus difficiles à contrôler ou à prévenir au niveau individuel.

Une carte cognitive du risque, établie par Slovic et al., permet de comprendre la sensibilité des individus à certaines menaces et leur relative indifférence à d'autres (voir figure 8 ci-dessous). La localisation de pathologies liées à l'éco-toxicité dans le cadran supérieur droit de cette carte, illustre l'attention supérieure des sociétés contemporaines à ces menaces, par rapport à d'autres plus anciennes comme le tabagisme ou la pollution de l'air. Toutefois, comme le montrent les expériences du VIH ou de la Covid-19, le développement de traitements, thérapeutiques ou préventifs, efficaces peut contribuer à une banalisation du risque, ainsi qu'à une démobilisation importante et rapide des populations exposées, alors que la situation épidémiologique mériterait le maintien d'une vigilance minimale.

¹⁸⁷ Taylor, S. (2019). The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease. Cambridge Scholars Publishing.

Figure 8. Carte cognitive des risques (adaptée de Slovic¹⁸⁸)

Enfin, les SSE tendent à exacerber les phénomènes d’inégalités sociales “structurelles” de santé, même si ceci est moins bien documenté dans le domaine des maladies émergentes que dans celui des maladies chroniques¹⁸⁹. Ainsi, l’étude EPICOV a montré l’existence en France de disparités sociales persistantes et manifestes tout au long de la campagne vaccinale anti-Covid19, en dépit de la gratuité et de l’accessibilité des vaccins¹⁹⁰. Ces observations récentes rappellent l’importance d’une approche “d’universalisme proportionné” dans la conception et la mise en place de politiques et de programmes de prévention et de contrôle de SSE, c’est à dire la nécessité d’accorder une attention plus particulière aux groupes socioéconomiques et socioculturels les plus vulnérables.

B- Discussion

Les risques de SSE majeure qu’a identifiés le COVARS dans le contexte actuel des connaissances sont essentiellement liés : 1) sur le plan infectieux aux viroses respiratoires pandémiques zoonotiques et à certaines arboviroses, auxquelles il faut ajouter le risque de “Maladie X” inconnue à ce jour, et 2) sur le plan environnemental aux évènements aigus induits par le changement climatique, tout en soulignant que 3) les risques sanitaires liés à la pollution physico-chimique sont source de situations sanitaires majeures mais permanentes, et que 4) ces risques infectieux et environnementaux sont intimement liés.

COVARS a pleine conscience des limites que peut comporter la présente analyse. L’estimation des risques infectieux de SSE par le COVARS, portant sur une vaste diversité de risques analysés dans un temps restreint, s’apparente à un exercice d’expertise collective et a fait émerger une hiérarchisation répondant à l’objectif fixé par la saisine. Les résultats sont susceptibles d’être modifiés par la percée de nouvelles connaissances.

¹⁸⁸ Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280-285.

¹⁸⁹ Cohen, J. M. et al (2007). *Journal of Epidemiology & Community Health*, 61(12), 1021-1027; Noppert, G. A. et al (2017). *J Epidemiol Community Health*, 71(4), 350-355.

¹⁹⁰ Bajos, N. (2022).. *PLoS One*, 17(1), e0262192.

Sur le classement des risques infectieux

Le classement prioritaire des infections respiratoires pandémiques, de certaines arboviroses et de la maladie "X" est cohérent avec l'ensemble des classifications existantes. La comparaison de l'analyse du COVARS aux principales cartographies françaises existantes montre de nombreuses convergences et de rares différences reflétant des objectifs d'analyses de risque différents.

La liste du **HCSP**¹⁹¹, répondant à des objectifs différents de préparation de la cartographie mondiale des risques infectieux nécessitant un fort investissement de recherche et développement, en cours d'établissement par l'OMS, a classé, selon des critères en partie différents, 95 maladies ou groupes de maladies infectieuses dont dix prioritaires : 1) les fièvres hémorragiques virales, 2) les infections respiratoires aiguës saisonnières hors grippe, 3) les Arboviroses, 4) la grippe zoonotique, 5) la grippe saisonnière, 6) les infections à coronavirus émergents, 7) les autres IRA, 8) la maladie de Creutzfeld-Jakob, 9) les infections à germes multirésistants et 10) les bactéries multirésistantes émergentes (BHRé). A la différence du HCSP, le COVARS a démembré les entités type "fièvres hémorragiques" et "Arboviroses" en leurs différentes composantes et analysé les risques spécifiques en Métropole et en OM. De plus les différences de cotation du risque peuvent refléter la composition très multidisciplinaire du COVARS différente de la composition médicale du HCSP. Ainsi il apparaît :

- **De nombreuses convergences dans les risques majeurs, notamment pour le positionnement relatif des risques de grippe zoonotique et de coronavirus émergents ainsi que d'arboviroses,** ou des IRA sur lesquelles le COVARS considère toutefois que ce risque doit baisser dans les années à venir avec l'application des contre-mesures préventives.
- **Quelques différences, notamment pour les Fièvres hémorragiques virales (FHV) :** Le COVARS les a considérées à moindre risque de SSE en France en raison de leur moindre probabilité de survenue en France, leur moindre potentiel de transmission et dans le contexte d'un niveau de préparation et d'accès aux capacités de soins modernes sur l'ensemble des territoires français, malgré leur potentiel majeur épidémique et de réémergence soumis à des facteurs environnementaux et anthropiques. Ces zoonoses sont dues à des virus hautement pathogènes et hautement transmissibles de façon interhumaine, avec une létalité de 10% à 80%, et peuvent induire des épidémies catastrophiques mais anticipables et souvent circonscrites bien qu'elles puissent avoir un retentissement international. La perception sociétale du risque (réel ou supposé) est importante, en lien avec les ruptures de paix sociale comme en Afrique lors des crises épidémiques de FHV des années 2014-20. Il s'agit en particulier des *Fièvres* : i) *Ebola et Marburg* dont 10-20% des formes sont pauci- ou asymptomatiques ; les épidémies de maladie Ebola de 2013-2016 et de 2018-2020 ont conduit à des progrès considérables en matière de diagnostic, de traitement et de prophylaxie vaccinale ; ii) *de Lassa* pour laquelle aucun candidat vaccin en cours de développement n'est à ce jour homologué¹⁹². Le classement de ces agents pathogène de groupe P4 indique le niveau de sécurité majeur imposé aux mesures pré- et analytiques des échantillons contaminés, aux prises en charge et soins des patients suspects ou confirmés dans les unités de haute sécurité des ESR à mission nationale pour le Risque épidémique et biologique (REB) en France.

¹⁹¹ HCSP, Liste de maladies infectieuses, 27/10/2023 : <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1363>

¹⁹² Malvy D et al. In : *Molecular Medical Microbiology*, Ed. Yi-Wei Tang et coll., (vol. 4), 2024 Elsevier Ltd., Part 19, p. 2281-2311; Coulborn RM, et al. *Lancet Infect Dis.* 2024 Feb 7:S1473-3099(23)00819-8. doi: 10.1016/S1473-3099(23)00819-8).

Les analyses du COVARS concordent également avec celles de 2009 de l'**InVS**¹⁹³ qui avait classé comme prioritaires les maladies à transmission vectorielle telles que le Chikungunya, la Dengue et la Fièvre de Crimée –Congo (voir table en annexe 2) tout en les positionnant de façon différente selon les territoires.

Pour les territoires d'outre-mer l'analyse du COVARS concorde en partie avec l'analyse proposée en audition par le **CIRAD**¹⁹⁴ : d'un haut risque pour grippe pandémique et dengue, d'un moyen risque pour les infections à virus West Nile, Zika et Chikungunya, la Leptospirose et la FVR, à Mayotte, d'un risque faible pour la rage et négligeable pour les infections à virus Nipah et Ebola.¹⁹⁵ Pour la métropole le CIRAD envisageait un haut risque pour les virus West Nile, Dengue, Influenza pandémique, CCHF, un risque moyen pour le Chikungunya et l'infection à virus Zika, et faible pour la FVR.

Enfin la liste de priorisation de l'**OMS** des maladies et agents pathogènes dans les situations d'urgence de 2018¹⁹⁶ révisée en 2021, comportait, comme celle du COVARS les viroses respiratoires aigües émergentes, les FHV et les arboviroses auxquelles s'ajoutaient les infections à virus Nipah et la maladie X.

La liste des priorités de recherche de l'**ANRS-MIE**¹⁹⁷ sur les familles de pathogènes en lien avec les émergences converge aussi avec la liste de priorisation de SSE du COVARS. Ainsi l'ANRS-MIE identifie 12 familles de virus prioritaires dont divers virus responsables de FHV et de maladies à transmission vectorielle, les coronavirus et les virus Influenza, notamment (Voir table en annexe 2 pag.61-62).

La cartographie du COVARS intègre les principaux risques infectieux induits par de grands rassemblements et afflux de personnes venant du monde entier comme lors des **Jeux Olympiques et Para-olympiques de 2024**, tels que : 1) les cas importés d'Arboviroses et leur risque de dissémination à la faveur de la période d'activité estivale des moustiques vecteurs, 2) une « Maladie X » voire 3) des maladies hautement contagieuses ou sévères habituellement absentes du territoire français, 4) l'accroissement du risque lié aux IST, au VIH/SIDA et au virus mPox, et 5) les Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et autres infections d'origine alimentaire individuelles, en particulier.

Par ailleurs des Points spécifiques en lien avec les risques infectieux de SSE sont à souligner :

- **Risques liés aux zoonoses** : parmi les risques majeurs de maladies émergentes, l'analyse du COVARS met en avant 8 risques d'infection virale zoonotique (influenza zoonotique et nouveau coronavirus pandémiques, virus West Nile, des fièvres de Crimée-Congo, de la vallée du Rift, Fièvre jaune, Rage, les 4 autres étant transmises par des moustiques également vecteurs de maladies zoonotiques et animales (Dengue, Zika, Chikungunya, Paludisme). Ces résultats convergent avec l'analyse faite aux USA priorisant 8 zoonoses (virus IA, salmonellose, West-Nile, Peste, Coronavirus émergents, Rage, et Brucellose).¹⁹⁸ Ils sont en accord avec les publications montrant que 75% des maladies infectieuses émergentes chez l'homme ont une origine animale¹⁹⁹, illustrant le fait que l'ensemble de ces risques sanitaires majeurs sont

¹⁹³ Institut de Veille sanitaire (2009), Définition des priorités dans le domaine des zoonoses non alimentaires

¹⁹⁴ Audition du COVARS du 22 janvier 2024

¹⁹⁵ Audition du COVARS du 22 janvier 2024

¹⁹⁶ -OMS (2018), Annual review of diseases prioritized under the Research and Development Blueprint, meeting report : https://cdn.who.int/media/docs/default-source/blue-print/2018-annual-review-of-diseases-prioritized-under-the-research-and-development-blueprint.pdf?sfvrsn=4c22e36_2; OMS (2023) R&D Blueprint for Epidemics - Targeting research on diseases of greatest Epidemic and Pandemic threat, accessible ici: <https://www.who.int/teams/blueprint/who-r-and-d-blueprint-for-epidemics>

¹⁹⁷ <https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/renarci/liste-des-pathogenes-prioritaires-rech-mie-2023-2.pdf>

¹⁹⁸ US CDC, DOI, USDA (2022), One Health Zoonotic Disease https://www.cdc.gov/onehealth/pdfs/OHZDP_Workshop_Flyer_508.pdf

¹⁹⁹ Jones et al, (2008) Nature.451: 990-3).

directement liés aux interactions entre l'homme, l'animal, le vecteur ou l'environnement dans le cadre des changements globaux, notamment du changement climatique.

- **Risques de transmission nosocomiale** : Ce critère a été intégré dans les critères de risques analysés par le COVARS, notamment au niveau des plans de prévention pour les infections transmissibles par voie respiratoire ou digestive (comme les BHRé), ainsi que par voie sanguine (CCHF et VIH). Les risques transfusionnels ou de transmission et d'induction de pathologies sévères par dons d'organes sont majeurs pour le VIH, mais également importants pour de nombreux pathogènes (virus WNV et arboviroses, TBE et rage notamment) nécessitant un renforcement, voire l'établissement, de plans de prévention.
- **Risques liés aux expériences de gain de fonction et accidents de laboratoire** : Les questionnements ayant émergé lors de l'apparition du SARS-CoV-2 sur la possibilité d'un virus génétiquement manipulé dans le laboratoire de Biosécurité de niveau 4 de Wuhan, épicerie de la pandémie COVID-19, rendent nécessaire de maintenir un niveau de surveillance et de contrôle sur les travaux scientifiques pouvant être réalisés sur des virus à haut potentiel pandémique. La double contrainte de l'intérêt de la recherche, pour comprendre les mécanismes d'adaptation d'un virus zoonotique à l'homme, et de maîtrise du risque de faire émerger une épidémie humaine doit être pesée. De tels travaux doivent être très strictement encadrés, évitant dans la mesure du possible de produire des virus infectieux, et strictement limitée à des laboratoires de haute sécurité de type L4 et à maintenance renforcée et surveillée.

Sur le classement des risques environnementaux

La question des liens entre exposition aux pesticides et survenue de certaines pathologies s'inscrit dans une complexité et une préoccupation scientifique croissantes, concernant notamment les effets indirects de certains pesticides sur la santé humaine par le biais des effets sur les écosystèmes. L'interdépendance en jeu nécessite d'être davantage étudiée et intégrée, au même titre que les aspects sociaux et économiques, afin d'éclairer les prises de décisions lors de l'élaboration des politiques publiques, comme le soulignait dès 2012 l'expertise collective de l'Inserm²⁰⁰.

Les risques sanitaires attribués au changement climatique et à l'écotoxicité due à la pollution de l'air et aux agents polluants chimiques et phytosanitaires, sont artificiellement distingués mais il existe un continuum et des effets additifs entre ces agents, le réchauffement climatique et les effets sanitaires. La complexité de ces effets cumulés rend difficile toute analyse précise des risques sanitaires liés à l'environnement, hormis ceux du réchauffement climatique ou de la pollution aérienne plus faciles à identifier.

Afin d'illustrer la nécessité de prendre en considération à la fois les risques sanitaires liés aux agents infectieux et aux facteurs environnementaux, le COVARS a synthétisé ci-dessous les données de mortalité en lien avec plusieurs de ces risques. La figure 9 montre les mêmes ordres de grandeur pour des mortalités rapportées à 12 mois en lien avec des expositions : 1) permanentes telles qu'au tabac ou aux particules fines proches de celles de pics de mortalité dues à la Covid-19, 2) saisonnières telles que les vagues de chaleur ou la grippe.

²⁰⁰ Inserm (2013), Pesticides : effets sur la santé ; accessible ici : <https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-effets-sur-sante/>

Figure 9 : Exemples de Mortalité en lien avec facteurs environnementaux et infectieux

Mortalité exprimée en Nombre moyen de décès annuels sur les périodes de temps indiquées, et en Nombre observés sur une période de 1an pour les pics²⁰¹.

Ces dernières données illustrent la nécessité de ne pas considérer que les risques infectieux dans les risques susceptibles d'induire des Situations sanitaires exceptionnelles majeures voire des situations sanitaires majeures mais non exceptionnelles.

Cette difficulté à dresser actuellement une cartographie rigoureuse souligne le faible niveau de connaissances solides en la matière en France et dans le monde, et la nécessité impérieuse de soutenir d'importants efforts de recherche sur les risques sanitaires liés à cette multi-exposition ou Exposome, recherches nécessitant de nouvelles méthodologies d'analyse et surtout des partenariats multidisciplinaires et multisectoriels entre les domaines de la santé humaine, animale, des plantes et des écosystèmes.

²⁰¹ Sources du graphique : Tabac : Bonaldi C et al. Bull. Epidemiol. Hebd. 2019, 15, 278-84; PM: Rapport Medina S. SpF; Chaleur : SpF bilan 2014-22 ; Grippe: SpF: bilan 2011-22 et Lemaitre M et al. Influenza Other Respir. Viruses 2022, 16(4) 717-25; Covid-19: 2020-21: CépiDC et 2022: Insee.

IV- Recommandations

Estimer les risques de Situation Sanitaire Exceptionnelle Majeure impose, en amont, de les Comprendre et les Surveiller pour les Prévenir, afin d'être en mesure de les Dépister et les Traiter au plus tôt de la crise

Aussi à l'issue de ce travail, le COVARS recommande de :

A- Mettre en place rapidement les mesures de Prévention et Préparation de la Réponse aux risques de SSE majeures.

La prévention et la préparation des risques de SSE majeure estimés par le COVARS en lien avec les maladies infectieuses ont été détaillés dans les avis précédents du COVARS, et nécessitent pour les 5 années à venir dans le contexte français actuel :

- **du système de soins** : de renforcer **avant la crise** le système de soins afin d'éviter des débordements à la moindre survenue d'un risque sanitaire et de prendre et renforcer toutes les mesures de prévention permettant de limiter le fardeau des maladies,
- **de santé mentale**, notamment des jeunes, et des risques d'infodémie en situation de crise : de renforcer les études en SHS et la prise en charge préventive des troubles psychologiques.

Concernant les maladies à haut risque de SSE estimés par le COVARS, des recommandations ont été détaillés dans les avis précédents du COVARS et nécessitent en particulier pour :

- **La grippe zoonotique pandémique** : surveiller les événements de transmission inter-mammifères et inter-espèces, et de recombinaison (virus porcin/aviaire), d'améliorer les modèles de prédiction, et de rechercher, innover et préparer vaccins et traitements²⁰²
- **Les infections à coronavirus pandémiques** : surveiller les réservoirs animaux, développer l'éco-épidémiologie, maintenir et développer les recherches notamment sur prévention, traitements, et en SHS²⁰³
- **La dengue** : développer : i) les alternatives de LAV notamment par les méthodes de TIS et TIS boostée, ii) les traitements antiviraux, iii) des outils de gestion et suivi par les opérateurs, iv) et de renforcer les travaux de modélisation du risque vectoriel²⁰⁴
- **L'infection à West Nile** : soutenir des recherches et la surveillance intégrée One Health, surveiller les écosystèmes où vivent les réservoirs, les vecteurs et les lieux et conditions d'expositions, améliorer ou développer les tests spécifiques de diagnostic viral chez les moustiques, développer des antiviraux
- **IRA** : Prévenir par la vaccination en assurant une information cohérente et transparente des professionnels de santé et de la population et en organisant et facilitant le circuit de la vaccination²⁰⁵.
- Pour tous ces risques : préparer la prévention des **risques psycho-sociaux**.

²⁰² https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_8_juin_2023_-_risque_sanitaire_lie_a_l_iahp_et_la_grippe_aviaire.pdf

²⁰³ https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_20.10.2022_sur_le_covid-19.pdf

²⁰⁴ <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/avis-du-covars-du-3-avril-2023---risques-sanitaires-de-la-dengue-du-zika-et-du-chikungunya-en-lien-avec-le-changement-climatique-27356.pdf>

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/covars_document_de_cadrage_du_23.12.2022_sur_les_maladies_a_transmission_vectorielle_mtv_en_france.pdf

²⁰⁵ <https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis-14-decembre-2023-covars-campagne-de-prevention-de-covid-et-infections-respiratoires-aigues.pdf>

Concernant les maladies à risque plus modéré de SSE :

- **CCHF, TBE et FVR** : développer les travaux d'éco-épidémiologie et sociologie pour estimer le risque d'émergence chez l'animal et l'homme, développer des travaux sur la compétence et la dispersion des vecteurs présents en intégrant les effets du changement climatique (surveillance ciblée et approche participative), intensifier la recherche sur les traitements antiviraux.
- **Résistance antimicrobienne** : renforcer les programmes de prévention et de formation à la limitation de l'usage des antibiotiques,
- **IST** : renforcer les programmes de dépistage et traitement précoces, et de prévention et d'information de la population,
- **VIH/SIDA** : maintenir l'accès au traitement universel et renforcer le niveau d'information des jeunes.

De façon plus générale Prévenir et Préparer les SSE majeures nécessite une vision "Une seule santé", à la fois territoriale, nationale et internationale, intégrant les étapes d'acquisition/recherche de connaissances, biosurveillance des personnes, de la faune et de l'environnement, de compréhension de la dynamique d'exposition et la mise en œuvre d'interventions pertinentes :

- **Anticiper/ Préparer en période inter-crise** en organisant, préparant et installant les outils par la recherche fondamentale et clinique, le développement innovant de capacités diagnostiques et d'éléments de réponse non pharmaceutiques et pharmaceutiques afin d'avoir la capacité d'utiliser en temps réel les réponses à apporter en début de crise,
- **Soutenir et Renforcer les systèmes de surveillance** au niveau national et international (voir plus loin) dans toutes leurs dimensions (épidémiologiques, microbiologiques, ...) pour garantir une capacité optimale de détection, caractérisation et de mesure de l'impact d'une SSE, et afin de faciliter la remontée, l'appariement et le partage de données de manière réactive ainsi que la capacité de montée en charge d'une activité en temps de crise, tant au niveau des agences de veille que des centres et laboratoires de référence.
- **Organiser l'adhésion collective à la réponse sanitaire et lutter contre l'infodémie**, en construisant une **confiance mutuelle entre population, scientifiques et politiques** et en tenant compte des facteurs sociaux, économiques, environnementaux et politiques. La transparence du processus décisionnel est nécessaire à l'appropriation et la compréhension du risque intégrant une vision holistique de la prise en charge de la réponse. La qualité d'adhésion à la réponse nécessite une compréhension de la science et des réponses à la crise basées sur des éléments rationnels. Cette acculturation, qui concerne les décideurs et les professionnels de santé comme le grand public, nécessite des temps longs passant par l'introduction de l'éducation à la santé publique et au climat dans les formations aux soins et tout au long des cursus scolaires, et des échanges transparents entre scientifiques, décideurs politiques, communautés associatives ayant des expertises particulières et la population.
- **Prendre en compte la vulnérabilité** de certains territoires et de populations à risque dans une notion d'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans les territoires d'OM, en préparant des interventions précoces et ciblées sur les populations vulnérables, en renforçant en particulier la résilience des communautés liées aux inégalités.
- **Intégrer le changement climatique, la pollution et la crise de la biodiversité** aux questions de santé dans tous les secteurs, en promouvant des comportements préventifs et adaptatifs.
- **Evaluer et analyser la réponse et sa Temporalité** : pour déterminer si le risque résiduel de l'impact est abaissé par la prévention ou la préparation au risque et si la temporalité de la réponse apportée à une SSE effective concerne le temps court et le temps long.
- **Intégrer la recherche à toutes les étapes** d'une crise sanitaire (prévention, préparation, gestion) pour produire les connaissances nécessaires permettant de mieux prévenir les autres SSE.

B- Mener de façon urgente des Recherches intersectorielles sur les risques en santé induits par les changements environnementaux

Il faut saluer les efforts déjà amorcés par des PEPR en cours sur les pathogènes émergents, coordonné par l'ANRS-MIE, et sur les Zoonoses avec le PEPR Prezode, coordonné par l'INRAe, l'IRD et le CIRAD.

Il reste **nécessaire et urgent de renforcer** ces recherches et préparer des programmes ambitieux **multidisciplinaires et intersectoriels**, en unissant recherches en santé et en environnement. La mise en place **des nouvelles Agences de Programme** est une occasion à ne pas manquer de renforcer ces programmes à condition d'éviter les silos entre agences "santé", "agriculture-alimentation, ressources naturelles" et "biodiversité et société durables" qui doivent travailler ensemble pour une approche One Health, en suivant notamment les recommandations de plusieurs organismes de recherche :

- **ANRS-MIE**²⁰⁶ sur une approche par famille de pathogènes susceptibles d'émergence, comportant recherches fondamentale, clinique et sociétale,
- **IRD** et du **CIRAD** de type « Recherche-Action » permettant, en particulier à l'échelle territoriale, de mieux comprendre et contrôler les cycles de transmission animal-homme au sein de l'écosystème et de renforcer la participation de la société, en se basant sur les collaborations internationales notamment avec les pays du Sud où les émergences zoonotiques sont majeures.
- **Inserm** sur les pesticides de 2013²⁰⁷ soulignant l'importance d'une réévaluation périodique des connaissances dans ce domaine, **la mise en évidence de présomptions fortes de liens entre certaines pathologies et l'exposition aux pesticides** devant orienter les actions publiques vers une meilleure protection des populations,
- **INRAe et IFREMER**: soulignant la nécessité d'une surveillance et d'une recherche long-terme pour établir des liens entre **exposome et santé**, par des Appels d'Offres stables,
- **CNRS**²⁰⁸ avec 3 priorités scientifiques d'ici 2030 : i) comprendre les mécanismes d'évolution des pathogènes et des hôtes, les effets des changements anthropiques sur les émergences de pathogènes ; ii) rechercher les liens entre socio-écosystèmes et maladies chroniques non infectieuses ; iii) mettre en place des suivis à long terme sur la santé des populations et faciliter l'accès à des grandes bases de données existantes et à des outils de gestion, analyse, modélisation et interprétation des données.

A la lumière des risques de SSE identifiés et de ces propositions, le COVARS recommande de :

- **Renforcer l'accès des chercheurs français à des bases de données intégrées de surveillance sanitaire et de recherche, et développer des projets mobilisant les sciences humaines et sociales**, sujets qui seront traités dans de futurs avis du COVARS.
- **Prévoir de grands axes de recherches intersectoriels et intégrés, permettant d'aborder le risque SSE dans une dimension holistique**, prenant en compte l'impératif d'une vision **One Health et le concept d'"Exposome**, notamment par :
 - L'identification des différents facteurs impliqués dans les processus d'émergence,
 - L'étude du Résistome (résistance antimicrobienne et autres résistances),
 - L'étude des risques sanitaires dus à la pollution par les polluants chimiques (dont phytosanitaires) et ses impacts.

²⁰⁶ ANRS-MIE (2022), Liste des pathogènes prioritaires, accessible ici : <https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/renarci/liste-des-pathogenes-prioritaires-rech-mie-2023-2.pdf>

²⁰⁷ Inserm (2013), Pesticides : effets sur la santé ; accessible ici : <https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-effets-sur-sante/>

²⁰⁸ CNRS (2023) Prospectives écologie et environnement, accessible ici : <https://www.inee.cnrs.fr/fr/prospectives-cnrs-ecologie-environnement-2023>

La complexité des expositions à des risques d'origine composite et la difficulté à identifier les associations réellement significatives ainsi que les mécanismes d'action en cause nécessitent un renforcement important de ces programmes dont l'enjeu est à la fois sur le court et le long terme, et des méthodologies innovantes permettant de produire de nouvelles séries de données fiables.

Ces programmes de recherches doivent être pensées comme partie intégrante de la Préparation aux risques sanitaires (dont les SSE), être soutenus pour certains sur des durées plus longues que les durées de financement habituelles, et devront être conduits en France et au niveau Européen.

C- Organisation multilatérale de la Préparation

Les risques sanitaires d'origine infectieuse et environnementale ne connaissent pas de frontières pour la plupart, même s'ils comportent des spécificités territoriales, et requièrent des actions de préparation urgentes qui, pour être pleinement efficaces, doivent être pensées, financées et réalisées non seulement à l'échelle française mais également à l'échelle multilatérale, comme l'a déjà recommandé le COVARIS :

- En Europe :

- **Renforcer la veille sanitaire internationale One Health et de l'Exposome**, notamment à SpF en lien non seulement avec l'ECDC, mais également avec la plateforme nationale d'épidémiologie-surveillance en santé animale (PNESA) et les organismes de recherche en santé animale et en santé humaine, pour une **interaction forte entre recherche et surveillance** sur les risques sanitaires majeurs, ainsi que les méthodes de détection précoce des émergences (bases de données sanitaires, recherche d'informations informelles sur le Web, méthodes de visualisation, modélisation, diagnostic...)
- **Proposer un cadre européen de co-production d'indicateurs** ²⁰⁹ afin de soutenir les politiques de **réduction et de surveillance des risques** et mieux comprendre les domaines de vulnérabilité liés au climat, à l'interface entre homme, animal et environnement par :
 - Le co-développement de systèmes d'alerte et de réponse précoces afin d'évaluer les coûts et bénéfices des politiques d'adaptation au changement climatique, d'améliorer la résilience des systèmes de santé à l'échelle régionale, nationale et internationale, et de définir de nouvelles opportunités d'action,
 - Un engagement fort à tous les niveaux dans une vision "One Health"
 - Une amélioration des niveaux de connaissances.
- **Renforcer les initiatives européennes d'approche intégrée de santé humaine et animale**, de climat, écotoxicité et biodiversité, notamment de :
 - La Task-Force entre agences européennes de santé (European Environment Agency (EEA), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Chemicals Agency (ECHA), European Medicines Agency (EMA)) créée pour renforcer leurs recommandations scientifiques dans des approches intégrées One Health.
 - La DG HERA (Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire) très utile pendant la crise Covid-19 mais encore très fortement centrée sur la santé humaine et qui doit s'ouvrir à une vision One Health des risques infectieux et environnementaux.

- A l'international :

²⁰⁹ J Rocklov et al. (2023) The Lancet Regional Health - Europe 32: 100701 <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100701>

Il est urgent de renforcer la coordination de la préparation aux risques sanitaires majeurs, infectieux et environnementaux, des initiatives mises en place notamment de :

- **L'OMS** : qui coordonne la négociation en vue d'un accord sur la prévention des pandémies²¹⁰ et a mis en place l'[Alliance for Transformative Action on Climate and Health](#) (ATACH), afin de définir un agenda commun d'actions prioritaires rapides et d'envergure à tous les échelons, de collecter des données fiables et pertinentes, de mettre en place des indicateurs de qualité des actions menées, de financer les besoins et de partager les connaissances.
- **La prise en compte de la santé dans les COP avec une** première journée santé de la COP 28 climat et la déclaration sur le climat et la santé signée par 143 pays s'engageant à intégrer climat et santé dans un cadre One Health pour un bénéfice mutuel²¹¹, les COP biodiversité qui, depuis la COP15, incluent un débat sur le One Health²¹². Il est indispensable de favoriser le rapprochement de ces deux COP autour du nexus climat-biodiversité-santé
- **La France** : qui a lancé l'initiative internationale Prezode (Preventing zoonotic disease emergence)

²¹⁰ Revised draft of the negotiating text of the WHO Pandemic Agreement https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb9/A_inb9_3-en.pdf

²¹¹ <https://www.who.int/publications/m/item/cop28-uae-declaration-on-climate-and-health>

²¹² <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1941908/cop15-sante-bienfaits-biodiversite-cadre-mondial-negotiations-montreal>

V- Conclusions et perspectives

Cette première analyse des risques de SSE majeure dans les 5 prochaines années permet au COVARS de proposer des **éléments de réponse à court terme (2-5 ans)** sur les risques infectieux, principalement liés aux zoonoses, et sur les facteurs environnementaux, principalement liés aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique, mais sans minimiser les risques chimiques permanents et plus difficiles à quantifier. Ces analyses convergent avec les conclusions des autres organismes faites pour des objectifs différents, et sont à considérer sous l'angle des connaissances actuelles, encore fragmentaires sur les risques sanitaires liés aux infections et surtout à l'environnement. L'estimation de risques de SSE par le COVARS devrait aider à identifier les objectifs de :

- **Préparation pandémique et planification d'urgence aux urgences épidémiques**, par une mise à jour fréquente servant de repère essentiel pour préparer des plans d'urgence et de crise.
- **Protection contre les risques d'ordre environnemental ou liés aux pollutions physico-chimiques**.
- **Recherche, pour mieux préparer aux crises** en renforçant l'examen scientifique des risques psychosociaux dans les divers territoires, des classes de pathogènes susceptibles d'induire des SSE, des mesures de prévention et de traitement et des mécanismes de résistance à ces contre-mesures, ainsi que des effets et mécanismes d'action des produits chimiques sur la santé.
- **Politiques publiques**, pour servir d'appui aux décisions sur des bases rationnelles et scientifiques, permettant de mettre en œuvre des mesures de **prévention** efficaces d'une SSE.
- **Communication et de sensibilisation** aux risques des populations, des professionnels de santé et des décideurs de politiques publiques, favorisant ainsi une meilleure adhésion à la préparation à ces risques, ainsi qu'une réponse plus rapide en cas d'urgence.

La finalité de prévention ne doit pas se limiter à l'organisation des soins, mais nécessite un vrai programme d'investissement en prévention et recherche afin de limiter les coûts massifs humains, sociaux et économiques d'une prise en charge de crises pandémiques, coûts qui ne peuvent pas être réduits par une simple anticipation.

Cette synthèse intégrée de risques infectieux et environnementaux devrait mener à des travaux plus approfondis de cartographie des risques reliant risques infectieux et environnementaux dans le cadre d'ateliers multi-acteurs, coordonné entre agences et soutenu en moyens humains.

Cette analyse doit se poursuivre à plus long terme : Les SSE majeures ne relèvent pas que de l'émergence aigue et brutale d'agents infectieux, mais comprennent aussi les conséquences de processus évolutifs progressifs souvent difficile à analyser et pour lesquels certains seuils peuvent s'avérer critiques.

Cette première cartographie doit ouvrir un processus continu de réactualisation intégrant l'acquisition et l'évolution des connaissances plutôt que comme un processus ponctuel, comme le font déjà certains pays ou organisations internationales. Un suivi de la performance des stratégies de mitigation de ces risques devrait être visible au fil des cartographies afin de visualiser les mesures préventives mises en place pour réduire l'impact ou le niveau du risque.

Prévenir ces SSE majeures, c'est prendre rapidement la mesure du lien étroit entre menaces infectieuses et environnementales et du potentiel de co-bénéfice, en termes de diminution de la tension sur le système de soin, que le contrôle et la prévention des risques infectieux et environnementaux connus permettrait.

Annexes

Annexe 1: Tableau de synthèse des priorisations françaises et de l'OMS de risques infectieux :

Pathologies infectieuses	OMS		HCSP	IRS-MIE (Pathogènes émergents)
	2018	2023	Maladies Infectieuses prioritaires)	
Echelle	1-10	1-11	1-19	1-16
Fièvres Hémorragiques Virales			1	
Ebola, Marburg (FiloVirus)	2	3	1	7
Lassa (Arenavirus)	3	4	1	11
Fievre de la vallée du Rift (PhléboV)	6	7	1	4
Viroses Respiratoires Aigues hors grippe			2	
Covid-19 et CoronaV émergents		1	6	2
MERS & SARS (CoronaV)	4	5		2
Influenza zoonotique (OrthomyxoV)			4	1
Grippe saisonniere (OrthomyxoV)			5	1
VRS			7	
Arboviroses (dont Dengue)			3	
Fièvre hémorragique Crimée-Congo (CCHF) (NairoVirus)	1	2	1	4
Zika (Flavivirus)	7	8	3	9
Chikungunya (Togavirus)			3	15
Infection à virus Nipah (ParamyxoV)	5	6	1	
Maladie X	8	9		
Maladie de Creutzfeld-Jakob			8	
Inf systémiques Multirésistantes			9	
Inf BHRé			10	
Infections Invasives à Méningocoques			11	
Rage (Rhabdoviroses)			12	
Tuberculose			13	
Infections Invasives à Pneumocoques			14	
Peste (<i>Y. pestis</i>)			15	
Mycoses invasives			16	
Infections Severes à Enterobactéries			17	
Gastro-Enterites (RotaV)			18	
Tuberculose XDR			19	

Annexe 2: Classifications de risques d'autres agences

Classification du HCSP – Source : HCSP, Liste de maladies infectieuses, 27/10/2023

Tableau 4 : résultat du classement des maladies infectieuses (hors maladie X) de M1 à M94. Les couleurs rouge, jaune et verte de fond de trame des cellules sont à mettre en relation avec celles des barres d'histogramme de la Figure 5.

Pathologie	Score total sur une échelle de 0+ à 100	Dissensus entre experts
M1- Fièvres hémorragiques virales (Ebola, Marburg, Lassa, Nipah, Hendra, Arénavirus du nouveau monde, fièvre hémorragique Crimée-Congo, Omsk...)	62,92	3,19
M2- Viroses respiratoires aigus (hors grippe) : entérovirus, coronavirus saisonniers, virus parainfluenza humains (hPIV 1,2,3,4), rhinovirus humains (hRV A, B, C)	56,97	2,41
M3- Arboviroses transmises par les moustiques : Chikungunya, dengue, fièvre jaune, encéphalite japonaise, fièvre de la vallée du Rift, West Nile, Zika, ...	55,67	2,02
M4- Infections à virus influenza à potentiel zoonotique	55,19	2,58
M5- Grippe saisonnière à virus influenza A et B	53,68	2,11
M6- Infections à coronavirus émergents (SARS, MERS, Covid-19)	49,28	1,57
M7- Infections respiratoires à virus respiratoire syncytial A et B et à métagonovirus A et B	48,63	2,40
M8- Maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres ESST humaines	48,01	1,06
M9- Infections systémiques à bactéries multirésistantes, dont : <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Burkholderia cepacia</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ...	46,93	2,12
M10- Infections à bactéries hautement résistantes émergentes (BHRé)	45,45	2,75
M11- Infections invasives à <i>Neisseria meningitidis</i>	44,82	1,09
M12- Rage	44,32	1,01
M13- Tuberculose (<i>Mycobacterium tuberculosis</i> sensible aux antituberculeux)	43,74	1,59
M14- Pneumocoques invasives	43,33	1,35
M15- Peste (<i>Yersinia pestis</i>)	39,84	0,75
M16- Mycoses invasives à levures et à champignons filamenteux : <i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i>	39,55	1,57
M17- Infections graves à <i>Enterobacterales</i> (ex-entérobactéries)	38,68	0,34
M18- Gastro-entérites à rotavirus	37,91	0,72
M19- Tuberculose (<i>Mycobacterium tuberculosis</i> R-R, MDR et XDR)	37,22	1,58
M20- Tétanos (<i>Clostridium tetani</i>)	37,17	0,46
M21- Gastro-entérites virales (hors rotavirus) : astrovirus, norovirus, sapovirus, ...	37,09	1,92
M22- Listériose	36,92	2,17
M23- Infections invasives à <i>Staphylococcus aureus</i>	36,80	1,43
M24- Mycoses invasives tropicales : <i>Blastomyces</i> , <i>Coccidioides</i> , <i>Histoplasma</i> , <i>Cryptococcus</i> ...	36,14	1,13
M25- Mélioiïdose (infections à <i>Burkholderia pseudomallei</i>)	35,95	0,64
M26- Rougeole	34,85	2,14
M27- Infections cutanées d'origine équatique (<i>V. vulnificus</i> , <i>Aeromonas</i> , <i>Mycobacterium marinum</i> , <i>Shewanella</i> sp.)	33,61	1,42
M28- Infection à HIV	32,80	1,82
M29- Gastro-entérites alimentaires/toxi-infections alimentaires : <i>B. cereus</i> , <i>Campylobacter</i> sp., <i>Arcobacter</i> , <i>C. perfringens</i> , <i>E. coli</i> , <i>S. non typhiques</i> , <i>Shigella</i> spp., <i>Yersinia</i> sp., <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	32,06	0,86

Classification de l'INVS – Source : Institut de Veille sanitaire (2009), Définition des priorités dans le domaine des zoonoses non alimentaires

Classement des maladies par groupe de priorité – Rapport priorisation des zoonoses 2009

Prioritaires	Importantes	Moyennement importantes
Borréliose de Lyme	Encéphalite à tiques	Anaplasmoïse humaine
Chikungunya	Fièvre jaune	Babésiose
Dengue	Fièvre Q	Bartonelloses
Fièvre Crimée-Congo	Fièvre de la Vallée du Rift	Ébola
	Psittacose	Fièvre boutonnière méditerranéenne
	Tularémie	Fièvre hémorragique de Marburg
		Fièvre de Lassa
		Hépatite E
		Rickettsioses (autres)
		Typhus exanthématique

Classification de l'ANRS – Source : <https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/renarci/liste-des-pathogenes-prioritaires-rech-mie-2023-2.pdf>

VIRUS

- Arenaviridae : Genus Mammarenavirus (Lassa virus)
- Nairoviridae : Genus Orthonairovirus (Crimean Congo Hemorrhagic Fever virus)
- Phenuiviridae : Genus Phlebovirus (Rift Valley Fever virus)
- Hantaviridae : Genus Orthohantavirus (Andes & Sin Nombre viruses)
- Coronaviridae
- Filoviridae (Ebola & Marburg viruses)
- Flaviviridae : Genus Flavivirus (Zika, Dengue, Fièvre jaune & West Nile viruses)
- Orthomyxoviridae (Influenza viruses)
- Pneumoviridae (RSV)
- Paramyxoviridae (Nipah & parainfluenza viruses)
- PoXviridae (Monkeypox & Camelpox viruses)
- Togaviridae (Chikungunya virus)

BACTERIES

- *Francisella tularensis tularensis*
- *Yersinia pestis*
- *Bacillus anthracis*
- *Burkholderia mallei*

PATHOGENE X

Classification de l'EFSA – Source : European Food Safety Authority (EFSA); Berezowski J et al (2023) Prioritisation of zoonotic diseases for coordinated surveillance systems under the One Health approach for cross-border pathogens that threaten the Union. EFSA J. 2023 Mar 3;21(3):e07853. doi: 10.2903/j.efsa.2023.7853. PMID: 36875865; PMCID: PMC9982565.

Annexe 3A

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Tableau 1a : Synthèse des intensités de risque pour l'ensemble de la France en lien avec 34 maladies infectieuses établie par le COVARS en fonction des 4 séries de critères analysés (voir Annexe 3 et 4 pour les figures spécifiques à l'Hexagone et à l'OM)

Critères de risque Maladies Pathogènes	Risques épidémiologiques			Risques cliniques				Existence de contre-mesures				Impacts				
	Probabilité de survenue §	Potentiel d'augmentation du risque d'émergence °	Expansion géographique et potentiel épidémique	Impact clinique individuel	Létalité individuelle	Létalité et morbidité des groupes à risque	SPC ou séquelles (=)	Contrôle : Indisponibilité/ Infaisabilité de mise en œuvre °°	Prévention : Indisponibilité/ Infaisabilité de mise en œuvre °°	AMR ou Résistance aux mesures de lutte §§	Absence de plan ou de règlement **	Système de soins	Psychosociaux !	Economiques °°°	Sur les écosystèmes	Des mesures de lutte (socioéconomique, environnemental)
Grippe pandémique zoonotique	Orange	Orange	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Vert	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Jaune	Rouge
Nouveau coronavirus pandémique zoonotique	Orange	Jaune	Rouge	Rouge	Orange	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Jaune	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Jaune	Rouge
IRA (grippe, VRS, Covid)	Rouge	Vert	Rouge	Jaune	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Vert	Orange	Jaune	Vert
Tuberculose Multi Résistante	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Orange	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Rouge	Vert	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Vert
Peste	Jaune	Jaune	Vert	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Jaune	Vert	Orange	Jaune	Orange	Jaune	Vert	Vert
Fièvre de Lassa	Vert	Jaune	Jaune	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Jaune	Jaune	Jaune	Vert
Maladie à virus Marburg et Ebola	Vert	Vert	Jaune	Rouge	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Orange	Vert	Jaune	Jaune
CCHF	Jaune	Orange	Jaune	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Orange	Orange	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Vert
Dengue	Rouge	Rouge	Rouge	Orange	Jaune	Rouge	Vert	Orange	Orange	Rouge	Vert	Rouge	Jaune	Orange	Jaune	Orange
Infection West-Nile	Orange	Orange	Orange	Orange	Vert	Rouge	Jaune	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Orange	Orange	Orange
Infection Usutu	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Jaune	Vert	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Vert	Orange	Orange
Chikungunya	Orange	Orange	Jaune	Orange	Vert	Orange	Orange	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Jaune	Orange	Orange
Infection Zika	Orange	Orange	Jaune	Rouge	Vert	Rouge	Rouge	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Orange	Jaune	Orange

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Fièvre Jaune	Orange	Vert	Vert	Rouge	Jaune	Rouge	Vert	Orange	Vert	Jaune	Jaune	Orange	Vert	Orange	Vert	Orange
Paludisme	Orange	Vert	Vert	Orange	Orange	Orange	Vert	Vert	Vert	Rouge	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert
Fièvre de la Vallée du Rift	Orange	Jaune	Jaune	Orange	Vert	Orange	Vert	Orange	Orange	Jaune	Orange	Orange	Vert	Orange	Vert	Vert
Borréliose de Lyme	Rouge	Rouge	Jaune	Vert	Vert	Vert	Orange	Vert	Orange	Vert	Vert	Vert	Orange	Jaune	Vert	Vert
Leptospirose	Orange	Vert	Vert	Orange	Vert	Orange	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Vert	Vert
Nipah	Vert	Vert	Vert	Orange	Orange	Orange	Vert	Orange	Jaune	Vert						
Infection à Hantavirus	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert	Vert	Vert	Orange	Vert							
Meningites à Méningocoque	Jaune	Vert	Vert	Orange	Orange	Orange	Orange	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert	Vert
Poliomyélite	Vert	Vert	Vert	Orange	Jaune	Orange	Rouge	Orange	Vert							
Encéphalite à tiques	Orange	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Orange	Vert	Orange	Jaune	Vert	Jaune	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Rage	Jaune	Vert	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Vert	Orange	Vert							
MPOX (Autre POX)	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Vert	Orange	Vert	Jaune	Vert	Vert						
Rougeole	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Orange	Vert	Orange	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert	Vert
SIDA	Jaune	Orange	Orange	Orange	Orange	Rouge	Vert	Orange	Vert	Orange	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert	Vert
IST émergentes ou résistantes hors VIH	Orange	Orange	Orange	Jaune	Vert	Vert	Vert	Orange	Jaune	Orange	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert	Vert
Infections à Vibrio	Jaune	Orange	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Jaune	Orange	Vert	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Cholera	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Jaune	Orange	Vert	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
Infection et Toxi-Infection alimentaire	Jaune	Orange	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert									
Gastro-entérites virales	Jaune	Jaune	Rouge	Vert	Vert	Jaune	Jaune	Orange	Orange	Vert	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Jaune
Hépatite E	Jaune	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert	Orange	Orange	Vert	Jaune	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Infection à Bactérie multirésistante ou	Jaune	Orange	Jaune	Orange	Orange	Orange	Vert	Orange	Orange	Rouge	Vert	Jaune	Jaune	Orange	Orange	Orange

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Légendes du Tableau 1 :

§ Présence ou potentiel d'introduction ou d'émergence ainsi que circulation autochtone

° Potentiel d'augmentation du risque d'émergence introduction/ extension liée aux changements climatiques, pollution, perte de biodiversité

* Expansion géographique et potentiel épidémique intégrant mode de Transmission, et potentiel évolutif de l'agent pathogène

+Expansion géographique et potentiel épidémique de l'agent pathogène

= SPC(Syndrome post infectieux) ou séquelles

°° Indisponibilité ou In- faisabilité de mise en œuvre des contre-mesures de contrôle pharmaceutiques et non pharmaceutiques

++ Indisponibilité ou In- faisabilité de mise en œuvre des contre-mesures de prévention Indisponibilité ou Infaisabilité de mise en œuvre ++

§§ Résistance aux Antimicrobiens (AMR) ou aux mesures de lutte

** Absence de plan ou règlement régionale, national, européen et international

! Impacts Psychosociaux (santé mentale, risque de stigmatisation...)

°°° Impacts Economiques (arrêts de travail, tourisme, filières animales...)

+++ Impact des mesures de lutte (économique, sociétal, environnemental)

Intensités des Risques : Majeur (rouge, cotation de 5), élevé (orange, 4), moyen (jaune, 3), faible (vert, 2), négligeable (bleu, 1).

A noter que le graphique représente les valeurs maximales attribuées à chacun des risques

Annexe 3B – Tableau 1b d'intensité des risques – Hexagone-Corse

Critères de risque Contaminations/ Pathogènes	Risques épidémiologiques			Risques cliniques				Existence de contre-mesures				Impact				
	Présence / potentiel d'introduction ou d'émergence §	Potentiel d'augmentation du risque d'émergence °	Expansion géographique et potentiel épidémique	Impact clinique individuel	Létalité individuelle	Létalité et morbidité des groupes à risque	SPC ou séquelles (=)	Contrôle Indisponibilité/ In-faisabilité de mise en œuvre °°	Prévention Infaisabilité de mise en œuvre ++	AMR ou Résistance aux mesures de lutte §§	Absence de plan ou règlement **	Système de soins	Psycho-sociaux !	Economique °°°	Sur les écosystèmes	Des mesures de lutte (socioéconomique, environnemental)
Grippe pandémique zoonotique	Orange	Orange	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Vert	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Jaune	Rouge
Nouveau coronavirus pandémique	Orange	Jaune	Rouge	Rouge	Orange	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Jaune	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Jaune	Rouge
IRA (grippe, VRS, Covid)	Rouge	Vert	Rouge	Jaune	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Vert	Orange	Blue	Vert
Tuberculose Multirésistante	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Orange	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Rouge	Vert	Vert	Jaune	Blue	Blue	Vert
Peste	Blue	Blue	Vert	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Jaune	Vert	Orange	Blue	Orange	Blue	Vert	Vert
Fièvre de Lassa	Vert	Blue	Blue	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Blue	Jaune	Vert	Jaune	Blue	Blue	Vert
Maladie à virus Marburg et Ebola	Vert	Vert	Jaune	Rouge	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Orange	Vert	Blue	Jaune
CCHF	Jaune	Orange	Jaune	Rouge	Orange	Orange	Blue	Orange	Orange	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Vert
Dengue	Rouge	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Orange	Vert	Orange	Orange	Orange	Vert	Orange	Jaune	Vert	Blue	Vert
Infection West-Nile	Orange	Orange	Orange	Orange	Vert	Rouge	Jaune	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Orange	Orange	Vert
Infection Usutu	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Jaune	Vert	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Vert	Orange	Vert

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Chikungunya	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Green	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Green
Infection Zika	Yellow	Orange	Yellow	Red	Green	Red	Red	Orange	Orange	Orange	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Green
Fièvre Jaune	Blue	Blue	Blue	Red	Yellow	Red	Green	Orange	Green	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Green
Paludisme	Green	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Green	Green	Red	Green	Blue	Green	Blue	Green	Blue
Fièvre de la Vallée du Rift	Green	Yellow	Yellow	Orange	Green	Orange	Green	Orange	Orange	Yellow	Orange	Green	Green	Orange	Green	Green
Borréliose de Lyme	Orange	Red	Yellow	Green	Green	Green	Orange	Green	Orange	Blue	Green	Green	Orange	Yellow	Blue	Green
Leptospirose	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Green	Blue	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Green
Nipah	Green	Green	Green	Orange	Orange	Orange	Blue	Orange	Yellow	Blue	Green	Green	Green	Green	Blue	Green
Infection à Hantavirus	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Blue	Orange	Green	Blue						
Meningites à Méningocoque	Yellow	Green	Blue	Orange	Orange	Orange	Orange	Blue	Green	Green	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
Poliomyélite	Blue	Blue	Blue	Orange	Yellow	Orange	Red	Orange	Blue	Blue	Blue	Green	Green	Blue	Blue	Blue
Encéphalite à tiques	Orange	Red	Orange	Orange	Yellow	Orange	Blue	Orange	Yellow	Blue	Yellow	Blue	Blue	Blue	Green	Blue
Rage	Blue	Blue	Blue	Red	Red	Red	Blue	Orange	Green	Blue						
MPOX (Autre POX)	Red	Orange	Orange	Yellow	Blue	Orange	Green	Green	Green	Blue	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
Rougeole	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Blue	Orange	Blue	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Green	Blue	Green
SIDA	Yellow	Orange	Orange	Orange	Orange	Red	White	Orange	Green	Orange	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
IST émergentes ou résistantes hors VIH	Orange	Orange	Orange	Yellow	Green	Green	Green	Orange	Yellow	Orange	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
Infections à Vibrio	Yellow	Orange	Green	Green	Green	Green	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Blue	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Cholera	1	1	1	3	2	2	1	1	3	3	4	1	3	3	3	3
Infection et Toxi- Infection alimentaire	3	4	2	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
Gastro-entérites virales	3	2	3	2	1	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	3
Hépatite E	3	2	2	2	1	3	2	2	1	3	1	1	1	3	2	2
Bactéries multirésistantes et BHRé	3	4	2	4	4	4	2	4	4	5	1	3	3	4	4	4

Légende :

§ Présence ou potentiel d'introduction ou d'émergence ainsi que circulation autochtone

° Potentiel d'augmentation du risque d'émergence introduction/ extension liée aux changement climatique, pollution, perte de biodiversité

* Expansion géographique et potentiel épidémique intégrant mode de Transmission, et potentiel évolutif de l'agent pathogène

+Expansion géographique et potentiel épidémique de l'agent pathogène

= SPC(Syndrome post infectieux) ou séquelles

°° Indisponibilité ou In- faisabilité de mise en œuvre des contre-mesures de contrôle pharmaceutiques et non pharmaceutiques

++ Indisponibilité ou In- faisabilité de mise en œuvre des contre-mesures de prévention Indisponibilité ou Infaisabilité de mise en œuvre ++

§§ Résistance aux Antimicrobiens (AMR) ou aux mesures de lutte

** Absence de plan ou règlement régionale, national, européen et international

! Impacts Psychosociaux (santé mentale, risque de stigmatisation...)

°°° Impacts Economiques (arrêts de travail, tourisme, filières animales...)

+++ Impact des mesures de lutte (économique, sociétal, environnemental)

Intensités des Risques : Majeur (rouge, cotation de 5), élevé (orange, 4), moyen (jaune, 3), faible (vert, 2), négligeable (bleu, 1).

A noter que le graphique représente les valeurs maximales attribuées à chacun des risque

Annexe 3C – Tableau 1c d'intensité des risques – Territoires d'Outre-Mer

Critères de risque	Risques épidémiologiques			Risques cliniques				Existence de contre-mesures				Impact				
	Présence / potentiel d'introduction ou d'émergence §	Potentiel d'augmentation du risque d'émergence °	Expansion géographique et potentiel épidémique	Impact clinique individuel	Létalité individuelle	létalité et morbidité des groupes à risque	SPC ou séquelles (=)	De contrôle Indisponibilité/ In-faisabilité de mise en œuvre °°	De prévention Infaisabilité de mise en œuvre ++	AMR ou Résistance aux mesures de lutte §§	Absence de plan ou règlement **	Système de soins	Psycho-sociaux !	Economique °°°	Sur les écosystèmes	Des mesures de lutte (socioéconomique, environnemental)
Contaminations/ Pathogènes																
Grippe pandémique zoonotique	Orange	Orange	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Vert	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Jaune	Rouge
Nouveau coronavirus pandémique	Orange	Jaune	Rouge	Rouge	Orange	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Jaune	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Jaune	Rouge
IRA (grippe, VRS, Covid)	Rouge	Vert	Rouge	Jaune	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Vert	Orange	Blue	Vert
Tuberculose Multirésistante	Jaune	Jaune	Vert	Rouge	Orange	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Rouge	Vert	Jaune	Jaune	Blue	Blue	Vert
Peste	Blue	Blue	Vert	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Jaune	Vert	Orange	Jaune	Orange	Blue	Vert	Vert
Fièvre de Lassa	Vert	Blue	Blue	Rouge	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Blue	Jaune	Vert	Jaune	Blue	Blue	Vert
Maladie à virus Marburg et Ebola	Vert	Vert	Jaune	Rouge	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Orange	Vert	Blue	Jaune
CCHF	Vert	Vert	Jaune	Rouge	Orange	Orange	Blue	Orange	Orange	Jaune	Orange	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Dengue	Rouge	Jaune	Rouge	Orange	Jaune	Rouge	Vert	Orange	Orange	Rouge	Vert	Rouge	Jaune	Orange	Blue	Orange
Infection West-Nile	Jaune	Jaune	Jaune	Orange	Vert	Rouge	Jaune	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Vert	Orange	Orange	Orange
Infection Usutu	Blue	Vert	Vert	Vert	Vert	Jaune	Vert	Orange	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Vert	Vert	Orange	Orange
Chikungunya	Orange	Jaune	Jaune	Orange	Vert	Orange	Orange	Orange	Orange	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Orange	Blue	Orange

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Infection Zika	Orange	Yellow	Yellow	Red	Green	Red	Red	Orange	Orange	Red	Yellow	Orange	Green	Orange	Blue	Orange
Fièvre Jaune	Orange	Green	Green	Red	Yellow	Red	Green	Orange	Green	Yellow	Yellow	Orange	Green	Orange	Blue	Orange
Paludisme	Orange	Green	Green	Orange	Orange	Orange	Blue	Green	Green	Red	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green
Fièvre de la Vallée du Rift	Orange	Yellow	Green	Orange	Green	Orange	Green	Orange	Orange	Yellow	Orange	Orange	Green	Orange	Green	Green
Borréliose de Lyme	Blue	Blue	Blue	Green	Green	Green	Orange	Green	Orange	Blue	Green	Blue	Orange	Yellow	Blue	Blue
Leptospirose	Orange	Yellow	Green	Orange	Green	Orange	Green	Blue	Green	Blue	Yellow	Yellow	Green	Green	Blue	Green
Nipah	Green	Green	Green	Orange	Orange	Orange	Blue	Orange	Yellow	Blue	Green	Green	Green	Green	Blue	Green
Infection à Hantavirus	Blue	Blue	Green	Yellow	Green	Green	Blue	Orange	Green	Blue						
Meningites à Méningocoque	Yellow	Green	Blue	Orange	Orange	Orange	Orange	Blue	Green	Green	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
Poliomyélite	Green	Green	Blue	Orange	Yellow	Orange	Red	Orange	Blue	Blue	Blue	Green	Green	Blue	Blue	Blue
Encéphalite à tiques	Blue	Blue	Blue	Orange	Yellow	Orange	Blue	Orange	Yellow	Blue	Yellow	Blue	Blue	Green	Blue	Blue
Rage	Yellow	Green	Green	Red	Red	Red	Blue	Orange	Green	Blue						
MPOX (Autre POX)	Green	Orange	Orange	Yellow	Blue	Orange	Green	Green	Green	Blue	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
Rougeole	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Blue	Orange	Blue	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Green	Blue	Green
SIDA	Yellow	Orange	Orange	Red	Orange	Red	White	Orange	Green	Orange	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
IST émergentes ou résistantes hors VIH	Orange	Orange	Orange	Yellow	Green	Green	Green	Orange	Yellow	Orange	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue	Blue
Infections à Vibrio	Yellow	Orange	Green	Green	Green	Green	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Cholera	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Infection et Toxi- Infection alimentaire	Jaune	Orange	Vert	Vert	Bleu	Jaune	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Vert	Bleu	Vert							
Gastro-entérites virales	Jaune	Jaune	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Jaune	Orange	Orange	Bleu	Jaune	Orange	Jaune	Jaune	Vert	Jaune	Orange	Jaune	Vert	Jaune						
Hépatite E	Jaune	Vert	Vert	Vert	Bleu	Jaune	Vert	Orange	Orange	Bleu	Jaune	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Jaune	Bleu	Jaune	Vert							
Bactéries multi- résistantes et BHRé	Jaune	Rouge	Jaune	Orange	Orange	Orange	Vert	Orange	Orange	Rouge	Bleu	Jaune	Jaune	Orange												

Légende :

§ Présence ou potentiel d'introduction ou d'émergence ainsi que circulation autochtone

° Potentiel d'augmentation du risque d'émergence introduction/ extension liée aux changement climatique, pollution, perte de biodiversité

* Expansion géographique et potentiel épidémique intégrant mode de Transmission, et potentiel évolutif de l'agent pathogène

+Expansion géographique et potentiel épidémique de l'agent pathogène

= SPC(Syndrome post infectieux) ou séquelles

°° Indisponibilité ou In- faisabilité de mise en œuvre des contre-mesures de contrôle pharmaceutiques et non pharmaceutiques

++ Indisponibilité ou In- faisabilité de mise en œuvre des contre-mesures de prévention Indisponibilité ou Infaisabilité de mise en œuvre ++

§§ Résistance aux Antimicrobiens (AMR) ou aux mesures de lutte

** Absence de plan ou règlement régionale, nationale, européen et international

! Impacts Psychosociaux (santé mentale, risque de stigmatisation...)

°°° Impacts Economiques (arrêts de travail, tourisme, filières animales...)

+++ Impact des mesures de lutte (économique, sociétal, environnemental)

Intensités des Risques : Majeur (rouge, cotation de 5), élevé (orange, 4), moyen (jaune, 3), faible (vert, 2), négligeable (bleu, 1).

A noter que le graphique représente les valeurs maximales attribuées à chacun des risque

Annexe 4A:

Probabilité de survenue et conséquences des maladies infectieuses – Pathogènes émergents

Légende : Les Rectangles Rouges et Oranges identifient les risques Majeurs et modérés de SSE; Les flèches représentent un « risque d'augmentation » élevé ou majeur (grises: facteurs de risque d'origine environnementale, noires: facteurs de risque géopolitique); Les marqueurs permettent de distinguer les maladies à transmission vectorielle (rond gris) et classent les autres maladies infectieuses par approche syndromique (triangle noir pour les infections respiratoires, losange violet pour les Fièvres hémorragiques virales; losange noir pour les infections neurologiques; rond noir pour les infections cutané-muqueuses, carré gris foncé pour les infections digestive

Annexe 4B :

Probabilité de survenue et conséquences des maladies infectieuses – Pathogènes présents sur le territoire national

Légende : Les Rectangles Rouges et Oranges identifient les risques Majeurs et modérés de SSE; Les flèches représentent un « risque d'augmentation » élevé ou majeur (grises: facteurs de risque d'origine environnementale, noires: facteurs de risque géopolitique); Les marqueurs permettent de distinguer les maladies à transmission vectorielle (rond gris) et classent les autres maladies infectieuses par approche syndromique (triangle noir pour les infections respiratoires , losange violet pour les Fièvres hémorragiques virales ; losange noir pour les infections neurologiques; rond noir pour les infections cutanéomuqueuses, carré gris foncé pour les infections digestives

Annexe 5:

Probabilité de survenue et Impact (moyenne des impacts sur le système de soins, sur la situation socio-économique, sur la santé mentale, sur les écosystèmes et également impact des contre-mesures éventuelles sur les écosystèmes)

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES
Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Annexe 6 : Tableau 2 : Aperçu des effets cliniques et impacts sanitaires de certains facteurs environnementaux.

Effets et impacts		Exposition		Conséquences cliniques								Impact sanitaire (Décès/an)	Mesures de contrôle	Références	
		Fréquence en population	Augmentation attendue dans les 5 ans	Cancers	Santé mentale	Effets neurologiques	Reproduction développement de l'enfant	Respiratoires (asthme, BPCO...)	Métaboliques et endocrines (diabète, rein, thyroïde)	Cardio-Vasculaires°	Mortalité				Exacerbation des Infections
Climat	Vagues de chaleur	+	+		x	x	x		x	x		x	1 000 sur 2014-2022 (moyenne) 5 000 à 15 000 (grosses vagues)		213
	Chaleur (hors des vagues de chaleur)	+	+		x								2 600 en moyenne (2014-2022)		214
	Feux		+		x	x			x			x			
	Autres événements climatiques extrêmes		+		x	x			x			x			215
Autres agents physiques	Bruit	+	M.D.	x	x	x						x		oui	
	Rayonnements UV	+	M.D.									x		oui	216
Agents chimiques	Polluants atmosphériques			x		x						x			
	Particules fines (PM _{2,5})		-		x		x	x	x	x	x		40 000	oui	217

²¹³Ballester J, Nat Clim Change 2023 ; Pascal M (SpF), 2023 : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/rapport-synthese/estimation-de-la-fraction-de-la-mortalite-attribuable-a-l-exposition-de-la-population-generale-a-la-chaaleur-en-france-metropolitaine.-application-a>

²¹⁴ Pascal M (SpF), 2023 : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/rapport-synthese/estimation-de-la-fraction-de-la-mortalite-attribuable-a-l-exposition-de-la-population-generale-a-la-chaaleur-en-france-metropolitaine.-appl>

²¹⁵ Extreme weather events et santé : IPCC ou Weinhammer, IJHEH, 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463921000018>

²¹⁶ <https://iris.who.int/handle/10665/279952>

²¹⁷ <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetes-etudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambient-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-nouvelle>

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES
Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Oxydes d'azote		+/-						x		x	x		7 000	oui	218
Ozone		+		x				x							219
COV			x					x							
Tabac		+	x	x	x	x	x	x	x			x	75 000	oui	
Métaux, dont															
Plomb	+	-		x	x	x			x	x					
Cadmium	+		x			x			x						220
Mercur					x										
Perturbateurs endocriniens															
Phtalates		M.D.				x			x						221
Phénols		M.D.	x		x	x			x	x					
PFAS (per- et poly-fluoroalkylés)	+	M.D.	x		x	x			x	x					222
	(PFOA, PFOS...)														
Pesticides															223
Organochlorés (DDT, HCB, chlordécone)	+	-	x			x									
	+														
Organophosphorés			x		x	x					x			oui	224
Polluants de l'eau de boisson															
Nitrates		+/-	x			x			x					oui	225

²¹⁸ Medina (2021), <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetes-etudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambient-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-nouvelle>

²¹⁹ Ozone : Domingo, One Health 2024 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7615682/>

²²⁰ Carne, G. et al (2021), Science of The Total Environment 760: 143374; Suci, N.A. et al (2022) Environmental Science & Health 30, 100392. <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2022.100392>

²²¹ Wang, Y., Qian, H. (2021) Healthcare 9, 603. <https://doi.org/10.3390/healthcare9050603>

²²² eBioMedicine, 2023. Forever chemicals: the persistent effects of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances on human health. eBioMedicine 95. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104806> ; <https://www.anses.fr/fr/content/pfas-des-substances-chimiques-dans-le-collimateur> ; <https://www.savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/Substances-perfluorees-PFAS> ; <https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/inventaire-des-incidents-et-accidents-technologiques-survenus-en-2022/> ; <https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers/Les-cancers-les-plus-frequents/Cancer-du-poumon>

²²³ <https://www.eea.europa.eu/publications/how-pesticides-impact-human-health> ; Expertise collective Inserm sur pesticides et santé, actualisée en 2021

²²⁴ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222858/>

²²⁵ Autorité environnementale, 2023. Note délibérée de l'Autorité environnementale relative aux programmes d'actions nitrates (No. 2023- N- 08). Inspection générale de l'Environnement et du Développement durable, La défense.

ANTICIPATION ET PREPARATION AUX CRISES SANITAIRES

Avis du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures

Avis du 9 février 2023

**Sur le futur des vaccins à ARNm dans l'anticipation
et la gestion des crises sanitaires**

DOI : 10.5281/zenodo.15243492

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_covars_du_09.02_2023_sur_le_futur_des_vaccins_a_arm.pdf

Accès à l'avis sur Zenodo :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243492>

Saisine

SAISINE SUR LE FUTUR DES VACCINS A ARNM

du 29 septembre 2022

de Mme Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et de M. François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention.

L'utilisation des vaccins ARN pour lutter contre la Covid-19 a représenté une solution extrêmement efficace, même si la protection conférée n'est pas très stable dans le temps, et nous a permis de sortir de la crise sanitaire. Cela a permis l'irruption et la démocratisation de techniques nouvelles d'immunisation qui ouvrent la voie à de multiples développements dépassant largement le spectre des maladies infectieuses. Nous aimerions connaître la vision du COVARS sur l'opportunité et les possibilités de développer des stratégies de rupture visant à obtenir des vaccins ARN dirigés contre des antigènes divers infectieux ou non, et à terme de disposer de plateformes technologiques dédiées de vaccins prêts à être développés rapidement à l'échelle industrielle dès le début d'une crise sanitaire en rapport avec un agent transmissible.

Résumé Exécutif

L'expérience exceptionnelle acquise sur les vaccins ARNm durant la pandémie de Covid-19 a montré pour la première fois que cette nouvelle génération de vaccins peut apporter une solution très efficace en temps de crise. La rapidité de développement et de production de ces vaccins a bénéficié des connaissances et progrès technologiques antérieurs et a permis la mise en place de campagnes de vaccination de masse moins d'un an après la découverte du virus responsable de la COVID-19, au même titre que d'autres technologies vaccinales déjà éprouvées. L'efficacité élevée de ces vaccins à ARNm contre les formes graves et les décès dus au virus SARS-COV2 a permis d'épargner des dizaines de milliers de décès en France, notamment. Leur bonne tolérance a conduit à une bonne acceptabilité et une utilisation prédominante en France. Ces vaccins ont également démontré leurs grandes capacités d'adaptation et de production rapide face aux vagues de variants de SARS-CoV-2. Cependant la persistance de la pandémie a mis en lumière des limites : d'une part dans leur efficacité, en lien avec une faible durée des défenses immunes nécessaires à contrer les multiples vagues de variants du virus SARS-CoV-2, et d'autre part dans leur acceptabilité (**Partie 1**).

Ces observations permettent d'ancrer fortement cette nouvelle génération de vaccins dans le paysage des ressources vaccinales. Les vaccins ARNm, particulièrement adaptés à l'urgence, offrent de grandes opportunités pour lutter contre les pandémies. Ils devront occuper une place importante dans l'arsenal de contre-mesures médicales qu'il est nécessaire de développer face aux risques croissants d'émergence de pathogènes connus ou nouveaux. Ces vaccins seront également utiles contre d'autres maladies infectieuses saisonnières ou ré-émergentes ou chroniques, ainsi que dans d'autres pathologies, comme le cancer.

La création en un temps record de vaccins ARNm efficaces contre la Covid-19 est le résultat d'investissements antérieurs massifs et historiques de soutien à la recherche par certains pays. Des développements technologiques et industriels, en cours et à venir, permettront d'améliorer cette technologie et possiblement de dépasser certaines des limites actuelles des vaccins ARNm (**Parties 2.A et 2.B**). Face à ce constat et au retard de la France dans ce domaine, il appartient désormais à la France de réaliser des investissements conséquents dans la recherche sur ces vaccins, avec l'objectif à terme de se doter d'une autonomie sanitaire en matière de vaccins ARNm, tout en maintenant les autres plateformes vaccinales. Cette nécessité apparaît d'autant plus essentielle que le risque d'émergence de nouveaux pathogènes croît avec la croissance démographique mondiale et l'évolution de l'habitat humain. De plus cette nouvelle génération de vaccins doit être intégrée dans une approche de préparation stratégique *One Health*. (**Partie 2.C**).

Les propriétés de ces vaccins à ARNm ouvrent de nombreuses applications à de nombreux pathogènes. Toutefois, les avantages offerts par ces vaccins pourraient ne pas s'appliquer à la totalité des pathogènes et des situations. Il convient ainsi d'analyser les avantages potentiels de cette technologie pour chaque type de maladies infectieuses et en fonction de la disponibilité ou non d'un vaccin, des risques sanitaires, du poids de la maladie, de la situation d'urgence et du risque pandémique (**partie 3.A**). Parmi la trentaine de pathogènes actuellement ciblés par ces développements de vaccins à ARNm, le COVARs propose une analyse de l'apport de ces vaccins pour : (**Partie 3.B**)

- *les infections saisonnières*, notamment les infections respiratoires :
 - o À pathogènes connus, peu ou non variables et ne disposant pas encore de vaccin, comme les **bronchiolites** et **infections à VRS**: l'utilisation des vaccins ARNm anti-VRS, actuellement en phase d'essais cliniques de phase III, pourrait être possible dès la fin 2023. Toutefois, une comparaison avec les autres approches basées sur des vaccins plus classiques et au même stade de développement et une évaluation comparative de leur efficacité dans toutes les populations d'intérêt sont nécessaires.
 - o À pathogènes connus mais variables et disposant de vaccin à améliorer et adapter aux variantions, telles que **la Covid-19** et la **grippe saisonnière** : outre les adaptations de vaccins multivalents contre la Covid-19, la technologie ARNm est intéressante et en fort développement contre les virus influenzae et pourrait permettre de combiner plusieurs cibles des anticorps et de l'immunité cellulaire dans l'optique de vaccins plus efficaces

et plus universels, bien que la faisabilité d'une telle approche reste à démontrer. Cette technologie devra également être comparée aux approches plus classiques, par protéines recombinantes notamment, en termes d'immunogénicité, d'efficacité et de coût.

- les *infections émergentes à pathogènes connus* :
 - o *Sans vaccin disponible*, dues notamment aux virus **Zika**, **Chikungunya**, **West-Nile**, **Nipah**, **Hanta**, et aux agents des **fièvres hémorragiques**: des vaccins à ARNm sont en développement notamment contre les virus Zika et chikungunya et pourraient avoir une bonne efficacité contre ces virus peu variables et dont le contrôle immunitaire est peu complexe. Cependant l'avantage de rapidité de production des vaccins ARNm serait moindre face à ces virus qui mutent peu. De plus la nécessité de faire deux injections peut poser problème dans ces contextes épidémiques hyper-aigus, et le critère de durabilité est essentiel face aux ré-émergences possibles de ces épidémies.
 - o *Avec vaccin disponible*, telles que **la Dengue et Ebola**: dans un contexte de difficultés d'utilisation face à la pathologie complexe de la Dengue ou de faible recul sur les vaccins existants, les vaccins à ARNm auraient des avantages s'ils permettaient de réduire le risque d'aggravation, propre à l'immunité de cette maladie, tout en induisant une bonne efficacité. Par ailleurs, face aux épidémies de virus **Ebola** des vaccins innovants de type vecteur vivant recombinant ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Des vaccins à ARNm pourraient conférer un avantage face à de rares variants du fait de leur adaptabilité, ou permettre des applications multivalentes contre plusieurs virus responsables de fièvres hémorragiques, particulièrement dans les zones pauvres et rurales où sévissent ces infections. Cependant ces vaccins à ARNm nécessitant deux injections semblent peu adaptés à la situation d'extrême urgence qu'induit cette pathologie. De plus les difficultés de distribution et de coût de ces vaccins dans les pays à revenu faible ou modéré sont un obstacle important.
- les *infections émergentes à pathogène inconnu* :
 - o **La grippe pandémique** : Les avantages des vaccins ARNm observés durant la pandémie de Covid-19 seront probablement intéressants en cas de survenue d'une grippe pandémique, par rapport aux approches classiques, en raison de la rapidité d'adaptation et de production à large échelle, et constitueraient une adaptation des vaccins à ARNm dirigés contre la grippe saisonnière si ceux-ci font la preuve de leur efficacité.
 - o **La maladie X** : Les vaccins ARNm pourraient avoir une place centrale dans la lutte contre une maladie X, sous forme de « vaccins prototypes » rapidement adaptables à de nouvelles menaces virales. Le Covid-19 représente la preuve de concept de « vaccin prototype »

Le COVARS fait en outre les recommandations suivantes pour ces vaccins à ARNm (**Partie 3C**):

1. Développer fortement la recherche française dans ce domaine, ainsi que des collaborations nationales et internationales de R&D
2. Faciliter la réalisation en France d'essais cliniques de ces vaccins, notamment afin de les comparer aux autres approches vaccinales existantes ou de les évaluer en combinaison avec d'autres approches vaccinales
3. Investir massivement dans une capacité nationale de production de ces nouveaux vaccins dans un enjeu de souveraineté sanitaire
4. Améliorer l'acceptabilité sociale de cette nouvelle technologie vaccinale par une communication claire, informative et transparente sur les avantages et les limites de ces vaccins
5. Améliorer l'accès aux vaccins par ARNm de façon adaptée aux besoins des pays à ressources limitées et développer les capacités locales de production selon le modèle du « pôle de transfert technologique » de l'OMS
6. Coordonner les efforts de recherche et développement de vaccins à ARNm pour l'homme et l'animal et construire une vision d'ensemble One Health dans la lutte contre les zoonoses.

Avant-propos

Les vaccins constituent un instrument essentiel de santé publique pour la prévention des maladies infectieuses. Les progrès constants de la science et de la technologie ont permis depuis plus d'un siècle des avancées majeures dans les processus de préparation des vaccins et leurs applications, et offrent de grandes promesses sur la résilience et la réponse aux crises sanitaires de notre société. Des recherches scientifiques intenses au cours des dernières décennies ont permis d'utiliser des ARN messagers (ARNm) à titre préventif, voire thérapeutique. L'application à la vaccination de cette technologie pendant la pandémie de Covid-19 a démontré de façon magistrale le saut quantitatif et qualitatif ouvert par cette nouvelle génération de vaccins, dont le développement en quelques mois a permis la diffusion à des milliards de personnes et illustré leur intérêt majeur en santé publique. Se pose désormais la question de l'utilisation future de ces vaccins ARNm, de leur place au sein des autres approches vaccinales et de leur potentiel à aider à la résolution de risques sanitaires de santé publique, tant au niveau national que mondial, question par ailleurs traitée par le Conseil scientifique de l'OMS¹². Se pose également la question de la capacité de la France à développer cette nouvelle génération de vaccins tant en recherche qu'en développement industriel afin de répondre au mieux aux futurs enjeux de santé publique.

Le présent avis du COVARS répond à une saisine gouvernementale sur l'utilisation future des vaccins à ARNm dans l'anticipation et la gestion de crises sanitaires, tant régionales que globales, et dans la prévention des maladies infectieuses, à l'aune des développements industriels en cours et des améliorations de la technologie à venir. Afin de répondre au mieux à cette saisine le COVARS a procédé dans un premier temps à l'analyse de l'utilisation et de l'intérêt des vaccins à ARNm au cours de la pandémie de Covid19, aux côtés des autres stratégies vaccinales plus classiques également développées dans cette crise sanitaire, en examinant les avantages et les limites de ces vaccins à ARNm. Le COVARS a analysé les facteurs ayant contribué au succès de ces nouveaux vaccins à ARNm, les efforts de recherche et développement en cours dans le monde et les investissements passés ayant permis à certains pays de faire avancer cette nouvelle technologie et d'en faire bénéficier des milliards de personnes.

Puis l'analyse des maladies pouvant bénéficier le plus de l'utilisation de l'ARNm a été réalisée en cohérence avec la mission première du COVARS³, à savoir « assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ». Le COVARS a ainsi circonscrit sa réponse à la saisine aux risques liés aux maladies infectieuses émergentes et saisonnières⁴ à haut risque sanitaire dans une perspective « *One Health* », et pouvant bénéficier d'une prévention vaccinale. Les autres applications potentielles des vaccins à base d'ARNm dans la prévention des maladies infectieuses endémiques orphelines de vaccins ou le traitement d'autres pathologies, tels que les cancers, les maladies génétiques héréditaires ou les maladies auto-immunes et inflammatoires, sont citées pour leur capacité à faire avancer les connaissances fondamentales, technologiques et cliniques sur ces vaccins.

Enfin le COVARS procède à des recommandations pour une stratégie nationale ambitieuse permettant à la France de devenir un acteur significatif dans ce domaine et d'améliorer sa capacité à faire face à de futurs risques sanitaires affectant la santé publique.

¹ WHO Science Council consultation on mRNA technology (10 janvier 2023) : *new emerging applications for global health*, a WHO science Council review

² De plus, en avril 2023, le WHO mRNA Technology Transfer Hub meeting au Cap discutera de futures utilisations de vaccins à ARNm

³ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115261>

⁴ Grippe, coqueluche, bronchiolites à RSV

1. Etat des lieux des vaccins à ARNm dans la gestion de crise Covid-19

A – Développement des vaccins anti-Covid-19, une histoire aux racines anciennes

1. Les grandes étapes du développement des vaccins à ARNm :

L'ARN utilisé pour la vaccination appartient à la classe des ARN messagers (ARNm) découverts en 1963 par François Jacob, André Lwoff et Jacques Monod à l'Institut Pasteur⁵. L'histoire des vaccins à ARNm remonte quant à elle aux années 1990, avec la démonstration par John Wolff de la fabrication chez la souris d'une protéine après injection intramusculaire de l'ARNm⁶. Ce succès sera suivi, en 1993, par l'utilisation in vivo dans un modèle murin, d'ARNm codant la nucléoprotéine du virus influenza encapsulé dans des liposomes, pour induire une immunité cellulaire spécifique du virus⁷. Ces résultats ont constitué les premières preuves de l'immunogénicité d'un vaccin ARNm synthétique et ouvert la voie à une utilisation vaccinale des ARNm.

C'est grâce aux avancées des 20 dernières années que les vaccins à ARNm ont pu réellement voir le jour. En 2005, Katalin Kariko et Drew Weissman ont amélioré la technique par l'incorporation des nucléotides modifiés et par le retrait de contaminants, permettant d'atténuer significativement les fortes réactions inflammatoires provoquées par les ARNm et d'en augmenter l'immunogénicité⁸. L'encapsulation dans des particules lipidiques a également amélioré la stabilité des ARNm et leur passage à travers la membrane des cellules. Le premier essai clinique chez l'Homme a eu lieu au début des années 2000, avec injection d'ARNm dans des cellules dendritiques⁹ ouvrant la voie à des développements vaccinaux contre le SIDA, la tuberculose, la grippe, la coqueluche ou les bronchiolites à VRS par exemple. C'est également la combinaison de ces deux facteurs qui a permis le développement exceptionnellement rapide et l'approbation des premiers vaccins synthétiques à base d'ARNm contre la Covid-19 (voir partie 1.b.). (voir figure 1 en annexe 2 pour un historique plus complet des vaccins ARNm).

Cette technologie vaccinale consiste à synthétiser à partir des séquences génétiques des agents infectieux l'ARNm porteur de l'information codant pour la production d'une protéine de l'agent infectieux (ou « antigène ») cible des défenses immunitaires protectrices, puis de l'injecter dans des tissus afin qu'il pénètre dans les cellules qui fabriqueront elles-mêmes transitoirement la protéine en question. Le système immunitaire la reconnaît alors comme si elle était portée par le virus lui-même et active les mécanismes de défense et la réponse mémoire spécifiques. Les avantages multiples en ingénierie moléculaire des vaccins à ARNm ont conduit à leur supériorité sur les vaccins traditionnels en réponse à l'émergence de la Covid-19¹⁰. Le succès de la vaccination par ARNm dans la lutte contre la Covid-19 ouvre aujourd'hui l'espoir de pouvoir mettre au point en quelques semaines des vaccins contre de nouveaux coronavirus ou variants ou contre différents agents infectieux.

Deux pays ont rapidement anticipé les capacités de cette nouvelle technologie vaccinale et consenti des investissements importants pour soutenir son essor. Ainsi les autorités américaines avaient investi près d'un milliard de dollars dans cette technologie nouvelle, tant dans le domaine public que privé, et renforcé le développement de compagnies de biotechnologie, dont Moderna, en partenariat avec le NIH. En Allemagne les pouvoirs publics ont également fortement investi notamment dans les firmes BioNTech et Curevac. Avant même ces avancées des vaccins à ARNm d'autres pays avaient investi fortement dans la technologie vaccinale des vecteurs viraux recombinants utilisant directement des séquences codantes des pathogènes. Cette dernière est en plein essor depuis la fin des

⁵ M Gozlan (2020), Le Monde ; <https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2020/12/14/laventure-scientifique-des-vaccins-a-arn-messenger/>

⁶ Wolff JA. (1990). Science, 247(4949 Pt 1):1465-8. doi: 10.1126/science.1690918.

⁷ Martinon F. et al (1993) Eur J Immunol. 23, 7 :1719-22. doi: 10.1002/eji.1830230749.

⁸ Karikó K. et al. (2005) Immunity. 23, 2 :165-75. doi: 10.1016/j.immuni.2005.06.008. PMID: 16111635.

⁹ Burch PA. et al (2000) Clin Cancer Res. 6, 6 :2175-82.

¹⁰Hugues TOULOU (2020) <https://www.mesvaccins.net/web/news/16696-l-arn-est-il-l-avenir-des-vaccins%20via%20@mesvaccins>

années 90 en particulier au Royaume Uni (Université d'Oxford), en France (sanofi-pasteur, Institut Pasteur) et aux Pays-Bas (Janssen). Cette approche, développée pour la recherche de vaccins contre le SIDA ou contre la tuberculose et le paludisme avec des succès modestes, avait démontré son adaptation à des crises sanitaires majeures avec le succès du vaccin anti-Ebola, autorisé par l'EMA puis par la FDA dès 2018¹¹.

Ainsi avant la crise de la Covid-19, il était devenu évident que des plateformes vaccinales utilisant directement le génie génétique et rapidement adaptables à un nouveau pathogène, vecteurs viraux recombinants ou ARNm, étaient des outils de choix en réponse à des émergences infectieuses de grande ampleur. Toutefois, les succès des vaccins à ARNm dans la mise en œuvre pendant la crise sanitaire ne signifient pas qu'ils sont intrinsèquement plus performants, dans la mesure où il reste à déterminer s'ils représentent toujours la meilleure alternative par rapport aux autres approches vaccinales, dans un contexte différent, comme celui d'une maladie saisonnière.

2. Un développement de vaccins anti-Covid-19 à une vitesse inégalée permise par la technologie ARNm

Deux à trois mois après le signalement des premiers cas de SARS-COV2 en Chine et dès la publication de la séquence du génome viral du SARS-CoV-2 le 9 janvier 2020¹², le développement de vaccins a débuté et tous les types de vaccins ont été proposés mais deux propriétés clés étaient requises: la rapidité de mise au point et développement, et la capacité de produire et à large échelle ces vaccins afin de faire face à cette pandémie, deux qualités particulières des vaccins à ARNm. Ce développement en un temps record de vaccins anti-Covid-19 à base d'ARNm synthétiques a été obtenu, en parallèle au développement de vaccins par vecteurs viraux recombinants, grâce d'une part aux connaissances et résultats d'essais cliniques déjà acquis avec des vaccins élaborés contre deux autres coronavirus responsables d'épidémies de pneumopathies sévères (le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV), et d'autre part à une multiplicité de facteurs d'ordre tant scientifiques et réglementaires que stratégiques, dont :

1. Un investissement de long terme dans le développement de la technologie par la recherche académique et les biotech,
2. Un écosystème de R&D et de partenariats publics/privés, préparé à la réponse en cas de crise, notamment en Allemagne et aux USA,
3. Une mobilisation de fonds sans précédent par les USA et l'Allemagne, pour investir massivement dans la production et l'évaluation clinique de ces vaccins,
4. La connaissance préalable des principaux antigènes cibles des défenses immunitaires contre les coronavirus,
5. La possibilité d'induire sans difficulté majeure à l'aide de la séquence de la protéine Spike du SARS-CoV-2, des anticorps neutralisants responsables pour une large part de la protection contre l'infection et la maladie, grâce à la forte sensibilité du SARS-CoV-2 aux anticorps neutralisants (à l'inverse du VIH dont les propriétés lui permettent d'échapper aux anticorps neutralisants).
6. La mise au point rapide de modèles animaux reproduisant la pathogenèse de l'infection humaine permettant d'évaluer ces vaccins¹³
7. Un changement de paradigme en recherche préclinique et clinique ayant permis des procédures très accélérées des essais de toxicité et d'efficacité et la mise en place de procédures rapides d'autorisation d'utilisation des vaccins dans des circonstances exceptionnelles
8. Une vitesse de développement clinique des vaccins sans précédent avec un premier essai clinique réalisé dès mars 2020¹⁴, et surtout la mise en place d'un schéma de développement accéléré et une simplification des procédures réglementaires. Ceci a permis aux essais cliniques de phase III des candidats vaccins de débiter dès l'analyse des

¹¹ -Kieny, M. P. et al. (2016). The Lancet 387, 10027 : 1509–1510.

-<https://www.ema.europa.eu/en/news/first-vaccine-protect-against-ebola>

¹² Elie B. et al (2020). Rev Francoph Lab. 2020(526):57-62. doi: 10.1016/S1773-035X(20)30314-2.

¹³ Muñoz-Fontela, C. et al. (2020), Nature 586, 509–515. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2787-6>

¹⁴ Feraoun. Y et al (2021). Med Sci (Paris), 37 : 759-772

résultats intermédiaires des phases I/II, sans modification des règles d'analyse de la sécurité des vaccins. (voir graphique ci-dessous). De plus la définition de protocoles communs d'essais cliniques d'efficacité (Phase III) par les USA (Opération WARP-Speed) et l'OMS ont permis de démontrer l'efficacité majeure de ces vaccins à ARNm ou à vecteurs viraux recombinants en un temps jamais égalé, de 6 mois après leur conception.

Développement traditionnel d'un vaccin

Développement accéléré des vaccins Covid

D'après Kramer 2020. Nature 586:516-527

Graphique : Différence entre le développement de vaccins traditionnel et le développement en temps de pandémie

Parmi les vaccins développés contre la Covid-19 reposant sur des approches très diversifiées, deux vaccins ARNm issus des firmes Moderna et Pfizer BioNTech (respectivement BTN162b ou Comirnaty[®] et mRNA-1273 ou Spikevax[®]) ont été homologués par l'OMS au titre de la procédure pour les situations d'urgence, le 31 décembre 2020¹⁵. Ils ont reçu dès décembre 2020 l'approbation d'urgence des autorités réglementaires, d'abord au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, puis en Europe^{16 17}, ouvrant immédiatement la voie à une campagne de vaccination de masse dans les pays ayant accès à cette technologie nouvelle.

En parallèle, les vaccins vectorisés également issus du génie génétique, ou les vaccins inactivés, élaborés selon des approches conventionnelles éprouvées, ont été développés aussi rapidement. Les vaccins à base de protéines recombinantes avec adjuvants, de production plus lourde, n'ont reçu une autorisation qu'un à deux ans plus tard (voir tableau ci-dessous).

Vaccins et firmes	Technologie vaccinale	Date d'autorisation conditionnelle par l'EMA
Comirnaty [®] / BioNTech-Pfizer -Souche Wuhan (BNT162b) -Wuhan / Omicron BA.1 -Wuhan/Omicron BA.4-5	ARNm	-21/12/2020 -01/09/2022 -12/09/2022
Spikevax [®] , Moderna -Souche Wuhan (1273) -Wuhan/Omicron BA.1	ARNm	-06/01/2021 -01/09/2022 -20/10/2022

¹⁵<https://www.who.int/fr/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access>

¹⁶ <https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu>

¹⁷ https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/dec_150575_fr.pdf

-Wuhan/Omicron BA.4-5 ¹⁸		
Vaxzevria®, AstraZeneca	Vecteur adénovirusChAd3 recombinant (non répliquant)	29/01/2021
Jcovden®, Janssen	Vecteur adénovirus-26 recombinant de type (non répliquant)	11/03/2021
Nuvaxovid®, Novavax	Vaccin sous-unitaire recombinant à nanoparticules avec adjuvant	20/12/2021
VidPrevtyn® Beta, Sanofi Pasteur	Vaccin avec adjuvant à base de protéine recombinante	10/11/2022

Tableau : Liste des vaccins anti-Covid-19 et originaux et adaptés autorisés en Europe à date (EMA¹⁹)

La rapidité du développement des vaccins bivalents illustre également les avantages de la technologie ARNm. Alors que le sous-variant BA.5 d'échappement immunitaire d'Omicron apparaît en juillet 2022, la FDA puis l'EMA accordent une AMM conditionnelle à ces vaccins pour leur utilisation chez les personnes de plus de 12 à 18 ans²⁰. Cette procédure accélérée s'est justifiée tant par l'expérience importante acquise sur cette classe de vaccins dans cette crise sanitaire (sur les plans d'efficacité et de tolérance), que par l'expérience antérieure en matière de vaccins anti-grippe adaptés à de nouvelles souches circulantes et des données obtenues avec le vaccin bivalent BA.1 par rapport au vaccin original. L'efficacité attendue de ces vaccins bivalents était au moins équivalente (voire supérieure) à celle des vaccins originaux²¹. Ces procédures ont permis d'assurer la mise à disposition très rapide de vaccins adaptés au contexte épidémiologique et à la souche circulante dès septembre 2022.

3. Composition et immunogénicité des vaccins ARNm anti-Covid-19

L'ARNm contenu dans les vaccins anti-Covid-19 est produit par la transcription *in vitro* d'une séquence d'ADN (synthétique ou clonée dans un ADN plasmidique) codant la protéine S du SARS-CoV-2. Après diverses modifications de l'ARNm accroissant leur stabilité, ces ARNm sont ensuite formulés dans des nanoparticules lipidiques; leur injection par voie intra-musculaire déclenche *in vivo* une production par les cellules de la protéine S du SARS-COV2 directement proportionnelle à la quantité d'ARN administrée (celle-ci nécessitant actuellement des doses relativement élevées). Les études précliniques ont montré que cette production antigénique induit une réponse immunitaire *in vivo* contre la protéine S, comportant des anticorps neutralisant efficacement l'entrée du virus dans les cellules et limitant l'infection de façon significative au niveau nasal et pulmonaire²².

Immunogénicité des Vaccins monovalents à ARNm :

Deux injections vaccinales à 1 mois d'intervalle sont nécessaires pour induire des taux d'anticorps neutralisants équivalents à ceux observés après infection. Les doses optimales à injecter ont été définies à 30µg d'ARNm pour le vaccin BioNTech/Pfizer et 100µg pour le vaccin Moderna. Les taux d'anticorps anti-S obtenus sont égaux ou supérieurs à ceux des vaccins vectorisés à adénovirus et très supérieurs aux vaccins inactivés, et sont corrélés à l'efficacité protectrice des vaccins contre l'infection symptomatique²³. Les anticorps neutralisants induits par la vaccination,

¹⁸ Avis de la HAS du 19 septembre 2022, vaccin disponible sur le portail de commande depuis le 30 janvier 2023 en flacon unidose (0,5 mL)

¹⁹ <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#originally-authorised-covid-19-vaccines-section>

²⁰ -European Medicines Agency, 1 septembre 2022, <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-adapted-covid-19-booster-vaccines-recommended-approval-eu>

²¹ HAS, recommandations du 19 septembre 2022, *Stratégie vaccinale de rappel contre la Covid-19*. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-12/strategie_vaccinale_de_rappel_contre_la_covid-19-recommandation.pdf

²² Corbett, K. S. et al (2020). N Engl.J. Med 383, 16 :1544–1555. doi : 10.1056/nejmoa2024671 ; Vogel, A. B., et al (2021). Nature 592, 7853 : 283–289. Doi : 10.1038/s41586-021-03275-y

²³ Khoury, D. S. et al (2021). Nature Medicine, 27, 7 : 1205–1211. DOI : 10.1038/s41591-021-01377-8

comme par l'infection naturelle, sont principalement dirigés contre le site de liaison du virus au récepteur cellulaire, sujet à d'importantes mutations, et sont à l'origine d'une importante pression de sélection sur les variants viraux. Ces vaccins à ARNm induisent également des réponses immunes dirigées contre des régions plus conservées de la protéine S : des anticorps non-neutralisants et des réponses cellulaires T CD4 et CD8, cette dernière étant d'intensité modeste. La mémoire immunitaire induite par ces vaccins atteint en 3 à 6 mois des niveaux équivalents à la mémoire induite par l'infection²⁴. L'immunité muqueuse semble par contre relativement modeste.

Cependant chez les sujets âgés de plus de 65 ans, du fait de l'immunosénescence, cette immunogénicité des vaccins à ARNm est diminuée, comme pour tous les vaccins, atteignant néanmoins des titres protecteurs²⁵. En cas de déficit immunitaire, notamment à la suite de traitements immunosuppresseurs, le faible niveau de réponse observé a conduit à effectuer trois voire quatre injections de primo-vaccination, parfois avec des résultats insuffisants. Néanmoins, chez des personnes infectées par le VIH bénéficiant d'un traitement antirétroviral efficace les réponses immunes aux vaccins à ARNm sont comparables à celles des sujets non-immunodéprimés²⁶.

Ces taux d'anticorps diminuent rapidement, selon une cinétique classique et une demi-vie d'environ 2 mois²⁷. Ce phénomène n'est pas particulier aux vaccins ARNm et se voit, bien qu'à un moindre degré, après infection par SARS-CoV-2. Un effet dose du vaccin pourrait intervenir, dans la mesure où les taux et la durabilité des anticorps sont supérieurs après une injection de 100µg par rapport à 30µg de vaccin²⁸. De plus des variants viraux échappant partiellement à ces taux décroissants d'anticorps, réduisent fortement l'activité neutralisante de ces anticorps²⁹.

Ainsi des rappels vaccinaux ont été recommandés du double fait de la décroissance des taux d'anticorps et des vagues successives d'échappement viral dans le contexte de cette pandémie persistante. Une injection de ces vaccins à ARNm (à même dose pour Pfizer et mi-dose pour Moderna), permet de ré-amplifier transitoirement, pendant 3 à 6 mois, les réponses anticorps. La supériorité des rappels hétérologues par vaccins à ARNm a été démontrée après primo-vaccination par vaccins vectorisés ou inactivés voire à base de nanoparticules de protéines recombinantes³⁰.

Immunogénicité des Vaccins bi-valents à ARNm

Des vaccins à ARNm bivalents composés des protéines S de la souche Wuhan et des sous-variants BA.1 ou BA.5 issus d'Omicron (avec 25µg et 15µg de chaque pour les vaccins Moderna et Pfizer respectivement), amplifient de façon significative mais modérée, d'un facteur 2 à 10, les taux d'anticorps neutralisant ces sous-variants par rapport aux rappels par ARNm monovalent. Ces données ont permis l'autorisation des vaccins bi-valents en 2^e ou 3^e rappel depuis octobre 2022³¹. Depuis l'introduction des vaccins bivalents BA.4-BA.5 en rappel, une augmentation plus importante des anticorps neutralisants a été observée contre les sous-lignées dérivées de BA.5 (BA.4.6) et de BA.2 (BA.2.75.2) qu'après rappel par vaccin monovalent³², cet effet étant cependant moins important sur les sous-variants d'échappement BQ1.1, XBB1.1.³³

²⁴ Goel, R. R et al (2021). Cold Spring Harbor Laboratory. Doi : 10.1101/2021.08.23.457229 ; Sokal, A. et al (2021). Cell, 184, 5 : 1201-1213.e14. Doi : 10.1016/j.cell.2021.01.050

²⁵ Walsh E et al (2020), N Engl.J. Med 383, 25 : 2439–2450. DOI: 10.1056/NEJMoa2027906 ; Jackson LA et al (2020) ; N Engl.J. Med, 383, 20 : 1920–1931. DOI: 10.1056/NEJMoa2022483

²⁶ Brumme, Z. L. et al (2022). npj Vaccines 7, 1. Doi : 10.1038/s41541-022-00452-6

²⁷ Goel, R. R. et al (2021), Science 374, 6572.

²⁸ Richards NE et al (2021) JAMA Netw Open. 4, 9 : e2124331. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.24331

²⁹ Planas, D et al. (2021) Nature 596, 7871 : 276–280. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03777-9>

³⁰ Munro, A., et al (2021). The Lancet 398, 10318 : 2258–2276. Doi : 10.1016/s0140-6736(21)02717-3 ; Cerqueira-Silva, T. et al (2022). The Lancet Infectious Diseases 22, 6 : 791–801. Doi : 10.1016/s1473-3099(22)00140-2 ; Durier, C. et al. (2022) Scientific Reports 12, 1. Doi : 10.1038/s41598-022-24409-w

³¹ Chalkias, S. et al (2022). N Engl.J. Med. 387, 14 : 1279–1291. Doi : 10.1056/nejmoa2208343

³² Zou, J. et al. (2023). N Engl.J. Med. Doi : 10.1056/nejmc2214916

³³ Chalkias, S. et al (2022). N Engl.J. Med.. 387, 14 : 1279–1291. doi : 10.1056/nejmoa2208343 ; Wang et. Al. (2021), mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants, Cold Spring Harbor Laboratory; doi: 10.1101/2021.01.15.426911 ; Zou, J. et al. (2022) Nat Commun 13, 1 : 2956. Doi : 10.1038/s41467-

En parallèle l'EMA a autorisé l'utilisation de ces vaccins bivalents en primo-vaccination le 1er septembre 2022³⁴. Par ailleurs, la capacité de vaccins à ARNm bivalent à être utilisés en primo-vaccination est en cours d'évaluation chez l'enfant, mais les premières données avec le vaccin (Wuhan-BA.1) dans un petit groupe d'enfants de 6 mois à 5 ans n'ont pas montré de supériorité du vaccin bivalent, voire une légère infériorité, contre la souche ancestrale³⁵.

En conclusion, l'immunogénicité des vaccins anti-Covid19 monovalents et bivalents dirigés contre la spicule du SARS-COV2 est bonne, induisant une réponse anticorps systémique mais de durée limitée, une réponse cellulaire de type T CD8+ mais modeste, et une mémoire immunitaire comparable à la mémoire acquise après infection, mais peu d'immunité muqueuse aux niveau des voies aériennes supérieures.

Cependant les mutations multiples et l'évolution continue du virus soulignent le besoin de surveillance continue des variants du virus et du contrôle de la l'immunogénicité vaccinale.

B – Bilan de l'efficacité des vaccins ARNm dans la lutte contre le Covid-19

1. Efficacité des vaccins à ARNm anti-Covid-19 : un succès à relativiser par une durée de protection et une efficacité contre la transmission limitées

Données d'efficacité contre les premières vagues de Covid-19 :

L'objectif minimal de la vaccination anti-Covid-19 initialement fixé par l'OMS, la FDA et l'EMA, était de disposer d'un vaccin sûr et disponible en quantités suffisantes pour vacciner largement et rapidement la population, et capable de réduire la gravité de la maladie en réduisant d'au moins de moitié les hospitalisations dues à la maladie. Les essais cliniques de phase III ont montré une efficacité encore supérieure, permettant une protection de 95% contre les formes symptomatiques de la maladie³⁶.

Après autorisation, les premières campagnes de vaccination de masse par vaccins à ARNm ont permis de prévenir dans 95% des cas l'infection symptomatique par le SARS-CoV-2, et dans environ 75% l'infection asymptomatique et la transmission. La figure ci-dessous représente une modélisation à partir des données réelles.

L'estimation de l'efficacité vaccinale en vie réelle en France effectuée sur la base des données recueillies pendant les 6 premiers mois de la campagne ont confirmé une efficacité en vie réelle de 94% contre les formes symptomatiques et les décès³⁷.

La relation entre le taux d'anticorps neutralisants et l'efficacité protectrice montre une légère supériorité des vaccins à ARNm par rapport aux sur les autres types de vaccins, en particulier par rapport aux vaccins inactivés³⁸ (voir figure ci-dessous).

022-30580-5 ; Collier, A. Y. et al (2023). N Engl.J. Med doi: 10.1056/nejmc2213948 ; Davis-Gardner, M. E. et al (2023) N Engl.J. Med 388, 2 : 183–185. doi: 10.1056/nejmc2214293 ; Kurhade C. et al (2022). Nat Commun. 13,1 :3602. doi: 10.1038/s41467-022-30681-1.

³⁴ <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-adapted-covid-19-booster-vaccines-recommended-approval-eu>

³⁵ FDA Briefing Document, January 26, 2023, *Future Vaccination Regimens Addressing Covid-19*, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting

³⁶Polack, F.P., et al (2020) N Engl J Med, 2020. 383(27) 2603-2615 ; L.R. Baden,et al; 2021 N Engl J Med 384, 5 : 403–416

³⁷ Semenzato, L. et al (2022). J. Mossong (Ed.), PLOS ONE 17, 9 : e0274309). Doi: 10.1371/journal.pone.0274309

³⁸ Khoury, D. S. et al (2021). Nature Medicine, 27, 7 : 1205–1211. DOI : 10.1038/s41591-021-01377-8

Graphique : Modélisation Relation entre le taux d'anticorps neutralisants et l'efficacité protectrice³⁹

Durant les mois suivants de l'épidémie de Covid-19 (1^{er} février au 31 mai 2021) une étude de la DREES montre, chez les personnes âgées de 50 ans ou plus montre qu'à son pic, l'efficacité d'un cycle complet sans rappel atteint 90% contre les formes sévères et plus de 85% contre les formes symptomatiques durant les quatre premiers mois⁴⁰.

De plus la vaccination pendant la grossesse ou l'allaitement permet, via un transfert des anticorps via le placenta⁴¹ et le lait pendant plus de 2 ans, une protection prolongée des nourrissons⁴².

Données d'efficacité : le cas pratique d'Israël, un cas unique d'utilisation de vaccin à ARNm

Israël constitue un cas d'école à analyser pour deux raisons : le pays a *i)* autorisé uniquement le vaccin à ARNm BNT162b2, ce qui permet de quantifier les bénéfices apportés en population réelle par ce vaccin à ARNm sans avoir à isoler des autres types de vaccins, *ii)* commencé les rappels pendant la vague Delta, permettant donc d'évaluer précisément l'efficacité du vaccin ARNm au fur et à mesure de l'apparition de différents variants.

La primo-vaccination a débuté le 20 décembre 2020 chez les populations vulnérables puis a été étendue^{43, 44}.

Dans le contexte de la souche initiale et du variant Alpha (de janvier 2021 à avril 2021), l'efficacité du vaccin BNT161b2 a confirmé les résultats des essais cliniques^{45, 46}.

L'efficacité des vaccins a ensuite été impactée par le variant Delta⁴⁷, puis, surtout, par le variant Omicron, bien que les études de vie réelle aient montré une bonne efficacité du deuxième vaccin contre ce variant⁴⁸.

³⁹ Khoury, D. S. et al (2021). Nature Medicine, 27, 7 : 1205–1211. DOI : 10.1038/s41591-021-01377-8

⁴⁰ Castillo M.S., et al (2022) DREES, <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/estimation-de-lefficacite-vaccinale-contre-les-formes-graves>

⁴¹ Gill L. et al (2021). Obstet Gynecol. 137, 5 :894-896. doi: 10.1097/AOG.0000000000004367 ; G-Gray et al. (2021) Am J Obstet Gynecol. 225, 3 :303.e1-303.e17. doi: 10.1016/j.ajog.2021.03.023 ; Beharier O. et al (2021). J Clin Invest. 131, 13 :e150319. doi: 10.1172/JCI150319.

⁴² Romero Ramírez DS. et al (2021). Pediatrics. 148, 5 :e2021052286. doi: 10.1542/peds.2021-052286.

⁴³ Kustin, T. et al (2021). Nature Medicine 27, 8 : 1379–1384. Doi : 10.1038/s41591-021-01413-7

⁴⁴ <https://ourworldindata.org/coronavirus>.

⁴⁵ Polack, F.P., et al (2020) N Engl J Med, 2020. 383(27) 2603-2615 ; Dagan N et al. (2021) N Engl J Med 384, 15:1412-23. Doi 10.1056/NEJMoa2101765

⁴⁶ Ritchie H, et al. Our World in Data. 2020 (<https://ourworldindata.org/coronavirus>. opens in new tab).

⁴⁷ Bar-On, Y. M. et al (2021). N Engl. J. Med 385, 15 : 1393–1400. DOI : 10.1056/nejmoa2114255 ; Arbel, R. et al (2021) N. Engl. J. Med. 385, 2413–2420.

⁴⁸ Burki TK (2022).. Lancet Respir Med. 2022 Feb;10(2):e19. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00010-8. ; Hunter, D. J. et al. N. Engl. J. Med. 386, 1176–1179 (2022). ; Chagla, Z. et al (2021) Nat. Med. 27, 1659–1660 ; Gruell, H. et al. (2022) Nat. Med. 28, 477–480 (2022) ; Magen, O. et al. (2022). N. Engl. J. Med. 386, 1603–1614. ; Gazit, S. et al (2022). BMJ (p. e071113). BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071113>; Arbel, R. et al (2022) Nat Med 28, 1486–1490 (2022). DOI : 10.1038/s41591-022-01832-0 ; Regev-Yochay, G. et al (2022). N. Engl. J. Med. 386, 1377–1380

Tableau : estimations de l'efficacité du vaccins BNT162-b2 en vie réelle en Israël, en fonction de l'apparition des différents variants

Variant et période d'intérêt	Efficacité contre l'infection / maladie symptomatique	Efficacité contre les formes graves	Efficacité contre l'hospitalisation	Efficacité contre le décès
Souche initiale et Vague Alpha (B.1.1.7) – période de décembre 2020 à juillet 2021	-Infection asymptomatique : 90% -Infection symptomatique : 94% -Formes pauci- ou asymptomatiques : 90% plus de 7 jours après la 2e dose (⁴² Dagan)	62% entre 14 et 20 jours après la 1ère dose et 92% au-delà de 7 jours après la 2e (⁴² Dagan)	74% entre 14 et 20 jours après la 1ère dose et 87% au-delà de 7 jours après la 2de dose (⁴² Dagan)	X
Vague Delta – période de juillet 2021 à décembre 2021 : Période de mise en place du 1er rappel vaccinal (5 mois ou plus après la 2nde dose de primo-vaccination	Réduction des infections d'un facteur de 10 (11.3 chez les plus de 60 ans) après rappel par rapport à la primo-vaccination seule. (⁴⁴ Bar-on)	Réduction des formes sévères d'un facteur de 18 (19.5 chez les plus de 60 ans) après rappel par rapport à la primo-vaccination seule (⁴⁴ Bar-on)	X	Réduction de la mortalité chez les plus de: - 60 ans d'un facteur 15, - 50 ans : de 90% après rappel par rapport à la primo-vaccination seule. (⁴⁴ Bar-on, ⁴⁵ Arbel)
Vague Omicron – période de Janvier 2022 à maintenant (mise en place du 2nd rappel vaccinal)	Réduction chez les plus de 60 ans d'un facteur 2 plus de 12 jours après le 2e rappel par rapport à un seul rappel (⁴⁴ Bar-on) - Chez les plus de 60 ans : Efficacité de 22% contre l'infection 10 semaines après vaccin, par rapport à un rappel unique. (⁴⁵ Gazit) -Efficacité de 30% contre l'infection chez les professionnels de santé et 43% contre la maladie (⁴⁵ Regev-Yochay)	- Réduction des formes sévères des plus de 60 ans d'un facteur 4 après 2e rappel par rapport à 1 seul rappel. (⁴⁴ Bar-on) -Chez les plus de 60 ans : Efficacité relative de 72% du 2e rappel par rapport au rappel unique (⁴⁵ Gazit)	- Réduction d'un facteur 3 du risque d'hospitalisation près le 2ème rappel par rapport à un seul (⁴⁵ Arbel)	-Réduction de 78% chez les personnes âgées de plus de 60 ans. (⁴⁵ Arbel)

Limites de l'efficacité des vaccins à ARNm anti-Covid-19

Les vaccins à ARNm se sont heurtés, comme les autres vaccins anti-Covid-19, à deux limites : une efficacité plus modeste contre les transmissions secondaires et une faible durabilité de la protection.

Limite 1 : Une protection de courte durée contre l'infection à SARS-COV-2

La diminution rapide de l'efficacité des vaccins à ARNm monovalents survient 3 à 6 mois après primo-vaccination ou rappel mais se voit également après vaccins vectorisés ou inactivés du fait de la décroissance des taux d'anticorps et

de l'émergence de variants d'échappement immunitaire. On ne dispose pas de données suffisantes pour apprécier la durée d'efficacité des vaccins à base de protéine recombinante à titre de comparaison. Cette baisse d'efficacité clinique face aux variants Omicron semble plus rapide après vaccination qu'après infection naturelle⁴⁹.

En France, les données de la DREES du 4 octobre 2022 (graphique ci-dessous) ont montré : 1) l'érosion en 3 à 6 mois de la protection conférée par le 1er rappel contre l'infection par les sous lignages BA.1, BA2, BA.4/BA.5; 2) la restauration de cette protection par le 2e rappel.

Graphique 1 : risques relatifs, pour l'ensemble des personnes de 60 ans ou plus, en fonction du statut vaccinal (échelle logarithmique)

Source : Sideo. Sivic. Vacsi : calculs : Drees : données extraites le 4 octobre 2022 arrêtées au 25 septembre 2022.

Lecture : pour les statuts vaccinaux, « cpl » signifie « cycle complet sans rappel », « rp1 » signifie « premier rappel » et « rp2 » signifie deuxième rappel ; « m3 » signifie « de moins de 3 mois », « p3_m6 » signifie « de plus de 3 mois et de moins de 6 mois », « p3 » signifie plus de 3 mois et « p6 » signifie « de plus de 6 mois ». Pour une personne de 60 à 79 ans, par

L'efficacité en vie réelle des rappels par vaccins bivalents Wuhan-BA.5 reste élevée contre les formes graves et les décès dus aux variants BA4/5 et BQ1.1, de l'ordre de 85% et 95% respectivement⁵⁰. Une étude du CDC a montré une efficacité des vaccins bivalents de 52% et de 37% contre l'infection symptomatique BA.5 chez les adultes âgés de moins de 50 ans et de plus de 65 ans, respectivement⁵¹. Des résultats préliminaires d'une étude menée en France par SPF a montré qu'un rappel par vaccin bivalent augmente de 8% la protection contre les infections symptomatiques dues aux variants Omicron BA.5 et BQ1.1 par rapport au vaccin monovalent (soumis à publication).

Cette perte d'efficacité pourrait ne pas être intrinsèquement due aux vaccins à ARNm mais aussi refléter des propriétés biologiques *i)* du virus (une possible limitation de l'immunogénicité des protéines S), *ii)* des anticorps anti-S, ou encore *iii)* les spécificités de l'immunité des muqueuses respiratoires. De plus, cette limite de durée des anticorps ne semble pas être observée dans les développements actuels de vaccins à ARNm dirigés contre d'autres pathogènes tels que le cytomégalovirus⁵². Des recherches doivent être poursuivies afin de tendre vers un vaccin dit « idéal » (défini comme

⁴⁹ Tamandjou, C. et al. (2023). Cold Spring Harbor Laboratory. <https://doi.org/10.1101/2023.01.11.23284137>

⁵⁰ Link-Gelles, R., et al (2022) MMWR. 71, 29 : 931–939. doi : 10.15585/mmwr.mm7129e1 ; Tenforde MW et al (2022). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71:1616–1624. DOI: 10.15585/mmwr.mm715152e1 ; Surie D. et al (2022). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71:1625–1630. ; Lin, D.-Y. et al (2023). New England Journal Doi : 10.1056/nejmc2215471

⁵¹ <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/mm7205e1.htm>

⁵² <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05572658>

un vaccin qui empêche de façon durable à un prix abordable pour la société et en une seule injection, toute infection par le virus ciblé, même asymptomatique) ou un calendrier vaccinal approchant cet objectif de protection.

Limite 2 : Une efficacité contre la transmission de la souche initiale limitée par l'émergence des variants

Les études précliniques ont évalué l'efficacité des vaccins anti-Covid-19 sur la transmission et ont montré une réduction de la charge virale nasale dans la semaine suivant l'infection virale effectuée après deux injections de vaccin BNT162b ou d'une forte dose de vaccin mRNA-1273.^{53 54}

Les études en vie réelle, réalisées lors de la circulation du variant Alpha, ont indiqué une efficacité de 75 à 80% contre les infections asymptomatiques au SARS-CoV-2 après primo-vaccination complète à ARNm^{55, 56}, et une réduction du risque d'infection d'un facteur 4 douze jours après la 1ere dose du vaccin Cominarty⁵⁷. Ces études ont ainsi montré une forte efficacité initiale de la primo- vaccination à ARNm sur la prévention de l'infection et du risque de transmission virale.

Cette efficacité vaccinale contre l'infection et la transmission a cependant diminué fortement lors de la vague Delta, puis de la vague⁵⁸ Omicron, bien que la prévention soit maintenue contre les formes sévères dues à ces variants. Cette limitation actuelle des transmissions secondaires, facilité le maintien de la circulation du virus mais n'est pas propre aux vaccins à ARNm anti-Covid-19 et touche également les autres types de vaccins.

Ainsi, les données initiales d'efficacité des premiers vaccins à ARNm anti-Covid-19 monovalents sont excellentes, de l'ordre de 95% contre les formes symptomatiques ou graves et de l'ordre de 75% contre l'infection asymptomatique et la transmission dues à la souche homologue au vaccin. Cette efficacité décroît avec le temps et surtout contre des variants d'échappement immunitaire mais est restaurée par des rappels périodiques et adaptés à ces variants . Ces rappels maintiennent un haut niveau de protection contre les formes sévères mais ne permettant qu'une protection modeste contre les infections asymptomatiques dues à ces variants du SARS-COV2.

Ces limites des vaccins à ARNm anti-Covid-19 sont également observées avec les vaccins vivants vectorisés ou inactivés, ainsi qu'après vaccination anti-grippale, et pourraient plus refléter certaines limites de l'immunité des voies aériennes supérieures, n'induisant que des taux modestes et peu durables d'anticorps locaux insuffisants à bloquer l'infection par des virus à haut potentiel de variabilité.

2. Tolérance des vaccins ARNm anti-Covid-19

Avant la pandémie de Covid-19 et à ce jour, les études précliniques n'ont pas mis en évidence de problèmes majeurs de tolérance des vaccins ARNm. De même, les essais cliniques de phase I et II des vaccins à ARNm dirigés contre d'autres agents infectieux avaient montré la bonne tolérance de ces vaccins bien que ne portant que sur quelques centaines d'individus. Les essais de phase I, II et III portant sur des dizaines de milliers de volontaires ont montré une

⁵³ Vogel AB et al (2021). Nature 592, 7853 :283-9. Doi : 10.1038/s41586-021-03275-y

⁵⁴ Corbett KS, et al (2020) N Engl J Med 383, 6 :1544-55. Doi : 10.1056/NEJMoa2024671

⁵⁵ Dagan N et al (2021) N Engl J Med 384, 15:1412-23. Doi : 10.1056/NEJMoa2101765

⁵⁶ Tande AJ, et al (2021). Clinical Infectious Diseases 74, 1 : 59–65. Doi : 10.1093/cid/ciab229

⁵⁷ Weekes M, et al (2021), *Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection*. Authorea 2021. <http://dx.doi.org/10.22541/au.161420511.12987747/v1>

⁵⁸- Lyngse, F.P. et al. (2022) Commun 13, 1 : 5760. Doi : 10.1038/s41467-022-33498-0 ; Health Security Agency, (2021) *Sars-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England*, Technical briefing ; Ferguson N. et al (2021) *Report 49 : Growth, population distribution and immune escape of Omicron in England*. Imperial College London.

très bonne tolérance des vaccins à ARNm anti-Covid-19⁵⁹, sans effets indésirables graves mais avec une réactogénicité locale et générale fréquente caractérisée par une inflammation parfois douloureuse et fébrile.

Par la suite, une pharmacovigilance exceptionnellement importante des vaccins contre la Covid-19 – dont les vaccins ARNm – a été mise en place lors des campagnes de vaccination de masse en France, en Europe et aux USA, notamment⁶⁰. Ces études ont confirmé que la tolérance des vaccins ARNm est généralement très bonne. Ainsi l'Ansm rapportait au 19/01/2023, et ce depuis le début de la campagne de vaccination, des taux de 0.10% d'effets indésirables sur plus de 122 190 400 injections avec le vaccin Comirnaty et de 0,14% sur plus de 24 162 300 injections du vaccin Spikevax en majorité attendus et non graves⁶¹. Chez la femme enceinte⁶², la vaccination ne provoque ni fausses couches ou naissances prématurées⁶³ ni avortement spontané⁶⁴ et n'affecte pas les grossesses obtenues par fécondation in vitro^{65 66}.

Néanmoins, depuis l'introduction de la vaccination, divers effets indésirables ont été détectés, pour la plupart légers, dans 70 à 75% des cas sans critère de gravité⁶⁷ :

- *Les accidents allergiques* survenus chez les sujets ayant des antécédents d'allergie sévère ont été rapportés dès l'introduction en vie réelle avec une fréquence très basse de 0,32/100 000⁶⁸. Les antécédents d'allergie sévère sont devenus une contre-indication aux vaccins à ARNm⁶⁹. L'hypothèse d'une allergie au polyéthylène glycol contenu dans les lipo-nanoparticules reste à confirmer et il reste à définir si cet effet concerne tous les vaccins à ARNm.
- *Les myocardites et péricardites*, rares de l'ordre de 1/100 000 environ, survenant pour la plupart chez des hommes de moins de 30 ans, sont très majoritairement résolutes, non létales, mais pouvant nécessiter une hospitalisation voire en USI (données⁷⁰). En France les données de l'Ansm et de l'étude EPI-PHARE ont montré un risque 5 fois moindre pour le vaccin Comirnaty° (dosé à 30 mcg) que le Spikevax° (dosé à 100 mcg⁷¹), ce qui suggère un effet dose⁷². Ceci a conduit la HAS à privilégier le vaccin Pfizer à la population de moins de 30 ans. Ces effets sont moins fréquents qu'en cas de Covid-19 mais semblent imputables à la vaccination ARNm, du fait : *i*) de l'association élevée après ajustement sur l'infection par SARS-CoV-2) et surtout *ii*) du délai d'apparition très court, moins de deux mois et majoritairement inférieur à 7j après vaccination, notamment après la 2e dose. Toutefois, on ignore à ce jour si l'élément causal en est l'ARNm ou la lipo-nanoparticule.
- *Les troubles du cycle menstruel*, à type de saignement prolongé sont très majoritairement résolutifs dans les deux mois qui suivent l'injection. Ils surviennent chez 50 à 60% après la première injection et chez 60 à 70%

⁵⁹ Baden, L. et al (2021). N. Engl. J. Med. 384, 5 : 403–416. Doi : 10.1056/nejmoa2035389 ; Polack, F. P. et al (2020). N. Engl. J. Med. 383, 27 : 2603–2615. Doi : 10.1056/nejmoa2034577

⁶⁰ <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/safety-covid-19-vaccines>

⁶¹ <https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-22-12-2022-au-19-01-2023>

⁶² -ANSM, *Enquête de Pharmacovigilance sur les effets indésirables des vaccins Covid19 chez les femmes enceintes et allaitantes*, du 08/10/2020 au 04/11/2021 ; Shimabukuro et al (2021), N Engl J Med 384 : 2273-2282 ; Kachikis A. et al (2021). JAMA Network Open. 4, 8 : e2121310.

⁶³ Shimabukuro, T. T. et al (2020). N. Engl. J. Med. 384 : 2273–2282

⁶⁴ Zaucha LH. et al (2021). N Engl J Med 385:1533-1535. ; Magnus MC. et al (2021) N Engl J Med. 385, 21: 2008-2010. ; Kharbanda EO. et al (2021). JAMA. 326, 16 :1629-1631.

⁶⁵ Aharon D. (2022) Obstet Gynecol. 139, 4 :490-497. doi: 10.1097/AOG.0000000000004713.

⁶⁶ Gill L et al (2021) Obstet Gynecol. 137, 5 :894-896. doi: 10.1097/AOG.0000000000004367 ; Beharier O. et al (2021). J. Clin. Invest. 131, e150319 ; Romero Ramírez DS (2021), Pediatrics 148, 5 :e2021052286. doi: 10.1542/peds.2021-052286.

⁶⁷ - ANSM. <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/COVID-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins>; CRPVs de Bordeaux, Marseille, Toulouse, Strasbourg: <https://ansm.sante.fr/uploads/2021/09/24/20210923-covid-19-vaccins-comirnaty-pfizer-rapport-18.pdf>; CRPVs de Lille et Besançon. <https://ansm.sante.fr/uploads/2021/05/07/rapport-11-moderna-vfa.pdf>

⁶⁸ Demoly, P. (2021). Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine 205, 4 : 317–320. Doi : 10.1016/j.banm.2021.01.020

⁶⁹ <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html>

⁷⁰ <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/dhpc/covid-19-mrna-vaccines-comirnaty-spikevax-risk-myocarditis-pericarditis> ;

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html>; Mevorach D. et al (2021) N Engl J Med. 385, 23 :2140-2149. doi: 10.1056/NEJMoa2109730.

⁷¹ GIS ANSM – CNAM, enquête Epi-Phare <https://ansm.sante.fr/uploads/2021/11/08/20211108-covid-19-vaccins-rapport-epiphare-myocardite-pericardite.pdf>

⁷² HAS, 8 novembre 2021, https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297260/fr/covid-19-la-has-precise-la-place-de-spikevax-dans-la-strategie-vaccinale

après la deuxième⁷³, et ce quel que soit le type de vaccin administré, et ne sont pas spécifiques aux vaccins ARNm. Ces troubles ne constituent pas une contre-indication des vaccins ARNm⁷⁴

De plus, l'US-CDC a émis en janvier 2023 une alerte sur un signal préliminaire de survenue d'accident vasculaire cérébral après rappel par vaccin bivalent⁷⁵⁻⁷⁶. L'analyse systématique a passé la côte d'alerte et ce signal est en cours d'exploration aux USA mais aucun signal similaire n'a été détecté en France et en Europe.

Ainsi, les données de pharmacovigilance montrent une tolérance des vaccins ARNm généralement très bonne, hormis une réactogénicité fréquente bien que non sévère, et d'exceptionnels événements graves, notamment de myocardites, semblant associés au dosage du vaccin. Ce dernier point suggère que la fenêtre thérapeutique entre dose efficace et dose tolérée semble relativement étroite. Il reste à déterminer si ces problèmes de tolérance proviennent des ARNm, des lipo-nanoparticules ou plus généralement des vaccins dirigés contre le SARS-CoV-2.

3. Impact sanitaire national et international des vaccins ARNm anti-Covid-19

Une campagne de vaccination française où ont prédominé les vaccins à ARNm

Un an après le début de la pandémie, ce sont plus de 10 milliards de doses de vaccin anti-Covid-19 qui ont été administrées dans le monde (13 milliards au 16 janvier 2023)⁷⁷, dont 3,5 et 2,5 milliards en Chine et en Inde respectivement. En ce qui concerne les vaccins à ARNm, on estime qu'environ 5 milliards de doses ont été injectées à l'échelle mondiale⁷⁸, principalement dans les pays à hauts revenus⁷⁹.

Tableau : nombre de doses de vaccins à ARNm injectées, Source : Our World in Data / 23 Janvier 2023

	France	Union Européenne	Israël
Nombre total d'injections de vaccins ARNm	144 millions	815 millions	19
Vaccin mRNA BTN162b de Pfizer BioNTech	120 millions	661 millions	19 millions
Vaccin mRNA-1273 de Moderna	24 millions	154 millions	0
Proportion de vaccins à ARNm / totalité des doses	94,2%	90%	100%
Proportion de BTN162b / totalité des doses	78,5%	73%	100%
Proportion de mRNA-1273 / totalité des doses	15,7%	17%	0

En France, la campagne de vaccination a débuté le 21 décembre 2020 avec les deux vaccins ARNm et le vaccin à vecteur viral autorisés. A date du 15 janvier 2023, **144 millions d'injections** de vaccins ARNm ont été effectuées, représentant **94%** du total des injections. La place des vaccins ARNm s'est accrue avec le temps et les données de pharmacovigilance, si bien qu'ils représentent la majorité des vaccins administrés⁸⁰. De même, selon SPF, au 7 février 2023, 5, 525,000 doses de rappel adapté au variant Omicron avaient été injectées.

⁷³ Laganà AS. Et al (2022). Open Med (Wars). 2022 Mar 9;17(1):475-484. doi: 10.1515/med-2022-0452.

⁷⁴ ANSM (2022), <https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-le-covid-19-periode-du-30-09-2022-au-20-10-2022>

⁷⁵ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/bivalent-boosters.html>

⁷⁶ <https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vsd/index.html>

⁷⁷ Our World in Data, <https://ourworldindata.org/>

⁷⁸ Données transmises par l'ANSM

⁷⁹ Données Our World in Data

⁸⁰ Données transmises la task-force vaccination du Ministère de la Santé en date du 12 janvier 2023

Les vaccins autres qu'ARNm ont principalement été utilisés en primo-vaccination (D1 et D2) et les rappels ont presque exclusivement été effectués avec des vaccins à ARNm (voir figures 2 et 3 de l'annexe 2). La moindre utilisation du vaccin Spikevax⁸¹ chez les moins de 18 ans du vaccin reflète en partie les recommandations de la HAS en relation avec la survenue un peu plus fréquente de myocardites.

Bénéfices sanitaires des vaccins à ARNm anti-Covid-19 en termes de nombre de décès évités

Les études chiffrant le nombre de morts évités par la vaccination anti-Covid-19 ne portent pas sur les vaccins à ARNm de manière spécifique. En France, la vaccination contre le Covid-19 (tous vaccins confondus) a permis d'éviter 39 000 admissions en soins intensifs et 47.400 décès entre le lancement de la campagne de vaccination en janvier 2021 et août 2021.⁸²⁻⁸³ Une modélisation basée sur les données d'excès de mortalité provenant de 185 pays fait état de 19,8 millions de décès liés au Covid 19 morts évités au cours de la première année suivant l'introduction des vaccins en décembre 2020, tous vaccins confondus (voir figure 4 annexe 2). Une étude conduite entre janvier 2020 et avril 2021 dans 32 pays⁸⁴ en Europe et en Israël a estimé la réduction de la mortalité grâce aux vaccins à 72%. Ces études reflètent principalement les données de la première année, avant l'apparition des variants.

C – Une accessibilité et une acceptabilité des vaccins ARNm inégales

1. Une accessibilité aux vaccins ARNm très limitée dans les pays à revenus faibles ou modérés (Low and middle income countries, LMICs), un constat à rebours du concept de Santé Globale

La pandémie et la diffusion de variants du SARS-CoV-2 à l'échelle planétaire font de la vaccination un impératif tant sanitaire qu'économique, éthique voire légal, en compromettant le droit à la vie et à la santé^{85, 86}. Ainsi, dès janvier 2021, l'OMS a averti contre tout 'nationalisme vaccinal' dans les stratégies d'acquisition des doses par les pays développés. Conscients du défi, les pays développés ont soutenu l'initiative onusienne Covax en avril 2020, qui avait alors pour objectif d'aider les États à négocier conjointement les achats de vaccins à des coûts réduits et de fournir aux LMICs des doses gratuites⁸⁷. Ces initiatives internationales se sont toutefois révélées insuffisantes, puisqu'en octobre 2021, seulement 3% des habitants des LMICs avaient reçu au moins une dose.⁸⁸ Cette inégalité persiste puisque si trois quarts de la population des pays à haut revenu ont été vaccinés au moins une fois au 11 janvier 2023, ce n'est le cas que pour un tiers de la population des pays à faible revenu⁸⁹. (voir figure 5 et 6 en annexe 2)

La faible accessibilité à la vaccination dans les LMICs s'explique par une série de facteurs, dont :

- Un manque de capacité d'organisation de campagnes de vaccination de masse et un manque de capital humain formé
- Une chaîne du froid complexe avec la nécessité initialement de maintenir les doses à moins 80 degrés

⁸¹ Note : la convention dans les bases de données est que l'âge mentionné est l'âge de la première dose

⁸² Sofonea M. T. et al (2021). *Quantifying the real-life impacts of vaccination on critical COVID-19*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ebxu>

⁸³ Le site CovidTracker a montré qu'à Paris, le département le plus vacciné de France, la hausse des contaminations en juillet 2021 ne s'est pas traduite par une courbe « en miroir » des décès comme lors des précédentes vagues ou dans un département moins vacciné (comme la Martinique) au cours de la même vague.

⁸⁴ Jabłońska K et al.. (2021). *Public Health*. 198:230-237. doi: 10.1016/j.puhe.2021.07.037.

⁸⁵ OHCHR, Communiqué de Presse du 9 juin 2021, *Experts de l'ONU : Les gouvernements du G-7 doivent garantir l'accès aux vaccins dans les pays en développement*, <https://www.ohchr.org/fr/2021/06/un-experts-g7-governments-must-ensure-vaccines-access-developing-countries>

⁸⁶ <https://news.un.org/en/story/2021/01/1082362>

⁸⁷ <https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-AMC-Donors-Table.pdf>

⁸⁸ Joint COVAX Statement on Supply Forecast for 2021 and early 2022 (Accessible ici)

⁸⁹ WHO Covid-Dashboard, <https://covid19.who.int/>

- Un coût prohibitif pour de nombreux LMICs compris entre 14 et 31 dollars par dose en 2021 pour les vaccins à ARNm, les autres vaccins coûtant 9 dollars pour le vaccin Janssen ou étant accessibles à prix coutant pour le vaccin AstraZeneca, mais 19 dollars pour le vaccin Sanofi^{90,91}.
- Une production initialement limitée. La création du centre de production de vaccins ARNm financé par l'OMS/CEPI en Afrique du Sud, ou le développement d'un site de production au Kenya devraient permettre d'améliorer l'accessibilité à ces vaccins.
- Un système de brevets laissant les LMICs sans possibilité effective d'accéder à ces vaccins par des biais autres que les mécanismes tels que la Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI)⁹², jusqu'à la déclaration du gouvernement américain du 5 mai 2021 ouvrant la possibilité aux LMICs d'accéder librement à ces brevets.

Dans ces pays l'implémentation des autres technologies de vaccins anti-Covid-19, dont certains étaient moins efficaces, a cependant permis de débiter des vaccinations avant les vaccins ARNm.

2. Acceptabilité et recours à la vaccination ARNm inégaux au sein de la population française

Les données d'acceptabilité concernent l'ensemble des vaccins anti-Covid-19 proposés et pas seulement les vaccins à base d'ARNm. Néanmoins, la forte prépondérance d'utilisation des vaccins à ARNm, permet d'apprécier l'acceptabilité pour la population française de l'innovation que représente cette classe de vaccins.

Acceptation vaccinale : un scepticisme d'avant campagne vaccinale amplement réduit lors de la généralisation de la vaccination en population générale

Avant le lancement de la campagne de vaccination, l'acceptabilité de la vaccination par la population française était faible, comme le montre l'enquête CoviPrev menée par SPF en novembre 2020, dans laquelle seuls 53% de 2 000 adultes de France métropolitaine voulaient certainement ou probablement se faire vacciner⁹³. Les raisons le plus souvent citées étaient : la sécurité des vaccins (67%), la préférence d'autres moyens de prévention comme les gestes barrières (33%) ; un comportement contre la vaccination en général (18%).

Après le lancement de la campagne de vaccination, la confiance a largement progressé en population générale : entre juillet et septembre 2021, l'enquête CoviPrev montre que 77% à 87% de la population interrogée y était favorable, et ce jusqu'en janvier 2022 lors de la mise en place du rappel en population générale (quasi-exclusivement par vaccins à ARNm). Globalement, les hommes, les personnes de plus de 65 ans, les CSP+, et les personnes percevant le virus comme grave, sont les plus favorables à la vaccination. Cette adhésion à la vaccination reflète sans doute l'impact du passe sanitaire instauré dès juin 2021 (voir figure 7 annexe 2). Depuis la fin du passe sanitaire, selon l'enquête CoviPrev de septembre 2022, le taux de personnes sûres de ne pas changer d'avis parmi les 6,5% ne voulant pas se faire vacciner, avait diminué à 60%.

Il n'apparaît pas de spécificité concernant l'acceptabilité des vaccin ARNm en comparaison aux autres vaccins. En mai 2021, lors de la généralisation de la vaccination, 68 % et 61 % des français jugeaient sûrs les deux vaccins ARNm (enquête COVIREVAC vague 1). Parmi les hésitants, les vaccins à ARNm étaient moins l'objet de craintes (6% et 9%

⁹⁰ Wouters OJ. et al (2021). Lancet. 2021 Mar 13;397(10278):1023-1034. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00306-8.

⁹¹ Espiner T (2021). AstraZeneca to take profits from COVID vaccine. BBC News. <https://www.bbc.com/news/business-59256223>(accessed March 1, 2022).

⁹² Sachs, J. D. et al (2022). The Lancet 400, 10359 : 1224–1280

⁹³ Santé publique France (2020). COVID-19. Point épidémiologique hebdomadaire du 3 décembre 2020. <https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/300708/2843272>

contre les deux vaccins à ARNm, 50% contre le vaccin à vecteur viral)⁹⁴. Ces différences s'expliquaient alors par des différences de perceptions de l'efficacité et de la sécurité des vaccins (tableau ci-dessous).

Variable	Efficace (très ou assez)		Sûr (très ou assez)	
	N	%	N	%
Vaccins				
AstraZeneca	1436	47,0	1047	34,3
Pfizer	2141	70,0	2084	68,2
Moderna	1921	62,9	1867	61,1
Janssen	1283	42,0	1165	38,1
Sputnik	676	22,1	574	18,7

Tableau : Part de la population des 18 ans et plus donnant une réponse positive sur l'efficacité et de la sécurité des vaccins contre la Covid-19 / enquête COVIREVAC vague 1 (mai 2021, lors de l'extension de la vaccination en population générale).

Etiollement de l'acceptabilité des vaccins à ARNm au fur et à mesure de la campagne vaccinale

Ce jugement favorable en faveur des vaccins ARNm a progressivement diminué : En juillet 2021, les deux vaccins à ARNm étaient jugés sûrs par respectivement 63% et 54% des français⁹⁵, mais seulement 59% et 48% des répondants en mai 2022 (SLAVACO vague 4 du 25 avril au 9 mai 2022).

	Efficacité contre les formes graves			Efficacité contre la transmission			Sûreté		
	Très efficace ou assez efficace	Pas très efficace ou pas du tout efficace	Ne sait pas	Très efficace ou assez efficace	Pas très efficace ou pas du tout efficace	Ne sait pas	Très sûr ou assez sûr	Pas très sûr ou pas du tout sûr	Ne sait pas
Pfizer	64,6 %	15,6 %	19,8 %	48,3 %	30,3 %	21,3 %	58,9 %	21,3 %	19,8 %
Moderna	49,7 %	18,3 %	32,0 %	39,3 %	31,8 %	29,0 %	48,0 %	25,8 %	26,2 %

Tableau : perception de l'efficacité et la sûreté des vaccins Pfizer et Moderna, enquête COVIREIVAC Vague 2 – SLAVACO Vague 4, 25 avril – 9 mai 2022 sur un échantillon de 2000 personnes

Une étude récente portant sur 23 pays a confirmé le recul relatif de l'acceptabilité des vaccins dans le contexte d'une crise sanitaire durable et estimé le niveau d'hésitation vaccinale vis à vis des rappels à 26% dans la population française. Cette hésitation touche principalement les femmes, les sujets jeunes ou n'ayant pas fait d'études supérieures⁹⁶.

Méfiance et diffusion de « Fake News » relatives au vaccins ARNm

La baisse de confiance dans les vaccins ARNm au cours de la campagne de vaccination résulte pour partie de la diffusion de nombreuses fausses informations « fake news » et théories non fondées sur la science⁹⁷ sur les réseaux sociaux concernant l'efficacité des vaccins à ARNm. Nombre de ces fausses informations, devenues virales, ont généré de

⁹⁴ Enquête COVIREIVAC, mai 2021, *les français et la vaccination*: <http://www.orspaca.org/sites/default/files/enquete-COVIREIVAC-rapport.pdf>

⁹⁵ <http://www.orspaca.org/sites/default/files/Covireivac-note2-v3.pdf>

⁹⁶ Lazarus, J. V., et al (2023). *A survey of COVID-19 vaccine acceptance across 23 countries in 2022*. Nature Medicine. Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.1038/s41591-022-02185-4>

⁹⁷ - Nightingale S. et al (2021), 2021 Jan 27.: arXiv:2006.08830v2. Nielsen RK. Et al (2021). Oxford, UK: Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford Internet Institute and Oxford Martin School, University of Oxford.

l'inquiétude voire de la méfiance au sein de la population jusqu'au rejet dans certaines couches de la société. Les effets de cette désinformation sont difficiles à évaluer mais ont *a minima* entravé le recours à la vaccination.

Les ARNm ont notamment été accusés via les réseaux sociaux d'être la cause de:

- « explosion de myocardites » chez les sportifs de haut niveau, visionnée 2,6 millions de fois⁹⁸,
- fausses couches après la vaccination de la mère
- poussées de maladies auto-immunes⁹⁹
- « danger lors d'une transfusion sanguine d'un vacciné vers un non-vacciné »
- « toxicité et dommages irréversibles sur les organes vitaux des enfants »¹⁰⁰
- « tempête cytokinique » entraînant « la destruction des organes puis la mort »¹⁰¹
- « modifications génétiques avec risque d'incorporation des vaccins dans le génome d'autres virus¹⁰²

Plusieurs éléments contribuent à cette méfiance vis-à-vis des vaccins ARNm :

- méfiance préexistante vis-à-vis des vaccins classiques, sur leur composition (adjuvants notamment), leurs effets secondaires et leur efficacité, chez 17% des Français¹⁰³.
- utilisation d'une technique inconnue du grand public (ARNm), perçue comme « expérimentale » et donc potentiellement « dangereuse » ayant contribué à l'hésitation vaccinale et radicalisé les anti-vaccins.
- développement et mise sur le marché particulièrement rapides faisant craindre la suppression d'étapes de sécurité.
- climat de vigilance, voire de défiance dans une partie mineure de l'opinion, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique ou des autorités de santé publique à la suite de certains scandales sanitaires (Mediator, Levothyrox, Dépakine, affaire du sang contaminé, Chlordécone aux Antilles).
- précautions prises en toute transparence par les autorités de santé qui ont pu être récupérées à des fins de désinformation et détournées par les réseaux antivax, à l'image de la décision de la HAS de réserver aux plus de 30 ans les doses de vaccin Moderna, précisément pour limiter un risque de myocardite avéré mais infime¹⁰⁴.

Pour lutter contre ces inquiétudes, la communauté scientifique, le COSV et les medias, notamment ont travaillé ensemble pour proposer un contre-discours étayé. Le rôle important des media est à souligner dans ce travail de veille, de vérification et de diffusion d'une information scientifiquement robuste rendue plus accessible par la création de contenus graphiques et audiovisuels illustrant des mécanismes parfois difficiles à appréhender pour des non-scientifiques.

Inquiétudes sur la plateforme ARNm	Explications scientifiques
Rapidité du développement faisant craindre un recul insuffisant sur d'éventuels effets secondaires ¹⁰⁸	<ul style="list-style-type: none"> - Priorisation du développement et de la production des vaccins prioritaire dans le monde entier, d'où leur mise rapide sur le marché. - respect des 3 phases de validation nécessaires à tout vaccin. - autorisations européennes répondant à tous les critères de sécurité. - Développement scientifique des vaccins à ARNm depuis plus de 15 ans.

⁹⁸ https://twitter.com/GeneralMCNews/status/1610118647179251712?s=20&t=zMK1fla-WTJxva_o_E0Qg.

⁹⁹ Felten R et al (2021) *Vaccination against COVID-19: Expectations and concerns of patients with autoimmune and rheumatic diseases*. Lancet Rheumatol.

¹⁰⁰ Robert Malone, pionnier des vaccins ARNm: "je déclare que la protéine native Spike est toxique" | FranceSoir, <https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings-videos-ne-pas-manquer/robert-malone-pionnier-des-vaccins-arnm-je-declare-que>

¹⁰¹ Pr Dolores Cahill : Des gens mourront après avoir été vaccinés contre le COVID-19 – Nouveau Monde (nouveau-monde.ca), <https://nouveau-monde.ca/pr-dolores-cahill-des-gens-mourront-apres-avoir-ete-vaccines-contre-le-covid-19/>

¹⁰² Cette théorie a prospéré avec l'appui de la généticienne controversée Alexandra Henrion-Caude et de l'infectiologue Christian Perronne (banni par l'APHP de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches)

¹⁰³ <https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-majoritairement-favorables-la-vaccination>

¹⁰⁴ Avis de la HAS de novembre 2021, https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297260/fr/covid-19-la-has-precise-la-place-de-spikevax-dans-la-strategie-vaccinale

Modification de notre ADN / matériel génétique	- absence de contact entre l'ARNm vaccinal et l'ADN, et destruction rapide dans la cellule d'où l'absence de risque d'« anomalie génétique irréversible ».
Atteinte de la fertilité	- absence d'atteinte de la fertilité des couples vaccinés.
Survenue de décès du fait de l'injection du vaccin ARNm	- aucun lien de causalité entre les décès de personnes vaccinées et le vaccin lui-même.

Tableau : Inquiétudes sur les vaccins ARNm ayant circulé durant la crise et contre-arguments fondés sur la science

Par ailleurs, il faut souligner le fait que la sous-utilisation du vaccin à base de protéines recombinantes Nuvaxovid°, duquel il était attendu qu'il rassure les personnes hésitantes à se faire vacciner avec un vaccin ARNm, et la faible adhésion au vaccin Astra-Zeneca ont montré que les rouages de l'hésitation vaccinale dépassent amplement le cadre des vaccins ARNm.

Gradient social d'accès à la vaccination et d'acceptabilité

L'enquête Epidémiologie et conditions de vie (EpiCov) de l'INSERM et de la DREES de juillet 2021 révèle des inégalités sociales marquées quant au recours à la vaccination anti-Covid-19¹⁰⁵. Cette enquête ne concerne pas seulement les vaccins ARNm, mais en est représentative, dans la mesure où ils ont constitué plus de 91% des doses injectées. On observe en effet un gradient social quasi-linéaire dans le recours à la vaccination qui traverse la société, du premier au dernier décile de niveau de vie¹⁰⁶ : seuls 55 % des adultes à niveau de vie inférieur au 1er décile (les 10 % de personnes dont le niveau de vie est le plus faible) avaient eu recours à la vaccination, contre 88 % des adultes à niveau de vie supérieur au dernier décile (les 10 % les plus aisés), soit plus de 30 points d'écart. Des constats identiques ont été faits pour le niveau d'études ou la catégorie socioprofessionnelle.

Graphique : Recours à la vaccination selon le niveau de vie, DREES, Recours à la vaccination contre le Covid-19 : de fortes disparités sociales, Février 2022

Néanmoins ce gradient social est classique des inégalités en santé dans le recours aux soins même s'ils sont gratuits, comme la vaccination¹⁰⁷. De nombreux facteurs conduisent à une moins grande capacité à intégrer les messages de

¹⁰⁵ Bajos N. et al. (2021), Recours à la vaccination contre le Covid-19 : de fortes disparités sociales, DREES, Etudes et Résultats n°1222, Février 2022

¹⁰⁶ Revenus disponibles totaux d'un ménage rapportés au nombre d'unités de consommation (le premier adulte compte pour une unité, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 unité et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 unité).

¹⁰⁷ Jusot F. et al (2019), Revue Française d'Economie, 34, 1, : 133-181. ; Jusot F. (2021), "Les inégalités face à la santé", Collège des économistes de santé

prévention et à gérer leur capital santé chez les personnes les moins aisées et éduquées. Lors de l'épidémie de Covid-19, ce gradient socialement construit s'explique également par un phénomène de défiance envers les autorités¹⁰⁸.

Un problème d'accessibilité à la vaccination des populations précaires et vulnérables

Ce point n'est pas spécifique des vaccins à ARNm mais, dès le début de la campagne de vaccination, le taux de vaccination est apparu particulièrement faible chez les personnes précaires, les migrants, les gens du voyage¹⁰⁹, traduisant l'existence de facteurs limitant soit leur accès, soit leur recours/acceptation de la vaccination¹¹⁰ comme le montre une enquête analysant à Marseille la couverture vaccinale anti-Covid-19¹¹¹ : en décembre 2021, seuls 45% des personnes vivant à la rue, dans les bidonvilles ou les lieux informels, et des gens du voyage avaient reçu au moins une injection, alors que le taux de primo-vaccination en population générale était de 78%¹¹². Ce faible taux de vaccination peut être expliqué par plusieurs obstacles pratiques : faible mobilité, nécessité d'un accès internet prendre rendez-vous¹¹³, faible priorité donnée à la prévention par ces groupes de population au regard des autres besoins essentiels pour la survie¹¹⁴, barrière de la langue¹¹⁵ ou encore la distance élevée du site de vaccination¹¹⁶. Ces constats ont conduit le COSV à émettre des avis afin de faire progresser la couverture vaccinale des populations les plus précaires (Annexe). Sous l'égide de SPF, un collectif d'associations et de chercheurs s'est constitué pour améliorer cet accès à la vaccination des plus défavorisés par des actions « d'aller-vers » et des contenus adaptés¹¹⁷.

En conclusion : cette nouvelle génération de vaccins à ARNm contre la COVID19 a démontré :

- **une très grande rapidité de développement grâce aux connaissances antérieures et au déploiement rapide des essais cliniques**
- **une très grande rapidité de production à large échelle permettant des campagnes de vaccination étendues à la population générale adulte un an après l'apparition de l'épidémie de SARS-COV2, ainsi qu'une capacité d'adaptation rapide à l'émergence de variants viraux par la production de vaccins bi-valents**
- **une bonne immunogénicité et efficacité préventive de ces vaccins contre les formes graves de la Covid-19 à tous les âges de la vie**
- **une bonne tolérance permettant leur utilisation chez les nourrissons de plus de 6 mois, la femme enceinte et les immunodéprimés, malgré la limitation par les déficits immuns,**
- **une acceptabilité globalement satisfaisante par la population**

Des limites sont cependant apparues qui pourraient ne pas être spécifiques des vaccins à ARNm :

- **une efficacité plus limitée contre l'infection et la transmission, notamment par les variants viraux**

¹⁰⁸ Bajos, N.. (2022). S. K. S. Patel (Ed.), 17, 1 : e0262192. doi :10.1371/journal.pone.0262192 ; Bajos, N., Spire, A. et al (2022). *When Lack of Trust in the Government and in Scientists Reinforces Social Inequalities in Vaccination Against Covid-19*. *Frontiers in Public Health* vol 10.

¹⁰⁹ SPF, Vaccination contre la Covid-19, rapport du 6 mars 2022 ; T Roederer et al, Enquête PreVac <https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/434898/full/1/511961>

¹¹⁰ Avis du 4 mars 2021 relatif à la vaccination des personnes en situation de grande précarité, avis du 14 juin 2021 relatif au renforcement de la communication à destination des migrants et des personnes issues de la migration ; note du 23 mars 2022 relative aux disparités sociales d'accès et de recours à la vaccination anti-Covid-19

¹¹¹ T Roederer et al.(2021, *Enquête PreVac sur la précarité et l'accès à la vaccination contre la Covid- 19*, 15 novembre au 22 décembre 2021, accessible ici <https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/434898/full/1/511961>

¹¹² SPF, Point épidémiologique Covid-19 du 23 décembre 2021

¹¹³ National Collaborating Centra for Determinants of Health, Supporting COvid-19 vaccine uptake among people experiencing homelessness or precarious housing in Canada, 2021

¹¹⁴ Story A et al (2014) *BMC Public Health*. 14, 44, doi : 10.1186/1471-2458-14-44 ; Buechler CR et al (2020) *Heliyon*. 6, 3 :e03474

¹¹⁵ Guivarch A. et Martin E. (2020), Obstacles au rattrapage vaccinal chez les migrants et primo-arrivants et solutions pour y remédier, HAL, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02993718/document>

¹¹⁶ SPF, Lutte contre la Covid-19 auprès des personnes en grande précarité en France, février 2022

¹¹⁷ <https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/mobco-une-mobilisation-de-connaissances-pour-favoriser-l-acces-a-la-vaccination-contre-la-covid-19-des-populations-en-situation-de-precarite>

- **une durabilité limitée, fortement impactée par la variabilité du SARS-COV2,**
- **une fenêtre thérapeutique relativement étroite qui pourrait limiter le développement futur de vaccins multivalents.**
- **Un étiolement progressif de l'acceptabilité de la vaccination par ARNm**

L'évolution future de la pandémie restant inconnue, de nombreuses questions demeurent sur les modalités de poursuite de ces vaccinations et de la place future des ARNm dans l'arsenal des vaccins anti-Covid-19, avec une orientation actuelle vers une pratique saisonnière de la vaccination (mais qui reste à confirmer en fonction des données de l'épidémiologie).

II. Le futur des vaccins ARNm face aux risques sanitaires infectieux

Le risque croissant d'émergence de nouveaux pathogènes représentant un risque majeur pour la santé globale impose d'accélérer la disponibilité de contre-mesures médicales au sein desquelles les vaccins ARNm devront occuper une place importante. L'apport potentiel des vaccins ARNm dans les luttes futures contre les agents infectieux dépasse amplement le cadre des émergences et des pandémies et ceux-ci pourraient également jouer un rôle pivot dans la lutte contre d'autres agents infectieux et participer à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR), considérée comme l'une des 10 plus grandes menaces de santé publique¹¹⁸.

Le développement de recherches sur ces vaccins à ARNm et de capacités industrielles de production à large échelle en cas de pandémie, constitue donc un axe stratégique majeur dans la préparation contre les risques sanitaires liés aux agents infectieux.

A – Avantages et inconvénients des vaccins à ARNm pour l'anticipation et la gestion des risques sanitaires

L'apport d'un vaccin face à un risque sanitaire d'ordre infectieux dépend, outre de son efficacité de protection, de sa capacité à s'adapter à la variabilité des pathogènes à l'exemple des variants du SARS-CoV-2, de sa durée de protection, de sa tolérance, de sa capacité à être produit rapidement et massivement et de son coût.

Les vaccins à ARNm sont particulièrement adaptés aux situations d'urgence (dont les pandémies) en raison des capacités importantes et rapides de production qu'offre cette technologie. Ce sont, avec les vaccins à base de vecteurs viraux vivants recombinants, les deux technologies les mieux adaptées à l'urgence, car s'adaptant facilement aux plateformes de fabrication dans lesquels les chaînes d'approvisionnement et les processus en aval sont identiques pour chaque produit¹¹⁹.

Toutefois, si la supériorité des vaccins à ARNm s'est manifestée durant la crise du Covid-19, cette technologie pourrait ne pas avoir d'avantages sur les autres approches vaccinales, notamment hors émergence ou pour des raisons notamment de coût. Ainsi malgré leur bonne adaptation aux situations d'urgence, plusieurs problématiques récurrentes nécessitent cependant de relativiser leur supériorité au long-terme sur d'autres technologies vaccinales.

Ainsi les nombreux points positifs des vaccins à ARNm pourraient être contrebalancés par certains points négatifs relevant pour la plupart de nombreuses inconnues persistant malgré l'accumulation rapide de connaissances au cours de la pandémie de Covid-19, ou relevant des problèmes de transfert technologique et de coût, nécessitant des recherches technologiques et immunologiques pour optimiser davantage les futurs vaccins à ARNm.

¹¹⁸ <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>

¹¹⁹ Graham BS (2020) Science 368, 6494: 945-946. doi: 10.1126/science.abb8923

Tableau 1 : avantages et limites des vaccins à ARNm dans un contexte pandémique

Avantages des vaccins ARNm	
<i>Rapidité de développement</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Processus de développement rapide en 3 étapes majeures : 1) identification et conception d'un antigène cible 2) Conception de séquence en acides nucléiques, 3) Fabrication de plasmide, d'ARNm et de nanoparticules lipidiques - Développement préclinique possible en quelques semaines à condition que la cible antigénique soit identifiée et sa conformation connue,
<i>Conformation/ Adaptabilité</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Expression des antigènes in vivo dans la même conformation (native) que le pathogène, comme pour les vecteurs viraux recombinants. - Plasticité technologique élevée par modification et adaptation des séquences vaccinales à l'évolution antigénique des pathogènes et aux besoins d'introduction de nouveaux antigènes vaccinaux, comme pour les vaccins vectorisés.
<i>Versatilité / multivalence</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Expression simultanée possible de plusieurs antigènes mais leur nombre maximal et les limites de co-formulation en dose unique sont encore inconnus - Adaptation rapide de la séquence aux mutations du pathogène - Adaptabilité des processus de conception et production à de nouveaux pathogènes
<i>Immunogénicité, Efficacité</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Induction de réponses immunes spécifiques humorales (anticorps) et à un moindre degré, cellulaires (lymphocytes T) - Efficacité démontrée dans la prévention des formes graves de Covid-19, mais à un moindre degré contre l'infection et la transmission
<i>Tolérance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Approche vaccinale sûre depuis les étapes de conception à la production - Bonne tolérance en dehors d'une réactogénicité fréquente mais peu sévère et d'exceptionnels effets indésirables graves semblant liés à la dose - Utilisation possible chez les sujets immunodéprimés, et pendant la grossesse
<i>Production standardisée / simplifiée</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Production par synthèse chimique seule ne nécessitant pas de culture.¹²⁰ - Production standardisée et industrielle en grande quantité, adaptée en situation de pandémie.
Inconvénients des vaccins à ARNm	
<i>Durabilité encore incertaine</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Décroissance rapide des taux d'anticorps efficaces qui pourrait être résolue par l'augmentation des doses si leur tolérance le permet, ou par l'approche d'ARN auto-réplicatifs
<i>Tolérance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Exceptionnels effets indésirables graves semblant liés à la dose suggérant une fenêtre thérapeutique étroite pouvant limiter les développements en vaccins ARNm multi-valents - Tolérance inconnue avant l'âge de 6 mois
<i>Manque de thermo-stabilité</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Fragilité des molécules ARNm, et processus de conservation et transport complexes - Chaîne du froid extrêmement stricte, bien que de nouveaux modes de conservation moins contraignants (lyophilisation) soient à l'étude.
<i>Limites commerciales et de Transfert de technologie</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Prix actuel des doses de vaccin anti-Covid plus élevé que ceux d'autres approches vaccinales, mais pourrait devenir inférieur à l'avenir - Chaînes d'approvisionnement limitées en réactifs primaires - Dépenses d'exploitation (OPEX) élevées - Production nécessitant un capital humain très qualifié - Barrières de propriété intellectuelle à l'entrée - Méthodes et techniques de fabrication protégées par des secrets commerciaux.

¹²⁰ Gebre MS et al, Cell. 20201 ; 184/ 1589-1603

	- Transfert de technologie ARNm difficile, complexifiant leur accessibilité dans les LMICs
--	--

B – Les innovations académiques et industrielles en cours de développement

Recherche et innovations technologiques en cours

Des vaccins à ARNm dirigés contre divers agents infectieux sont en cours de développement, tant dans le milieu industriel qu'académique. De plus certaines avancées technologiques pourraient amplifier l'intérêt des vaccins à ARNm et de grands programmes de développement, tels que ceux de l'IPCEI (Important Projects of Common European Interests) ou du NIH, incitent à des améliorations innovantes de la technologie ARNm. Il est à ce stade difficile de recenser ces recherches de manière exhaustive car elles se situent encore à un niveau amont et pour partie non encore publiées, ou ne sont pas renseignées par les firmes pour des raisons de propriété intellectuelle. Parmi les plus notables

- ARNm auto-amplifié : des avantages potentiels en termes de tolérance, de coût et de durée de protection

Il s'agit d'un axe de recherche prometteur dans lequel on observe un rapide accroissement des licences¹²¹ et qui permettrait de résoudre un certain nombre de limites associées à l'utilisation de l'ARNm.

Ces vaccins renferment une séquence ARN capable d'autoréplication, permettant à la cellule hôte de faire plusieurs copies de l'ARNm de l'antigène cible et d'augmenter considérablement l'expression protéique (voir figure 1 en annexe 3). Il est possible également d'inclure des éléments modulant sélectivement la réponse immunitaire innée et d'empêcher la cellule hôte d'arrêter la réplication de l'ARNm.

Cette approche présente les atouts suivants :

- Amélioration de l'expression des antigènes protéiques vaccinaux et de plus longue durée : la persistance de l'expression des ARNm et des antigènes au-delà de 2 à 3 semaines, contre 2 à 4 jours pour les vaccins ARNm non répliatifs, permet une stimulation prolongée du système immunitaire et pourrait ainsi répondre à la limite actuelle de durabilité de l'immunogénicité et de l'efficacité de ces vaccins
- Réduction de 10 à 100 fois des doses injectées, offrant des perspectives d'amélioration de la tolérance (moins réactogène), de simplification du processus de fabrication et de coût, et d'accessibilité pour les LMICs

Toutefois, une telle technologie a également des inconvénients notamment de volume, ce qui peut limiter la possibilité de l'intégrer dans les nanoparticules et le nombre d'antigènes exprimés.

Des vaccins utilisant cette technologie sont actuellement développés par plusieurs firmes de Biotech contre la Covid-19. En particulier, des firmes spécialisées dans la santé animale développent des vaccins ARNm auto-répliatifs contre la grippe aviaire notamment.

	ARNm Conventionnel : vaccin synthétique basé sur les propriétés intrinsèques de nos ARNm	ARN auto-amplifiant : vaccin synthétique mimant les propriétés de certains virus à ARN
Composition	Fragment d'ARN optimisé (ajout de protections) codant pour l'antigène vaccinal	Fragment d'ARN supplémentaire « photocopiant » la séquence d'ARN codant l'antigène
Durée de l'information	2 jours pour l'ARNm non modifié et optimisé, 4 jours pour l'ARNm modifié et optimisé	Information pouvant perdurer au-delà de 2 semaines

Tableau : caractéristiques des différentes plateformes vaccinales à ARN

Cependant l'utilisation de vaccins ARNm auto-répliatifs soulève encore des questions, notamment de sécurité (afin de limiter la durée ou l'intensité de la réplication par exemple) et possiblement d'acceptabilité sociétale. Il n'existe

¹²¹ KnowMade, 29 novembre 2022, <https://www.knowmade.com/technology-news/healthcare-technology-news/recent-clinical-trials-and-high-patenting-activity-on-self-amplifying-rna-announce-new-revolution-in-the-field-of-mrna-vaccines/>

pas encore d'étude comparative entre les vaccins ARNm conventionnels et auto-amplifiants et un large corpus d'études précliniques reste nécessaire pour envisager leur utilisation large chez l'Homme.

- Recherches sur les nanoparticules lipidiques : vers une réduction de la réaction inflammatoire

Les nanoparticules lipidiques (LNP) enveloppant l'ARNm vaccinal ont été une des clés technologiques du succès des vaccins ARNm contre la Covid-19, mais sont également une des sources potentielles d'effets indésirables et de réactogénicité¹²². De plus, leur charge électrique¹²³, ou leur désagrégation à température ambiante imposant un stockage à basse température, complique leur distribution et pourrait augmenter le risque d'effets indésirables. De nouvelles générations de LNP avec moins d'effets secondaires, une stabilité accrue et des propriétés de ciblage tissulaire plus précises sont en cours de développement par la recherche académique et industrielle¹²⁴. D'autres améliorations pourraient augmenter la pénétration des LNP dans les cellules cibles, ou encore améliorer leur capacité à se libérer dans le cytoplasme¹²⁵. Ces recherches impliquent des modifications des quatre ingrédients composant les nanoparticules lipidiques (voir figure 2 en annexe 3).

- Multivalence et dose d'antigènes

Le nombre d'antigènes (valences) codés par les vaccins ARNm pourrait en théorie augmenter du fait des facilités d'ingénierie et de formulation de ces vaccins, afin de coder les protéines de différents variants d'un même virus, à l'image des deux vaccins bivalents récents anti-Covid-19. Cependant, plusieurs inconnues persistent à ce jour :

- Le nombre d'ARNm différents pouvant être formulés dans un même vaccin, tout en conservant une immunogénicité suffisante,
- La quantité minimale d'ARNm de chaque valence permettant d'induire une réponse protectrice identique à la dose utilisée en monovalent en primo-vaccination. L'exemple des vaccins bivalents anti-Covid-19 suggère qu'une demi-dose pourrait suffire en rappel mais ceci doit être démontré en primo-vaccination.
- La quantité totale d'ARNm, en cas de multivalence pouvant être utilisée sans perte de tolérance. On peut noter que la taille du ou des antigènes visés a une influence directe sur la quantité d'ARN nécessaire et donc potentiellement sur le nombre d'ARN différents utilisés.
- Une éventuelle perte d'immunogénicité par compétition entre les valences antigéniques lors de leur production dans la cellule et/ou reconnaissance par les cellules immunes. Cependant une étude chez la souris a démontré la possibilité d'inclure 20 valences d'ARNm codant pour 20 variants de l'hémagglutinine du virus influenza sans altérer les capacités de réponse individuelle à chacun des variants¹²⁶.
- La possibilité de combinaisons d'ARNm codant pour divers pathogènes dans un même vaccin, à l'exemple des vaccins actuels multivalents de l'enfant. Les données récentes de vaccination simultanée, mais dans 2 bras différents, contre la Covid-19, par ARNm bivalent, et contre la grippe, par vaccins inactivés quadrivalents, indiquent l'absence d'interférence mais demandent à être consolidées.

Ces problématiques complexes nécessiteront, outre les aspects technologiques, des études de moyen ou long-terme.

¹²² Tahtinen, S. et al (2022). Nat Immunol 23, 532–542. <https://doi.org/10.1038/s41590-022-01160-y>

¹²³ Carrasco, M.J. et al (2021). Commun Biol 4, 956 (2021). <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02441-2>

¹²⁴ <https://www.science.org/content/article/better-fat-bubbles-could-power-new-mrna-vaccines>

¹²⁵ Patel, S. et al (2020). Nat Commun 11, 983 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-14527-2>

¹²⁶ Arevalo CP et al. Science 378, 899–904 (2022)

- Améliorations de la chaîne du froid

La méthode de lyophilisation est en cours de finalisation par les sociétés pharmaceutiques garantira une plus grande stabilité de conservation du vaccin ARNm et réduire considérablement les problèmes logistiques liés à la chaîne du froid mais nécessitera des manipulations additionnelles de remise en solution avant injection.

Nouveaux vaccins en développements industriels

Un renforcement des partenariats entre académiques, entreprises de biotechnologie et industriels est nécessaire afin que les innovations soient prises en compte dans le développement de vaccins, comme cela a pu se faire rapidement durant la pandémie de Covid-19. L'ampleur des développements industriels en cours à destination d'autres pathogènes donne l'espoir qu'il en aille désormais de même au-delà du Covid-19.

Plusieurs développements de vaccins à ARNm et des essais cliniques (phase I à III) académiques ou industriels sont en cours à travers le monde, ciblant spécifiquement les pathogènes infectieux émergents ou encore négligés, visant au moins 15 pathogènes cibles ayant un impact significatif dans les LMICs¹²⁷.

Le tableau ci-dessous présente des exemples de développement en cours de vaccins ARNm contre des agents infectieux pour des applications humaines, soit plus d'une soixantaine de candidats vaccins ARNm, bien que les informations ne soient pas exhaustives ; en particulier, le tableau n'inclut que les principaux industriels auditionnés par le COVARIS, mais d'autres développements académiques ou par d'autres entreprises sont en cours.

Graphique : Développements de vaccins ARNm dirigés contre des agents infectieux en cours chez l'homme.

Stade de développement	Indication	Promoteur et nom du vaccin
Phase 3	Virus Respiratoire Syncytial	Moderna, mRNA-1345 ¹²⁸ (adultes)
	Cytomégalovirus	Moderna, ARNm-1647, Essai clinique CMVictory ¹²⁹
	Covid-19	Moderna : mrNA-1273.529 (monovalent Omicron) ; mRNA-1273.213 (Bivalent Beta et Delta) ; mRNA-1273.211 (Wuhan et Beta) ; mRNA 1273.617 ; mRNA-1273.351 (variant B.1.351)
	Grippe saisonnière	-Moderna mRNA1010 (quadrivalent HA) -Pfizer
	Covid19/Grippe/Bronchiolite	Moderna
	Influenza aviaire hautement pathogène	CEVA – Vaccin auto-amplifiant, protéine H5 du clade 2.3.4.4.b (chez l'animal)
Phase 2	Covid-19	-Moderna : mRNA-1283 (vaccin « next generation » qui pourra être conservé à une température de 2 à 4 degrés)
	Zika	-Moderna mRNA-1893/BARDA
	Cytomégalovirus	-Moderna, mRNA-1647
Phase 1/ Premier essai chez l'homme	Virus Respiratoire Syncytial (VRS) (bronchiolite)	-Moderna, mRNA-1177 et mRNA-1172/Merck V172 -Moderna mRNA-1345 pédiatrique
	Covid-19	-Moderna, mRNA-1273 -Curevac – CV0501 (Omicron ; ARNm modifié) et CV2CoV (souche initiale, ARNm non modifié)
	Grippe H7N9	Moderna, mRNA-1851
	Grippe saisonnière	-Moderna, mRNA-1020 et 1030 (avec antigènes NA) -Curevac : FLU SV mRNA (H1N1, monovalent, ARNm modifié) et CVSQIV (vaccin quadrivalent ; ARNm non-modifié)

¹²⁷ Chikungunya, Covid-19, Crimean-Congo haemorrhagic fever, Dengue, Ebola, VIH, Malaria, Marburg, Lassa, MERS-CoV, Nipah, Rift Valley Fever, severe fever with thrombocytopenia syndrome, Tuberculose, Zika, Disease X.

¹²⁸ ClinicalTrials.gov, <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05572658>

¹²⁹ <https://cmvictory.com/fr/about/>

		-Pfizer -Sanofi : SP0273
	Grippe saisonnière + Covid	-Moderna : mRNA-1073
	Grippe saisonnière + Covid + RSV	-Moderna : mRNA1230
	Chikungunya	Moderna, mRNA-1388
	Nipah	Moderna/ Vaccine Research Center, ARNm-1215
	Rage (depuis 2013)	CureVac
	VIH (depuis 2022)	Moderna/ International AIDS vaccine initiative ¹³⁰ , mRNA-1644 et mRNA-1644v2-Core et mRNA 1574/
	Paludisme	-BioNTech/Pfizer, BNT165b1 ¹³¹ -Sanofi
	hMPV/PIV3	-Moderna mRNA-1653
	Epstein-Bar virus (EBV)	-Moderna, mRNA-1189
	VZV	-Moderna mRNA-1468
Stade Préclinique	VRS -Pédiatrique + hMPV -Adultes âgés -Adultes âgés combo ARNm	-Moderna : mRNA-1365 -Sanofi -Sanofi
	Grippe saisonnière	-Moderna mRNA 1011 et 1012 (quadrivalents + HA antigens (H3N2, H1N1) -Sanofi (quadrivalent)
	Pan HCoV	-Moderna : mRNA-1287
	Fièvre de Lassa	-Curevac
	Zika	-GSK
	Marburg	-Moderna
	MERS-CoV	-Moderna
	Lassa	-Moderna
	Dengue	-Moderna
	Ebola	-Moderna
	Monkeypox	-Moderna, mRNA-1769
	HSV-2 (Herpes Simplex virus)	-Moderna mRNA-1608
	Tuberculose	-BioNTech/Bill et Melinda Gates -Sanofi
	Chlamydia	-Sanofi
	EBV	-Moderna mRNA-1195
	Acne	-Sanofi

Note : Pour plus d'informations sur le nombre de développements en cours par pathogène tous types de technologies vaccinales confondues, se reporter à la figure 3 en annexe 3.

C – Enjeux stratégiques sanitaires, institutionnels et sociaux des vaccins ARNm

1. Enjeux stratégiques, de souveraineté et de gestion des stocks de vaccins par temps de crise

Le succès des vaccins ARNm durant la crise Covid-19 appelle à la mise en place d'une véritable stratégie nationale de développement et de production de vaccins utilisant cette technologie à destination d'autres pathogènes d'intérêt.

¹³⁰ Note de Moderna, A Phase 1 study to evaluate the Safety and immunogenicity of eOD-GT8 60mer mRNA Vaccine (mRNA-1644) and Core-g28v2 60mer mRNA Vaccine (mRNA-1644v2-Core), ClinicalTrials.gov. Août 2021, accessible ici : <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT05001373?view=record>

¹³¹ Communiqué de BioNTech du 23 décembre 2022, BioNTech initiates phase 1 clinical trial for Maladia Vaccine Program BNT165. <https://investors.biontech.de/node/14461/pdf>

Actuellement, on constate en France un retard dans le nombre de laboratoires de recherche et d'industriels possédant cette technologie et un retard d'évaluations cliniques de produits ARNm + LNPs, en comparaison aux Etats-Unis mais également à d'autres pays de l'Union Européenne¹³².

Intérêt pour la France d'investir dans la technologie ARNm en amont d'une potentielle future crise sanitaire, dans l'objectif de se doter d'une autonomie sanitaire en matière de vaccins ARNm

Les soutiens anciens et à long-terme de gouvernements étrangers à la recherche sur la technologie ARNm illustrent le rôle crucial du financement public pour les biens publics hautement prioritaires tels que les vaccins. Les gouvernements fédéraux Américain et Allemand ont soutenu le développement de vaccins ARNm anti-Covid-19 de trois manières : i) financement des études fondamentales, technologiques et précliniques, ii) absorption de l'essentiel des coûts et des risques liés aux tests chez l'homme grâce à un ensemble de contrats finançant les différentes phases de développement et de fabrication, iii) réduction des risques de fabrication par des investissements de capacité.

- Le gouvernement américain a eu un rôle pionnier et historique dans le financement du développement scientifique des vaccins à ARNm. Le financement par le NIH des travaux de recherche de l'Université de Pennsylvanie a conduit à l'utilisation d'un acide aminé modifié (pseudo-uridine) dans la formulation d'ARN des vaccins de Moderna et de Pfizer BioNTech. Si en 2020, l'état a financé le développement et des essais cliniques du vaccin anti-Covid-19 ARNm de Moderna à hauteur de plus de 4.9 milliards de dollars¹³³, ses financements de la Start-up avaient débuté dès sa création, en 2010, via les Ministères de la Défense en 2013¹³⁴ de la Santé et du NIH à partir de 2016¹³⁵, notamment. De plus l'état a financé la recherche sur les bêta-coronavirus et les vaccins potentiels contre les maladies qu'ils provoquent. Ainsi plus de 17 milliards de dollars ont été engagés sur les plateformes vaccinales innovantes en 20 ans¹³⁶ Avant la pandémie de coronavirus, ces financements avaient permis à Moderna de développer 9 candidats vaccins contre des maladies infectieuses et ces recherches ont jeté les bases du développement éclair des vaccins ARNm anti-Covid-19 autorisés en Novembre 2020. A ce jour cette firme développe une trentaine de vaccins à ARNm.
- Le gouvernement Allemand a également joué un rôle actif dans le développement de la plateforme ARNm. Pendant la crise Covid-19, il a octroyé plus de 745 millions d'euros aux deux firmes de biotechnologie BioNTech et Curevac, dont plus de 375 millions d'euros à la première¹³⁷, en complément d'un prêt Européen de 100 millions d'euros¹³⁸. Cet engagement s'est récemment prolongé avec une subvention de près de 3 milliards d'euros à destination des deux firmes pour améliorer les capacités de production vaccinales à horizon 2029¹³⁹. Au-delà de ces engagements financiers, l'Etat allemand a eu un rôle structurel en encourageant l'accord de Pfizer et BioNTech pour augmenter les capacités d'essais cliniques de phase III et de production à grande échelle, permettant une autorisation d'utilisation en Novembre 2020.
- Le gouvernement et la communauté scientifique britanniques ont quant à eux misé sur les vecteurs viraux recombinants. Avant la crise Covid-19 le financement d'état sur plus de 10 ans¹⁴⁰ a permis de développer cette plateforme de vaccins et d'optimiser les méthodes de fabrication à travers plusieurs étapes clés i) Création en 2005 du "Jenner Institute" et de la fondation "Jenner Vaccine Foundation" à l'université d'Oxford et au Pirbright Institute (vaccins vétérinaires), facilitant le développement jusqu'à la production et les essais cliniques basés sur le vecteur recombinant ChAdOx1, dont un vaccin contre le MERS-CoV, ii) création en 2018,

¹³² <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search>

¹³³ Siddalingaiah SV. (2021) Congressional Research Service, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11560>

¹³⁴ PRNewswire. Oct 2, 2013. <https://www.prnewswire.com/news-releases/darpa-awards-moderna-therapeutics-a-grant-for-up-to-25-million-to-develop-messenger-rna-therapeutics-226115821.html>

¹³⁵ Moderna (2021) <https://test.modernatx.com/ecosystem/strategic-collaborators/mrna-strategic-collaborators-government-organizations>

¹³⁶ Kiszewski AE et al (2021). Vaccine 39: 2458–66.

¹³⁷ BioNTech. Sept 15, 2020. <https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/biontech-receive-eu375m-funding-german-federal-ministry>

¹³⁸ European Commission Jan 24 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1034

¹³⁹ <https://www.reuters.com/world/europe/germany-secure-covid-19-vaccine-production-through-2029-2022-03-16/>

¹⁴⁰ <https://www.ukri.org/news-and-events/tackling-the-impact-of-covid-19/vaccines-and-treatments/ukri-funded-vaccine-development/>

à l'aide d'un financement de 66 millions de livres, du premier centre d'innovation de fabrication de vaccins (VMIC, Vaccine Manufacturing Innovation Centre) afin d'accélérer la croissance de l'industrie britannique dans le domaine, *iii*) Financement des développements de vaccins contre Ebola, la Tuberculose et le SARS-CoV par le UK Vaccines Network. Durant la crise Covid19, un Investissement de 131 millions de livres sterling a en mai 2020 été attribué au VMIC, et le vaccin de l'Université d'Oxford/AstraZeneca a été subventionné à hauteur de 2,6 millions de livres en sus d'une aide du Wellcome Trust. C'est dans la continuité de ces travaux que l'Etat a favorisé le contrat entre l'Université d'Oxford et Astra-Zeneca pour la phase 3, l'industrialisation et la production d'un vaccin anti-Covid-19 autorisé dès Novembre 2020. De plus des investissements ont également été faits sur le vaccin ARNm auto-amplifié de l'Imperial College de Londres.

De manière générale, il a manqué en France un réel soutien, en amont de la crise, à des innovations technologiques porteuses et des partenariats public-privé en matière de vaccins.

Il a manqué également le cadre réglementaire permettant rapidement en cas de crise de traiter l'accès aux échantillons de patients, mettre en place des essais cliniques, établir une contractualisation de partenariats publics-privés, notamment en cas d'enjeux de propriété intellectuelle.

Il est important également d'anticiper l'encadrement de la propriété intellectuelle sur les innovations en situation de crise sanitaire^{141, 142}. Le 5 Mai 2021, le gouvernement américain s'est déclaré en faveur de la levée temporaire des brevets des vaccins anti-Covid-19 conçus par les laboratoires américains afin d'améliorer l'accès des pays pauvres à la vaccination.

Enfin les prix des vaccins se sont avérés plus faibles lorsque des fonds publics avaient soutenu leur développement.

Intérêt pour la France d'investir dans les capacités de production à large échelle et d'une stratégie de préparation aux pandémies et d'autonomie sanitaire en matière de vaccins à ARNm

Il faut souligner l'accord de préparation pandémique allemand prévoyant de sécuriser des infrastructures de production de vaccins pour les urgences sanitaires, avec l'organisation d'un centre pour les vaccins et thérapeutiques pandémiques (ZEPAI), afin d'accélérer la mise à disposition à la population en cas de pandémie. Le ZEPAI surveille les processus de production de vaccins, contrôle leur distribution, organise des capacités de stockage et des chaînes de distribution de vaccins stables dès à présent. Des contrats ont été obtenus par des firmes vaccins à ARNm.

Cependant il faut aussi souligner l'intérêt de maintenir d'autres lignes stratégiques de vaccins dans l'optique d'une épidémie durable : en effet si la pandémie de Covid-19 a montré que c'est le 1er vaccin ayant démontré son efficacité au pic de l'épidémie qui « gagne » le marché, toutefois la prolongation de la pandémie et sa complexification liée aux variants souligne l'intérêt de « 2e ligne stratégique », ne se limitant pas aux seuls vaccins ARNm, proposant des avantages en termes de durabilité de la réponse immune, d'efficacité, et d'acceptabilité. La question de déterminer quelle organisation prendra le risque d'investir dans des plateformes alternatives est posée.

2. L'enjeu One Health

La protection de l'homme contre les zoonoses commence par l'identification et la diminution des risques d'émergence à partir de la faune d'élevage ou sauvage. Cette diminution du risque peut inclure la vaccination des animaux. Certaines firmes de vaccins vétérinaires, notamment en France, orientent une partie de leur stratégie sur la prévention des infections des animaux d'élevage, de compagnie, voire des animaux sauvages, qui ont un impact sur la santé humaine. Si les contraintes d'utilisation chez l'animal (prix, nombre d'injection, stratégie DIVA (*differentiating infected from*

¹⁴¹ Stevis-Gridneff M et al (9 Juin 2021). The New York Times. <https://www.nytimes.com/2020/12/18/upshot/coronavirus-vaccines-prices-europe-united-states.html>

¹⁴² Sachs J. D et al (2022). The Lancet 400, 10359 : 1224–1280. Doi : 10.1016/s0140-6736(22)01585-9

vaccinated animals), conditions de conservation et utilisation des vaccins..) peuvent conduire à choisir une plateforme vaccinale vétérinaire différente - du moins dans les conditions actuelles d'utilisation des vaccins ARNm, ceci ne préjuge pas des possibilités futures offertes par les évolutions probables de la méthodologie des vaccins à ARNm.

Par exemple un nouveau vaccin à ARNm contre la grippe aviaire est en cours de développement et semble donner des résultats prometteurs avec une bonne tolérance dans des modèles expérimentaux. Cependant Il nécessite deux injections espacées de 4 semaines, et une conservation à -80°C. Une demande d'autorisation temporaire d'utilisation a été déposée en octobre 2022, et une demande de circonstance exceptionnelle sera prochainement déposée auprès de l'EMA. Néanmoins les avantages potentiels de ce vaccin à ARNm restent à démontrer face au vaccin actuel, très efficace. D'autres cibles d'intérêt incluent la maladie de la bursite infectieuse du poulet (*Birnaviridae*), la bronchite infectieuse du poulet (*Coronaviridae*) ou encore des herpesviridae.

Cependant, le développement des vaccins vétérinaires rencontre des enjeux spécifiques à surmonter. Ainsi contrairement au domaine humain il n'existe pas de mécanisme de sélection des séquences d'intérêt pour des pathogènes émergents comme la grippe aviaire. De plus la surveillance des pathogènes à potentiel zoonotique est encore très insuffisante et ne permet pas d'anticiper une stratégie de prévention des crises par la vaccination des populations animales.

La connexion des programmes des vaccins humains et animaux dans le cadre de zoonoses est encore peu abordée.

3. Enjeu de l'acceptabilité sociétale des vaccins ARNm dans la lutte contre les pathogènes émergents

Si le taux élevé de fausses informations ayant circulé sur les vaccins à ARNm doit être pris en compte dans les futures stratégies vaccinales, l'acceptabilité de cette nouvelle génération de vaccins a cependant été identique voire supérieure à celle d'autres technologies vaccinales tout aussi nouvelles pour la population française tels que les vecteurs viraux recombinants.

Néanmoins, si les populations se sont faites largement vacciner par les vaccins ARNm au moment de l'épidémie de Covid, il est difficile d'évaluer précisément quelle serait l'adhésion à ces nouveaux types de vaccins dans des situations moins marquées par l'urgence et la contrainte d'un Passe vaccinal. Des interrogations, voire des inquiétudes, peuvent subsister par rapport à des technologies perçues comme trop récentes pour permettre un recul suffisant en termes d'effets secondaires.

L'utilisation future de ces nouveaux types de vaccins représente un réel enjeu de communication des autorités de santé et de la communauté médicale vis-à-vis de la population générale et particulièrement des plus défavorisés.

III. Propositions pour l'utilisation future de vaccins à base d'ARNm

Les vaccins à ARNm pourraient prendre une place particulièrement déterminante dans les situations de santé publique requérant de grandes rapidité et facilité de développement et de production d'une part et, d'autre part, une grande adaptabilité à la variabilité des pathogènes. Si les vaccins à ARNm semblent particulièrement intéressants pour des applications à des maladies infectieuses, leur intérêt s'étend à d'autres pathologies non infectieuses comme les cancers où de nombreux essais cliniques de phase I et II ont testé cette approche dans un cadre d'immunothérapie personnalisée des cancers.

Les vaccins à ARNm pourraient permettre de développer rapidement des vaccins contre des pathologies infectieuses orphelines de vaccin mais sources de risques importants de santé publique ou disposant de vaccins nécessitant des améliorations du fait du haut niveau de variation des pathogènes ou d'un faible niveau d'efficacité. Des exemples d'application sont développés plus bas.

A – Cadre de priorisation des risques sanitaires infectieux nécessitant le développement de vaccins ARNm

L'apport potentiel des vaccins ARNm doit être envisagé de façon distincte pour les infections saisonnières ou ré-émergentes, les nouvelles infections émergentes soit à pathogène connu soit à nouveau pathogène (maladie X) (voir la figure 1 en annexe 4). Diverses listes d'agents pathogènes à prioriser pour la recherche et le développement vaccinal dans les contextes d'urgence de santé publique ont été proposées.

L'ANRS-MIE a coordonné l'élaboration d'une liste de pathogènes ayant un fort risque de déclencher une crise sanitaire naturelle, accidentelle ou provoquée, à fort impact pour la France et qui nécessiterait de concentrer les efforts de préparation de la France (voir liste 1 en annexe 4). Cette liste guidera notamment les appels à projets de la stratégie nationale MIE-MN¹⁴³ puis le choix des pathogènes, et la priorisation scientifique. La liste obtenue a été revue, pour prendre en compte les changements de la taxonomie des virus établie par l'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) et s'aligner avec le périmètre de la stratégie MIE-MN. Cette liste précise les pathogènes qui sont un enjeu pour la France, en complément de la liste de l'OMS¹⁴⁴. (voir liste 2 en annexe 4).

D'une manière générale, les propriétés des vaccins à ARNm suggèrent que les agents infectieux qui bénéficieront le plus de l'apport de ces nouveaux vaccins sont ceux :

- contre lesquels des défenses immunes protectrices ciblent une ou plusieurs protéines, le principe des vaccins à ARNm étant de coder pour la protéine cible des défenses immunitaires. Ceci suppose des recherches scientifiques préalables pour définir la cible de ces défenses, ou
- dont la variabilité est importante et nécessite une adaptation rapide, ce que permettent ces vaccins, ou
- susceptibles d'entraîner des pandémies de grande ampleur nécessitant des productions rapides et à très large échelle, propriété des vaccins à ARNm que la pandémie de Covid19 a démontrée.

S'il peut exister des avantages à développer un vaccin à ARNm pour des pathogènes pour lesquels un vaccin existe déjà, puisque le mécanisme d'action et l'antigène, la facilité de production, leur production totalement synthétique sans produits animaux, ou les paramètres cliniques, voire les corrélats de protections, sont connus, en revanche, les vaccins à ARNm doivent démontrer au minimum une équivalence d'efficacité et de tolérance. De plus des progrès

¹⁴³ Critères utilisés afin d'établir la liste des pathogènes prioritaires : 1-Existence de contre-mesures médicales ; 2. La probabilité de l'émergence/introduction d'un agent pathogène ; 3. Mode de transmission ; 4. Impact clinique ; 5. Potentiel évolutif de l'agent pathogène ; 6. Impact sociétal

¹⁴⁴ <https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts>

technologiques, des améliorations logistiques et des réductions de coût sont encore nécessaires pour améliorer le potentiel d'utilisation de ces vaccins innovants. Enfin, leur coût supérieur ou un avantage de confiance dans d'autres vaccins déjà utilisés, ou dont la sécurité est largement reconnue peuvent être une limite.

De nombreux aspects sont ainsi à prendre en compte, comme pour tout vaccin, pour mesurer l'apport que pourrait avoir la technologie ARNm sur chaque pathogène et maladie d'intérêt. Ceci nécessite d'analyser principalement trois considérations : le poids de la maladie, le risque épidémique et les alternatives vaccinales. Ces points sont abordés au chapitre suivant.

B- Suggestions du COVARIS pour l'utilisation potentielle des vaccins à ARNm dans le contexte de risques sanitaires infectieux

1. Intérêt potentiel des vaccins à ARNm pour les infections saisonnières

L'intérêt des vaccins à ARNm dans ce contexte pourrait résider dans leur capacité de développement rapide soit de nouveaux vaccins face à des maladies ne disposant pas encore de vaccins soit de vaccins adaptés à de nouveaux variants grâce à leur vitesse de développement et leur grande adaptabilité face à des variations de pathogène. Leurs limites cependant pourraient être dues à la faible durabilité des réponses protectrices et à la faible efficacité de prévention de l'infection, notamment contre les infections respiratoires, qui ne permet pas de stopper la circulation du pathogène. Cependant ces derniers points pourraient ne pas être propres à la technologie ARNm mais liés à la nature particulière de ces infections saisonnières, principalement des voies muqueuses respiratoires. En effet des réponses immunes locales d'intensité limitées caractérisent ces infections qu'elles soient liées aux coronavirus ou aux virus influenzae¹⁴⁵.

Infections ne disposant pas encore de vaccin homologué

Les infections à virus respiratoire syncytial (VRS)

- Le VRS est responsable d'épidémies saisonnières hivernales de bronchiolites et de broncho-pneumonies de gravité particulière chez l'enfant en bas âge, particulièrement de moins d'1 an, et le sujet âgé. Après des décennies de recherches vaccinales inefficaces, plusieurs candidats vaccins émergent, produits selon des méthodes classiques de protéines recombinantes avec adjuvant notamment, mais les vaccins à ARNm pourraient se révéler utiles contre ces pathologies.
- Des vaccins à ARNm sont en développement clinique avancé : des résultats intermédiaires positifs de son essai clinique de phase III chez le sujet âgé d'un vaccin ARNm ont été communiqués par la firme Moderna et son intention de déposer au 1^{er} trimestre 2023 une demande d'autorisation en urgence, ce qui pourrait représenter le 1^{er} vaccin autorisé dans ce domaine. Si ces résultats positifs d'efficacité se confirment, et si ce vaccin à ARNm reçoit une autorisation, les données favorables observées contre la Covid-19 devront inciter à leur utilisation.
- Cependant, il sera nécessaire de :
 - Comparer chez le sujet âgé les bénéfices de ces vaccins à ARNm à ceux d'approches plus classiques dont les résultats d'essais cliniques devraient également être disponibles en 2023, ces derniers pouvant amener un avantage en termes de durabilité mais ce point reste à démontrer,

¹⁴⁵ Morens DM, Cell Host and Microbe 2023, <https://doi.org/10.1016/j.chom.2022.11.016>

- Evaluer l'efficacité de ce vaccin à ARNm chez les très jeunes enfants qui constituent la cible majeure de la bronchiolite, mais aucune donnée n'est actuellement disponible sur la tolérance et l'efficacité de la classe des vaccins à ARNm sur les moins de 6 mois.
- Evaluer la possibilité d'utiliser ce type de vaccination chez la femme enceinte, avec l'objectif d'une immunité passive (anticorps maternels) transférée au nourrisson après la naissance.

Disposant de vaccins à améliorer ou à adapter à de nouveaux variants

Les vaccins à ARNm offrent un avantage potentiel pour tous les virus variables qui nécessitent un produit vaccinal révisé périodiquement, car ils permettent une adaptation facile du vaccin.

La Covid-19

Les vaccins à ARNm constituent aujourd'hui la plateforme vaccinale de référence contre la Covid-19 et l'exemple de développement rapide de vaccins bi-valents à ARNm les désignent comme des candidats de choix pour les futures adaptations aux futurs variants.

- Cependant l'évolution future de la dynamique de l'infection restant inconnue, en particulier sa saisonnalité, le nombre de rappels par an reste inconnu et il sera nécessaire de faire évoluer ces vaccins vers une plus grande durabilité d'efficacité et, si les données scientifiques à venir confirment la possibilité de multivalence, d'incorporer d'autres antigènes plus conservés comme la nucléocapside afin de réduire les besoins et la fréquence des rappels dont l'acceptabilité sociale restera à renforcer.
- De plus, le choix de la composition vaccinale lors de l'actualisation de cette composition en fonction de l'épidémiologie des variants, ainsi que le rythme de vaccination et la possibilité d'utiliser des schémas vaccinaux hétérologues nécessitent le maintien d'une surveillance virologique et épidémiologique et devraient dans le futur être étudiés en pilotés par l'OMS sur la base de programmes coordonnés au niveau international, sur le modèle de la grippe.

La grippe saisonnière

- L'épidémie de grippe de 2022-2023 a connu une nette augmentation par rapport à l'année précédente dans le monde entier, avec une épidémie caractérisée par une « intensité très élevée » selon SPF.
- Le vaccin actuel contre la grippe est majoritairement un vaccin inactivé quadrivalent calibré pour fournir 15µg d'hémagglutinine, et contenant les autres protéines virales non quantifiées (il existe une formulation vaccinale avec 60µg par valence disponible pour les plus de 65 ans). Son efficacité varie selon l'adéquation des souches vaccinales et des souches virales en circulation et protège jusqu'à 70% des formes graves. Toutefois, la mortalité et le nombre de cas symptomatiques restent élevés, même parmi les moins de 65 ans, et sa durée d'efficacité est limitée à environ 3 à 6 mois. Il nécessite ainsi d'être renouvelé chaque année¹⁴⁶. Malgré d'importants efforts de la communauté scientifique, plusieurs tentatives de développement de vaccins basés sur des protéines hémagglutinine et neuraminidase n'ont pas montré d'avantages sur le vaccin inactivé (vaccins vlp et protéiques). D'autres stratégies vaccinales utilisant des protéines virales permettant d'induire une protection à la fois humorale et cellulaire sont en cours d'évaluation (phase 2 et 3)
- Il existe à ce jour plusieurs développements de vaccins ARNm antigrippaux quadrivalents, notamment en phase 3 avec le vaccin mRNA1010 (séquences HA des souches recommandées par l'OMS) et le vaccin Fluzone

¹⁴⁶ Hu L, et al. Antiviral Res. 2022 Dec 24;105505. doi: 10.1016/j.antiviral.2022.105505

HD (HA1, H1N1, H3N2, BYAM, BVIC (60mcg pour 65 ans et + 30 mcg pour les 18-64 ans). Les données de ce dernier montrent une induction de réponses cellulaires supérieures au vaccin inactivé¹⁴⁷

- Cependant, les vaccins à base de protéines n'ayant pas fait la preuve de leur supériorité sur les vaccins actuels, il n'existe pas d'argument théorique valide suggérant que les vaccins ARNm seraient plus efficaces, mis à part les avantages de rapidité de production¹⁴⁸, d'adaptabilité aux variants et de réponse immune¹⁴⁹. On peut ainsi s'attendre davantage à une non-infériorité des vaccins à ARNm sur les vaccins actuels qu'à une supériorité (pour un coût qui serait probablement près de 10 fois supérieur à celui du vaccin actuel, à 3 euros la dose).
- Un apport intéressant des vaccins ARNm pourrait être de combiner plusieurs antigènes cibles des anticorps, hémagglutinine et neuraminidase, et de l'immunité cellulaire, dans une logique d'évolution vers un vaccin plus universel. Cependant une telle solution pose des questions de sécurité et de tolérance à résoudre en raison de la dose totale d'ARNm nécessaire, et celles d'un schéma de vaccination annuel, en particulier du fait des liens entre tolérance cardiaque et dose des vaccins anti-Covid-19 actuels.

2. Intérêt des vaccins à ARNm pour les autres infections émergentes à pathogène connu

Vaccins inexistantes ou à venir :

De nombreuses maladies émergentes à pathogène connu ne disposent pas encore de vaccin, comme les **Arboviroses** dues aux virus Zika, Chikungunya, West-Nile mais aussi les infections à virus Nipah, les infections dues aux autres **Coronavirus, à Hantavirus, ou les fièvres hémorragiques** dues aux virus de Marburg et de la Fièvre de Lassa.

- Les vaccins à ARNm pourraient présenter des avantages relatifs pour cette famille de virus. Toutefois, l'avantage de rapidité de production de vaccins ARNm serait moindre pour cette famille de virus qui mutent moins rapidement que les coronavirus, en raison de notre capacité à anticiper ces vaccins sur le plus long-terme. De plus, pour ces virus, le critère de durabilité de la protection est essentiel. Enfin, la problématique pour ces virus réside davantage dans les faibles financements octroyés à la recherche que dans une technologie nouvelle mais inadaptée aux ressources des pays en cause.
- Plusieurs vaccins à ARNm sont en développement contre les virus Zika, Marburg et de la fièvre de Lassa mais aucun n'a encore fait la preuve de son efficacité.
- D'autres plateformes vaccinales sont également en développement clinique avancé et la place des vaccins à ARNm dans ces pathologies reste à déterminer en fonction de leur efficacité et de leur facilité d'utilisation relatives face aux autres technologies vaccinales.

Vaccins existants / à améliorer :

- **Dengue** : Il existe depuis 2015 un vaccin quadrivalent de type vaccin vivant chimérique provenant du vaccin contre la fièvre jaune recombiné avec les antigènes des 4 sérotypes de virus DENV, le Dengvaxia°. Ce vaccin se heurte à des difficultés de tolérance en raison de l'immunopathologie de cette maladie dont la gravité apparaît au deuxième contact. Un 2^e vaccin vivant atténué quadrivalent (QDENGAR®) vient d'être autorisé en France après des essais cliniques d'efficacité n'ayant pas montré d'aggravation de la Dengue, mais un recul plus long est nécessaire pour en valider la tolérance et l'efficacité en vie réelle. Du fait des phénomènes d'interférence, la réponse peut apparaître quadrivalente après l'injection mais ne plus l'être après une courte échelle de temps.

¹⁴⁷ Arevalo CP et al. Science 378, 899–904 (2022)

¹⁴⁸ Bartley JM et al (2021), Immunol Invest. 50 :810-820

¹⁴⁹ Trombetta CM et al (2019) Expert Rev Vaccines. 18, 7 ;737-750 ; Gouma S et al (2020) Annu Rev Virol. 29 ;7(1) :495-51 ;4

- La technologie ARNm pourrait apporter ici des avantages significatifs s'ils permettaient d'améliorer la présentation antigénique et d'activer différemment les cellules immunes, afin de réduire le risque d'aggravation tout en induisant une bonne efficacité.
- Cependant, la durabilité et la stabilité de la réponse immune sont essentielles dans le champ de la Dengue, ce qui reste à démontrer pour la plateforme ARNm.
- L'utilisation dans un contexte épidémique nécessiterait une protection rapide après une seule injection, ce qui n'est pas aisé à obtenir avec un vaccin ARNm (du moins à ce stade). Cette remarque peut être étendue aux autres arboviroses épidémiques, et au-delà à de nombreux pathogènes émergents responsables d'épidémies d'installation brutale et de durée modérée.

- Fièvre hémorragique à virus Ebola :

Deux vaccins à type de vecteur vivant recombinant (rVSV-ZEBOV/ Ervebo et Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo) ont fait la preuve de leur efficacité en phase épidémique. L'efficacité de ces vaccins pourrait être limitée face à certains variants, la souche Soudan responsable de l'épidémie actuelle en Ouganda ayant muté par rapport à l'Ebolavirus du Zaïre. Néanmoins, les virus Ebola ne mutent pas aussi rapidement que les coronavirus ; l'évolution constante des variantes d'évasion immunitaire est ainsi moins préoccupante. Par ailleurs, les vaccins actuels, du fait de leur technologie, ne sont pas injectables à toutes les populations (Ervabo est approuvé uniquement chez les plus de 18 ans), et peuvent avoir des effets secondaires. De même, la posologie du vaccin Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo n'est pas adaptée en contexte épidémique dans la mesure où il doit être administré en deux doses à 8 semaines d'intervalle.

- Un vaccin idéal confèrerait une protection contre plusieurs filovirus (virus Ebola et d'autres agents pathogènes causant des maladies hémorragiques, comme le virus de Marburg), ce qui faciliterait la distribution des vaccins dans les zones pauvres et rurales, dans la mesure où de nouvelles campagnes de vaccination ne seraient pas nécessaires à chaque épidémie d'une espèce Ebola différente.
- Les vaccins à ARNm pourraient répondre à certains de ces enjeux, dans la mesure où l'inclusion de plusieurs séquences permettrait d'induire une protection contre plusieurs filovirus. Certaines recherches suggèrent que la plateforme ARNm pourrait permettre de lutter efficacement contre Ebola : notamment deux formulations de vaccins à ARNm produisaient des réponses immunitaires et une protection complète contre le décès chez les animaux inoculés¹⁵⁰.
- Cependant les vaccins à ARNm nécessitant deux injections pourraient ne pas être adaptés à la situation d'extrême urgence qu'induit cette pathologie. Enfin les difficultés de distribution de ces vaccins dans les LMICS pourraient être un obstacle important.

3- Intérêt des vaccins à ARNm pour les infections émergentes à pathogène inconnu

Grippe pandémique et grippe zoonotique

Les avantages des vaccins ARNm observés durant la pandémie de Covid-19 seront très probablement applicables dans le cas de la survenue d'une grippe pandémique, du fait de la rapidité et de la possibilité de produire en grandes quantités, à condition qu'une approche par protéine soit efficace. En effet, les vaccins classiques contre la grippe ont montré leur limite lors de l'épisode de grippe pandémique H5N1 en 2005, lors duquel la nécessité de produire des doses en grand nombre et rapidement s'est heurtée au processus de fabrication (œufs embryonnés de poule), ce qui a nécessité de diminuer la dose et l'ajout d'un adjuvant, compliquant et ralentissant les développements.

¹⁵⁰ Meyer, M. et al (2017). The Journal of Infectious Diseases 217, 3 : 451–455 <https://doi.org/10.1093/infdis/jix592>

En s'appuyant sur la mise à jour bi-annuelle des souches vaccinales des vaccins pré-pandémiques, la technologie des ARNm pourrait être plus rapide, et surtout, ne pas avoir à utiliser des œufs pour produire les vaccins. La dynamique de libération des doses vaccinales pourrait être nettement plus rapide, avec un coût toutefois supérieur à celui des vaccins classiques. L'approche développée sur un vaccin pan H5 (REF) pourrait être reprise par les producteurs d'ARNm, ce qui permettrait d'avoir un nombre de séquences ARNm vaccinales réduite, capable de protéger contre des virus appartenant à des lignages différents.

Le développement de vaccins à base d'ARN auto-répliatifs par des firmes de vaccins vétérinaires (notamment françaises) aidera à la préparation aux crises sanitaires liées à la grippe pandémique et permettra de faire avancer les connaissances en matière de vaccin ARN auto-répliatif en France.

Maladie X

L'émergence d'un pathogène actuellement inconnu pourrait être responsable d'« une maladie hypothétique, actuellement inconnue et de nature à provoquer une épidémie grave pour l'espèce humaine à l'échelle mondiale »¹⁵¹. Elle a été incluse dans la liste des pathogènes prioritaires en 2018 par l'OMS.

Les vaccins ARNm pourraient avoir une place centrale dans la lutte contre une maladie X, sous forme de « vaccins prototypes » permettant de les adapter rapidement contre de nouvelles menaces virales. La Covid-19 représente la preuve de concept de « vaccin prototype » : avant l'émergence du SARS-CoV-2, des recherches sur des vaccins contre le MERS-COV et le SARS-COV, de la même famille que le virus SARS-CoV-2, ont permis de jeter les bases du développement rapide de vaccins anti-Covid-19. Des plateformes de réponses rapides à ARNm ou à type de vecteur viral recombinant peuvent être adaptées en quelques semaines seulement dès que le nouveau virus est identifié. Ces vaccins prototypes formeraient une « bibliothèque » de vaccins candidats prêts à être rapidement développés en cas d'émergence d'un pathogène apparenté, ou rapidement adaptés en cas d'émergence d'un pathogène plus éloigné.

Le programme « 100 days » de CEPI¹⁵² soutient le développement de plateformes technologiques de préparation à une « maladie X » en donnant la priorité à 10 vaccins au sein des 260 virus appartenant à 25 familles de virus présentant le plus grand risque de santé publique, selon leur potentiel de transmission d'épidémie ou de propagation zoonotique, ou leur capacité à muter. Pour chacun, CEPI crée des vaccins candidats pour 10 à 15 virus différents selon leur complexité.¹⁵³ (voir figure 2 en annexe 4).

4- Autres applications des vaccins à ARNm pour les agents infectieux sources de crises sanitaires

Les trois grandes pandémies de SIDA, tuberculose et paludisme sont dues à des pathogènes complexes contre lesquels soit les tentatives de développement vaccinal se sont soldées à ce jour par des échecs (SIDA), soit un vaccin est disponible mais ne protège que partiellement (tuberculose, paludisme).

Malgré des progrès récents contre le paludisme, l'apport de plateformes vaccinales à base d'ARNm pourraient être source de progrès pour ces pathologies. Néanmoins, la complexité de ces pathogènes, la multiplicité des cibles antigéniques à cibler (BK et plasmodium), leur capacité d'échappement immunitaire et la variabilité sans commune mesure avec aucun autre pathogène (pour le VIH) suggèrent que les vaccins à ARNm à eux seuls pourraient ne pas suffire à créer un élément de rupture.

Il reste cependant important d'incorporer cette nouvelle technologie de vaccins à ARNm dans l'arsenal des vaccins potentiels contre ces pathogènes. Ceci pourrait permettre de tester rapidement des hypothèses de cibles

¹⁵¹ « List of Blueprint priority diseases » [archive], sur WHO.int, février 2018

¹⁵² <https://100days.cepi.net>

¹⁵³ https://ppgenfermagem.furg.br/images/COVID_19/Artigos/Desenv_vacinas.pdf

antigéniques, de variants viraux ou de stratégies vaccinales complexes dans des modèles précliniques et cliniques de phase I et II. Leur évaluation dans des essais cliniques est en cours notamment contre le VIH.

5- *Autres applications des vaccins à ARNm pour les agents infectieux sources de crises sanitaires*

Enfin, même si elles sortent des missions du COVARS, les applications des vaccins à ARNm à des pathologies qui ne seraient pas à l'origine de risques sanitaires majeurs doivent être encouragées car porteuses d'avenir, et constituant un important moteur de recherche, en termes de connaissances sur les propriétés de ces vaccins, de bénéfices potentiels pour la santé, et de développement industriel. Il s'agit notamment de Vaccins contre:

- des herpèsvirus (CMV et EBV) en cours de développement, ou des bactéries (Klebsielles par exemple)
- des cancers, dans des applications d'immunothérapie personnalisée.

C – Recommandations du COVARS

Il est indispensable pour la France de rattraper son retard dans le domaine des vaccins à ARNm notamment dans le cadre de la préparation aux urgences sanitaires infectieuses et aux pandémies, et de:

- **Développer un tissu de laboratoires de recherches dans le domaine des vaccins à ARNm** afin d'augmenter le niveau de connaissances et de compétences sur cette technologie en recrutant des chercheurs de haut niveau dans ce domaine et en renforçant des partenariats entre académiques, entreprises de biotechnologie et industriels afin de faciliter la prise en compte des innovations dans le développement de vaccins tant à visée humaine qu'animale.
- **Faciliter la réalisation d'essais cliniques de phase I, II et III de ces vaccins à ARNm** notamment, afin de les comparer aux autres approches vaccinales, d'accélérer l'accessibilité à des vaccins innovants et de diffuser plus rapidement la connaissance et l'expérience des vaccins à ARNm dans la communauté des professionnels de santé français.
- **Préparer et maintenir en tension avec un soutien de l'Etat les systèmes de production de vaccins à ARNm**, mais également d'autres plateformes vaccinales d'intérêt, dans le cadre de la préparation aux pandémies, et développer une capacité nationale de production de nouveaux vaccins, dont les vaccins à ARNm, dans un enjeu de souveraineté sanitaire, à l'instar d'autres pays européens, en bâtissant un modèle économique soutenable entre les crises sanitaires et basé sur une utilisation de ces technologies vaccinales non limitée aux émergences et aux pandémies.
- **Coordonner la recherche et le développement de vaccins ARNm pour l'homme et l'animal afin de bénéficier plus rapidement des avancées technologiques d'un secteur ou d'un autre et d'avoir une vision d'ensemble "One Health"** incluant les stratégies humaine et animale dans la lutte contre les zoonoses et la préparation aux émergences.

La stratégie d'investissements France 2030 doit être utilisée à ces fins.

Par ailleurs il est indispensable:

- **d'améliorer l'acceptabilité sociale des vaccins à ARNm** en informant de façon claire, didactique et transparente des avantages et des éventuelles limites de ces vaccins. Pour que cette approche vaccinale innovante puisse être généralisée, des efforts de pédagogie et de "transfert de connaissance " scientifique doivent être faits. Il s'agit d'expliquer, par exemple, ce qu'est et n'est pas un vaccin ARNm (on ne modifie pas le génome de l'hôte), comment

cela fonctionne, et quels sont les effets secondaires mesurés après les milliards de doses délivrées pendant la pandémie.

De plus, afin de lutter contre la prolifération de contenus mensongers vis-à-vis de ces nouveaux vaccins, il est nécessaire, en complément des campagnes de communication classiques, de renforcer la stratégie d'« aller vers » par le recours à des messages différenciés adaptés aux publics visés et à des relais d'opinion crédibles sur les réseaux sociaux.

Enfin, un effort doit être porté sur l'éducation des plus jeunes pour former à la vérification d'une information et à l'innovation scientifique et médicale.

- **de contribuer à l'amélioration de l'accès à la vaccination, notamment par ARNm, dans les pays à moyens limités** en aidant au développement de capacités locales de production et de distribution à travers des formations adaptées, des soutien d'experts et via des collaborations régionales, inter-régionales et mondiales de R&D, selon le modèle collaboratif du « pôle de transfert technologique » ou « technology transfer hub » de l'OMS et dans le cadre du programme pour la vaccination à l'horizon 2030¹⁵⁴.

¹⁵⁴ https://www.immunizationagenda2030.org/images/documents/BLS20116_IA_Visula-ID-DesignLayout_FR_WEB.pdf

Annexes

Annexe 1 – Les avis de la HAS relatifs aux vaccins ARNm anti-Covid-19

- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 : Place du vaccin Comirnaty (3 µg) dans la stratégie de primovaccination des enfants de 6 mois à 4 ans révolu, 19/12/2022, accessible [ici](#)
- Stratégie vaccinale de rappel contre la Covid-19, 08/12/2022, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 : Place du vaccin Nuvaxovid dans la stratégie de rappel, 08/12/2022, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 : place du vaccin Spikevax bivalent Original / Omicron BA.4/BA.5 (ARNm-1273.222), 09/11/2022, accessible [ici](#)
- Place du vaccin contre la Covid-19 SPIKEVAX bivalent Original/Omicron BA.1, 20/09/2022, accessible [ici](#)
- Place des vaccins contre la Covid-19 Cominarty bivalents Original/Omicron BA.1 et Original/Omicron BA.4-5, 20/09/2022, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 – Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® chez les 5-11 ans, 20/12/2021, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du vaccin à ARNm SPIKEVAX, 08/11/2021, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place d'un rappel par le vaccin à ARNm COMIRNATY®, 06/10/2021, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 - Place du vaccin à ARNm Spikevax® de Moderna chez les 12 à 17 ans, 28/07/2021, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® chez les 12-15 ans, 03/06/2021, accessible [ici](#)
- Stratégie vaccinale contre la Covid-19 : impact potentiel de la circulation des variants du SARS-CoV-2 sur la stratégie, 22/04/2021, accessible [ici](#)
- Modification du schéma vaccinal contre le SARS-CoV-2 dans le nouveau contexte épidémique, 23/01/2021, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 – Place du Vaccin Moderna Covid-19 mRNA (nucleoside modified), 08/01/2021, accessible [ici](#)
- Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2 – Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2), 24/12/2020, accessible [ici](#)
- Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 – Démarche médicale pour la vaccination contre la Covid-19 – Actualisation, 24/12/2020, accessible [ici](#)
- Les enjeux de la stratégie vaccinale contre la Covid-19, 09/11/2020, accessible [ici](#)
- Stratégie vaccinale contre la Covid-19 - Stratégie de déploiement des vaccins disponibles - Note de cadrage, 28/07/2022, accessible [ici](#)

Annexe 2 – Graphiques et figures de la partie I – Etat des lieux des vaccins ARNm dans la gestion de crise Covid-19

Figure 1 : Frise des découvertes principales dans le développement de l'ARNm en tant que technologie thérapeutique / Source : Sahin, Kariko, Türeci, mRNA-based therapeutics – developing a new class of drugs, Nature Reviews, 13, 2013

Figure 2 : évolution du nombre d'injections avec les vaccins Pfizer et Moderna depuis le lancement de la campagne de vaccination en France¹⁵⁵

¹⁵⁵ Graphique transmis par la task-force vaccination du Ministère de la Santé en date du 12 janvier 2023

Figure 3 : proportions de vaccins ARNm en fonction du schéma vaccinal, France ¹⁵⁶

Figure 4 : nombre de décès du Covid-19 évités dans le monde grâce à la vaccination, sur la base de la surmortalité, au cours de la première année de vaccination. Source : Watson, O.J. et al, 2022

Figure 5 : Taux de la population ayant été primo-vacciné, UNDP, sur la base des données Our World in Data¹⁵⁷

¹⁵⁶ Graphique transmis par la task-force vaccination du Ministère de la Santé en date du 12 janvier 2023

¹⁵⁷ <https://data.undp.org/vaccine-equity/>

Figure 6 : nombre de décès du Covid-19 évités dans le monde grâce à la vaccination, sur la base de la surmortalité, au cours de la première année de vaccination, par groupe de pays selon le revenu. Source : Watson, O.J. et al, 2022

Figure 7 : Nombre de doses injectées au cours du temps

Liste 1 – Avis du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale relatifs aux populations précaires et recommandations générales adressées afin de faire progresser leur couverture vaccinale

-Avis du COSV du 4 mars 2021 relatif à la vaccination des personnes en situation de grande précarité : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_4_mars_2021_-_la_vaccination_des_personnes_en_situation_de_grande_prekarite.pdf

-Avis du 14 juin 2021 relatif au renforcement de la communication à destination des migrants et des personnes issues de la migration - https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_14_juillet_2021_-_vaccination_des_personnes_issues_de_la_migration.pdf

-Note du 23 mars relative aux disparités sociales d'accès et de recours à la vaccination.
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv__note_du_23_mars_2022__pre_carite_et_acce_s_a_la_vaccination_anti-covid-19.pdf

Dans ces avis, le COSV a mis en avant diverses méthodes afin d'inciter/ de permettre aux populations vulnérables de se faire vacciner, parmi lesquelles :

1. Un renforcement de l'accès à l'information par le biais de campagne de communication spécifiques
2. La réalisation de campagnes de communication neutres de tout signe institutionnel
3. Un renforcement des campagnes « d'aller-vers »
4. L'implication renforcée de « relais communautaires »

Annexe 3 – Graphiques et figures de la partie II – Le futur des vaccins ARNm face aux risques sanitaires infectieux

Figure 1 : ARN dit « conventionnel » (dessus) versus ARN dit auto-répliquatif (dessous)/ sources : Zhong Z, et al. 2018 Dec;23:16-39 ; Versteeg L, et al. Vaccines. 2019 Sep 20;7(4):122.

Figure 2 : les 4 composants des nanoparticules lipidiques/ Source : Buschmann M.D., Carrasco M.J. et al (2021), Vaccines, 9(1) : 65, adapted by A. Mastin/Science

Figure 3 : nombre de développements cliniques par pathogène cible (tous types de technologies vaccinales confondus). Source : <https://www.who.int/publications/i/item/9789240052451>

Annexe 4 – Graphiques et figures de la partie III – Propositions pour l'utilisation future de vaccins à base d'ARNm

Figure 1 : Cadre d'analyse nécessaire à la détermination de l'apport d'un vaccin ARNm

Liste 1 des pathogènes prioritaires de SA MIE MN

Virus	Bacteries
<ul style="list-style-type: none"> • Arenaviridae : Genus Mammarenavirus • Nairoviridae : Genus Orthonairovirus • Phenuiviridae : Genus Phlebovirus • Hantaviridae : Genus Orthohantavirus • Coronaviridae • Filoviridae • Flaviviridae : Genus Flavivirus • Orthomyxoviridae • Pneumoviridae • Paramyxoviridae • PoXviridae • Togaviridae 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Francisella tularensis tularensis</i> • <i>Yersinia pestis</i> • <i>Bacillus anthracis</i> • <i>Burkholderia mallei</i>

Liste 2 des pathogènes et maladies d'intérêt – OMS

Virus/Diseases	Bacteria	Parasitic Worms
Chikungunya	Buruli ulcer	Dracunculiasis
Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF)	Cholera	Echinococcosis
CMV	Leprosy	Foodborne trematodiasis
Dengue	Mycobacterium tuberculosis	Lymphatic filariasis
Ebola	Plague	Onchocerciasis (river blindness)
Emerging non-polio enteroviruses	Rickettsia (Epidemic typhus)	Schistosomiasis
Hepatitis B and C	Trachoma	Soil-transmitted helminthiasis
HIV	Yaws	Taeniasis and cysticercosis
hMPV/PIV3		
HSV-2		
Influenza A & B (Flu)		
Lassa fever		
Marburg virus disease		
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)		
Nipah and henipaviral diseases		
Poliovirus (Enterovirus C)		
Rabies		
Respiratory syncytial virus (RSV)		
Rift Valley fever		
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS CoV2)		
West Nile virus disease		
Zika		

Figure 2 : les familles de virus susceptibles d'infecter les humains / Source : CEPI, <https://100days.cepi.net/vaccine-libraries/>

Note du 2 mai 2024

Relative au

**Renforcement de la recherche sur la prévention en santé :
Améliorer les capacités des citoyens à faire face aux
Risques et aux crises sanitaires**

DOI : [10.5281/zenodo.15243532](https://doi.org/10.5281/zenodo.15243532)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/avis-du-covars-du-2-mai-2024-32913.pdf>

Accès à l'avis sur ZENODO :

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243532>

Avant-propos

Développer la prévention et la promotion de la santé, face aux risques sanitaires, notamment dans les situations sanitaires exceptionnelles (SSE), requiert une action politique au niveau national comme aux niveaux territoriaux et locaux, selon les contextes sociaux et environnementaux, ainsi que l'implication à tous les échelons, des décideurs aux populations, communautés et individus. Si les recommandations de santé publique ont été relativement bien acceptées par les citoyens lors de la pandémie de Covid-19, la préparation des risques sanitaires futurs requiert, entre autres impératifs de santé publique, de développer une culture de la prévention et de la promotion de la santé qui permette aux décideurs publics, professionnels de santé et à la population, une bonne compréhension des enjeux sanitaires et sociétaux. Or le paradoxe du système de soins français est d'être très performant sur le plan technique dans le traitement des maladies mais en retard sur le plan de la prévention, prenant insuffisamment en compte les contextes sociaux, environnementaux, professionnels, et souffrant de disparités régionales et sociales importantes dans l'accès aux soins et à la prévention. Agir dans les situations de risques et de crises sanitaires implique des actions de prévention et de promotion de la santé dont les acteurs concernés sont multiples, et nécessite une approche interdisciplinaire, les dimensions à prendre en compte étant tout à la fois épidémiologiques, sociales, comportementales, environnementales, économiques, géographiques, démographiques, juridiques, anthropologiques, psychologiques, numériques....

L'importance du sujet dans tous les Avis du COVARS portant sur les risques sanitaires a conduit celui-ci à travailler de façon spécifique sur les enjeux sociétaux dans la prévention, l'anticipation et la gestion des risques sanitaires. Parmi ceux-ci, le COVARS a choisi de commencer par une première note sur la nécessité de **renforcer les recherches sur les interventions sociales et comportementales visant à améliorer les capacités des populations à faire face aux situations de risques et de crises sanitaires**, tant ce champ est encore beaucoup trop peu développé en France par rapport à d'autres pays voisins, au regard de son importance pour anticiper ces crises et y répondre.

En effet, comme les situations de crise épidémique ou environnementale nous le rappellent de plus en plus régulièrement, la prévention et le contrôle des risques sanitaires émergents ou ré-émergents exigent des actions globales sur les comportements et sur l'environnement. Celles-ci impliquent autant les acteurs publics que privés, et parallèlement des décisions de santé publique nécessitant des changements et des adaptations notables et rapides dans l'activité des individus, des communautés et des organisations¹. Ces changements peuvent être stimulés - et parfois pilotés - par différentes stratégies et méthodes d'intervention sur un large éventail allant des obligations au renforcement des capacités individuelles et collectives, en passant par les recommandations, les incitations, la persuasion, la formation, ou l'éducation. Si chacune de ces approches ont leurs avantages et leurs inconvénients, il semble toutefois au COVARS que la pertinence, l'efficacité et la pérennité des changements de comportement en situation de risques et/ou de crises sanitaires dépendent presque toujours de la capacité de chaque personne à bien comprendre l'origine, la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires auxquels elle est confrontée, notamment les risques et les bénéfices de ses actions (mais

¹ West, R. et al (2020). *Nature human behaviour*, 4(5), 451-459.

aussi de ses inactions)². Cette capacité des individus et des collectifs dépend par ailleurs dans une large mesure de la qualité des informations auxquelles ils peuvent avoir accès dans leurs prises de décision.

Ainsi, pour renforcer la capacité des citoyens à adopter des mesures adaptatives dans les situations de crise sanitaire, il apparaît nécessaire de développer des recherches sur les moyens permettant d'améliorer : 1) l'intelligibilité des informations scientifiques, notamment sur les risques et les bénéfices des interventions, et 2) la compréhension de la façon dont les individus et les communautés s'approprient ces éléments. Ces stratégies relèvent de ce que les auteurs anglophones appellent l'«*empowerment*» en santé, c'est-à-dire le renforcement des capacités cognitives et sociales permettant aux individus et aux communautés de prendre des décisions éclairées en matière de santé et de mieux maîtriser les risques et les incertitudes liés aux maladies émergentes ou endémiques³.

Ce champ de recherche fait l'objet de programmes fortement soutenus au Royaume-Uni et en Allemagne notamment, mais est insuffisamment investi par la communauté scientifique en France et implique de combiner des expertises en sciences humaines et sociales et en sciences biomédicales, de développer des approches collaboratives et participatives, et de stimuler des recherches interventionnelles évaluant des modes d'intervention innovants, afin d'appuyer la prise de décision en santé publique sur des données probantes. Si d'excellentes recherches de ce type existent en France, elles sont pour le moment relativement dispersées ou développées de façon épisodique au rythme des crises sanitaires, portées de façon permanente par trop peu d'équipes, insuffisamment visibles, difficilement financées, et pas encore considérées comme un champ de recherche en tant que tel.

² A titre d'exemple, la loi Évin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, qui avait établi le principe de l'interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif, n'a eu que très peu d'effets. C'est le décret du 15 novembre 2006, qui met en place un important dispositif de communication sur les risques du tabagisme passif qui va résolument dénormaliser la consommation dans l'espace public et modifier en profondeur les comportements – la quasi-totalité des fumeurs consommant désormais exclusivement en extérieur (y compris dans les espaces privés), alors que le tabagisme a disparu des espaces collectifs.

³ Augoyard, P., & Renaud, L. (1998). Le concept d'«*empowerment*» et son application dans quelques programmes de promotion de la santé. *Promotion et éducation*, 28-35. ; Bacqué, M.-H., & Biewener, C. (2015). *L'empowerment, une pratique émancipatrice ?* La Découverte. <https://doi.org/10.3917/dec.bacqu.2015.01>; OMS. (1986). *Charte d'Ottawa—Promotion de la santé*. https://intranet.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf

Recommandations

Le COVARS recommande d'améliorer notre capacité à faire face collectivement aux risques et crises sanitaires en développant et en soutenant en France :

1. Une recherche interdisciplinaire à l'interface entre sciences humaines et sociales et sciences de la santé pour renforcer la capacité des décideurs de politiques de santé publique et des citoyens à comprendre les risques sanitaires et à mettre en place les mesures et stratégies adéquates.

- Pour cela, il est nécessaire de **renforcer l'existence de collectifs de recherche interdisciplinaires au sein de la recherche en santé publique, pour permettre la collaboration entre les diverses sciences humaines et sociales** (psychologie, sciences cognitives, sciences de l'information et de la communication, sciences de l'éducation, sociologie, sciences politiques etc.) et **l'épidémiologie, la recherche clinique et biomédicale, etc..**
- Cette **pluridisciplinarité** est indispensable pour travailler sur les interventions visant à améliorer la capacité des citoyens à faire face aux risques sanitaires, notamment sur la communication des risques et des preuves scientifiques, ainsi que la lutte contre la désinformation en santé publique, à l'instar du Centre de recherche la communication du risque et des preuves scientifiques de l'Université de Cambridge (RU) ou du Centre de recherche sur la littératie en santé de l'Université de Potsdam (Allemagne).
- Cette recherche doit également être **intersectorielle** et doit être menée **en partenariat avec les agences de santé publique (ARS, Santé publique France, Anses, etc.), les associations de patients et les organismes de recherche des secteurs santé animale et environnement.**

2-L'expérimentation de méthodes et d'approches innovantes fondées sur les preuves scientifiques utilisables pour :

- une **communication simple et efficace sur les risques sanitaires** (par exemple, la visualisation de données par les fréquences naturelles),
- **la transmission et la compréhension de données statistiques complexes en matière de santé** et, le cas échéant, **de la complexité inhérente aux situations impliquant conjointement les champs de la santé humaine, animale et des socio-écosystèmes** (aussi bien en contexte de situations d'urgence qu'en "temps de paix" autour des mesures de prévention des risques récurrents).

3-Des programmes de recherche interventionnelle, basés notamment sur le renforcement des capacités des populations en situation de risques et de crises sanitaires pour construire, tester, mesurer le rapport bénéfice/risques et valider les dispositifs d'information et de communication en santé publique permettant d'éclairer les opinions et les décisions des non-spécialistes (citoyens, journalistes, associations, entreprises, etc.), de lutter contre la désinformation, et de donner aux citoyens les outils efficaces et scientifiquement fondés pour protéger leur santé et celle des autres

- 4- Des stratégies et des méthodes d'interventions innovantes** en matière de prévention et de contrôle des maladies infectieuses **dans les territoires ultra-marins français** (Réunion, Antilles, Guyane), en y développant des **“Zones de recherches et d'intervention prioritaires”**
- 5- La formation des professionnels de la santé publique** aux stratégies et méthodes de renforcement des capacités individuelles et collectives (*empowerment*) mobilisables pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles.
- 6- L'émergence d'une communauté de chercheurs disposant d'une expertise scientifique** sur les stratégies et méthodes de renforcement des capacités individuelles et collectives (*empowerment*) mobilisables pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles.

Le COVARS recommande pour développer un tel champ de recherche la création d'un Institut **“Hors les murs”** sur le modèle des instituts **“Convergence”**⁴, autour de la capacité des citoyens à comprendre les risques sanitaires et à s'en protéger. Cet institut aurait vocation à développer des méthodes et stratégies d'interventions innovantes, en particulier de communication publique fondées sur les preuves scientifiques, qui permettraient d'améliorer la compréhension des enjeux sanitaires et la prévention des risques, notamment dans les populations les plus vulnérables. Un tel institut pourrait rassembler plusieurs partenaires de l'ESR (instituts de recherche et universités) autour d'un ou deux porteurs capables de combiner des expertises en sciences humaines et en santé publique.

⁴ A titre d'exemple, l'*Institut Convergence Migrations* (ICM) qui a permis de rassembler avec succès des spécialistes des SHS et des sciences de la santé. Cet institut repose sur une équipe d'une dizaine de personnes salariées, logées dans quelques bureaux de l'Hôtel à Projet au Campus Condorcet à Paris (5 administratifs, 5 post doc) avec un système d'affiliation pour 3 ans renouvelables : cet institut rassemblait en 2021 près de 600 chercheurs associés (fellows). Ces “fellows” sont dans des institutions (universités ou instituts de recherche) de toute la France, leur affiliation à l'ICM leur permet de participer à l'animation scientifique, d'avoir accès à un petit fonds d'appui (2500 euros par personne) et de postuler à quelques financements d'appuis à la recherche : allocations doctorales, financements de projets. Un tel montage permet de façon souple de fédérer diverses institutions de recherche et des acteurs de la société civile autour d'une thématique commune. Une filière de formation adossée à cette structure (DU, masters, etc.) pourrait être développée dans un second temps pour transmettre les nouveaux savoirs en matière de recherche interventionnelle.

Enjeux

1. Contexte général de la recherche sur la prévention

a) La prévention

Avec l'amélioration de l'efficacité des traitements, l'apparition de stratégies de prévention et l'anthropisation de l'environnement, l'État s'est davantage impliqué dans les questions de santé. Aujourd'hui, la santé est le premier secteur d'activité, avec un budget de 314 milliards d'euros, soit 12% du PIB français. Cette santé s'appuie sur deux composantes essentielles que sont la prévention (concernant essentiellement, mais pas seulement, les sujets en bonne santé) et la thérapie. La part budgétaire de la thérapeutique (plus de 96 %) est très largement dominante par rapport à la prévention (4%), même si son coût est probablement mal estimé, notamment concernant la prévention non individuelle.

La prévention peut se faire à différents niveaux (Figure 1), de l'environnement (ce qu'on désigne parfois par la prévention primordiale), aux individus en bonne santé (prévention primaire), aux sujets malades avant le diagnostic (enjeux liés aux outils de dépistage et diagnostic, prévention secondaire) et jusqu'aux patients, chez qui est pratiquée une prévention tertiaire visant à limiter l'impact de la maladie.

Figure 1 : Différents niveaux d'intervention des actions de santé publique – de l'environnement, à la population et aux communautés et individus en bonne santé, jusqu'aux patients⁵.

⁵ Slama R (2023) in Goupil-Somarny et coll., Environnement et Santé publique, Presses de l'EHESP, 1060 p.

Les priorités de prévention sont notamment fixées et suivies dans le cadre de la Stratégie nationale de santé, placée sous l'autorité du Premier Ministre, et dont le HCSP a préparé la version 2023-2032.

b) Outils et approches de la recherche en prévention

La recherche en prévention peut s'appuyer sur différentes approches (Figure 2) :

- Une recherche étiologique, partant des « problèmes » ou facteurs de risque (comportementaux, psychosociaux, physico-chimiques... autrement dit l'exposome au sens large) et cherchant à caractériser leurs effets sanitaires ; elle s'appuie notamment sur les cohortes et études cas-témoins et sur la toxicologie ;
- Une recherche mécanistique, pouvant aussi reposer sur les cohortes épidémiologiques et leurs prélèvements biologiques, la toxicologie in vitro et in vivo, en rapport avec les mécanismes biologiques, et des travaux de SHS, pour ce qui concerne les mécanismes sociaux, politiques et psychologiques ;
- Des évaluations de risque sanitaire permettant de traduire les dangers en impact sanitaire (années de vie en bonne santé perdues) ;
- Des études interventionnelles permettant d'identifier et valider des approches permettant de modifier les facteurs influençant (positivement ou négativement) la santé ; cette recherche interventionnelle peut se faire aux différents niveaux d'intervention évoqués ci-dessus (l'environnement, la communauté, l'individu) et peut dans une certaine mesure adopter l'approche des essais cliniques, avec une randomisation (d'interventions potentiellement bénéfiques) au niveau individuel ou par grappes (communautés, écoles, quartiers, villes) ;
- Des travaux sur la gestion du risque, et notamment en modélisation et études d'impact permettant l'évaluation de différents scénarios, sciences politiques, histoire, droit... permettant d'identifier, comparer, valider différentes options de gestion.

Figure 2 : Etapes ou approches de la recherche pouvant nourrir la décision publique concernant la prévention. Les études sur les mécanismes biologiques et sociaux peuvent intervenir à différentes étapes, notamment lors de l'identification des dangers⁶.

⁶ Slama (2022), Causes et conditions extérieures des maladies et de la Santé, Fayard/Collège de France, 2022

Toutes ces approches sont relativement peu soutenues en France, en l'absence depuis longtemps de grand plan de soutien à la recherche en prévention ou en santé publique, et où la stratégie nationale de santé ne joue pas le rôle structurant qu'elle pourrait avoir. Sont détaillés ci-dessous les enjeux spécifiques liés à un domaine spécifique, celui lié à l'*empowerment* des individus et communautés, essentiel à la dernière étape évoquée ci-dessus de mise en œuvre de mesure de gestion du risque efficace.

2. La nécessité d'améliorer la capacité des individus à comprendre les risques sanitaires

Le renforcement des capacités des individus et des communautés à prendre des décisions pour leur santé physique et mentale, qui soient appropriées et éclairées par les données scientifiques les plus robustes sur la prévention, le soin, et sur la maîtrise des facteurs de risque et de protection, constitue l'un des principaux piliers des stratégies et méthodes d'*empowerment*. Malgré leur importance dans le contrôle des maladies, de nombreuses enquêtes menées dans les pays à revenus élevés montrent que les recommandations des acteurs de la santé en matière de prévention pharmaceutiques ou non-pharmaceutiques sont mal comprises et mal acceptées par une grande partie des populations concernées par des risques, notamment émergents. S'agissant des mesures pharmaceutiques (vaccins, dépistages, traitements préventifs), de nombreuses personnes expriment des préoccupations sur la sécurité et l'innocuité de ces produits (peur des effets secondaires) ainsi que des doutes sur leur efficacité ou leur intérêt pour la santé publique.

Dans les contextes de crise sanitaire en particulier, les acteurs de la santé publique sont toujours confrontés au défi :

(1) **de communiquer au mieux sur les risques et les incertitudes liés aux maladies** ou aux épidémies, ainsi que sur les risques et les bénéfices des interventions possibles, tout en fournissant des données probantes et en expliquant des informations statistiques ou probabilistes complexes d'une manière qui soit compréhensible, significative et convaincante pour une majorité d'individus⁷.

(2) **de maîtriser les effets des flux de désinformation** (infodémie) sur la nature, l'origine et l'ampleur des risques liés aux maladies ou aux épidémies, ainsi que sur les moyens de les prévenir ou de les contrôler, tout en préservant les droits fondamentaux et les principes démocratiques (notamment la liberté d'opinion et d'expression publique).

Les arguments et données mobilisées par les acteurs de la santé publique⁸ – qui ne sont pas nécessairement conçus pour s'adresser à toute la population dans une approche universaliste – sont souvent peu compréhensibles pour les citoyens et parfois même des professionnels de l'information et de la santé eux-mêmes, et de ce fait peu convaincants et peu acceptables. D'autre part les citoyens sont de plus en plus exposés

⁷ Il convient de souligner que l'acquisition de concepts de base en sciences de la vie dans le cadre de l'éducation primaire et secondaire, ainsi que la formation de l'ensemble des professionnels de la santé aux concepts de base de l'épidémiologie, nous paraissent constituer un préalable indispensable à une communication fructueuse.

⁸ Gigerenzer, G. (2009). Penser le risque: apprendre à vivre dans l'incertitude. Éditions Markus Haller. ; Blastland, M. et al. (2020). *Nature*, 587(7834), 362-364 ; Hoffrage, U. et al (2000) *Science*, 290(5500), 2261-2262. ; Gigerenzer, G., & Edwards, A. (2003). *Bmj*, 327(7417), 741-744. ; Gigerenzer, G. et al (2007). *Psychological science in the public interest*, 8(2), 53-96.

- notamment par les médias sociaux - à des campagnes de désinformation alimentées par des acteurs plus ou moins compétents sur les questions de santé publique.

La communication des risques et des bénéfices en santé publique repose en effet sur des messages et un langage qui mobilisent de nombreux concepts probabilistes et statistiques. Ces concepts sont aujourd'hui assez mal maîtrisés par une majorité des Français, et ces difficultés à accéder, comprendre et se saisir de ces informations sanitaires affectent plus particulièrement les populations les plus vulnérables et creusent les inégalités de santé⁹, à l'instar de ce qui s'est produit en matière d'adhésion à la vaccination anti-Covid¹⁰. Il est toutefois possible de remédier à ces problèmes de *littératie* et de *numératie* sanitaire, non seulement par l'utilisation de méthodes innovantes de renforcement des capacités individuelles, mais aussi en impliquant dans la construction des messages et des programmes de prévention les publics directement concernés¹¹.

La multiplication au cours de la crise Covid-19 des dispositifs d'information et des messages sur les risques sanitaires et sur la balance risques-bénéfices des interventions pharmaceutiques ou non pharmaceutiques questionne plus que jamais le rôle fondamental de la communication des données issues de la recherche dans le contrôle et la prévention des maladies. Les enjeux d'information ont été très tôt identifiés par les acteurs de la santé publique des pays occidentaux, notamment en France à travers l'instauration dès la fin du 19^{ème} siècle des premiers programmes d'éducation sanitaire dans les écoles de la Troisième République. Cependant, la communication en santé publique a été traversée dès l'origine, dans les démocraties libérales, par des tensions persistantes entre une approche persuasive (comme l'appel à la peur) - c'est-à-dire une conception instrumentale de la communication pour laquelle cette dernière constitue avant tout un instrument au service de la promotion de changements de comportements -, et une approche plus didactique et émancipatrice qui consiste – dans la logique de *l'empowerment* individuel – à permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées en matière de santé et de prévention. Dans le cadre de cette note, sont soulignés les principaux enjeux de cette seconde forme de communication, compatible avec une logique d'empowerment, aujourd'hui plus connue en santé publique sous le nom de « communication du risque ».

a. Des enjeux autour de la communication du risque et des preuves en santé publique

La communication du risque a pour objet les processus d'informations sur la nature et l'ampleur des risques résultant des activités d'évaluation et circulant entre experts scientifiques, autorités de régulation, groupes d'intérêt et la population générale¹². En effet, les acteurs de la santé publique sont confrontés en particulier à des enjeux de traduction et de langage loin d'être résolus.

⁹ Basu, I. et al (2004). *Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999)*, 36(3), 845 ; Desgrées Du Loû, A. et al (2023). *Revue européenne des migrations internationales*, 39(4). ; Eid, J., & Desgrées du Loû, A. (2022). *BMC Public Health*, 22(1), 2051; Swendeman, D. et al (2009). *Social Science & Medicine* (1982), 69(8), 1157-1166.

¹⁰ Bajos, N., Spire, A., Silberzan, L., & EPICOV Study Group. (2022). *PLoS One*, 17(1), e0262192.

¹¹ Nutbeam, D. (2000). *Health Promotion International*, 15(3), 259-267; Van den Broucke, S. (2014). *Archives of Public Health*, 72(1), 10, 2049-3258-72-10; Van den Broucke, S. (2020). *Health Promotion International*, 35(2), 181-186; Sorensen, C. et al, Consortium Health Literacy Project European. (2012). *BMC Public Health*, 12(80), 1-13.

¹² Covello, V. T. (1992). *Annals of the International Communication Association*, 15(1), 359-373.

Ainsi le défi du « *numérisme* » en santé désigne la capacité des citoyens à comprendre et à mobiliser des informations épidémiologiques et statistiques¹³. En effet, les activités de recherche et de surveillance épidémiologiques conduisent à la production d'un grand nombre d'indicateurs statistiques permettant de caractériser les risques sanitaires auxquels les humains sont confrontés lors de situations de crise (de tous types). Comme la pandémie de Covid-19 l'a montré, la complexité inhérente à ces indicateurs tient au fait que les données épidémiologiques collectées portent autant sur les maladies elles-mêmes – comme leur diffusion dans une population (contagiosité, taux d'incidence ou prévalence) et leur gravité (létalité, taux d'hospitalisation ou d'admission en service de réanimation) – que sur les moyens pharmaceutiques pour en contrôler ou en atténuer les effets – comme leur efficacité et leur sécurité dans certaines conditions d'utilisation. En pratique, les données épidémiologiques prennent souvent la forme d'indicateurs statistiques classiques comme les fréquences relatives ou cumulées, les risques relatifs ou encore les probabilités conditionnelles.

Cependant, les conditions dans lesquelles ces indicateurs sont produits, notamment pour en identifier la portée et les limites méthodologiques, par les non-spécialistes – qu'il s'agisse de journalistes, de leaders d'opinion, de patients ou même de certains professionnels de la santé - sont relativement préoccupantes. Les enquêtes récentes mettent notamment en lumière la persistance d'une forte prévalence de *l'innumérisme* dans les populations adultes. Cette notion équivaut au concept d'illettrisme appliqué au domaine des statistiques mesure la capacité des citoyens à comprendre et à mobiliser des concepts mathématiques et probabilistes fondamentaux sont normalement enseignés à tous les adolescents à l'occasion des études secondaires. L'un des tests scientifiques les plus utilisés pour évaluer l'innumérisme dans les enquêtes conduites en population générale est l'échelle psychométrique développée à partir d'une dizaine de questions apparemment simples¹⁴. A titre d'illustration, ce test comporte les deux questions suivantes : « Si la probabilité de contracter une maladie au cours de sa vie est de 10 pour 100, sur 1 000 personnes combien d'entre elles devraient contracter cette maladie au cours de leur vie ? » et « Parmi les chiffres suivants, quel est – selon vous – celui qui représente le risque le plus élevé de contracter une maladie donnée ? 1 sur 100, 1 sur 10, 1 sur 1 000 ».

Comme le montre la figure ci-dessous, les données collectées en 2015 auprès d'un panel représentatif de la population française adulte suggèrent, d'une part, qu'avec une moyenne de 6 sur 10, la capacité de nos concitoyens à interpréter des données statistiques est assez médiocre et, d'autre part, qu'il existe des différences importantes en fonction de certaines caractéristiques individuelles comme le sexe et surtout le niveau d'éducation¹⁵. Par ailleurs, l'innumérisme, phénomène complexe combinant des dimensions sociales et technologiques, joue un rôle important dans la diffusion et la réception de la désinformation en santé publique.

¹³ Cette notion – qui est équivalente au concept d'illettrisme mais appliquée au domaine des statistiques – mesure la capacité des citoyens à comprendre et à mobiliser des concepts mathématiques et probabilistes fondamentaux qui sont normalement enseignés à tous les adolescents à l'occasion des études secondaires.

¹⁴ Lipkus, I. M. et al (2001). *Medical decision making*, 21(1), 37-44.

¹⁵ Raude, J. et al (2023). *Journal of Risk Research*, 26(1), 64-82.

Figure 3 : Distribution du score moyen de numératie en santé (échelle de Lipkus) dans un échantillon représentatif de la population française adulte en fonction du sexe et du niveau d'éducation¹⁶.

Récemment plusieurs stratégies de communication ont été mises en place dans le domaine de la santé publique pour pallier l'incapacité à comprendre et interpréter des données numériques, et permettre aux citoyens de faire des choix plus éclairés sur leur santé. Ainsi la mise en place de systèmes d'information sanitaire simplifiée, comme le label « Nutriscore » en France (ou les labels à base de feux tricolores en Grande-Bretagne), pour faciliter la compréhension de l'information nutritionnelle permet aux consommateurs d'améliorer leurs choix alimentaires. Ces deux systèmes d'information intéressants reposent fondamentalement sur le classement catégoriel et ordonné d'un ensemble de produits – des meilleurs au moins bons pour la santé – en fonction de critères multiples et souvent complexes mais présentent certaines limites. En revanche très peu d'entre eux seraient en mesure d'expliquer les critères et les logiques sous-tendant ces classements. Par ailleurs, ces systèmes d'information sont toujours spécifiques à une classe d'objets relativement homogènes (aliments, activités physiques, modes de transport, etc.), c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de comparer des produits ou des activités de nature différente.

Figure 4 : Exemple de communication des risques et bénéfiques par la méthode des fréquences naturelles sur le vaccin contre la rougeole (à gauche) et la distanciation physique (à droite).

Depuis les années 2000 des méthodes innovantes en sciences comportementales permettent de communiquer sur les risques et bénéfiques des interventions à partir de données épidémiologiques relativement complexes sans pour autant sacrifier leur intelligibilité par les non-spécialistes. Ainsi l'utilisation des « fréquences naturelles » et de la méthode des « micro-vies » dans la communication publique, permettent de traduire visuellement et simplement des données statistiques a priori complexes comme les risques relatifs ou les pertes d'espérance de vie causées par des actions spécifiques¹⁷

b. Des enjeux autour de la lutte contre la désinformation en santé publique

De nombreux travaux sur le phénomène d'*infodémie*¹⁸ mettent en évidence une prolifération de "fake news" et de rumeurs en situation de crise sanitaire, c'est-à-dire d'informations fausses, trompeuses ou invérifiables, dans les réseaux socio-numériques, ainsi que la multiplication de sites alternatifs aux canaux d'information institutionnels, en particulier sur les questions de vaccination¹⁹. Ces travaux montrent que la désinformation

¹⁷ C'est notamment le cas des journalistes de la rubrique "Les décodeurs" du Monde.

¹⁸ Néologisme développé par Gunther Eysenbach et repris par l'OMS pour désigner la diffusion rapide de rumeurs et de fausses informations qui accompagne de plus en plus souvent les épidémies de maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes. Eysenbach, G. (2020). *Journal of medical Internet research*, 22(6), e21820.

¹⁹ European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC (2021). Technical Report: Countering online vaccine misinformation in the EU/EEA. Stockholm: ECDC.

exerce une influence négative non négligeable sur l'adhésion aux recommandations sanitaires et l'adoption de comportements favorables à la réduction des risques²⁰.

Ainsi, comme l'a montré l'expérience pandémique récente, les informations épidémiologiques officielles sont détournées pour fournir des arguments défavorables à certaines mesures de prévention, alors que ces données montrent bien souvent un bénéfice indiscutable en faveur de la mesure de prévention, comme, par exemple, l'information incomplète fournie par des groupes « vaccin-sceptiques » selon laquelle environ la moitié des personnes hospitalisées lors de la quatrième vague de Covid-19 étaient vaccinées. Loin de démontrer que la vaccination est inefficace, comme l'ont prétendu certains leaders d'opinion, cette information prouve au contraire que les vaccinés avaient près de 10 fois moins de risque d'être hospitalisés que les non-vaccinés (si l'on prend en compte la couverture vaccinale anti-Covid-19, alors d'environ 90% dans la population adulte, et encore valide aujourd'hui dans la population cible avec une couverture vaccinale de 30%)²¹. En d'autres termes, il aurait fallu regarder – pour être rigoureux – le taux de malades parmi les vaccinés et les non-vaccinés, et non pas le taux de vaccinés et de non-vaccinés parmi les malades.

D'une manière générale, la capacité de ce genre de sophisme à convaincre un grand nombre de personnes de l'inefficacité du vaccin peut être attribué à des biais cognitifs bien documentés dans le traitement de l'information statistique, et en particulier de la tendance à la négligence du taux de base qui constitue probablement l'une des erreurs de raisonnement mathématique les plus fréquentes²².

Pour limiter l'influence et contrer la propagation des fausses nouvelles ou d'informations tronquées en situation épidémique, des chercheurs en sciences humaines et sociales ont préconisé de "préparer les populations à la désinformation en veillant à ce qu'ils disposent d'informations exactes et de contre-arguments avant d'être confrontés à des théories du complot, à des fausses nouvelles ou à d'autres formes de désinformation"²³. L'une des approches recommandées par l'OMS est la méthode du "fact-checking" qui consiste à identifier publiquement et systématiquement la désinformation en vérifiant et en dénonçant si nécessaire les faits présentés par des sources peu fiables²⁴. La légitimité scientifique des vérificateurs, leur indépendance vis-à-vis des groupes d'intérêt, leur capacité à fournir des explications compréhensibles et crédibles semblent accroître l'efficacité de la lutte contre la désinformation. Toutefois, les dispositifs de vérification des faits peuvent être insuffisants pour faire face à la profusion de fausses informations produites en situation de crise sanitaire. Par ailleurs, il n'a pas été possible d'établir si les méthodes de "fact-checking" ont des effets pervers comme le renforcement chez certaines personnes de la confiance dans les fausses informations vérifiées ou dans des affirmations trompeuses qui n'ont pas fait l'objet d'un démenti.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire de développer des approches complémentaires à celle du "fact-checking" comme la méthode de "*l'immunisation psychologique*". A l'instar de l'immunisation biologique, le principe consiste à exposer les individus à de petites doses de techniques de persuasion ou de manipulation typiques de la désinformation pour réduire leur sensibilité aux fausses nouvelles (notamment sur la nature et

²⁰ WHO (2020) An ad hoc WHO technical consultation managing the COVID-19 infodemic: call for action, 7-8 April 2020. Geneva: World Health Organization.

²¹ Santé Publique France, Bulletins IRA

²² Gigerenzer, G. (2009). *Penser le risque - apprendre à vivre dans l'incertitude*. Paris: Markus Haller

²³ Ruggeri, K. et al (2024). *Nature*, 625(7993), 134-147.

²⁴ WHO (2020) An ad hoc WHO technical consultation managing the COVID-19 infodemic: call for action, 7-8 April 2020. Geneva: World Health Organization.

l'origine des maladies)²⁵. Les méta-analyses et les revues de la littérature montrent que l'immunisation psychologique semble efficace pour réduire la susceptibilité des enfants ou des adultes à la désinformation²⁶.

A notre connaissance, il n'existe toutefois pas en France de données expérimentales sur le sujet, ce qui constitue sans doute une lacune importante dans la perspective de la mise en place de politique de lutte contre la désinformation en santé publique. Plus généralement, on pourrait s'appuyer en matière de recherche sur la lutte contre la désinformation sur les propositions récentes des chercheurs des *Centers for Disease Control* qui définissent un cadre de référence intégratif pour concevoir et développer des stratégies et des méthodes de prévention des phénomènes d'infodémie à partir des catégories présentées dans la première partie de la note²⁷ :

Niveau de prévention	Application aux infodémies	Exemples d'intervention
Prévention primordiale : Prévenir le développement des facteurs de risque, en particulier chez les personnes en bonne santé	Prévenir l'émergence de facteurs de risque de désinformation en développant la résilience des populations et des institutions	Développer et préserver la confiance, renforcer le système de santé, produire de l'information scientifique fiable et accessible
Prévention primaire : Prévenir la survenue chez les personnes à risques ou réduire l'exposition aux facteurs de risque	Prévenir la désinformation en réduisant les facteurs de risque dans les populations les plus vulnérables	Améliorer la littératie en santé et mobiliser des méthodes de « pré-bunking » comme l'immunisation psychologique
Prévention secondaire : détection et traitement précoce notamment par des dépistages de routine	Surveiller et traiter la désinformation aux stades les plus précoces	Mettre en place une écoute sociale et communautaire, combler les lacunes informationnelles et savoir mobiliser des contre-arguments
Prévention tertiaire : contrôler la progression des maladies et minimiser leurs effets indésirables	Répondre à la désinformation pour en minimiser l'impact sur la société	Démystifier, communiquer avec le public, engager un dialogue avec les communautés, mettre en place des plateformes d'échange avec les citoyens

Figure 5 : Cadre de référence pour la gestion des écosystèmes d'information en prévention et santé publique (Source:²⁸)

²⁵ La liste de ces interventions peut être consultée à <https://psyarxiv.com/x8ejt/download?format=pdf>. On peut notamment citer une intervention en milieu scolaire intitulé "le jeu des mauvaises nouvelles" qui permet de sensibiliser - sous forme de jeu sérieux - les collégiens britanniques aux enjeux de la désinformation et à développer leur esprit critique vis à vis des messages qui circulent sur les plateformes numériques et les médias sociaux (<https://www.getbadnews.com>).

²⁶ Banas, J. A. & Rains, S. A. (2010). *Commun. Monogr.* 77, 281–311 ; Ruggeri, K. et al (2024). *Nature*, 625(7993), 134-147.

²⁷ Ishizumi, A. et al (2024). Beyond misinformation: developing a public health prevention framework for managing information ecosystems. *The Lancet Public Health*.

⁵⁰²⁸ Ishizumi, A. et al (2024). Beyond misinformation: developing a public health prevention framework for managing information ecosystems. *The Lancet Public Health*.

3. La nécessité d’améliorer la participation des personnes et des communautés à la prévention et au contrôle des risques sanitaires

a. La participation active des individus comme socle de la prévention

La connaissance ou la compréhension des risques sanitaires, bien que nécessaires pour agir, ne sont généralement pas suffisantes pour induire des changements durables dans les pratiques individuelles et sociales²⁹. Les travaux sur *l’empowerment* en santé montrent que celui-ci s’appuie sur quatre dimensions :

- 1) les connaissances et compétences, socle indispensable,
- 2) l’auto-efficacité : prendre conscience de sa capacité à utiliser et mobiliser à bon escient ces connaissances,
- 3) La participation : pouvoir s’exprimer, poser des questions, donner son avis, exercer son "droit de parole"
- 4) la conscience critique: réaliser qu’on évolue dans un environnement, plus ou moins favorable à sa santé, et que l’adoption d’une bonne santé passe aussi par des changements structurels dans cet environnement³⁰.

Au sein de ces quatre dimensions, la participation joue un rôle fondamental et est au cœur de la Loi du patient de 2002 en France. De façon générale, un système de santé juste et efficace se co-construit avec les usagers en mettant le patient au cœur du système. Mobiliser les « *savoirs expérientiels* » des personnes directement concernées permet d’intégrer dans les programmes de santé et de recherche en santé les aspects sociaux, culturels, aux côtés des savoirs biomédicaux. Cela permet de mieux ajuster les programmes aux besoins et aux attentes des individus, aux besoins et aux contraintes locaux, et de renforcer la confiance des usagers.

La crise Covid-19 a particulièrement bien montré l’importance de mobiliser ces savoirs et ces expertises sociales et le risque qu’il y a à ne pas le faire. L’adhésion limitée à la vaccination dans certains territoires, ou dans certaines populations, trouve en partie son origine dans cette quasi-absence de dialogue avec la population dans ce contexte de crise³¹. L’épidémie de Covid-19 a intensifié le besoin de politiques de santé réactives et adaptées aux réalités vécues par les personnes, et a démontré que sans cela, l’adhésion aux mesures politiques peut être insuffisante et la mise en œuvre pratique entravée. En France, face à la défiance rencontrées par la campagne de vaccination Covid dans les populations les plus précaires³², l’initiative “mobilisation des connaissances” (MOBCO) pilotée par Santé Publique France, qui a consisté à mobiliser des associations issues de ces communautés aux côtés de professionnels de santé et de chercheurs, a permis de développer des outils d’information adaptés mais aussi des réponses adéquates aux inquiétudes formulées par ces groupes³³. **Le COVARS pose l’hypothèse que l’amélioration de la capacité des populations à agir sur leur santé est plus efficace et plus pertinente quand elle passe par l’élaboration d’interventions qui émanent des besoins identifiés par des communautés et qui ne leur sont pas imposées de l’extérieur³⁴.**

²⁹ Cairns G et al (2012) Systematic literature review of the evidence for effective national immunisation schedule promotional communications. Stockholm: ECDC.

³⁰ Ninacs, W. A. (2003). Empowerment : Cadre conceptuel et outil d’évaluation de l’intervention sociale et communautaire. *Québec (Canada), La Clé*. <http://envision.ca/pdf/w2w/Papers/NinacsPaper.pdf>

³¹ Barre-Sinoussi F, Le Monde, 22 mars 2022 ; E Hirsch, Une éthique pour temps de crise, Ed Cerf, 2022

³² Bajos, N., Spire, A., Silberzan, L., & EPICOV Study Group. (2022). *PLoS One*, 17(1), e0262192.

³³<https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/mobco-une-mobilisation-de-connaissances-pour-favoriser-l-acces-a-la-vaccination-contre-la-covid-19-des-populations-en-situation-de-precarite>

³⁴ Wallerstein, N. (1992). *American Journal of Health Promotion*, 6(3), 197-205.

b. Une dimension collective incontournable

Comme le souligne l’OMS, permettre aux individus d’agir collectivement est un pilier de *l’empowerment* en santé. La capacité de chaque personne à prendre soin de sa santé et de celle de son entourage est en effet conditionnée à l’existence de collectifs sur lesquels chaque individu puisse s’appuyer pour découvrir et développer ses aptitudes à prendre soin de sa propre santé et agir sur son environnement dans une démarche de transformation sociale. La notion d’empowerment a d’ailleurs parfois été réduite à l’idée de « responsabilisation individuelle » ou « autonomisation », en laissant de côté la notion de mobilisation communautaire et la dimension participative, ainsi que la place des facteurs structurels et du contexte. Or la perception du contrôle qu’ont les individus sur leur propre vie est liée dans une large mesure aux circonstances économiques ou sociales qui peuvent faciliter ou limiter le contrôle individuel sur les événements. Améliorer la capacité d’agir sur sa vie et sa santé implique la prise en compte de ces barrières structurelles³⁵ et une mobilisation collective face à ces barrières. C’est en cela que les approches basées sur la participation des communautés concernées (et il est ici donné au terme communauté son sens le plus large, c’est-à-dire tout groupe de personnes partageant des caractéristiques communes) permettent d’alerter et de lutter contre les inégalités en santé. **La santé communautaire ne se limite pas à une démarche participative, souvent organisée de leur place par les décideurs ou pilotes de programmes et dont le risque serait réel qu’elle ne soit qu’une caution, mais elle consiste en un processus de problématisation et d’action collectives par lequel les individus renforcent leurs capacités à élaborer des solutions.**

La participation de représentants des groupes plus vulnérables est en effet un moyen essentiel pour lutter contre les inégalités sociales et adapter les programmes aux groupes les plus éloignés du soin, selon le principe de l’« universalisme proportionné » qui permet de garantir l’universalité des droits en santé tout en tenant compte des disparités d’exercice de ces droits parmi la population (par exemple via la mise en place de moyens spécifiques pour *aller vers* ceux qui sont les plus éloignés du système de soin ou l’adaptation des politiques publiques verticales à la réalité de l’expérience vécue par les malades et les populations)³⁶. Un très bon exemple du levier que représente l’implication de collectifs de personnes concernées est l’histoire de la lutte contre le VIH/Sida. C’est en effet par l’implication active des publics les plus touchés par l’épidémie de VIH et la démarche communautaire en santé, au sein d’associations comme AIDES et ACT UP en France que les patients ont pu porter leur voix non seulement au niveau politique mais aussi dans la recherche, et sont devenus des interlocuteurs et des acteurs de première ligne dans cette lutte.

c. Créer les conditions de cette participation sociale :

Le modèle français de participation en santé est essentiellement centré sur la démocratie sanitaire, et lié aux différentes évolutions législatives du droit des patients, à partir de la loi Kouchner (2002). Il existe un autre type de participation des citoyens à la santé, défini comme **participation sociale**, et visant à faire émerger des

³⁵ Schulz, A. J. et al (1995). *Health Education Research*, 10(3), 309-327.

³⁶ Marmot, M. G. (2010). *Fair society, healthy lives : The Marmot review ; strategic review of health inequalities in England post-2010*. Marmot Review.

innovations et des outils de la base et des espaces d'appartenance – (personnes concernées par un problème de santé, communautés, associations de patients et ensemble du tissu associatif contribuant à l'amélioration de la santé). On peut définir ainsi trois niveaux de participation en santé³⁷ :

- 1) le niveau **citoyen** : participation à l'élaboration des politiques de santé (exemple des Conseils territoriaux de santé et des Conseils régionaux de la santé et de l'autonomie) ;
- 2) le niveau **patient, futur patient ou usager** : inclusion dans le système de santé et participation aux décisions des établissements de santé à l'échelle locale et régionale (par exemple la participation des usagers aux conseils d'administration des établissements de santé) ;
- 3) le niveau **individu / collectif** : prise de conscience, apprentissage et prise en charge active, par les individus, familles, communautés et réseaux professionnels, de leurs propres problèmes de santé. Ce dernier niveau concerne des initiatives par lesquelles les groupes et les personnes s'organisent et élaborent leurs propres outils de prise de décision en dehors d'un cadre institutionnel établi.

Un exemple récent de l'importance que peut prendre cette participation sociale en santé est celui de l'endométriose, pathologie touchant plus de 2 millions et de femmes en France, 14 millions en Europe et 180 millions dans le monde et pour laquelle des associations regroupant des patientes se sont employées à lever le tabou sur cette maladie souvent sous-estimée et sous-traitée³⁸. Un autre exemple est celui du Nutriscore (évoqué en première partie) : Après la phase de recherche sur ce score, l'implication de la société civile a été déterminante dans l'adoption du Nutriscore par les entreprises agro-alimentaires.

L'OMS s'est clairement engagée dans la promotion d'une participation en santé sur ces trois niveaux. Permettre aux personnes concernées de faire entendre leur voix demande cependant de mettre en place un mode de fonctionnement basé sur la participation de tous. Cette démarche est rarement effective, prend du temps à mettre en place et implique de réfléchir sur les relations de pouvoir et le type de représentation, de trouver des moyens pour faire émerger la parole des moins puissants, laisser la place à ceux qui s'expriment peu, les écouter, les faire entendre, les prendre en compte. Ce sont des processus lents, souvent imparfaits, mais le fait même de reconnaître les déséquilibres de pouvoir ou d'influence, même si on ne les résout pas complètement, conduit à prendre en compte l'ensemble des voix, et donc à être plus pertinent³⁹.

Dans un récent guide pratique pour développer ce type de participation sociale dans la santé, l'OMS dégage quelques principes conducteurs:

- 1) mettre en place un environnement et des ressources pour faire participer chacun, la transparence sur les modes de participation, des techniques de dialogue diversifiées, des informations faciles d'accès, un retour régulier ;

³⁷ Cette réflexion s'appuie sur une note en cours d'élaboration du Think Tank *Santé Mondiale 2030*.

³⁸ Depuis le milieu des années 2010, en France, la maladie est sortie de l'obscurité. L'attention des médias résulte de l'action conjuguée d'associations de patientes, d'équipes médicales et d'équipes de chercheurs qui ont mis sur pied une cohorte spécifique à partir de la plateforme de recherche collaborative ComPaRe qui rassemble plus de 50 000 patients souffrant de maladies chroniques. En 2022 est mis en place un programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR), doté de 25 millions à 30 millions d'euros, annoncé sur cinq ans. Toute cette dynamique est partie de la mobilisation des femmes concernées.

³⁹ Rajan, D. et al (2020). *Voice, agency, empowerment : Handbook on social participation for Universal Health Coverage*. WHO.

- 2) développer les capacités de chacun pour permettre la participation : prise de conscience de l'intérêt qu'il y a à participer et du fait que c'est possible, capacités de communication sous différentes formes ;
- 3) traduire cette participation en décisions qui la prennent en compte ;
- 4) pérenniser et institutionnaliser ces nouveaux modes de fonctionnement collectif⁴⁰.

Le modèle français de démocratie sanitaire est reconnu et parfois considéré comme un exemple, il est cité dans ce guide pratique de l'OMS pour l'apport citoyen réalisé dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Pour autant, s'il soutient effectivement la participation des citoyens, des associations et des usagers dans des instances de décision du système de santé, il ne promeut guère les autres modes de participation sociale, les processus plus horizontaux⁴¹. **De tels modes de participation innovants, qui ont montré leur efficacité ailleurs qu'en France⁴², méritent d'être explorés, y compris dans une perspective de recherche, afin de prendre en compte la multiplicité des échelles de participation et l'importance des échelons de proximité.**

4. La nécessité de mieux évaluer les stratégies et les modes d'intervention visant à renforcer les capacités des personnes à faire face aux risques sanitaires

Avec les pandémies de 2009 (grippe H1N1) puis de 2020 (COVID-19), la recherche interventionnelle non-pharmaceutique a connu un regain d'intérêt manifeste en Europe, notamment en raison de l'importance des "gestes barrières", c'est à dire des comportements individuels et sociaux dans la transmission des agents pathogènes. La recherche interventionnelle peut être définie comme : "l'utilisation des méthodes de la recherche pour produire des connaissances concernant des interventions, qu'elles soient menées ou non dans le champ du système de santé ». Elle a pour objectifs de démontrer l'efficacité des interventions, d'analyser les leviers à mobiliser, les mécanismes des interventions, leurs conditions et modalités de mise en œuvre, leur reproductibilité et durabilité"⁴³.

En France cette recherche repose essentiellement sur des travaux en sciences sociales sur la capitalisation des expériences de terrain en matière de prévention de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancers, addictions, etc.). Elle peut néanmoins mobiliser un grand nombre de disciplines (des sciences comportementales aux sciences politiques), d'outils (des approches éducatives aux approches incitatives) et de méthodes scientifiques (des enquêtes qualitatives aux études expérimentales) permettant de produire des connaissances utiles pour la conception et la mise en œuvre de politiques et de programmes de prévention et de contrôle des maladies émergentes ou ré-émergentes, notamment pour évaluer l'acceptabilité, la praticité, l'efficacité, le coût, les effets émergents (*spill-over effect*), et l'équité des interventions⁴⁴.

⁴¹ Bacqué, M.-H. (2018). Le concept d'empowerment s'est diffusé tardivement en France. *Santé en action*.

⁴² Par exemple, en Thaïlande, la loi nationale sur la santé de 2007 repose sur le principe d'une gouvernance nationale participative de la santé. Via une assemblée nationale de la santé, des auditions publiques et des sièges réservés à la société civile et aux représentants communautaires, la participation est posée comme le principe d'élaboration des politiques de santé.

⁴³ Alla & Kivits (2015) *Santé Publique*, 2015/3 (Vol. 27), p. 303-304.

⁴⁴ Michie, S. et al. (2011) The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implementation Sci* 6, 42 (2011). <https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42>

Pour améliorer la préparation aux futures crises sanitaires, il semble au COVARS que la recherche interventionnelle doit être mieux soutenue afin d'évaluer les interventions visant à renforcer les capacités des personnes et des communautés à faire face aux risques sanitaires, en insistant particulièrement sur deux dimensions :

- **participative et communautaire**, permettant d'associer les personnes et les groupes concernés par l'intervention, et de produire des connaissances intégrant tous les savoirs et plus facilement mobilisées par les publics auxquels elles s'adressent,
- **écologique**, permettant de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème concerné et les dimensions structurelles de la santé.

a) Développer une recherche interventionnelle participative et communautaire :

La recherche participative et communautaire commence à être bien identifiée dans le monde anglophone, avec un sigle reconnu (CBPR pour *Community based participatory research*), des ouvrages et journaux dédiés⁴⁵. C'est cependant beaucoup moins le cas en France où conduire une recherche en y faisant participer les personnes concernées est facilement étiqueté comme de la « recherche-action », et bien souvent considéré comme hors du champ de la recherche académique. Pourtant, loin d'être une recherche « au rabais », la recherche communautaire allie objectif et méthodes scientifiques avec des objectifs d'utilité sociale⁴⁶. Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre chercheurs et acteurs communautaires, et d'un partenariat équilibré : chacun apporte son expertise et les responsabilités sont partagées. Les premiers s'associent aux seconds afin de construire et mener des programmes de recherche en s'appuyant sur les forces et priorités de ces communautés, dans le but de traduire in fine les résultats de ces recherches en politiques, pratiques ou actions pour changer le système⁴⁷.

Ce partenariat contribue aux progrès des connaissances en offrant, via les communautés concernées, l'accès à de nouvelles informations, aux savoirs expérientiels, en permettant enfin une diversité de regards nécessaire à l'analyse. Cette contribution des personnes directement concernées à la connaissance est particulièrement utile dans le cas de groupes minoritaires, pour lesquels les savoirs existants peuvent être non pertinents et qui peuvent relever d'approches, de concepts et de modes d'investigations spécifiques. On parle d'« d'humilité culturelle »⁴⁸, consistant à reconnaître que les savoirs des communautés concernées et leur capacité de réflexion sont complémentaires aux savoirs et aux méthodes académiques et que leur prise en compte permet

⁴⁵ Vaughn, L. M., & Jacquez, F. (2020). *Journal of Participatory Research Methods* (Vol. 1, Issue 1). University of Cincinnati - Office of Innovation and Community Engagement. <https://doi.org/10.35844/001c.13244>; Wallerstein, N. (2020). Vaughn, L. M., & Jacquez, F. (2020). *Journal of Participatory Research Methods* (Vol. 1, Issue 1). University of Cincinnati - Office of Innovation and Community Engagement ; Wallerstein, N. et al. (2018). *Community-based participatory research for health : Advancing social and health equity* (3rd Edition). Jossey-Bass.

⁴⁶ Demange, E. et al (2012). *De la recherche en collaboration à la recherche communautaire*. ANRS/Coalition PLUS. http://www.anrs.fr/layout/set/print/content/download/4253/22346/file/Recherche_communautaire_%20guide.pdf

⁴⁷ Wallerstein, N. (2020). *Journal of Participatory Research Methods*. <https://doi.org/10.35844/001c.13274>
Desgrées Du Loû, A., & Gosselin, A. (2023). *Vers l'empowerment en santé. Recherches communautaires autour du projet Makasi*. (ANRS-MIE).

⁴⁸ Minkler, M. et al (2012). <https://www.policylink.org/resources-tools/building-healthy-communities-and-promoting-health-through-policy-change>

une analyse plus pertinente. Il s'agit d'un levier *d'empowerment* des groupes les plus défavorisés car participer ainsi activement à une recherche permet de faire entendre sa voix. C'est ce qui s'est passé dans la recherche sur le VIH/sida, où les associations de personnes vivant avec le VIH ont été considérées comme des actrices incontournables de la recherche, invitées à siéger dans les comités de pilotage et les comités scientifiques⁴⁹. On retrouve aussi ce type de participation sur des enjeux de santé environnementale, par exemple autour des maladies transmises par les tiques en France.

b) Développer une recherche sur les méthodes « d'interventions socio-écologiques »

Les interventions écologiques en sciences sociales désignent l'ensemble des actions et des mesures consistant à modifier volontairement les caractéristiques d'un écosystème, défini ici comme le réseau relationnel d'un objet social, afin de rendre possible ou de faciliter, par la multiplication des opportunités, l'adoption d'un comportement favorable à la santé. On distingue généralement les interventions écologiques :

- matérielles : visant à modifier les caractéristiques physiques du système environnemental (par exemple, l'accès à des produits de santé comme les masques ou les distributeurs de gel hydroalcoolique),
- immatérielles : renvoyant aux opportunités sociales impliquant les communautés et les organisations (par exemple, les normes sociales implicites ou formelles).

En pratique, les interventions écologiques incluent également deux approches traditionnelles, coexistant dans le champ de la santé publique depuis le début des politiques hygiénistes du 19^{ème} siècle :

- **coercitives** consistent à produire des normes comportementales contraignantes - quand cela est possible - et à en assurer le renforcement par des modalités de surveillance de sanction (comme la surveillance automatisée des limites de vitesse sur les routes, ou l'obligation du masque dans les lieux publics),
- **incitatives** consistent pour l'essentiel à attribuer des avantages matériels ou économiques aux personnes qui adoptent des comportements vertueux (comme l'attribution d'une prime aux salariés qui utilisent des modes de transport à faible émission de CO₂⁵⁰ ou la possibilité pour les personnes vaccinées de voyager en période épidémique). Ces interventions faisant l'objet d'importantes controverses dans les sociétés contemporaines, il apparaît important d'en évaluer les éventuels effets secondaires, comme la perte de confiance.

En 2007, le rapport du "Nuffield Council on Bioethics" a proposé une classification reposant sur une approche graduée des interventions en santé publique - en fonction du niveau de contrainte exercées sur les individus (schématisée sous la forme d'une « échelle ») - qui peut être utilisée pour hiérarchiser les interventions écologiques destinées à modifier les comportements individuels et collectifs.⁵¹

⁴⁹ Y compris dans les agences de financement de la recherche comme l'ANRS ou Sidaction, ce qui a permis aux membres de ces associations de gagner en expertise scientifique, de mieux comprendre les enjeux et de se sentir renforcés et plus légitimes pour influencer les décisions politiques à partir des résultats des recherches. Cela a conduit aussi, dans le même temps, à modifier les pratiques et les représentations des chercheurs, vers une meilleure compréhension de l'ensemble des enjeux autour de cette épidémie.

⁵⁰ Bardosh, K. et al. *BMJ Global Health*, 7(5), e008684.

⁵¹ Cette échelle n'oppose pas les mesures coercitives aux mesures incitatives, mais propose de considérer l'ensemble des interventions dans un continuum de politique de santé publique, les mesures les plus « invasives », nécessitant une justification supérieure pour susciter l'adhésion. Cependant, à tous les niveaux d'intervention, qu'elles opèrent sur les intentions d'agir ou qu'elles contraignent en

Figure 6 : Classification des interventions écologiques en fonction du niveau de contraintes sur les individus et les populations⁵²

Les interventions écologiques connaissent un regain d'intérêt important en raison de la popularité croissante d'une catégorie intermédiaire d'interventions fondées sur ce que les chercheurs en économie comportementale appellent l'architecture des choix (ou plus communément les "nudges"). Les nudges désignent généralement un ensemble d'interventions ni coercitives, ni incitatives, ni éducatives mais qui exploitent des modes de prise de décision rapides, simples et frugaux de manière à orienter les comportements vers des choix que les individus feraient d'eux-mêmes s'ils étaient plus raisonnables ou s'ils disposaient de plus de temps⁵³. Ainsi, les techniques de l'option saine par défaut (comme le réglage par défaut à zéro du niveau de sucre dans les machines à café) ou le rappel de la norme sociale (comme la comparaison de nos consommations énergétiques avec celle des autres ménages) semblent constituer des leviers significatifs pour favoriser des changements de comportements en matière de santé ou d'environnement. Les méta-analyses récentes montrent que les nudges sont des méthodes d'intervention relativement efficaces pour promouvoir des comportements favorables à la santé, l'environnement ou l'éducation et par ailleurs que cette efficacité est relativement indépendante des contextes de décision⁵⁴. **Malgré l'intérêt suscité en France par ces nouvelles approches de prévention, notamment à l'occasion de la publication en 2010 du rapport du Centre d'analyse stratégique sur ces questions (CAS, 2010), la communauté des chercheurs en santé publique semble être encore peu acculturée aux théories, aux pratiques et aux méthodes sous-tendant les interventions écologiques en matière de changement de comportements.**

modifiant les environnements ou la réglementation, les mesures doivent être comprises et acceptées par la population pour se montrer efficaces. (<https://www.nuffieldbioethics.org/publications/public-health/guide-to-the-report/policy-process-and-practice>)

⁵² Adaptée du rapport "Public health: ethical issues" du Nuffield Council on Bioethics, 2007

⁵³ Gigerenzer, G. (2015). *Review of philosophy and psychology*, 6, 361-383.

⁵⁴ Mertens, S. et al (2022). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(1), e2107346118.

Conclusion

Ainsi, le Covars fait le triple constat suivant. Pour mieux prendre en compte les risques sanitaires et mieux préparer les crises épidémiques et y répondre, il est nécessaire :

- d'améliorer la capacité des individus à comprendre ces risques,
- d'améliorer la participation des individus et des communautés pour élaborer la réponse à ces risques,
- d'évaluer scientifiquement les interventions permettant aux individus et aux communautés de faire face à ces risques et à ces situations de crise, et en particulier tout ce qui a trait à la communication sur ces risques, qui est un véritable objet de recherche.

Le Covars recommande donc de développer des recherches sur les moyens permettant d'améliorer l'intelligibilité des informations scientifiques, notamment sur les risques et les bénéfices des interventions, et la compréhension de la façon dont les individus et les communautés s'approprient ces éléments.

De telles recherches existent mais restent en France rares, peu financées, peu visibles, et peu utilisées par les décideurs en santé publique. Structurer et développer ce champ de recherche, comme cela est fait dans d'autres pays européens, en particulier l'Allemagne et le Royaume Uni, permettra une meilleure prévention des crises sanitaires et une meilleure réaction en cas de survenue d'une crise.

Avis du 26 juin 2024

Relatif au

Développement, la gouvernance et l'accès aux bases de données de santé humaine en anticipation des crises sanitaires

DOI : [10.5281/zenodo.17901640](https://doi.org/10.5281/zenodo.17901640)

Accès à l'avis sur le site du Ministère de la Santé :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_covars_bases_de_donnees_de_sante-2024_06_26.pdf

Accès à l'avis sur ZENODO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17901640>

Auditions conduites par le COVARs

Le présent Avis a été rédigé grâce à l'appui d'une série d'auditions des acteurs et professionnels suivants, que le COVARs remercie.

-Le 26 juin 2023, M. Fabrice LENGART, Directeur de la **Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)** – Service statistique ministériel dans les domaines de la santé et du social, et Mme Mathilde GAINI, Sous-directrice du suivi et de l'évaluation des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle à la **DARES**.

-Le 26 juin 2023, la **CNIL**, Direction de l'accompagnement juridique, en présence de Mme Valérie PEUGEOT, Commissaire en charge des données de la santé ; Mme Manon de FALLOIS, Adjointe à la cheffe du service de la santé ; et M Erik BOUCHER de CREVECOEUR, Ingénieur référent santé au service de l'expertise

-Le 29 juin, M. Damien Vergé, Directeur de la stratégie, des études et des statistiques de la **Caisse Nationale de l'Assurance Maladie**

-Le 3 juillet, **Santé Publique France**, en présence de Mme Laetitia HUIART, Directrice scientifique et M. Yann LESTRAT, Directeur de la Direction Data

-Le 3 juillet, **ANSM – GIS EPI-PHARE**, en présence de Pr Mahmoud ZUREIK, Directeur GIS EPI-PHARE et Dr Rosemary DRAY-SPIRA, Directrice adjointe GIS EPI-PHARE, Directrice de recherche Inserm

- Le 9 octobre 2023, la **DGS**, en présence du Dr Gregory Emery, Directeur Général de la Santé, Marie Baville, sous-directrice de la veille de et de la sécurité sanitaire, et Clément Lazarus, conseiller-expert auprès du DGS

-Le 23 octobre 2023, Jérôme Marchand-Arvier, Conseiller d'État en charge de la **mission Données de santé** qui lui a été confiée par M. le Ministre François Braun le 17 mai 2023, ainsi qu'Anne-Sophie Jannot, Émilie Fauchier-Magnan et Stéphanie Allassonnière

-Le 6 novembre 2023, la **Délégation au Numérique en Santé (DNS)**, représentée par Xavier Vitry, responsable d'un pôle portant sur les SI mobilisables par temps de crise

-Le 20 novembre 2023, Stéphanie Combes, directrice du **Health Data Hub**

-Le 4 décembre 2023, les chercheurs Pr Odile Launay et Dr Liem Binh Luong Nguyen (Respivac, Cov-popart)

-Le 21 décembre 2023, la **UK Health Security Agency** en présence de Steven Riley, Director General Data, Analytics and Surveillance

-Le 21 décembre 2023, **Statens Serum Institute Denmark – Division of Infectious Disease Preparedness**, en présence de Tyra Grove Krause, Specialist in Public Health Medicine et de Marianne Voldstedlund, head of department for digital integration and analysis

-Le 8 février 2024, **France Asso-Santé** (Gérard Raymond, président, et Arthur Dauphin, chargé de mission "numérique en santé") et **AIDES** (Catherine Aumond, secrétaire générale et Solenn Bazin, chargée de mission Accès Santé)

-Le 15 mars 2024, **ANSES**, son Directeur Général le Pr. Benoît Vallet, Matthieu Schüler, Jean-Luc Volatier et Lucie Moreels

Avant-Propos

Plusieurs rapports récents ont abordé la question des données de santé :

- Un rapport de juillet 2023 du Sénat sur les données de santé (rapporteuse, Mme Deroche¹),
- Un rapport de décembre 2023 piloté par M. Marchand-Arvier à la demande des Ministres en charge de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de la santé et la prévention, sur l'utilisation secondaire des données de santé².

En comparaison des rapports déjà publiés, les spécificités du présent Avis du COVARS sont notamment :

- De partir de la problématique des données mobilisables en temps de crise sanitaire et de l'analyse de la crise Covid-19 ;
- De ne pas se focaliser sur la problématique de l'utilisation secondaire des données de santé, qui nous semble trop restreinte, voire constituer un biais de cadrage ;
- La vision du développement, de la gouvernance et de l'accès aux données de santé en anticipation des crises sanitaires adoptée dans l'Avis du COVARS s'appuie sur la démarche scientifique classique allant 1) de la définition d'un problème ou d'une grande question de santé publique, 2) à l'identification des outils et données permettant éventuellement d'y répondre, 3) à la mise en œuvre, si besoin, d'un système ou d'une étude permettant de recueillir les données adéquates (ou demander accès aux données pertinentes existant éventuellement), 4) à l'analyse de ces données, et enfin 5) à la synthèse de toutes les connaissances, provenant de différentes disciplines, sur le sujet pour aider à la décision publique. Cette vision est confortée par notre analyse de la crise Covid-19. Elle conduit à remettre en cause le principe plus ou moins explicite du pilotage du champ des « données de santé » sous l'angle principalement technique, par des acteurs spécialisés dans les systèmes d'information et sans expérience forte en santé et santé publique, reléguant au second plan les grands acteurs de la prévention, santé publique, surveillance et recherche ;
- De ne pas traiter indistinctement tous les types de données de santé mais, en cohérence avec le point précédent, de reconnaître les spécificités des quatre grands champs que sont les données du soin (correspondant aux données de santé au sens strict de la loi), les données de surveillance en santé, les données de la statistique publique (déjà très bien structurées mais assez difficilement accessibles) et les données de recherche en santé (moins bien structurées).

Par ailleurs, dans son rapport sur l'expertise publique en situation de crise de 2022³, la Haute Autorité de Santé a produit des recommandations spécifiques liées aux systèmes d'information. Notre rapport partage l'essentiel des constats – notamment ceux issus de l'analyse de la crise Covid-19 – et reprend, développe ou complète l'essentiel des recommandations produites par la HAS.

Le COVARS insiste sur la nécessité de changer de paradigme en plaçant les producteurs et utilisateurs de données au centre de la gouvernance et en augmentant la place des acteurs de la recherche dans celle-ci.

¹ <https://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-873-notice.html>

² [Fédérer les acteurs de l'écosystème pour libérer l'utilisation secondaire des données de santé](https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_donnees_de_sante.pdf)
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_donnees_de_sante.pdf

³ https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/l'expertise_publice_en_sante_en_situation_de_crise_-_rapport_danalyse_prospective_2022.pdf

Résumé exécutif

Contexte et objectifs : Comme illustré lors de la crise Covid-19, les données de santé sont essentielles pour suivre en temps réel l'évolution d'une situation épidémique, identifier les facteurs de risque, évaluer l'impact des interventions et traitements et modéliser l'impact potentiel de nouvelles mesures de gestion, permettant de guider la décision publique. L'objectif de cet avis du COVARS est de tirer les leçons des crises sanitaires récentes concernant l'apport de ces données et les limites rencontrées dans leur utilisation et de faire des recommandations pour améliorer le recueil et l'utilisation de ces données lors de crises futures, mais également hors du contexte de crise.

Constat : Après auditions des acteurs concernés, le COVARS fait les constats suivants : i) le terme de données de santé est utilisé avec des sens différents selon les acteurs ; ii) les champs contribuant aux données sur la santé (surveillance, statistique publique, soin, recherche) sont inégalement structurés ; iii) la gouvernance actuelle des données de santé est centrée sur les aspects techniques, certes importants, mais qui conduisent à reléguer au second plan les objectifs associés à ces données que sont les questions de santé publique, de recherche et d'innovation ; iv) les principaux acteurs contribuant à la production et à l'analyse des données de santé sont peu coordonnés et leurs rôles pas toujours explicites ; v) le recueil et l'interconnexion de données de surveillance et du soin utiles pour guider la décision publique, comme les causes d'hospitalisation en réanimation, ou le lien entre génome viral et données cliniques – ne sont pas organisés ; vi) durant la pandémie de la COVID-19, la mise en place de grandes études de recherche, qui se sont révélées informatives, a été lourde, difficile et tardive pour partie en raison de l'absence d'infrastructures préexistantes ; vii) la surveillance environnementale est peu développée et structurée.

Recommandations : Le COVARS recommande notamment de :

1- Mieux structurer la gouvernance des données de santé et l'activité des différents acteurs contribuant aux connaissances utiles pour la santé et la gestion de crise sanitaire, en favorisant le dialogue entre surveillance, statistique publique, soin et recherche, en remettant les utilisateurs et producteurs de connaissances (agences sanitaires, chercheurs, société civile et associations de patients) au cœur du dispositif des données de santé et **en le structurant autour de grandes questions et finalités de recherche, santé publique et innovation, plutôt que sous le concept technique de données de santé ;**

2- Enrichir les données de santé et renforcer les capacités d'appariement :

- **Enrichir la base principale du SNDS** en données cliniques, biologiques, sociodémographiques et sur de grands facteurs de risque (tabac, corpulence) et améliorer sa fréquence d'actualisation,
- **Développer la capacité à apparier et enrichir les bases de données**, notamment en systématisant l'utilisation d'un identifiant unique dans les bases nationales, les données issues de la recherche et toute autre base susceptible d'être appariée ;

3- Faciliter et simplifier l'accès aux données à des fins de surveillance épidémiologique, d'évaluation, de recherche et d'aide à la décision publique, et alléger les procédures administratives et réglementaires, principales causes d'allongement des délais d'accès ;

4- Anticiper dès à présent, en inter-crise, le système d'information à déployer lors de futures situations de crise sanitaire ;

- 5- **Mieux impliquer les citoyens et les patients**, via les instances de la démocratie sanitaire, dans l'ensemble du système des données de santé, mais aussi en amont dès la mise en place des études et bases de données, dans la gouvernance, les études et la valorisation des résultats ;
- 6- **Innover dans la génération de données de santé en anticipation des crises sanitaires et développer la recherche sur la surveillance de la santé et l'environnement** et, plus généralement, soutenir fortement la recherche en biologie-santé-environnement afin notamment d'élargir le vivier des experts capables de générer et analyser des données sur la santé pertinentes en temps de crise sanitaire.

Acronymes

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ANSES: Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

AIPD : Analyse d'impact relative à la protection des données

CEPIDC : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès

CESREES : Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé

CNIL : Commission nationale informatique et libertés

CNAV : Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse

CNR : Centres nationaux de référence de l'Institut Pasteur

CSNS : Code Statistique non signifiant

DGOS : Direction générale de l'Offre de Soins (direction du Ministère de la santé)

DGS : Direction générale de la santé (direction du Ministère de la santé)

DNS : Délégation au Numérique en Santé

DGRI : Direction générale de la recherche et de l'innovation (direction du Ministère de la recherche)

DREES : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique (direction du Ministère de la santé)

EDS : Entrepôt de données de santé

EFS : Établissement Français du Sang

EHDS : European Health Data Space

HAS : Haute Autorité de Santé

HCSP : Haut Conseil de Santé Publique

HDH : Plateforme des données de santé (ou PDS)

INSEE : Institut national des statistiques et des études économiques

Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale

MDO : Maladie à déclaration obligatoire

MESR : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

MR : Méthodologie de référence

NIR : Numéro d'Inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques

OSCOUR : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences

PDS : Plate-forme des données de santé (ou HDH)

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information

RGPD : Règlement général sur la protection des données

SI : Systèmes d'information

SNDS : Système national des données de santé

SNGI : Système National de gestion des identifiants

SpF : Santé publique France (Agence nationale de santé publique)

SURSAUD : Surveillance syndromique des urgences et des décès

WNV : Virus du West Nile

I. Recommandations

Le principe guidant l'élaboration de ces recommandations sur la production et l'utilisation des données de santé durant les crises sanitaires futures est de réussir à développer, documenter, interconnecter et faciliter l'ouverture des systèmes d'informations et bases données de santé humaine hors période de crise. Cela doit permettre de limiter la création de systèmes d'information *ad-hoc* lors de chaque situation d'émergence ou crise sanitaire, laquelle doit être anticipée et simple pour pouvoir être efficace.

1. Améliorer et structurer la gouvernance des données de santé en y renforçant la place des producteurs et utilisateurs

- 1.1 Revoir l'articulation et les rôles des différents acteurs dans la production et l'exploitation des données de santé**, dont le nombre et la redondance possibles nuisent à l'efficacité du système.
- 1.2 Mettre au premier plan les producteurs et utilisateurs de données de santé** (agences sanitaires, en particulier SpF, chercheurs, citoyens et associations de patients), plutôt que des institutions plus techniques centrées sur le numérique, afin qu'ils soient au cœur **d'une gouvernance stratégique des données de santé** devant :
 - **fonctionner tant en temps de crise qu'entre les crises**,
 - **identifier les priorités par grandes familles d'objectifs, grands types de données manquants, et ceci en synergie avec les homologues de l'UE, notamment dans la perspective de l'Espace Européen des Données de Santé.**
 - **réunir les acteurs** des cinq domaines que sont : i) la **surveillance** (autour de Santé publique France (SpF), de l'ANSM), ii) les **données du soin** (autour de l'Assurance Maladie et/ou du HDH), iii) la **statistique publique** (autour de la DREES), iv) la **recherche en santé** (autour du MESR et de l'Inserm), et v) la **surveillance de l'environnement** (autour de l'ANSES). En situation de crise liée à un agent infectieux, SpF pourrait être l'acteur central de cette gouvernance.
- 1.3 S'assurer que chacun de ces acteurs bénéficie des moyens opérationnels et techniques nécessaires**, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle notamment pour SpF et les acteurs de la recherche. Des acteurs comme le HDH ou la DNS doivent pouvoir assurer un soutien technique.
- 1.4 Mieux organiser et structurer le monde de la recherche en santé concernant les données qu'il génère et renforcer le dialogue et les collaborations avec les autres grands domaines des données de santé** (surveillance, soin, statistique publique, surveillance de l'environnement). Cette structuration doit permettre une meilleure priorisation et identification des besoins en matière de données, la mise en place d'études synergiques et communicantes pour éviter les initiatives redondantes, la définition d'une politique de partage des données, un dialogue renforcé entre tous les acteurs de la recherche en santé, une amélioration de la documentation et de la qualité des données produites.
- 1.5 Faire converger et dialoguer davantage la politique de science ouverte** promue par le Ministère en charge de la recherche **et la politique concernant les données de santé**, surtout pilotée au Ministère en charge de la santé.

2. Enrichir les données de santé et renforcer les capacités d'appariement

Enrichissement :

- 2.1 Réaliser une cartographie des données de santé existantes et un schéma directeur des données à recueillir et appairer en vue d'enrichir le SNDS.** Ce schéma directeur devrait en particulier enrichir le SNDS avec i) les résultats des analyses biologiques via l'entrepôt national des données de biologie - laboé-SI, ii) les dossiers cliniques des entrepôts de données de santé (EDS), iii) le dossier pharmaceutique, d) les données de cabinet et d'imagerie de ville, iv) les données génomiques, f) les données issues de la télémédecine, v) des données socio-démographiques individuelles et sur les grands facteurs de risque (tabac, alcool, corpulence...), vi) les certificats de naissance, certificats du 8^{ème} jour, les examens obligatoires à 3, 6 et 9 mois, vii) les données de vaccination, quel que soit le lieu de la vaccination (école, EHPAD, travail...).
- 2.2 Renforcer et structurer le réseau d'entrepôts de données de santé hospitaliers,** qui représentent un atout majeur en matière de données cliniques, mais dont la constitution est marquée par une vaste hétérogénéité et des conditions d'accès très contraignantes. **Créer un système d'information national** permettant de suivre les hospitalisations dans les services de réanimation des établissements de santé et un second dans les établissements sociaux et médico-sociaux, ce qui n'est actuellement pas possible.
- 2.3 Améliorer la qualité de la donnée par une systématisation des processus et standardiser les référentiels utilisés à travers tous les systèmes d'information de données de santé** (notamment référentiel géographique, terminologie des maladies...) afin de faciliter leur (ré)-utilisation au sein du SNDS enrichi.
- 2.4 Développer fortement les données relatives à l'environnement** au sens large (expositions professionnelles, santé animale et végétale, contamination de l'eau et de l'air, de l'alimentation, cadastre d'usage des pesticides, composition des produits de consommation courante...) et favoriser leur dialogue et interopérabilité avec les données de santé.
- 2.5 Soutenir la réalisation de ces objectifs d'enrichissement** par la **mise en place de moyens humains et matériels dimensionnés.**

Appariement :

- 2.6 Rendre systématique l'utilisation d'un identifiant unique dans les différents systèmes d'information qui permette l'interconnexion de plusieurs bases de données** comme le font des voisins européens notamment le Danemark. Cet identifiant devrait être le NIR, option rapide, sûre et efficace.
- 2.7 Améliorer la qualité du NIR** en agissant 1) *en amont* sur la collecte primaire afin de minimiser le risque d'erreur (par exemple, éviter les saisies manuelles multiples) et 2) *en aval* : développer et diffuser des algorithmes pour valider le NIR.
- 2.8 Réduire les délais d'appariement** avec la base principale du SNDS qui, par sa quasi-exhaustivité et son chaînage entre données de consommation de soins (DCIR), d'hospitalisation (PMSI) et des décès, est le pilier central d'un système interconnecté. L'appariement avec les EDS hospitaliers, les données des laboratoires d'analyse, les données d'accès précoce, les données de cohorte/recherche clinique, registres, systèmes de surveillance et bases publiques spécifiques (exemple de l'EDP-santé à la Drees) doit être rendu opérationnel et faciliter l'accès à ces ressources.

Fréquence d'actualisation :

2.9 Mettre en place un dispositif de remontée en flux tendu des données du PMSI en situation d'émergence, à l'instar de ce qui est développé via le PMSI *fast-track*. Améliorer l'accès aux données du PMSI *fast-track*, qui n'est pas accessible pour tous les projets de recherche. Améliorer également les délais de réception du PMSI *fast-track*, qui est délivré avec plusieurs mois de décalage.

2.10 Progresser sur la remontée du statut vital, qui devrait être disponible très rapidement dans le SNDS, et continuer à progresser sur les causes médicales de décès.

3. Faciliter et simplifier l'accès aux données à des fins de surveillance épidémiologique, d'évaluation, de recherche et d'aide à la décision publique, et alléger les procédures administratives et réglementaires

Des évolutions de fond sont indispensables afin de renforcer les utilisations secondaires des données de santé et de permettre la réutilisation des données produites dans le cadre des soins à des fins de surveillance épidémiologique, d'évaluation, de recherche et d'aide à la décision publique. En ce qui concerne l'accès aux données de santé sur projet de recherche, **une réduction des délais** techniques, réglementaires et administratifs d'accès et d'appariement aux données doit être mise en œuvre.

3.1 Clarifier les obligations relatives à l'information des patients ou des citoyens, la multiplicité des démarches en fonction des cas de figures rendant peu aisée la compréhension des exigences réglementaires pour les utilisateurs. En particulier, organiser et simplifier l'obligation d'information individuelle des patients ou citoyens en cas de réutilisation secondaire de données. Cela peut passer par la mise en place d'un portail de transparence unique connu de tous et facilement accessible.

3.2 Mettre en place des procédures plus efficaces et transparentes pour les utilisateurs qui accèdent au SNDS, via les organismes publics disposant d'un accès permanent à la base principale dans le cadre de leur mission d'intérêt public (par exemple par l'application d'une charte de bonne pratique se substituant aux procédures internes dans les organismes utilisateurs).

3.3 Simplifier les modalités d'application des obligations réglementaires prévues dans le RGPD de sorte que celles-ci soient à la fois efficaces et rapidement mise en œuvre ; renforcer les moyens de la CNIL, des organismes concernés et du CESREES ; développer une méthodologie de référence (MR) « cohorte ».

3.4 Limiter au strict minimum les contrats entre partenaires publics impliqués sur un même projet. Développer des procédures standardisées et simplifiées pour la négociation, la rédaction et la signature des conventions entre les administrations. Cela pourrait inclure la création de modèles de conventions pré-approuvés pour des cas courants de réutilisation des données de santé.

3.5 Établir des délais de traitement prédéfinis pour chaque étape du processus de mise en place de conventions juridiques entre les administrations, en veillant à ce qu'ils soient réalistes et respectés.

3.6 Renforcer les expertises techniques et juridiques nécessaires pour constituer, entretenir et appairer les bases de données utiles au progrès de la connaissance chez tous les acteurs de la recherche et de la surveillance. Cela implique notamment de revoir les grilles de salaire, en particulier chez les agents titulaires de la fonction publique, étant donné la tension existant sur ces métiers.

3.7 Étoffer le dispositif de formations (initiale/continue) sur tous ces métiers.

4. Anticiper dès à présent le système d'information à déployer lors de futures situations de crise sanitaire

La préparation de la réponse aux crises sanitaires se construit en amont des crises, en faisant évoluer les systèmes de surveillance existants et en augmentant leur agilité. Il ne s'agit pas de construire des systèmes uniquement pour le cadre de l'émergence, mais au contraire de construire une surveillance qui soit adaptable et puisse être réutilisée et « mise à l'échelle », avec un fonctionnement modifié lors d'une pandémie (par exemple, en accroissant la fréquence d'actualisation).

- 4.1 Engager une réflexion sur les modifications des systèmes des données de santé en situation de crise, les opérateurs à mobiliser et la mise en place d'une gouvernance immédiatement opérationnelle. Par exemple, dans un contexte d'émergence virale, SpF pourrait avoir un rôle central à condition de disposer de moyens adaptés.** Poser et valider le principe que la meilleure façon d'être prêt lors d'une crise consiste à avoir un système des données de santé riche et complet en temps normal (cf. 2 ci-dessus), et dont le fonctionnement et certains paramètres (par exemple, fréquence d'actualisation, accès) sont modifiables en période de crise.
- 4.2 Mettre en place, en lien avec tous les acteurs concernés, une cartographie des besoins prévisibles** en données de santé en situation de crise et des analyses qui devront être réalisées sur ces données. Cette évaluation devrait se baser sur les expériences des crises sanitaires antérieures et un benchmarking international. Anticiper un renforcement lors d'une crise des systèmes d'information utilisés (notamment via des serveurs plus puissants et des moyens humains accrus).
- 4.3 Améliorer la coordination entre SpF et les Agences Régionales de Santé** pour un recueil de données plus fluide et efficace lors des situations de crise.
- 4.4 Renforcer les partenariats entre agences de santé et des équipes de recherche et centres de référence spécifiques** hors temps de crise pour améliorer la capacité à produire rapidement des analyses essentielles pour l'aide à la décision publique (par exemple pouvoir rapidement analyser les données françaises avec des modélisations statistiques et mathématiques). Cela nécessite des mécanismes pour faciliter la mise à disposition des données ainsi que des financements appropriés.
- 4.5 Intégrer la réflexion sur les données de santé, les SI et leur interconnexion dans les différents plans de préparation** et de lutte contre les émergences, y attacher de réels moyens financiers et prévoir leur mobilisation rapide et efficace.
- 4.6 Mettre en place dès maintenant un cadre réglementaire spécifique et des processus dérogatoires en situation de crise** qui permettraient un accès facilité des chercheurs aux données de santé et la réutilisation des données déjà existantes et collectées dans le cadre du soin, en anticipant les autorisations réglementaires nécessaires.
- 4.7 Anticiper le recueil de données de surveillance et de recherche en situation de crise en mettant en place :**
 - **des contrats-cadre prédéfinis** ainsi que des **protocoles-type** d'étude de recherche pré-approuvés par les comités réglementaires, qui pourraient être enclenchés et financés rapidement en cas d'émergence. Ceci implique de disposer des moyens humains et infrastructures mobilisables rapidement.
 - **des mécanismes rapides de financement et de déploiement de travaux de recherche spécifiques** et complémentaires de la surveillance en période de crise.

4.8 Évaluer les dispositifs mis en place par la réalisation de **tests de scénario de crise** sanitaire ou exceptionnelle en lien avec les experts des thématiques.

5 Impliquer davantage les citoyens dans le processus de prise de décision concernant les données de santé

5.1 Renforcer l'implication des citoyens dans les processus de gouvernance des données de santé

5.2 Rendre plus efficaces les modalités de consentement et d'information pour la réutilisation de données de santé en situation de crise sanitaire.

5.3 Généraliser l'implication des personnes concernées dans les projets de recherche et faire en sorte que la recherche soit davantage participative (participation aux comités scientifiques, à l'élaboration des protocoles, à l'analyse des résultats, à la valorisation, etc.).

5.4 Communiquer de façon transparente : Informer clairement le public sur les risques potentiels et les bénéfiques du partage de données de santé, notamment en matière de recherche et pour la décision publique. Assurer la transparence des processus de collecte, d'utilisation et de partage des données de santé, ainsi que la reddition de comptes des organisations impliquées dans ces activités envers le public. Soutenir davantage la communication scientifique et sa diffusion à un large public.

5.5 Faciliter les possibilités d'exercer son droit de retrait ou d'opposition via par exemple un portail centralisé.

5.6 Encourager les retours d'expérience et les commentaires des citoyens sur les politiques et les pratiques de partage de données de santé, et **s'engager dans un dialogue continu** pour répondre à leurs préoccupations et améliorer les processus.

5.7 Mettre en place une réflexion éthique à l'échelle de la société sur les évolutions possibles des SI, leur interopérabilité et accessibilité, dans une vision à long terme intégrant le développement de l'Espace européen des données de santé.

6 Innover dans la génération de données de santé en anticipation des crises sanitaires

6.1 Soutenir les approches innovantes en matière de surveillance et de collecte de données utiles pour la surveillance et la recherche (designs d'étude et de surveillance innovants, réseaux sociaux, données de mobilité, eaux usées, nouvelles approches microbiologiques, utilisation de l'IA pour la surveillance...).

6.2 Soutenir le financement public de la recherche en biologie-santé-environnement, qui a fortement diminué au cours des deux dernières décennies, et soutenir les efforts en matière de science ouverte. **Soutenir fortement la recherche est une condition nécessaire pour disposer d'une expertise solide et d'outils sur un sujet donné lors d'une crise sanitaire future.**

I- Introduction – les données de santé

A. Données de santé : de quoi parle-t-on ?

L'expression de donnée de santé est actuellement utilisée avec différentes acceptions, ce qui ajoute de la complexité aux questions autour de leur production, analyse et partage.

1- Définition selon le contenu

Sur le plan juridique, la notion de « données de santé » est relativement récente : abordée pour la première fois seulement en 1995 par la CJCE dans l'arrêt *Bodil Lindqvist* (CJCE, 6 nov. 2003, aff. C-101/01, *Lindqvist*⁴), puis clarifiée par la CNIL et la jurisprudence sous le régime de l'ancienne loi informatique et libertés⁵, l'article 4 alinéa 15 du RGPD les définit comme toutes « les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne ». Les données de santé sont ainsi définies selon leur contenu et la définition du RGPD peut être qualifiée de définition "large" des données de santé. L'expression "données de santé" est également largement reprise dans la loi française de 2019 relative à l'organisation et la transformation du système de santé et utilisée pour désigner les données incluses dans le Système national des données de santé (SNDS), qui inclut une base principale (elle-même issue du regroupement de plusieurs bases à caractère national) et un catalogue de bases (études, registres...) ayant souvent une couverture spatiale et temporelle plus restreinte.

Les données de santé recouvrent communément les données médicales relatives aux déterminants généraux de santé, les données individuelles sur l'état de santé d'une personne ou encore les données populationnelles de santé publique, de santé au travail ou encore de santé reproductive. Elles peuvent prendre la forme d'informations administratives, découler d'examens médicaux ou encore être le résultat d'un croisement de plusieurs bases de données. A ce titre, la CNIL distingue les données de santé en trois catégories : celles qui sont des données de santé par nature (maladies, antécédents médicaux, handicap, etc.), celles qui le deviennent du fait de leur croisement avec d'autres données, car elles permettent d'obtenir des renseignements sur l'état de santé d'une personne, et enfin, celles qui deviennent des données de santé en raison de leur destination⁶. Toutes les définitions s'accordent sur le fait qu'il s'agit de données personnelles (par exemple, des données agrégées sur l'incidence d'une pathologie à l'échelle d'une ville ou d'un pays ne seront pas comprises comme des données de santé, bien qu'il s'agisse de données sur la santé). Il faut enfin signaler d'autres données ne relevant pas de la santé humaine mais utiles en cas de crise (mobilité, exposition environnementale, santé animale...).

2- Définition selon la source

Les données de santé au sens large peuvent également être distinguées selon leur source (Figure 1).

⁴ « L'indication du fait qu'une personne s'est blessée au pied et est en congé de maladie partiel constitue une donnée à caractère personnel relative à la santé ».

⁵ Etaient alors considérées comme des données de santé « santé les données relatives aux addictions, à la dépendance, aux motivations à l'arrêt du tabagisme par exemple » selon Délib. CNIL n° 2013-282, 10 oct. 2013.

⁶ <https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-que-une-donnee-de-sante>

Figure 1 : Les 4 grands types de données personnelles sur la santé, et le cadre règlementaire correspondant.

	Données de recherche en santé	Données de surveillance	Données du soin (données de santé au sens strict)	Données de la statistique publique concernant la santé
Acteurs-clés	MESR, Inserm, autres EPST, universités...	DGS, SpF...	DREES, DGOS, PDS, DNS, CNAM, CHU...	ASP, DREES, Insee
	Cohortes Etudes cas-témoins Autres études	Registres (logique de représentativité voire exhaustivité), CNR, réseaux...	Donnent lieu à un remboursement de la collectivité Logique de soin : SNDS (SNIIRAM, PMSI, causes de décès aujourd'hui) Autonomie Handicap EDS...	Souvent représentatives et répétées à intervalle régulier (logique de « baromètre »)
	Pas toujours « représentatives » de la population, pas toujours répétées dans le temps (mais souvent longitudinales) Parfois appariées au SNDS			
Cadre réglementaire	Code de la Santé publique	Loi de 2019 relative à l'organisation et la transformation du système de santé		Loi de 1951 relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
	RGPD (données personnelles), loi Informatique et libertés (1978)			

3- Définition selon la finalité

Enfin, on peut aussi distinguer ces données selon leur finalité, qui peut être la production de connaissances en recherche, la surveillance, la pharmacoépidémiologie, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé.... La recherche concerne typiquement les questions nouvelles, par exemple de nature étiologique ou mécanistique (le facteur X influence-t-il la survenue de la maladie Y ? Quel est le mécanisme physiopathologique de survenue d'une pathologie donnée ?). Cette vision recoupe partiellement la précédente, mais pas totalement, dans le sens où des données de recherche peuvent être utilisées en surveillance (par exemple si on utilise une cohorte à couverture nationale pour estimer la fréquence d'un facteur de risque connu), et symétriquement (par exemple lorsque des données de surveillance viennent enrichir des données de recherche).

Il faut noter que, si l'expression de donnée de santé est relativement récente, le recueil et l'analyse de données de santé sont beaucoup plus anciens et se sont organisés avec différents objectifs (soin, assurance, recherche, surveillance...). **Ces domaines se sont structurés selon des logiques et finalités différentes, et en silo, sans volonté d'ouverture et de partage de données.** L'apparition d'une thématique des données de santé fait apparaître une nouvelle logique, plus transversale, qui percute cette logique du passé et pose la question de l'optimisation de l'organisation des différents acteurs dans la collecte et l'analyse des données de santé.

B. Diversité des dispositifs de collecte de données de santé

Il existe une grande diversité des dispositifs de collecte de données, qui en retour donne lieu à la production de données de santé de source, de nature et de finalité différentes :

1) Le SNDS

Le SNDS a été élargi par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et la transformation du système de santé sur la base d'un postulat d'universalisation : tous les actes et prestations financés par la collectivité ont vocation à relever du SNDS. Le SNDS comprend notamment des données de registres, des cohortes de recherche, des entrepôts de données hospitalières, etc. : autant de données relatives aux différentes étapes des parcours de soins qui sont essentielles car complémentaires de la base principale du SNDS. Le SNDS a l'avantage de cibler

toute la population française (pas de biais de sélection ni de perdus de vue), de contenir des données individuelles médicalisées, structurées et codées de manière standardisée et qui sont rapidement exploitables, récentes et actualisées.

2) Les données de surveillance spécifique et de surveillance non spécifique

Ces données sont issues par exemple des systèmes de déclaration obligatoire (ex : Maladies à déclaration obligatoire, MDO) et de surveillance non spécifique (ex : services d'urgence, SOS médecins). Ici, la source SURSAUD (surveillance syndromique des urgences et des décès), créé en 2004, est une source importante qui a notamment été utilisée pour le Chikungunya (2005-2007), la rougeole, les attentats de 2015, la tempête IRMA de 2017 ou encore le Covid-19 en 2020. Elle comprend 4 sources complémentaires : les urgences hospitalières (OSCOUR, avec 94% des passages nationaux – 75% de passages avec un diagnostic médical codé) ; SOS médecins (95% des actes – 95% des actes avec un diagnostic codé) ; la mortalité toutes causes issues des bureaux d'état-civil (84% de la mortalité nationale) ; les certificats électroniques incluant les causes médicales de décès (37% de la mortalité nationale). On peut également citer le réseau Sentinelles qui suit et détecte les épidémies d'infections respiratoires aiguës, de gastroentérites et d'autres événements en médecine ambulatoire depuis 40 ans ; les centres de références... **A ce jour, aucune de ces données, pourtant essentielles, ne sont intégrées dans le SNDS.**

3) Les entrepôts de données de santé (EDS) interdisciplinaires

Ceux-ci agrègent et structurent les données produites à l'occasion du soin dans les établissements de santé, et permettent ainsi de dépasser les limites du modèle classique informatique hospitalier qui s'organise par logiciels métiers spécialisés. Les EDS, qui connaissent actuellement un développement rapide en France, représentent un véritable atout en matière de données cliniques. Ils ont le rôle d'assurer la structuration de l'information médicale des patients qui fréquentent un établissement de santé au sein d'une base de données unique. Ils servent à différentes finalités, qui vont de l'amélioration de la prise en charge des patients, l'orientation des décisions des établissements de soins et le développement de la connaissance médicale⁷. Néanmoins, ils ne sont pas harmonisés, contiennent beaucoup d'informations non structurées (comptes-rendus par exemple) et l'accès à ces données est souvent difficile.

4) Les registres de santé

Définis dans l'arrêté du 6 novembre 1995 comme les « recueils continus et exhaustifs de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographique définie, à des fins de recherche de santé publique », ils comprennent **les registres populationnels**, qui ont la particularité d'avoir une exigence d'exhaustivité du recensement de cas au sein d'une population donnée, ainsi que **les registres de pratiques**, qui recensent la réalisation de certains types d'actes de santé. Selon le HCSP dans son rapport « registres et données de santé : utilité et perspectives en santé publique » (14 septembre 2021), *les registres sont mal définis et hétérogènes dans leur ressource et leurs missions*. Bien que menacés actuellement de disparaître, le HCSP estime qu'ils ont un rôle *insubstituable en raison de la qualité de la collecte multi source de données reposant sur un travail humain*. De plus, si les registres ont une place centrale en épidémiologie, le HCSP recommande *d'étendre leurs missions/les renforcer dans d'autres champs de la santé publique, et notamment en termes d'aide à la décision publique*.

⁷ <https://www.health-data-hub.fr/actualites/entrepots-de-donnees-de-sante-un-programme-de-formation-pedagogique-pour-comprendre-de>

5) *Autres données de surveillance*

Les enquêtes comportementales (ex : baromètre de SPF) ou épidémiologiques (enquêtes flash hebdomadaires), les données issues des Centres Nationaux de Référence (CNR), des réseaux (Obépine) et consortium de surveillance et/ou recherche (tel Emergen), les données de laboratoires d'analyses médicales (tel CERBA, BIOGROUP, BIOMNIS), les données formatées et non structurées (comptes-rendus d'examens...) et d'imagerie médicale, les données de pharmacovigilance ou d'accès précoce (ANSM), les données de consommation de produits médicaux, les données de mobilités et d'objets connectés...

6) *Les données de recherche en santé* (cohortes, études cas-témoins, autres études observationnelles, essais randomisés contrôlés...)

Noter que les registres et les données de surveillance peuvent aussi être pertinentes pour la santé, et elles sont parfois générées dans le contexte de structures de recherche.

7) *Autres données pertinentes pour la santé*

Il s'agit notamment des données d'exposition environnementale issues d'agences ou d'organismes de surveillance, les données sociales - notamment celles produites par la statistique publique, les données de santé animale... chacune de ces sources de données étant organisée avec son propre dispositif de collecte.

C. L'enjeu essentiel du chaînage des données – Le NIR comme clé d'appariement

Les données de santé sont une source extrêmement riche d'informations pour étudier et comprendre les déterminants de la santé des populations, évaluer l'efficacité des traitements, des vaccins et des mesures de santé publique, informer les autorités et guider le développement de mesures de santé publique efficace. Toutefois, la puissance de ces analyses dépend fortement de la capacité à appairer les différentes bases de données disponibles.

Comme le montre l'analyse des systèmes d'informations mis en place pendant la pandémie de COVID-19 (paragraphe VI. A), le besoin de chaînage des bases n'a pas été pris en compte dans la phase de conception des bases ce qui a entraîné des retards dans la production d'informations essentielles. Ce manque d'anticipation est dommageable. Pour pouvoir chaîner sans erreur les données d'un même individu issues de différentes bases, chaque base doit contenir un même identifiant individuel unique.

Il existe différents identifiants :

- le **NIR ou Numéro d'Inscription au Répertoire** national d'identification des personnes physiques (RNIPP), plus communément connu comme "**numéro de sécurité sociale**". Pour une personne, le NIR de l'utilisateur (ou du bénéficiaire) est celui qui identifie la personne. Il peut être différent du NIR de l'ouvrant droit ou de l'assuré, par exemple si l'utilisateur est un enfant, et l'ouvrant droit un parent. Le NIR est attribué par l'INSEE pour les personnes nées en France (métropole et DROM) ou par la CNAV par délégation de l'INSEE pour les personnes nées à l'étranger et dans les collectivités outre-mer à travers un système miroir du RNIPP, le SNGI (Système National de Gestion des Identités)

- le NIR de l'usager est utilisé comme le matricule identifiant national de santé (INS), mais l'usage de la terminologie "INS" est réservé pour le référencement des données de santé à des fins de prise en charge sanitaire ou de suivi médico-social. On parle de matricule INS pour le NIR, et d'identité INS pour le matricule INS + les traits d'identité de référence.
- le **hNIR (NIR haché)** est l'identifiant obtenu après traitement cryptographique irréversible et secret du NIR qui sert de référencement **dans le SNDS**. Pour pouvoir procéder aux appariements avec le SNDS sur la base du NIR, il est nécessaire que les mêmes traitements (hachage, cryptage) soit appliqués au NIR de la base que l'on cherche à apparier. C'est aujourd'hui **la CNAM qui dispose de ces algorithmes secrets** et qui effectue cette opération de *pseudonymisation*.
- **Le Code statistique non signifiant (CSNS)⁸** a été défini par la loi pour une République numérique de 2016 afin de permettre la mise en œuvre d'appariements de fichiers à des fins statistiques en limitant l'usage du NIR, et garantir ainsi un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. Il s'agit d'une **clé d'appariement calculée à partir d'un chiffrement irréversible du NIR**. Ce service est **offert par l'INSEE** depuis octobre 2021 (à partir du NIR) et octobre 2022 (à partir des traits d'identité permettant de générer le NIR), **réservé aux organismes du service statistique public** (Dares, Drees, SDES et SIES en plus de l'Insee) et s'applique aux fichiers administratifs ou issus d'enquêtes. **Le CSNS est donc différent du hNIR**.
- **les traits d'identité** (nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance) lorsqu'ils sont collectés, peuvent permettre de retrouver/reconstruire le NIR. C'est **la CNAV (via interrogation du SNGI)** ou **l'INSEE (via RNIPP)** qui dans ce cas jouent le rôle de tiers de "reconstruction".

Concernant les données de :

- **santé**, le décret "Cadre NIR"⁹ précise les catégories d'acteurs et les finalités de traitements autorisant le recueil du NIR (<https://www.cnil.fr/fr/tout-savoir-sur-le-decret-cadre-nir-dans-le-champ-de-la-sante>). L'usage est en particulier autorisé pour la remontée d'information vers les organismes d'assurance maladie (ATIH), la mise en œuvre du dossier pharmaceutique (Conseil National de l'ordre des pharmaciens), la mise en œuvre du dossier médical partagé (CNAMTS). On peut noter également que l'usage du NIR est autorisé pour le suivi des travailleurs exposés au rayonnement ionisants (IRSN) et pour la gestion et le suivi des alertes sanitaires (SpF).
- **recherches en santé**, les traitements de données de santé mis en œuvre aux fins de réalisation d'études, d'évaluations et de recherches et relevant des dispositions des articles 72 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » **ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions du décret « cadre NIR »**. Dès lors que la collecte du NIR est nécessaire pour ces traitements, **l'organisme responsable de traitement doit justifier de la collecte de cette donnée dans la demande d'autorisation qu'il adresse à la CNIL préalablement à la mise en œuvre du traitement**. Le dossier de demande d'autorisation doit nécessairement comporter un schéma de circulation des données, une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) détaillant notamment de manière précise les mesures de sécurité dont la mise en œuvre est envisagée.

Par ailleurs, la loi "pour une République numérique" de 2016 a aussi prévu un **dispositif spécifique pour le monde de la recherche**. Une même opération de chiffrement du numéro de sécurité sociale pour aboutir à un

⁸ Yves-Laurent Benichou, Lionel Espinasse, Séverine Gilles. Le code statistique non signifiant (CSNS) : un service pour faciliter les appariements de fichiers. Courrier des Statistiques n 9. Juin 2023. INSEE, pages 64-85

⁹ Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire

code non signifiant utilisable comme clé d'appariement devient une nouvelle possibilité offerte aux chercheurs. La différence avec le CSNS est toutefois que ce code de recherche est attaché à un projet de recherche en particulier et ne peut pas être utilisé pour un autre projet. Ainsi un individu avec un code non signifiant dans un projet de recherche n'aura pas le même code dans un autre projet de recherche.

Il apparait donc, en l'état de la réglementation actuelle, que :

- le recueil du NIR ou de traits d'identité permettant de générer le NIR (via sollicitation de la CNAV ou INSEE) peuvent être organisés pour les données de la recherche mais nécessitent la mise en place de circuits déconnectés des données recueillies, impliquant des organismes tiers et une demande d'autorisation spécifique à la CNIL,

- les identifiants *pseudonymisés* comme le hNIR (pour l'appariement au SNDS) et le CSNS (statistique publique) ne sont pas "identiques" car gérés par des organismes différents (CNAM dans le premier cas, INSEE dans le second)

La plateforme nationale des données de santé (le HDH) prévoit le déploiement en 2024 d'un concentrateur pour industrialiser les appariements au SNDS en utilisant le NIR ou les traits d'identité. La fonction de ce concentrateur est notamment d'industrialiser l'interrogation du SNGI (via la CNAV) par génération du NIR à partir des traits d'identité.

Le COVARS considère qu'il convient :

- **d'harmoniser ou interconnecter NIR et CSNS** pour faciliter les appariements entre données du SNDS et données de la statistique publique ;
- **de simplifier considérablement le recueil du NIR** en recherche, et prévoir un cadre réglementaire (qui peut reposer sur des accords / conventions cadres avec des organismes identifiés) qui permette une autorisation expresse en cas de crise sanitaire. On pourrait envisager de mettre en place d'une méthodologie de référence spécifique ou d'intégrer la question du NIR dans les méthodologies de référence existantes ;
- **de suivre le déploiement et l'activité du Concentrateur** prévu par le HDH et ses partenaires ;
- **de systématiser le recueil d'une clé d'appariement** (qui peut être le NIR, le CSNS ou autre) pour toute recherche en santé en mettant en place le circuit de traitement de données qui préserve la sécurité et la confidentialité des données. Ceci nécessite d'identifier une infrastructure dotée de moyens dimensionnés qui assure ce rôle de tiers pour les responsables de traitement des projets de recherche.

II. Constats et pistes d'amélioration

A. Retour d'expérience sur la mise en place de bases de données sur le soin et de recherche au cours de la crise COVID-19

1- Bases de données sur le soin et la surveillance

Au début de la pandémie de COVID-19, il n'existait pas de systèmes d'information permettant de recueillir les données nécessaires au suivi de l'épidémie. Divers acteurs se sont donc mobilisés pour créer dans l'urgence des systèmes d'information ad hoc permettant de répondre aux besoins. Les bases principales disposaient chacune d'un opérateur différent : La Caisse Nationale d'Assurance maladie pour les données de vaccination Vaccin-Covid¹⁰, le ministère de la Santé et l'AP-HP pour les données de dépistage SI-DEP, et la DGS pour les données d'hospitalisation SI-VIC. D'autres bases ont progressivement été ajoutées par d'autres acteurs comme EMERGEN pour les séquences virales.

Globalement, le système a fonctionné et a rempli son rôle, avec des évolutions notables au cours des premiers mois de l'épidémie. Toutefois, cette mise en place, montée dans l'urgence et peu coordonnée, a impliqué des solutions sous-optimales, beaucoup de créativité et, a finalement conduit à des difficultés importantes pour la collecte, la gestion, le chaînage et l'analyse des données, avec des effets délétères sur la capacité à produire rapidement les connaissances nécessaires pour guider la décision en santé publique.

Afin d'éviter que ces difficultés ne se reproduisent lors de crises sanitaires futures, le COVARs considère que les systèmes d'information qui seront utilisés lors de ces crises devraient dans la mesure du possible anticipés, être construits voire déployés dès aujourd'hui.

2- Génération de données de recherche sur la Covid-19

Le monde de la recherche, dans toutes ses composantes, a fait preuve d'une mobilisation importante dès le début de la crise COVID-19, pour développer des travaux dont la finalité était d'apporter des connaissances utiles pour la gestion et le contrôle de cette pandémie. Les procédures d'autorisations réglementaires accélérées et le soutien financier immédiat accordé aux projets -par exemple via les appels d'offre "flash" de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)- ont favorisé cet élan, en tout cas pour des projets de petite taille. Néanmoins, et malgré les efforts du consortium multidisciplinaire français REACTing de l'Inserm (Research and Action Targeting emerging infectious diseases - créé en 2013 pour coordonner la recherche sur les émergences infectieuses), la coordination et la priorisation de la recherche, en particulier de la recherche clinique, ont initialement été insuffisantes¹¹, entraînant une prolifération d'études, certains se retrouvant en concurrence les unes avec les autres ou ne disposant pas des ressources (budget, effectif) nécessaires pour répondre aux

¹⁰ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739429>

¹¹ Il faudra attendre fin 2020 la mise en place du "Capnet" (comité ad hoc de Pilotage National des essais thérapeutiques et autres recherches pour les essais thérapeutiques et autres recherches sur le COVID-19) sous tutelle du MESR et du Ministère de la santé et de la prévention, pour qu'une coordination nationale de la recherche clinique soit installée (P Rossignol, Mission essais cliniques en contexte épidémique, juin 2020, accessible à : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_essais_cliniques_p_rossignol_07062020.pdf)

questions posées. Les moyens disponibles pour lancer de nouveaux grands projets de recherche ou surveillance se sont aussi révélés limités ou difficiles à mobiliser.

Deux autres facteurs ont pu être des éléments bloquants importants pour la production de données issues de la recherche pendant la crise COVID-19 : le manque d'infrastructures (ressources biologiques et plateaux techniques, personnels de recherche, ressources "data") mobilisables et en capacité de soutenir des recherches **en population ou en dehors de l'hôpital** alors que ces infrastructures existent au niveau des CHU et pouvaient être mobilisées ; des délais administratifs entre partenaires (accord de consortium, conventions) ou financiers (délais de mise à disposition des crédits, marchés publics) retardant l'exécution de ces recherches.

Afin de répondre à une future crise sanitaire, le COVARS insiste sur l'importance de garder à l'esprit que de nouvelles questions appellent généralement un fort besoin de générer de nouvelles données. La question du partage des données existantes, qui ont aussi bien sûr leur importance, ne doit pas être traitée indépendamment de celle de la génération de nouvelles études et données, avec qui elle constitue un continuum rappelé en

Figure 2.

Le COVARS considère qu'il est donc essentiel de mettre en place les mécanismes permettant l'identification rapide de grandes questions, puis de pilotes opérationnels dans le monde de la surveillance, recherche et soin pour chacune d'entre elles, assorties de moyens conséquents alloués rapidement à ces pilotes.

Figure 2 : L'accès aux données de santé n'est qu'une des étapes du cheminement allant d'un besoin ou question de santé, recherche, innovation à une décision ; à ce titre, elle ne doit pas être trop séparée de l'ensemble de la chaîne, qui débute par la formalisation du problème et la réalisation d'études et expérimentations éventuelles.

D'autre part, **les frontières entre questions de surveillance, statistique publique et recherche tendant à s'estomper en contexte de crise**, ceci implique, en termes de pilotage, que, si ces grands champs peuvent être pilotés dans une logique de relative indépendance, avec une instance de coordination, il peut être pertinent de revoir et potentiellement resserrer la gouvernance en période de crise ; ceci n'implique pas forcément un

pilotage fort et unique pour les « données de santé » en période de crise, d'autres modalités de structuration autour de grandes questions (incidence et facteurs de risque en population générale, tests, vaccination, modélisation et grandes interventions, recherche clinique sur les traitements, suivi des patients, par exemple) pouvant être adoptées, chacune requérant une composante sur les données de santé qui peuvent faire avancer la question.

Sont détaillées ci-dessous plusieurs difficultés apparues durant la pandémie de COVID et d'autres épidémies, ainsi que les solutions proposées à mettre en place.

B. Des systèmes d'information *ad hoc* communiquant mal entre eux et alourdissant la charge de travail

1- Pendant la pandémie de Covid-19

Les systèmes d'information tels que SI-VIC et SI-DEP n'avaient pas initialement été pensés pour absorber la masse de données qui a été recueillie durant la pandémie de COVID-19. Par exemple, le système SI-VIC de surveillance des hospitalisations a été conçu pour le suivi des victimes d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles. Quant à SI-DEP qui monitorait l'administration des tests, il s'agit d'une solution créée dans l'urgence par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et qui a ensuite été déployée à l'ensemble du territoire national. Ces systèmes d'information *ad hoc* ont nécessité un effort important des acteurs comme les hôpitaux et laboratoires. En effet, l'absence d'outils de communication entre les systèmes d'information des opérateurs de ces bases et des acteurs peut forcer ces derniers à ressaisir leurs données dans la base principale. Ainsi, alors que les hôpitaux ont connu une pression très forte durant la pandémie de COVID-19, ils ont dû dégager des ressources humaines pour renseigner quotidiennement la base SI-VIC. Cette situation peut donc représenter un coût RH substantiel pour les acteurs ; et la lassitude ou le manque de moyens peut conduire à leur désengagement, remettant en question la qualité des données. Cela a pu être observé à plusieurs moments pendant la pandémie de COVID-19, par exemple durant les vacances ou les périodes de décrue de l'épidémie. Les acteurs ont globalement fourni l'effort demandé pour faire face à cette crise sans précédent. Cependant, dans d'autres situations jugées moins critiques, ils pourraient ne pas être en capacité de déployer les ressources nécessaires, avec des effets délétères sur la qualité et la pérennité de la surveillance.

2- Lors de l'épidémie de Mpox

Plusieurs agences peuvent contribuer au recueil et à l'analyse des données épidémiologiques durant les épidémies, ce qui peut conduire à des difficultés pour le suivi et la gestion de ces épidémies. Par exemple, lors de l'épidémie de *Monkeypox (Mpox)*, les Agences Régionales de Santé (ARS) conduisaient les investigations épidémiologiques sur le terrain pour identifier les cas et mettre en place les mesures de contrôle locales, alors que SpF suivait la situation au niveau national. Des systèmes d'information communiquant mal entre les niveaux régionaux et nationaux pouvaient forcer les personnels des ARS, parfois débordés, à renseigner plusieurs fois les mêmes informations dans des bases différentes. Ainsi, l'absence de systèmes d'information communiquant peut dégrader la qualité de l'information disponible au niveau national et créer des tensions entre le national et le régional, concernant l'allocation des ressources humaines aux différentes missions des ARS.

Afin d'assurer la qualité et la pérennité des systèmes de surveillance, le COVARIS considère essentiel de :

- **maximiser l'adhésion des acteurs (hôpitaux, laboratoires) qui vont participer à la surveillance. Pour cela, il faut autant que possible construire des systèmes d'information qui minimisent les coûts pour ces acteurs (associés par exemple à la ressaisie des données), tout en offrant de nouvelles fonctionnalités utiles à leurs activités.**
- **construire ces systèmes d'information en période inter-crise.** Le temps de la crise n'est pas le bon moment pour cela.

Exemple du système de surveillance des données de laboratoire (MIBA) du au Danemark

Ce système mis en place dès 2010, illustre qu'il est possible et bénéfique de construire un système d'information pérenne utilisable en tant de crise et hors crise. Le MIBA contient tous les résultats de tests microbiologiques des hôpitaux publics et privés danois ainsi que des données cliniques de patients. Une des forces du système est que les données sont automatiquement extraites des bases des laboratoires si bien qu'il n'y a pas de double saisie ni de délai de déclaration. Les résultats des tests sont transmis automatiquement et en temps réel à MIBA, qui est mise à jour toutes les 15 minutes. MIBA est intégrée directement dans les dossiers électroniques des patients et fait partie intégrante des soins de santé des patients. Lorsqu'un patient est testé, le résultat des analyses de laboratoire est à la fois injecté dans le système de surveillance, renvoyé vers le médecin qui a prescrit le test et intégré dans le dossier médical électronique du patient. Ce dernier y a accès via un portail public. Ainsi, MIBA permet au système de surveillance national d'être basé sur des résultats électroniques de laboratoire en temps réel. Il constitue également un accès national aux résultats de tests pour les cliniciens et les patients et une source de données pour la recherche. MIBA dispose également d'un transfert automatique de données vers d'autres bases de données telles que les bases de données cliniques. Les divers interfaces utilisateurs (pour les laboratoires, pour les cliniciens et les patients) offrent une plus-value importante qui motive les acteurs. Grâce à ce système mis en place en 2010, le Danemark disposait d'un système d'information extrêmement performant dès le début de la pandémie. Les Danois n'ont eu qu'à le redimensionner pour assurer un suivi détaillé des tests tout au long de la crise.

Le COVARS constate que :

- **La qualité des données recueillies durant l'épidémie de Mpox est décevante et interroge sur les leçons apprises de la crise COVID-19 et sur les rôles respectifs des opérateurs nationaux (SpF) et locaux (ARS) dans la production de données en situation d'urgence.**
- **Il est nécessaire et urgent de clarifier les organisations et la gouvernance pour le recueil de données durant les situations d'urgence et de développer des systèmes d'information plus performants** permettant de recueillir des données de qualité, homogènes entre régions et qui bénéficient autant à l'exercice des missions régionales qu'à la production de données nationales. Ceci peut passer par exemple par la mise à disposition de nouveaux outils : dashboards présentant de façon synthétique les données régionales, prévisions « nowcasting » de l'état actuel d'une épidémie en cours (évaluant le nombre de cas non détectés du fait des délais de déclarations ou de la sous-déclaration), évaluation de l'impact des mesures mises en place localement, prévisions du devenir local de l'épidémie.
- **Le développement de ces outils nécessite la mise en place de partenariats étroits entre Santé Publique France, les ARS et des équipes de recherche spécialisées dans ce type d'analyses.**

C. L'absence de clé d'appariement retarde l'interconnexion de différentes sources de données et limite la capacité de production de résultats importants d'évaluation des politiques de santé publique (en particulier vaccination)

1- Données de vaccination anti-Covid-19 : comparaison internationale

En France, le besoin de chaînage des bases n'a pas été pris en compte dans la phase de conception des bases, étant donné la situation de grande urgence dans laquelle les bases principales COVID-19 ont été créées, par différents acteurs et avec peu de coordination. En conséquence, les opérateurs ont eu le plus grand mal à chaîner les bases VAC-SI, SI-DEP, SI-VIC car il n'existait pas de clé d'appariement commune dans ces différentes sources de données (telle qu'un NIR de qualité). SpF a par exemple dû faire appel à un sous-traitant privé. Tout cela a conduit à des retards importants dans l'estimation de l'efficacité vaccinale, un élément pourtant indispensable pour guider les décideurs et informer la population. On notera également que SpF et la DREES ont fait leurs chaînages de façon indépendante, avec des algorithmes différents, conduisant à des bases chaînées différentes, et sans doute une duplication inutile des efforts.

Plus tard, l'intégration de SI-DEP dans le SNDS a été rendue complexe par un défaut d'anticipation dans le recueil du NIR des personnes testées. Le taux d'appariement spontané n'a pas dépassé les 50% pour les données telles que réceptionnées dans le SNDS (ce problème concernant à plus forte intensité les enfants). Ainsi, afin d'intégrer SI-DEP définitivement dans le SNDS, un travail a été réalisé par la DREES qui utilise des traits d'identité communs entre SI-DEP et SI-VAC, et l'appariement de SI-DEP au SNDS n'a été finalisé qu'en janvier 2024.

Ces difficultés d'appariement ont retardé la production d'estimations de l'efficacité vaccinale en France. **Au Royaume Uni**, le programme de vaccination a débuté le 8 décembre 2020 avec le vaccin ARNm Pfizer/BioNTech, à destination dans un premier temps des personnes âgées de plus de 80 ans et du personnel de santé. Dès le lancement du programme, Public Health England a mesuré l'efficacité de ces vaccins sur l'infection, les formes

symptomatiques, l'hospitalisation et le décès, avec des premiers résultats parus dès le 22 février 2022¹². **En Israël**, les premiers résultats de deux études d'efficacité en vie réelle ont été publiés dès janvier 2021 (Centre Médical Sheba et *Clalit Health Services*)¹³. **En France**, ce ne sera que 5 mois plus tard, en mai 2021, que les premiers résultats de l'étude Epi-Phare seront connus, quand bien même la campagne de vaccination a été lancée durant la même période qu'en Israël et au Royaume-Uni (27 décembre 2020)¹⁴.

2- Données de la campagne de vaccination anti-Papillomavirus

Même hors situation exceptionnelle du COVID, des problèmes importants d'appariement de bases existent, créant des difficultés importantes pour l'évaluation des politiques de santé publique. Considérons par exemple la campagne nationale de vaccination HPV lancée en 2023 pour l'ensemble des collégiens de 5ème (11 à 14 ans). Ceux-ci pouvaient être vaccinés en situation ambulatoire (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme ...) ou au sein du collège par des équipes mobiles issues des centres de vaccination. Les données collectées dans cette deuxième situation qui ne donnaient pas lieu à un remboursement, étaient minimalistes et ne peuvent être intégrées dans le SNDS faute de recueil d'une clé d'appariement (NIR). De ce fait, les données relatives à la vaccination sont manquantes dans le SNDS pour environ 30% des collégiens vaccinés. Cela limite la capacité de réalisation d'études d'efficacité ou de sécurité liées à l'utilisation de ces vaccins. Dans un contexte d'hésitation vaccinale importante, l'absence de données de qualité permettant d'évaluer de façon fine l'impact des campagnes de vaccination est un enjeu de santé publique majeur et il est essentiel d'y remédier.

3- Freins à la recherche vaccinale contre les infections respiratoires

Un autre facteur intervient dans la difficulté d'évaluer l'efficacité et la sécurité des vaccins au fil de l'eau : il n'existe pas à ce jour de système d'information dédié qui retrace l'histoire de la vaccination d'un individu. Dans le projet **RESPIVAC**, qui vise à quantifier les efficacités vaccinales contre les différents virus respiratoires, cette absence de système d'information dédié à la vaccination rend difficile la détermination du statut et de l'historique vaccinal des patients, entraînant une perte de qualité des données.

Le COVARS considère qu'il est essentiel :

- **qu'un NIR de qualité soit disponible dans toute les bases afin de permettre un chaînage facile des bases existantes.**
- **de développer un système d'information dédié à la vaccination pour pouvoir suivre de façon fine l'efficacité et la sécurité des vaccins utilisés en France.**

Le COVARS soutient donc pleinement l'initiative de la DGS de créer un système d'information sur la vaccination.

¹² Etude Sarscov2 Immunity & REinfection EvaluationN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399

¹³ [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)00448-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext)
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765>

¹⁴ https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/impact_vaccination_covid/

D. Difficultés d'accès des chercheurs aux bases existantes retardant des projets stratégiques

Devant l'émergence d'une pathologie nouvelle qui conduit à une crise sanitaire, il est essentiel de permettre une acquisition rapide de connaissances solides afin de faciliter les décisions de santé publique, ce qui impose de faciliter l'accès réglementé des chercheurs aux bases de données.

Dans un esprit de science ouverte, Santé publique France a déployé des efforts importants pour que les données de surveillance en santé agrégées (comptage des hospitalisations, dépistages et vaccinations, issus des systèmes SI-DEP, VAC-SI ; accessible via GEODES) soient mises en ligne en quasi-temps réel, avec un niveau d'agrégation suffisant pour garantir l'anonymat des patients. Cette initiative a permis à de nombreux scientifiques de produire des résultats scientifiques utiles notamment pour la modélisation.

En revanche, certaines analyses nécessitent l'accès sécurisé aux données individuelles pseudo-anonymisées, par exemple quand il s'agit d'étudier l'efficacité vaccinale ou des facteurs de risque d'infection. Dans ce deuxième cas de figure, force est de constater que la communauté scientifique a eu beaucoup de mal à accéder aux données, ce qui a pu retarder des projets pourtant stratégiques et importants pour la réponse. On peut citer les exemples suivants survenus durant la pandémie de COVID-19 :

- *Des difficultés rencontrées par le GIS EPI-PHARE* alors en charge d'étudier – entre-autres – l'utilisation des produits de santé, le risque de forme grave et l'efficacité/sureté des vaccins¹⁵ : une absence d'accès à SI-VIC, un accès à SI-DEP via la CNAM qui nécessitait ensuite pour EPI-PHARE de réaliser lui-même le chaînage ; un accès à SI-DEP qui différait de celui d'autres organismes (dont SPF qui n'avait pas les mêmes données) ; des retards sur les données d'hospitalisation, ce qui a eu des conséquences négatives sur l'évaluation de l'efficacité vaccinale...¹⁶
- *L'estimation des taux d'hospitalisation et de la létalité Covid-19*, qui a nécessité l'analyse conjointe des données de cohorte SAPRIS-SERO pour les infections de la première vague et des données de surveillance SI-VIC (via SPF), a été complexifiée par la granularité insuffisante des données ouvertes en ligne.
- Les parcours d'accès aux bases peuvent être particulièrement longs. Cela a notamment retardé le travail du projet COV-POPART, qui visait à caractériser la réponse immunitaire après vaccination et sa persistance, ainsi que les échecs vaccinaux. Ce projet n'a pu débuter qu'en décembre 2020 alors que de nombreux centres avaient déjà commencé le même type de travaux de façon monocentrique. Pour ce même projet, l'accès au SNDS (chaînage via le NIR), prévu dans le protocole de départ de 2021, n'avait pas encore été réalisé en janvier 2024.

Il est à noter que dans des pays voisins comme le Royaume Uni, les équipes de recherche ont eu moins de difficultés pour rapidement accéder aux données individualisées pseudo-anonymisées. Dans un contexte de compétition intense entre équipes de recherche, cela leur a donné un avantage important, qui se traduit notamment en termes de nombre et impact des publications scientifiques et d'informations disponibles dans le contexte français.

De façon générale, l'un des principaux freins à l'utilisation secondaire des données de santé réside aujourd'hui en les **délais d'accès aux données**. Au 1^{er} janvier 2024, la CNAM est le seul organisme qui héberge les données du SNDS et ne dispose pas de moyens dimensionnés par rapport à la demande d'appariement de ces données. Ceci se traduit par une mise à disposition des données appariées par la CNAM qui peut prendre entre 10 et 12 mois, en sus des délais d'obtention des autorisations CESREES et CNIL, ce qui porte le délai global à 18 mois, un

¹⁵ Par exemple, étude de cohorte sur 66 millions de personnes sur une cinquantaine de pathologies chroniques : [https://www.thelancet.com/journals/lanepi/article/PIIS2666-7762\(21\)00135-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanepi/article/PIIS2666-7762(21)00135-6/fulltext)

¹⁶ Eléments rapportés par l'ANSM GIS EPI-PHARE lors de son audition par le COVARS du 3 juillet 2023

délai fortement préjudiciable à la recherche française. Par ailleurs il faut rappeler que les données accessibles ne sont pas mises à jour en temps réel (délai de disponibilité de plus d'un an pour les données consolidées du PMSI, de l'ordre de 2 ans pour le CEPIDC).

Le COVARS considère qu'en prévision de futures émergences, il est essentiel de :

- **Développer dès aujourd'hui, des mécanismes simplifiés et rapides pour que les scientifiques impliqués dans la réponse à ces émergences puissent rapidement accéder et analyser les données existantes.**
- **Réduire les délais d'appariement aux données du SNDS et ses délais de mise à jour. Cela passe par une mise à l'échelle moyens humains et technico-réglementaires des organismes en charge de ces accès et des appariements, des processus d'autorisation anticipés et simplifiés, des délais administratifs réduits.**

Cela passe aussi par une attention particulière à porter aux contraintes administratives et réglementaires, et à la coordination et la simplification des acteurs et de leurs relations, détaillées dans les deux points ci-dessous.

E. Contraintes administratives et réglementaires lourdes

Le RGPD prévoit l'information individuelle des patients ou des citoyens en cas de réutilisation secondaire de données. Du retour des associations de patients, il apparaît que les intéressés sont rarement informés de la réutilisation secondaire, ne savent pas où trouver l'information ni comment faire valoir leurs droits de retrait ou d'opposition. Cette clarification des obligations relatives à l'information des patients ou des citoyens est importante, car la multiplicité des démarches en fonction des cas rend difficile la compréhension des exigences réglementaires pour les utilisateurs.

Pour cela, il convient de :

- **Renforcer les moyens des organismes concernés et de la CNIL.**
- **D'organiser et simplifier l'obligation d'information individuelle en cas de réutilisation secondaire de données, par exemple en mettant en place un portail de transparence unique et facilement accessible.**

Du point de vue des agences et organismes impliqués, les principaux obstacles à l'accès aux données et à la production de connaissance sont administratifs, tels que les conventions entre organismes, les accords de transfert de données et les délais de recrutement de personnel spécialisé en analyse de données, qui représentent un frein majeur à la réalisation des recherches et à la compétitivité.

Le COVARS suggère donc de développer des procédures standardisées et simplifiées pour la négociation, la rédaction et la signature des conventions entre les différentes administrations. Cela pourrait passer par la création de modèles de conventions pré-approuvés pour des cas courants de réutilisation des données de santé. Il est important également d'établir des délais de traitement prédéfinis pour chaque étape du processus de mise en place de conventions juridiques entre les administrations, en veillant à ce qu'ils soient réalistes et respectés.

F. Multiplicité des acteurs, manque de vision stratégique et de coordination

De nombreux acteurs contribuent à la production, la gestion, l'analyse et l'utilisation des données de santé. La Figure 1 illustre les principaux producteurs de données de santé et leurs tutelles ministérielles.

Cette multiplicité des acteurs n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais elle nécessite une vigilance particulière sur plusieurs aspects critiques comme la construction d'une **vision stratégique globale partagée** par tous les acteurs, s'appuyant sur :

- L'expertise des utilisateurs et portée politiquement,
- La bonne coordination entre acteurs,
- La qualité du chaînage entre les différentes bases des données.

Les questions liées aux données de santé peuvent rapidement devenir très techniques et il est donc important que de très bons techniciens de la donnée soient impliqués à toutes les étapes de la construction des systèmes d'information de demain. La contribution de ces techniciens est essentielle pour optimiser le design et l'implémentation des systèmes d'information.

En revanche, la réponse à des questions plus stratégiques (par exemple : Quels systèmes de surveillance innovants doit-on développer en priorité pour améliorer la surveillance et soutenir l'aide à la décision ? Quels investissements doivent être faits en priorité pour répondre aux questions de recherche de demain ?) doit être construite en premier lieu par les producteurs / utilisateurs, comme les agences de santé (par exemple SpF), les professionnels de Santé Publique, les Directions des Ministères, les chercheurs, épidémiologistes, cliniciens, les représentants des citoyens et associations de patients etc. Les agences de santé qui devraient être centrales dans la construction de cette réflexion, apparaissent souvent à la marge. Les chercheurs sont également très peu représentés.

Sans implication adéquate des producteurs/utilisateurs dans la construction de cette vision stratégique, le COVARIS considère qu'il **ya un risque important que les mauvais investissements soient faits, conduisant à se tromper de priorité**. Par exemple, la Plateforme des données de santé a passé beaucoup de temps à tenter de développer un « catalogue », qui inclura à terme un certain nombre de bases et cohortes dont beaucoup sont de petite taille, avec une couverture souvent bien inférieure à 1% de la population vivant en France et d'un intérêt stratégique très limité ; ces efforts, dans un contexte de moyens limités, ont forcément limité ceux faits pour développer la base principale du SNDS, qui inclut des bases avec une couverture bien plus vaste et est d'un intérêt stratégique incomparable.

Le COVARIS considère sur la base de ces retours d'expérience qu'il est important de :

- **Construire une vision stratégique globale partagée par tous les acteurs de la donnée de santé, s'appuyant sur l'expertise des utilisateurs et producteurs et portée politiquement.**
- **Clarifier les rôles et prérogatives en matière de gestion stratégique et d'exploitation des données de santé de manière à éviter tout sujet de périmètre en situation de crise.**
- **Renforcer le dialogue entre les directions les plus impliquées dans les données de santé au sens large (DGS, Direction du ministère de la Santé en charge de la prévention et des crises, et son bras armé, Santé publique France ; DREES ; DGRI et l'Inserm en tant que pilote de la recherche en santé).**

En effet, un examen du rôle des différents acteurs ne permet pas d'identifier facilement la complémentarité des rôles d'institutions dans l'accompagnement et le pilotage des données du soin (HDH, DNS, CNAM, DREES). A l'heure actuelle, il existe plusieurs instances réunissant tout ou partie de ces directions, notamment le CASA (Comité des agences en santé, piloté par la DGS) et le Comité stratégique des données de santé. Il ne nous appartient pas de préciser comment renforcer leur action stratégique en faveur de la génération et l'utilisation des données de santé.

G. Structuration opérationnelle des données de la recherche en santé

Le champ de la recherche en santé a eu tendance à se structurer dans une logique de bas en haut, avec des fonctions support juridiques et SI relativement limitées, et par grandes communautés de recherche thématiques (celle des maladies infectieuses, cardiovasculaires, du cancer...). Le partage des données de cette recherche a toujours existé, de façon hétérogène entre communautés (typiquement plus répandu dans les domaines où les consortia sont vitaux, comme les maladies rares ou la génétique), mais principalement entre experts d'une même communauté et d'abord dans le cadre de partenariats de recherche permettant de partager simultanément expertise et données. Ceci est cohérent avec le fait que le niveau de documentation des données est souvent limité, faute de moyens, et que ces bases sont parfois très évolutives, rendant un partage des données sans contact avec les investigateurs risqué (en termes d'identification des variables pertinentes, connaissances des limites de l'étude...).

Aujourd'hui, beaucoup d'études sont ouvertes au partage des données via un contact individuel avec l'équipe et éventuellement, un accord scientifique (ou contrat dans le cas de partenariats avec le privé), et en réalisant les démarches réglementaires nécessaires du côté du responsable du traitement en accord avec le RGPD. Néanmoins ces démarches sont souvent initiées *a posteriori* alors qu'elles devraient être anticipées et organisées *a priori*, et elles nécessitent des compétences et moyens humains (en data management, en expertise juridique) insuffisamment disponibles au niveau des structures ou des organismes de recherches. En conséquence, les partages des données issues de la recherche en santé sont réduits, et les producteurs ou utilisateurs sont souvent découragés par les obstacles à affronter, ce qui se traduit par un déficit de valorisation scientifique et une perte de compétitivité en recherche. Les organismes de recherche ne sont par ailleurs pas en mesure de documenter finement le partage et l'usage secondaire de ces données.

Il est essentiel que le milieu de la recherche en santé soit davantage structuré de ce point de vue en :

- **Implémentant des standards de données en recherche** (tout en dotant les organismes de moyens capables de développer et soutenir ces standards de données) afin d'en faciliter l'interopérabilité de ces données avec les autres champs de la donnée en santé ;
- **Centralisant :**
 - **les métadonnées sur les bases de données**, et les points et modalités d'accès à ces données (le projet de portail des métadonnées FReSH, piloté par l'Inserm et l'IReSP, devrait le permettre) ;
 - **les statistiques sur le partage des données ;**

- **Harmonisant**, ou au moins rendant plus lisibles les logiques et si possible les démarches de partage, avec les partenaires publics et privés ; le développement de convention cadre ou de formulaire standardisé d'accord de transfert ou de partage de données qui ne serait plus à valider au "cas par cas"
- **Faisant davantage dialoguer** de façon structurée avec les autres grands champs de la donnée en santé (soin, surveillance, statistique publique).

Ces efforts doivent être faits en cohérence avec la politique de science ouverte promue par le MESR, qui a l'avantage de mettre en avant des concepts et principes essentiels liés à la qualité de la donnée, la répliquabilité de la science, et d'insister sur la finalité essentielle, à savoir le partage des connaissances plus que celle des données primaires, souvent bruitées et très difficiles à interpréter sans expertise à la fois en science des données et sur la thématique scientifique précise concernée. Ils doivent se faire sans rompre le continuum allant de la génération des questions scientifiques au recueil puis à l'analyse, au partage et éventuellement la réanalyse des données et enfin le partage des connaissances, qui reste structurant et efficace pour générer des connaissances rigoureuses.

Cela devra être accompagné d'un renforcement très important des compétences en droit de la donnée, SI et sciences des données et fonctions "support" administratives, afin de limiter les freins techniques et administratifs aux recueil, analyse et partage des données.

La communauté des données de recherche en santé devra être capable de parler d'une voix et dialoguer avec les acteurs impliqués dans les autres grands types de données sur la santé (surveillance, soin, statistique publique) afin de définir une stratégie générale et d'harmoniser certains efforts. Cela devrait passer par un renforcement du MESR sur ces questions, portées par très peu de personnes, et surtout de l'Inserm en tant que coordonnateur de la recherche en biologie-santé.

Tous ces efforts sont d'autant plus nécessaires dans le contexte de la future mise en place de l'espace européen des données de santé (EHDS).